

RECHTOBLER

Gemeindeblatt

Januar 2011

Umbau der «alten Telefonzentrale»

Der Gemeinderat beschloss vor einiger Zeit, auf Antrag der Jugendkommission, den Jugendraum in der «alten Telefonzentrale» einzuquartieren. Der Jugendraum war bis anhin im Kellergeschoss des Gemeindezentrums einquartiert. Dies war eine unbefriedigende Lösung, da der Jugendraum nur ausserhalb der Schulferien geöffnet werden konnte und bei Veranstaltungen im Foyer oder im grossen Saal des Gemeindezentrums geschlossen bleiben musste.

Dieser Umzug des Jugendraums macht in der «alten Telefonzentrale» einige Umbau- und Sanierungsarbeiten notwendig. Nachdem die Offerten für die anstehenden Umbauarbeiten vorliegen und auch die Gespräche mit Nachbarn und Anstössern abgeschlossen sind, hat der Gemeinderat die im Finanzplan enthaltenen Positionen von insgesamt Fr. 35'000.– freigegeben.

Weitere Informationen zum neuen Jugendraum sind auch im Internet unter www.jukorehetobel.ch zu finden.

Öffentliches Auflageverfahren zum Quartierplan Berg II, Teil Ost

Seit Mitte Januar stehen im Gebiet «Berg» diverse Bauvisire. Diese Visire wurden zur besseren Visualisierung des Quartierplans Berg II, Teil Ost erstellt.

Der erste Quartierplan Berg wurde vor über 13 Jahren vom Gemeinderat erlassen. Die damals erlassenen Erschliessungs-, Überbauungs- und Gestaltungsbestimmungen vermögen aber den heutigen Baubedürfnissen nicht mehr zu entsprechen.

Im Jahr 2007 hat der Gemeinderat den Quartierplan Berg II erlassen. Das kantonale Departement Bau und Umwelt AR genehmigte diesen im Juli 2007. Die damals eingereichten Rekurse wurden abgewiesen. Gegen diesen Entscheid wurde daraufhin beim Verwaltungsgericht Beschwerde erhoben.

In der Zwischenzeit sind die vom Verwaltungsgericht bemängelten rechtlichen Grundlagen über die Grüngebiete mit der Genehmigung des neuen Zonenplans bereinigt worden. Es besteht heute auch ein konkretes Gesamtüberbauungsprojekt der Grundeigentümerin.

Altpapiersammlung

**Samstag, 26. Februar 2011
ab 08.00 Uhr**

Jugendmusik

Papier und Karton *getrennt* zu straffen Bündeln
verschnürt am Ort wo Sie Ihre Kehrriechsäcke
hinbringen, deponieren.

Der Gemeinderat verabschiedete den bereinigten Quartierplan Berg II, Teil Ost zur öffentlichen Auflage. Diese dauert vom 07. Februar bis 08. März 2011. Die Quartierplan-Unterlagen inkl. Planungsbericht sind während der öffentlichen Auflage auch auf der Gemeinde-Homepage www.rehetobel.ch einsehbar. **Am Samstag, 26. Februar 2011, von 09.00 bis 11.30 Uhr findet im kleinen Saal des Gemeindezentrums eine «Informations- und Fragestunde» statt, an der auch über das beabsichtigte Bauprojekt informiert wird.**

An der gleichen Informations- und Fragestunde wird auch über das geplante Strassensanierungsprojekt «Oberstrasse Teil West» orientiert.

Abschluss einer Leistungsvereinbarung mit der Appenzellerland Tourismus AG

Vor einem Jahr hat der Gemeinderat entschieden, bei der neuen Tourismusorganisation «Appenzellerland Tourismus

AG» (ATAG) 1 Aktie zu zeichnen. Nun hat der Gemeinderat dem Abschluss einer Leistungsvereinbarung, vorerst für die Jahre 2011 - 2013, zugestimmt. In dieser sind u.a. folgende Ziele festgehalten:

- konsequente Pflege der touristischen Marke «Appenzellerland - Vom Bodensee bis zum Säntis»
- Entwicklung von touristischen Angeboten, welche authentisch, nachhaltig und von hoher Qualität sind sowie echte Begegnungen im Appenzellerland ermöglichen
- hohe Servicequalität (echte Gastfreundschaft)
- schlagkräftige Marktbearbeitung (Kommunikation und Verkauf)
- Erhöhung der Logiernächte
- quantitativer und qualitativer Ausbau der Beherbergungsinfrastruktur insbesondere im Bereich der Hotellerie

Zum Vertragsabschluss wurde der Verkehrsverein Rehetobel ermächtigt, um damit eine verstärkere Zusammenarbeit zwischen der Appenzellerland Tourismus AG und dem Verkehrsverein gewährleisten zu können.

Inspektion beim Regionalen Grundbuchamt

Das kantonale Grundbuch- und Beurkundungsinspektorat führte im November 2010 die periodische Inspektion beim Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald durch. Der Gemeinderat hat vom sehr gut lautenden Inspektionsbericht Kenntnis genommen und dankt dem Team des Grundbuchamtes, vorab dem Amtsleiter Philipp Näscher, für die professionelle und engagierte Amtsführung.

Urban Walser, Gemeindeschreiber

Leitbild-Halbzeit

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner

Den Begriff «Halbzeit» kennen wir aus dem Sport, beispielsweise vom Fussballspiel. Zwischen den beiden Halbzeiten, also in der Halbzeitpause, wird aber nicht nur pausiert, sondern selbstkritisch hinterfragt: Was ging gut? Und was nicht? Welche Massnahmen brachten Erfolg? Was ist zu verbessern oder zu ändern, um in der zweiten Halbzeit die erhofften Resultate und Ziele erreichen zu können?

Auch bei Gemeindegeschäften gibt's sowas wie Halbzeiten und Halbzeitpausen. Aktuellerweise befinden wir uns mit unserem Leitbild am Ende der 1. Halbzeit. Viele der aufgelisteten Massnahmen betreffen die Jahre bzw. die beiden «Halbzeiten» 2009/10 und 2011/12. Darf ich Sie bitten, das Leitbild zur Hand zu nehmen? Falls Sie's gerade nicht finden, melden Sie sich doch bei mir (ueli.graf@rehetobel.ar.ch)

und ich stelle Ihnen gerne ein Exemplar zu.

Nun, die Halbzeitpause ist kurz und die Zeit knapp, weshalb meine Analyse in der sogenannten «Ampelsprache» erfolgt: **Von den 27 Leitbildziel-Massnahmen des Jahres 2010 konnten**

rot = nicht erreicht
orange = in Arbeit
grün = erreicht

4 nicht erreicht werden, wovon mindestens drei auf 2011 zu übertragen sind (siehe Nr. 4.4 / 5.3 / 5.4), weil im Jahr 2011 nützliche regionale Tourismus- und Wirtschaftsförderungsstellen entstehen und sodann genutzt werden können.

9 Massnahmen sind in Arbeit oder erst teilweise erfüllt.

14 Massnahmen sind erreicht. Und über das viele Bereiche tangierende Projekt «Rechtobel-Solar» erfahren Sie mehr am öffentlichen **Info-Anlass vom Dienstag, 15. Februar 2011, 19.30 Uhr, im Gemeindehaus.**

Zitat aus der Leitbild-Einleitung...

Nach Möglichkeit haben wir die Zielsetzungen mit einem Datum versehen, damit die Erledigung und der Arbeitsstand auch kontrolliert werden können. Ziele werden oft

nur erreicht, wenn jemand dafür verantwortlich ist. Wir haben deshalb bei den Zielformulierungen auch die Verantwortlichkeiten festgelegt. Die Zielerreichung wird allerdings nicht alleinige Aufgabe der genannten Stellen oder Behörden sein. Diese sind vielmehr die Initiatoren und werden meist auch auf Hilfe von Anderen, möglicherweise auf Ihre Hilfe, angewiesen sein.

Der Gemeinderat wird...

in den kommenden Wochen die Zielerreichung sowie die Leitsätze und die Ziele auf deren Aktualität und Wichtigkeit beurteilen, aktualisieren und kommunizieren. Ich danke Ihnen, wenn Sie den Gemeinderat weiterhin in seiner Tätigkeit unterstützen. Dafür gibt's mehrere Möglichkeiten, beispielsweise als Kommissions- oder Gemeinderatsmitglied oder zumindest als aktive Stimmbürger/innen.

Ueli Graf, Gmäändspräsident

Spendet
Ohne
Nebenwirkungen
Nachhaltige
Energie

3. Solarabend
15. Februar 2011,
19.30 Uhr im
kleinen Saal des
Gemeindezentrum

Solardorf Rehetobel – hat die Zukunft schon begonnen?

Seit Ende November 2010 gibt es eine 12-köpfige Solararbeitsgruppe, die sich mit der Planung und Realisierung einer grossen Gemeinde-Solarstromanlage beschäftigt. Am letzten Info-Anlass wurden 4 Arbeitsgruppen gebildet. Eine Gruppe beschäftigt sich mit der Standortwahl, eine weitere Gruppe mit der Finanzierung, eine Dritte mit der Rechtsform und eine Vierte mit der Anlage selbst.

Am nächsten Solarabend wird jede dieser vier Gruppen ihre bisherigen Ergebnisse präsentieren. Diese Ergebnisse sind die Grundlage für das weitere Vorgehen. Ihre konstruktiven Ideen wollen wir in der Diskussionsphase aufgreifen, die mithelfen sollen, Rehetobel zum Solardorf zu führen.

Die Vision die Sonne ins Dorf zu holen, steht bereits auf der Titelseite unseres Leitbildes. Es braucht jedoch noch viel Mut und Engagement dies zu realisieren.

Helfen Sie mit Ihren konstruktiven Beiträgen mit, diese Vision wahr werden zu lassen und kommen Sie zum **3. Solarabend** der Gemeinde Rehetobel am **Dienstag, 15. Februar 2011, 19.30 Uhr** ins Gemeindezentrum.

Hat in Rehetobel die Zukunft bereits begonnen?

Irgendwann muss irgendjemand irgendwo anfangen – wenn nicht wir, wer dann?

Andreas Zech

Im 4. Quartal 2010 ausgehändigte Baubewilligungen

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

Rösli Siegel, Hans Solenthaler, Erbegemeinschaft Albert Rohner, c/o Urs Rohner, Hofmüli 20, 9038 Rehetobel

Erschliessungsstrasse Buechschwendi Ost, Parz. 94, 95 + 1153, 9038 Rehetobel

«Informations- und Fragestunde»

Samstag, 26. Februar 2011
von 09.00 bis 11.30 Uhr

im kleinen Saal des Gemeindezentrums

Themen:

Quartierplan Berg II, Teil Ost
und das beabsichtigte Bauprojekt

sowie

Strassensanierung Oberstrasse Teil West

Pensionskasse Kanton AR, c/o Hochbauamt Kanton AR, Kasernenstrasse 17a, 9102 Herisau

Neubau Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage, Parz. 962, St. Gallerstrasse 57, 9038 Rehetobel

Heinz Bruderer, Heidenerstrasse 24, 9038 Rehetobel

Neue Gasheizung mit Abgasleitung, Parz. 469, Assek. 473, Sonderstrasse 8, 9038 Rehetobel

Susanne + Marc Cawood, Bergstrasse 39, 9038 Rehetobel

Anbau für Wohnraumerweiterung und Carport, Parz. 852, Assek. 641, Bergstrasse 39, 9038 Rehetobel

Carole + Raphael Schläpfer, Heidenerstrasse 10a, 9038 Rehetobel

Neubau Wohnraumerweiterung, Gauben und Oblichter mit Innensanierung, Parz. 163, Assek. 50, Heidenerstrasse 7, 9038 Rehetobel

Renate + Andreas Fischer, Oberstrasse 16, 9038 Rehetobel

Einbau Cheminéeofen mit Aussenkamin, Umbau 1. UG, Parz. 169, Assek. 76, Oberstrasse 16, 9038 Rehetobel

Norbert Lona, Brunnenstrasse 9, 9404 Rorschacherberg

Neue Vorplatz- + Zufahrtsgestaltung, Kanalisationsanschluss, Einbau Badezimmer, Parz. 650, Assek. 516, Gigeren 7, 9038 Rehetobel

Regula Niederer, Bach 4, 9043 Trogen

Temporärbaute mit Küche und Gastraum sowie öffentlichen WC, Parz. 1071, Scheidweg, 9038 Rehetobel

Susanne Angehrn, Oberach 9, 9038 Rehetobel

Zaun für Hundegehege, Parz. 364, Oberach 9, 9038 Rehetobel

Hans Eugster, Schützengasse 29, 9410 Heiden

Glasdach über Hauseingang, Parz. 167, Assek. 78, Oberstrasse 12, 9038 Rehetobel

Paul Giger, Mühlweg 18, 9056 Gais

Einbau einer Indach Solaranlage, Parz. 226, Assek. 449, Bergstrasse 56, 9038 Rehetobel

Andreas Graf, Lobenschwendistrasse 14, 9038 Rehetobel

Abbruch von Schopf, Parz. 378, Assek. 985, bei Lobenschwendistrasse 14, 9038 Rehetobel

Gerda Mühlebach + Kurt Freiburghaus, Holderenstrasse 30, 9038 Rehetobel

Einbau Garagentor, Parz. 1238, Assek. 1145, Holderenstrasse 30, 9038 Rehetobel

Gasthaus zum Gupf, Gupf 21, 9038 Rehetobel

Raucher-Raum, Parz. 1038, Gupf 21, 9038 Rehetobel

Roberta Indermaur Oats, Sonnenbergstrasse 39, 9038 Rehetobel

Einbau Schwedenofen, Parz. 1026, Assek. 972, Sonnenbergstrasse 39, 9038 Rehetobel

Paul Giger, Mühlweg 18, 9056 Gais

Feuerungsgesuch für Cheminée und Kamin, Parz. 226, Assek. 449, Bergstrasse 56, 9038 Rehetobel

Bruno Wiederkehr, Sägholzstrasse 20, 9038 Rehetobel

Heizungersatz, Parz. 124, Assek. 184, Sägholzstrasse 20, 9038 Rehetobel

Handänderungen Oktober – Dezember 2010

Ulmer Katharina, Rehetobel (Erwerb 22.06.1990, 09.09.2008) an Indermaur Oats Roberta, Rorschacherberg, Liegenschaft Nr. 1026, 843 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 972, Autounterstand Nr. 989, Sonnenbergstrasse

Schmid Ueli, Rehetobel (Erwerb 21.06.1989) an Aronis Chrisoula, Rehetobel, 77 m² Boden ab Grundstück Nr. 761, vereinigt mit Grundstück Nr. 775, Ettenberg

Dörig Agnes, Appenzell (Erwerb 09.11.1998) an Ulmer Katharina, Rehetobel, Miteigentumsanteil Nr. 5058, $\frac{1}{14}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 5049, Hauetenstrasse 4

Bruderer Heinz, Rehetobel, und Bruderer Karin, Rehetobel, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 11.12.2008) an Bruderer Peter, Rehetobel, 38 m² Boden, Garagengebäude Nr. 1154 ab Grundstück Nr. 469, vereinigt mit Grundstück Nr. 468, Sonderstrasse

Züst Herbert, Rehetobel, und Züst Annamaria, Rehetobel, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 01.12.1988) an Egli Robert, Rehetobel, und Egli Margrit, Rehetobel, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1106, 1'892 m² Grundstücksfläche, Michlenberg

Kobler Stefan, Rehetobel, und Rohner Andrea, Rehetobel, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 06.03.2008) an Sigel Rösli, Rehetobel, Stockwerkeigentum Nr. 5072, $\frac{141}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 847, Miteigentumsanteil Nr. 5079, $\frac{1}{12}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5076, und Miteigentumsanteil Nr. 5080, $\frac{1}{12}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5076, Sonderstrasse 24

Schäpper Florian, Rehetobel (Erwerb 25.02.1986) an Segala Remo, Niderdeufen, Liegenschaft Nr. 11, 481 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Garage Nr. 499, Garagengebäude (Teil) Nr. 499, St.Gallerstrasse

Züst Herbert, Rehetobel, und Züst Annamaria, Rehetobel, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 01.12.1988) an Bischof Bruno, Rehetobel, und Schröder Karin, Rehetobel, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 342, 2'400 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 237, Unterer Michlenberg

Erbengemeinschaft Büsser Beat (Erwerb 01.12.2010) an Düring Roswitha, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 225, 587m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 503, Bergstrasse, und Liegenschaft Nr. 1041, 88 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus (Teil) Nr. 959, Garagengebäude Nr. 965, Bergstrasse

Heller AG Generalunternehmung, Heiden (Erwerb 25.05.2009) an Nagel Marcel, Rehetobel, und Nagel Jasmin, Rehetobel, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, 129 m² Boden ab Grundstück Nr. 1195, vereinigt mit Grundstück Nr. 1196, Sonnenbergstrasse

Vogel Verena, Rorschach (Erwerb 28.06.1985) an Vogel Otto, Goldach, Liegenschaft Nr. 842, 144 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 617, Kaien

Stiftung Kinderdorf Pestalozzi, Trogen (Erwerb 30.08.1982) an Deponie Vorderland AG, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 843, 1'429 m² Grundstücksfläche, Kaien

Preisig Reto, Rehetobel, und Gächter Preisig Andrea, Rehetobel, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 09.09.2009) an Küng Marcel, Rehetobel, und Küng Gabriele, Rehetobel, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, 35 m² Boden ab Grundstück Nr. 1025, vereinigt mit Grundstück Nr. 1001, Sonder

Bruderer Walter, Rehetobel (Erwerb 20.07.1978, 12.08.1987, 12.08.1987, 21.12.1993, 08.11.2000, 02.12.2005, 15.09.2006, 24.11.2008) an Bruderer Marcel, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 327, 134'833 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Stadel Nr. 224, Weidstadel Nr. 226, Wohnhaus (Teil) Nr. 229, Weidstadel Nr. 295, Betriebsgebäude Nr. 810, Stadel und Schopf Nr. 942, Remise Nr. 1080, Michlenberg, Liegenschaft Nr. 349, 5'103 m² Grundstücksfläche, Roggenrüti, Liegenschaft Nr. 350, 2'494 m² Grundstücksfläche, Roggenrüti, Liegenschaft Nr. 362, 2'510 m² Grundstücksfläche, Oberach, Liegenschaft Nr. 388, 11'346 m² Grundstücksfläche, Lobenschwendli, Liegenschaft Nr. 445, 40'688 m² Grundstücksfläche, Oberach, Liegenschaft Nr. 491, 2'595 m² Grundstücksfläche, Cholenrüti, und Liegenschaft Nr. 1205, 39'918 m² Grundstücksfläche, Habset

Bruderer Walter, Rehetobel (Erwerb 12.05.1969) an Bruderer Walter, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 488, 6'393 m² Grundstücksfläche, Cholenrüti

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Nun ist die «Feder» also auch noch bei mir gelandet, und stellen Sie sich vor, ich habe in meinen ersten Schuljahren ja wirklich noch mit der Feder schreiben gelernt, im Schulhaus im Kaien beim Lehrer Camenisch. Daraus können Sie unschwer erraten, dass ich zur älteren Generation gehöre und denken jetzt sicher, dass ein paar Geschichten aus alten Zeiten folgen werden. Natürlich hätte ich solche auf Lager, aber es gibt doch noch einige alte «Rechtobler» die da mehr aus dem Vollen schöpfen könnten. Den grösseren Teil meines Lebens habe ich im Aargau verbracht, aber doch immer verbunden mit dem Heimatdorf, wohin ich mit meinem Mann nach der Pensionierung wieder zurückgekehrt bin. Ohne kleine Rückblenden geht es zwar nicht, aber ich widme mich gerne einem Thema das mein Leben in Rehetobel jetzt interessant macht.

Als vor fast 6 Jahren die neue Bibliothek im Schulhaus eröffnet wurde, durfte ich gleich von Anfang dabei sein und mithelfen, die neuen und «alten» Bücher einzuordnen und für die interessierten jungen und älteren Leser bereitzustellen. Dieses Engagement macht mir bis heute grosse Freude und ist auch eine kleine Rückkehr. Gleich nebenan, im obersten Stock des alten Schulhauses, habe ich nämlich meine allerersten Erfahrungen mit der Bibliothek gemacht. Jeweils am Samstag nach der Schule war für eine Stunde die Bibliothek im Schulzimmer geöffnet. Sehr zum meinem Leidwesen durfte man allerdings nur ein Buch mit nach Hause nehmen, dieses hatte ich dann meistens spätestens am Samstagabend gelesen und sass dann wieder für eine Woche auf dem «Trockenen». Bücher wie die schwarzen Brüder, die rote Zora usw. haben in mir die Leselust geweckt und siehe da, einige von ihnen gibt es auch noch in der neuen Bibliothek und trotz den vielfältigen elektronischen Angeboten finden die alten Geschichten immer noch Anklang bei den jungen Lesern. Es scheint mir auch in der heutigen Zeit noch wichtig, neben der «Erwachsenenbibliothek» so eine gut bestückte Schulbibliothek zu haben. Vor allem aber faszinieren mich die Begegnungen mit den verschiedensten Lesern, angefangen bei den Jüngsten, die in der Bilderbuchkiste wühlen, den Eltern, die Entspannung bei Romanen und Krimis suchen und dabei immer ein Auge darauf haben, was der Nachwuchs so aussucht. Was dann vielleicht wiederum dazu führt, dass man sich noch das eine oder andere Sachbuch näher ansieht! Und falls es sich nicht gerade um extrem ausgefallene Wünsche, wie etwa einen Wanderführer für die Antarktis handelt, ist es uns ein Vergnügen, auf unsere

Leser aller Altersschichten einzugehen und ein passendes Leseerlebnis zu ermöglichen. Das haben wir der elektronischen Bibliothek, die auch vor den Dorfbibliotheken nicht Halt machen wird, voraus. Den persönlichen Kontakt mit den Lesern, die Gespräche, die oft weit über das «Medien-Ausleihen» hinausgehen, und die Begegnungen der Leser untereinander.

Natürlich sind wir von der Bibliothek nicht für das grosse Glück zuständig, aber für ein kleines «Leseglück» reicht es meistens. In diesem Sinne möchte ich Ihnen ein glückliches neues Jahr wünschen, auch wenn dieses schon nicht mehr ganz neu ist! Und falls es mit den neuen Vorsätzen wieder nicht so klappen will, machen Sie es wie ich: Nehmen Sie die alten vom letztem Jahr, meine waren noch so gut wie neu!

Trudi Bänziger

Die Feder für den nächsten Beitrag übergebe ich gerne an Albert Gmünder.

Abschiedssymposium von Prof. Dr. Peter Bischoff

Am Nachmittag vom 02.12.2010 fand im grossen Hörsaal des Kantonsspitals St. Gallen eine hochkarätige Veranstaltung statt. Die anfänglichen wissenschaftlichen Vorträge seiner Mitarbeiter über Augenerkrankungen zeigten das sehr hohe Niveau von Peter Bischoffs Zentrumsklinik.

Viel volksnaher war

danach der Vortrag von Dr. Ludwig Hasler, Hochschuldozent für Philosophie und Medientheorie, über «das Auge des Arztes». Das Leben sei ein Resonanztheater, in dem Beziehungen über sogenannte Spiegelneurone gesteuert werden. So ist der seelische Zustand eines Menschen als Spiegel seines Gegenübers zu verstehen. Hier spielt das Auge, als Ausdruck des Gemütszustands, neben dem eigentlichen Sehen eine wesentliche Rolle.

Damit wird evident, dass ein Arzt wie Peter Bischoff eben nicht nur die Augenkrankheit des Menschen, sondern den Menschen als Ganzen sieht. Zuletzt hat ihn Regierungsrätin Frau Heidi Hanselmann mit viel Empathie und Humor mit James Bond's Goldeneye verglichen, nur dass Peter mit seinen Hightechwaffen heilend und nicht zerstörend wirkt. Peter Bischoff arbeitet seit 1979 im Kanti und ist seit 1997 Chefarzt der Augenklinik, die er durch geschickte Auswahl von Spitzenleuten zu dem gemacht hat, was sie ist.

Wer hat gewusst, was für eine anerkannte Persönlichkeit in Fachkreisen der Augenärzte am unteren Michlenberg wohnt. Für Rehetobler Augenprobleme hat er immer Zeit gehabt. Ab Weihnachten wird unser Peter nun im Ruhestand viel mehr Zeit für seine drei Hobbies finden: Philosophie, Schachzüge und das Spielen mit seinen Enkelkindern.

Lieber Peter, ich und mit mir viel andere aus dem Dorf hoffen, dich dann vermehrt anzutreffen und wünschen dir für die Zukunft viele genüssliche Stunden und gute Gesundheit.

Teddy Kaufmann

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel

Datum: Freitag, 25. März 2011

Zeit: 19.30 Uhr

Ort: Restaurant Löwen

Traktanten:

1. Wahl der Stimmentzähler
2. Jahresbericht des Präsidenten
3. Protokoll der letzten GV
4. Rechnung 2010
5. Revisorenbericht
6. Budget 2011
7. Wahlen
8. Varia Wünsche und Anträge

Anträge zur Änderung der Traktandenliste sind bis zum 10. März 2010 schriftlich zu richten an:

Michael Goertz, Oberstrasse 15, 9038 Rehetobel

Das Protokoll der GV 2010, die Betriebsrechnung 2010 und das Budget 2011 können ab 01. März 2011 im Büro Verkehrsverein (MAPS) bezogen werden!

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen.

Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel

Der Präsident, Michael Goertz

Bevölkerungsbewegung 2010

Im Jahre 2010 kamen auf der Einwohnerkontrolle Rehetobel 113 (93) Personen zur Anmeldung; zur Abmeldung 102 (86) Personen, so dass sich die Einwohnerzahl per 31. Dezember 2010 um 11 Personen auf 1698 (1687) erhöhte, diese verteilt sich auf:

155	(159)	Bürger(innen)
1384	(1373)	übrige Schweizer(innen)
159	(155)	Ausländer(innen)

Nach Geschlechtern getrennt ergeben sich 858 (852) Einwohnerinnen und 840 (835) Einwohner. Von der Bevölkerung bekennen sich 880 (899) zur evangelisch reformierten, 446 (447) zur römisch katholischen und 372 (341) zu anderen Konfessionen (inkl. Konfessionslose).

Älteste Einwohnerin ist Frau Elsa Graf, Oberdorf 3, geboren am 24. Januar 1914.

Herzliche Gratulation!

Ältester Einwohner ist Herr Hans Bartholet, Bürgerheimstrasse 9, geboren am 31. Dezember 1914.

Zusätzlich waren per 31. Dezember 2010 101 (102) Personen mit Heimatausweis gemeldet.

12. Rehetobler Dorfadventskalender

Dank Ihrer Mithilfe konnten auch dieses Jahr jeweils um 17.00 Uhr viele Kinder und Erwachsene die Advents Fenster bestaunen. Jedes Fenster wurde wunderschön gestaltet. An einzelnen Tagen wurde auch eine Geschichte erzählt oder gesungen und meist wurde sogar etwas zum Essen oder Trinken angeboten.

Nochmals ein **herzliches Dankeschön** an alle, die ein Fenster geschmückt haben. Natürlich hoffen wir, dass auch dieses Jahr wieder ein Dorfadventskalender durchgeführt werden kann, um unserem Dorf etwas Adventszauber zu verleihen.

Spielgruppe Rägeboge, Tanja Wenk

KULTUR-KOMMISSION
REHETOBEL
AR

«Fremde beim Schweizer»

Der Dorfadventskalender hat Tradition. Er regt jährlich viele Rehetoblerinnen und Rehetobler zu schönen und originellen Fensterkreationen an und fördert die Gastfreundschaft im Dorf. Nicht eine vorbestimmte Gruppierung, sondern die gesamte Bevölkerung ist den Advent abendlich zu den Fenstereröffnungen und zu Begegnungen eingeladen. Ein wichtiger kultureller Beitrag bildet der Adventskalender an eine lebendige Dorfgemeinschaft, findet die Kulturkommission Rehetobel. Darum hat sie sich dieses Jahr zum ersten Mal auch beteiligt und für die Gestaltung des Fensters einen ansässigen Kulturschaffenden eingeladen.

Der Portraitfotograf Pedro Schweizer bereiste in den vergangenen Jahren dreizehn Mal Jemen und weitere Länder. Auf diesen Reisen entstand seine umfangreiche Fotosammlung. Rund um das Haus am Musterplatz zeigt er im Grün des Grases oder im Weiss des Schnees die Gesichter von besuchten Menschen in fernen Ländern.

«Fremde beim Schweizer» hiess der Titel des diesjährigen siebzehnten Adventsfensters. Aus drei Fenstern von

Pedro Schweizers Haus leuchteten die vergrösserten Portraits von «Fremden». Vielleicht waren an diesem Abend auch Gäste aus dem Dorf dem «Schweizer» fremd? Trotz bissiger Kälte und Schneegestöber haben sich vierzig Besucher in der Scheune eingefunden. Zwei afghanischen Asylanten aus dem Asylantenheim Landegg haben die Gäste begrüsst und Suppe sowie weitere Köstlichkeiten vom Bionat Heiden serviert. Feierliche Klänge haben Ueli Egli und Ralph Signer geboten. Die Kulturkommission dankt allen Beteiligten für ihr Engagement und freut sich auf das gemeinsame Adventsfeiern im nächsten Dezember – ein kultureiches Jahr mit vielen kostbaren Begegnungen wünscht die Kulturkommission allen Rehetoblerinnen und Rehetobler!

Aline Feichtinger

bibliothek rehetobel

Neue Sachbücher in der Bibliothek

Jean-Henri Fabre:

Erinnerungen eines Insektenforschers

Jahrzehntelang widmete sich Jean-Henri Fabre der Beobachtung und Beschreibung der Insekten in ihrem Lebensraum: von der Grabwespe, dem Mistkäfer und der Gottesanbeterin über die Spinne bis hin zum Nachtpfauenauge. Er schuf mit seinen Beschreibungen ein literarisches Meisterwerk, das zu den schönsten, einfühlsamsten aber auch genauesten Tierbeobachtungen zählt, das je geschrieben wurde. «Ich glaube nicht an Gott, ich sehe ihn», versicherte er im hohen Alter.

Jean-Henri Fabre, geboren 1823 in Frankreich, widmete sich ab 1870 der Beobachtung von Insekten. Fabre gilt als einer der Wegbereiter der Verhaltensforschung. Er starb 1915.

Ursula von Arx:

Ein gutes Leben

Es gibt viele Ideen, wie man sein Leben führen soll. 20 Personen – von der Hausfrau zum Rockstar, von der Skandalautorin bis zum Mönch – erzählen von ihrem Leben: von ihren Wegen und Umwegen zum Glück und ihrem Umgang mit Unglück. Entstanden ist so eine Sammlung intimer Porträts, die auch eine Reise durchs menschliche Leben ist, von der Kindheit bis ins hohe Alter. Ursula von Arx, 1967 geboren, studierte Germanistik, Philosophie und Psychologie. Sie arbeitet als Lehrerin und Journalistin.

Richard Stengel:

Mandelas Weg

Wie kann ein Einzelner, von jahrzehntelanger Haft ungeboren, eine zutiefst gespaltene Gesellschaft friedlich vereinen? Eine Frage, die sich angesichts der überwältigenden Lebensleistung von Nelson Mandela geradezu aufdrängt. Richard Stengel, der Mandela seit 1992 kennt, gibt die Antwort und legt zugleich die Summe der Lebenserfahrungen vor, die Mandela zu einem unserer charismatischsten Zeitgenossen gemacht haben.

Helga Reinhardt

Sie + Er
Lokalausstellung 2011
9038 Rehetobel

Rückblick auf erfolgreiche «Sie + Er Lokalausstellung 2011» von Geflügel und Kaninchen im Gemeindezentrum

Am ersten Wochenende im neuen Jahr fand nach 17 Jahren wiederum eine lokale Kleintierausstellung in Rehetobel statt.

Der Ornithologische Verein Rehetobel und Umgebung freut sich auf eine erfolgreich verlaufene Ausstellung mit Festwirtschaft und Tombola zurückzublicken. Die grosse Vorarbeit der OK-Mitglieder widerspiegelt sich durch eine in allen Belangen sehr gelungene Veranstaltung. Allen Helfern, Gönnern, Sponsoren, Inserenten und natürlich allen Besuchern an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön.

Auch allen Ausstellern für ihren Auftritt in Rehetobel gebührt ein spezieller Dank. Die 400 ausgestellten sehr schönen Tiere zeigten die bunte Vielfalt der Kleintierwelt und beweisen die liebevolle Pflege durch die Züchter. Auch eine Voliere mit wunderschönen Tauben zierte die Ausstellung.

Die Tiere wurden paarweise durch fünf Experten bewertet, wobei durchwegs hohe Resultate erreicht wurden. Im Zentrum einer solchen Veranstaltung steht jedoch nicht unbedingt die Rangierung im Vordergrund, nein, die Kameradschaft und der festliche Rahmen nehmen einen höheren Stellenwert ein. Dieser Tatsache wurde der orga-

nisierende Verein Rehetobel auch dadurch gerecht, dass jeder Aussteller einen Preis erhielt.

Das Rahmenprogramm beinhaltete auch einen Ausstellungsstand der Fellnähgruppe beider Appenzell, sowie ein Informationsstand der pro Natura, Lokalgruppe Rehetobel. Weiter waren Futterhäuschen für Vögel und Zubehör für Geflügel und Kaninchenhaltung vertreten. Auch ihnen ein ganz herzliches Dankeschön.

Der uneigennützig grosse Einsatz und die Teamfähigkeit des ganzen Ausstellungsteams war extrem beispielhaft und macht «gluschtig», für einen nächsten Anlass nicht 17 Jahre zu warten. Die vielen positiven Anmerkungen von Ausstellern, Besuchern, Behörden und Fachorganen sind ebenfalls Elemente, die den OV Rehetobel und Umgebung nachhaltig beflügelt.

Am Sonntag um 16.00 Uhr war auskäfigen angesagt und kurz nach 20.00 Uhr war die Ausstellungshalle schon wieder ausgeräumt und besenrein.

Vorankündigung:

Der Ornithologische Verein und die Jugendmusik Rehetobel führen dieses Jahr zum zweiten Mal eine **Jungtierschau mit Konzert der Jugendmusik am Muttertag, 8. Mai 2011 im Gemeindezentrum Rehetobel** durch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

OK Sie+Er Lokalausstellung, Fritz Sieber

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat Februar laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 6. Feb. 17.30 Uhr Abendbesinnung** mit Pfm. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet von Barbara Bischoff
- 13. Feb. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfm. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Singkreis Halden
- 20. Feb. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfm. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Kinderchörli und Werner Graf an der Orgel
- 27. Feb. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** Christine Gentina, Seelsorgerin, Rorschach, Orgel: Cyrill Bischof

Fiire mit de Chliine

Samstag, 19. Februar um 10.00 Uhr in der katholischen Kirche

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 2. Februar um 15.30 Uhr** statt. Ort: Spielgruppe (St. Gallerstrasse 3)

Kontemplation der Via Integralis (Meditation)

Montag, 7. und 21. Februar

Für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte um 20.00 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche Rehetobel mit Pfm. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis

Bibelstunden in den Altersheimen

Donnerstag, 10. Februar, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfm. Beatrix Jessberger

Mittwoch, 9. Februar, 14.30 Uhr im Haus «ob dem Holz» mit Pfm. Beatrix Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung zum Gespräch über Gott und die Welt

Donnerstag, 24. Februar, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfm. Beatrix Jessberger

Christliche Stunde im Waldheim

Dienstag, 22. Februar um 14.30 Uhr

Verdankung Krippenfigur Joseph

Dank Familie Hafner aus Gossau und Familie Nissile aus Rehetobel konnten wir letzte Weihnacht unsere Krippenfiguren um den Joseph erweitern. An dieser Stelle ein ganz grosses Dankeschön!

Vorstellung von MitarbeiterInnen und Behördenmitgliedern

Ruth Züst-Schläpfer
Jg. 1946
Mesmerstellvertreterin

Im Spätsommer nach der Jahrtausendwende führte mich die damalige Mesmerin, Berty Sutter, in die Kirchenarbeit ein. Mir gefielen die zu erfüllenden Aufgaben von Anfang an sehr gut. Vieles war noch komplizierter als heute. Zum Beispiel das täglich wiederkehrende Läuten. Dies musste beim Uhrwerk an vier Scheiben mit Hilfe von Rittern eingestellt werden. So musste im Sommerhalbjahr das Betzeitläuten immer wieder dem Sonnenuntergang angepasst werden. Heute ist der Läutautomat zum Programmieren sehr bequem. Zu den Glocken habe ich ein spezielles Verhältnis. Mein glücklichstes Läuten durfte ich am 20.04.2004 ausführen, als Beatrix in unserem Pfarrhaus willkommen geheissen wurde. Mein traurigstes Zeichenläuten ereignete sich an der Abdankung von Baby Anja, als ich die Mädchenglocke erklingen lassen musste. Ich wuchs in Bilten GL auf. Nach dem damals üblichen Welschlandjahr besuchte ich eine Handelsschule und konnte in St.Gallen die Lehre als Telefonistin bei Auskunft und Fernamt machen und noch einige Jahre dort arbeiten. Schon früh landete ich im Ehehafen und wir durften, zusammen mit unserem Sohn das Familienleben in Eggersriet geniessen.

Dann folgten 25 Jahre des Geschäftslebens im Dorf 12, wir übernahmen das Baugeschäft der Schwiegereltern hier in Rehetobel. Manchmal frage ich mich, wo all die Jahre geblieben sind, denn nun ist mein Mann pensioniert und ein sehr fleissiger Hobbygärtner. Das Gemüse, das er aus seinem Garten nach Hause bringt, wird haltbar gemacht und übers ganze Jahr verteilt genossen.

Im Frauenverein führe ich die Kasse, besuche fast täglich meine über neunzigjährige Mutter in ihrem eigenen Häuschen und freue mich ganz besonders an unsern drei Grosskindern Moritz, Felix und Paula. Die Unterhaltungsnachmittage und Ausflüge mit den 60-Plus und das Dabeisein beim Fiire mit de Chliine in der Kirche sind jedes Mal wieder beglückend. Danebst schwimme, koche und backe ich gerne und giesse ab und zu eine grosse Kerze. Ganz besonders freue ich mich jeweils auf den speziellen Sonntag im Monat, an dem ich meinen Mesmerdienst ausführen darf! Hoffentlich bleiben wir gesund, damit wir unsere Aufgaben weiterhin erfüllen können.

Ökumene leben

Daten Fiire mit de Chliine im 2011

(jeweils um 10.00 Uhr)

Samstag, 19. Februar 2011 in der katholischen Kirche

Samstag, 30. April 2011 in der katholischen Kirche

Samstag, 25. Juni 2011 in der katholischen Kirche

Samstag, 03. September 2011 in der evang.-ref. Kirche

Samstag, 29. Oktober 2011 in der evang.-ref. Kirche

Samstag, 03. Dezember 2011 in der evang.-ref. Kirche

Wir sind auf der Suche nach motivierten MitarbeiterInnen für unser Team! Nähere Auskunft erteilt Ihnen gerne Barbara Nef (Tel. 071 877 19 61 / bw.nef@bluewin.ch).

Sternsingen 2011 – Kinder zeigen Stärke

Das diesjährige Missio-Motto «Kinder zeigen Stärke» stellt Kinder in die Mitte, denen manchmal zuwenig zugetraut wird: Kinder mit Behinderungen. Tola, der zwölfjährige Junge aus Kambodscha, der ohne Arme und Beine zur Welt kam, zeigt auf dem Plakat der Aktion sein Talent im Malen. Die 3. bis 6. Klässler haben im Religionsunterricht noch mehr von seiner Lebensgeschichte, seinen Freunden und ihrem südostasiatischen Heimatland erfahren.

Am Samstag nach Dreikönig haben sich erfreulicherweise auch bei uns wieder einige Sternsinger auf den Weg gemacht. Gestärkt durch die feierliche Aussendung in der katholischen Kirche sind wir gemeinsam von Tür zu Tür gezogen und durften vielerorts den Segen zu den Menschen und in ihre Häuser bringen. Die Freude über die singenden Könige und Sternträger war allen wahrlich ins Gesicht geschrieben! Nebst Süßigkeiten durften die Kinder viele Spenden entgegennehmen. Der stolze Betrag von Fr. 900.– wird mithelfen, einige Projekte in Kambodscha zu unterstützen – allen Spendern und Gottesdienstbesuchern ein herzliches Dankeschön! Für Tola und seine Freunde wird dank unseren fröhlichen Sternsängern Alex, Anna, Antonia, Diana, Florian, Lena, Lukas, Nora, Sarina, Stefanie, Valentina und ihren Begleiterinnen Daniela Allemann und Renate Burri, hoffentlich bald ebenfalls ein Stern aufgehen!

Vreni Kuster und Barbara Nef

Reise nach Salzburg – Wien – Graz vom 29. Juni bis 6. Juli 2011

Nach bisher wunderbaren Reisen nach Berlin, Südtirol und Rom wurden wir gebeten wieder eine Reise zu organisieren. Diesmal soll es nach Salzburg – Wien – Graz gehen. Die Reiseorganisation liegt bei Jeanette und Vittorio Paganini und Beatrix Jessberger. Die Reiseleitung übernimmt das Reisebüro Twerenbold. Geplant ist eine Übernachtung in Salzburg, vier Übernachtungen in Wien und zwei Übernachtungen in Graz. Die Musikstadt Salzburg ist so berühmt, dass ihre Sehenswürdigkeiten zu den bekanntesten der Welt gehören. Wien ist kosmopolitisch und nostalgisch, extravagant und provinziell zugleich. Wir werden jeweils Führungen anbieten und trotzdem genug Zeit zur freien Verfügung haben. Konzert- oder Theaterbesuch sollen mit auf dem Programm stehen. Graz war im Mittelalter und in der Renaissance glanzvolle Residenz der Habsburger. Als Erbe dieser Zeit besitzt sie heute eine der besterhaltenen historischen Altstädte Mitteleuropas. Wir hoffen, dass diese Reise wieder viele von Ihnen/ Euch anspricht. Die Anmeldung muss bis Mitte Februar erfolgen. Die Reisekosten belaufen sich auf ca. 1'500.– (abhängig von der Teilnehmerzahl)

Anmeldetalon:

Name: _____

Adresse: _____

Tel. Nr.: _____

E-Mail-Adresse: _____

Einzelzimmer

Doppelzimmer

Anmeldungen an:

Pfm. Beatrix Jessberger, Holderenstr. 4, 9038 Rehetobel
oder Jeanette Paganini, Heidenerstr. 22, 9038 Rehetobel

KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDE

REHETOBEL

Gottesdienstzeiten:

Donnerstag, 3. Februar, 16.00 Uhr

Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 5. Februar, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Samstag, 12. Februar, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Samstag, 19. Februar

10.00 Uhr Fiire mit dä Chlinä

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 26. Februar, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Voranzeige:

Sonntag, 27. März, ökumenischer Suppentag

Schule Rehetobel

Erziehung

Adventwoche der Unterstufe

Kinder aus der 2. Klasse berichten:

Ich fand es lustig, wo wir zusammen schlitteln gegangen sind. Ich und Lea und Anouk. Waren wie eine Karone runter geflizt und mir hat es auch gefallen im Kerzensin.

Leandra

Mir hat das Stoffsäckli bimal sehrsehr gut gefalle. und das schlitteln fand ich klasse
Lara

Adventwoche

Am Donnerstag durfte ich Kerzen ziehen. Frau Eugster hat uns gezeigt wie es geht. Wir durften einen Docht auswählen. Wir tunkten den Docht in kleine Fässer. Dort hatte es flüssigen Wachs drin. Jedesmal wurde die Kerze dicker. Mir hat es gut gefallen.

Cyrill

Ich habe gerne Meiseknödel gebastelt. Ich habe dazu Holzperlen, ein Bret, eine Schnur und einen Meisenknödel gebraucht. Am Abend schlitteln gehen war auch Cool.

Aron

Mein Gipstengel
ist schön geworden.
Er hat weisse
Flügel und
einen weissen
Kopf.
Isabel

Schultierschau

Bereits seit mehr als vierzig Jahren bringt das Abenteuerland WALTER ZOO lebende Tiere ins Schulhaus und führt das von Tierli-Walter begonnene Lebenswerk der Schultierschau in seinem Sinn weiter.

Beim Thema «Tiere aus dem tropischen Regenwald» werden zum Beispiel Stumpfkrokodil, Leguan, Vogelspinne, Tigerpython, Agakröte, Riesendomschrecke oder Geierschildkröte vorgestellt.

Bei der Schultierschau in Rehetobel wurden uns Tiere vorgestellt, die aus den Urwäldern der ganzen Welt stammen. Wir erfuhren über deren Beziehungen zu ihrer Umwelt, aber auch über die verschiedenen Probleme, denen sie im Bezug oder im Zusammenleben mit uns Menschen ausgesetzt sind.

Schülerinnen und Schüler aus der 3. Klasse berichten:

Walter zoo
Ich fand es sehr spannend und lustig.
Zum Beispiel der Frosch die
Schlange oder die Vogelspinne.
Der Frosch hat sogar auf den
Boden gepingelt. Aber spannend
war auch die Geierschildkröte
aus dem Bodensee.

alex

Walter Zoo
 Ich fand's lustig Wa die
 Kröte gepinkelt hat. Ich
 hatte Angst vor der Nünger-
 Schlange. Ich fand die Kröte
 hässlich. Ich hätte gern einen
 Affen gesehen.

Es kam eine Frau vom
 Walterzoo. Sie nahm 6 Tiere mit:
 eine Vogelspinne, eine Dornschre-
 cke, eine Geierschildkröte und
 ein Leguan, Agakröte und eine
 Nüngeschlange namens Pünkt-
 chen. Von der Schlange hatte
 ich ein bisschen Angst. Die
 Agakröte war sehr lustig und
 fett.

Kinder

...und zum Schluss

Die Kinder der 4. Klasse mussten bei einem Text die Anfangsbuchstaben der Wörter einsetzen:
 Er schien von der Schönheit des Mädchens hingeris-
 sen, umschmeichelte es nach allen Regeln der Kunst und
 machte ihr den Gof.

Isabelle Ledergerber

**Gesamterneuerungswahlen vom 13. Februar 2011
Matthias Weishaupt – als neuer Landammann**

Traditionsbewusst in die Zukunft

Liebe Stimmberechtigte von Rehetobel
Zur Wahl als Landammann empfiehlt Ihnen das überparteiliche Komitee Regierungsrat Matthias Weishaupt.
Mit ihm stellt sich erfreulicherweise das jüngste Mitglied des Regierungsrats für

das anspruchsvolle Amt zur Verfügung. Er verkörpert ein junges, fortschrittliches Ausserrhoden. Mit seiner Klarheit und seinem dynamischem Auftreten kann er Kanton und Regierung überzeugend vertreten.

Matthias Weishaupt versteht das Amt des Landammanns nicht nur als Repräsentation nach aussen, sondern auch als Chance nach innen zu wirken, gemeinsam weiterzukommen, Entwicklungen zu fördern und Schwerpunkte zu setzen. Als ausgesprochener und über die Parteigrenzen hinweg geschätzter Teamplayer ist er fähig, den Regierungsrat kollegial zu führen und die Zusammenarbeit ebenso umsichtig wie effizient zu gestalten. Die offene Kommunikation der Regierungsgeschäfte wird er auch als Landammann weiter pflegen.

Im Kanton fest verwurzelt, blickt Matthias Weishaupt traditionsbewusst in die Zukunft. Regierungsrat Matthias Weishaupt verdient unser Vertrauen auch als neuer Landammann. Geben Sie ihm am 13. Februar 2011 Ihre Stimme. Mehr Persönliches und Politisches zu Regierungsrat Matthias Weishaupt erfahren Sie auf seiner Webseite www.weishaupt-landammann-ar.ch.

Für das überparteiliche Komitee «Matthias Weishaupt – Landammann»: Markus Gmür; Rehetobel

Warum Hans Diem als Landammann!

Er ist bürgernah, heimatverbunden und trotzdem weltoffen.

Nach der Übernahme des Departements Sicherheit und Justiz, hat er sich sehr schnell zurechtgefunden und mit seiner kompetenten, freundlichen, offenen Art auch ausserhalb des Kantons eine hohe Achtung erlangt. Seine ruhige und

besonnene Art prädestinieren ihn dazu, als würdigen Landammann den Kanton gegen Aussen zu vertreten.

Wir bitten deshalb die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Rehetobel,

wählen Sie am 13. Februar 2011, Regierungsrat Hans Diem zum Landammann.

Walter Schöni, Präsident der SVP Rehetobel

Ein Rehetobler übernimmt das Café-Restaurant Pärkli in St.Gallen

Ein Traum wird wahr

Ein grosser Traum ist in Erfüllung gegangen. Christine und Chaouki Hamdar-Zuberbühler, aus Rehetobel, haben am 3. Januar das Café-Restaurant Pärkli am oberen Graben 12 in St.Gallen (beim Brunnen von Roman Signer) übernommen.

Am 14. Januar 2011 wurde die Eröffnung des kleinen Restaurants gefeiert. Nicht nur die beschwingte Musik von Louis Christ alias Louis de Saint-Gall, sondern auch sein Bilderzyklus zum Thema Luft und Liebe, der offerierte Apéro und das anschliessende libanesische Buffet sorgten für fröhliche Stimmung. Alles in allem ein gelungener und schöner Abend.

**Rosental.
Das Kino.**

Programm im Februar

Di 1.2.	14:15	Kinomol: Oberstadtgass
	20:15	El secreto de sus ojos
Fr 4.2.	20:15	Des hommes et des dieux
Sa 5.2.	17:15	Rapunzel – frisch verföhnt
	20:15	El secreto de sus ojos
So 6.2.	15:00	Rapunzel – frisch verföhnt
	19:15	Des hommes et des dieux
Di 8.2.	20:15	Des hommes et des dieux
Fr 11.2.	20:15	The Tourist
Sa 12.2.	17:15	Des hommes et des dieux
	19:45	Bal – Honig
So 13.2.	15:00	Rapunzel – frisch verföhnt
	19:15	Bal – Honig
Di 15.2.	14:15	Kinomol: Wie klaut man eine Million
	20:15	Nel giardino dei suoni
Mi 16.2.	14:15	Kinoklapp: Der Indianer im Küchenschrank
	20:15	Cinéclub: Departures – Okuribito
Fr 18.2.	19:30	Backstage – Führung durch das Kino Rosental auf Anmeldung im Kino
	20:15	Nel giardino dei suoni
Sa 19.2.	17:15	Bal – Honig
	20:15	The Tourist
So 20.2.	15:00	Yogi Bear
	19:15	Nel giardino dei suoni
Di 22.2.	20:15	The Tourist
Fr 25.2.	20:15	Bon appétit
Sa 26.2.	17:15	Nel giardino dei suoni
	20:15	Drei
So 27.2.	15:00	Yogi Bear
	19:15	Bon appétit

www.kino-heiden.ch

**«Zwäg is Alter»
Gesund und
selbständig bleiben**

Ist das auch Ihr Ziel? Möchten Sie Ihre Gesundheit pflegen und erhalten, um möglichst lange selbständig zu bleiben? Dann laden wir Sie ein, die Angebote von «Zwäg is Alter» zu nutzen. Getragen wird das Projekt zur Gesund-

heitsförderung und Prävention von der Pro Senectute AR, unterstützt vom Gesundheitsdepartement des Kantons. «Zwäg is Alter» richtet sich an Frauen und Männer ab 65 im Appenzeller-Vorderland und die Teilnahme ist für Sie kostenlos. Die Angebote sind modulartig aufgebaut und können unabhängig voneinander genutzt werden. Hier ein Überblick:

Kurs: «Älter werden – gesund und selbständig bleiben»

Ein anregender Nachmittag zu den Themen Ernährung, Bewegung und Soziales. Fachleute informieren und beantworten Ihre Fragen. (s. nachfolgende Kursausschreibung)

Individuelle Gesundheitsberatung

Persönliche Gesundheitsberatung von einer Pflegefachfrau bei Ihnen zu Hause oder im Büro der Pro Senectute in Heiden.

Impulsveranstaltung

An dieser Veranstaltung wird das Projekt im Detail vorgestellt. Dr. Langer informiert über Gesundheitsförderung im Alter aus ärztlicher Sicht und Gemeindevertreter aus ihrer Perspektive. (Samstag, 21. Mai 2011 in Heiden)

Vermittlung

Bei Bedarf vermitteln wir Informationen und Adressen von bestehenden Fachstellen und Gesundheitsangeboten in der Region.

Spezielle Angebote zur Gesundheitsförderung im Alter

Geplant sind themenspezifische Vorträge und Kurse. Interessiert Sie ein spezielles Thema? Gerne nehmen wir Ihre Anregungen entgegen.

Informationen zum Angebot und zu aktuellen Kursdaten erhalten Sie bei der Projektleiterin: Silvia Hablützel, Asylstr. 20 9410 Heiden, Tel. 071 890 06 63, silvia.habluetzel@ar.pro-senectute.ch, www.ar.pro-senectute.ch

Gesund essen:

lustvoll, praxisnah und alltagstauglich

Montag, 7./14./21. Februar 2011, 14.15 bis 16.00 Uhr

Evang. Kirchgemeindehaus, Kirchplatz 3 9410 Heiden
Kosten: Fr. 60.–

Anmeldung bitte bis 31.1.2011 unter Tel. 071 353 50 30 oder an info@ar.pro-senectute.ch

In diesen drei Nachmittagen erhalten Sie praxisnahe Tipps, wie Sie mit der Ernährung Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden positiv beeinflussen können. Die Ernährungsbe-

raterin gibt Informationen, praktische Tipps und hat Zeit für Ihre Fragen und den Austausch untereinander.

Älter werden – gesund und selbständig bleiben

Ein Kursnachmittag für Frauen und Männer ab 65

Wie lassen sich Beweglichkeit, Kraft und Gleichgewicht erhalten? Wie kann man mit lustvollem Essen Gutes für die Gesundheit tun? Ändert sich die Ernährung im Alter? Wo können Kontakte geknüpft werden und welche Möglichkeiten gibt es bei rechtlichen oder finanziellen Fragen? Im ersten Teil halten eine Physiotherapeutin, eine Ernährungsberaterin und eine Sozialarbeiterin kurze Fachreferate. Im zweiten Teil findet eine Vertiefung der Themen statt und die Referentinnen beantworten gerne Ihre Fragen.

Der nächste Kurs findet am Dienstag, 29. März 2011 von 14.15 bis 17.30 Uhr in der Mehrzweckanlage Dorf 69 in Walzenhausen statt. Die Teilnahme ist kostenlos und in der Pause wird ein kleiner Zvieri offeriert.

Anmeldung bis 21. März bitte unter: Tel. 071 353 50 30 oder per E-Mail an info@ar.pro-senectute.ch

Wir freuen uns auf Sie.

**Italienisch
für Ferienreisende**

Am 8. Februar findet in Heiden, im Schulhaus Dorf, der erste Abend des Italienischkurses für Ferienreisende statt. Die Teilnehmenden ohne grosse Vorkenntnisse erhalten an 15 Abenden jeweils von 19.30 - 21.00 Uhr die Gelegenheit, Dialoge, das Hörverständnis und die korrekte Aussprache zu üben.

Anmeldungen und Information unter:

Sekretariat Weiterbildung AR Vorderland, Melanie Felix, Sägholzstrasse 25, 9038 Rehetobel, Tel. 071 877 30 03, E-Mail: sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch

Familien auf die Pisten

Am letzten Wochenende wagten sich einige Familien aus Heiden und Umgebung zum Familienskitag des Skiclub Heiden. Die wunderschöne Bergwelt, das herrliche Wetter und die super präparierten Skipisten und Wanderwege lockten gleichermassen. Währendem sich auf der Piste rasch eine Familiengruppe mit jüngeren Kindern, eine Gruppe Jugendlicher die sich mit einem Vater beim Carven oder Tiefschneefahren versuchte und eine «Geniessergruppe» von Skifahrern und Snowboardern sich gebildet hatte, wanderten die Nichtskifahrer gemeinsam zum Bergrestaurant, wo der Treffpunkt für Pausen abgemacht war. Die strahlenden Gesichter der Kinder...

Der Ski-Club Heiden möchte auch in Zukunft Meldungen wie oben verkünden und sucht aus diesem Grund Familien, aber auch Einzelpersonen, die ein Gruppenerlebnis der verschiedenen Art in der herrlichen Winterlandschaft von Heiden und Umgebung oder in einem schneesicheren Skigebiet erleben möchte.

Interessierte Melden sich bitte bei: Monika Huber-Walser, Kassierin Ski-Club Heiden

Tel. 071-891 21 71 oder m.b.huber@kabeltv.ch

Länderportraits, Kindernews, Wunschkonzert, Studiogäste und noch viel mehr...

14. Februar - 4. März 2011 LIVE ON AIR

KINDER MACHEN RADIO *stay tuned!*

UKW: 93.6 MHz

Webradio & Programm auf www.powerup.ch

power_up radio

Kinder- und Jugendradio der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi

Raiffeisenbank Heiden: Erfreuliches Geschäftsjahr 2011

Die Raiffeisenbank Heiden mit Geschäftsstellen in Speicher, Wolfhalden und Wald AR kann auf ein sehr erfreuliches Geschäftsjahr zurückblicken. Das Volumen im Kundengeschäft ist überdurchschnittlich gestiegen. Das Vertrauen in unsere Bank ist eindrucksvoll.

Die Bilanzsumme stieg deutlich um über 40 Mio. Franken auf 382,5 Mio. Franken, was einer Zunahme von +11.76% entspricht. Der Bruttogewinn beträgt 2,396 Mio. Franken.

Rekord im Hypothekargeschäft

Trotz vorsichtiger Kreditsprechung erreichten die Hypothekenausleihungen eine Rekordzunahme von 39,6 Mio. Franken und stiegen auf über 300 Mio. Franken. Dies entspricht einem Wachstum von 15,17%. Diese Gelder sind für Investitionen in Liegenschaften oder den Kauf von Wohneigentum in der Region eingesetzt worden. Mit einem Neugeldzufluss von 14,9 Mio. Franken erreichten wir bei den Kundengeldern einen neuen Höchststand von 328,7 Mio. Franken. Dies entspricht einer Steigerung von beachtlichen 4,76%.

Gute Ertragslage – geringere Aufwendungen

Die Ertragslage 2010 weist ein sehr erfreuliches Ergebnis aus. Trotz rückläufiger Zinsmarge konnte der Erfolg aus dem Zinsengeschäft um 3,85% gesteigert werden. Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft konnte um 68,59% gegenüber Vorjahr gesteigert werden. Es resultiert ein Betriebsertrag von 5,96 Mio. Franken gegenüber 5,49 Mio. Franken im Vorjahr.

Der Bruttogewinn 2010 beträgt 2,396 Mio. Franken und liegt um 799'320 Franken höher als im Jahr 2009. Die Personalaufwendungen stiegen um 0,31%. Der Sachaufwand konnte um 334'000 Franken reduziert werden. Für die Bildung von stillen Reserven stehen insgesamt 1,425 Mio. Franken zur Verfügung, wodurch das Eigenkapital der Raiffeisenbank weiter gestärkt wird. Insgesamt erzielte unsere Bank einen Jahresgewinn von 281'500.30 Franken (Vorjahr 258'536.08 Franken).

Neue Mitglieder

Im Jahr 2010 sind wieder 268 neue Mitglieder unserer Bank beigetreten. Die Raiffeisenbank Heiden zählt somit 4985 Mitglieder, welche von vorteilhaften Konditionen und speziellen Angeboten profitieren.

GV Freitag, 1. April 2011

Die Generalversammlung für die Genossenschafter der Raiffeisenbank Heiden findet am 1. April 2011 statt. Dort wird über das Geschäftsergebnis und die Verwendung des Reingewinns befunden. Die GV findet in den Gemeinden Heiden und mittels Satellitenübertragung in Speicher statt.

Raiffeisenbank Heiden Genossenschaft

Jürg Baumgartner, Vorsitzender der Bankleitung

IPV Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2011

Gestützt auf das seit 1996 in Kraft stehende Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) werden Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflege Grundversicherung gewährt.

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2011.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2011 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2009. Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhielten im Dezember 2010 automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde, AHV-Zweigstelle, oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens 31. März 2011 bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Gemäss Verordnung darf die Prämienverbilligung die Höhe der Prämie für die obligatorische Krankenversicherung mit der ordentlichen Franchise nicht übersteigen.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde, AHV-Zweigstelle, oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

**MUSIKGESELLSCHAFT
BRASS BAND
REHETOBEL**

Mit einem Feuerwerk das neue Jahr musikalisch eingeleitet

Am vergangenen Sonntag lud die MGBB Rehetobel zu einem Neujahrskonzert der besonderen Art, die Dorfbevölkerung, alle Freunde der MGBB und Liebhaber der Brass Band Musik in der evangelischen Kirche Rehetobel ein.

Mit einem fulminanten Auftakt namens Firework zündeten die Musikanten unter der Leitung von Daniel Maggi das Neujahrfeuerwerk zur Eröffnung musikalisch. Nach der Begrüssung und den Neujahrswünschen der Präsidentin Marianne Zähler, an die zahlreich erschienenen Zuhörer ging es weiter im Programm.

Das Mikrofon übernahm Fredi v. Siebenthal, der mit interessanten und informativen Angaben zu den Musiktiteln, aber auch mit Witz und Cham durch das Programm führte. Die Zuhörer kamen in den Genuss einiger, für ein Neujahrskonzert typischer Werke, wie zum Beispiel: Die Annen Polka, der Kaiser Walzer oder mit Blitz und Donner, allesamt von Johann Strauss jun. komponiert. Aber auch typische Brass Band Kompositionen wurden von den Musikanten der MGBB Rehetobel eindrücklich und in dem gewohnt perfekten, satten Brass Band Sound

in den forte Stellen, oder auch weich, zart und schwellend in den leisen Passage, zum Erlebnis der Zuhörer, vortragen. Besonders zu erwähnen ist die Komposition von Philipp Spark the Land oft he long withe Cloud (das Land der langen weissen Wolke), oder wie auf maorisch, der neuseeländischen Urbevölkerung, Aotearoa genannt. Es beschreibt die Entdeckung Neuseelands mit ihrer einzigartigen, faszinierenden Natur. Das Publikum fühlte die lange weisse Wolke über sich schweben und wurde in die Gefühle der Entdecker versetzt.

Aber auch beim gefühlvollen, melancholischen Flügelhornsolo Share my Yoke konnten sich die Konzertbesucher zurücklehnen und geniessen. Das Solo wurde einfühlsam und bezaubernd von Andrea Zähler gespielt und ertete grossen Applaus.

Nach den Danksagungen und den guten Wünschen fürs kommende Jahr der Präsidentin, entliessen die Zuhörer die Musikanten der MGBB nur unter grossem Applaus und erst nachdem sie zwei Zugaben gespielt hatten.

Es war ein eindrückliches und in allen Belangen erlebnisreiches Neujahrskonzert der Musikgesellschaft Rehetobel.

www.mg-rehetobel.ch

S+ samariter Samariterverein Rehetobel Nothilfekurs

Der Samariterverein Rehetobel führt einen Wochenend-Nothilfekurs durch. Es werden lebenswichtige Erste-Hilfe-Kenntnisse vermittelt, die sich im Verkehr, zu Hause, am Arbeitsplatz oder in der Freizeit anwenden lassen. Für jeden angehenden Auto- oder Rollerfahrer ist der Kurs obligatorisch.

Der Kurs findet im Gemeindezentrum Rehetobel statt am:

Freitag, 25. Februar 2011 19.00 – 22.00 Uhr

**Samstag, 26. Februar 2011 08.00 – 12.00 /
13.00 – 16.00 Uhr**

Kosten: Fr. 130.–

Anmeldungen bis spätestens 18. Februar 2011 an:

Marlene Kellenberger, Kursleiterin SSB, Tel. 071 877 29 79,

E-Mail: marlene.kellenberger@bluewin.ch

(Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt.)

Jubiläumshaupt- versammlung 75 Jahre Landfrauenverein

Präsidentin Erika Meier begrüßte Ende Oktober rund 40 Landfrauen zur diesjährigen Hauptversammlung im Restaurant Löwen. Die besondere Einladungskarte und die festlich dekorierten Tische liessen «spitzbübisch» erahnen, dass es was zu feiern gibt! Obwohl die Liste der Entschuldigungen sehr lange war, liessen wir uns die Festlaune nicht verderben. Immerhin durften wir – neben einigen Austritten – zwei neue Landfrauen in unserem Verein aufnehmen. Leider verlas unsere Aktuarin Bernadette Eisenhut zum letzten Mal das Protokoll der vorherigen HV. Sie hat vor längerer Zeit ihren Rücktritt bekanntgegeben und verabschiedet sich nach 16 Jahren aus dem Vorstand. In ihrem interessanten Jahresbericht hielt die Präsidentin Rückschau aufs vergangene Vereinsjahr und berichtete von diversen Veranstaltungen und Sitzungen des Vorstandes, vielfältigen Kursen für Gross und Klein und dem Vereinsausflug nach Bern. Dank vielen fleissigen Händen und grosszügigen Gottesdienstbesuchern konnten wir dem Kinderspital St. Gallen nach dem Erntedank eine namhafte Spende zukommen lassen. Judith Sturzenegger, seit letzter HV verantwortlich für unsere Finanzen, legte ein erfreuliches Jahresergebnis vor. Dies auch dank dem positiven Ertrag aus der Viehschau 2009; welche alle zwei Jahre durch die Rechtober organisiert wird. Aus terminlichen Gründen erscheinen diese Zahlen jeweils nicht in der laufenden Vereinsrechnung. An dieser Stelle sei jetzt schon auf die Viehschau Rehetobel-Wald vom Freitag, 23. September 2011 im Kaien hingewiesen! Weil die Beiträge an die Kantonalsektion und den Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverband leider erhöht worden sind, wurde der neue Jahresbeitrag von Fr. 20.00 einstimmig

angenommen. Nach der feierlichen Verabschiedung von Bernadette Eisenhut fand die einstimmige Wahl der vorgeschlagenen Kandidatin Maria Zähler als neue Aktuarin statt – ein herzliches Willkommen! Der verbleibende Vorstand und die beiden Revisorinnen wurden ebenfalls einstimmig wiedergewählt. Der angekündigte Überraschungsteil begann mit Kaffee und Torte – wir bedanken uns an dieser Stelle beim Gemeinderat nochmals herzlich für den finanziellen Zustupf! Mit dem Sketch «Wellensalat» sorgte der Vorstand für einen fröhlichen Abschluss der Versammlung. Alle anwesenden Landfrauen werden mit dem Kalender «Faszination Landwirtschaft 2011» durchs neue Jahr begleitet – dem Landwirtschaftlichen Informationsdienst LID ein dickes Dankeschön für seine grosszügige Unterstützung.

Barbara Nef

Frauenverein Rehetobel

Liebe Seniorinnen und Senioren,
wir haben für Sie für den Monat Februar wiederum eine Auswahl an Veranstaltungen geplant, zu denen wir Sie gerne einladen:

**Donnerstag, 03. Februar 2011 um 12.15 Uhr
Senioren-Zmittag**

im Restaurant Löwen. Anmeldungen bis spätestens Mittwoch, 02. Februar 2011 bei Frau Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder direkt im Löwen, Tel. 071 877 12 20.

**Dienstag, 08. Februar 2011 um 14.30 Uhr
Spielnachmittag**

Ob dem Holz

**Donnerstag, 17. Februar 2011 um 14.15 Uhr
Unterhaltungsnachmittag**

im grossen Saal des MZG.

Lassen Sie sich vom Trachtenhörli Thal mit seinem vielseitigen Repertoire begeistern. Es erwartet Sie ein bunter Strauss von Liedern, begleitet von Rosy Zeiter auf dem Akkordeon.

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen und auf ein paar unterhaltsame Stunden mit Ihnen.

Frauenverein Rehetobel

Lesegesellschaft Lobenschwendi

Wir laden unsere Mitglieder ganz herzlich zur nächsten Mitgliederversammlung am **19. Februar 2011 um 20.00 Uhr** in der Linde ein.

An diesem Abend werden Michael Goertz, Heidi und Jörg Burtschi über ihre **Erlebnisse und Erfahrungen im Sudan** berichten. Alle drei haben während einiger Jahre in diesem Land gelebt und gearbeitet und können, jeweils aus ihrer Perspektive, Interessantes über Land und Leute erzählen.

Der Vorstand freut sich auf eine zahlreiche Teilnahme.

Lesegesellschaft Lobenschwendi, der Vorstand

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Februar

Jugend

Do	Jeweils	10:00 – 11:00	MUKI	GZ
Do	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils	18.30 – 20.00	Unihockey Junioren B	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Di	Jeweils	17:15 – 18:30	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	31.01.2011	Sportferien		
Mo	07.02.2011	20:15	Fit & Fan	TH
Mo.	14.02.2011	20:15	Fit & Fan	TH
Mo.	21.02.2011	20:15	Fit & Fan	TH

Unihockey

Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Damen	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend 4. – 9. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	20:15	Volleyball Damen/Jugend	GZ
Di	Jeweils	20:15	Volleyball Herren/Jugend	GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Hallentraining	TH
Sa	12.02.2011	Turnerski-Tag Riesenslalom/Langlauf		Gonten
So	20.02.2011	Salmsacher Grenzlauf		Salmsach
Sa	26.02.2011	Plausch-Engadiner SFS		Engadin

Frauen

Mi	02.02.2011	20:00	Fit sein und bleiben	TH
Mi	09.02.2011	20:00	Sich regen und bewegen	TH
Mi	16.02.2011		Telefonkette	
Mi	23.02.2011	20:00	Keulen sind nicht zum Heulen	TH

Me isch au zom emol Schnuppere herzlich iglade!

Männer

Di	01.02.2011	20:00	Fit? Fit!	TH
Di	08.02.2011	20:00	Kleine Spiele	TH
Di	15.02.2011	20:00	Gymnastik mit ?	TH
Di	22.02.2011	19:30	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20:15	Spiel und Spass		TH
---------------	-------	-----------------	--	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20:15 – 22:00	Turnen	TH / GZ
----	---------	---------------	--------	---------

Pilates

Fr	04.02.2011	SPORTFERIEN		
Fr.	11.02.2011	08:30	Pilates	GZ kleiner Saal
Fr.	18.02.2011	08:30	Pilates	GZ kleiner Saal
Fr.	25.02.2011	08:30	Pilates	GZ kleiner Saal

Für mehr Info's: Vreni Egli, Tel 071 877 28 15

Robin-Sophie Van der Werff holt SM Silber

Nachdem Robin-Sophie Van der Werff K5 letztes Jahr im Final sehr viel Pech hatte, wurde sie dieses Jahr für ihre starke Leistung belohnt. Mit dem Total von 37.20 Punkten wurde sie mit dem Vizeschweizermeistertitel belohnt. Auch Lisa Steiner, Rang 12, Simona Hohl, Rang 12 und Nadja Memoli Rang 15, alle K5, zeigten starke Leistungen und erhielten alle eine Auszeichnung.

Sarah Forster K6 verpasste die Bronzemedaille um winzige 0.05 Punkte. Sie wurde mit einer ebenfalls starken Leistung hervorragende vierte. Livia Graf zeigte trotz einer Fingerverletzung eine gute Leistung und wurde mit dem 21 Schlussrang belohnt.

Im KD zeigte Nadya Frischknecht bei ihrer letzten SM auch eine starke Leistung, leider kam sie an allen Geräten nicht auf die gewünscht hohen Noten. Sie platzierte sich am Schluss trotzdem auf dem starken 10. Rang. Franziska Hohl K7 die Vorjahressiegerin verpasste mit einem fünften Rang die Bronzemedaille ebenfalls dünn, 0.10 Punkte fehlten aufs Podest.

Willi Lanker

www.sportverein-rehetobel.ch

«Bacheschnette» und Kindermaskenball am 12. März 2011

Am **Samstag, 12. März 2011 ab 9.00 Uhr** stehen nebst Glühwein, Kaffee und Punsch wieder die traditionellen feinen Bacheschnetten zum Verkauf bereit. Der Sportverein Rehetobel lädt die ganze Dorfbevölkerung herzlich zu diesem Anlass bei der alten Post ein.

Am Nachmittag von 14.00-ca.16.00 Uhr findet im grossen Saal der Mehrzweckhalle von Rehetobel der Kindermaskenball statt, Türöffnung: 13.30 Uhr.

Maskierte und Unmaskierte laden wir herzlich ein dem närrischen Treiben beizuwohnen. Mit Spielen, Polonaise tanzen und vergnügt sein, verbringen wir gemeinsam einen kurzweiligen Nachmittag. Bei der Kostümauslosung oder mit Sternen zählen, können mit etwas Glück attraktive Preise gewonnen werden! Mitmachen zählt! Für das leibliche Wohl wird mit Getränke und Kuchen gesorgt. Wir freuen uns auf den Fasnachtsumzug, der von der Chindergugge Wanzetätscher aus Goldach begleitet wird.

Also, nichts wie los: Termin reservieren und ab an die Fasnacht, der Sportverein Rehetobel heisst euch alle herzlich willkommen!

Im Namen des OK Kindermaskenball

Brigitte Bruderer

Hauptversammlung 2010 des SV Rehetobel

66 Mitglieder des Sportvereins fanden sich am 3. Dezember 2010 zur ordentlichen Hauptversammlung im kleinen Saal des Gemeindezentrums ein. Nach der Begrüssung durch die Präsidentin Heidi Steiner informierte der TK Leiter Peter Bänziger über Mitglieder-Ein- und -Austritte sowie über Mutationen bei den Riegenleitern. Die Jahresberichte von Präsidentin und TK-Leiter wurden von den Anwesenden einstimmig genehmigt, ebenso wie die Jahresrechnung 2009/2010 und das Budget 2010/2011. Unter dem Traktandum Wahlen stand die Neuwahl von 2 Materialverwaltern an. Georg Tobler und Beni Jost wurden hierfür vom Vorstand vorgeschlagen und einstimmig gewählt.

Nach der Pause wurde der eingegangene «Antrag zur Erstellung eines festen Untergrundes des Sportplatzes westlich des Ballfeldes» behandelt. Mit 53 Ja-Stimmen und 13 Enthaltungen wurde dieser Antrag angenommen.

Auch in diesem Jahr konnte der Sportverein 2 Mitglieder in die Reihen der Ehrenmitglieder aufnehmen. Mit einer ergreifenden Laudatio wurde der jahrelange grosse Einsatz von Elsbeth Kast für den Sportverein gewürdigt. Die Frauenriege überraschte sie zudem mit einer herzlichen Gratulation – inklusive musikalischer Einlage. Vittorio Paganini wurde für sein grosses Engagement in der Männerriege ebenso würdigend und mit viel Applaus als weiteres Ehrenmitglied aufgenommen.

Der «heiss-begehrte» Pechvogelwanderpreis wurde mit einer sehr unterhaltsamen Laudatio von Beat Graf an Maja Bruderer weitergegeben.

Foto-Impressionen von der Abendunterhaltung erinnerten an spannende, frohe, anstrengende, heitere, gesellige und unvergessliche Momente im Vereinsleben. Damit wurde zum gemütlichen Beisammensein übergeleitet, welches für Einige bis in die frühen Morgenstunden andauerte.

Ricarda Zech

Gratulationen

3. Februar
Herbert Mäder-Siegrist, Unterer Michlenberg 5 81-jährig

7. Februar
Edwin Walser-Degiacomi, Sägholzstrasse 8 84-jährig

11. Februar
Lydia Rechsteiner-Wuffli, Sägholzstrasse 38 84-jährig

11. Februar
Laura Sonderer-Jann, Oberdorf 3 87-jährig

17. Februar
Margarethe Tobler-Grütter, Bürgerheimstr. 9 90-jährig

26. Februar
Hans Weishaupt-Spiele, Robach 36 82-jährig

28. Februar
Theresia Züst-Rosner, Holderenstrasse 21 83-jährig

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Kohler, Dimitri, geboren am 10. Dezember 2010 in Heiden AR, Sohn des Hasler Kohler geb. Hasler, Roman und der Kohler, Sarah, Rehetobel AR, Heidenerstrasse 2

Schefer, Alea Danica, geboren am 05. Januar 2011 in Heiden AR, Tochter des Schefer, Lorenz, und der Schefer geb. Pries, Sabine Danica, Rehetobel AR, Sägholzstrasse 43

Todesfälle

Graf, Robert Emil, geboren 1928, Rehetobel AR, Oberdorf 3, gestorben am 08. Dezember 2010 in Rehetobel AR

Schläpfer geb. Pfister, Liseli, geboren 1926, Rehetobel AR, Oberdorf 3, gestorben am 13. Januar 2011 in Rehetobel AR

Köppel geb. Kühnis, Marie Johanna, geboren 1927, Rehetobel AR, St. Gallerstrasse 18, gestorben am 19. Januar 2011 in Rehetobel AR

Redaktions- und Erscheinungsdaten 2011

Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
Do, 20. Januar 2011	Mo, 31. Januar 2011
Fr, 18. Februar 2011	Mo, 28. Februar 2011
So, 20. März 2011	Do, 31. März 2011
Mi, 20. April 2011	Fr, 29. April 2011
Fr, 20. Mai 2011	Di, 31. Mai 2011
Mo, 20. Juni 2011	Do, 30. Juni 2011
Sa, 20. August 2011	Mi, 31. August 2011
Di, 20. September 2011	Fr, 30. September 2011
Do, 20. Oktober 2011	Mo, 31. Oktober 2011
Do, 1. Dezember 2011	Fr, 9. Dezember 2011

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im November 2010

- Flühmann, Hans Peter, Gartenstrasse 4
- Solis Alvarado, Ernesto, Hauetenstrasse 4
- Taubner, Lutz und Taubner-Weckert geb. Weckert, Karen mit Janis, Gian Luca und Mika, Lindenbüel 3

Wohnsitznahmen im Dezember 2010

- Brugger, Janine, St. Gallerstrasse 53
- Brunner, Peter und Brunner geb. Studer, Eveline, Sämm-
lerweg 1
- Dähler, Marie-Louise, Bergstrasse 56
- Frei, Anita mit Huonder Vanessa, Florian und Michelle,
Holderenstrasse 36
- Gernler, Katharina, Bergstrasse 1
- Obieta, Fernando, Bergstrasse 56
- Obieta, Joana, Bergstrasse 56
- Roncevic, Duro, Habset 87
- Schai, Daniel, Holderenstrasse 36

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Die Genossenschaft Schwimmbad Rehetobel sucht auf die Saison 2011 (Mai - September)

1 Bademeister/in für 2 Tage / Woche (teilweise an Wochenenden)

Wir sind ein langjährig bestehendes Team und suchen zu unserer Verstärkung eine/n Kolleg/in/en, die/der folgende Voraussetzungen erfüllt:

- gültiges SLRG Brevet I
- gültiger Nothelferkurs
- gültiger CPR
- Flexibilität
- Gute Umgangsformen
- Zuverlässigkeit
- Pünktlichkeit
- Teamgeist

Wir bieten:

- zeitgemässe Entlohnung (Fixum, Std. Lohn, Ferient-
schädigung, Sozialversicherung)
- aufgestelltes kleines Team
- ausbaufähige Stelle bis zum Betriebsleiter

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann melden Sie sich schriftlich bei unserer Betriebsleiterin, Frau Irène Rutz, Hüseren 17, 9038 Rehetobel, Tel. 071 877 22 58

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Monatsbrot im Februar:
Panne Maggia

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 12 90

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Steuererklärung 2010

Ab Fr. 60.00 für Einzelpersonen

Ab Fr. 170.00 mit einer Liegenschaft

(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)

Anmeldungen bitte telefonisch, per E-Mail oder via Homepage.

HSF Roger Felix
Sägholzstr. 25, 9038 Rehetobel
Tel. 071/877 30 03
roger@felixwenk.ch
<http://www.felixwenk.ch>

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

...sobald es genug Schnee hat!

ZÄHNER
Zimmerei

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche...

**betreffend Neubauten, Ein-, Aus-
und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit
Freude.**

**Ihr Ansprechpartner in sämt-
lichen Zimmerei/Schreinerei-
Arbeiten.**

Druckerei **Traber AG**

Unterdorf 12
9044 Wald AR
Telefon 071 877 27 57
Telefax 071 877 29 69
traberdruck@span.ch

...für alle Drucksachen!

Anita Estermann Design: Layout mit Stil

Ihr Partner für:

- Druckvorstufe (Arbeitseinsätze)
- Logos, Briefschaften, Flyers, Prospekte
- Bewerbungs-Dossiers
- Beratung / Konzept bis hin zum Druck
- Webdesign

Unt. Michlenberg 10
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 02 29
Mobile 079 368 24 65
info@aedesign.ch
www.aedesign.ch

Über 20 Jahre Berufserfahrung.

Biophilie

Emanuel Hörler
für Mensch & Natur.

**Obstbaumschnitt
Sortenwahl
Pflanzungen
Schneiden von Edelreisern
Veredelungen**

Holderenstrasse 33
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 33 47

kompostieren@rehetobel.ch

**Wir renovieren
mit gesundheitlich
unbedenklichen
Produkten.**

**Sprechen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne!**

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · PLASTIK
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 877 10 23

Ausdrucksmalen – Maltherapie

Gruppen- und Einzelstunden
für Kinder und Erwachsene

weitere Infos:

Christine Giger
dipl. Kunst- und Mal-
therapeutin
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 24 78
www.lichtundenergie.ch

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
9038 REHETOBEL
TEL: 071 870 04 24
FAX: 071 870 04 25
MAIL: [INFO@GROSS-METALLBAUER.CH](mailto:info@gross-metallbauer.ch)
WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

Geländer
Treppen
Vordächer
Windschutzwände
Türen
Fassaden
Liftumverglasungen
Balkone
Unterstände
Reparaturen

Für alte und neue Leuchten.

EST

Ihre ausgedienten FL-Röhren und Elektro-
Geräte können Sie ruhig uns überlassen.

d'EST si bon!

Elektro Speicher-Tragen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 343 72 31, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch
24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

**Ihre kompetenten Partner für
Beratung und Ausführung von A-Z
von**

- o Energieberatung
- o Fördergelderantrag
- o Solaranlagen - Boilerersatz
- o Heizungen
- o Gebäudehüllen
- o Neubauten und Sanierungen

Erwin Brülisauer

Blechmontagen GmbH
Spenglerei Blitzschutz Sanitär - Service

9038 Rehetobel
Sonnenbergstrasse 45
071-877 20 67 Tel
079-734 97 15 Nat.
071-870 02 57 Fax.

Dächer

Fassaden Solar

alte Landstrasse 31b
9038 Rehetobel
tel 071/ 870 01 66
fax 071/ 870 01 67
gmuergmbh@bluewin.ch

Dr. med. Kaufmann
FERIEN
 vom
26. Februar bis
6. März 2011

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
 Telefon 071 877 18 05
 Telefax 071 877 11 79

WENK AG

9044 WALD AR
 9038 REHETOBEL

HOCHBAU
 TIEFBAU
 TRANSPORTE
 MULDENSERVICE
 BAGGERARBEITEN
 NATURSTEINMAUERN
 KANALISATION
 QUELLEFASSUNGEN
 VERKAUF VON BAUMATERIALIEN

Tel. 071 877 17 93
 Nat.: 079 447 67 47
 Fax: 071 877 17 45

Internet: www.wenkbau.ch

Haus

ob dem Holz

Das Haus «ob dem Holz» bietet 24 Menschen ein gemütliches Zuhause. Das Heim liegt an einer wunderschönen Aussichtslage oberhalb des Dorfes Rehetobel AR.

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine

Dipl. Pflegefachfrau / -mann (70-100%) (DNI, DNII, AKP, PsyKP) als Pflegedienstleitung

Sie sind gewohnt vernetzt, kooperativ und transparent zu denken und zu handeln und bringen sehr gute fachliche Kompetenzen und Erfahrungen in der Langzeitpflege mit. Ausserdem kennen Sie das BESA Einstufungssystem und haben Fachkenntnisse und Erfahrung im Umgang mit älteren Menschen und Menschen mit Demenz. Sie sind eine flexible, reife Persönlichkeit und sind motiviert, partnerschaftlich für unsere Bewohner, Angehörige, Gäste und unser Personal mitzuwirken.

Als moderner Arbeitgeber bieten wir Ihnen eine selbständige und verantwortungsvolle Aufgabe in einem angenehmen Arbeitsumfeld. Wenn Sie gerne in einem aufgestellten und dynamischen Team arbeiten möchten, sollten wir uns kennen lernen.

Ihre schriftliche Bewerbung mit Foto richten Sie bitte an die Heimleitung Brigitta Schäfer, Adresse unten stehend.

Telefonische Auskunft erteilt Ihnen B. Schäfer Tel. 071 877 12 72

Haus «ob dem Holz»
 Bürgerheimstrasse 9
 9038 Rehetobel
 Mail obdemholz@bluewin.ch
www.obdemholz.ch

H.R. Kast AG Dorf 10 9038 Rehetobel

Transporte Brennstoffe Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Spenglerei
 Blitzschutz
 Bedachungen
 Fassaden
 Gerüste
 Sanitäre Anlagen

9044 Wald AR
 Unterdorf 4
 Tel. 071 877 16 58
 Fax 071 877 46 58

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Matthias Weishaupt – Regierungsrat und Landammann

www.weishaupt-landammann-ar.ch

Mit Ihrer Stimme können Sie mir die verantwortungsvolle Aufgabe des Landammanns übertragen, damit wir gemeinsam die Zukunft unseres Kantons gestalten!

Herzlich, Matthias Weishaupt

Wahl vom 13. Februar 2011

**Können jetzt aktuell wieder im Verkehrsbüro
gemietet werden:**

Aushube...

...und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:
Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten,
Kanäle und Werkleitungen, Humus-
und Kieslieferungen, Transporte
mit Kranablad, Sport- und Reistplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölmalen

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmererei • Schreinererei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Eitenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

23 Jahre

**Bauen ist Vertrauenssache, auf SCHMID HOLZBAU
können Sie vertrauen!**

G-Consult

Beratung von Unternehmen
und Privatpersonen

Ich übernehme zu günstigen Konditionen:

- Ausfüllen Ihrer Steuererklärung
- Jahresabschluss Ihrer Buchhaltung
- Steuerberatung
- Verkauf Ihrer Liegenschaft

Rufen Sie mich an; ich komme gerne bei Ihnen vorbei.

G-Consult GmbH

Hans Giger, dipl. Wirtschaftsprüfer
Michlenberg 1, 9038 Rehetobel Tel. 071 877 20 38
www.g-consult.ch - E-Mail: hans.giger@g-consult.ch

Junge Familie sucht

Einfamilienhaus

zur Miete oder

grosse Mietwohnung

per Frühling 2011 oder nach Vereinbarung.

078/709 90 95

Löwen Rehetobel Neue Öffnungszeiten

Dienstag: 08.45 bis 14.30 Uhr

Mittwoch bis Samstag: 08.45 bis 24.00 Uhr

Sonntag: 10.00 bis 21.00 Uhr

Montag: Ruhetag

Jeden ersten Dienstag im Monat bis 24.00 Uhr

Liselotte Tobler
Telefon 071 877 12 20

wann	was	wo	wer
31. Jan.-6. Feb.	Kaiehaus während ganzer Sportwoche offen		
	Dorfskirennen nach kurzfristiger Ansage		
1. Feb., Di. 14.00	Jass- und Spielnachmittag	Rest. Löwen	Landfrauen
2. Feb., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Kirchplatz	Heiden
3. Feb., Do. 12.15	Seniorenzmittag	Rest. Löwen	Frauenverein
4. Feb., Fr. 19.00	HV Männerchor Rehetobel	Rest. Löwen	
5. Feb., Sa. 19.30	5. Übung und Sauschiessen	GZ	ZS Sägholz
6. Feb., So. 14.30	7. Übung	Rest. Bären	ZS Robach
8. Feb., Di. 14.30	Spielnachmittag	«ob dem Holz»	Frauenverein
11. Feb., Fr. 20.00	HV Lesegesellschaft Dorf	Rest. Löwen	
12. Feb., Sa. 19.30	5. Übung	GZ	ZS Dorf
13. Feb., So.	Abstimmungssonntag		
14. Feb., Mo. 12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»	
20.00	Vortrag «Bachblüten für Frauen»	GZ	Landfrauen
20.00	Samariterübung	GZ	
15. Feb., Di. 20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis	
19.30	Info-Anlass «Rechtobel-Solar»	GZ	
17. Feb., Do. 14.15	Unterhaltungsnachmittag mit Trachtenhörli Thal	GZ	Frauenverein
18. Feb., Fr. 19.00	HV Gemischtchor	Rest. Löwen	
19. Feb., Sa. 20.00	Erlebnisse und Erfahrungen im Sudan	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
19.00	Vollmondschneeschuhlaufen	GZ	Verkehrsverein
20. Feb., So. 14.30	8. Übung	Rest. Bären	ZS Robach
22. Feb., Di. 20.00	Zischtigs Höck		
24. Feb., Do. 15.00	Gespräch über Gott und die Welt	«Krone»	
24. Feb.-14. März	Fasnacht im Säntis		
25. Feb., Fr. 19.00-22.00	Nothilfekurs	GZ	Samariterverein
26. Feb., Sa. ab 08.00	Altpapiersammlung		Jugendmusik
09.00-11.30	Informations- und Fragestunde	GZ	Gemeinderat
08.00-16.00	Nothilfekurs	GZ	Samariterverein
19.30	6. Übung	GZ	ZS Dorf
1. März, Di. 14.00	Jass- und Spielnachmittag	Rest. Löwen	Landfrauen
2. März, Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Kirchplatz	Heiden
3. März, Do. 12.15	Seniorenzmittag	Rest. Löwen	Frauenverein
19.00	Naturvortrag: Von Lindengrün zu Lärchengold	«Krone»	rechtoblerNatur
4. März, Fr. 19.00	HV Gewerbeverein	Rest. Löwen	
19.30	Weltgebetstag	evang. Kirche	
5. März, Sa. 19.30	Ökumenischer Projekttag Oberstufe	GZ	ZS Sägholz
6. März, So. 14.30	Saustich und Juxstich	Rest. Bären	ZS Robach

Nächste Ausgabe:

Montag, 28. Februar 2011

Redaktions- und Inserateschluss:

Freitag, 18. Februar 2011

Übernächste Ausgabe:

Donnerstag, 31. März 2011

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:

Druckerei Traber AG, E-mail: traberdruck@span.ch

Vollmondschneeschuhlaufen

Samstag, 19. Februar 2011

19.00 Uhr

Gemeindezentrum

Der Verkehrsverein machts möglich!

Mütter-Väterberatung App. Vorderland

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach telefonischer Anmeldung bis am Vortag.

Telefonnummer 077 437 44 15.

Telefonische Beratungszeiten:

Montag, Mittwoch, Freitag 8.00-9.00 Uhr

(ausserhalb dieser Zeiten bitte Telefonbeantworter benutzen).

RECHTOBLER

Gemeindeblatt

Februar 2011

Sekundarschule vor Veränderungen

Das Departement Bildung kündigte den Gemeinden Trogen, Wald und Rehetobel den Sekundarschulvertrag auf Ende des Schuljahres 2013/14, also per 31. Juli 2014. Das bedeutet, dass zumindest die Schüler/innen, welche im August 2011 in die Sekundarschule an der Kanti in Trogen eintreten, ihre gesamte 3-jährige Sekundarschulzeit in Trogen absolvieren können.

Diese Kündigung war damals auch damit begründet, dass die Ausserrhoder Sekundarschulen angesichts des absehbaren Schülerrückganges vor besonderen Herausforderungen stehen und dass die Kündigung «zur Wahrung sämtlicher Optionen im Hinblick auf künftige Lösungen» erfolge. Inzwischen beurteilte das Departement Bildung den Zeitbedarf für weitere Abklärungen und allfällige Umorganisationen neu und legte den Vertragsgemeinden Trogen, Wald und Rehetobel nahe, den Vertrag um zwei Jahre zu verlängern, also bis 31. Juli 2016. Der Gemeinderat konnte sich den Argumenten und Überlegungen des Departementes Bildung jedoch nicht anschliessen, zumal der Handlungsbedarf jetzt immer deutlicher wird und die Angelegenheit deshalb keinen weiteren zeitlichen Aufschub um 2 Jahre mehr duldet. Es müssen nun schnellstmöglich neue Lösungen in der Region Vorderland verhandelt werden. Erste Vorabklärungen fanden bereits statt und sind vielversprechend.

Mit Schreiben vom 03. Januar 2011 stellte das Departement Bildung den Vertragsgemeinden einen neuen Vertrag für die Führung der Sekundarstufe I an der Kantonsschule in Trogen zu, welcher bis Ende des Schuljahres 2015/16 befristet ist. Diesem Schreiben ging ein Gespräch mit den Gemeinde- und Schulpräsidenten am 15. Dezember 2010 voraus. Den Gemeinderäten wurde eine kurze Bedenkfrist bis Ende Februar 2011 eingeräumt.

Dieser Vertrag soll denjenigen aus dem Jahre 2003 ersetzen, welcher den Gemeinden mit eingeschriebenem Brief vom 10. Juli 2009 auf Ende des Schuljahres 2013/14 vom

Regierungsrat gekündigt wurde. In Kündigungsschreiben nahm das Departement Bildung Bezug auf den Entwicklungsbericht «Volksschule Appenzell Ausserrhoden 2010 - 2015» und den Bericht «Zukunft der Sekundarstufe I in Appenzell Ausserrhoden». Gleichzeitig wurde erwähnt, dass diese Berichte die gesellschaftlichen und bildungspolitischen Herausforderungen beschreiben und dass besonders für die Sekundarschulen die demographische Entwicklung eine besondere Herausforderung darstelle. **Im Kündigungsschreiben stellte das Departement Bildung zudem klar, dass diese Kündigung zur Wahrung sämtlicher Optionen im Hinblick auf künftige Lösungen erfolge.**

Mehr zu den vorerwähnten Entwicklungsberichten ist im Internet nachzulesen unter

www.ar.ch → Departemente → Departement Bildung → Amt für Volksschule und Sport → Konsultation zum Entwicklungsbericht Volksschule.

Von der 5-jährigen Kündigungsfrist ist mittlerweile $\frac{1}{3}$ verstrichen. Der Gemeinderat Rehetobel und insbesondere auch die Schulbehörden sind inzwischen nicht untätig geblieben.

Seitens des Gemeinderates und der Schulkommission wurden regionale Sekundarschulangebote verglichen und

Altmetallabfuhr

Dienstag, 29. März 2011

ab 07.00 Uhr

Gleicher Standort wie Kehricht oder direkt in die bereitgestellten Mulden hineinlegen.

Aus dem Gemeinderat

die **Sekundar-Schülerzahl-Entwicklungen anfangs 2011 analysiert**, mit folgendem Ergebnis:

Gemeinde	SJ 2011/12	SJ 2012/13	SJ 2013/14	Kündigung 31.07.2014	SJ 2014/15	SJ 2015/16
Rehetobel	72	69	67		62	57
Wald	35	36	34		34	34
Trogen	61	51	51		40	32
Total T-W-R	168	156	152		136	123

Die Schülerzahlprognose zeigt auf, dass ab dem Schuljahr 2014/15 die Schülerzahlen derart zurückgehen, dass das «kooperative Schulmodell» nicht mehr praktikabel und/oder nur mit erheblichen Mehrkosten fortgesetzt werden könnte.

Auch im kantonalen Entwicklungsbericht «Zukunft der Sekundarstufe I in Appenzell Ausserrhoden» wird aufgezeigt, dass für die Sekundarstufe I an der Kantonsschule dieser Schwellenwert im Jahre 2014 erreicht wird. In diesem Bericht sind auch die Prognosen für die umliegenden Sekundarschulen aufgezeigt. Aus diesen Werten lässt sich zusammenfassend ableiten, dass in den kommenden drei Jahren erheblicher Handlungsbedarf entsteht und dass ein Aufschub um weitere zwei Jahre nicht vertretbar wäre, zumal bis dann die benachbarten Sekundarschulen bereits neue Zusammenarbeitsformen gefunden haben. Gegenwärtig ist nicht erkennbar, dass aus den benachbarten Gemeinden zusätzliche Sekundar-Schüler/innen generiert werden könnten. Hingegen ist unschwer erkennbar, dass im Gebiet Goldachtal und Vorderland die in der Kündigung erwähnten «sämtlichen Optionen im Hinblick auf künftige Lösungen» nun gewahrt werden sollten.

Der Gemeinderat wie auch die Schulkommission sind der Ansicht, dass es daher wenig Sinn macht, jetzt den Vertrag zu erneuern bzw. um weitere zwei Jahre bis 31. Juli 2016 zu verlängern, zumal derzeit auch noch eine vom Departement Bildung sowie von der kantonalen Schul- und Gemeindepräsidentenkonferenz gemeinsam eingesetzte Arbeitsgruppe mit wichtigen weiterführenden Abklärungen beauftragt ist. Im Hinblick auf kommende politische Entscheidungen zur Zukunft der Sekundarschulen von Appenzell Ausserrhoden werden in einem Bericht unter anderem

- Trends, Ziele und künftige Anforderungen an Sekundarschulen aufgezeigt;
- verlässliche Struktur- und Organisationsmodelle dargestellt;
- Formen der Zusammenarbeit und Trägerschaft zwischen den Gemeinden auf der Sekundarstufe I aufgezeigt.

Der Bericht wird bis Mitte April 2011 erstellt sein. Dieser Bericht wird für die Gemeinde Rehetobel eine wichtige Entscheidungsgrundlage für die weiteren Vertragsverhandlungen bilden. **Der Gemeinderat Rehetobel kam in Übereinstimmung mit der Schulkommission zum Entschluss, dass im jetzigen Zeitpunkt und mit dem derzeitigen Wissensstand eine Unterzeichnung des neuen auf 5 Jahre befristeten Vertrages abzulehnen ist. Der Gemeinderat hält am bestehenden Vertrag fest, welcher vom Departement Bildung per 31. Juli 2014 gekündigt ist. Dadurch ist die Sekundarschulzeit der Schüler/innen, welche im August 2011 «i d'Sek» kommen, noch vollumfänglich an der Sekundarschule in Trogen gewährleistet.**

Ferner hat der Gemeinderat beschlossen, weitere Abklärungen und Zusammenarbeitsmöglichkeiten im Vor-

derland zu prüfen. Als gemeinderätliche Verhandlungsdelegation wurden Schulpräsident Martin Zürcher und Gemeindepräsident Ueli Graf bestimmt.

Jahresabschluss 2010

Die Laufende Rechnung 2010 schliesst mit einem Ausgabenüberschuss von rund Fr. 583'700 ab. Im Budget der Laufenden Rechnung war ein Ausgabenüberschuss von Fr. 522'688 vorgesehen. Die Laufende Rechnung 2010 schliesst somit um rund Fr. 61'000 schlechter ab als budgetiert. Die Übernahme der Bilanzfehlbeträge der Spezialfinanzierungen Gewässerschutz und Wasserversorgung im Betrag von total Fr. 267'242, welche die Stimmbürgerschaft an der Budget-Abstimmung vom 29.11.2009 genehmigte, sind in diesem Ergebnis bereits enthalten.

Hauptsächlich beruht das um rund Fr. 61'000 schlechtere Ergebnis auf Steuer-Mindereinnahmen von rund Fr. 140'000. Insbesondere die Grundstückgewinn- sowie die Erbschafts- & Schenkungssteuer-Erträge fallen wesentlich tiefer aus als budgetiert. Höhere Erträge und tiefere Ausgaben ergaben sich dagegen in Bereichen «Soziales» sowie «Allgemeine Verwaltung» von je rund Fr. 38'000. In den übrigen Ressorts konnten die Budgetvorgaben ohne grössere Abweichungen eingehalten werden.

Der Gemeinderat hat von dem provisorischen Jahresabschluss 2010 Kenntnis genommen. Dieser provisorische Abschluss wird noch durch die Geschäftsprüfungskommission sowie die externe Revisionsstelle «BDO Visura» überprüft. Die definitive Verabschiedung der Jahresrechnung 2010 durch den Gemeinderat erfolgt voraussichtlich im April 2011. Anschliessend erfolgt die detaillierte Veröffentlichung und die Unterstellung unter das fakultative Referendum.

Amts- und Kommissionsrücktritte per Ende Amtsjahr 2010/11

Über die Behördenrücktritte wurde bereits in früheren Ausgaben des «Gmäandsblattes» berichtet. Der Gemeinderat musste nach Ablauf der Rücktrittsfrist am 31.01.2011 abschliessend von folgenden Rücktritten Kenntnis nehmen:

- Zürcher Martin, Gemeinderat (seit 2003)
- Görtz Biehle Michael, Gemeinderat (seit 2007)
- Straub Erich, Kantonsrat (seit 2003)
- Sträuli Roger, Kantonsrat (seit 2003)
- Degen Reto, Mitglied und auch Präsident der Geschäftsprüfungskommission (seit 2007)

Den Zurücktretenden wird auch an dieser Stelle für ihr Engagement im Dienste der Gemeinde Rehetobel der beste Dank ausgesprochen.

Die Ergänzungswahlen für diese Vakanzen (1. Wahlgang) finden anlässlich der Gesamterneuerungswahlen am 03.04.2011 statt. **Die öffentliche Versammlung zum Abstimmungssonntag findet am Dienstag, 22.03.2011, 20.00 Uhr, im kleinen Saal des Gemeindezentrums statt.**

Aus Kommissionen und Einzelbeamtungen haben ihre Demission erklärt:

- Steiner-Kast Heidi; Jugendkommission (seit 2006)
- Tolle-Hübscher Nicole; Jugendkommission (seit 2009)
- Zuberbühler Samuel; Jugendkommission (seit 2009)
- Feichtinger Aline; Kulturkommission (seit 2009)

- GR Schmid Rudolf, Grundstückschätzer; für «nichtlandwirtschaftliche Grundstücke» (seit 1994)
- Bruderer Walter, Grundstückschätzer; für «landwirtschaftliche Grundstücke» (seit 1991)
- Rohner Urs, Oberstufenbeirat als «Elternvertreter» (seit 2008)

Der Gemeinderat dankt auch diesen Demissionärinnen und Demissionären ganz herzlich für ihr Engagement.

Diese Vakanzen werden an der Gemeinderatssitzung vom 12.05.2011 neu besetzt. Per 01.06.2011 werden somit gesucht:

- 3 Mitglieder in die Jugendkommission
- 1 Mitglied in die Kulturkommission
- 1 Mitglied in die Unterhalts- und Betriebskommission (Vakanzen aus dem Vorjahr)
- 2 Mitglieder in die Grundstückschätzungskommission
- 1 Oberstufenbeirat; «Elternvertreter»

Für den frei gewordenen Elternrat-Sitz der Oberstufe Trogen wird vorzugsweise eine Person mit sekundarschulpflichtigem Kind gesucht.

Vorschläge für die Kommissionsvakanzen sind schriftlich bis Freitag, 29.04.2011 an die Gemeindekanzlei Rehetobel, St. Gallerstrasse 9, Postfach 107, 9038 Rehetobel AR, oder per Email (urban.walser@rehetobel.ar.ch) einzureichen.

Unterlagen wie Funktionendiagramme oder Pflichtenhefte zu Kommissionen und Ressorts können bei Gemeinbeschreiber Urban Walser (urban.walser@rehetobel.ar.ch) bestellt werden.

Aufhebung der kommunalen Vermittler-Ämter

Mit der Revision des kantonalen Justizgesetzes wurden im Kanton Appenzell A.Rh. per 01.01.2011 neu drei Vermittleramtskreise gebildet. Die kommunalen Vermittler-Ämter wurden per 31.12.2010 aufgehoben. Die Amtsinhaber der regionalen Vermittleramtsstellen werden neu durch den Kantonsrat gewählt. Dies erfolgte an der Kantonsratssitzung am 06.12.2010. Für den Kreis 3 (Vorderland) wurde Herr Christian Hofmänner gewählt. Das Büro des neuen Vermittlers befindet sich im Rathaus der Gemeinde Heiden, Kirchplatz 6, 9410 Heiden AR (Tel. 071 898 89 01 / Email: vermittlung.vorderland@ar.ch)

Der Gemeinderat dankt der bisherigen Vermittlerin Gabriela Gehr-Huber für ihr wertvolles Engagement.

Denkmalpflege-Beitrag für die Bären-Robach-Stiftung

Die Bären-Robach-Stiftung hat am Gasthaus verschiedene Aussen- und Innensanierungen sowie Umgebungsarbeiten vorgenommen.

Auf Antrag der kantonalen Denkmalpflege AR hat der Gemeinderat einem Beitragsgesuch für denkmalpflegerische Massnahmen entsprochen. Der Gemeindebeitrag wird voraussichtlich Fr. 4'429 betragen. Mit diesem Gemeindebeitrag kann auch noch ein Kantonsbeitrag in der Höhe von Fr. 8'858 ausgelöst werden. Die Gemeinde ist gemäss gesetzlichen Bestimmungen zur solchen Leistungen verpflichtet, weil es sich um ein kommunales Kulturobjekt handelt.

Urban Walser, Gemeinbeschreiber

Appenzell Ausserrhoden

Einladung: Öffentlicher Informations-Anlass betreffend

- **Deponieplanung / geplante Inertstoffdeponie Kaien**
- **Kantonsstrassen-Vorprojekt Nasenrank – Scheidweg**

wann: **Donnerstag, 10. März 2011, 20.00 Uhr,**
wo: **Gemeindezentrum Rehetobel, kleiner Saal**

Als Referenten und Auskunftspersonen sind voraussichtlich anwesend:

- **Herr Landammann Jakob Brunnschweiler,** Baudirektor
- **Herr Gallus Hess,** Leiter kantonales Planungsamt
- **Herr Urban Keller,** Kantonsingenieur
- **Vertreter der künftigen Deponiebetreiber**
- **Vertreter der Gemeindebehörden**

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Ueli Graf, Gemeindepräsident

Einladung zur Hauptversammlung

Freitag, 25. März 2011, 19.30 Uhr,
Restaurant Chastenloch

Der Verkehrsverein heisst Sie an der ordentlichen Hauptversammlung herzlich willkommen.

Werden Sie Mitglied, gestalten Sie mit – zum Wohl unseres Dorfes.

SRK Fahrdienst Rehetobel

Während mehr als 14 Jahren hat Frau Hedi Rohner den Rotkreuzfahrdienst in Rehetobel mit grosser Zuverlässigkeit und Umsicht ausgeführt. Sie beendet nun Ende Februar 2011 ihre Tätigkeit.

Wir danken Frau Hedi Rohner für ihren allseitig geschätzten Einsatz.

Mit Freude teilen wir Ihnen mit, dass ab 1. März 2011

Hanspeter Flühmann

Gartenstrasse 4, Tel. 071 870 00 32 / 079 635 49 48 die Vermittlung der Fahrten übernehmen wird.

Weitere Fahrer sind Frau Désirée Mathis und Herr Max Baumgartner.

Wenn Sie zum Arzt, ins Spital, zur Therapie oder zum Kuraufenthalt fahren müssen, werden Sie gegen eine bescheidene Entschädigung von unseren Fahrern dorthin gebracht. Wir danken für Ihr Vertrauen!

Schweizerisches Rotes Kreuz beider Appenzell
Vermittlung Rehetobel und Geschäftsstelle Herisau

Wahlvorschläge der Lesegesellschaft Dorf

An ihrer Hauptversammlung vom 11. Februar hat sich die Lesegesellschaft Dorf unter anderem mit den bevorstehenden Wahlen in der Gemeinde befasst. Der Vorstand war in der glücklichen Lage, für alle Vakanzstellen Vorschläge machen zu können. Nachdem sich die Kandidaten vorgestellt hatten, stimmte die Versammlung über die Nominierungen ab. Alle Vorschläge wurden gutgeheissen.

Gemeinderat

Nebst der Unterstützung der bisherigen Amtsinhaber kann die Lesegesellschaft Dorf für beide Vakanzstellen geeignete Personen vorschlagen:

Hilda Fueter-Walt wohnt zwar erst seit 2008 in der Singrüne in Rehetobel. Aufgewachsen ist die 1946 geborene in Weinfelden. Durch Besuche bei ihren Grosseltern kennt sie unser Dorf aber schon seit langem. Das Haus der Grosseltern wurde dann von ihren Eltern und schliesslich von ihr und ihrer Schwester als Ferienhaus übernommen, sodass sie in all den Jahren immer

Kontakt mit Rehetobel hatte. Frau Fueter ist Zahnärztin (Dr. med. dent.) und führte über viele Jahre eine Praxis in Genf. Im April 2010 verkaufte sie diese und möchte nun gerne nochmals eine Herausforderung und Aufgabe übernehmen. In der Freizeit betreibt sie gerne Sport (Jogging, Wandern, Schwimmen, Langlauf). Sie gibt auch Seniorenturnen in Rehetobel, Heiden und Herisau. Weiter ist sie sehr kulturinteressiert und spielt selber Klavier in verschiedenen Formationen. Ihr Wissen und ihre Erfahrungen möchte sie nun gerne in ein öffentliches Amt einbringen. Seit August 2010 ist sie bereits Mitglied in der Altersheimkommission. Im Gemeinderat würde sie das Ressort Kultur und Jugend interessieren.

Peter Bischoff, Jahrgang 1947, wohnt mit seiner Frau Barbara schon lange im Unteren Michlenberg. Die beiden erwachsene Töchter und zwei quirlige Enkel sind auch heute noch gerne auf Besuch. Herr Bischoff war lange Jahre Chefarzt der Augenklinik am Kantonsspital St. Gallen. Seit Januar 2011 ist er pensioniert. Bereits früher hat er sich aber für die Öffent-

lichkeit engagiert: So war er von 1986 bis 1989 Mitglied des Gemeinderates und von 1989 bis 2001 Präsident der Kirchenvorsteherschaft. Dass ihm die Gemeinde wichtig

ist und er sich dafür Zeit nimmt, hat er bewiesen, indem er 2009 nochmals bereit war, das Kirchenpräsidium zu übernehmen. Auch jetzt möchte Peter Bischoff nochmals zeigen, dass ihm die Schule und die Kinder wichtig sind. Bei einer Wahl in den Gemeinderat wäre er bereit, das zeitaufwändige Schulpräsidium zu übernehmen.

Für das Gemeindepräsidium empfiehlt die Lesegesellschaft den bisherigen Amtsinhaber Ueli Graf.

Kantonsrat

Im Kantonsrat sind ebenfalls zwei Vakanzstellen zu besetzen.

Mit **Anne Zesiger Hotz** stellt die Lesegesellschaft Dorf neben dem bisherigen Mitglied Willi Rohner eine zweite Kandidatur auf. Anne Zesiger wurde 1957 in Biel geboren. Sie arbeitete später in Bern auf der städtischen Abteilung für Kulturförderung und studierte Ethnologie und Religionswissenschaft an der Uni. Seit Sommer 2003 lebt sie mit ihrer Familie an der

Alten Landstrasse. Bereits ein Jahr später wurde sie zur Präsidentin der Kirchenvorsteherschaft gewählt. In diesem Amt war sie u. a. für die Umsetzung der neuen Kirchenverfassung zuständig. Schwierige persönliche Konstellationen führten im Frühjahr 2008 zum sofortigen Rücktritt der gesamten Kirchenvorsteherschaft, was von Anne Zesiger sehr bedauert wurde. In Heiden engagiert sie sich für die Kindertagesstätte Wirbelwind. Auf Gemeindeebene hat sie in verschiedenen Arbeitsgruppen mitgewirkt. Seit ihren Berner Zeiten ist Anne Zesiger Hotz Mitglied der Sozialdemokratischen Partei. Sie half denn auch mit bei der Gründung der Sektion Appenzeller Vorderland der SP und ist Mitglied im kantonalen Parteivorstand. Nach einer Wahl würde sie sich deshalb der SP-Fraktion des Kantonsrates anschliessen. Sie möchte mithelfen bei der Bewältigung zukünftiger Herausforderungen für den Kanton, die sich unter anderem durch den Trend der Abwanderung der Bevölkerung oder die Zersiedelung der Landschaft ergeben.

Unterstützung anderer Kandidaturen

Die vier Rehetobler Lesegesellschaften wollen bei den Wahlen wieder zusammenarbeiten. Deshalb beschloss die HV auch die Unterstützung weiterer Kandidaturen:

Für die Geschäftsprüfungskommission stellt sich mit **Bernadette Zuberbühler-Fagetti** ein Mitglied der LG Kaien zur Verfügung. Für das Präsidium der GPK kandidiert das bisherige Mitglied **Jörg Burtschi** (LG Lobenschwendli). Die anderen bisherigen Mitglieder werden ebenfalls zur Wiederwahl empfohlen. Für den Kantonsrat stellt die LG Kaien **Fredi Zuberbühler** auf. Auch er wird unterstützt.

Referat über Nordkorea

Neben den Wahlen beschäftigte sich die Hauptversammlung mit dem Jahresprogramm unter dem Motto «Wellen». Verschiedene Anlässe rund um das Thema Wasser und zu Dingen, die Wellen werfen, sind geplant. Wer sich genauer

informieren möchte, soll doch bitte die Website der LG Dorf unter www.lgdorf.ch besuchen.

Reto Kuster eröffnete den Reigen mit seinem Referat zu Nordkorea. Der in Waldstatt aufgewachsene Ethnologe berichtete über seine Reise in dieses bizarre Land. Es war ihm wie allen Ausländern nicht möglich, sich frei zu bewegen. Er wurde dauernd von zwei «Reiseführern» begleitet. Die fotografierten Sujets führten immer wieder zu Diskussionen: Was der Staatsideologie widerspricht, darf nicht gezeigt werden. Die totale Kontrolle schottet das Land völlig von der übrigen Welt ab. Nordkoreaner empfangen nur einen Fernsehsender, das Mobilfunknetz dient nur staatlichen Beamten. Dafür ist der «verehrte Gründervater» Kim Il-sung omnipräsent. Seine Sinnsprüche zieren Plakate und Berghügel. Eine ganze Armee von Künstlern bemüht sich, in ins richtige Licht zu rücken. Entgegen der Propaganda ist das Land jedoch mausam. Auf den sechspurigen Strassen der Vorzeigehauptstadt Pjöngjang verkehren kaum Autos, nachts fällt immer wieder der Strom aus. Der Besuch Kusters umfasste auch Ausflüge zu landschaftlichen Sehenswürdigkeiten und zur Grenze nach Südkorea. Dort war er einer der wenigen Westler, der von Norden her über die Grenze schaute. Es gelang dem Referenten auf eine packende Art, uns einen Einblick in dieses verschlossene Land zu geben.

Wechsel im Vorstand

Im Vorstand der Lesegesellschaft Dorf kam es zu einem Wechsel. Nach fünfjähriger Tätigkeit trat Willi Rohner zurück. Seine Arbeit wurde bestens verdankt. Mit **Sarah Koller-Hasler** und **Markus Gmür** konnten zwei neue, initiativ Mitglieder gewonnen werden.

Michael Kunz, Präsident LG Dorf

Kandidatur für den Kantonsrat

Zuberbühler Andreas

12.10.1958
Geschäftsleiter
Alters- und Pflegeheim
«Krone»
Schulstrasse 7

Der Gewerbeverein Rehetobel schlägt Ihnen für die Wahl in den Kantonsrat Herr Andreas Zuberbühler, Geschäftsleiter Alters- und Pflegeheim «Krone» Re-

tobel, als ausgewiesenen und fähigen Kandidaten vor. Der Vater von 2 Kindern im Alter von 17 und 20 Jahren ist in Rehetobel aufgewachsen. Nach dem Studium an der HSG arbeitete er in der Informatik als Projektleiter bei A. Saurer AG und während 19 Jahren als selbständiger EDV-Berater. Grösste Bankmigrationsprojekte waren dabei zentrale Herausforderungen. Seit 2006 ist er als Geschäftsleiter in der «Krone», beim grössten Rehetobler Arbeitgeber beschäftigt.

Andreas Zuberbühler hat als Mitglied der Baukommission MZG, der Intemetkommission, als Oberstufenbeirat und als Mitglied der Finanzkommission Spezialfinanzierungen wertvolle Arbeit für die Gemeinde geleistet. Grössere

Beachtung fand aber zweifellos sein Engagement als jahrelanger Präsident und Jugendriegeleiter beim Sportverein, als Präsident des Gewerbevereins und sein vorbehaltloser Einsatz für die Renovation des Schwimmbads und des Sportplatzes.

Andreas Zuberbühler ist motiviert, seine Zeit für den Kanton und die Gemeinde zu investieren. Er ist gewohnt kritische Fragen zu stellen und steht offen zu seiner Meinung. Wir sind überzeugt in Andreas Zuberbühler den geeigneten Kandidaten vorzuschlagen der im Kantonsrat gute Arbeit leisten wird.

Gewerbeverein Rehetobel

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Schön, nun darf auch ich mit der Feder schreiben. Ende 1999 lenkte mein Weg mich ins schöne Vorderland. Für mich als «Innerrödler» war bis dahin diese Gegend eher unbekannt. Ich bin geboren in Appenzell, aufgewachsen in Weissbad im Landgasthof Weissbadbrücke. Bei längerem Auslandsaufenthalt arbeitete ich in verschiedenen Betrieben in Australien, Kanada, Mexiko und Neuseeland. Später übernahm ich als Gerant das Restaurant Schloss Schwandegg im Zürcher Weinland, danach zog es mich wieder ins Appenzellerland nach Teufen ins Restaurant Ilge. Nach fünf erfolgreichen Jahren durfte ich mein Können im Rössli am Kaien in Rehetobel beweisen, und dabei die offene Art der Menschen hier kennenlernen. Ich wurde herzlich empfangen, es war das reinste Vergnügen. Nach 6 Jahren im Rössli unterbrach ich meine Arbeit als Gastwirt für zwei Jahre, in dieser Zeit arbeitete ich in einer Metzgerei und danach in einem Restaurant im St.Galler Rheintal. Seit dem ersten November 2007 bin ich Gastwirt im Gasthaus zur Poscht in Rehetobel, wo ich mein ganzes Wissen einbringen kann. Es erfüllt mich voll und ganz und doch bleibt mir Zeit für mich und mein Sein.

Wir reden immer **VON DER ZEIT**, jeder von uns kann sich soviel Zeit nehmen wie er braucht. Ihr versucht die Zeit zu messen, auch wenn sie unermesslich ist. Ihr wollt euer Verhalten und sogar den Lauf eures Geistes auf die Stunden und die Jahreszeiten abstimmen. Ihr wollt aus der Zeit einen Fluss machen, und ihm beim Fließen zusehen. Aber das Zeitlose in euch ist der Zeitlosigkeit des Lebens bewusst und weiss, dass «Gestern» nur die Erinnerung von heute ist, und das «Morgen» nur der Traum von heute ist.

Und das was in euch singt und nachdenkt, lebt noch in den Grenzen des ersten Moments, der die Sterne in den Weltenraum streute.

Wer unter euch fühlt nicht, dass die eigene Fähigkeit zu lieben endlos ist? Und doch, wer fühlt nicht genau diese Liebe, auch wenn sie endlos ist, in der Mitte des eigenen Seins? Diese Liebe bewegt sich nicht von einem Liebesgedanken zum anderen.

Und ist die Zeit nicht wie die Liebe, ungeteilt und stufenlos? Aber wenn ihr in eurem Denken die Zeit in Jahreszeiten einteilen müsst, dann lasst jede Jahreszeit alle anderen mit einschliessen und lasst das Heute die Vergangenheit mit Erinnerung und die Zukunft mit Sehnsucht umarmen. Meine Gedanken mit diesen Zeilen sind, Uns unserem Leben wieder etwas näher zu bringen und zu zeigen, wie wichtig jeder von uns doch ist. Wer von Euch, nimmt sich Zeit, für das Essen, das Laufen, die Natur, die Gesundheit, das Leben im Ganzen oder ganz einfach für das Sein.

Albert Gmünder

Ich gebe die Feder weiter an Ana Joos.

**Musikschule
Appenzeller
Vorderland MSAV**

Instrumentenvorstellung und Schülerkonzerte

Der März ist der traditionelle Vorstellungsmonat der Musikschule. Verschiedene Veranstaltungen geben interessierten Kindern und ihren Eltern Gelegenheit, Musikinstrumente und Lehrkräfte kennen zu lernen.

Instrumentenvorstellung

Kinder, die gerne ein Musikinstrument lernen möchten, vielleicht aber noch nicht wissen, welches ihnen am besten gefällt, können an der der Instrumentenvorstellung vom **19. März** alle angebotenen Instrumente anschauen, anfassen und ausprobieren.

Woche der offenen Türen

Wer sehen möchte, wie es in einer Musikstunde zu und her geht, ist während der Woche der offenen Türen (**28. März bis 2. April**) zu einem unverbindlichen Besuch in den Unterrichtsstunden eingeladen. Stundenpläne können vom Internet heruntergeladen oder auf dem Sekretariat bestellt werden (www.msav.ch -> Formulare oder Tel. 071 891 24 05).

Es können auch direkt mit den Lehrkräften Termine für Probelektionen vereinbart werden. Kontakt unter www.msav.ch -> Unterricht -> Übersicht Lehrkräfte.

Vorstellungskonzert in Rehetobel

Am Vorstellungskonzert vom **2. März** in Rehetobel zeigen Musikschülerinnen und Musikschüler, wie toll ihre Instrumente klingen, wenn man mit Fleiss und Ausdauer unter kundiger Anleitung übt und lernt. Auch hier sind die anwesenden Lehrkräfte gerne bereit, Ihre Fragen zu beantworten.

DRUMherum – Konzert mit dem Ensemble Ritmos

Ein Leckerbissen der rhythmischen Art erwartet Sie beim Konzert des Rehetobler Schlagzeug- und Percussions-Ensemble Ritmos unter der Leitung von Cathrin Curiger.

Das Ensemble hat ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das einen Eindruck gibt von der Vielfältigkeit der Rhythmusinstrumente und vom Variantenreichtum der Literatur für diese Instrumente.

Instrumentenvorstellung

Samstag, 19. März, 9.00 bis 12.00 Uhr, Heiden, Musikschule

Woche der offenen Tür

Montag 28. März bis Samstag 2. April, in allen Gemeinden.

Vorstellungskonzerte

Mi 2. März, 18.00 Uhr, Rehetobel, MZA kleiner Saal

Mi 2. März, 19.00 Uhr, Eggersriet, Gemeindesaal

Mi 16. März, 17.00, Wald, evang. Kirche

Mi 16. März, 18.30, Walzenhausen, MZA Singsaal

Do 17. März, 18.30, Wolfhalden, evang. Kirche

Sa 19. März, 14 Uhr, Heiden, Schulhaus Wies

Sa 26. März, 17 Uhr, Rehetobel, MZA Bühne

Schwierige Lebenssituationen, so kann ich Unterstützung bieten

So lautet der Titel des öffentlichen Vortrages von Dr. med. Torsten Berghändler am 18. März 2011 um 19.30 Uhr im Evangelischen Kirchgemeindehaus in Heiden

Wie kann, soll, muss ich reagieren, wenn eine mir nahestehende oder eine Person aus dem beruflichen Umfeld oder der Nachbarschaft eröffnet, dass «etwas mit ihr, mit ihm nicht mehr so sei wie vorher»? Oder wenn wir selber glauben fest zu stellen, dass bei mir oder einem Nächsten sich Veränderungen eingestellt haben? Soll ich den Kopf in den Sand stecken oder Grossalarm schlagen, oder?

Zu diesen Themen versucht Dr. med. Torsten Berghändler eine mögliche Antwort zu geben. Er führt in Gais und Herisau eine eigene Praxis für Psychosomatische Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie. Er ist bezogen auf seine Ausbildungen eher eine Ausnahme. Denn nur wenige Psychosomatiker sind auch Psychiater. Die Psychosomatische Medizin deckt ein weites Feld ab. Sie behandelt psychische Erkrankungen, die körperliche Symptome verursachen, wie etwa Depression, Angstzustände und Burnout. Dr. Berghändler arbeitet seit fast drei Jahren im Projektausschuss des Auserroder Bündnis gegen Depression mit. Er ist auch Mitglied des Appenzeller Care Teams, das in schwierigen Lebenssituationen wie z.B. bei Unfällen und anderen Schadenereignissen eingesetzt wird. Innerhalb des Vortrages werden auch die Institutionen der Sozi-

alberation Vorderland, des Care Team AR/AI und des Ausserrhoder Bündnis gegen Depression in einem kurzen Input ihre Erfahrungen dazu einbringen.
Im Anschluss an den Vortrag wird zu einem Apéro eingeladen. Da stehen noch weitere Vertreterinnen und Vertreter von Institutionen, die in ihrem Umfeld mit schwierigen Situationen konfrontiert sind, als Ansprechpersonen zur Verfügung.

Der Eintritt ist frei. Zur Unkostendeckung wird eine freiwillige Kollekte erhoben.

Der Vortrag steht unter dem Patronat von «aktiv in Heiden» und wird durch die Spitex Vorderland und dem Bibliothekverein Heiden organisiert.

Auch Sie sind herzlich ins Kirchgemeindehaus in Heiden eingeladen.

Arthur Sturzenegger, Reute; Spitex Vorderland

KURSPROGRAMM

April - SEPTEMBER 2011

KOMPOSTIEREN

Emanuel Hörler, Biologe
Samstag, 02.04.2011, Zeit: 08.30 – 11.30 Uhr
Treffpunkt: Schulhaus Wies, Heiden
Kurskosten: CHF 40.--
Anmeldung: Telefon 071 877 33 47

LET'S TALK ENGLISH

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Euroлта
8 Mittwochabende, 27.04. – 14.09.2011
Zeit: 19.15 – 20.45 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 200.--, exkl. Kursmaterial

TEXTVERARBEITUNG WORD 2007 GRUNDKURS

Isabelle Weibel, Gossau
4 Mittwochabende, 27.04. – 25.05.2011
Zeit: 19.30 – 22.00 Uhr, Ort: Schulhaus Gerbe, Heiden
Kurskosten: CHF 330.--, Kursmaterial: CHF 50.--

ITALIENISCH KONVERSATION

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Euroлта
7 Mittwochabende, 04.05. – 28.09.2011
Zeit: 19.15 – 20.45 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 175.--, exkl. Kursmaterial

VORTRAG „aktiv in Heiden“ „IMPFSCHUTZ – IMPFSCHÄDEN“

Dr. med. Alexander Ilg, Wil
Donnerstag, 05.05.2011, Zeit: 19.30 Uhr
Ort: Evang. Kirchgemeindehaus, Heiden
Eintritt: CHF 10.--

VOM DIGITALEN BILD BIS ZUM SELBST ERSTELLTEN FOTOBUCH

Guido Knaus, Lehrbeauftragter für Informatik an der PHR
3 Donnerstagabende, 05.05. – 19.05.2011
Zeit: 19.30 – 21.30 Uhr, Ort: Grub oder Heiden
Kurskosten: CHF 120.--, Kursunterlagen: CHF 15.--

OBLIGATORISCHER HUNDEHALTERKURS SKN (THEORIETEIL)

Carmen Zindel, Hundeinstruktorin Certodog
Samstag, 07.05.2011
Zeit: 08.30 – 12.00 und 13.30 – 16.00 Uhr
Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 160.--
Anmeldung: Telefon 079 218 34 18 oder
E-Mail: carmen.zindel@animalcoach.ch

ERLEBNISWEG HONIGBIENEN – EINE ABENDWANDERUNG IN REHETOBEL

Emanuel Hörler, Biologe, Imker
Dienstag, 21.06.2011, Zeit: 19.00 - 21.30 Uhr
Treffpunkt: Gemeindezentrum, Rehetobel
Kurskosten: Kollekte zu Gunsten des Erlebniswegs
Anmeldung: Telefon 071 877 33 47

MALEN FÜR ERWACHSENE

Ruth Freund, Kunsttherapeutin, Wald AR
3 Mittwochabende, 31.08. – 14.09.2011
Zeit: 19.30 – 21.30 Uhr
Ort: Malatelier im Kindergarten, Wald AR
Kurskosten: CHF 150.--, inkl. Material und Getränke

DEN COMPUTER IM GRIFF – OFFICE 2010/2011

Guido Knaus, Lehrbeauftragter für Informatik an der PHR
5 Donnerstagabende, 01.09. – 29.09.2011
Zeit: 19.30 – 21.30 Uhr, Ort: Grub oder Heiden
Kurskosten: CHF 180.--, Kursunterlagen: CHF 45.--

NÄCHTLICHE SCHNECKENPIRSCH – EINE WANDERUNG AUF SCHLEIMER'S SPUREN

Emanuel Hörler, Biologe
Freitag, 09.09.2011, Zeit: 21.15 – 02.00 Uhr
Kurskosten: Gratis, da der Anlass im Rahmen des Lernfestivals Appenzell AR angeboten wird.

OBLIGATORISCHER HUNDEHALTERKURS SKN (THEORIETEIL)

Carmen Zindel, Hundeinstruktorin Certodog
Samstag, 24.09.2011
Zeit: 08.30 – 12.00 und 13.30 – 16.00 Uhr
Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 160.--
Anmeldung: Telefon 079 218 34 18 oder
E-Mail: carmen.zindel@animalcoach.ch

Anmeldungen an:

Weiterbildung AR Vorderland

BBZ Herisau, Sekretariat Weiterbildung, Ruth Pedersen, Waisenhausstrasse 6, 9100 Herisau
Tel. 071 353 50 25, E-Mail: sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch

Schule Rehetobel

Erziehung

Schneesportlager der Mittelstufe Rehetobel 2011

Sonntag: Endlich ist alles gepackt! Das war ein hartes Stück Arbeit. Noch einmal schlafen, dann geht es ab nach Alt St. Johann / Sellamatt.

Montag: Um 8.15 Zhr treffen wir uns beim Gemeindezentrum. Als erstes muss man seinen Koffer abgeben. Dann geniesst man noch die letzten Minuten mit seinem Mami. Da kommt der Bus und es heisst Abschied nehmen. Bevor man sich niederlassen kann, hat man noch etwas vor sich, denn viele drängeln schrecklich. Hier hat es noch zwei freie Plätze. Da setze ich mich mit meiner Kollegin hin. Zum Quatschen haben wir nun genug Zeit, denn die Fahrt ist lang. Wir sind schon fast eingeschlafen, als wir endlich ankommen. Als Nächstes müssen wir die Skis über

die Bücke und zur Talstation schleppen. Dann müssen wir nur noch warten bis alles auf die Sesseli der Bahn verladen ist. Dann können wir selbst auch rauffahren.

Auf Sellamatt fängt die Schlepperei wieder an: Koffer nehmen, zum Lagerhaus tragen, abladen, zurücklaufen, Koffer nehmen, zum Lagerhaus tragen... Eine Crew schleppt die Gepäckstücke die Treppe hinauf und verteilt sie in die angeschriebenen Schläge. Die anderen müssen vor der Unterkunft warten. Auf einmal heisst es: Man kann reinkommen. Da gibt es natürlich ein schönes Gedränge bei 80 Personen auf einem engem Gang. In den Zimmern ist es auch eng. Wir müssen die Sachen auspacken und in die wenigen Schränke einräumen. Es gibt so manche «Vermissenanzeige». Irgendwann kommt die gute Nachricht, dass es etwas zu essen gibt. Naja essen: es ist eine Lauch-cremesuppe.

Am Nachmittag gehen wir Ski fahren.

Wenn man zurückkommt, heisst es erst mal duschen. Nach und nach treffen immer mehr ein. Ich habe mir einmal überlegt, wie gross wohl der Boiler sein muss. Nach dem Nachtessen erhalten wir noch wichtige Informationen fürs Abendprogramm. Heute ist Outdoor angesagt.

Wir treffen uns vor dem Lagerhaus. Es gibt sechs Posten: Bei einem müssen wir mit Ringen einen Töggel treffen. Ich habe zweimal getroffen. Beim nächsten mussten wir Slalom rennen, dann kam der Posten Tauziehen. Bei einem weiteren Posten mussten wir eine Spielzeugbobbahn bauen. Nach einem Spiel war es auch schon 21.10 Uhr und wir mussten ins Haus zurück. Um 22 Uhr war Nachtruhe. Für jeden Abend, wo rechtzeitig Ruhe war, konnten wir eine halbstündige Disco-Verlängerung für den Schlussabend gewinnen.

Lorena

Dienstag: Es begann alles damit, dass Herr Kohler um sieben Uhr an die Tür klopfte und sagte: Tagwach! S'isch sibni. Ab halbi achti gits z'Morge! Ca. um 8.45 besammelten wir uns vor dem Lagerhaus. Ich war in der Gruppe der guten Fahrer von den Mittleren. Es war nicht gerade das schönste Wetter aber es war auch nicht besonders schlecht. Zum Glück gab es eine Mittagspause, so konnten wir noch etwas ausruhen. Zum Zmittag gab es etwas Feines, ich weiss aber nicht mehr was. Nach der Mittagspause ging es wieder ab auf die Piste. Es war wieder sehr schön. Zurück in der Unterkunft duschten wir alle. Um 18 Uhr war Abendessen.

An diesem Abend war Talentshow. Ich machte mit drei Kolleginnen auch mit. Wir waren Clowns. Eine war ein «Tusseli», die zweite die «Sportliche», die dritte die «Streberin» und ich der Clown, der immer Kaugummi kaute. Wir brauchten sehr lange, bis wir das «Tusseli» geschminkt hatten. Leider hatten sich nur vier Gruppen und eine Solistin für die Show gemeldet. Jeder erhielt einen Getränkebon. Um 21 Uhr war Rangverkündigung. Wir wurden Vierte mit den Noten 8 – 9 – 8 – 7. Bald war Nachtruhe und alle schliefen ein.

Antonia

Mittwoch: Mit vollen Bäuchen warteten wir nach dem Frühstück auf das heutige Tagesprogramm. Ich war in der Outdoor-Gruppe. Meistens waren wir auf den Schneeschuhen unterwegs. Die Mittagspause verbrachten wir an unserer Feuerstelle. Im Lagerhaus gab es Suppe, bei uns Wienerli. Nach dem Essen bauten wir ein Iglu. Es war sehr lustig. Zurück im Lagerhaus wird erstmal geduscht, dann gibt es zVieri und dann gehen wir meistens wieder in unsere Zimmer. Da wird gespielt und gelacht und man macht auch andere tolle Sachen! Bald gibt es Abendessen. Es ist immer toll, nach einem langen Tag am Tisch zu sitzen und zu plaudern. Meistens gibt es nach dem Essen noch einige Infos zum Abendprogramm. Heute ist Modeschau. Das wird sicher lustig. Ich und Nadine verkleiden uns als Jungen. Im Zimmer wird noch mal gut geübt. Wir sind aufgeregt. Wird auch alles gut gehen? Zum Glück klappt es ganz gut und wir werden Vierte. Damit geht ein weiterer schöner Tag zu Ende.

Diana

Donnerstag: Heute schien die Sonne. Das Ski-, Snowboard- und Fülllibob-Rennen stand vor der Tür. Nach

dem Frühstück ging es los. Wir fassten unsere Startnummern vor dem Lagerhaus. Danach fuhren wir ins Tal zum kleinen Skilift. Um halb Zehn sollte da der Start sein. Als ich losfuhr, war mein Herz schon im Ziel. Bei den anderen sah es auch so aus. Nach dem Rennen erhielten wir alle noch einen Schokoriegel. Mmh, lecker! Bis zum Mittag durften wir dann auf der Talpiste in Dreiergruppen frei fahren. Am Nachmittag starteten mehrere Gruppen Richtung Chäserrugg, weil so schönes Wetter war. In der Schwebbahn wurde es uns etwas schwindlig! Etwa um vier Uhr kamen wir zurück und es gab einen feinen zVieri. Dann war Süssigkeiten kaufen angesagt. Zum Nachtessen gab es ein feines Mahmeh. Wir assen mit chinesischen Essstäbchen. Es war sehr lecker!

Danach wurde die Disco vorbereitet und alles aufgestylt! Zuerst fand noch das Rangverlesen des Rennens statt, dann konnte es endlich losgehen! Die Lichter funkelten und die Musik lief bis halb Elf!! Schade, schon vorbei – jetzt müssen wir wieder ein Jahr warten! Na, dann gute Nacht!

Claudia

Freitag: Nach dem Frühstück mussten wir alle Gepäckstücke in den Skiraum schleppen. Es sollte nichts in den Zimmern zurückbleiben. Es gab zwei Gruppen, die das Lagerhaus putzten. Mit meiner Skigruppe fuhren wir auf der Talabfahrt und auf Ruestel. Es machte mega Spass! Wir durften heute sogar frei fahren. Über Mittag gingen wir zum Essen zurück ins Lagerhaus. Dann halfen alle beim Gepäcktransport zur Bergstation der «Kägifret-Bahn». In Alt St. Johann stand schon das Postli bereit und wir stiegen ein. In Rehetobel warteten viele Eltern auf uns.

Stefanie

Kinder

Klein aber oho...

Mit vereinten Kräften bauten die vier Kindergartenkinder: Patrick, Elias, Marco, Jaron und Lars diese grosse Clics-Rakete. Drei Wochen dauerte das Riesenprojekt.

Englisch 5. Klasse

RAP «What have you got?»

Boy: I've got a friend and a spoon
I've got a yoghurt in the afternoon
Everyone: He's got a friend and a spoon
He's got a yoghurt in the afternoon
Girl: I've got an apple and a pear
I've got a table and a chair
Everyone: She's got an apple and a pear
She's got a table and a chair
Both: We've got a dog and a cat
We've got a mouse who is fat
Everyone: They've got a dog and a cat
They've got a mouse who is fat
Everyone: We've got a piano and a song
We've got a tree house and it is long.

Claudia

Boy: I've got a cat and a dog called Sue
I've got a balloon and a friend called...you
Everyone: He's got a cat and a dog called Sue
He's got a balloon and a friend called...you
Girl: I've got a head full of bright ideas
I've got a melody in my ears
Everyone: She's got a head full of bright ideas
She's got a melody in her ears
Both: We've got friends and we are cool
And we are very, very helpful
Everyone: They've got friends and they are cool
And they are very, very helpful
Everyone: We've got friends and we've got a school
We've got sport that is really cool.

Diana

Boy: I've got a red and a green balloon
I've got a party this afternoon
Everyone: He's got a red and a green balloon
He's got a party this afternoon
Girl: I've got a pear on my chair
And I've got brown hair
Everyone: She's got a pear on her chair
And she's got brown hair
Both: We've got a cat with a crazy hat
We've got a bad chat
Everyone: They've got a cat with a crazy hat
They've got a bad chat
Everyone: We've got a beautiful friend
We've got a rap and this is the end.

Andrin

...und zum Schluss

Ein 1.-Klässler erzählt: «Meine Schwester bekommt zu Hause einen Strich, wenn sie mit mir blöd tut.» Ich frage ihn, wie das denn bei ihm sei, ob er auch Striche bekomme. Er: «Ich bin noch nicht so weit.»

Erika Fritsche

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den **Monat März** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 4. März 19.30 Uhr** **Weltgebetstag**, gestaltet von Frauen aus Chile, mit den ARAI-Frauen Doris Lienert, Rosmarie Arnold und Beatrix Jessberger **in der evang.-ref. Kirche**
- 6. März 17.30 Uhr** **Abendbesinnung** mit Rudolf Balz, Pfr. i. R., Grub SG, musikalisch gestaltet vom Gospelchor Heiden
- 13. März** Wir bitten Sie, einen Gottesdienst in den umliegenden Kirchgemeinden zu besuchen, z.B. um 09.30 Uhr in Heiden.
- 20. März 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Gemischt Chor Wald unter der Leitung von Jürg Surber
- 27. März 10.30 Uhr** **ökumenischer Suppentag in der katholischen Kirche**
Ab ca. 12.00 Uhr Suppenessen im Mehrzweckgebäude

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 2. März um 15.30 Uhr** statt. Ort: Spielgruppe (St. Gallerstrasse 3)

Kontemplation der Via Integralis (Meditation)

Montag, 7. und 21. März

Für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte um 20.00 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche Rehetobel mit Pfrn. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis

Bibelstunden in den Altersheimen

Donnerstag, 10. März, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Rudolf Balz, Pfr. i. R., Grub SG

Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung zum Gespräch über Gott und die Welt

Donnerstag, 24. März, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Christliche Stunde im Waldheim

Dienstag, 15. März um 14.30 Uhr

Ad-hoc-Chor für Ostergottesdienst am 24. April 2011 / 05.00 Uhr

Ab 16. März 2011 **Proben jeweils am Mittwoch von 08.30 - 09.30 Uhr in der evang.-ref. Kirche**. Weitere Informationen bei Stefanie Aouami (Tel. 071 877 31 70 oder b.moebius@bluewin.ch).

Eine traurige Mitteilung

Alfred Kobel, der Künstler, der die Glasfenster im Chorraum der evang.-ref. Kirche geschaffen hat, ist verstorben. Der Tod ereilte ihn in Sri Lanka, in seinem Paradies, das er mit seiner Frau Ida jährlich drei Wochen lang besuchte. Dort liessen sich Ida und Fred, wie in jedem Jahr, von den Farben und Formen inspirieren, genossen ayurvedische Behandlungen und Ida's Freisein von Atembeschwerden. Die Rückführung von Fred's Urne nach St. Gallen dauert seine Zeit und niemand weiss, wann und ob es eine Abdankung geben wird.

Deshalb möchte ich an dieser Stelle einerseits mein Bedauern ausdrücken über den Verlust dieses wunderbaren Menschen und auf der anderen Seite meinen Dank für seine tiefe Menschlichkeit. Diese Menschlichkeit spürte man in den Gesprächen mit ihm, sie drückt sich aber auch in den Fenstern unserer Kirche aus. Er ist mit seiner Kunst eingetaucht in die Lebens- und Glaubensgeheimnisse, hat Brücken geschaffen zwischen der sichtbaren und der nicht sichtbaren Welt und hat mit Farben und Formen die Saiten des Glaubens zum Schwingen bringen lassen. Für ihn war der Glaube so weit wie der Himmel und so konkret, wie es im Wort «credo» zum Ausdruck kommt: «cor dare», das eigene Herz geben.

Ich bete und wünsche, dass Fred in Gottes Farben und Liebe ruht, und dass sein Segen und sein Nachlass unsere Herzen berühren. Ida, die untrennbar mit Fred zusammen lebte und mit ihm Himmel und Erde und das Leben künstlerisch-kreativ interpretierte, wünsche ich den Beistand ihrer Engel und viel Kraft für die vor ihr liegende Zeit.

Ich hoffe, Ida bald in St. Gallen besuchen zu können.

Beatrix Jessberger, Pfarrerin

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger wird vom 5. - 18. März vertreten durch:

Rudolf Balz, Pfr. i. R., Grub SG (Tel. 071 891 33 83)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung

(Mittwochvormittag unter Tel. 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch).

Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung

vom
Sonntag, den 3. April 2011
um **10.45 Uhr in der Kirche**
(nach dem Gottesdienst)

Im Namen der Kirchenvorsteherschaft lade ich Sie herzlich zur Teilnahme an der Kirchgemeindeversammlung ein, welche als Haupt-Traktanden die Jahresrechnung 2010 und das Budget 2011 umfasst.

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl von 2 Stimmzählern/Stimmzählerinnen
3. Jahresbericht des Präsidenten
4. Abnahme der Jahresrechnung 2010 und Entlastung der Kirchenvorsteherschaft
5. Voranschlag 2011
und Genehmigung Steuerfuss 2012 – Antrag: Beibehalten 0.7 Einheiten für 2012
6. Entwicklung des Kirchenlebens: Mitteilungen, Wünsche, Anregungen, Anträge
7. Publikation des Protokolls

Stimmberechtigt sind alle Kirchenmitglieder, welche das 16. Altersjahr erreicht haben.

Als Stimmausweis gilt der adressierte Briefumschlag, welchen Sie zur Kirchgemeindeversammlung bitte mitbringen wollen.

Ich freue mich auf zahlreiche und interessierte Teilnehmende.

Peter Bischoff, Präsident Kirchenvorsteherschaft

Reise nach Salzburg – Wien - Graz vom 29. Juni bis 6. Juli 2011

Nach bisher wunderbaren Reisen nach Berlin, Südtirol und Rom wurden wir gebeten wieder eine Reise zu organisieren. Diesmal soll es nach Salzburg – Wien – Graz gehen. Die Reiseorganisation liegt bei Jeanette und Vittorio Paganini und Beatrix Jessberger. Die Reiseleitung übernimmt das Reisebüro Twerenbold. Geplant ist eine Übernachtung in Salzburg, vier Übernachtungen in Wien und zwei Übernachtungen in Graz. Die Musikstadt Salzburg ist so berühmt, dass ihre Sehenswürdigkeiten zu den bekanntesten der Welt gehören. Wien ist kosmopolitisch und nostalgisch, extravagant und provinziell zugleich. Wir werden jeweils Führungen anbieten und trotzdem genug Zeit zur freien Verfügung haben. Konzert- oder Theaterbesuch sollen mit auf dem Programm stehen. Graz war im Mittelalter und in der Renaissance glanzvolle Residenz

der Habsburger. Als Erbe dieser Zeit besitzt sie heute eine der besterhaltenen historischen Altstädte Mitteleuropas. Wir hoffen, dass diese Reise wieder viele von Ihnen/ Euch anspricht. **Der Anmeldeschluss wurde auf Mitte März verlängert.** Die Reisekosten belaufen sich auf ca. 1'500.– (abhängig von der Teilnehmerzahl)

Anmeldetalon:

Name: _____

Adresse: _____

Tel. Nr.: _____

E-Mail-Adresse: _____

Einzelzimmer

Doppelzimmer

Anmeldungen an:

Pfm. Beatrix Jessberger, Holderenstr. 4, 9038 Rehetobel
oder Jeanette Paganini, Heidenerstr. 22, 9038 Rehetobel

KINDERKIRCHE REHETOBEL

Kinderkirche Rehetobel

Nachdem wir uns während der Adventszeit mit der Geburt und der Kindheit von Jesus befasst haben, laden wir nun zum Frühlingsblock der Kinderkirche ein.

Die Kinder ab dem 2. Kindergarten sind herzlich eingeladen Geschichten aus dem Leben Jesus zu hören und zu erleben.

Gemeinsam bereiten wir den Muttertagsgottesdienst vom 8. Mai 2011 vor, zu welchem die ganze Kirchgemeinde willkommen ist.

Wir treffen uns an folgenden Daten bei der evang.-ref. Kirche:

Samstag, 26. März 2011 10.30 - 12.00 Uhr

Samstag, 02. April 2011 10.30 - 12.00 Uhr

Samstag, 30. April 2011 10.30 - 12.00 Uhr

Samstag, 07. Mai 2011 10.30 - 12.00 Uhr

Sonntag, 08. Mai 2011 Muttertagsgottesdienst mit anschliessender Möglichkeit zum Brunch oder Kaffee und Gipfeli mit Konzert der Jugendmusik Rehetobel im Gemeindezentrum.

Da einzelne Samstagvormittage auch draussen stattfinden, sind wir froh, wenn alle dem Wetter entsprechend angezogen sind.

Die Kinder vom 2. Jahrkindergarten bis zur 3. Klasse werden noch persönlich eingeladen.

Auf eine grosse Kinderschar freut sich das KIK-Team

Fiire mit de Chliine

(Kontakt Daten der evang.-ref. Kirchgemeinde)

Zusammen mit der Einladung für die Februar-Feier haben die Eltern ein Schreiben bezüglich Adressliste erhalten. Die darin von mir angegebene E-Mail-Adresse kirche.rehetobel@ar.ch ist leider falsch – sie wurde inzwischen

jedoch kurzfristig zur vorübergehenden Nutzung freigegeben! Für allfällige Rückmeldungen betreffend Fiire mit de Chliine, aber auch für sonstige Kontakte mit dem evang.-ref. Pfarramt und/oder dem Sekretariat gilt wie bis anhin aber kirche.rehetobel@bluewin.ch! Nüt für unguet!

Barbara Nef

Danke Elsa!

Im Dezember 2001 starteten Elsa Fürer, Katharina Sutter und Eveline Büchler in Rehetobel mit dem «Fiire mit de Chliine». Für die Aufbauarbeit war es von grossem Nutzen, dass Elsa schon in Grub beim «Fiire» mitgemacht hat und ihre Erfahrungen auch gerne weitergab.

Viele Eltern haben in der ersten Zeit mit dem «Fiire mit de Chliine» ihr Interesse an der Kirche neu aufgenommen und so fanden zum Beispiel auch Tauf-Feiern von Kindern statt, die bereits im Kindergarten-Alter waren.

Man hat mir erzählt, dass an einer der ersten Feiern in Rehetobel ein schwarzes Schäfchen im Mittelpunkt stand und es im Verlauf der Geschichte zu «schneien» begann. Die ganze Kirche sei danach voll Styroporflocken gewesen und das Team habe mehr Zeit zum Putzen als zum Vorbereiten der Feier gebraucht!

Elsa legte nach vierjähriger Schaffenszeit vorübergehend eine Pause ein, bevor sie 2007 wieder zu uns ins Team kam. Gemeinsam mit anderen engagierten Gemeindemitgliedern hat sie weitere, erlebnisreiche Feiern gestaltet.

Nun möchte sich Elsa Fürer aber endgültig zurückziehen, weshalb wir uns anlässlich ihrer letzten Feier am 11. Dezember 2010 leider von ihr verabschieden mussten!

Im Namen vom «Fiire-Team», aber auch von vielen kleinen und mittlerweile grossen Kindern und ihren Familien, danken wir Elsa für ihr feines Gespür und wünschen ihr auf ihrem weiteren Lebensweg viel Glück, gute Gesundheit und Gottes Segen!

Barbara Nef

KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDE REHETOBEL

Gottesdienstzeiten

Donnerstag, 3. März

- 15.30 Uhr Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone
- 19.30 Uhr Informationsabend über die Fastenwoche vom 25. – 31. März im evang. Kirchgemeindehaus Heiden

Freitag, 4. März, 19.30 Uhr

Weltgebetstag in der evang. Kirche Rehetobel mit den ARAI Frauen

Samstag, 5. März, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Samstag, 12. März, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Samstag, 19. März, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Donnerstag, 24. März, 19.00 Uhr

«Gebet für die Welt» in der katholischen Kirche Heiden

Freitag, 25. März, 19.30 Uhr

Start in die ökumensiche Fastenwoche im Pfarreizentrum Heiden

Sonntag, 27. März,

- 10.30 Uhr Ökum. Familiengottesdienst in der kath. Kirche, anschliessend Suppenessen im Gemeindezentrum
- 19.00 Uhr Taizégebete in der kath. Kirche Heiden (18.30 Uhr Einsingen der Lieder)

Dienstag, 29. März, 20.00 Uhr

Meditatives Kreistandzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Mittwoch, 30. März, 19.40 Uhr

Firmung 18+ Gruppenabend in der kath. Kirche Speicher: Warum sich firmen lassen?

Voranzeige:

2. April, 17.30 Uhr: Gottesdienst in der kath. Kirche Rehetobel mit dem Pfarreirat aus Heiden zum Thema Vernetzung

Firmung 18+

In diesem Winter hat zum ersten Mal der Firmweg Firmung 18+ für unsere Jugendlichen begonnen. Da die Oberstufe in Trogen, gemeinsam mit den Wäldlern und Trognern besucht wird, werden unsere Jugendlichen in die Pauluspfarre Speicher-Trogen-Wald eingeladen. Dort beschrei-

ten zur Zeit 21 Jugendliche aus Speicher, Trogen, Wald und Rehetobel gemeinsam den Firmweg. Sie sind schon ein halbes Jahr gemeinsam auf dem Weg. An dieser Stelle werden sie regelmässig darüber informiert. Der nächste Anlass beginnt am 30. März um 19.40 Uhr in der kath. Kirche Speicher. Dort stellen sich die Jugendlichen den folgenden Fragen. Lasse ich mich wirklich firmen? Welche Gründe sprechen dafür? Welche dagegen? Sie wollen diesen Fragen nachspüren, damit es ihnen leichter fällt, eine Entscheidung zu treffen.

Fastenwoche

Vom 25. bis 31. März findet in Heiden die ökumenische Fastenwoche statt. Fasten bedeutet mehr als nichts essen. Ganzheitliches Fasten heisst mit Leib, Seele und Geist fasten, sich lösen von erstarrten Gewohnheiten und offen werden für Neues.

Fasten zielt auf die Begegnung mit sich selbst, mit der Umwelt und mit Gott. Für diejenigen, die noch keine Erfahrung mit Fasten haben, aber es einmal ausprobieren wollen, findet am Donnerstag, 3. März um 19.30 Uhr im evang. Kirchengemeindhaus Heiden ein Informationsabend

statt. Anmeldeschluss: 20. März beim kath. Pfarramt Heiden (071 891 17 56) n.zueger@bluewin.ch

Infoblätter mit Anmeldeformular liegen in den Kirchen auf!!

Meditatives Kreistanz

...Tanzen, bis wir Flügel haben...

Sich beschwingt fühlen, leicht werden, abheben aus dem Alltag, sich verlieren: Kopf in den Wolken. Das sind Wunschbilder, die sich mühelos mit Tanz verbinden.

Andererseits

Boden unter den Füßen spüren, Gleichgewicht suchen, Standfestigkeit erproben, bei sich selbst sein.

Sind Sie interessiert?

Eingeladen sind Neulinge und alte Hasen, Schnupperlustige und Tanzwütige. Wir tanzen Kreistänze aus Russland, Griechenland, Rumänien, Israel, Tänze zu klassischer und neuer Musik

Die Tanzabende finden statt jeweils am letzten Dienstag des Monats von 20.00 – 21.30 Uhr unter der Leitung von Ruth Stöckli im katholischen Pfarreizentrum Heiden. Kosten pro Abend Fr. 5.–

Frauenverein Rehetobel

Winter ade ! Scheiden tut weh! Aber dein Scheiden macht, dass mir das Herze lacht!

Liebe Seniorinnen und Senioren, wir freuen uns, Sie zum Abschluss der Wintersaison zu folgenden Veranstaltungen einladen zu können:

Donnerstag, 3. März 2011 um 12.15 Uhr
Senioren-Zmittag

im Restaurant Löwen. Anmeldungen bis spätestens Mittwoch 2. März bei Frau Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder direkt im Löwen, Tel. 071 877 12 20.

Dienstag, 8. März 2011 um 14.30 Uhr
Lottomatch

«ob dem Holz». Allen Teilnehmern winken schöne Preise.

Donnerstag, 17. März 2011 um 14.15 Uhr
Unterhaltungsnachmittag

im Altersheim Krone

Die Clownin Muriel Wernli aus Walzenhausen wird Sie zum Lachen bringen und Kindheitserinnerungen in Ihnen wecken.

Voranzeige:

Wie jedes Jahr wollen wir Ihnen auch in diesem Frühjahr auf einer halbtägigen Carfahrt ins Blaue einige schöne Ecken der Ostschweiz zeigen. Sie findet statt am **Dienstag, den 17. Mai 2011**. Bitte reservieren Sie sich dieses Datum

jetzt schon und beachten Sie unsere Plakätchen und Publikationen im Gmäandsblatt vom April.

Senioren-Zmittle:

Auch im Sommerhalbjahr können Sie selbstverständlich jeweils am ersten Donnerstag im Monat an unseren beliebten Mittagessen für Senioren im Restaurant Löwen teilnehmen. Die Daten werden im Veranstaltungskalender publiziert.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen jetzt schon gute Unterhaltung und viel Vergnügen.

Frauenverein Rehetobel

Legendärer Abend in Rehetobel

Das Akkordeon Orchester Heiden ist zur Zeit gut unterwegs, damit am **2. April 2011** im Mehrzweckgebäude Rehetobel ein legendärer Abend geboten werden kann. Die Vorbereitungen zum Unterhaltungsabend sind in vollem Gange und lassen viele Highlights erahnen.

Die meisten der Mitglieder des Orchesters wuchsen in Rehetobel auf, respektive wohnen noch heute in Rehetobel. Dies veranlasste den Verein die jährliche Abendunterhaltung in ihrer Heimatgemeinde durchzuführen.

Nachdem die Akkordeonisten letztes Jahr im Kursaal Heiden die Bevölkerung ins Hotel California eingeladen hatten, möchten sie dieses Jahr unter dem Motto «Legenden» ein abwechslungsreiches Programm vortragen. Die Stilrichtungen gehen von der traditionellen Volksmusik, über Filmmusik von James Bond bis hin zu bekannten Hits der Beatles oder Elvis.

Für eine weitere Abwechslung wird das Percussionsensemble Ritmos aus Rehetobel sorgen. Unter der Leitung von Cathrin Curiger werden die jungen Musiker mit verschiedensten Rhythmen begeistern. Lassen Sie sich von den rassigen Beats mitreissen.

Am Unterhaltungsabend wird ab 19.00 Uhr für das leibliche Wohl gesorgt sein. Um **20.00 Uhr** beginnt das musikalische Programm. Aber auch Sie als Publikum sind gefragt. Mit dem richtigen Tipp bei der Schätzfrage können Sie tolle Preise gewinnen.

Nach dem Programm übernehmen «Die Vorderländer» das Zepter. Selbstverständlich kann zu diesen Klängen auch das Tanzbein geschwungen werden. Oder wie wäre es mit einem Drink an der gemütlichen Bar?

Werden Sie Zeuge eines vielseitigen Programms und lassen Sie sich für einige Stunden in die Welt legendärer Stars entführen. Nehmen Sie diese Möglichkeit am 2. April wahr. Wir freuen uns auf Sie.

Anita Vetsch

bibliothek rehetobel

Aktuelles aus der Bibliothek

Freitag, 25. März 2011 um 20.00 Uhr (im Anschluss an die Hauptversammlung)

Buchvorstellung

«Die Mona Lisa von Trogen»

durch die Gastreferentin

Heidi Eisenhut, Kantonsbibliothekarin

Sie erzählt uns Spannendes von der Idee bis zur Realisierung dieses Buches. Die Ölporträts geben den Rahmen, um Wahres und Erfundenes rund um die Familie Zellweger in Geschichten umzuwandeln. Diese Gemälde sind zudem Bestandteil der kantonalen Kunstsammlung in der Kantonsbibliothek.

Geme begrüssen wir Sie zu diesem interessanten Abend.

Seit anfangs Februar 2011 können Sie in der **Digitalen Bibliothek Ostschweiz**

rund um die Uhr Bücher, Magazine, Filme und Musik per Mausclick auswählen und auf Ihren PC herunterladen. Die Benutzung ist für Sie **kostenlos** und Sie können sich unter www.biblioapp.ch registrieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte ans Bibliotheksteam.

Übrigens ist die Ausstellung von **François Aebersold** mit den

«**Bildern aus dem Süden**»

noch bis Ende März 2011 während den Bibliotheksöffnungszeiten anzusehen.

Ruth Zürcher

FrauenForum Rehetobel

Ersatz- und Gesamterneuerungswahlen vom 3. April 2011

Erfreulicherweise konnten verschiedene Personen gefunden werden, die sich für die Wahl in ein Amt der Gemeinde Rehetobel zur Verfügung stellen.

Speziell freut uns, dass auch Frauen gewonnen werden konnten. Damit besteht die Chance, den Frauenanteil in der Politik auch in unserer Gemeinde etwas zu erhöhen. Wir möchten den Wählerinnen und Wählern die Wahl dieser Frauen sehr ans Herz legen.

Folgende Mitglieder des FrauenForums kennen wir und können Ihnen zur Wahl empfehlen:

in die Geschäftspüfungskommission GPK
Bernadette Zuberbühler, Heidener Strasse 57

in den Kantonsrat:
Anne Zesiger Hotz, Alte Landstrasse 1

rechtobler natur
Lokalgruppe

Von Lindengrün zu Lärchengold – Vielfalt der Waldbilder und Waldgesellschaften der Schweiz

Diavortrag von Peter Steiger, Rodersdorf SO.

Peter Steiger ist Landschaftsarchitekt und Autor des Buches «Wälder der Schweiz – von Lindengrün zu Lärchengold», einer umfassenden Dokumentation über die erstaunliche Vielfalt der Schweizer Waldgesellschaften. Als erfahrener Exkursions- und Reiseleiter wird er Sie am **Donnerstag, den 3. März** mitnehmen in die vielfältigen Wälder der Schweiz.

Der Diavortrag findet im **Saal des Alters- und Pflegeheims Krone** in Rehetobel statt. Beginn **19.00 Uhr** – Saalöffnung 18.45 Uhr.

Seien Sie herzlich willkommen – ganz besonders auch Kinder und Jugendliche.

rechtobler natur & Lesegesellschaft Dorf Rehetobel

rechtobler natur
Lokalgruppe

Jahresbericht 2010

Das Aufstellen des Amphibienzaunes im Habset eröffnete auch im 2010 die Naturschutz-Aktivitäten der rechtobler natur. Dieses Jahr wurde der Zaun erstmals mit der neuen Linienführung aufgestellt. Die Erleichterung für die ziehenden Amphibien konnte gut beobachtet werden: in früheren Jahren haben wir immer wieder Tiere regungslos vor dem Zaun sitzend gesehen, da ihre Zugrichtung verbaut war. Jetzt lassen sich Dutzende von Grasfröschen

und Erdkröten entlang des Zauns und dann im Tunnel auf ihrem nun optimalen Wanderweg beobachten. Trotz allen getroffenen Massnahmen werden jedes Jahr noch einige Tiere überfahren. Ende März begeisterte der Film «Wundernatur in 4 Jahreszeiten» von Josef Keller aus Herisau ein grosses Publikum von jüngeren und älteren Naturfans im kleinen Saal. Josef Keller hat mit seinen Bildern vielen Besuchern die Augen geöffnet für die Naturwunder, die mit genügend Geduld in unserer Umgebung zu beobachten sind.

Während zweier Kurzeinsätze wurden im Frühsommer im Gupfloch Adlerfarn gemäht und rund um den Habsetweiher die Brombeeren und andere wüchsige Pflanzen in die Schranken gewiesen. Im August haben wir mit vereinten Kräften die Waldwiesen im Gupfloch gemäht. Die Wiesen haben sich sehr schön entwickelt; dank dem regelmässigen Schnitt können nun Adlerfarn, Brombeeren und aufwachsende Bäume kontrolliert werden. Orchideen und der Schwalbenwurzengian sind dank der Pflegemassnahmen wieder häufiger geworden.

Wir danken allen, die uns im vergangenen Jahr unterstützt haben, sei es finanziell, sei es bei unseren Einsätzen zu Gunsten von mehr Vielfalt in unserer Gemeinde. Wir werden auch in Zukunft auf Ihre tatkräftige Mithilfe angewiesen sein.

Sie können bei uns Mitglied werden über eine Mitgliedschaft bei Pro Natura Schweiz. Wenn Sie sich auch in unserer Lokalgruppe mittun möchten, würden wir uns sehr darüber freuen. In der rechtobler natur engagieren sich Brigitt Baumgartner, Martin Bauert, Tobias Brülisauer, Vreni und Hans Rüttimann, Christian Weisser und Emanuel Hörler.

Bis bald und mit den besten Wünschen.

Emanuel Hörler, Martin Bauert, Co-Präsidenten

Jahresprogramm 2011

März/April

Amphibienlaichzug Habset, 9038 Rehetobel AR
Aufstellen Froschzaun

Donnerstag, 3. März, 19.00 Uhr

Vortrag von Peter Steiger: «Von Lindengrün zu Lärchengold – Vielfalt der Waldbilder und Waldgesellschaften der Schweiz»

Saal des Alters- und Pflegeheims Krone

Sonntag, 29. Mai, 10.00 Uhr

Rundgang mit Revierförster Michel Kuster, Rehetobel

Juni

Weiher Habset-Zweibrücken
Pflege (Stauden, Dornen zurückschneiden)

Juni

Spontaneinsatz Gupfloch Waldlichtung

Samstag, 13. August, 09.00 Uhr

Gupfloch Sonderwaldreservat – Waldlichtung, Wiese mähen mit anschliessendem «Brötle»

Freitag, 09. September, 21.15 – 02.00 Uhr

Nächtliche Schneckenpirsch

Oktober

Feuchtbiotop Unterrechstein, 9035 Grub AR
Pflege (Wiese mähen)

Gastkonzert der MGBB Rehetobel in Donat

«Auf grosser Überfahrt» – Unter diesem Motto lud die Musica instrumentala Muntogna da Schons (MiMS) am 12. Februar 2011 zu ihrem Jahreskonzert in Donat.

Bereits zum sechsten Mal durfte die MGBB Rehetobel als Gastverein in dem beschaulichen und einladenden Bündner Dorf konzertieren.

Der erste Teil eröffnete die Harmoniemusik MiMS mit dem festlichen Marsch Viterbo von Jacob de Haan. Anschliessend nahm sie die Zuschauer mit auf eine Reise nach Amerika. Es wurde die Geschichte von einem Bauern erzählt, welcher auf Reisen geht und währenddessen immer wieder auf interessante Leute trifft. Mit bekannten Stücken, wie «The Show Must Go On» von Queen, oder der «Latino Party» begleitete die MiMS den Mann auf seiner Reise in unbekannte Länder. Dabei begeisterten die Musikanten durch das abwechslungsreiche und gehörfällige Programm das ganze Publikum.

Der zweite Teil startete mit dem imposanten Eröffnungstück Firework, gespielt von der MGBB Rehetobel unter der Leitung des Dirigenten Daniel Maggi. Fredy von Siebenthal übernahm das Mikrofon und zog mit viel Charme, Freude, Können, Spontanität und Witz das ganze Publikum auf seine Seite.

Mit gefühlvollen und warmen Klängen verzauberte die Solistin Andrea Zähler auf dem Flügelhorn mit dem Stück «Share my Yoke» die Zuhörerinnen und Zuhörer.

Danach ging es mit Stücken wie «Rosamunde», «Holzhacker Buam» und «Radetzky Forever» sehr stimmungsvoll und hämmelig zu und her. Die Musikanten und Musikantinnen der MiMS, wie auch die Dorfbevölkerung zeigten uns ihre Begeisterung und bedankten sich mit einem herzhaften Applaus.

Zum Schluss dankte die ganze MGBB Rehetobel mit einem schweren Leib Appenzellerkäse für die Gastfreundschaft und den unvergesslichen Konzertabend, den wir in Donat erleben durften.

Es bereitet uns jedes Mal grosse Freude, wenn wir eine Einladung von der Musica instrumentala Muntogna da Schons erhalten und wir hoffen, diese Musikfreundschaft noch viele Jahre aufrecht erhalten zu können.

Livia Erni

Ruhig verlaufene Hauptversammlung des Gemischtchors

Die ordentlichen Traktanden der Hauptversammlung beanspruchten nicht viel Zeit. In ihrem Bericht blickte die Präsidentin auf das Jahr 2010 zurück, das eigentlich als ruhiges Vereinsjahr geplant und schliesslich doch von vielen Aktivitäten und Höhepunkten gespickt war. Es lagen keine Rücktritte aus dem Vorstand vor. Karin Rohner als Präsidentin sowie Peter Jäger, Lydia Wild und Annelies Rutz wurden in ihren Ämtern bestätigt, ebenso Dirigent Peter Vonbank. Die Rechnung 2010 schloss zwar mit einem kleinen Verlust ab, doch der Verein steht nach wie vor auf gesunden finanziellen Beinen. Ebenfalls diskussionslos wurde der Vorstand beauftragt, im laufenden Jahr Abklärungen für die Gestaltung einer eigenen Homepage vorzunehmen. Trotz den damit verbundenen Ausgaben bleibt der Jahresbeitrag unverändert.

Höhepunkt des Abends waren zwei Ehrungen: Marlis Zuberbühler ist seit 30 Jahren Chormitglied, Monika Golay sogar 35 Jahre. Beide erhielten von der Präsidentin einen Blumenstrauss.

Abwechslungsreiches Jahresprogramm

Auch 2011 hat der Gemischtchor einiges vor. Erster Programmpunkt ist das traditionelle Osteremärtli am 16. April 2011. Am Sonntag, 29. Mai 2011, gestaltet der Chor eine Matinée mit anschliessender Möglichkeit zum gemeinsamen Mittagessen. Ein weiterer Höhepunkt ist die Teilnahme am Gesangsfest vom 1./2. Oktober 2011 in Appenzell. Neben der Freude am Mitmachen stellt sich der Chor dort wieder einmal einer Bewertung durch eine Jury. Der Chor hat sich vorgenommen, die Lieder auswendig zu singen und teilweise durch eine Choreographie zu ergänzen.

Merken Sie sich aber zuerst einmal: **Osteremärtli am Samstag, 16. April 2011, ab 10.00 Uhr im Gemeindezentrum.**

Gemischtchor Rehetobel, Annelies Rutz

Kindermaskenball Samstag, 12. März 2011

09.00 – 12.00 Uhr

Bachschnette bei der alten Post

Kindermaskenball

Motto: «Fantasia-Land»

im Gemeindezentrum Rehetobel

Programmbeginn: 14.00 Uhr

13.30 Uhr Türöffnung

ca. 15.30 Uhr Guggenmusikaufritt

Spiel, Spass und Festwirtschaft

16.00 Uhr Fasnachtsumzug

mit der Chindergugge Wanzetätscher von Goldach

Rechtobler Maskenball

Freitag, 11. März 2011, ab 20.00 Uhr

Motto:

Ab in die Sonne...

...heisst es in rund 10 Tagen im Gemeindezentrum.

Die letzten Vorbereitungen für den **Rechtobler Maskenball 2011** laufen auf Hochtouren.

Am **Freitag 11. März (ab 20 Uhr)** sind alle Fasnächtler, Guggen-Fans und «Tanz-Födle» herzlich dazu eingeladen, einen ausgelassenen Abend mit musikalischer Unterhaltung der HGH-Band zu verbringen.

Ein Highlight wird bestimmt – wie jedes Jahr – der Auftritt der diversen Guggen sein. Dieses Jahr dürfen wir die «Adlerbrüeter» aus Mörschwil, die «Wolfs-Hüüler» aus Wolfhalden und die «Senfoniker» aus Obereggen bei uns an der Südsee Party in Rehetobel begrüssen.

Wem das passende Südsee-Outfit noch fehlt, kann getrost auch in «zivil» am 11. März zu uns kommen. Denn unser **Gratis Schminkservice** freut sich auf eine Menge ungeschminkter Gesichter, um diese zu «verschönern».

Zum Schluss noch ein Tipp zum weitersagen: Wem der Weg nach Rehetobel ins Gemeindezentrum zu Fuss zu weit ist, oder gerne die Drinks an der Südsee Bar testen möchte, kann sich von unserem **Gratis Shuttle Bus** zu Hause abholen, und anschliessend wieder zurück chauffieren lassen. (Ab 20 Uhr unter 076 536 45 13, ab 4 Personen aus den umliegenden Gemeinden)

Wir freuen und auf einen tollen Maskenball 2011.

Für das OK Maskenball, Beni Jost

Sportverein Rehetobel

Sportverein im März

Jugend

Do	Jeweils	10:00 – 11:00	MUKI	GZ
Do	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Di	Jeweils	17:15 – 18:30	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	Jeweils	20:15	Fit & Fan	TH
----	---------	-------	-----------	----

Unihockey

Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Damen	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend 4. – 9. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	20:15	Volleyball Damen/Jugend	GZ
Di	Jeweils	20:15	Volleyball Herren/Jugend	GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Hallentraining	TH
So	13.03.2011		Engadiner Skimarathon	Engadin
So	27.03.2011		Rhylauf Obberriet	Obberriet

Frauen

Mi	02.03.2011	20:00	Puls aktivieren und absenken	TH
Mi	09.03.2011	20:00	Gegen Frühjahrsmüdigkeit	TH
Mi	16.03.2011		Telefonkette	
Mi	23.03.2011	20:00	Muskelkraft / Entspannen	TH
Mi	30.03.2011	20:00	Winter ade	TH

Me isch au zom emol Schnuppere herzlich iglade!

Männer

Di	01.02.2011	19.30	Jassmeisterschaft	Löwen
Di	08.02.2011	20:00	Winter ade	TH
Di	15.02.2011	20:00	Kraftvoll – voll Kraft	TH
Di	22.02.2011	20:00	Frühlingsgelüste	TH
Di	29.03.2011	19.30	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20:15	Spiel und Spass	TH
---------------	-------	-----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20:15 – 22:00	Türnen	TH / GZ
----	---------	---------------	--------	---------

Pilates

Fr	04.03.2011	8:30	Pilates	GZ kleiner Saal
Fr	11.03.2011	8:30	KEIN PILATES	
Fr	18.03.2011	8:30	Pilates	GZ kleiner Saal
Fr	25.03.2011	8:30	Pilates	GZ kleiner Saal

Für mehr Info's: Vreni Egli, Tel 071 877 28 15

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im Januar 2011

- Bleiker, Ursula, St. Gallerstrasse 12
- Giger, Paul, Bergstrasse 56
- Segala, Remo, St. Gallerstrasse 12
- Widmer, Reto, Städeli 12

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Just, Alissa Kim Julia, geboren am 16. Februar 2011 in Heiden AR, Tochter der Just, Tanja Denise, und des Sommer, Christian Florian, Rehetobel AR, Heidenerstrasse 6

Todesfall

Eisenring, Andreas Martin, geboren 1962, Rehetobel AR, Oberach 1, gestorben am 11. Februar 2011 in Münsterlingen TG

Gratulationen

8. März
Emma Schläpfer-Tobler, Neuschwendli 11 87-jährig
10. März
Alice Eichmann-Graf, Habset 89 84-jährig
11. März
Annalise Zbinden, St.Gallerstrasse 36 82-jährig
12. März
Walter Staub-Eisenhut, Lochersebni 4 85-jährig
16. März
Angela Weber-Reis, Robach 38 82-jährig
21. März
Emma Bischof, Oberdorf 3 91-jährig
26. März
Hans Ruedi Lutz-Graf, Gartenstrasse 9 83-jährig
30. März
Elisabetha Meier-Mayer, Fernsicht 5 96-jährig

Gratulation zum Studienabschluss

Universität St.Gallen
Nathan Rüfli
Master of Arts in Banking and Finance
mit der Note 5.3

**Immer auf dem aktuellsten
Informationsstand
mit
www.rehetobel.ch**

Rosental.
Das Kino.

**Programm
im März**

Di 1.3.	14:15 Kinomol: Bäckerei Zürrer
	20:15 Drei
Fr 4.3.	20:15 Copie conforme
Sa 5.3.	17:15 Das Ende ist mein Anfang
	20:15 Copie conforme
So 6.3.	15:00 Yogi Bear
	19:15 Drei
Di 8.3.	20:15 Bon appétit
Fr 11.3.	20:15 Das Ende ist mein Anfang
Sa 12.3.	17:15 Das Ende ist mein Anfang
	20:15 Manipulation Ab 14 Jahren Deutsch
So 13.3.	15:00 Pumuckl und sein Zirkusabenteuer
	19:15 Copie conforme
Di 15.3.	14:15 Kinomol: Stille Liebe
	20:15 Manipulation
Mi 16.3.	14:15 Kinoklapp: Bambi
	20:15 Cinéclub: No More Smoke Signals
Fr 18.3.	19:30 Backstage – Führung durch das Kino Rosental auf Anmeldung im Kino
	20:15 Last Night
Sa 19.3.	17:15 Last Night
	20:15 Somewhere
So 20.3.	15:00 Pumuckl und sein Zirkusabenteuer
	19:15 Manipulation
Di 22.3.	20:15 Somewhere
Fr 25.3.	20:15 Somewhere
Sa 26.3.	17:15 Somewhere
	20:15 Satte Farben vor Schwarz
So 27.3.	15:00 Pumuckl und sein Zirkusabenteuer
	19:15 Satte Farben vor Schwarz
Di 29.3.	14:15 Kinomol: Café Odeon
	20:15 Last Night

www.kino-heiden.ch

...beim Frühlingsputz

Vorsicht...

...und ersten
Gartenarbeiten!

Einladung zur Gründungsversammlung

«Verein Solardorf Rehetobel»

**Dienstag, 15. März 2011, 20.00 Uhr
im Gemeindezentrum, kleiner Saal**

Sehr geehrte Rehtoblerinnen und Rehtobler

Im Nachgang zum Solar-Infoanlass vom 15. Februar trafen sich die Arbeitsgruppen zu einer Rückschau und einem Ausblick «wie weiter?». Beides fiel durchwegs positiv aus und so wurde beschlossen, nun schnellstmöglich einen Verein zu gründen.

Wir laden Sie ein, an der Gründungsversammlung teilzunehmen. Statutenentwürfe können bezogen werden bei Gemeindepräsident Ueli Graf (ueli.graf@rehetobel.ar.ch).

Alle Teilnehmer der letztjährigen Solar-Umfrage erhalten diese automatisch.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Andreas Zech & Ueli Graf

In den letzten Tagen wurde auf der Wiese um den Kaienspitz Mist ausgetragen.

Was normalerweise für die Wiese ein Segen ist, kann für den Wanderer zum Tanz um die dicksten Brocken werden, mit dem Ergebnis dennoch einen Teil dieser Pracht nach Hause zu schleppen. Nicht so auf dem Kaienspitz! Die Bauerfamilie Fässler hat den Wanderweg fein säuberlich frei von Mist gelassen und so zu unbeschwertem Wandervergnügen verholfen.

Bravo und herzlichen Dank!

Verkehrsverein Rehetobel

Unpersönliche Tageskarten der Gemeinde Rehetobel

Tageskarte zu Fr. 35.-

zur Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (2. Kl.) im festgelegten Geltungsbereich!

Es hüt solangs hüt!

Flourierende Börsen können wir Ihnen nicht garantieren. **Aber eine kompetente Anlageberatung.**

Machen Sie jetzt mehr aus Ihrem Geld – mit unserer kompetenten, fairen und persönlichen Anlageberatung. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Vermögen optimal anlegen. Testen Sie uns: Gerne beraten wir Sie in Ihrer Nähe. www.raiffeisen.ch/anlagebank

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Tel. 071 898 83 60
Fax 071 898 83 61

Geschäftsstellen in Speicher,
Wolfhalden und Wala AR

RAIFFEISEN

Mütter-Väterberatung App. Vorderland
Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach telefonischer Anmeldung bis am Vortag.
Telefonnummer 077 437 44 15.

Telefonische Beratungszeiten:
Montag, Mittwoch, Freitag 8.00-9.00 Uhr
(ausserhalb dieser Zeiten bitte Telefonbeantworter benutzen).

Dringend!

Naturliebende sensible Frau **sucht** per sofort, sehr ruhiges, gesundes El.-Smog-armes, gut heizbares kleineres **Haus/Hausteil** mit Zufahrt. AR/AI zur Miete oder Kauf.

Dankbar für Ihre Nachricht: 071 870 05 10

Steuererklärung 2010

Ab Fr. 60.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 170.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)

Anmeldungen bitte telefonisch, per E-Mail oder via Homepage.

HSF Roger Felix
Sägholzstr. 25, 9038 Rehetobel
Tel. 071/877 30 03
roger@felixwenk.ch
<http://www.felixwenk.ch>

ZÄHNER
Zimmerei

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

WO LEBENSFREUDE WÄCHST

Herzlich willkommen in der Stiftung Waldheim für Erwachsene mit geistiger und mehrfacher Behinderung. In sechs schön gelegenen und modernen Wohnheimen bieten wir 190 Bewohnerinnen und Bewohnern betreute Wohnheimplätze, vielfältige Beschäftigungen und ein breites Freizeitangebot. Ein Lebensraum zum Wohlfühlen, offen für Begegnungen und gastfreundlich. Erleben Sie unsere Welt auf DVD auf unserer Homepage oder bestellen Sie sie unter 071 886 66 19. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Besten Dank für Ihre Spende. PC 90 18177-2

Walzenhausen · Rehetobel · Teufen

Eine Heimat
für Behinderte.

www.stiftung-waldheim.ch

stiftung
waldheim

www.stiftung-waldheim.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

WEINBURG

CAFÉ · BÄCKEREI · KONFITOREI

**Monatsbrot im März:
Haferkleie-Brot**

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Bioplant

Emanuel Hörler
für Mensch & Natur.

**Obstbaumschnitt
Sortenwahl
Pflanzungen
Schneiden von Edelreisern
Veredelungen**

Holderenstrasse 33
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 33 47

kompostieren@rehetobel.ch

**Genug vom
alten Novilon oder
Plattenbelag?**

**Wir haben den
fugenlosen
Wellnessbelag
für**

Nasszellen und Küchen

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · PLASTIK
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 877 10 23

Ausdrucksmalen – Maltherapie

Gruppen- und Einzelstunden
für Kinder und Erwachsene

weitere Infos:

Christine Giger
dipl. Kunst- und Mal-
therapeutin
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 24 78
www.lichtundenergie.ch

Bruno Niederer Reparaturen + Dienstleistungen

Bruno Niederer
Reparaturen + Dienstleistungen
Heidenerstrasse 28
9038 Rehetobel

Telefon: 071 877 25 38
Mob: 079 629 52 26
E-Mail: brunoniederer@gmx.ch

Möchten Sie etwas für unsere Umwelt tun?

**Dann ersetzen sie ihre alten
Haushaltgeräte und sparen da-
bei bis zu 20 % Energie**

**Geschirrspüler, Backofen, Kochherd, Kühl-
schrank, Gefriertruhe, Waschmaschine etc. Sehr
gerne offeriere und installiere ich ihnen ein ent-
sprechendes Neugerät.**

V ZUG Führend in Küche und Waschräum

**Ihre kompetenten Partner für
Beratung und Ausführung von A-Z
von**

- o Energieberatung
- o Fördergelderantrag
- o Solaranlagen - Boilerersatz
- o Heizungen
- o Gebäudehüllen
- o Neubauten und Sanierungen

Erwin Brülisauer

Blechmontagen GmbH
Spenglerei Blitzschutz Sanitär - Service

9038 Rehetobel
Sonnenbergstrasse 45
071-877 20 67 Tel
079-734 97 15 Nat.
071-870 02 57 Fax.

Dächer

Fassaden Solar

alte Landstrasse 31b
9038 Rehetobel
tel 071/ 870 01 66
fax 071/ 870 01 67
gmuergmbh@bluewin.ch

Adresse für die Inserate:

Druckerei Traber AG
Unterdorf 12
9044 Wald AR
Telefon 071 877 27 57
traberdruck@span.ch

isofloc
Isoliert natürlich.

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

WENK AG

9044 WALD AR
9038 REHETOBEL

HOCHBAU
TIEFBAU
TRANSPORTE
MULDENSERVICE
BAGGERARBEITEN
NATURSTEINMAUERN
KANALISATION
QUELFFASSUNGEN
VERKAUF VON BAUMATERIALIEN

Tel. 071 877 17 93
Nat.: 079 447 67 47
Fax: 071 877 17 45

Internet: www.wenkbau.ch

cafe - restaurant

pärkli

oberer graben 12
9000 st.gallen

071 222 58 33
076 324 44 20
hamdar@gmx.ch

Öffnungszeiten: Montag - Freitag 07.00 Uhr - 22.00 Uhr
Samstag 08.00 Uhr - 22.30 Uhr
Sonntag Ruhetag

Jeden Freitag ab 19.00 Uhr libanesisches Buffet
(Reservation erwünscht)

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Chaouki Hamdar und Mitarbeiterinnen

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

**Transporte
Brennstoffe
Getränke**

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

BRUNNER
GmbH

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

G-Consult

Beratung von Unternehmen
und Privatpersonen

Ich übernehme zu günstigen Konditionen:

- Ausfüllen Ihrer Steuererklärung
- Jahresabschluss Ihrer Buchhaltung
- Steuerberatung
- Verkauf Ihrer Liegenschaft

Rufen Sie mich an; ich komme gerne bei Ihnen vorbei.

G-Consult GmbH

Hans Giger, dipl. Wirtschaftsprüfer
Michlenberg 1, 9038 Rehetobel Tel. 071 877 20 38
www.g-consult.ch - E-Mail: hans.giger@g-consult.ch

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro / Telematik / Energie / Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

www.rehetobel.ch

OSTWIND-Tageskarte: Günstig retour fahren!

So fährt Mann heute retour.

Marcel G.,
Tageskarten-Fahrer

Spar-Tipp

Mit der **Multi-Tageskarte** erhalten Sie zusätzlich 8% Rabatt.

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerer • Schreinerer • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bodenbelag • Planung

Dorfstrasse 25
9425 Thal

Telefon 071 888 11 60
Telefax 071 888 11 74

kontakt@schmidholzbau.ch
www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel

G Telefon 071 877 30 57
P Telefon 071 877 26 93
P Fax 071 877 30 56

23 Jahre

Besser Isolieren satt Frieren! Ist erst noch steuerlich absetzbar. Ich weiss wie!

MALER FÄH
Wellness für Sie und Ihr Haus

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

SBW Futura 10. Schuljahr

- Individuelle Begleitung bei der Lehrstellensuche
- Gezielte Vorbereitung auf eine anspruchsvolle Berufslehre
- Ideale Vorbereitung für weiterführende Schulen
- Kreative Vorbereitung auf gestalterische Berufe

Finanzierung durch den Kanton AR 90%; Eltern 10%

- Futura Kunst: ganzer Kanton AR
- Futura: gemäss Liste Kanton

Termin: Informationsabend, 05.04.2011 um 19.30 Uhr

Kontakt: SBW Herisau, Bahnhofstrasse 4, 9100 Herisau
Tel. +41 (0)71 352 51 22, info@sbw-herisau.ch, www.sbw.edu

Umgebungsarbeiten...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:
Strassen und Wege, Aushube, Kanäle und Werkleitungen, Harms- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

brülisauer
Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
9038 REHETOBEL
TEL: 071 870 04 24
FAX: 071 870 04 25
MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH
WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

- Geländer
- Treppen
- Vordächer
- Windschutzwände
- Türen
- Fassaden
- Lifturmverglasungen
- Balkone
- Unterstände
- Reparaturen

Wir bringen Ihren Toast zum Knuspern.

Elektrogeräte für Küche und Bad finden Sie in unserem Shop in Speicher.

d'EST si bon!
Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 343 72 31, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch
24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

wann	was	wo	wer
1. März, Di.	14.00	Jass- und Spielnachmittag	Rest. Löwen Landfrauen
2. März, Mi.	17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Kirchplatz Heiden
	18.00	Vorstellungskonzert	GZ MSAV
3. März, Do.	12.15	Seniorenzmittag	Rest. Löwen Frauenverein
	19.00	Naturvortrag: Von Lindengrün zu Lärchengold	«Krone» rechtoablerNatur
4. März, Fr.	19.00	HV Gewerbeverein	Rest. Löwen
	19.30	Weltgebetstag	evang. Kirche
5. März, Sa.		Ökumenischer Projekttag Oberstufe	
	19.30	6. Übung	GZ ZS Sägholz
6. März, So.	14.30	Saustich und Juxstich	Rest. Bären ZS Robach
8. März, Di.	14.00	Lottomatch	Rest. Linde Landfrauen
	14.30	Spielnachmittag	«ob dem Holz» Frauenverein
10. März, Do.	20.00	Info-Anlass: Innertstoffdeponie Kaien und Strassenprojekt Nasenrank-Scheidweg	GZ Gemeinderat
11. März, Fr.	ab 20.00	Rechtobler Maskenball	GZ Sportverein
	20.00	HV SVP Rehetobel	Rest. Achmühle
11.-13. März		Kalbsmetzgete	Rest. Löwen
12. März, Sa.	ab 09.00	Bacheschnette	alte Post Sportverein
	14.00	Kindermaskenball	GZ Sportverein
12./13. März		Verbandsschiessen Wald	ZS
14. März, Mo.	12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»
	20.00	Samariterübung	GZ
15. März, Di.	20.00	Gründungsversammlung «Verein Solardorf Rehetobel»	GZ
	20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis
17. März, Do.	14.15	Unterhaltungsnachmittag	«Krone» Frauenverein
18. März, Fr.	19.30	Vortrag: Schwierige Lebenssituationen	evang. Kirchgemeindehaus Heiden
19. März, Sa.	09.00-12.00	Instrumentenvorstellung	Musikschule Heiden
21. März, Mo.	19.00	BLS/AED Grundkurs	GZ Samariterverein
22. März, Di.	19.00	BLS/AED Grundkurs	GZ Samariterverein
	20.00	öffentliche Versammlung zum Wahlsonntag	GZ Gemeinderat
23. März, Mi.		Kantonaltagung Landfrauen	Heiden
24. März, Do.	15.00	Gespräch über Gott und die Welt	«Krone»
25. März, Fr.	19.30	HV Verkehrsverein	Chastenloch
	19.30	GV Schwimmbadgenossenschaft	Löwen
	20.00	Buchvorstellung «Die Mona Lisa von Trogen»	Bibliothek
26. März, Sa.	17.00	Konzert für Percussion	GZ MSAV
	19.30	Sie+Er-Schiessen	GZ ZS Dorf
	20.00	Schützenabend	Rest. Bären ZS Robach
27. März, So.	10.30	ökumenischer Suppentag	kath. Kirche/GZ
29. März, Di.	ab 07.00	Altmetallsammlung	
	20.00	Zischtigs Höck	
30. März, Mi.	17.30	Blutspenden	Wald AR
31. März, Do.	20.00	Schneggenabend	Rest. Säntis

Nächste Ausgabe:

Donnerstag, 31. März 2011

Redaktions- und Inserateschluss:

Sonntag, 20. März 2011

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:

Druckerei Traber AG, Telefon 071 877 27 57
E-mail: traberdruck@span.ch

Öffentliche Versammlung zu den Gesamterneuerungs- und Ergänzungswahlen

Dienstag, 22. März 2011

20.00 Uhr

kleiner Saal Gemeindezentrum

März 2011

Gründungsver- sammlung Verein Solardorf Rehetobel

Am Dienstag, 15. März werden im kleinen Saal des MZG rund 50 Personen von Andreas Zech herzlich begrüsst. Er fordert die Anwesenden auf, Steine, die einem zukunftsweisenden Projekt in den Weg gelegt sind (wobei die Bewilligungen sicher die grössere Hürde darstellen als die Finanzierung), nicht als Hindernisse, sondern als Stufen zum Erfolg zu betrachten.

Wie Sie sicher wissen, ist seit bald einem Jahr eine Gruppe von begeisterten Menschen an der Arbeit, eine Vision zu entwickeln und zu verwirklichen: eine eigene, umweltfreundliche Solarstromversorgung für alle Haushaltungen von Rehetobel.

Was bisher geschah

Der erste öffentliche Solarabend am 27.4. 2010 und der erfreuliche Rücklauf von knapp 60 Fragebogen zeigten das Interesse der Bevölkerung. Darauf besuchten 14 Personen im Mai die Messe «Intersolar» in München und liessen sich faszinieren und ermutigen vom riesigen Angebot an Solartechnik.

An einem zweiten Solarabend bildeten sich vier Arbeitsgruppen. Von mehr als einem Dutzend engagierten Menschen wurden schon viele Stunden in erste Vorabklärungen investiert. (Standorte, Finanzierung, Rechtsfragen, technische Fragen zur Anlage)

Zu einem dritten Solarabend konnte man Bruno Eigenmann zur Teilnahme gewinnen. (Präsident Energieverein AR, Ex- Gemeindepräsident Trogen.) Dieser erfahrene und in Alternativenergien gut vernetzte Mann stellt einen grossen Gewinn für das Vorankommen des Projekts dar. Man kam schnell zur Überzeugung, dass ein mitgliederstarker Verein nötig sei, um dem Projekt zum nötigen Gewicht zu verhelfen, vor allem im Kontakt mit Behörden und Amtsstellen.

Informationen

Christian Eisenhut informiert: Der Energieverbrauch der Gemeinde Rehetobel betrug 2008/9: 6,4 GWh (Gigawattstunden). Erklärtes Ziel der Initianten ist es, 1 GWh (= 1 Mio. kWh), also den gesamten Atomstromanteil der Rehetobler Haushalte (ohne elektrische Heizungen und Warmwasser) durch mehrere Solaranlagen abzudecken. Dies würde insgesamt eine freie Fläche von ca. 2ha beanspruchen (ca. 4 grosse Fussballfelder), was aber nur ca. 0,3% der Gemeindefläche entspricht.

Walter Züst ermutigt eindringlich zum Stromsparen ab sofort! Sein Ziel ist, dass bis in 20 Jahren bis zu 20% des Stroms überflüssig sein wird. Ab sofort überall LED Leuchtkörper zu installieren senkt den Verbrauch auf einen Zehntel! Ausserdem ist es wichtig, den etwas teureren Strom aus erneuerbaren Quellen zu beziehen, damit die Nachfrage das Angebot steigern muss. Die Markt- und gewinnorientierte Elektrizitätswirtschaft kann nur so beeinflusst werden.

Vereinsgründung

Bruno Eigenmann leitet die Abstimmung über die Statuten. Diese werden nach kurzen Einzelklärungen mit wenigen Änderungen praktisch einstimmig angenommen.

Aktuelles in Rehetobel

Etwas mehr zu diskutieren geben die Mitgliederbeiträge. Es wird beschlossen, Kinder nicht als Mitglieder aufzunehmen, jedoch dem Einbezug der Jugend zur gegebenen Zeit grosse Beachtung zu schenken.

Es gelten nun folgende Ansätze:

Einzelmitglieder: Fr. 40.–
(Im gleichen Haushalt lebende weitere Einzelmitglieder bezahlen die Hälfte)

Einzelmitglieder in Ausbildung : Fr. 20.–

Gönnemitglieder: Fr. 100.–

Juristische Personen: Fr. 100.–

In den Vorstand werden einstimmig gewählt: Christian Eisenhut als Präsident, sowie Gabriela Gehr, Erika Kürsteiner, Röbi Jost, Andreas Zech und Walter Züst.

Für die Revisionsstelle stellen sich Röbi Egli und Karin Sennhauser zur Verfügung.

Ausblick

Der neugewählte Vorstand muss nun sofort die Organisation seiner Aufgaben und die Verteilung der Ressorts an die Hand nehmen, damit die Ergebnisse der Arbeitsgruppen zügig umgesetzt werden können.

Am Samstag, 14. Mai (nationaler Tag der Sonne) soll im Dorf eine zündende Solaraktion stattfinden.

Am Donnerstag, 9. Juni. besuchen Interessierte wieder die Messe Intersolar in München.

Varia

Walter Züst bedankt sich mit einem kleinen Geschenk bei Andreas Zech für seine optimistische und mutige Tatkraft im Vorfeld.

Der Gemeindepräsident Ueli Graf, der eigentlich als «Geistiger Vater» der Idee Solardorf Rehetobel bezeichnet werden darf, gratuliert dem neuen Verein herzlich und verspricht seine Fürsprache wo immer möglich.

Bruno Eigenmann schliesst sich den Gratulationen an und wünscht Beharrlichkeit und Ausdauer beim Kontakt mit Behörden und Verwaltungen. Das meiste des visionären Projekts wird erstmalig zu bewilligen sein, es muss noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. Dazu ist es unbedingt nötig, dass der Verein noch viele weitere Mitglieder und eine breite Abstützung im Dorf gewinnen kann.

Der Abend endet mit Apéro und voller Freude und Zuversicht.

Bitte verhelfen Sie, liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Rehetobel, diesem aktuellen Projekt zum Gelingen und melden Sie sich als neues Mitglied an. Motivieren Sie auch Ihre Rechtobler Nachbarn und Bekannten! Danke!

(Mitgliedschaftsanmeldungen sind erhältlich bei Erika Kürsteiner Tel. 071 877 28 73 oder per Mail an erika.kuersteiner@gmx.ch, ausserdem liegen sie in der Gemeindeverwaltung auf).

Rosmarie Jost

Kommentar in der Appenzeller Zeitung

Energie kann anstecken

Es wurde von einem der Hauptinitianten an der Gründungsversammlung des Vereins Solardorf Rehetobel selber in etwa so formuliert: Wer sich mit einer energiepolitischen Idee oder gar Vision exponiert, wird gerne einmal mit Wollpulli und langen Haaren assoziiert und läuft Gefahr, sich als Ökofundi zu blamieren. Dem geistigen Vater der Idee einer autarken Versorgung der Rechtobler Haushalte mit Solarstrom ist dies verdientemassen nicht passiert. Schon vom Erscheinungsbild und auch vom gar nicht eifemden Auftreten her ist Kantonsschulprofessor Andreas Zech ein ganz normaler Bürger, genauso wie seine inzwischen gefundenen Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Doch die Initiative, ein paar schöne Präambelsätze in einem kommunalen Leitbild nicht einfach als solche zur Kenntnis zu nehmen und «abzulegen», sondern daran zu arbeiten und sie in einem Teilbereich zu einer Vision mit durchaus realer, wenn auch noch keineswegs gesicherter Realisierungschance weiterzuentwickeln, verdient Lob, wie immer man energiepolitisch gewickelt ist. Dass solche Energie ansteckend im guten Sinne sein kann, zeigt die Gründung eines Trägervereins mit doch beachtlicher Resonanz. Nur schon dadurch wurde in Rehetobel ein Signal gesetzt. Nicht alle werden begeistert sein, aber Anerkennung gebührt solcher Initiative allemal, genauso wie dem Umstand, dass man es souverän vermieden hat, auf der Welle der Atomkritik zu reiten, wie sie nun tsunamiartig überschwappt und wie es sich selten schön angeboten hätte. Hier sind Leute am Werk, denen es um die Sache und nicht um Emotionen geht. Das ist leider ziemlich selten geworden.

Hanspeter Strebel

Rehetobel und Heiden verhandeln über eine gemeinsame Oberstufe

Die Gemeinderäte von Rehetobel und Heiden haben eine Absichtserklärung über Vertragsverhandlungen für den Schulbesuch von Oberstufenschülerinnen und -schülern aus Rehetobel in der Schule Heiden unterzeichnet. Ziel der Verhandlungen ist, dass ab August 2014 sämtliche Oberstufenschülerinnen und -schüler aus Rehetobel die Oberstufe in der Gemeinde Heiden

besuchen. Die Verhandlungen sollen bis Ende Oktober 2011 abgeschlossen sein. In der Tagespresse wurde bereits darüber berichtet.

Eine erste Übersicht über die Schülerzahlen an einer möglichen gemeinsamen Oberstufe zeigt, dass die Zahl der Oberstufenschüler aus Rehetobel bis zum Schuljahr 2015/16 noch steigt, während sie in Heiden bis zu diesem Zeitpunkt sinkt. In den darauffolgenden Jahren wird die Zahl der Schüler in der Oberstufe in beiden Gemeinden kontinuierlich sinken. Entwicklungen im Wohnungsbau

könnten hier natürlich die Zahlen noch positiv beeinflussen. Im Schuljahr 2015/16 würden nach heute bekannten Werten 100 Schülerinnen und Schüler aus Heiden und 60 aus Rehetobel die mögliche gemeinsame Oberstufe besuchen. Aktuell werden in der Oberstufe Heiden 154 Jugendliche unterrichtet.

Der bisherige Sekundarschulvertrag mit dem Kanton endet im Juli 2014. Der Gemeinderat Rehetobel hat einer vorzeitigen Verlängerung des vom Kanton gekündigten Sekundarschulvertrages um weitere zwei Jahre bis Juli 2016 nicht zugestimmt. Die Gemeinderäte von Heiden und Rehetobel wollen nun über eine gemeinsame Oberstufe verhandeln. Sie einigten sich vorerst über die Verhandlungsziele und Grundsätze.

Mitsprache in moderner Oberstufe

Die Gemeinderäte von Heiden und Rehetobel haben für die detaillierten Vertrags-Verhandlungen folgende wichtige Ziele erklärt:

1. Ab dem Schuljahr 2014/15 (Beginn August 2014) können sämtliche Oberstufenschülerinnen und -schüler aus der Gemeinde Rehetobel die Oberstufe in der Gemeinde Heiden besuchen.
2. Die gemeinsame Oberstufe wird nach modernen pädagogischen Grundsätzen geführt. Die Gemeinde Rehetobel erhält eine Mitsprache in der Kommission Bildung der Gemeinde Heiden bei Belangen der Oberstufe insbesondere auch in strategischen Fragen.
3. Das Schulgeld für den Oberstufenbesuch in Heiden wird transparent berechnet. Dabei werden auch künftige Investitionen und Erneuerungen in Immobilien und Infrastruktur berücksichtigt.

Ausserdem sollen die Schüler und Schülerinnen aus Rehetobel die Möglichkeit erhalten, einen Mittagstisch besuchen zu können.

Der Stundenplan wird auf den Postautofahrplan von und nach Rehetobel abgestimmt. Und im Ferienplan der Gemeinde Rehetobel würde beispielsweise die Pfingstferienwoche eingeführt, wie diese in Heiden üblich ist und sehr geschätzt wird.

Mitwirkung der Bürgerschaft wird geklärt

Für die Verhandlungen gelten nach dem Willen der beiden Gemeinderäte Grundsätze wie gegenseitige Einsicht in Verträge sowie Prognosen der Schülerzahlen der nächsten elf Jahre. Die Gemeinden Heiden und Rehetobel koordinieren die Informationspolitik für die Öffentlichkeit sowie für die eigene Lehrerschaft und Bevölkerung, insbesondere für die Eltern der Mittelstufen-Schüler/innen aus Rehetobel. In der Projektorganisation sind beide Gemeinden bzw. Schulen vertreten.

Die Mitwirkung der Bürgerschaft im Bezug auf die Beschlussfassung über den definitiven Vertrag wird geklärt. Die Verhandlungen für einen Vertrag sollen bis Ende Oktober 2011 abgeschlossen werden.

Win-Win-Situation

Eine gemeinsame Oberstufe schafft für beide Gemeinden eine Win-Win-Situation. Die gut ausgebaute Infrastruktur der Oberstufe Heiden und die vorliegenden Schülerzahlen lassen die Möglichkeit für Verhandlungen mit weiteren Gemeinden offen.

Tagesstruktur an der Schule Rehetobel wird weitergeführt

Die Tagesstruktur wurde in Rehetobel auf Beginn des Schuljahrs 2008/09 eingeführt, vorerst für eine Dauer von 3 Jahren. Diese dreijährige Versuchsphase läuft per Ende Schuljahr 2010/11 ab.

In den drei ersten Jahren wurde das Betreuungsangebot immer wieder strukturell und organisatorisch verfeinert, sodass heute ein gut funktionierendes und den jeweiligen Anmeldungen angepasstes Betreuungsangebot gewährleistet werden kann.

Die positiven Erfahrungen und die rege Nachfrage zeigen, dass dieses Betreuungsangebot für Familien, insbesondere in denen beide Elternteile erwerbstätig sind, sehr wichtig ist. Auch von neuzuziehenden Familien wird regelmässig nach einem Tagesstrukturangebot angefragt. Der Gemeinderat entschied, auf Antrag der Schulkommission die Tagesstruktur auf Beginn des Schuljahrs 2011/12 definitiv einzuführen. Ab dem Jahr 2012 wird für dieses Betreuungsangebot mit Kosten von jährlich ca. Fr. 36'000.- gerechnet.

Oberstrasse (Teil West) wird saniert

Die Unterhalts- und Betriebskommission sowie die Wasser- und Umweltkommission haben sich in den letzten Wochen intensiv mit der Sanierung des westlichen Teils der Oberstrasse befasst.

Der Gemeinderat hat auf Antrag der UBK und der WUK für die Sanierungen der Kanalisationsleitungen, Wasserleitungen sowie der Strassenbauarbeiten Kredite in der Höhe von insgesamt Fr. 1,42 Mio. genehmigt. Diese Kreditgenehmigungen basieren aufgrund der eingereichten Offerten, welche erfreulicherweise deutlich unter den budgetierten Vorgaben liegen.

Der Baubeginn ist auf Mitte April geplant. Weitere Erläuterungen und Informationen zu diesem Sanierungsprojekt können aus dem Bericht der Bauverwaltung Rehetobel in dieser Gmäandsblatt-Ausgabe entnommen werden.

Weitere Kreditgenehmigungen

Das kantonale Wasserbauamt AR plant die **Bachoffenlegung des Seitengewässers «Holderenbach»**. Für den ersten Teil dieses Projektes rechnet das kantonale Wasserbauamt mit Gesamtkosten von ca. Fr. 297'000.-.

Die Gemeinde hat sich gemäss gesetzlichen Vorschriften an den Kosten zu beteiligen. Der Gemeinde-Anteil beträgt insgesamt rund Fr. 50'000.-. Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung diesen Kredit genehmigt. Im Finanzplan sind für dieses Projekt Fr. 64'000.- budgetiert.

In der ARA Wisli werden weitere Sanierungen notwendig. Für die Revision des Drehkolbengebläses in den Vorklärbecken sowie einen Motorenwechsel beim Totem hat der Gemeinderat auf Antrag der Wasser- und Umweltkommission einen Kredit von Fr. 13'870.- gesprochen. Im Finanzplan 2011 sind für diese Sanierungsarbeiten Fr. 15'000.- vorgesehen.

Weitere Informationen zur Bachoffenlegung wie auch zu den Sanierungsarbeiten in der ARA Wisli sind aus den nachfolgenden Beiträgen der Bauverwaltung Rehetobel zu entnehmen.

Urban Walser, Gemeindeschreiber

Bachfreilegung, Seitengewässer Holde- renbach

Ausgelöst durch das Bauprojekt des Alters- und Pflegeheims Krone für den Neubau von Alterswohnungen in Parzelle Nr. 947 (zwischen Berg- und Hauetenstrasse) hat der Kanton (Wasserbauamt) ein Wasserbauprojekt für die Verlegung resp. Offenlegung des Seitenbaches des Holde-
renbaches in Auftrag gegeben. Das Wasserbauprojekt ist durch das Büro Hersche Ingenieure AG erstellt worden. Es sieht vor, dass der Bach oberhalb der Bergstrasse begrä-
digt und in einem neuen und grösseren Rohr unter dieser auf die Parz. 947 geleitet wird. Im Bereich der Parzelle 947 wird der Bach offengelegt, bevor er wieder gefasst und unter der Hauetenstrasse durchgeführt wird. Ob das Projekt danach noch weitergeführt wird, ist zurzeit noch in Abklärung.

Die Gesamtkosten für dieses obere Teilstück belaufen sich, gemäss Kostenvoranschlag vom Büro Hersche Ingenieure AG, auf ca. Fr. 297'000.-. Die Gemeinde muss gemäss Wasserbaugesetz einen Anteil von 14% übernehmen. Die Eigentümer der Liegenschaften, auf welcher sich der Bach jetzt befindet, müssen einen Perimeteranteil von 14% der Kosten übernehmen. Der Gemeindeanteil beträgt somit 14% der Totalkosten und 14% Perimeteranteil für die Strassenquerungen. Dies ergibt für die Gemeinde Kosten von ca. Fr. 50'000.-.

Der Gemeinderat hat diese Kosten aus dem Finanzplan freigegeben.

Das Projekt soll nach Klärung der Etappierung und der Regelung der Perimeterbeiträge ausgeschrieben und so bald als möglich ausgeführt werden.

Bauverwalter, Thomas Albrecht

Sanierung Flurgenossenschaft Ober- strasse Teil West

Die Submission für die Strassen- und Tiefbauarbeiten mit Kanalisationsleitungen wurde am 12.01.2011 öffentlich publiziert. Da die Bausumme über Fr. 500'000.- ist, musste das offene Verfahren angewandt werden. Es hat eine öffentliche Begehung mit den Unternehmern stattgefunden, an welcher die Unternehmer, die eine Offerte abgeben wollten, teilnehmen mussten. Dies aus Gründen der besonderen Ortsverhältnisse. Es sind von acht Unternehmungen Angebote eingegangen.

Die Installateurarbeiten konnten im Einladungsverfahren abgewickelt werden. Es wurden vier Unternehmer dazu eingeladen und alle haben ein Angebot abgegeben.

Die Angebote sind durch das Ingenieurbüro Hersche AG kontrolliert worden. Danach ist eine Beurteilung des wirtschaftlich günstigsten Angebotes erstellt worden.

Die Unterhalts- + Betriebskommission sowie die Wasser- + Umweltkommission haben danach die Arbeitsvergaben vorgenommen. Die Installateurarbeiten wurden an die Firma Brülisauer, Rehetobel, die Tiefbauarbeiten haben beide Kommissionen an die ARGE Kibag / Alder, Herisau, vergeben.

Am 25.02.2011 fand eine Flurgenossenschafts-Versammlung statt, an welcher GR Martin Schoch, BV Thomas Albrecht und Peter Jud (Ingenieurbüro Hersche AG) das Sanierungsprojekt erläuterten. Die Versammlung stimmte der Sanierung oppositionslos zu.

Die Öffentlichkeit wurde an der öffentlichen Fragestunde vom Samstag, 26.02.2011 über das Sanierungskonzept infomiert.

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 03.03.2011 der Kreditfreigabe in Höhe von Total Fr. 1'421'000.- zugestimmt. Der Betrag setzt sich aus den Teilbeträgen, Fr. 360'000.- für Kanalisationsleitungen, Fr. 260'000.- für Wasserleitungen und Fr. 801'000.- für die Strassenbauarbeiten inkl. Beleuchtung zusammen. Die Beiträge der Flurgenossenschaft und der Assekuranz sind bei diesen Summen bereits abgezogen. Die Kreditfreigabe erfolgte aufgrund der Unternehmerangebote und ist erfreulicherweise deutlich unter dem Budget im Finanzplan.

Zur Vorbereitung der Kanalisationsarbeiten werden Ende März bis Anfang April sämtliche Liegenschaftsentwässerungen gereinigt und mittels Kanal-TV-Aufnahmen überprüft. Diese Arbeiten dienen auch dazu, den Abwasserkataster zu ergänzen. Die Kosten für diese Arbeiten gehen zu Lasten der Grundeigentümer.

Mit den Bauarbeiten wird voraussichtlich Mitte April begonnen. Während dem Bau ist die Oberstrasse unter der Woche für den Durchgangsverkehr gesperrt. Es wird in Wochenarbeitsschritten gearbeitet, so dass an den Wochenenden die Strasse möglichst befahren werden kann. Dies wird aber nicht immer möglich sein. Bitte beachten Sie die Hinweistafeln.

Bei Fragen zum Projekt wenden Sie sich bitte an den Bauverwalter Thomas Albrecht unter der Nr. 071 878 70 26, Mail; thomas.albrecht@rehetobel.ar.ch.

oder an das Ingenieurbüro Hersche AG, Herr Peter Jud unter der Nr. 071 898 80 52.

Ein solches Projekt wird, vor allem für die Anwohner, einige Umstellungen und Immissionen verursachen. Wir sind bestrebt, diese unangenehmen Nebenwirkungen so gering wie möglich zu halten. Die beiden Kommissionen UBK + WUK danken Ihnen jetzt schon für Ihr Verständnis.

Bauverwalter Thomas Albrecht

Unterhaltsarbeiten in der ARA Wisli

In der ARA Wisli müssen im Jahre 2011 Unterhaltsarbeiten an den Aerzener Drehkolbengebläsen in den Vorklärbecken und beim Totem durchgeführt werden.

Für diese Arbeiten sind im Finanzplan Fr. 15'000.- budgetiert worden.

Die Revision der Aerzener Drehkolbengebläse kostet ca. Fr. 5'700.- inkl. 8% MWST. Die Drehkolbengebläse werden für die Sauerstoffzufuhr in den Klärbecken benötigt. Ohne

diese Gebläse funktioniert die Reinigung des Abwassers nicht mehr.

Der Motorenwechsel beim Totem, welcher ca. Fr. 8'170.- inkl. 8% MWST kostet, ist aus Altersgründen überfällig.

Mit dem Totem wird das Klärgas, das bei der Trocknung des Klärschlammes anfällt, verbrannt. Im Jahre 2009 waren dies 9'547 m³ Klärgas, welche zur Stromproduktion und Heizzwecken verbraucht wurden.

Damit das Klärgas weiterhin genutzt werden kann, ist der Austausch des Totemmotors unumgänglich.

Die Wasser- + Umweltkommission stellte darum dem Gemeinderat den Antrag für die Kreditfreigabe von Fr. 13'870.- aus dem Finanzplan 2011. Diesem Antrag hat der Gemeinderat, an seiner Sitzung vom 03.03.2011 zugestimmt.

Die Arbeiten werden bis Ende April 2011 durch die Firmen BHKW Energie-Service AG und Heinz Leuenberger, Kompressoren & Gebläse ausgeführt.

Leiter Technische Betriebe, Thomas Albrecht

Wertstoffsammlungen 2010

Altpapier / Karton

In der Gemeinde wurde im Jahr 2010 total 126.66 t gesammelt, aufgeteilt in 106.38 t Altpapier und 20.28 t Karton. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Menge an Papier um 2 % rückläufig, der Anteil an Karton hat jedoch um 10 % zugenommen. Pro Einwohner ergibt dies eine gesammelte Menge von ca. 74.5 kg.

Altglas

Die gesammelte Menge Altglas beträgt für das Jahr 2010, 46.31 t was einer Zunahme gegenüber dem Vorjahr von rund 32 % entspricht. Dies ergibt pro Einwohner ca. 27.2 kg im Jahr.

Weissblech / Alu

Die gesammelte Menge an Weissblech und Alu hat um 15.4 % auf 2.290 t abgenommen. Pro Einwohner ergibt dies eine gesammelte Menge von ca. 1.35 kg.

Die genauen Daten aller Sammlungen und weitere nützliche Infos über die Wertstoff- und Abfallsammlungen ersehen Sie in der Abfall-Info 2011 welche Ihnen mit dem Dezember Gemeindeblatt abgegeben wurde.

Falls Sie weitere Fragen rund um das Abfallwesen haben, steht Ihnen der Leiter Technische Dienste, Thomas Albrecht unter der Nummer 071 878 70 26 gerne zur Verfügung.

Pikettdienst über die Osterfeiertage 2011

In dringenden Fällen erreichen Sie die Zivilstandsbeamtin, Frau Jeannette Eisenhut, unter der Tel.-Nr. 071 223 83 83 oder Handy-Nr. 079 249 17 47.

Frohe Ostern wünscht Ihnen das Kanzlei- & ZAVLAR-Team!

Rehetobel auf der Appenzeller Sonnenterrasse Eröffnung neuer Jugendraum Jugendkommission

Liebe Rechetoblerinnen, liebe Rechetobler
Bald ist es soweit und der neue Jugendraum in der alten Telefonzentrale (oberhalb des Gemeindparkplatzes) wird eröffnet. Noch gibt es einiges zu tun, aber die Umbauarbeiten sind voll im Gange.

Bitte reservieren Sie sich jetzt schon den Termin für die Eröffnung:

Samstag, 14. Mai 2011, ab 14.00 Uhr

Wir von der Jugendkommission freuen uns, wenn wir Sie an diesem Anlass begrüßen dürfen.

*Rehetobler Jugendkommission
Michael Goertz, Präsident*

PS: Anfang Mai erhalten alle Haushalte eine Einladung mit dem detaillierten Programm.

Die KKR zu Besuch bei Gisa Frank

Tanzen! Für Gisa Frank ist dies ein weites, reiches Feld.

Gisa Frank ist nicht auf Bühnen oder in Stadttheatern und Kunsthallen zu finden, es geht nicht um Spitzenschuhe und feinschwebende Schwanenseekostüme und auch nicht um den Tanz als Kunst- oder Ballettform. Gisa arbeitet als Tanzpädagogin mit Kindern an der Musikschule Appenzeller Vorderland, spürt mit ihnen die Verbindung von Klang, Rhythmus und Bewegung auf, entwickelt Geschichten, improvisiert, gestaltet, nimmt die Impulse der Kinder und Jugendlichen (zum Beispiel an der Kantonsschule Trogen) auf, bis eine so entwickelte und gewachsene Tanzperformance aufführungsreif ist. Diese Aufführungen spielen oft im Freien: ihre Tanztruppen, seien es Kinder oder Erwachsene als ad hoc Gruppen zusammengestellt, gestalten ihre Landschaftsperformances auf Wiesen und Feldern, zwischen Hügeln und Tälern, huschen, purzeln und toben

um den Gupf oder über Alp Sigel, (Projekt «Alp-Segen, Alp-Trachten, Alp-Wandern») heuen und wettern, gehen auf Bärenjagd, tauchen auf und verschwinden in dynamischem Wechselspiel. Die Themen, die Gisa für ihre Tanzprojekte wählt, stammen aus der kulturellen Geschichte des Appenzellerlandes, aus der Natur mit ihren steten Verwandlungen und aus der menschlichen Wahrnehmung von Märchen, Mythen und Sagen der Gegenwart oder der Vergangenheit. Das Ganze hat einen klaren, künstlerischen Anspruch, die gestalterische Professionalität hat sich Gisa in ihren Tanz- und Choreographieausbildungen in der Schweiz und in Deutschland erarbeitet.

Auf kulturpolitischer Ebene leistet Gisa einen grossen künstlerischen Beitrag, indem sie sich für die Förderung dieser «Nischenkunst», wie sie selber formuliert, stark engagiert und so ihr Können und Wissen umsetzt.

Gisa Frank ist verantwortlich für die künstlerische Leitung des «Tanzplan Ost» und Mitglied des Leitungsteams für das Freilichttheater 2013 zur Feier des Beitritts beider Appenzell in die Eidgenossenschaft.

Die Mitglieder der Kulturkommission Rehetobel bedanken sich bei Gisa ganz herzlich für das spannende und lebendige Gespräch und wünschen ihr weiterhin guten Mut, viel Bewegtheit, Durchhaltewillen und festen Boden unter den Füssen für ihre weiteren Projekte, auf die wir sehr gespannt sind.

Barbara Bischoff-Moebius

bibliothek rehetobel

Neue Bücher in der Bibliothek

**Andreas Mayer
Das Zimmer**

Warum sollte Sie ein Buch über das Leben eines Dorftrotzels interessieren?

Seien Sie sicher, das wird es, auch wenn es um einen Dorftrottel aus unserem nördlichen Nachbarland geht. Erzählt wird vom Leben in den 1960ern, der Zeit der ersten Mondlandung, als Heino bekannt wurde, und es war die Zeit, als gesund leben noch nicht in Mode war. Man konnte sich seine Todesart fast noch aussuchen und es war meistens die eigene Lebensart. Zwei, drei Päckchen Zigaretten und zwölf Flaschen Bier waren an der Tagesordnung in Arbeiterkreisen.

In diesem Roman ist es der Neffe, der sich an seinen Onkel erinnert und sich langsam an dessen Leben herantastet und den Umgang mit einem Familienmitglied beschreibt, das nicht der Norm entsprach. J. wie er im Buch meistens genannt wird, war bei seiner Geburt sozusagen mit einem Fuss im Paradies hängen geblieben und zeitlebens ein Kind geblieben. Wollte immer überall dabei sein und hat doch nie richtig dazugehört. Trotzdem gelang es ihm, sich eine eigene Welt zu schaffen, in die er sich zurückziehen konnte um doch ein Ziepelchen Glück zu erhaschen. Luis Trenker, die Bergrettung und die Jäger waren sein ganzes Glück, mit ihnen konnte er vor dem schwarz-weiss Fernseher mit fiebern und Gnade Gott denen, die seine Kompetenz nicht anerkannten und versuchten, seine Begeisterung ins Lächerliche zu ziehen. Da hiess es dann für

seine Neffen, rette sich wer kann und am besten gleich abhauen.

Sein Schwager erreichte, dass er in der Frankfurter Hauptpost eine Stelle antreten konnte und sogar autofahren wurde ihm erlaubt. Der VW-Variant, so schreibt der Neffe, machte ihn zu einem glücklichen Menschen.

Bis zum Tod seiner Mutter wohnte er mit ihr zusammen, sie gab ihm die Sicherheit und die Leitplanken, an denen er sich orientieren konnte, um im Arbeitsleben überhaupt zu bestehen.

Ein gut geschriebenes, spannendes Stück Zeitgeschichte.

Trudi Bändiger

Während den Frühlingsferien vom 6. - 25. April ist die Bibliothek nur freitags am 8. und 15. April geöffnet.

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Ich stelle mir das Leben gerne als geräumigen Raum vor, der im Innern eine unvorhersehbare Anzahl an Räumen bereithält, die es zu erkunden gilt. Veranschaulicht; eine abenteuerliche Reise durch den Querschnitt eines Granatapfels.

In diesem Sinne erinnere ich mich an einen vereisten Vormittag im November. Einen Tag, an welchem für meine Freundin und mich ein lang bewahrter Jugendtraum in Erfüllung ging. Wir zogen gemeinsam in ein Appenzeller Bauernhaus. Mit Hilfe eines Bündner Onkels schafften wir unser Hab und Gut in die Obere Cholenrüti. Besagter Bündner hielt es nicht für notwendig im hügeligen Appenzeller Vorderland Winterbereifung, geschweige denn Ketten mitzuführen. Schliesslich befanden wir uns praktisch im Flachland, Berge gibts in Graubünden! Spätestens als wir die steile Zufahrt zum wiederholten Male retour gesegelt sind und sich der Umzugsanhänger verängstigt parallel zum Beifahrerfenster verschob, war ein Einsehen unvermeidbar. Die ersten Kontakte mit den Rechten entstanden während der verzweifelten Suche nach passenden Ketten.

Abends, dicht an den mässig temperierten Kachelofen gedrängt (die Füsse befanden sich im gefühlten Sibirien), beschlossen wir unserer aufkommenden Skepsis, bezüglich winterbedingter Überlebenschancen, keinen Raum zu lassen. Schliesslich war heute heute und morgen eigentlich erst morgen. Dank der Überwindung täglich neu ent-

standener Schneewehen, begrüßten wir den Frühling topfit. Die warme Jahreszeit entschädigte jegliche Strapazen. Auf Erkundungsreise durch Rehetobel, beeindruckten mich die Einwohner mit ihrem offenen, unternehmerischen Geist und den vielfältigen gewerblichen als auch kulturellen Angeboten. In Rehetobel erschloss sich mir ein Lebensraum, in dem ich Ruhe gefunden habe und mich heute noch wie in den Ferien fühle. Selbst meinen Ehemann, getarnt als Nachbar jenseits des angrenzenden Wäldchens, hat eine Kammer meines Granatapfelquerschnitts nachhaltig besetzt.

Mit der Eröffnung des naehraums, im ehemaligen «Wäschhüsl», habe ich in Rehetobel einen weiteren Raum gefunden in dem ich mich, als Damenschneiderin, mit Kleidung beschäftigen kann. Bekleidung bedeutet für mich unter anderem auch Ausdruck der eigenen Identität. Sie stellt, nebst unserer körperlichen Hülle, den engsten materiellen Raum dar, mit dem wir in Berührung kommen. Es ist mir ein Anliegen, der Zeitgeist entsprechenden Wegwerfmentalität eine Alternative entgegen zu setzen. Darum erachte ich es als erstrebenswert, der heutigen Schnelllebigkeit mit Nadel und Faden zu begegnen und freue mich auf jeden, der in meinem Nähatelier Altbewährtes reparieren oder neu Erworbenes Ändern lassen möchte.

Abschliessend wünsche ich mir weiterhin meine Neugierde zu bewahren um kommende Räume unvoreingenommen erschliessen zu können.

Ana Joos

Ich reiche die Feder gerne weiter an Oliver Paganini.

Oster- und Frühjahrs-Ausstellung

Als Gast präsentiert sich mit ihren Werken die Künstlerin **Edeltraut Lampel** aus Simach TG mit ihren Bildern in Öl, Aquarell und farbiger Kohle sowie im Besonderen **mit ihren Kinderbüchern**, die sie bunt und sehr ansprechend illustriert hat. Gerade Letzteres dürfte zusätzliche Besucher anlocken, zumal der textliche Inhalt auch von ganz besonderer Aussagekraft ist. Nicht zufällig habe ich deshalb die Thurgauer Künstlerin für diese Jahreszeit ins Kulturzentrum eingeladen: Die Aussagekraft ihrer Malereien passt so gut in die Jahreszeit, die wir gerade feiern.

Die **Vernissage findet am Sonntag, den 3. April, nachmittags um 16.00 Uhr** statt und wird mit der Zürcher Konzertsolistin mit internationalem Format festlich gegangen: Es ist dies **Praxedis Hug-Rütti**. Die himmlischen Klänge ihres Instrumentes formen eine wunderbare Einheit mit den ausgestellten Kunstwerken. Selbstverständlich sollen die Besucher auch nicht Durst oder Hunger leiden während diese faszinierenden Eröffnung, sondern dürfen ungezwungen den **bereitgestellten Apéro** geniessen. So laden wir denn Jedermann bei freiem Eintritt ins Kulturzentrum Kronenbühl ein. Die Ausstellung **dauert bis zum Muttertag am Sonntag, den 8. Mai. Besuchszeiten** sind der **Freitagabend** jeweils von 18.00-20.00 Uhr sowie die **Nachmittage vom Samstag und Sonntag** von 14.00-18.00 Uhr. Die Künstlerin und der Galerist würden sich über einen regen Zuspruch der besonderen Art der Ausstellung freuen.

Carl Haegler, Pfarrer i.R.

Drums & Co

Das Drum-Set ist nur eines der vielen Percussionsinstrumente, die am Konzert der Schlagzeugklassen von Inez Ellmann und Klaudiusz Zylinski zum Einsatz kommen: «& Co» sind Kesselpauken, Guiro, Triangel, Tambourin, Congas, Bongos, Shaker und die Melodie- und Harmonie-Schlag-Instrumente Marimbaphon und Vibraphon.

Allein schon die Vielzahl verwendeter Instrumente verspricht ein spannendes Konzert. Die Schülerinnen und Schüler werden in Solostücken für Marimbaphon, Pauken oder Drumset und in unterschiedlichen Formationen vom Marimba-Congas-Duo bis zur siebenköpfigen Band mit Klavierbegleitung sein.

Montag, 4. April, 18.00 Uhr, Rehetobel, MZA Bühne

FDP Rehetobel

Hauptversammlung

Die FDP Rehetobel tagte zur jährlichen Hauptversammlung.

Die normalen Geschäfte konnten zügig abgehandelt werden. Der Vorstand ist laut Statuten noch bis 2012 in dieser Zusammensetzung gewählt. Leider mussten wir uns von Reto Degen trennen, der seinen Wohnsitz ins Rheintal verlegt. Katharina Schläpfer-Bollhalder wurde zur Präsidentin der FDP Rehetobel gewählt.

Zu den Gesamterneuerungswahlen fasste die Versammlung folgende Beschlüsse:

In den Kantonsrat wählen wir Rolf Sturzenegger und ebenso Willi Rohner (bisher) und Andreas Zuberbühler.

In den Gemeinderat empfehlen wir die beiden neuen Kandidaten Peter Bischoff und Hilde Fueter-Walt, sowie alle Bisherigen zu wählen.

Für das Gemeindepräsidium der Bisherigen, Ueli Graf.

In die Geschäftsprüfungskommission unterstützen wir alle Bisherigen und für den freien Sitz haben wir Stimmfreigabe beschlossen.

Für das Präsidium der Geschäftsprüfungskommission empfehlen wir Jörg Burtschi.

Wie gewohnt klang der Abend bei gemütlichem Zusammensein aus.

Katharina Schläpfer-Bollhalder

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im Februar 2011

– Düring, Erika, Bergstrasse 35

– Grau, Sascha, Bergstrasse 32

Gratulation zum Studienabschluss

Universität Charité Berlin:

Thomas Brogini

Master of Science Medical Neuroscience.

Notfalldienst (Tel. 0844 00 11 22) der Ärzte im Vorderland AR über die Ostertage

- Gründonnerstag**, 21.04.2011: Dr. med. Andreas Moser, Wolfhalden (Tel. 071 891 38 38)
- Karfreitag**, 22.04.2011: Dr. med. Oliver De Potzolli, Heiden (Tel. 071 891 32 91)
- Ostersamstag**, 23.04.2011: Dr. med. Gottfried Hoby, Rheineck SG (Tel. 071 888 23 23)
- Ostersonntag**, 24.04.2011: Dr. med. Francesco Pedrazzini, Thal SG (Tel. 071 888 28 22)
- Ostermontag**, 25.04.2011: Dr. med. Alain Gigon, Heiden (Tel. 071 891 34 44)

Stiftung Waldheim im Fasnachtsfieber

Jubel, Trubel, Heiterkeit in Rehetobel

Rund 170 Fasnachtsbegeisterte der Stiftung Waldheim trafen sich am Blochmontag im Mehrzweckgebäude Rehetobel zu Spiel, Tanz und Geselligkeit.

Da eine grosse Hühnerversammlung, dort eine zauberhafte Wiesenfee, mehr links emsige Gärtner und Gärtnerinnen mit und ohne Schubkarren sowie Kühe, Ochsen und gar Bären trafen sich am Blochmontag zum Maskenball im Mehrzweckgebäude in Rehetobel. Überall herrschte Fröhlichkeit, wurde gelacht und getanzt, Fasnachtsgebäck genascht und zwischendurch bei einem Spiel eine kurze Verschnaufpause eingelegt. Es galt beispielsweise, Spuren von Tieren zu erkennen. Diese führten über die Tische und unterstrichen das diesjährige Motto «Landleben».

170 Masken zu Landleben

Es war bereits der sechste Maskenball im grossen Stil, den die Stiftung Waldheim für ihre Bewohnerinnen und Bewohner sowie für die Betreuerenteams im Mehrzweckgebäude organisierte. Unter der Leitung von Annette Hubacher, Leiterin Beschäftigung in der Stiftung Waldheim, ent-

Wem gehört diese Tierspur? Das war eines der Ratespiele, welche die Tanzfreudigen zu einer Pause animierte.

Der Maskenball der Stiftung Waldheim ist ein Fest der Fantasie und der Freude.

standen nach dem letztjährigen sehr erfolgreichen Motto «Bauernhof» fantasievolle Maskeraden zum Thema «Landleben». Von der würdig-fröhlichen Trachtenfrau über das kesse Landmädchen bis hin zur Bauer suchenden Bäuerin war alles in Rehetobel zu sehen. Auch einige Indianer und gar ein edler König hatten sich dort eingeschlichen. Tanzen, in geselliger Runde zusammensitzen, sich zeigen, Komplimente für die schöne Maske ernten, stand im Zentrum des Geschehens. Aber auch staunen über die anderen Verkleidungen oder einfach geniessen galt am Maskenball der Stiftung Waldheim für die Bewohnerinnen und Bewohner. Zur Freude ihrer Betreuten hatten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Standortleiter ebenfalls mit viel Geschick zum Detail verkleidet. Ganz klar, dass sich die verschiedenen Masken auch dem Urteil der gesamten Versammlung stellten und bei der Maskenprämierung auf die ersten drei Plätze mit kleinen Preisen hofften. Damit die vielen Tanzfreudigen voll auf ihre Kosten kamen, sorgte die Hora'Band vom «Züriwerk» in Zürich für die musikalische Unterhaltung. Die Sängerrinnen und Sänger sowie Musiker überzeugte mit einem breiten Repertoires mit Ohrwürmern, Evergreens und den derzeitigen Hitparadenstürmern. So vergingen die zwei Stunden im bunt geschmückten Mehrzweckgebäude wie im Fluge. Damit das lustig-fröhliche Ereignis den Teilnehmenden noch lange in Erinnerung bleibt, wurde jede der 170 Masken einzeln oder auf Wunsch auch in der Gruppe fotografisch festgehalten.

Isabelle Kürsteiner

Die Hora'Band vom Züriwerk sorgte mit ihrer Tanzmusik für eine fröhliche Stimmung.

**Rosental.
Das Kino.**

Programm im April

Fr 1.4.	20:15	Kokowääh!
Sa 2.4.	17:15	Dschungelkind
	20:15	Kinoteens: Kokowääh!
So 3.4.	15:00	Russlands Wildnis
	19:15	Satte Farben vor Schwarz
Di 5.4.	20:15	Dschungelkind
Mi 6.4.	20:15	Cinéclub: Pandora's Box
Fr 8.4.	20:15	Special: Hoselupf
Sa 9.4.	17:15	Kokowääh!
	20:15	Dschungelkind
So 10.4.	15:00	Russlands Wildnis
	19:15	La dernière fugue
Di 12.4.	14:15	Kinamol: Die Brücken am Fluss (Bridges of Madison County)
	20:15	La dernière fugue
Fr 15.4.	19:30	Backstage – Führung durch das Kino Rosental auf Anmeldung im Kino
	20:15	L'amacoeur
Sa 16.4.	17:15	La dernière fugue
	20:15	True Grit
So 17.4.	15:00	Russlands Wildnis
	19:15	True Grit
Di 19.4.	20:15	Hoselupf
Fr 22.4.	20:15	Hereafter
Sa 23.4.	17:15	Hexe Lilli: Die Reise nach Mandolan
	20:15	L'amacoeur
Mo 25.4.	15:00	Hexe Lilli: Die Reise nach Mandolan
	19:15	Hoselupf
Di 26.4.	14:15	Kinamol: Festmahl im August (Pranzo di ferragosto)
	19:30	Kleine Kultur Landsgemeinde: Reisender Krieger Eröffnungsabend mit Margrit Bürer
Mi 27.4.	14:15	Kinoklapp: Frech wie Krümel
Do 28.4.	20:15	Kulturlandsgemeinde: Bauernkrieg
Fr 29.4.	17:15	Look & Roll – Kurzfilmfestival zum Thema Behinderung Set 1
	20:15	Look & Roll – Kurzfilmfestival zum Thema Behinderung Set 2
Sa 30.4.	17:15	L'amacoeur
	20:15	Hereafter

www.kino-heiden.ch

Velobörse 2011 beim Zentralschulhaus Speicher

Samstag, 16. April 2011 - 9.00 bis 11.30 Uhr

Nach den guten Erfahrungen der letzten Jahre und den vielen positiven Rückmeldungen von Familien hat sich der Männertumverein Speicher entschlossen diese gute Institution weiterzuführen.

Viele Fahrräder, vor allem Kindervelo stehen in den Kellern ungenutzt herum und werden nicht mehr gebraucht. Wir möchten mit der Velobörse erreichen, dass Familien zu günstigen Konditionen zu schönen, fahrtüchtigen Velos gelangen können.

Gesucht sind fahrtüchtige Kinder-, Schüler- und Erwachsenenvelos, aber auch Sport- und Freizeitbikes. Auch Zubehör wie Anhängelvelo, Kinderanhänger etc. sind herzlich willkommen.

Am Freitag, 15. April von 17.30 bis 18.30 und am Samstag 16. April von 08.00 bis 09.00 werden die Velos angenommen. Am Samstag ab 09.00 Uhr beginnt der Verkauf.

Die Auszahlung resp. Rückgabe erfolgt von 11.30 bis 12.00 Uhr. Der Preis wird vom Besitzer bestimmt, der MTV übernimmt den Verkauf. Für diese Dienstleistung wird eine kleine Provision erhoben. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

Kontaktpersonen: Martin Krüsi 071 / 344 45 54

Wir freuen uns auf viele schöne attraktive Angebote und eine grosse Teilnahme.

Männertumverein Speicher

Neuorganisation des Sekretariates

Zeitgleich mit der Veröffentlichung des neuen Kursprogrammes der Weiterbildung Appenzeller Vorderland, gibt es einen organisatorischen Wechsel im Sekretariat. Neu erledigt die Sekretärin der Weiterbildung am BBZ Herisau, Ruth Petersen, alle Sekretariatsarbeiten rund um die Kursadministration.

Was bis anhin in Freiwilligenarbeit von engagierten Frauen geleistet wurde, wird mit relativ geringem Mehraufwand in einem professionellen Rahmen ausgeführt. Der Vorstand der Weiterbildung AR Vorderland freut sich über diese ideale Lösung, worin Synergien optimal genutzt werden können. Das Kursprogramm wird nach wie vor durch die Kontaktpersonen aus den acht Vorderländer Gemeinden zusammengestellt.

Das Sekretariat ist unter der Telefonnummer 071 353 50 25 oder über Email: sekretariat@webvorderland.ch erreichbar.

Das Kursprogramm ist zu finden unter www.webvorderland.ch

Einladung

zum Erklingen der Nagasaki
Friedensglocke

Samstag, 30. April 2011, 14 Uhr
Henry-Dunant-Museum
Heiden

Anschliessend Festakt
und Apéro im Kursaal Heiden

DUNANT MUSEUM
HEIDEN

Schule Rehetobel

Erziehung

Fasnacht

Tatatus Reise zum Kristallberg

Der Wurzelzwerg Tatatus liebt die glitzernden Kristalle des Kristallmeisters. Damit er dort arbeiten kann, muss er seinen Mut beweisen und selber einen Kristall holen. Dieser ist aber weit weg auf dem Kristallberg, der Weg dorthin voller gemeiner Kobolde und Gefahren. Nur mit Hilfe seiner Tierfreunde und eines magischen Hämmerchens kann Tatatus die gefährliche Reise bestehen. Mit viel Liebe und Fantasie haben die Kindergärtlerinnen und Kindergärtler Puppen für ihr Theater gestaltet. Ein

Teil der Geschichte wurde als Puppentheater aufgeführt, dazwischen zeigten die Kinder aber auch immer wieder ihr schauspielerisches Können!
Für den Kindergarten

Martina Steiner

Kinder

Sieg am Vorderländer Handballturnier

Wir, die 6. Klasse, nahmen am 2. März am Handballturnier in Heiden teil. Wir waren vier Mannschaften, zwei Mädchen- und zwei Knabenmannschaften. Die Knaben spielten in der Turnhalle Gerbe, die Mädchen in der Turnhalle Wies. Eine Knabenmannschaft hiess Seeger 1, die andere Seeger 2. Der Countdown lief, die ersten Spiele begannen!

Seeger 1 spielte um 13:00 gegen Engler von Heiden und gewann 4:1. Gleich anschließend spielte Seeger 2 gegen Wagner von Wald und gewann 4:0. Am Schluss verlor Seeger 2 drei Spiele, Seeger 1 gewann alle Gruppenspiele. Seeger 2 spielte um den 3. Schlussrang, jedoch verloren sie dieses Spiel, somit wurden sie 4. Seeger 1 kam ins Final und spielte dort wieder gegen Engler aus Heiden. Es war ein sehr spannendes und nervenaufreibendes Spiel. In den letzten Sekunden stand es noch 4:4, als Seeger 1 einen 7-Meter herausholte. Tobias Hotz nahm Anlauf und verwertete den 7-Meter souverän. Damit gewann Seeger 1 das 3. Mal in Folge das Vorderländer Handballturnier. Die Mädchen belegten die Plätze 4 und 6. Das Turnier hat uns Spass gemacht! Vielen Dank an Claudia Pagitz und Frau Seeger, dass sie uns so gut trainiert haben.

Alessia, Lydia, Andreu und Lukas

...und zum Schluss

Erweiterung des Wortschatzes

Gestern sprach ich mit einem Kind über das Fasten.
«Was bedeutet fasten?»
«Weniger Computerspiele machen!»

Verena Rennhard, Logopädin

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **April** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 3. April 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Orgel: Barbara Kind anschliessend um **10.45 Uhr** **ordentliche Kirchgemeindeversammlung**
- 10. April 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Christine Gentina, Seelsorgerin, Rorschach, Orgel: Werner Graf
- 17. April 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst zum Palmsonntag** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Hirschberg Quartett. **Anschliessend sind alle herzlich zum Apéro in der Kirche eingeladen**
- 22. April 09.45 Uhr** **Abendmahls-Gottesdienst zum Karfreitag** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Alphontrio Kellenberger
- 24. April 05.00 Uhr** **Liturgischer Oster-Gottesdienst mit Abendmahl.** Musikalisch gestaltet vom Ad-hoc-Chor unter der Leitung von Stefanie Aouami mit Sophie Aouami und dem Bläserquartett der MG Rehetobel. **Anschliessend Osterfrühstück in der Kirche zu dem alle herzlich eingeladen sind**
- 24. April 09.45 Uhr** **Abendmahls-Gottesdienst** im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Bläserquartett der MG Rehetobel
- 1. Mai 17.30 Uhr** **Abendbesinnung** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet von Anna Maria Simonett

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 6. April um 15.30 Uhr** statt. Ort: Spielgruppe (St. Gallerstrasse 3)

Fiire mit de Chliine

Samstag, 30. April um 10.00 Uhr in der katholischen Kirche

Kontemplation der Via Integralis (Meditation)

Montag, 4. und 18. April

Für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte um 20.00 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche Rehetobel mit Pfrn. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis

Bibelstunden in den Altersheimen

Donnerstag, 14. April, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Mittwoch, 13. April, 14.30 Uhr im Haus «ob dem Holz» mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung zum Gespräch über Gott und die Welt

Donnerstag, 28. April, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger wird vom 6. - 11. April (Konfirmandenlager) vertreten durch:

Rudolf Balz, Pfr. i. R., Grub SG (Tel. 071 891 33 83)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung (Mittwochvormittag unter Tel. 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch).

KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDE REHETOBEL

Gottesdienstzeiten

Samstag, 2. April, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Diesen Gottesdienst gestalten der Kirchenrat Rehetobel und der Pfarreirat Heiden mit. Die Vernetzung und Verbundenheit der beiden «Pfarreien» wollen wir in diesem Gottesdienst sichtbar machen und bewusst erleben. Wir wollen über den Tellerrand unserer eigenen Pfarrei hinaus schauen und Beziehungen wachsen lassen. Wir

freuen uns, wenn Sie mit uns den Gottesdienst mitfeiern. Anschliessend wird ein Apéro offeriert.

Donnerstag, 7. April, 15.30 Uhr
Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Freitag, 8. April, 19.00 Uhr
Kreuzwegandacht in der kath. Kirche Heiden
Das Kreuzweg-Gebet meint nicht: Jesu Leben, Jesu letzten Weg aus der Distanz anschauen. Kreuzweg-Gebet meint: Nähe wagen, mich in das Geschehen hineinziehen lassen, es aushalten – und mitgehen.

Samstag, 9. April, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Samstag, 16. April, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Sonntag, 17. April, 10.00 Uhr
Gottesdienst in der kath. Kirche Speicher mit dem öffentlichen Ja zur Firmung
Die Jugendlichen, die auf dem Weg zur Firmung sind, werden in diesem Gottesdienst allen Anwesenden mitteilen, dass sie gefirmt werden wollen und «Ja» sagen zum Glauben und zur Kirche.

Mittwoch, 20. April, 19.00 Uhr
Kreuzwegandacht in der kath. Kirche Heiden

Karsamstag, 23. April, 21.00 Uhr
Osternachtfeier in der kath. Kirche Heiden
Mitwirkung: Kirchenchor

Ostersonntag, 24. April, 10.30 Uhr
Familienfreundlicher Ostergottesdienst
Anschliessend Apéro und Eiertütschen in der Pfarreistube
Verkauf von Heim-Osterkerzen

Ostermontag, 25. April, 10.15 Uhr
Österlicher Gottesdienst in der kath. Kirche Heiden

Dienstag, 26. April, 20.00 Uhr
Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Donnerstag, 28. April, 19.00 Uhr
«Gebet für die Welt» in der evangelischen Kirche Heiden

Samstag, 30. April
– **10.00 Uhr Fiire mit de Chliine in der kath. Kirche**
– **7.30 Uhr** Eucharistiefeier
– **8.30 Uhr** Kirchengemeindeversammlung

Brot zum Teilen

Während der Fastenzeit verkaufen viele Bäckereien in der Schweiz ein spezielles «Brot zum Teilen». Auch unsere Dorfbäckerei Kern beteiligt sich an dieser Aktion. Pro verkauftes Brot fliessen 50 Rappen in die Projektarbeit von Brot für alle/Fastenopfer. Der Erlös wird in Programme und Projekte investiert, bei denen das Recht auf Nahrung im Vordergrund steht. Unterstützen Sie diese Aktion und kaufen Sie dieses spezielle Brot!

Taizé – Reise vom 2. Juni – 5. Juni

Die Jugendseelsorge der Region Appenzell (AI/AR) bietet von Auffahrt 2. Juni – Sonntag 5. Juni eine Reise nach Taizé an. Taizé ist ein kleines Dorf im Burgund (F) Viele Jugend-

liche aus der ganzen Welt treffen sich dort. Die Gemeinschaft von Taizé versucht den christlichen Glauben für sich selber und für jungen Menschen spürbar/erfahrbar zu machen. Das Angebot gilt für Jugendliche und junge Erwachsene ab Jahrgang 1995. Anmeldung (bis 31. März 2011) und weitere Auskünfte erhalten Sie bei: norbert.schneider@gmx.ch oder alex.burkart@bluewin.ch

Voranzeige:

Bibelausstellung in Heiden

Unter dem Motto «Die Bibel entdecken. Mit allen Sinnen» organisieren die katholische und evangelische Kirchengemeinde Heiden vom 13. bis 25. Mai 2011 eine spannende Bibelausstellung im kath. Pfarreizentrum Heiden. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, alle Sinne anzusprechen, denn ein zeitgemässer Zugang zur Bibel ist nicht nur eine Sache des Verstandes. Der ganze Mensch ist gefordert. Mit der Bibelausstellung soll ein ganzheitlicher Zugang zur Bibel gelingen.

Unsere Ministranten Reise in das schöne Tessin

Wir vier Ministranten gingen vom 11. – 13. Oktober mit unserem Leiter Alex Burkart ins Tessin. Die Ministranten von Heiden kamen auch mit, unter der Leitung von Irma Enz. Die Heidner fuhren mit dem Postauto um 5:50 Uhr los. Die Rehetobler trafen sich um 6:50 Uhr in St. Gallen am Bahnhof. Wir fuhren mit dem Voralpenexpress bis Arth-Goldau und dort stiegen wir um in den Zug nach Locarno. Wir kamen um 11:16 Uhr in Locarno am Bahnhof an. Wir gingen zuerst in die Jugendherberge Locarno «Palagiovani». Wir konnten das Zimmer erst um 17:00 Uhr beziehen, darum schlossen die Empfangsdame unser Gepäck in einen Raum ein. Wir gingen mit dem Postauto ins Verzascatal. Dort assen wir unseren Lunch den wir von zu Hause mitgenommen haben. Nach dem Mittagessen liefen wir an der Strasse entlang bis zur nächsten Postautohaltestelle. Wir liefen immer weiter bis wir wieder das Postauto kommen sahen. Wir fuhren wieder in unsere Jugendherberge, und konnten die Zimmer beziehen. Um 18:30 Uhr assen wir Abendessen. Es gab Fleischkäse mit Zwiebelsauce, Blattspinat und Kartoffelschnitzen. Nach dem Abendessen gingen einige in den Ausgang und die anderen blieben in der Jugendherberge. Als alle wieder zurück waren, gingen wir in die Betten.

Ein neuer Tag brach an: Dienstag 12. Oktober 2010 Morgens um 8:00 Uhr gab es Frühstück. Es gab ein ganzes Morgenbuffet, mit Müsli, Konfitüre und was zum Frühstück gehört. Nach dem Frühstück stellten wir unseren Lunch zusammen, den wir von der Jugendherberge bestellt hatten. Als alle den Lunch hatten, besprachen wir den Tag zusammen. Wir waren uns einig, dass wir die Burg Castello Visconteo und die Stadt kennen lernen, und das wir in das Schwimmbad LIDOLCARNO gehen. Die Burg war sehr interessant, denn es hatte auch noch eine alte römische Museumsausstellung. Als wir die Stadt noch weiter erkundigten waren wir erschöpft und so assen wir in einem Park am Lago Maggiore. Als wir satt waren hatten wir noch vorige Zeit und so beschlossen wir, dass wir in die Stadt shoppen gehen könnten. Nach dem Shoppen trafen wir uns in der Jugendherberge. Wir gingen mit viel

Eifer baden. Es hatte vier verschiedene Rutschbahnen, und davon war eine Lopingbahn dabei. Es war mega lustig und aufregend. Aber leider ist alles wieder schnell vorbei und so mussten wir um 19:30 Uhr in der Jugendherberge sein für das Abendessen. Es gab Spaghetti mit verschiedenen Saucen. An diesem Abend gab es keinen Ausgang für uns, ausser für die 18-jährigen! Also spielten die einten mit verschiedenen Spielen oder sassen in ihren Zimmern. An diesem Abend war das Fussballspiel Schweiz – Wales. Die, die wollten gingen das Spiel schauen, denn es hatte im Esszimmer einen grossen Fernseher. Um 22:30 Uhr war Nachtruhe.

Der letzte Tag in Locarno startete: Mittwoch 13. Oktober 2010

Es gab wieder um 8:00 Uhr Frühstück. Nach dem Frühstück mussten wir packen und die Zimmer wieder in Ordnung bringen. Als wir alles sauber gemacht hatten, stellten wir unser Lunch zusammen. Wir liefen zum Bahnhof und stiegen dort in den Zug nach Bellinzona. Wir wollten die Burgen anschauen. Eine haben wir geschafft nämlich die Burg von Bellinzona. Es war noch sehr spannend wie die man früher gebaut hatte. Man konnte mit einem Lift in die Burg hochfahren und die, noch stehen gebliebene Mauer abmarschieren. Nach dieser Burgbesichtigung wollten einige nicht mehr die anderen Burgen besichtigen und so beschlossen wir, dass wir wieder nach Locarno zurückkehren. Als wir wieder in Locarno ankamen, gingen wir in die Pizzeria und assen dort eine feine Pizza. Die Pizza wurde uns spendiert von den Eltern eines Mitgliedes der Gruppe. Als alle genug hatten sind wir nochmals shoppen gegangen. Nach zwei Stunden trafen wir uns wieder und da gab es noch eine Glace. Es war sehr fein, denn die Glace im Tessin ist ganz anders wie hier im Appenzeller Land. Nach der Glace gingen alle miteinander zurück in die Jugendherberge um unser Gepäck zu holen. Um 17:45 Uhr war der ganze Aufenthalt im Tessin schon wieder zu Ende. Mit glücklichen Gesichtern stiegen wir in den Zug ein Richtung Appenzellerland. Ungefähr nach fünf Stunden Zug-Postautofahrt waren die Heidner in Heiden und die Rehetobler waren schon fünf Minuten früher in Rehetobel. Ich glaube diese Reise werden wir nicht so schnell vergessen, denn sie war wunderschön und sehr spannend.

Bettina Nees

Veranstaltungen von S&E Rehetobel im Schuljahr 10/11, 2. Semester

Hauptversammlung

S&E Rehetobel HV 2011 mit anschliessendem öffentlichen Vortrag zum Thema: «Streiten dürfen und Liebe schenken»

An diesem Abend erfahren wir mehr über einen gesunden Umgang mit Gefühlen in der Erziehung.

Referent: Marc Vuilleumier, Elternausbildner, Paar- und Familientherapeut, Herisau

Donnerstag, 12. Mai 2011, 19.30 Uhr HV, 20.15 Uhr Vortrag

Eltern, Eltermpaare, Grosseltern, werdende Eltern und weitere Interessierte sind im kleinen Saal im Gemeindezentrum herzlich willkommen

Erziehungsaltag leichter gemacht

Elternbildung Grundkurs – gestützt auf die humanistische geprägte Individualpsychologie Alfred Adlers, auf die systemische Familientherapie und die neuesten Erkenntnisse der Hirnforschung.

Dieser Kurs zeigt Wege auf, Ihr Kind zu erziehen und zu fördern. Einmal im Monat treffen die Teilnehmenden sich und diskutieren mit kundiger Leitung darüber, wie Sie sich den Erziehungsalltag erleichtern können – dies auf konkrete und praktische Art.

Referent: Marc Vuilleumier, Elternausbildner, Paar- und Familientherapeut, Herisau

Daten: **5 Dienstagabende von 19.00 bis 22.00 Uhr: 24.5., 21.6., 23.8., 20.9. und 25.10. 2011**

Zielgruppe: Eltern, Eltermpaare, Grosseltern, werdende Eltern und weitere Interessierte

Ort: Schulhaus Dorf, Dachatelier im Turnhallegebäude

Kosten: Fr. 200.– pro Person, S&E Mitglieder Fr. 170.–

Infos /Anmeldung bis am 18.5.11: Gabriela Gehr-Huber, Sonnenbergstr. 15, 9038 Rehetobel, Tel. 071 877 29 68, gabriela.gehr@bluewin.ch

Veranstaltungshinweise «aktiv in Heiden»

Vortrag: **«Impfschutz -Impfschäden»**

Referent: Dr. med. Alexander Ilg, Wil

Datum: Donnerstag 05. Mai 2011, 19.30 Uhr, keine Anmeldung erforderlich

Ort: Evang. Kirchgemeindehaus Heiden

Kosten: Fr. 10.–

Veranstalter: «aktiv in Heiden»

Auskunft: Anita Keller, Heiden, Tel. 071 891 51 08, keller-klemm@bluewin.ch

Zur Erinnerung!

Am **2. April 2011 um 20.00 Uhr** findet **der legendäre Abend des Akkordeon Orchester Heiden** statt. Im Mehrzweckgebäude Rehetobel werden die Musikanten ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Highlights bieten. Das Percussionsensemble Ritmos wird den Abend mit rassigen Beats ergänzen. Lassen Sie sich für einen Abend in die Welt legendärer Stars entführen. Wir sind für Sie bereit.

Lesegesellschaft Lobenschwendi

Die Lesegesellschaft Lobenschwendi lädt ihre Mitglieder zur ordentlichen Hauptversammlung ein. Diese findet statt am **Samstag, 9. April 2011 um 20.00 Uhr in der Linde**. Nach den statuarischen Geschäften wird unser Mitglied Jacqueline Vogel über das Thema «Pflanzen und Heilpflanzen in der Lobenschwendi» viel Wissenswertes erzählen. Ein kleiner Imbiss und gemütliches Beisammen sein werden diesen Anlass beschliessen. Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.

Der Vorstand

Nächstes Osteremärtli am 16. April 2011

Bald ist es wieder soweit. Seit über 20 Jahren organisiert der Gemischtchor Rehetobel rechtzeitig vor Ostern ein Osteremärtli. So auch dieses Jahr.

Am **16. April 2011** können Sie **ab 10.00 Uhr** im Gemeindezentrum schönen Osterschmuck, Gestecke, aber auch Ostergebäck und -eier kaufen. Bringen Sie Ihre ganze Familie mit. Während die Eltern einkaufen, können Ihre Kinder betreut spielen, zeichnen oder Ostereier bemalen. Auch für das leibliche Wohl mit Spaghetteria und Dessertbuffet sowie für musikalische Unterhaltung mit den urchigen Rechtöblern und den Sägholzmusikanten ist gesorgt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Gemischtchor Rehetobel, Annelies Rutz

Ausflug der Landfrauen nach?

Am **Montag, 02. Mai 2011** sind die Rechetobler Landfrauen unterwegs! Dieses Jahr steht eine «Fahrt ins Blaue» auf dem Programm und das Reiseziel ist somit noch unbekannt. Wir lassen uns einfach überraschen und freuen uns auf abwechslungsreiche und fröhliche Stunden!

Wer kommt mit? Es hat noch freie Plätze, auch für Nicht-Mitglieder!

Abfahrt Car: 07.30 Uhr Scheidweg / 07.45 Uhr Gemeindezentrum

Ankunft in Rehetobel: ca. 17.30 Uhr

Weitere Infos oder Anmeldung bis Mi, 20. April bei Erika Meier, Klingebuch, Tel. 071/ 877 16 71.

20 Jahre Spielgruppe Rägeboge Rehetobel

Es ist ein fröhliches, geselliges, kreatives, spannendes, lebhaftes Jahr, das 20. Spielgruppenjahr.

Die Spielgruppenkinder stecken voll Entdeckungs- und Lernfreude, knüpfen dicke Freundschaften, spielen und lachen zusammen. Sie tauschen tolle Ideen aus und ergänzen sich zu ihrer eigenen Freude, im gegenseitigen Kontakt stets aufs Neue.

Der Znüni ist regelmässig eine kleine «Gourmet-Oase». Mit grossem Interesse wird von allen mitgebrachten Köstlichkeiten probiert, die jeweils grosszügig untereinander geteilt oder verschenkt werden.

Gemeinsam bauen wir hohe Türme... ein gewagtes Unternehmen... und manchmal auch Luftschlösser...

Beim lustigen Tummeln im Schnee, beim Feste feiern mit Eltern, Grosseltern, Freunden und Geschwistern, auch beim Malen, Basteln, Singen und Tanzen, überall gilt:

Die Spielgruppe ist ein Ort der Begegnung.

In Vorbereitung auf den Kindergarten sammeln hier die Mädchen und Buben erste, wichtige Erfahrungen in einer Gruppe von Gleichaltrigen unter der Leitung der Spielgruppenleiterin.

Die Spielgruppe ist eine Bereicherung für Rehetobel.

Vielen Dank allen Gönnerinnen und Gönnern, auch der Gemeinde, den Eltern, dem Herbstbörsenteam und dem Vereinsvorstand für die äusserst wertvolle Unterstützung.

Magdalena Bartolomeoli

Maskenball 2011

Und schon ist er wieder Geschichte, der «Rechtobler Maskenball 2011».

Wir hoffen, dass dieser Südsee-Abend vielen in guter Erinnerung bleiben wird.

Wir möchten uns herzlich bei allen Masken, die sich an diesem Abend so kreativ in Szene gesetzt, und unsere

Südsee-Insel bevölkert haben, recht herzlich bedanken.

Auch allen Helfern, die sich beim Auf- und Abbau, am Buffet und der Bar, als Shuttle Bus Fahrer und in der Küche engagiert haben, möchten wir ein herzliches «Danke-schön» aussprechen.

Wir hoffen, ihr schaut alle auch nächstes Jahr wieder vorbei, wenn es heisst «Rechtobler Maskenball 2012»

Für das OK Maskenball, Beni Jost

Lustige Fasnachtsbutzen hier und da

Kindermaskenball Rehetobel 2011

Am Samstag, 12. März, trafen sich unsere Jungen und Jüngsten zum närrischen Lustigsein.

Es waren strahlende Prinzen und Prinzessinnen, lustige Clowns, freche Pippis, ein wunderschöner Fisch, der Micky- und die Minnie-Maus (fast) original!, ein kleiner Gärtner und viele andere bunt maskierte Fasnachtsbutzen anzutreffen. Bei guter Laune und prima Stimmung im grossen Saal des Gemeindezentrums in Rehetobel verging die Zeit im Flug!

Musik, Tanz und Spiel, Konfettischlacht, Büchsen schie-sen oder ziehen und die Kostümauslosung sorgten für Abwechslung. Schöne Preise begeisterten die glücklichen Gewinner. Den Sponsoren danken wir herzlich:

Walter Zoo Gossau

Alpstein Events AG Appenzell

COOP Ostschweiz Gossau

Kino Rosental Heiden

Frisco Findus Rorschach

Fägnescht Rorschach

Volg Detailhandel AG Rehetobel

Städtische Bäder und Eisfeld Lerchenfeld St.Gallen

Den Höhepunkt fand der Kindermaskenball mit den Wan-zetätscher aus Goldach. Die fetzige Kinder-Guggenmu-sik liess den Saal so richtig erbeben und die Tanzfreudi-gen kamen voll auf ihre Rechnung! Leider neigte sich das Konzert viel zu schnell seinem Ende entgegen und bald bewegten sich die Spielenden Richtung Ausgang. Bei früh-lingshaften Temperaturen begab sich die Fasnachtsgesell-schaft auf den Umzug Richtung Altersheim. Ein Schluss-konzert vor der Krone liess einen schönen Nachmittag ausklingen.

Ein grosser Dank geht an alle Mitglieder der OKs von Mas-kenball, Kindermaskenball und Bacheschnette, an den Verkehrstrupp sowie an alle Helfer und Helferinnen.

Die Leckerli der Bäckerei Kern, in ihrer Urform oder als Bacheschnetten, mundeten allen sehr!

Wir freuen uns aufs nächste Jahr und auf euch, ihr tollen Fasnachtsbutzen!

Einige Impressionen sind auf der Homepage vom Sport-verein zu finden: www.sportverein-rehetobel.ch

Sportverein Rehetobel, Brigitte Bruderer

Sportverein Rehetobel

Sportverein im April

Jugend

Do	Jeweils 10:00 – 11:00	MUKI	GZ
Do	Jeweils 15:30 – 16:30	KITU	TH
Mo	Jeweils 18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils 18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils 19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils 18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils 18:00 – 20:00	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils 18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Di	Jeweils 18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Di	Jeweils 17:15 – 18:30	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils 17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils 17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils 17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils 17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils 08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	Jeweils 20:15	Fit & Fan	TH
----	---------------	-----------	----

Frühlingsferien vom 11. bis 26. April

Unihockey

Do	Jeweils 18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Di	Jeweils 18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils 20:15 – 22:00	Unihockey Damen	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils 18:00 – 20:00	Volleyball Jugend 4. – 9. Klasse	GZ
Mo	Jeweils 20:15	Volleyball Damen/Jugend	GZ
Di	Jeweils 20:15	Volleyball Herren/Jugend	GZ

Running

Di	Jeweils 18:30 – 20:00	Lauftraining in drei Stärkeklassen		TH
Sa	09.04.2011	GP Stadt Dübendorf	Dübendorf	
Sa	16.04.2011	Bündner Frühlinglauf	Domat Ems	
So	25.04.2011	Duathlon Marbach (Lauf-Velo)	Marbach	

Frauen

Mi	06.04.2011	20:00	Gegen das Rosten	TH
Mi	13.04.2011	20:00	Mit Schwung und Elan	TH
Mi	20.04.2011		Telefonkette	
Mi	27.04.2011	20:00	Handgeräte-Mix Atmen	TH

Me isch au zom emol Schnuppere herzlich iglade!

Männer

Di	01.02.2011	19.30	Jassmeisterschaft	Löwen	
Di	08.02.2011	20:00	Winter ade		TH
Di	15.02.2011	20.00	Kraftvoll – voll Kraft		TH
Di	22.02.2011	20.00	Frühlingsgelüste		TH
Di	29.03.2011	19.30	Telefonkette		GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20:15	Spiel und Spass	TH
---------------	-------	-----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils 20.15 – 22.00	Turnen	TH / GZ
----	-----------------------	--------	---------

Pilates

Fr	01.04.2011	8:30	Pilates	GZ kleiner Saal
Fr	08.04.2011	8:30	Pilates	GZ kleiner Saal
15. und 22. April kein Pilates (Frühlingsferien)				
Fr	29.04.2011	8:30	Pilates	GZ kleiner Saal

Für mehr Info's: Vreni Egli, Tel 071 877 28 15

Gratulationen

6. April	Hans Graf, Oberkaien 1	80-jährig
15. April	Hanna Kern-Walser, Gartenstrasse 16	85-jährig
17. April	Hedwig Bänziger-Fässler, Kirchstrasse 12	91-jährig
17. April	Arenda Weishaupt-Spiele, Robach 36	81-jährig
21. April	Walter Gsell-Spengler, St.Gallerstrasse 24	83-jährig
22. April	Rudolf Keller-Stärk, Oberkaien 2	83-jährig
30. April	Bertha Rohrer-Ehrler, Sägholzstrasse 2	83-jährig

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Wolf, Lia, geboren am 27. Februar 2011 in Heiden AR, Tochter des Wolf, Marco, und der Wolf geb. Walser, Sarah, Rehetobel AR, Heidenerstrasse 32

BIKE-SHOP VALI KAST

FRÜHLINGSZEIT = VELOZEIT

Neuvelos: Velos aller Art, klein bis GROSS, E-Bikes
Spezialisiert auf Mountainbikes und Rennvelos.

Service: Alle nicht motorisierten 2-Räder

Kontakt: Vorerst über Telefon und Mail erreichbar
Nat. : 079/299 10 66
Mail: vali.kast@econophone.ch

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Kostenloser Hörtest und Gehöranalyse im Wert von Fr. 90.–
- Professionelle, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.? Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Nöd vergesse:

**Am 14. April 2011 ab 18.00 Uhr
isch**

Chottleschmaus

bi de Elsbeth i de Lende

**Wir schützen
und gestalten Ihre
Fassade**

**Jetzt Offerte
anfordern
für Holz-, Eternit-, und
Mineralische
Fassaden**

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · PLASTIK
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 877 10 23

Ausdrucksmalen - Maltherapie

Gruppen- und Einzelstun-
den
für Kinder und Erwachsene

weitere Infos:

Christine Giger
dipl. Kunst- und Mal-
therapeutin
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 24 78
www.lichtundenergie.ch

www.rehetobel.ch

**Ihre kompetenten Partner für
Beratung und Ausführung von A-Z
von**

- o Energieberatung
- o Fördergelderantrag
- o Solaranlagen - Boilerersatz
- o Heizungen
- o Gebäudehüllen
- o Neubauten und Sanierungen

Dächer

Fassaden Solar

alte Landstrasse 31b
9038 Rehetobel
tel. 071/ 870 01 66
fax 071/ 870 01 67
gmuegmbh@bluewin.ch

WEINBURG

CAFFÈ Monatsbrot im April:
BACKEREI · KONDITOREI
Roggenbrot
Aktuell: Irene K...
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 10 23
**Osterhasen aus
feinster Schokolade**
Unsere Spezialität: gerüllte Appenzellerbiber

Steuererklärung 2010

**Ab Fr. 60.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 170.00 mit einer Liegenschaft**
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)

Anmeldungen bitte telefonisch, per E-Mail oder via Homepage.

HSF Roger Felix
Sägholzstr. 25, 9038 Rehetobel
Tel. 071/877 30 03
roger@felixwenk.ch
<http://www.felixwenk.ch>

Mütter-Väterberatung App. Vorderland

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach
telefonischer Anmeldung bis am Vortag.
Telefonnummer 077 437 44 15.

Telefonische Beratungszeiten:
Montag, Mittwoch, Freitag 8.00-9.00 Uhr
(ausserhalb dieser Zeiten bitte Telefonbeantworter
benutzen).

Erwin Brülisauer

Blechmontagen GmbH
Spenglerei Blitzschutz Sanitär - Service

9038 Rehetobel
Sonnenbergstrasse 45
071-877 20 67 Tel
079-734 97 15 Nat.
071-870 02 57 Fax.

Dr. med .T. Kaufmann

FERIEN

vom
14. bis 25. April

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

WENK AG

9044 WALD AR
9038 REHETOBEL

HOCHBAU
TIEFBAU
TRANSPORTE
MULDENSERVICE
BAGGERARBEITEN
NATURSTEINMAUERN
KANALISATION
QUELLFASSUNGEN
VERKAUF VON BAUMATERIALIEN

Tel. 071 877 17 93
Nat.: 079 447 67 47
Fax: 071 877 17 45

Internet: www.wenkbau.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

BRUNNER
GmbH

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Erstvermietung

zwei neu renovierte

3 1/2-Zimmer Wohnungen

Heidenerstr. 24, Rehetobel

eine davon altersgerecht,
grosse Aussichtsterassen 3m x 7m
unverbaubarer Sämtisblick
nähe Postautohaltestelle, Schule, Dorf
moderne, begehbare Dusche,
alle Zimmer mit Parkett,
Waschmaschine, Tumbler im Bad,
Parkplatz vor dem Haus

Miete 1350.- CHF/ Mt
120.- CHF NK

Bezug ab 1. Juni 2011 Top - View Liegenschaften
Tel: 076 302 18 67
Sarah + Remo Calabria

G-Consult

Beratung von Unternehmen
und Privatpersonen

Ich übernehme zu günstigen Konditionen:

- Ausfüllen Ihrer Steuererklärung
- Jahresabschluss Ihrer Buchhaltung
- Steuerberatung
- Verkauf Ihrer Liegenschaft

Rufen Sie mich an; ich komme gerne bei Ihnen vorbei.

G-Consult GmbH

Hans Giger, dipl. Wirtschaftsprüfer
Michlenberg 1, 9038 Rehetobel Tel. 071 877 20 38
www.g-consult.ch - E-Mail: hans.giger@g-consult.ch

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

Heidi Solenthaler Heimtextil

Dorf 14, Teufen, Tel. 071 333 12 51

Ostergeschenke für Gross und Klein

Fachgeschäft für Bettwäsche, Bettwaren
Vorhänge / Rollos

Frotté-, Tisch- und Geschirrwäsche
RUKKA / funktionelle Bekleidung

Dienstag-Freitag 09.00 – 12.00 / 14.00 – 18.30
Samstag 09.00 – 16.00

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerer · Schreinerer · Innenausbau · Treppenbau · Fassadenbau · Bauleitung · Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

23 Jahre

Dank IHREM Auftrag können wir unseren Lehrlingen eine konstruktive Zukunft bieten.

MALER FÄH
Willness für Sie und Ihr Haus

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Zurückschneiden von Bäumen, Sträuchern
und Lebhägen an öffentlichen Strassen,
Trottoirs, Wegen und Plätzen

Wir ersuchen die Eigentümer der an öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wegen und Plätzen angrenzenden Grundstücke auf, Bäume, Sträucher und Lebhäge derart zurückzuschneiden, dass sie den Fussgänger- und Strassenverkehr, die Sicht, die Strassenbeleuchtung sowie Strassentafeln und Verkehrssignale nicht beeinträchtigen.

- Die lichte Höhe über Verkehrsflächen mit Fahrverkehr muss 4,50 m (Kantonsstrassen 5,00 m), über Trottoirs, Rad- und Fusswegen 2,50 m betragen.
- Lebhäge und kleinere Sträucher dürfen nicht höher als 1,20 m sein und haben einen Abstand von 0,50 m zum Strassen- / Trottoirrand einzuhalten.

Ungeachtet der gesetzlichen Grenzabstände sind Anpflanzungen, welche die Sicht behindern, an Strassenkreuzungen, Einmündungen und Ausfahrten sowie auf der Innenseite von Kurven nicht zulässig.

Sie helfen wesentlich mit, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, wenn Sie unserer Aufforderung bis Ende April 2011 befolgen. Nach diesem Datum können die Arbeiten, unter vorheriger Bekanntgabe, auf Kosten der Pflichten Grundereigentümer durch das Bauamt ausgeführt werden. Ein Ersatzanspruch kann nicht geltend gemacht werden. Wir bitten Sie auch aus Rücksicht auf Ihre Nachbarn, die Bäume und Sträucher zu schneiden.

Für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe danken wir Ihnen.

Rehetobel, 31. März 2011

Unterhalts- und Betriebskommission
Technische Betriebe Rehetobel

Strassen und Wege...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:
Umgebungsarbeiten, Aushubs,
Kanäle und Werkleitungen, Humus-
und Kieslieferungen, Transporte
mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

brülisauer

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
9038 REHETOBEL
TEL: 071 870 04 24
FAX: 071 870 04 25
MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH
WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

- Geländer
- Treppen
- Vordächer
- Windschutzwände
- Türen
- Fassaden
- Liftumverglasungen
- Balkone
- Unterstände
- Reparaturen

Alles für den Strom.

EST si bou!
Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 343 72 31, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch
24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

wann	was	wo	wer
1. April, Fr. 18.30	(K)ein Aprilscherz, Querflöten und Klavier	Evang. Kirche	MSAV
2. April, Sa. 20.00	Unterhaltungsabend	GZ	Akkordeon-Orchester
	HV Ornithologischer Verein	Rest. Löwen	
3. April, So. 10.17	16. HV-Brunch OBFCR	Sonnenhügel	
	Kirchgemeindeversammlung	evang. Kirche	
	Abstimmungssonntag		
	Vernissage Edeltraut Lampel	Kronenbühl	
4. April, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
	Drums & Co.	GZ, Bühne	MSAV
	Samariterübung	GZ	
5. April, Di. 14.00	Jass- und Spielnachmittag	Rest. Löwen	Landfrauen
5.-9. April	Konfirmandenlager		
6. April, Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Kirchplatz	Heiden
7. April, Mo. 12.15	Seniorenmittag	Rest. Löwen	Frauenverein
9. April, Sa. 18.00	HV Zimmerschützen Dorf	Rest. Löwen	
	HV LG Lobenschwendi mit Vortrag	Rest. Linde	
10. April-8. Mai	Oster- und Frühjahrsausstellung, Edeltraut Lampel	Galerie Kronenbühl	
11. April, Mo. 12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»	
12. April, Di. 20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis	
14. April, Do. ab 18.00	Chottleschmaus	Rest. Linde	
15. April, Fr.	HV Zimmerschützen Robach		
16. April, Sa. ab 10.00	Osteremärtli	GZ	Gemischtchor
	HV Zimmerschützen Sägholz	Rest. Löwen	
17.-23. April	Frühlingslager der Jugendmusik	Bezau	
24. April, So. 05.00	Ostermorgenliturgie	evang. Kirche	
	Ostergitzi	Rest. Löwen	
26. April, Di. 20.00	Zischtigs Höck		
28. April, Do. 15.00	Gespräch über Gott und die Welt	«Krone»	
	Schneggenabend	Rest. Säntis	
29. April, Fr.	Frühlingsversammlung		Landfrauen
30. April, Sa.	TIVA-Tagung	GZ	Sportverein
	Nagasaki Friedensglocke	Dunant Museum	Heiden

Nächste Ausgabe:

Freitag, 29. April 2011

Redaktions- und Inserateschluss:

Mittwoch, 20. April 2011

Übernächste Ausgabe:

Dienstag, 31. Mai 2011

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:

Druckerei Traber AG, Telefon 071 877 27 57
E-mail: traberdruck@span.ch

Unpersönliche Tageskarten der Gemeinde Rehetobel

Tageskarte zu Fr. 35.- (Normal-Tarif bis 11.15 Uhr)
Halb-Tageskarte zu Fr. 25.- (erhältlich ab 11.15 Uhr)
Abendkarte zu Fr. 15.- (erhältlich ab 15.15 Uhr)

Nutzen Sie das einmalige Angebot für z.B.

- bei Regenwetter einen Besuch im ALPAMARE
- einen Besuch im Verkehrshaus Luzern
- einen Znacht am Zürichsee oder
- einfach eine gemütliche Fahrt nach irgendwohin

Es hät solangs hät!

RECHTOBLER

Gemeindeblatt

April 2011

Dorfladen mit Postagentur ab April 2012

Mit «post»-gelbem Flyer wurden alle Rechtobler Haushalte vor wenigen Tagen informiert: Ab April 2012 soll's in Rehetobel einen Dorfladen mit Postagentur geben. Weitere Informationen zum Ladenprojekt wurden angekündigt. Hier sind sie:

Die bisherigen Post-Lokalitäten und die Post-Wohnung wurden von der Post an Remo & Sarah Calabria verkauft. Die Posträume werden auf April 2012 zum Dorfladen mit integrierter Postagentur umgebaut. Auch das Blumenatelier von Claudia Pagitz wird von der Gartenstrasse in diese Räume zügeln.

Die Gemeinde-Wohnung (= sogenannte Hauswarts-Wohnung) bleibt hingegen weiterhin im Gemeindegut.

Seitens der Einwohnerschaft habe ich bislang überwiegend positive Rückmeldungen erhalten. Aber auch Fragen wurden mir gestellt, welche ich hiemit öffentlich beantwortete. In diesem frühen Stadium ist die verbindliche Beantwortung allerdings schwierig. Die nachfolgenden Antworten beruhen auf dem gegenwärtigen Stand der Verhandlungen und Abklärungen, allfällige spätere Änderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Weiss man schon mehr zum neuen Dorfladen-Standort und zu dessen Grösse?

Der neue Dorfladen wird knapp doppelt so gross wie der bisherige. Das Waren-Sortiment wird deutlich erweitert. Die Postagentur ist dann im Dorfladen integriert. Wichtig sei, so wird seitens der VOLG-Verantwortlichen ausdrücklich darauf hingewiesen, Rehetobel muss auch während der Bauzeit nicht auf seinen Dorfladen verzichten. Am «alten Standort» wird der Laden weiter betrieben bis der «neue Laden» anfangs April 2012 eröffnet wird.

Wie lange bleibt die Poststelle «wegen Umbau» geschlossen? Gibt es allenfalls ein Provisorium?

Gerade diese Frage lässt sich gegenwärtig noch nicht abschliessend beantworten. Im Info-Flyer der Post ist erwähnt, dass weitere Informationen über den genauen Zeitplan sowie über das Postangebot während des Umbaus rechtzeitig vor Baubeginn folgen.

Wie funktioniert eine Postagentur?

Bitte probieren Sie es doch einfach aus. Postagenturen gibt es bereits in Wald AR (Spar), in der Speicherschwendi (Schwendiladä) und schon seit Jahren in Reute AR (Denner).

Altpapiersammlung
Samstag, 14. Mai 2011
ab 08.00 Uhr

Sportverein

Papier und Karton zu straffen Bündeln verschnürt am Ort wo Sie Ihre Kehrichtsäcke hinbringen, deponieren.

Bauschutt- und Grüngutsammlung
Samstag, 21. Mai 2011
09.00 - 10.00 Uhr

beim Gemeindezentrum und
an der Buechschwendistrasse 3a

Wem gehört nun eigentlich was? Wer hat wem, was verkauft?

Das Gebäude «St. Gallerstrasse 7» ist aufgeteilt in Stockwerkeigentum. Der Gemeinde gehören schon immer das ganze Untergeschoss (mit Bauamt, Büro und Feuerwehrdepot), im Erdgeschoss das öffentliche WC sowie im Obergeschoss die südliche Wohnung. Daran hat sich nichts geändert.

Die «Schweizerische Post» (Immobilienabteilung) hat Ende März 2011 ihre Stockwerkeigentumsanteile an Remo und Sarah Calabria, wohnhaft in Rehetobel, verkauft. Gleichentags schloss die neue Grundeigentümerschaft mit «Post» und «Volg» verschiedene Verträge ab, welche die angestrebte Lösung «Dorfladen mit Postagentur» ermöglichen werden.

Wollte oder konnte die Gemeinde die Post-Lokalitäten nicht selber kaufen?

Die seit Jahren angespannte Finanzlage der Gemeinde lässt derzeit keinen so grossen Spielraum offen und der Gemeinderat verzichtete deshalb auf das Vorkaufsrecht, zumal sich eine Lösung mit Dorfladen und Postagentur abzeichnet, welche ganz im Sinne des Gemeinderates ist.

Wie wird das Parkplatzproblem gelöst?

Ja, ein Dorfladen beim Gemeindezentrum benötigt deutlich mehr Kundenparkplätze als die bisherige Poststelle, weil doch die Kundenzahl sowie die Verweildauer im Laden (= Einkaufszeit) deutlich grösser sein werden als bisher am Postschalter. Mit allen Beteiligten wurde deshalb folgende Lösung gefunden, vorbehalten bleibt natürlich noch ein entsprechendes Baubewilligungsverfahren.

An die Baukosten sowie am späteren Unterhalt der zusätzlichen Parkplätze wird sich die Gemeinde mit 25 % beteiligen, weil diese Parkplätze auch von den Gemeindezentrums-Besuchern benutzt werden.

Bleibt das öffentliche WC bestehen?

Ja, das öffentliche WC bleibt bestehen, denn auch dieser Gebäudeteil wurde nicht verkauft, wie nachfolgendes Bild zeigt.

Ich hoffe, mit diesen Antworten bereits einige Unklarheiten bereinigt zu haben. Falls sich noch weitere Fragen ergeben, beantworte ich diese gerne in den nächsten Gmäändsblättern.

...und zum Schluss noch ein Dankeschön

Sehr geehrte Rechtoblerinnen und Rechtobler
An dieser Stelle möchte ich mich persönlich wie auch im Namen meiner Gemeinderatskollegen/in für das an den Wahlen vom 3. April 2011 ausgesprochene Vertrauen herzlich bedanken.

Ueli Graf, Gemeindepräsident

Quartierplan Berg II (Teil Ost) wird rechtskräftig

Der Gemeinderat verabschiedete im Januar den bereinigten Quartierplan Berg II, Teil Ost zur öffentlichen Auflage. Diese dauerte vom 07. Februar bis 08. März 2011. Die Auflagefrist ist ohne Einsprache abgelaufen.

Der Quartierplan Berg II (Teil Ost) wurde somit vom Gemeinderat an der Sitzung vom 07. April 2011 definitiv erlassen. Mit der anschliessenden Genehmigung durch das Departement Bau und Umwelt AR wird der Quartierplan Berg II rechtskräftig.

Personeller Wechsel bei der Gemeindeverwaltung

Die Gemeindekassierin Andrea Rimensberger hat ihre Anstellung gekündigt. Sie verlässt die Gemeindeverwaltung per 30. Juni 2011. Die freiwerdende Stelle wurde bereits Anfang April öffentlich ausgeschrieben.

Es sind zahlreiche Bewerbungen eingereicht worden. Im Zuge des Auswahlverfahrens werden diverse Gespräche geführt, sodass bis Ende April die Wahl einer neuen Finanzverwalterin/eines neuen Finanzverwalters getroffen werden kann.

Sanierung Kantonsstrasse Nasenrank-Scheidweg

Im Zuge des Vernehmlassungsverfahrens zum Vorprojekt hat sich der Gemeinderat für die Ausbauvariante mit

kombiniertem Rad- und Gehweg ausgesprochen. Zudem sollen Verhandlungen über die zeitliche Abfolge mit dem Kanton geführt werden, insbesondere zur Erhöhung der Fussgängersicherheit.

Die Gemeinde Rehetobel wird Mitglied im «Verein Solardorf Rehetobel»

Mitte März wurde der Verein «Solardorf Rehetobel» gegründet. Über die Gründungsversammlung wurde in der März-Ausgabe des Gmäändsblattes informiert. Der Gemeinderat hat von dieser Vereinsgründung sowie den Ideen und Aktivitäten dieses neuen Vereins erfreut Kenntnis genommen und an der letzten Sitzung die Vereinsmitgliedschaft der Gemeinde beschlossen.

Wie im vergangenen Jahr werden Interessierte am Donnerstag, 09. Juni 2011 die Messe «Intersolar» in München besuchen. Anmeldungen nimmt Frau Ruth Widmer,

Gemeindekanzlei, (071 878 70 21 / ruth.widmer@rehetobel.ar.ch) gerne entgegen.

Gemeindebeitrag für die Jugendmusik Rehetobel

Nach der erfolgreichen Teilnahme am kantonalen Musikfest 2010 nimmt die Jugendmusik Rehetobel dieses Jahr erstmals am eidgenössischen Musikfest teil, welches in St. Gallen an zwei Wochenenden im Juni stattfinden wird. Die Jugendmusik wird mit rund 48 Musikantinnen und Musikanten am ersten Wochenende in der 3. Stärkeklasse Brass Band teilnehmen. Auf ein Gesuch der Jugendmusik Rehetobel hat der Gemeinderat einen einmaligen Gemeindebeitrag von Fr. 500.– für die Teilnahme am eigenössischen Musikfest gesprochen.

Der Gemeinderat wünscht der Jugendmusik viel Erfolg und gutes Gelingen am weltgrössten Blasmusikfest.

Urban Wälsler, Gemeindeschreiber

Sanierung Flurgenossenschaft Oberstrasse Teil West

Die Bauarbeiten für die Sanierung des westlichen Teils der Oberstrasse hat termingerecht am 11.04.2011 begonnen. Bis zu den Ostertagen wurden die Kanalisationsleitungen, Schmutz- und Meteorwasser, oberhalb des Restaurants Post ins Oberdorf verlängert. In diesem Abschnitt ist praktisch die ganze Grabentiefe mit Felsaushub.

Ab dem 26. April werden die Stützmauern oberhalb der Liegenschaften Heidenerstrasse 3 + 5 erstellt. Gleichzeitig wird die Meteorwasser Verbindung im Oberdorf gebaut.

In dieser Zeit ist die Durchfahrt der Oberstrasse gesperrt. Die Zufahrt für die Anwohner der Oberstrasse ist nur von Osten her möglich (Zyttäfel). Das Oberdorf bleibt aber vom Dorf her für die Anwohner und als Notzufahrt offen und erreichbar.

Bitte beachten Sie auch die Hinweistafeln im Dorf und im Zyttäfel. An diesen Standorten wird jeweils angeschlagen was, wann gesperrt ist.

Bei Fragen zum Projekt wenden Sie sich bitte an den Bauverwalter Thomas Albrecht unter der Nr. 071 878 70 26, Mail; thomas.albrecht@rehetobel.ar.ch.

oder an das Ingenieurbüro Hersche AG, Herr Peter Jud unter der Nr. 071 898 80 52.

Bauverwalter Thomas Albrecht

Im 1. Quartal 2011 ausgehändigte Baubewilligungen

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

Lutz Taubner, Lindenbüel 3, 9038 Rehetobel

Heizungseingabe, Parz. 1234, Assek 1153, Lindenbüel 3, 9038 Rehetobel

Irene + Thomas Harder, Habsset 105, 9038 Rehetobel

Fensterersatz und Einbau von neuen Fenstern und Türen, Parz. 404, Assek. 307, Habsset 105, 9038 Rehetobel

Bruno Sturzenegger, Alte Landstrasse 7, 9038 Rehetobel

Anbau Lagerhalle an best. Werkstattgebäude, Parz. 99, Assek. 163, Buechschwendstrasse 3a, 9038 Rehetobel

Gerda Mühlebach + Kurt Freiburghaus, Holderenstrasse 30, 9038 Rehetobel

Heizungseingabe, Parz. 1238, Assek. 1145, Holderenstrasse 30, 9038 Rehetobel

Hansjakob Zürcher, Oberdorf 9, 9038 Rehetobel

Heizungersatz, Parz. 129, Assek. 89, Oberdorf 9, 9038 Rehetobel

Fredi Zuberbühler in den Kantonsrat

Die Lesegesellschaften Kaien, Lobenschwendi und Dorf steigen mit einem gemeinsamen Kandidaten in den zweiten Wahlgang vom 15. Mai für den vakanten Sitz im Kantonsrat. Sie sind überzeugt, dass Fredi Zuberbühler mit seiner grossen politischen Erfahrung tatkräftig und zielorientiert mithelfen wird, den Kanton weiter zu bringen. Die Positionierung

Ausserrhodens als Wohn- und Naherholungskanton ist ihm ein zentrales Anliegen. Die schönen Wohnlagen müssen durch den öffentlichen Verkehr gut erschlossen sein, um die Attraktivität für Familien und Erholungssuchende zu steigern. Eine konsequente Förderpolitik erfordert aber auch, dass über die Gemeindegrenzen hinaus gedacht wird. Zuberbühlers Erfahrungen als Präsident der Lesegesellschaft haben gezeigt, dass im touristischen Interessengebiet rund um den Kaien sich niemand für das Ganze verantwortlich fühlt. Jede Gemeinde stellt ihre Interessen in den Vordergrund (siehe zum Beispiel Mineralbad Unterrechstein, Scheidweg, Langlaufloipe Heiden-Wald). Aktuell zeigt sich das beim geplanten Rad- und Gehweg zwischen Wald und Scheidweg: Weil die Gemeinden bei einem Trottoirausbau einen Anteil bezahlen müssen, sind sie infolge Geldknappheit eher dagegen. Steuerlich sollen vor allem Familien mit Kindern entlastet werden. Statt wie viele andere Kantone Reiche anzulocken, könnte AR hier eine echte «Marktlücke» besetzen.

Fredi Zuberbühler sieht als Hauptprobleme des Kantons die Überalterung sowie die kleine Bevölkerungszunahme im Vergleich zu andern Gebieten in der Ostschweiz. Dies wirkt sich unter anderem in einem dramatischen Schülerrückgang aus. Eine Politik, die konsequent auf Familien und die Attraktivitätssteigerung ausgelegt ist, kann Ausserrhoden zu mehr Dynamik und mehr Bevölkerung verhelfen. Die Diskussion über die Erneuerung der Strukturen bringt ein aktives Mitdenken der Bevölkerung, wie auch das erfolgreiche Beispiel Glarus zeigt.

Erste Ziele auf diesem Weg möchte Zuberbühler bei der Revision des Schulgesetzes ab 2012 erreichen. Als Lehrer am Berufsschulzentrum Rorschach und Vater von vier Kindern ist er dazu bestens gewappnet. Auch sonst beteiligt er sich schon seit langem aktiv am öffentlichen Leben in Rehetobel: Nach vier Jahren in der Kirchenvorsteher-schaft engagierte er sich von 1997 – 2003 im Gemeinderat, wo er unter anderem die Arbeitsgruppe zur Revision der Gemeindeordnung präsidierte. Auch der erste Internetauftritt der Gemeinde wurde mit einer Kommission unter seiner Führung realisiert. Im Stiftungsrat des Restaurants «Bären», Rehetobel, leitete er den Bauausschuss für die Gesamtanierung des denkmalgeschützten «Urwaldhauses». Seit 2007 ist er Präsident der Schulkommission der Musikschule Appenzeller Vorderland und realisierte in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Heiden ein eigenes Musikschulhaus in einem ehemaligen Kindergarten. Mit seiner zielgerichteten Vorgehensweise und seinem Verhandlungsgeschick hat er immer wieder zu konstruktiven

Lösungen beigetragen. Schenken Sie deshalb Fredi Zuberbühler Ihr Vertrauen und legen Sie seinen Wahlzettel in die Urne. Besten Dank!

Die Präsidenten der Lesegesellschaften Kaien, Lobenschwendi und Dorf

FDP Rehetobel

Kantonsratswahlen

Mit **Rolf Sturzenegger**, geb. 1953, stellt sich ein Unternehmer zur Wahl in den Kantonsrat.

Derzeit sind von den 65 Sitzen lediglich 6 Sitze von Unternehmern besetzt.

Rolf Sturzenegger hatte den Mut, in seinen jungen Jahren in Rehetobel sein Geschäft zu eröffnen, das vor kurzem das 30-jährige Bestehen feiern durfte.

Er war 12 Jahre im Gemeinderat von Rehetobel tätig, war viele Jahre in der Feuerwehr und präsidiert seit 2 Jahren den Gewerbeverein Rehetobel.

Aktuell ist Rolf Sturzenegger Gebäude- und Schadensschätzer der Assekuranz AR und Mitglied der kantonalen Perimeterkommission.

Sie wählen mit Rolf Sturzenegger, eine integrierende und konsensfähige Persönlichkeit, bei der nicht Ideologie und «nice to have», sondern das Machbare im Vordergrund steht.

Er bringt die fachlichen und auch die persönlichen Voraussetzungen mit, die anstehenden Aufgaben auch aus unternehmerischer Sicht einzubringen.

Rolf Sturzenegger steht für das Gewerbe im Kanton und in unserer Gemeinde,

Deshalb wählen wir Rolf Sturzenegger am 15. Mai in den Kantonsrat!

Kantonsratswahlen

Es ist mir ein Anliegen, allen jenen ganz herzlich zu danken, die mir mit ihrer Stimme im ersten Wahlgang der Kantonsratswahlen ihr Vertrauen entgegengebracht haben. Besonders danken möchte ich auch dem Präsidenten der Lesegesellschaft Dorf, Michael Kunz, für seine Unterstützung.

Falls ich einige enttäuschen sollte, weil ich im zweiten Wahlgang nicht mehr antrete, tut mir dies sehr leid. Mein Entscheid gründet nicht auf fehlendem Mut vor der Herausforderung, auch nicht auf ungenügender Motivation oder mangelndem Interesse. Ich habe darauf verzichtet aus der Einsicht, dass einige Themen, für die ich mich einsetzen möchte, für viele Leute in Rehetobel offensichtlich nicht von Bedeutung sind. Meine Überzeugung, dass es sich dabei aber um Themen handelt, die an Bedeutung zunehmen werden für eine zukunftsgerichtete Entwicklung, werde ich versuchen, mich auf anderen Ebenen dafür zu engagieren. Ich bin überzeugt, dass Rehetobel als Dorf wie auch der ganze Kanton AR über Potential und

Ressourcen verfügen, die Entwicklungen ermöglichen, die nicht unwiderrufliche Belastungen für zukünftige Generationen mit sich bringen. Gerade die Kleinräumigkeit, die dörflichen sozialen Strukturen, das noch relative intakte natürliche Umfeld bieten sich als idealen Lebensraum für Familien an.

Trotz Steuervergünstigungen für Unternehmen und relativ tiefen Steuern für Gutverdienende (für Mittelstandfamilien allerdings ist die Steuerbelastung im Verhältnis sogar höher als im Kanton Zürich!) nimmt die Bevölkerung des Kantons Jahr für Jahr ab. Die Kinderzahlen gehen überall markant zurück und immer mehr Schulen sind in ihrer Existenz bedroht.

Vielerorts im Kanton (auch in Rehetobel) sind die Voraussetzungen günstig für die Gewinnung von Solarenergie oder die Energiegewinnung aus Biogas. Doch zu 75% stammt die elektrische Energie im Kanton AR heute aus Atomkraft. An Ideen fehlt es nicht, in welche Richtung sich die lokalen Lebensbedingungen entwickeln könnten.

In einem kürzlich aufgefundenen Schulheft meiner Schwiegermutter bin ich auf einen Aufsatz gestossen, den sie in der 4. Klasse geschrieben hat. Darin beschreibt sie das Leben in Rehetobel im Jahr 1934. Da steht u.a., dass 1'700 Personen im Dorf lebten, also ungefähr so viele wie heute! Allerdings: zahlreiche Gebiete des Dorfes waren noch nicht überbaut, es gab mit Sicherheit mehr Kinder und eine viel grössere Vielfalt an Arbeitsmöglichkeiten. Rehetobel hat sich in den vergangenen sieben Jahrzehnten sicher entwickelt, die Frage stellt sich nur, ob die in diesen Jahrzehnten gesetzte Entwicklungsrichtung auch für die Zukunft noch die richtige ist?

Anne Zesiger Hotz

KULTUR-KOMMISSION
REHETOBEL
AR

Die KKR zu Besuch bei Otto Lienert

Die Kulturkommission Rehetobel (KKR) hat sich zur Aufgabe gestellt, jeweils vor der (ca. monatlichen) Sitzung eine in Rehetobel wohnhafte kulturschaffende Person oder Gruppe zu besuchen und im Gmäändsblättli ein kurzes Portrait zu beschreiben. So waren es bis jetzt der Besuch im Velomuseum, beim Vorstand der Lesegesellschaft Dorf (ohne Zeitungsbericht), bei Gisa Frank und diesmal bei Otto Lienert, der im Jahr 2008 unter dem Autorennamen Georg Lienhart das Buch «Der Fund - Schatten der Gegenwart» veröffentlicht hat.

Otto Lienert ist ein stiller und nachdenklicher Mensch, der «es als Geologe gelernt hat, in weiten Zeiträumen zu denken» wie Josef Osterwalder im «Focus» der Appenzeller Zeitung vom 8. März 2010 berichtete.

Die Geschichte spielt im Jahre 7131, nachdem eine erneute Eiszeit und grosse klimatische Veränderungen die Welt und das Leben anders und neu gestalteten, wie auch jetzt unsere Gegenwart des 21. Jahrhunderts nach einer zerstörenden Atomkatastrophe aus dem Rhythmus geraten ist und sich neu orientieren muss.

Der 550 Seiten umfassende Roman fordert heraus und fasziniert mit der für mich auftauchenden Frage, ob es

möglich ist, trotz oder nach zerstörerischen technischen Katastrophen die menschlichen und kulturellen lebensfördernden Kräfte aufrecht und wirksam zu gestalten und zu erhalten.

Die Romanfiguren nehmen einen mit auf die faszinierende äussere und innere Reise zwischen den drei Orten des Geschehens, dem Bauerngut Weisswasser, dem spirituellen Zentrum Kloster Rosengarten und der hierarchischen machthungrigen Burg Hohenfels.

Otto Lienert schreibt als nachdenkender sensibler und forschender Erzähler, sowohl auch als wissenschaftlicher, an der ETH Zürich studierter Geologe, Hydrologe und Naturwissenschaftler, der sich in seinem Fachwissen mit dieser Materie sehr wohl auskennt.

Eine Rezension im www.amazon.de Buchverlag beschreibt den Roman wie folgt: «...es ist ein Entwicklungsroman eines jungen Mannes, die Geschichte von Meister und Schüler, eine Gegenwartsbetrachtung aus Sicht der Zukunft (deshalb der Untertitel: Schatten der Gegenwart) und eine philosophisch packende Auseinandersetzung über die Gefahren der Technik und nicht zuletzt eine Liebesgeschichte ...ein Buch für Lesefreunde».

Das Buch ist erschienen im Novum Verlag GmbH, Neckermarkt, Wien, München, 2008 oder auszuleihen in der Bibliothek im Schulhaus Rehetobel.

Barbara Bischoff-Moebius

Vierter «Rechtobler Clean-Up-Day»

Es ist wieder soweit: Nach zwei Jahren Pause führt die Wasser- und Umweltkommission (WUK) wieder einen Aufräumtag durch.

Gross und Klein sind am **Samstag, 21. Mai** eingeladen, uns bei diesem abwechslungsreichen Event zu unterstützen.

Es ist immer wieder erstaunlich, welche Objekte aus dem tiefen Wald zum Vorschein kommen. Die Menge ist jeweils beachtlich: Fast 70 kg/Person...

Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt.

Programm:

08.30 Uhr:

Besammlung beim Mehrzweckgebäude

08.30 – 08.45 Uhr:

Instruktion mit Gruppeneinteilung

08.45 – 12.00 Uhr:

Aufräumeinsatz an verschiedenen Orten in Rehetobel ab 12.00 Uhr:

Gemeinsames Mittagessen beim MZG (Wurst & Brot, Getränke, Kaffee & Kuchen)

Ausrüstung:

Handschuhe, gutes Schuhwerk (ev. Regenschutz/Gummistiefel) Kinder nur in Begleitung einer erwachsenen Person. Versicherung ist Sache der Teilnehmer.

Anmeldung

bis Donnerstag, 19. Mai 2011 unter Tel: 071 870 07 61 oder via Mail an christian.weisser@bluewin.ch oder antonius.mittelmeijer@bluewin.ch

Thematische Rundwanderung zum UNO – Jahr des Waldes 2011

Die UNO hat das Jahr 2011 zum Jahr des Waldes erklärt. In den meisten Schweizer Kantonen werden aus diesem Anlass Veranstaltungen durchgeführt; so auch im Appenzellerland. Am 18. April erfolgte der Eröffnungsanlass auf der Hundwiler Höhi. Neben vier thematisch spezifischen Exkursionen, welche zwischen Frühling und Herbst stattfinden, sind in beiden Kantonen Appenzell insgesamt acht Rundwanderungen mit Waldbildern zu den vier Hauptfunktionen unseres Waldes eingerichtet worden. Eine dieser Rundwanderungen beginnt bei der Post in Rehetobel und führt über den Panoramaweg zum Kaienspitz und via Gigeren, «ob dem Holz» wieder zurück zum Ausgangspunkt. Entlang dieser Route sind «Bilderrahmen» aufgestellt, welche je eine Hauptfunktion des Waldes veranschaulichen. Ein kurzer Text vermittelt interessante Informationen dazu. Die acht Rundgänge im Appenzellerwald sind mit einem Fotowettbewerb verknüpft. Detailinformationen finden Sie am Ausgangspunkt der Wanderung. Bitte beachten Sie dazu auch den Flyer mit den übrigen Veranstaltungen, welcher in den nächsten Tagen publiziert wird.

Brechen Sie auf und machen Sie sich selber ein Bild vom Wald. Ich wünsche Ihnen eine interessante und erholsame Zeit dabei.

Michel Kuster, Revierförster von Trogen, Bühler, Wald und Rehetobel

Programmpunkte:

- 10.00 bis 15.00 Uhr durchgehend: Ausstellung des Gewerbes, Information zum Verein «Solardorf Rehetobel», Kinderbetreuung, Schüleraktivität, Solarcocherdemonstration, Verpflegung organisiert von der Jugendmusik Rehetobel
- 10.15 Uhr: musikalischer Auftakt durch die Jugendmusik Rehetobel
- 10.30 Uhr: Film zur Sonnenenergienutzung 1
- 11.00 Uhr: Vortrag zur Solarenergie 1
- 11.30 Uhr bis 12.00 Uhr: Energiedachberatung
- 12.00 Uhr: Degustation: Essen aus dem Solarkocher (sonnenabhängig)
- 13.30 Uhr: Film zur Sonnenenergienutzung 2
- 14.00 Uhr: Vortrag zur Solarenergie 2
- 14.45 Uhr: musikalischer Ausklang im Gemeindezentrum durch die Jugendmusik
- 15.00 Uhr: Aufbruch zur Solaranlagenbesichtigung auf dem Bauernhof von Eglis
- 15.15 Uhr: Beginn der Besichtigung bei Eglis

Brechen wir gemeinsam auf in eine Zukunft mit zunehmend nachhaltiger Energie!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch am **Tag der Sonne** in Rehetobel.

Verein «Solardorf Rehetobel», Gabriela Gehr-Huber

* Die **Tage der Sonne** sind ein Engagement vieler Akteure aufgrund einer Initiative von Swissolar (www.swissolar.ch).

Anmeldung für den Besuch der Inter-solarmesse in München

am Donnerstag, 9. Juni 2011, ganzer Tag

Interessierte melden sich bitte bei Ruth Widmer:
ruth.widmer@rehetobel.ar.ch, Tel: 071 878 70 21

Das StromSPAR-schwein

Was tun wir, wenn ein Wasserhahn tropft? - Oh, das nervt, sofort fest zudrehen! Falls das nichts hilft, ersetzen wir die Dichtung.

Ganz anders beim elektrischen Strom: In den meisten Haushalten tropft der Strom nicht nur an einer Stelle, sondern der Strom tropft oder fliesst bei vielen Verbrauchern, ohne dass wir irgendeinen Nutzen davon hätten. Fachleute schätzen, dass ein Drittel des Stroms in unseren Haushalten vergeudet wird.

Da wir die laufende Stromverschwendung weder sehen noch hören, nervt sie uns auch nicht. Wenn aller vergeudete Strom in unseren Wohnungen Wasserlachen bilden würde, kämen wir mit Aufwischen gar nicht mehr nach. Um unnützen Stromverbrauch zu stoppen, müssen wir unsere Vernunft einsetzen und entsprechend handeln. In der Vergangenheit haben alle gesamtschweizerischen

S pendent
O hne
N ebenwirkungen
N achhaltige
E nergie

Tag der Sonne

Anlässlich der achten Durchführung der **Tage der Sonne*** in der Schweiz vom **6.-15. Mai 2011** engagiert sich der Verein «Solardorf Rehetobel» als Veranstalter und beteiligt sich mit einem spannenden Programm rund um Solarwärme und Solarstrom.

Wir laden Sie herzlich ein am:

14. Mai 2011 – Tag der Sonne in Rehetobel
von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr im Gemeindezentrum
anschliessend um 15.15 Uhr

Besichtigung der Solaranlage auf dem Bauernhof der Familie Egli, Sägholzstrasse 63

Appelle nichts gebracht: Jahr für Jahr steigt der Stromverbrauch in den Haushalten um durchschnittlich 1,7% an. Wir wollen das in unserem kleinen, übersichtlichen Dorf ändern. Je mehr Leute mitmachen, desto erfolgreicher sind wir.

Der Zeitpunkt zum Anfangen ist jetzt günstig: In diesen Tagen erhalten wir die Stromrechnung für die vergangenen zwölf Monate. Wenn wir die Rechnung aufbewahren und jetzt mit dem Sparen anfangen, können wir in einem Jahr bei der nächsten Abrechnung sehen, wie erfolgreich wir waren (und wie viel Geld wir gespart haben!).

Wir werden vom nächsten Gmäändsblatt an jeden Monat einen konkreten Stromspartipp vermitteln. Anfangen kann aber jeder und jede sofort:

Muss das Licht im Gang wirklich den ganzen Abend durch brennen? Ist der Geschirrspüler ganz gefüllt, bevor ich ihn einschalte? Habe ich die meistgebrauchten Lampen mit Stromspar- oder LED-Leuchtkörpern ausgerüstet?

Walter Züst

Strom sparen: Jede/r etwas, zusammen viel!

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

**Hauptversammlung
vom Freitag,
25. März 2011
Rest. Chastenloch**

Der Präsident, Remo Krucker begrüsst die HV-Teilnehmer, welche den Weg ins paradiesische Chastenloch unter die Füsse genommen haben.

Trotz schleppender Erholung der Wirtschaft und die Angst, die Tourismusbranche könnte zu stark in Mitleidenschaft gezogen werden, startete unser Vereinsjahr erfreulich gut. Der Präsident informierte die Anwesenden über die im vergangenen Jahr durchgeführten Aktivitäten und Schwerpunkte wie: 1. August-Morgenwanderung, Stobete, 22 Stundenwanderung VAW, Adventkalender-Fenster, Veranstaltungskalender, Verkehrsbüro, Homepage, Bänklivermarkung, etc. und verwies auf die bevorstehenden Anlässe und herausfordernden Arbeiten für das kommende Jahr 2011. Der VVR darf auf ein reichhaltiges Programm zurück- und vorausblicken. Remo Krucker übernimmt das Präsidentenamt für ein weiteres Jahr. Aufgrund der Demission von Michael Goertz aus dem Gemeinderat wird er die Funktion im Vorstand als Gemeindevertretung nicht mehr ausüben können, doch ist es uns eine Freude, dass sich Michael Goertz als Vorstandsmitglied weiter zur Verfügung stellt. Somit ist der Vorstand wieder vollständig. Die restlichen Vorstandsmitglieder und Revisorinnen bleiben für ein weiteres Jahr in ihren Funktionen. Die Erfolgsrechnung und Abschlussbilanz 2010 wurde von den Revisoren geprüft und von der Versammlung gut geheissen. Die Empfehlung die Kur- und Beherbergungstaxe zu erhöhen, wurde einstimmig angenommen. Der VVR hatte ansonsten über keine ausserordentlichen Geschäfte abzustimmen. Im Anschluss informierte Urs Rohner über die Situation und Aussichten des Goldbachweges (Chastenloch-Zweibruggen).

Der Mitglieder-Jahresbeitrag von Fr. 60.- wird beibehalten.

Mit einem Dankeschön für's Interesse verabschiedet der Präsident Remo Krucker die HV-Teilnehmer.

Im anschliessenden gemütlichen Beisammensein bei Speis und Trank wurde rege über interessante Sachverhalte diskutiert.

Für Informationen im Tourismusbereich steht Ihnen täglich unser zentral gelegenes Verkehrsbüro gerne zur Verfügung oder besuchen Sie unsere Homepage: www.rehetobel-tourismus.ch

Helfen Sie mit unser Dorf attraktiv zu halten und werden Sie Mitglied des Verkehrsverein Rehetobel!

Für den Verkehrsverein Rehetobel
Die Aktuarin, Doris Zuberbühler

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Neuigkeiten aus dem Schwimmbad

Die letzten Schneeflecken sind im Rechetobel verschwunden, die Tage werden länger und wärmer. An der Bergstrasse 2 erwacht das Schwimmbad aus dem Winterschlaf. Emsiges Treiben herrscht seit anfangs April in und rund um das Schwimmbadgelände. Es dauert gar nicht mehr so lange bis zur Saisonöffnung im Mai.

Beschlüsse / Aktivitäten:

Im ersten Quartal hatte der Vorstand folgende Beschlüsse gefasst:

- Eine Wasserrutschbahn wird nicht installiert. Nach Abklärungen durch den Schwimmbadvorstand konnte die Sicherheit, nach BFU Richtlinien, nicht gewährleistet werden. Enorme Infrastrukturkosten und die optische Veranstaltung gaben dem Projekt den Rest.
- Die Eintrittspreise werden für die Saison 2011 nicht erhöht. **Achtung, neu wird angeboten: das Saison-Abo für Lehrlinge und Studenten, Preis Fr. 50.-.**
- Die Preise beim Kiosk werden angepasst gemäss allgemeiner Teuerung.
- Die ausgeschriebene Stelle für den dritten Bademeister/In konnte leider noch nicht besetzt werden.
- Der, seit einem Jahr lang, vakante Sitz des 3. Beisitzers konnte an der Hauptversammlung Ende März durch Frau Patricia Tachezy besetzt werden.
- Der Sportverein wird im April Steinplatten verlegen im Bereich Standort Festzelt. Somit kann der Platz von beiden Organisationen über die ganzen Sommermonate hinweg be- und genutzt werden.

Auf ihren baldigen Besuch freut sich das Schwimmbad-Team.

Wichtige Daten:

Saisonöffnung: Samstag, 14. Mai 2011

Öffnungszeiten Bad: 10 – 20 Uhr (Mai bis Ende August)

Öffnungszeiten Kiosk / Restaurant: 10 – 20 Uhr (bei länger bleibenden Gästen bis max. 22 Uhr)

Schwimmbadfest: Samstag, 13. August / Ersatzdatum 20. August.

für die Schwimmbadgenossenschaft, Rolf Looser

Hauptversammlung der Bibliothek Rehetobel, Freitag, 25. März 2011

Nach der Begrüssung las die Präsidentin, R. Zürcher, den Jahresbericht vor.

Statistik

Im Berichtsjahr sind die Mitgliederbesuche noch einmal leicht angestiegen, es wurden 10 893 Medien ausgeliehen. Die Belletristik- und Sachbücherausleihe hat leicht abgenommen, dafür stiegen die Ausleihen für Zeitschriften und DVDs an.

Zur Zeit sind 179 Mitglieder eingeschrieben, 2010 hielten sich die Ein- und Austritte die Waage. Der Bestand an Medien umfasst gut 5000 Exemplare, verteilt auf Bücher, Kassetten, Hörbücher, Zeitschriften und DVDs.

Wiederum haben wir in der Bibliomedia in Solothurn, wo sich Bibliotheken Bücher ausleihen können, 100 neue Bücher geholt, die wir jeweils nach einem Jahr wieder zurückbringen. In verschiedenen Buchhandlungen haben wir zudem 290 neue Medien erstanden, um unsere Leserschaft mit den aktuellsten Erzeugnissen zu bedienen.

Veranstaltungen

Im November haben wir den alljährlichen Bibliothekstag in Heiden besucht um wieder Wissenswertes aus der Medienwelt zu erfahren. Dieses Mal ging es vorwiegend um die Digitalisierung, die auch vor den kleinen «Dorfbibliotheken» nicht Halt macht. Die Digitale Bibliothek Ostschweiz ist übrigens seit anfangs Februar aufgeschaltet. Vermehrt gehen die schweizerischen Bibliotheken an die Öffentlichkeit, indem sie ihr Angebot z. B. bei öffentlichen Wanderungen, mit Bücherkisten an Sitzplätzen, Restaurants oder Parkanlagen und Schwimmbädern anbieten. Auch in der Badi Rehetobel stehen Bücher zur Verfügung, die man dort lesen oder nach Hause mitnehmen kann.

Ausblick

Unser Jubiläumsjahr haben wir mit einer Bilderausstellung von François Aebersold begonnen, die guten Anklang fand. Natürlich möchten wir 25 Jahre Bibliothek Rehetobel auch mit Ihnen feiern, Näheres erfahren Sie in den nächsten Wochen. Zum Schluss dankt die Präsidentin dem Team für die Arbeit und den Leserinnen und Lesern für die Treue zur Bibliothek.

Rechnung und Wahlen

Die Rechnung 2010 und das Budget 2011 wurden von den Revisoren geprüft und verdankt und von der Versammlung genehmigt. Ebenso wurden der Vorstand und die Revisoren in globo in ihrem Amt bestätigt.

Nach der HV durften wir Heidi Eisenhut, Kantonsbibliothekarin, begrüßen. Sie brachte das kürzlich erschienene Buch «Die Mona Lisa von Trogen» mit. Verschiedene Künstler aus der Schweiz haben sich literarisch und musikalisch mit den Porträt-Bildern alter Trogener-Familien auseinandergesetzt. So ist ein spannendes Werk entstanden, das uns Einblick in das Leben im 18. und 19. Jahrhundert ermöglicht, teils historisch belegt und andererseits mit viel Phantasie inszeniert, bereichert mit einer CD und den Drucken der alten Porträts. Das Buch ist im Appenzeller-Verlag erschienen und kann auch in der Bibliothek ausgeliehen werden.

Trudi Bänziger

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Der Mönch, der nicht lügen wollte

(nach einer Erzählung von Zen-Meister Missen Michael Bovay)

Ein Mönch lebte in einem Wald in einer kleinen Hütte. Er war Einsiedler und praktizierte jeden Tag Zazen (Zen-Meditation im Sitzen). Einmal beschloss er: «Ab heute werde ich nie mehr lügen!» Gut, da er alleine war, war das nicht so ein Problem.

Doch eines Tages, als er wieder einmal ruhig in seiner Hütte im Zazen sass, kam eine junge Frau in grosser Panik angerannt und flehte ihn an: «Bitte, bitte, helfen Sie mir. Ich werde von einem bösen Mann verfolgt, der mich umbringen will. Bitte verstecken Sie mich!» Ohne eine Antwort abzuwarten floh sie in die Hütte hinein und verbarg sich dort. Der Mönch bewegte sich nicht und praktizierte einfach weiter Zazen. Plötzlich kam ein Mann angerannt. Er sah wirklich nicht so freundlich aus. «He Mönch, hast du eine junge Frau gesehen, ist hier eine junge Frau vorbei gekommen?»

Da hatte der Mönch ein Problem. Denn er hatte sich ja geschworen, nie mehr zu lügen. Was sollte er tun? Da er jedoch in Zazen sass, ganz im Hier und Jetzt konzentriert war und die Gedanken vorbeiziehen liess, ohne an den Dingen des Geistes zu haften, kam seine Antwort ganz spontan aus dem Zazen heraus: «Ja, ich habe eine junge Frau gesehen, sie ist gerade weg gerannt». Er zeigte auf den Wald. «Dort, in diese Richtung!» Der Mann rannte in den Wald. Nun hatte der Mönch seine Gelübde schon am ersten Tag gebrochen.

Er hatte gelogen. Aber dadurch konnte er drei Menschenleben retten. Nämlich das der Frau, denn der Mann hätte sie umgebracht. Dann sein eigenes, denn der Mann hätte ihn sicher auch getötet, um einen Zeugen zu beseitigen. Und schliesslich das des Mannes selbst, der sicher eines Tages gefasst und hingerichtet worden wäre. Und so wären drei Menschen gestorben, wegen eines idiotischen Mönchs, der sich geschworen hatte, nie mehr zu lügen. Diese Geschichte zeigt mir, dass mich das Gefangen sein in meinen persönlichen Konzepten in grosse Schwierigkeiten bringen kann. Es lohnt sich darum für mich, meine Grundsätze immer wieder neu zu gestalten und wenn nötig anzupassen oder sogar ganz los zu lassen.

Herzlich Oliver Paganini

Ich gebe die Feder weiter an Joachim Marschik.

Rechtobler Gmäändsblatt

Stefanus Bertsch ist neuer Standortleiter der Stiftung Waldheim

Mit dem Dorf zusammen etwas unternehmen

Stefanus Bertsch ist seit einem Jahr als Standortleiter der Stiftung Waldheim für die Wohnheime Gründerhaus, Neues Waldheim und Soldanella verantwortlich. In Zukunft will er die gute Zusammenarbeit mit dem Dorf noch verstärken. Stefanus Bertsch wohnt in Trogen. Während fünf Jahren im ehemaligen Wohnheim Morgenlicht in Trogen arbeitend, absolvierte er seine Ausbildung zum Sozialpädagogen. Somit ist er ein Insider betreffend Stiftung Waldheim. Danach arbeitete er in der stationären Drogentherapie, und anschliessend war er zwölf Jahre im Förderraum St. Gallen, dem unter anderem das Hotel Dom angehört, tätig. Dort baute er die Wohnbegleitungen auf und leitete diese bis zu seinem Stellenwechsel. Diese Tätigkeiten konnte er mit seinem Bauernhof in Trogen bestens verbinden, weil auch seine Frau in Teilzeit arbeitete. Nachdem er sich für den Standortleiterjob in Rehetobel, einem hundertprozentigen Arbeitsverhältnis, entschied, gab das Ehepaar Bertsch die Landwirtschaft in Trogen aus Zeitgründen komplett auf.

Beschäftigungsmöglichkeiten optimieren

«Das erste Jahr verging wie im Flug», erzählt Stefanus Bertsch. «In Rehetobel gehören die Bewohner zum Dorfleben. Wir haben aber auch verschiedene Dienste hier im Heim integriert, wie die christliche Stunde oder den Waldheimchor. Gute Kontakte schafft jährlich der Tag mit dem Gewerbe und das Herbstfest. Daraus hat sich bereits ein Projekt ergeben, wo ein Bewohner nun regelmässig in einem Gasthaus in Rehetobel in der Küche mithilft. Solche Beschäftigungsmöglichkeiten möchte ich optimieren, für Bewohner, die selbständig sind und zum Beispiel eine IV-Anlehre in der Nähe absolvieren könnten. Gemäss dem Normalisierungsprinzip wäre es wünschenswert, wenn wir uns gegen aussen öffnen und noch mehr vernetzen könnten. Da ist es auch von besonderem Vorteil, dass von den achtzig Angestellten innerhalb unserer 63 Vollzeitstellen fünfzehn in Rehetobel selbst wohnen.»

Beziehungen leben

«Nicht alle unsere Bewohner sind mobil und selbständig. Manche bedürfen einer intensiven Pflege, die sie auf fünf speziellen Pflegegruppen in Anspruch nehmen. In einer Wohngruppe, welche wir derzeit auf- und ausbauen, wohnen Frauen mit psychischen Schwierigkeiten, die wir ein Stück ihres Lebensweges begleiten. Sie haben ganz andere Bedürfnisse, wollen beispielsweise in einer Beziehung leben. Hier gilt es, sie sehr gut zu begleiten und die Möglichkeit von Besuchen und später gemeinsam verlebten Wochenenden bis hin zu Wohngemeinschaften zu bieten. So gilt es, individuelle Räume für die verschiedensten Ansprüche zu schaffen, gerade weil sich die Gesellschaft in den vergangenen Jahren sehr stark in diese Richtung verändert hat. Wir müssen einerseits den Individualismus innerhalb der Stiftung Waldheim und unserem Standort fördern, und andererseits trotzdem am gleichen Strick ziehen. Ziel ist und bleibt es, für die Bewohner das Beste zu erschaffen, ihnen also ein Gefäss anzubieten, hier in Rehetobel zuhause und glücklich zu sein!»

Isabelle Kürsteiner

Standortleiter Stefanus Bertsch mit seinen Stellvertretern Klaus König und Elke Feist.

Mitgliederversammlung Spitex Vorderland

Die 11. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland stimmt der Aufnahme der Gemeinde Grub zu ihrem Dienstleistungsgebiet einstimmig zu. Neu nimmt Colette Maier, Wolfhalden im Vorstand Einsitz.

Rund 100 Personen versammelten sich im evangelischen Kirchgemeindehaus in Heiden zur 11. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland. Für eine gediegene Einstimmung sorgte das Gruber Chörli mit ihren Liedern und Zäuerli. Aus den Jahresberichten der Präsidentin Gaby Weber und der Stützpunktleiterinnen Monika Niederer und Evelyn Wenger war zu entnehmen, dass auch 2010 der Arbeitsaufwand wieder markant angestiegen ist und dass eine ostschweizweit durchgeführte Kundenbefragung, der Spitex Vorderland durchwegs gute bis sehr gute Noten attestiert. Mit der im Team gemeinsam erarbeiteten Umstrukturierung und mit der Bildung von zwei ungefähr gleich grossen Regionen: Heiden, Wolfhalden, Rehetobel und Grub AR sowie Walzenhausen, Reute und Oberegg hofft man, dem Wunsch der Kundinnen und Kunden nach mehr personeller Kontinuität bei der Betreuung, noch besser gerecht zu werden.

Die Leitung «Hauswirtschaft» ist Frau Priska Solenthaler übertragen worden. Ihr obliegt die ganze Einsatzplanung und sie ist Ansprechperson für die hauswirtschaftlichen Belange sowohl für die Kundenseite als auch für die 14 Angestellten in diesem Bereich.

Seit 2001 haben sich die von den Mitarbeiterinnen geleisteten Stunden mehr als verdoppelt. Den grössten Anteil, der um über 21'000 auf Total 39'380 angestiegenen Arbeitsstunden, wurden mit 11'916 Stunden im Bereich Pflege geleistet. Bei den Auszubildenden ist eine Steigerung von 933 auf 6'232 Stunden zu verzeichnen. Damit wird unterstrichen, dass unsere Organisation bestrebt ist, ihren Beitrag an den Mangel an Arbeitskräften im Pflegeberuf zu leisten. Auf das Konto «Administration und Leitung» hingegen entfallen nur 450 zusätzliche Stunden oder ein Steigerungsanteil von lediglich 2% über die letzten Zehn Jahre. Das wichtigste Traktandum an diesem Nachmittag war die Aufnahme der Gemeinde Grub in den Kreis der Spitexregion Vorderland. Diesem Antrag und der damit verbundenen Statutenrevision wurde einstimmig zugestimmt.

Somit umfasst das Betreuungsgebiet der Spitex Vorderland ein Gebiet mit rund 13'000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Unter dem Traktandum Wahlen wurde der bisherige Vorstand bestätigt und für die zurückgetretene Kassierin Marlies Mettler, Walzenhausen wurde neu Colette Maier, Wolfhalden in den Vorstand gewählt.

Im Jubiläumsjahr 2010 schliesst die Rechnung mit einem Verlust von 474'325 Franken und damit rund 18'400 Franken oder 4 % schlechter ab als budgetiert. Für 2011 rechnet der Voranschlag mit einem Defizit von 426'700 Franken. Angesichts dieser Zahlen ist aus der Versammlung angeregt worden, den Mitgliederbeitrag von 30 Franken zu erhöhen. Der Vorstand wird diesen Vorschlag prüfen und auf die nächste Mitgliederversammlung einen Antrag stellen. Für das Jahr 2011 bleibt der Jahresbeitrag somit aber unverändert. Die Herausforderungen, die sich der Organisation zur Zeit stellen, sind die Umsetzung der Pflegefinanzierung und das Projekt Spitexentwicklung und -regionalisierung des Kantons.

Die Mitgliederversammlung wurde mit dem traditionellen Zvieri und einem gesanglichen Schlussbouquet und einigen träfen Witzen des Grueber Chörli abgerundet.

Arthur Sturzenegger, Spitex Vorderland

1. Gratulant zur Aufnahme der Gemeinde Grub AR in die Spitex Vorderland: Das Gruber Chörli.

10 Jahre TIXI Vorderland

1993 wurde im Appenzellerland der Tixi-Behindertensahrfahrtendienst-Verein gegründet, wie in vielen Kantonen zuvor. Aufgrund der steigenden Nachfrage wurde ein Standort gesucht, der die Anfahrtsweg in das Vorderland verkürzen sollte. Am 1. Mai 2001, also vor 10 Jahren, war es soweit: dank der Rheinburg Klinik wurde in Walzenhausen das Tixi-Taxi mit der Nummer 4 stationiert. Alfred Widmer und Erich Metzler waren die Fahrer der ersten Stunde für die östlichen Gemeinden des Appenzellerlandes.

Alfred Widmer, bis 2008 aktiv, ist noch heute oft dabei, wenn sich die jetzt sechs aktiven Fahrer des Tixi im Bädli in Wolfhalden treffen, um den Einsatzplan für die nächsten zwei Monate zu besprechen, der siebte im Bunde, Ekkehard Andexlinger, pausiert z.Z.. In schnellem Einvernehmen finden sie ihre Wochen, an denen sie jeweils «ihr Taxi» bedienen, bevor sie allfällige Themen besprechen, seltene Probleme werden gemeinsam gelöst. Manchmal, so finden sie, könnte mehr zu tun sein. Liegt es daran, dass

TIXI zwar bekannt ist, aber nicht seine Bedeutung? Denken die Interessierten, es sei zu teuer?

Wollen Sie von einem der 6 Un-Ruheständler mit dem Tixi-Taxi gefahren werden? Werden Sie Mitglied des Vereins, für 30 Franken Jahresbeitrag. (Viele Institutionen wie Heime und Spitäler sind Kollektivmitglieder) Zur Bestellung ruft man ca. 2 Tage vor dem Fahrwunsch in der Zentrale bei Barbara Steyer an (siehe unten), und wird dann für 1 Franken pro Kilometer vom Start zum Ziel gebracht. Arzt-, Krankenhausbesuche und Fahrten zu Therapien sind die häufigsten Wünsche. Meist sind es Fahrgäste im Rollstuhl, die mit dem besonders ausgestatteten Renault Kangoo befördert werden, andere Fahrgäste nehmen neben dem Fahrer Platz, während mögliche Gehhilfen und Rolatoren im geräumigen Wagen Platz finden.

Der Startpunkt ist meist im Vorderland, das Ziel auch, manchmal aber doch weiter entfernt: St. Gallen ist noch sehr nahe, Zürich ist öfter anzusteuern, und in den Archivunterlagen findet sich der Auftrag für eine Fahrt bis nach Neumarkt in der Oberpfalz, 350 km entfernt.

Dies alles ist nur möglich, weil einerseits die Chauffeure ihre Freizeit für die Mobilität ihrer Mitmenschen zur Verfügung stellen und weil es Sponsoren und Firmen gibt, die diese gute Sache finanziell unterstützen. Wie sonst sollte ein solcher Wagen angeschafft und finanziert werden, kostendeckend sind die Einnahmen aus den Fahrten nicht. Die Nachricht, dass Heiden, passend zu seinem Image als Dunant-Dorf, einen jährlichen Beitrag von Fr. 500.- in sein Budget aufgenommen hat, ist da wie ein Geburtstagsgeschenk. Und so soll zum Schluss noch die I-BAN-Nummer des Vereins Tixi AR/AI genannt sein, für die Freunde, die dem guten Beispiel Heidens folgen wollen: CH49 0025 4254 1570 8040 W

Die Zentrale von TIXI AR/AI in Gais ist unter 071 7 933 933 Montag bis Freitag 8 bis 10 Uhr besetzt, in der anderen Zeit der AB.

Die TIXI-Idee

TIXI ist ein gemeinnütziger, politisch und konfessionell neutraler Verein. Die Aufgabe von TIXI ist der Betrieb eines Fahrdienstes für alle mobilitätsbehinderten Menschen, welche die öffentlichen Verkehrsmittel nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen nutzen können. Der Fahrdienst ermöglicht diesen Menschen beweglich zu bleiben, sei es für Arztbesuche, Einkäufe oder Ähnliches. Der Fahrdienst wird zu moderaten Tarifen angeboten – ganz im Sinne einer Gleichberechtigung. Es bestehen keine Einschränkungen für die Aufnahme als Mitglied wie Alters-, Einkommens- oder Vermögensgrenzen. Der Verein strebt keinen Gewinn an; die eingesetzten Fahrer und Fahrerinnen leisten ihren Dienst ehrenamtlich.

«Zwäg is Alter in Heiden» am Samstag, 21. Mai 2011 –

Die Gemeinde Rehetobel lädt ein

Älter werden und dabei gesund und selbständig bleiben, ist das auch Ihr Wunsch? Dann sind Sie am 21. Mai herzlich eingeladen sich einen Moment Zeit für Ihre Gesundheit zu nehmen und konkrete Tipps zu bekommen, wie Sie Ihrem Ziel näher kommen. «Zwäg is Alter» ist ein unentgeltliches Angebot der Pro Senectute AR zur Gesundheitsförderung im Alter. Erfahren Sie an diesem Nachmittag, was Ihnen das Projekt bietet und weshalb die Vorderländer Gemeinden und das Departement Gesundheit des Kantons «Zwäg is Alter» unterstützen. Der Hausarzt Dr. Langer informiert Sie zudem praxisnah und kurzweilig über Möglichkeiten lange gesund und selbständig zu bleiben. Lassen Sie sich diesen Nachmittag nicht entgehen und machen Sie einen Ausflug nach Heiden. Der Anlass ist kostenlos und es gibt einen gemeinsamen Zvieri, zu dem Sie herzlich eingeladen sind.

Als Seniorin oder Senior werden Sie direkt von der Gemeinde angeschrieben. Wenn Sie sich für ältere Menschen engagieren oder persönlich an diesem Thema interessiert sind, sind Sie ebenfalls herzlich Willkommen. Wir freuen uns auf Ihr Interesse und zahlreiche Besucher am

Samstag, 21. Mai 2011 von 14.15-17.00 Uhr in der evangelischen Kirche in Heiden.

Wer an diesem Datum verhindert ist, sich aber für das Projekt «Zwäg is Alter» interessiert, erhält Informationen bei der Projektleiterin

Silvia Hablützel, Asylstr. 20, 9410 Heiden, Tel. 071 890 06 63 (vomittags) silvia.habluetzel@ar.pro-senectute.ch

Leiterinnenwechsel Pro Senectute Turngruppe Rehetobel

Während fast 17 Jahren leitete Hilde Fausch die Turngruppe der Pro Senectute. Mit grossem Erfolg und Hingabe vermochte sie die Teilnehmerinnen stets zu begeistern. Das Einsetzen von entsprechender Musik und die dazu passenden Bewegungen und Übungen war eine ihrer Spezialitäten. Von ihrem umfangreichen Fachwissen konnten die Turnerinnen in jeder Lektion profitieren. Nun hat Hilde Fausch als Turnleiterin leider den Rücktritt eingereicht, gesundheitliche Probleme haben sie zu diesem Schritt bewogen.

Wir danken Hilde Fausch ganz herzlich für ihr jahrelanges Engagement und wünschen ihr für ihre Zukunft alles Gute für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden.

Nach den Frühlingsferien übernimmt nun Hilda Fueter, Leiterin Erwachsenensport, die Turngruppe. Sie ist als Stellvertreterin von Hilde Fausch bereits seit 2 Jahren im Einsatz. Eine Lektion beinhaltet die Komponenten Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit und wird in Form von Gymnastik, Fitnessparcours, Stafetten und vielem mehr gestaltet. Aber auch Dehnungs- und Entspannungsübungen sind Bestandteile des Angebotes, welches sich an Frauen und Männer ab dem AHV Alter richtet.

Zusammen mit Hilda Fueter laden wir Sie herzlich ein zum Schnuppern! Machen Sie mit, bleiben Sie beweglich, verbessern Sie Ihre Kraft und erhalten Sie Ihre Ausdauer! Sie sind herzlich willkommen!

Turnen und Gymnastik

Jeweils Mittwoch, 16.00 – 17.00 Uhr, Turnhalle Schulhaus
Für Auskünfte wenden Sie sich bitte an die Leiterin Hilda Fueter 071 870 03 38 oder an die Pro Senectute App. A. Rh., Fachstelle Sport, Erika Wiederkehr 071 794 14 52

Rosental.
Das Kino.

Programm im Mai

So 1.5.	15:00	Hexe Lilli: Die Reise nach Mandolan
	19:15	Kulturlandsgemeinde: Hudsucker Proxy
Di 3.5.	20:15	Kulturlandsgemeinde: Well done
Do 5.5.	20:15	Kulturlandsgemeinde: Im Nordwind
Fr 6.5.	20:15	Eine Familie
Sa 7.5.	17:15	Hereafter
	20:15	The Fighter
So 8.5.	15:00	Gnomeo und Julia
	19:15	Eine Familie
Di 10.5.	20:15	Eine Familie
Mi 11.5.	14:15	Kinoklapp: Überraschungsfilm
	20:15	Cinéclub: J'ai toujours rêvé d'être un gangster
Fr 13.5.	19:30	Backstage – Führung durch das Kino Rosental auf Anmeldung im Kino
	20:15	The King's Speech
Sa 14.5.	17:15	The King's Speech
	20:15	The Fighter
So 15.5.	15:00	Gnomeo und Julia
	19:15	The King's Speech
Di 17.5.	20:15	The King's Speech
Fr 20.5.	20:15	Die Käsemacher mit Rahmenprogramm
Sa 21.5.	17:15	Die Käsemacher
	20:15	Nostalgia de la luz
So 22.5.	15:00	Rio
	19:15	Nostalgia de la luz
Di 24.5.	20:15	Nostalgia de la luz
Fr 27.5.	20:15	In a Better World
Sa 28.5.	17:15	Die Käsemacher
	20:15	La petite chambre
So 29.5.	15:00	Rio
	19:15	In a Better World
Di 31.5.	20:15	La petite chambre

www.kino-heiden.ch

Schule Rehetobel

Informationen

«Ineluege» in die Sekundarschule Trogen-Wald-Rehetobel

Nach dem grossen Erfolg des «Ineluege» im letzten Mai möchten wir auch dieses Jahr unsere Türen weit öffnen und Ihnen einen persönlichen Einblick in unsere Sekundarschule geben. Wir haben diesmal ein Programm für die 1. Klassen zusammengestellt und laden alle Interessierten herzlich ein.

Reservieren Sie sich also den **23. Mai 2011** und kommen Sie zu einem Besuch in die Sekundarschule.

Am Morgen findet der Unterricht gemäss Stundenplan statt (Beginn 07.40 Uhr). Sie haben die Möglichkeit, den Fächern Französisch und Mathematik in den verschiedenen Niveaus beizuwohnen. Auch Sport und Selbständiges Lernen (SL) stehen an diesem Morgen auf dem Stundenplan. In der Pause offerieren wir Ihnen Kaffee und Kuchen. Falls Sie Lust haben, können Sie ein von den Lernenden zubereitetes Mittagessen geniessen (Vor Anmeldung auf dem Sekretariat).

Damit es auch für Berufstätige möglich ist in unsere Schule «Ineluege», bieten wir auch am Abend (18.30 Uhr – 21.00 Uhr) ein vielfältiges Unterrichtsprogramm an. Den Abend können Sie beim anschliessenden Austausch bei Kaffee und Kuchen ausklingen lassen.

Die Schülerinnen und Schüler der 1. Sek freuen sich auf Ihren Besuch!

Für weitere Informationen melden Sie sich bitte auf dem Sekretariat der Kantonsschule (071 343 61 11). Hier kann auch der Flyer mit dem Programm des «Ineluege-Tages» angefordert werden.

Für die Kooperative Sekundarschule Trogen-Wald-Rehetobel:

Das Team der Lehrpersonen und die Schulleitung

Erziehung

Malwettbewerb 6. Klasse

Die Raiffeisenbank hat zum Thema «mein Zuhause» einen Malwettbewerb für Schulklassen ausgeschrieben, den ich mit der 6. Klasse mitmachen wollte. Mit verschiedenen Mal- und Zeichentechniken sollte ein Bild entstehen, das «mein Zuhause» aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. In 3 – 5 kleinen Feldern sollten Ausschnitte entstehen, die wichtige Aspekte von meinem Zuhause darstellen (Techniken: Collage, Neocolor, Farbstift, Zeitschriftenausschnitt, Bleistift). In einem grossen Feld sollte in Acryl festgehalten werden, wie und wo ich mich in meinem Zuhause rundum wohl und geborgen fühle.

Leider wurden wir mit der Arbeit nicht termingemäss fertig. Da aber bereits einige sehr interessante Werke entstanden sind, habe ich beschlossen, daraus einen schulinternen Wettbewerb zu veranstalten. So wurden die 28 Werke ohne Namen, nur mit Nummern versehen, während zwei Wochen im Turnhallentreppenhaus ausgestellt. Über 90 Personen gaben in dieser Zeit ihre Stimme ab (3./4./5. Klasse, Lehrerinnen und Lehrer, Schulkommission, etc.). Es war nicht einfach, die drei besten Bilder zu bestimmen, denn in jedem einzelnen Bild steckten viele interessante Details. Für mich war es eine interessante Erfahrung, einmal losgelöst von der maltechnischen Beurteilung zu hören, warum Kinder und Erwachsene sich von diesem oder jenem Bild besonders angesprochen fühlen. So entstanden viele höchst interessante Diskussionen.

Die Spannung wuchs, nicht nur in der 6. Klasse, auch die Beurteilenden warteten gespannt auf den Ausgang dieses Malwettbewerbs. Am Donnerstag, 31. März 2011 war es dann soweit, dass die Punktzahlen vorlagen und die Preisverleihung stattfinden konnte. Mit einem kleinen Präsent durfte ich folgenden Schülerinnen zu ihrem gut gelungenen Werk gratulieren:

1. Sina Graf
2. Leila Hamdar
3. Lydia Bruderer und Alessandra Zähler

Die Gratulation geht aber auch an alle anderen 6. Klässler und 6. Klässlerinnen, denn alle haben intensiv gearbeitet und es sind rundum interessante und schöne Werke entstanden.

Esther Sonderegger

Kinder

Casino-Nachmittag

Die 3. Klasse hatte die Idee, ein Casino zu machen. Wir mussten alles vorbereiten. Dann fragte Herr Graf: Wenn ein paar von euch früher kommen könnten, das wäre gut. Es kamen viele. Wir mussten das Gemüse rüsten, die Äpfel zerschneiden, das Popcorn machen und den Sirup einschicken. Dann mussten alle draussen warten, bis das Casino beginnt. Herr Graf gab jedem ein Säcklein mit 10 Bohnen als Spielgeld. Aline, Julian und Jonathan halfen die erste halbe Stunde an der Bar. Dann wechselten sie. Jetzt waren Nora, Kyara und Alex an der Bar und während der dritten halben Stunde waren es Anna, Valentina und Flurin.

Im Casino gab es viele Spiele: Glücksrad, Jasskarten ziehen, Amdrücken, Black Jack, Roulette und Würfeln.

Am Schluss gingen alle an die Bar und kauften sich etwas zum Essen mit den Bohnen, die sie noch hatten. Für Anna, Flurin und Valentina war es sehr stressig. Zum Schluss waren wir alle satt. Ein paar Kinder halfen beim Aufräumen.

Aline und Anna von der 3. Klasse

Englisch 4. Klasse

Chants about trees and animals

The woodpecker pecks on a tree.
 The tree has apples and coffee and fruit.
 The hedgehog eats the snail.
 The snail eats salad.
 The snake eats a mouse.

Dario

The rabbit Lerry is behind a log.
 His ears are very long.
 There comes a dog
 and sees the very long ears.
 The dog hunts the rabbit,
 The rabbit is running.
 The rabbit is faster and escapes the dog.

Laura

I have a tree
 And on the tree it has apples.
 And the apples are sweet and good.
 The lemon tree is pretty,
 The lemon is sour and not good.

David

A coconut tree
 It smiled at me
 So I shook the tree
 The coconuts came down
 They fell on my head
 And I had to go to bed
 And I felt real bad.

Alexandra

Englischbücher für die Schulbibliothek

Obwohl unsere Kinder jetzt schon früh Englisch lernen, hat die Schulbibliothek Rehetobel noch keine Englischbücher. Diana und Antonia wollen das ändern und haben sich der Sache im Projekt Phänomenal, Ressort Sprache, angenommen:

Hello, ich bin die Englisch-Kiste und stehe in future in der school library. Doch ohne books, cassettes, CD's, comics oder sogar CD-roms, die entweder Englisch geschrieben sind oder mit Englisch zu tun haben, komme ich wieder back auf den Dachboden. Da ist es soooooo schrecklich boring. Meine only partners sind da nur die spiders und ihre cobwebs.

Darum please, bringen Sie alles, was zu mir passt, to school. Ich stehe gleich next to der Türe zur Bibliothek. Ich bin very happy, wenn Sie mich füllen.

Thank you very much!

Antonia and Diana

...und zum Schluss

Nach unserem Waldnachmittag in der Hofmüli gehen wir zurück zur Schule. Das Wetter ist schön, die Kinder haben Durst. Auf dem Weg sehen wir verschiedene Frühlingsblumen, die wir in der Schule besprochen haben. Das «Katzenauge», wie das hübsche blaue Blümlein im Volksmund genannt wird, kennen die Kinder noch nicht. Ich erkläre ihnen, dass sein Name «Ehrenpreis» ist. Darauf seufzt ein Junge: «Ich gäbe jetzt einen Ehrenpreis für einen Schluck Wasser!»

Erika Fritsche

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den **Monat Mai** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 1. Mai 17.30 Uhr Abendbesinnung** mit Pfm. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet von Anna Maria Simonett am Flügel
- 8. Mai 09.15 Uhr Muttertagsgottesdienst** gestaltet vom Team der Kinderkirche, mit Pfm. Beatrix Jessberger, Orgel: Werner Graf
- 15. Mai 09.45 Uhr Konfirmation mit Abendmahl** mit Pfm. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet von Barbara Bischoff und der Band «The Wanderers».
- Konfirmiert werden: Sarah Bruderer, Katja Egli, Nils Forestier, Silvan Kast, Heidi Meier, Tanja Sträuli, Florian Uebersax, Raoul Wettmer, Jan Zähler und Lars Zähler
- 22. Mai 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Christine Gentina, Seelsorgerin, Rorschach, Orgel: Werner Graf
- 29. Mai 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfm. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet von Barbara Kind und dem Waldheimchor unter der Leitung von Stefanie Aouami, Taufe von Dimitri Kohler

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 4. Mai** um 15.30 Uhr statt. Ort: Spielgruppe (St. Gallerstrasse 3)

Kontemplation der Via Integralis (Meditation)

Montag, 2. und 16. Mai

Für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte um 20.00 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche Rehetobel mit Pfm. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis

Konzerte in Rehetobel

Sonntag, 29. Mai um 19.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche Rehetobel. Das «kammerorchester sankt gallen» unter der Leitung von Mathias Kleiböhmer spielt Werke von Wolfgang A. Mozart, Astor Piazzolla, Edward Elgar, Edvard Grieg und Matthew Curtis

Bibelstunden in den Altersheimen

Donnerstag, 12. Mai, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfm. Beatrix Jessberger

Mittwoch, 25. Mai, 14.30 Uhr im Haus «Ob dem Holz» mit Pfm. Beatrix Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung zum Gespräch über Gott und die Welt

Donnerstag, 26. Mai, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfm. Beatrix Jessberger

Woher kommt Religion?

Junge Menschen fragen: woher kommt Religion? Brauchen wir überhaupt Religion? Wir sehen doch, dass Menschen sehr gut leben auch ohne Glauben und Religion. Das stimmt.

Niemand kann die Frage beantworten, wann Religion Teil menschlicher Existenz wurde. Allerdings kennt selbst die Ethnologie oder die Religionswissenschaft keinen religionslosen Menschen in der Ur- und Frühgeschichte. Der Religionslose Mensch ist erst ein Mensch unserer Zeit.

Der Ursprung von Religion liegt wohl darin begründet, dass sich der Mensch als schmerzhaft getrennt erfahren hat, getrennt von seinem eigenen Wesen, getrennt von den anderen und getrennt von der Dimension, die wir Gott nennen. Die Sehnsucht des Menschen ist die nach Einheit, nach Überwindung von Gespaltenheit und von Tod. Das beinhaltet auch das Wort

«Liebe», das gleichbedeutend ist mit Gott. Liebe braucht ein Gegenüber, sehnt sich aber nach der Aufhebung des Getrenntseins. Meine eigene Seelentiefe wird von etwas, das verschieden ist von mir, angerührt und ergriffen. Die Beziehung verändert und bereichert mich. Sie verändert mein Verantwortungsbewusstsein. Beziehungslose Begegnungen entleeren den Menschen. Diese Wechselerfahrung von Verbundenheit und Alleinsein, von Miteinander und Selbständigkeit macht die Dynamik jeder lebendigen Beziehung aus. Von dieser wechselvollen Spannung der Beziehung zwischen Gott und Mensch und den Menschen untereinander erzählen die biblischen Bücher.

Heute sagen Menschen, sie hätten kein religiöses Organ. Ich kann es mir nicht vorstellen. Selbstverständlich sind einige Menschen religiös begabter als andere. Mein Lehrer Abraham Joshua Heschel war ein religiöses Genie, so wie Mozart ein musikalisches Genie war. Er lernte im Alter von drei Jahren Hebräisch. Bereits im Alter von fünf Jahren hob man ihn auf den Tisch, damit er Erwachsenen biblische Texte auslegte. Für ihn war Religion keine Frage, ob man daran glauben will oder nicht. Er sah es als eine Notwendigkeit an, ein Stück von Gott in uns selbst zu retten, indem wir den Sinn für das Wunder und das Geheimnis

des Lebens nähren. Er sagte: «Beten wir füreinander, dass die Lebenskraft der je eigenen Religion wesentlich und stark werde.» Er und Martin Buber waren der Überzeugung, dass es nicht unsere Aufgabe ist, Gott zu suchen. Wir sollen unser Herz vielmehr für die Frage Gottes öffnen: «Wo bist du?» Gotteserkenntnis ist immer Selbsterkenntnis. Gott will nichts von uns wissen, was er sowieso weiss, sondern mit dieser Frage bewirken, dass wir uns nicht vor uns selbst und vor Gott verstecken.

Was ist nun Religion? Ich meine, Religion ist eine Existenzform, in der ich lerne, mein Menschenbild zu überprüfen und meine Lebensaufgabe und meinen Lebenssinn zu finden.

Beatrix Jessberger,

Artikel von der Appenzeller Zeitung vom 8. Oktober 2010

Kinderkirche Rehetobel

Die Kinderkirche Rehetobel lädt alle herzlich zum Muttertags-Gottesdienst vom **Sonntag, 08. Mai 2011** ein. Der Familien-Gottesdienst beginnt bereits **um 9.15 Uhr** damit anschliessend die Möglichkeit zum Brunch oder Kaffee und Gipfeli mit Konzert der Jugendmusik Rehetobel im Gemeindezentrum besteht.

KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDE

REHETOBEL

Gottesdienstzeiten:

Samstag, 30. April

10.00 Uhr Fiire mit de Chliine in der kath. Kirche

17.30 Uhr Eucharistiefeier

18.30 Uhr Kirchgemeindeversammlung in der Pfarrei-
stube

Donnerstag, 5. Mai, 15.30 Uhr

Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 7. Mai, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Freitag, 13. Mai, 19.30 Uhr

Vernissage mit Gedanken von Peter Züm:

«Der Wohlgeruch der Freiheit» im kath. Pfarreizentrum Heiden

Samstag, 14. Mai, 9.00 Uhr

«Mit der Bibel unterwegs».

Besammlung zur Wanderung (Dauer bis ca. 12.00 Uhr) beim kath. Pfarreizentrum Heiden

Samstag, 14. Mai, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Sonntag, 15. Mai, 19.00 - ca. 21.30 Uhr

Lesung des Markus-Evangeliums mit verschiedenen SprecherInnen und musikalischen Intermezzi von Stefan Edelmann, Saxophon in der kath. Kirche Heiden

Dienstag, 17. Mai, 19.00 Uhr

«Einfach himmlisch» – Kochen mit der Bibel.

Mit Josette Egli im evang. Kirchgemeindehaus Heiden.

Anmeldung bis 12. Mai beim kath. Sekretariat

Mittwoch, 18. und 25. Mai, 14.00 - 17.00 Uhr

Bibel-Erlebnismittag mit Workshops für Schulkinder.

Mit Juanita van der Wingen und Alex Burkart.

Anmeldung bis 9. Mai beim kath. Sekretariat

Freitag, 20. Mai, 19.30 - 21.00 Uhr

«Tanzen wie Mirjam und David» im kath. Pfarreizentrum Heiden.

Mit Juanita van der Wingen

Samstag, 21. Mai, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Sonntag, 22. Mai, 10.15 Uhr

Ökumenischer Gottesdienst in der kath. Kirche Heiden; anschliessend gemeinsames Mittagessen

Montag, 23. Mai, 19.30 - 21.00 Uhr

Die Bibel entdecken.

Ökumenischer Bibelabend zu den Gleichnissen von Jesus

Donnerstag, 26. Mai, 19.00 Uhr

«Gebet für die Welt» in der katholischen Kirche Heiden

Samstag, 28. Mai

17.30 Uhr KEIN Gottesdienst in Rehetobel

18.15 Uhr Eucharistiefeier in Heiden

18.30 Uhr Gottesdienst mit Firmung der Rehetobler Jugendlichen im kath. Pfarreizentrum Bendlehn in Speicher

Dienstag, 31. Mai, 20.00 Uhr

Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Voranzeige:

Sonntag 19. Juni – Pfarreiwallfahrt nach Maria Bildstein Vorarlberg

Bibelausstellung in Heiden

Unter dem Motto «Die Bibel entdecken. Mit allen Sinnen», organisieren die kath. und evang. Kirchgemeinden Heiden vom 13. bis 25. Mai 2011 eine spannende Bibelausstellung im kath. Pfarreizentrum Heiden.

Was der Titel verspricht, das wird hier tatsächlich geboten. Die Ausstellung weist nicht nur mit Informationstafeln auf historische und kulturelle Details hin, vielmehr werden alle Sinne angesprochen:

Wertvolle Bibeln, Tonkrüge, nachgebaute Bibelrollen und ein Modell eines Hauses aus der Zeit Jesu vermitteln bleibende Eindrücke.

Ein echtes Beduinenzelt lädt zum Verweilen ein.

Bei den zahlreichen Rätseln und Spielen zum Entdecken der Bibel bleiben Alt und Jung immer wieder hängen.

Verschiedene biblische Hölzer, Gewürze und Duftstoffe führen in den Orient und in die biblische Zeit. Gegenstände aus Judentum und Islam erschliessen eine oft unbekannte Welt. Eine Broschüre für Erwachsene und Rätselhefte für Kinder begleiten durch die Ausstellung.

«Bitte berühren!» heisst es bei dieser Ausstellung: Dies gilt für den Felsblock vom Sinai genauso wie für das Ziegenfell, die Schriftrolle, die Gewürze und die Speisen.

Öffnungszeiten:

Samstag, 14.00 - 17.00 Uhr
Sonntag, 11.00 - 12.30 Uhr / 16.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch, 18.00 - 20.00 Uhr

Einladung zum öffentlichen Vortrag

«Streiten dürfen und Liebe schenken»

Donnerstag, 12. Mai 2011
Gemeindezentrum Rehetobel
20.15 Uhr, kleiner Saal

(vorgängig, 19.30 Uhr, HV der Lokalsektion «S&E Rehetobel»)

Referent Marc Vuilleumier, Elternausbildner, Paar- und Familientherapeut IfiPP, Melonenstrasse 13, 9100 Herisau

Adressaten Eltern, Eltermpaare, Grosseltern, werdende Eltern und weitere Interessenten

Organisation S&E Rehetobel, Gabriela Gehr-Huber, Sonnenbergstrasse 15, 9038 Rehetobel, 071 877 29 68, gabriela.gehr@bluewin.ch

Inhalt

Um zu streiten braucht es mindestens zwei Menschen, die verschiedene Absichten oder Meinungen haben. Weil Kinder lustbetont und zielgerichtet sind, wollen sie sich verteidigen. Das ist eine gesunde Reaktion.

Streit kann auch eine Taktik sein, um die Aufmerksamkeit der Bezugsperson zu erregen. Die Frage lautet: wie können wir auf Streit reagieren ohne das biologisch angelegte Bedürfnis der Kinder nach Dazugehörigkeit zu zerstören. Gelingt es uns in Streitsituationen, unsere Kinder bei ihrer Entfaltung optimal zu unterstützen, damit sie sich zu selbstbewussten, eigenständigen Menschen entwickeln können?

Nach diesem Abend wissen wir, welche Wörter wir aus unserem Wortschatz streichen sollten, wenn unsere Kinder streiten. Wir nehmen auch einige «Zauberwörter» mit, die in Streitsituationen entspannen und helfen können.

Das vermittelte Wissen stützt sich unter anderem auf die humanistisch geprägte Individualpsychologie Alfred Adlers, welche auf Gleichwertigkeit aufbaut, auf die systemische Familientherapie und die neuesten Erkenntnisse der Hirnforschung.

Hinweis:

Ab Dienstag, 24.5.11 findet an 5 Abenden in monatlichen Abständen ein Elternbildungskurs «**Erziehungsalltag leichter gemacht**» im Schulhaus Rehetobel unter Marc Vuilleumiers Leitung statt.

Weitere Infos siehe separate Ausschreibung oder unter Organisation!

Konzerthinweis

Am Sonntag, 29. Mai um 17 Uhr, findet in der Evang. Kirche Rehetobel ein Konzert mit dem «kammerorchester sankt gallen» statt.

Den Auftakt der diesjährigen Konzerte macht ein Programm, das sich mit dem Neubeginn, dem Erwachen und dem Wachsen beschäftigt. Ehrliche, beglückende und drängende Musik aus verschiedenen Ländern und Epochen, die sich nur mit einem Thema beschäftigt: dem Frühling. Die Bögen werden länger, die Melodien entstehen. Das klangvolle Vibrato entwickelt sich und der Rhythmus ist nicht aufzuhalten, gleichgültig, ob es sich um Kompositionen des 18. oder 20. Jahrhunderts handelt. Mit diesem Programm schafft das Orchester seine Positionierung in Form einer Bestandsaufnahme: hellwach, zupackend und ergreifend! Ohne Solisten. Die Begeisterung der Musiker über das Programm mit den verschiedenen Werken und Epochen und dem roten Faden wird sich auf die Zuhörer übertragen. Zudem enthält das Programm mit der Serenade von Matthew Curtis eine Schweizer Erstaufführung.

Programm

W. A. Mozart (1756-1791)	Divertimento D-Dur, KV 136 Allegro – Andante – Presto
Astor Piazzolla (1921-1992)	Gesang für Streichorchester Moderato
Edward Elgar (1857-1931)	Serenade für Streichorchester, d-moll, op. 20, Allegro Piacevole – Larghetto – Allegretto
Edvard Grieg (1843-1907)	Elegische Melodien op. 34 «Herzwunden» (Allegretto espressivo) «Letzter Frühling» (Andante)
Matthew Curtis (*1959)	Serenade für Streichorchester Allegretto mosso – Adagio Cantabile – Allegro molto quasi presto

Die Lesegesellschaft Dorf und die Evang. Kirchgemeinde laden die Bevölkerung von Rehetobel zu diesem musikalischen Leckerbissen ein (Kollekte).

Frauenverein Rehetobel

Grüss Gott du schöner Maien.....

Liebe Seniorinnen und Senioren, der Frühling hat sich schon rechtzeitig zurückgemeldet, und somit wird es Zeit für unseren Ausflug. Wir laden Sie alle herzlich ein zu unserer

Fahrt ins Blaue

im komfortablen Autocar

am **Dienstag, den 17. Mai 2011** (kein Verschiebedatum) Es erwartet Sie ein vergnügter Nachmittag, an dem Sie wiederum viele bekannte und auch weniger bekannte Ecken der Ostschweiz sehen werden. In einem schönen Restaurant wird Ihnen ein Abendessen serviert. Freuen Sie sich auf einen fröhlichen und hoffentlich sonnigen Frühlingstag!

Besammlng: 12.45 Uhr beim Gemeindezentrum

Abfahrt: 13.00 Uhr

Zustieg im Kaien oder Robach möglich; bitte bei der Anmeldung angeben.

Anmeldungen bitte möglichst bald, aber bis allerspätstens am Donnerstag, 12. Mai 2011

bei Frau Ruth Züst, Tel. 071 877 12 71

Unkostenbeitrag: Fr. 10.– pro Person

Wir freuen uns auf viele gutgelaunte Teilnehmer

Frauenverein Rehetobel

Einladung des Gemischtchors Rehetobel zur

Matinée ChOhrwürmer

ChOhrwürmer – der nächste Auftritt des Gemischtchors Rehetobel

Am **Sonntag, 29. Mai 2011, um 10.30 Uhr, singt der Gemischtchor Rehetobel in einer Matinée ihre Chorhits.**

Im Laufe der letzten 20 Jahre ist das Repertoire des Gemischtchors auf über 200 Lieder angewachsen. Eigentlich schade, dass sie manchmal im Archiv verstauben. Das sagten sich die Chomitglieder und

stellten ihre Hitliste – oder eben ihre «ChOhrwürmer» – zusammen. Ergebnis dieses «Chorwunschkonzertes» ist ein bunter Strauss mit bekannten und unbekanntem oder wieder vergessenen, fetzigen und romantischen, deutsch- und fremdsprachigen, klassischen und poppigen Liedern entstanden, den der Gemischtchor in seiner Matinée präsentiert.

Haben Sie auch Ihre persönlichen Ohrwürmer? Wer weiss – vielleicht sind sie im Programm dabei. Die Festwirtschaft nach dem Konzert mit Chili con Carne sorgt auch für Ihr leibliches Wohl.

Die Matinée findet bei schönem Wetter auf dem Platz von Lenggenhager's im Dorf oder bei schlechtem Wetter im Gemeindezentrum Rehetobel statt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Gemischtkhor Rehetobel, Annelies Rutz

rechtobler natur

Lokalgruppe

Rundgang im Rechtobler Wald mit Revierförster Michel Kuster.

Nachdem Peter Steiger uns Anfang März in einem bebilderten Rundgang die eindruckliche Vielfalt der Schweizer Wälder gezeigt hat, ist es jetzt Zeit, die guten Stuben zu verlassen. Wir laden Sie ein, mit Michel Kuster die Schönheiten der Rechtobler Wälder zu erkunden. Der Rundgang dauert ungefähr zwei Stunden.

Wir treffen uns am **Sonntag den 29. Mai um 10.00 Uhr** beim Gemeindezentrum. Seien Sie herzlich willkommen – Kinder und Jugendliche ganz besonders.

rechtobler natur

Osteremärtli des Gemischtchors Rehetobel

Am 16. April organisierte der Gemischtchor Rehetobel im Gemeindezentrum das 21. Osteremärtli. Wie immer präsentierte sich das Angebot von Ostergestecken und -dekorationen, Blumensträußen und anderen

Geschenken reichhaltig und mit viel Sorgfalt hergestellt. So ist es nicht verwunderlich, dass bis zum Schluss alles verkauft war.

Über Mittag gab es Spaghetti mit verschiedenen Saucen und Salat oder etwas Süßes vom Kuchenbuffet zu kaufen. Kinder konnten Ostereier malen oder beim Fischen schöne Preise gewinnen.

Für die musikalische Unterhaltung sorgten dieses Jahr die urchigen Rechtöbler und die Sägholzmusikanten. Mit einem abwechslungsreichen Auftritt zeigten die jungen einheimischen Musikanten, welche vielseitigen Talente in ihnen stecken. Vom zahlreich anwesenden Publikum erhielten sie den verdienten grossen Applaus.

Auch das diesjährige Osteremärtli ist rundum gelungen und hat die Bevölkerung so richtig auf die Osterfeiertage eingestimmt.

Gemischtkhor Rehetobel, Annelies Rutz

Sportverein im Mai

Sportverein Rehetobel

Jugend

Do	Jeweils	10:00 – 11:00	MUKI	GZ
Do	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Di	Jeweils	17:15 – 18:30	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	Jeweils	20:15	Fit & Fun	TH
----	---------	-------	-----------	----

Unihockey

Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Damen	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend 4. – 9. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	20:15	Volleyball Damen/Jugend	GZ
Di	Jeweils	20:15	Volleyball Herren/Jugend	GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Lauftraining in drei Stärkeklassen	TH
Sa	07.05.2011		Thaler Crosslauf	Thal
Sa	21.05.2011		Rüthi Stafette	Rüthi
So	29.04.2011		Halbmarathon Winterthur	Winterthur

Frauen

Mi	04.05.2011	20:00	Wir bleiben am Ball	TH
Mit	11.05.2011	20:00	Hurra der Lenz ist da	TH
Mit	18.05.2011	20:00	Handtuch-Gymnastik	TH
Mi	25.05.2011	20:00	Den Venen Beine machen	TH

Me isch au zom emol Schnuppere herzlich iglade!

Männer

Di	03.05.2011	19.30	Faustball (draussen?)	TH
Di	10.05.2011	20:00	Beweglichkeit ist alles	TH
Di	17.05.2011	20:00	Faustball	TH
Di	24.05.2011	20:00	Schwungvoll	TH
Di	31.05.2011	19.30	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20:15	Spiel und Spass	TH
---------------	-------	-----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20:15 – 22:00	Turnen	TH / GZ
----	---------	---------------	--------	---------

Pilates

Fr	29.04.2011		Kein Pilates	
Fr	06.05.2011	8:30	Pilates	GZ kleiner Saal
Fr	13.05.2011	8:30	Pilates	GZ kleiner Saal
Fr	20.05.2011	8:30	Pilates	GZ kleiner Saal
Fr	27.05.2011	8:30	Pilates	GZ kleiner Saal

Für mehr Info's: Vreni Egli, Tel 071 877 28 15

30. Rehetobler Fussball-Dorfturnier vom 25./26. Juni 2011

Am 25./26. Juni organisiert der Sportverein Rehetobel zum 30. Mal das Fussball-Dorfturnier. Das Turnier findet bei gutem Wetter auf dem Rasenplatz ob dem Schwimmbad statt. Bei schlechtem Wetter gibt die INFO-NUMMER Tel.1600 Auskunft über die Durchführung.

Es müssen mindestens 2 Spieler pro Mannschaft aus Rehetobel stammen.

Neu wird eine Familienkategorie (Plausch, Preise werden ausgelost) angeboten.

Wiederum wird die Kategorie Plausch durchgeführt. Diese Kategorie ist für Plauschmannschaften, Quartiermannschaften, Vereinsmannschaften etc. gedacht. Die Preise werden ausgelost.

Kat. A,B,F und Senioren spielen am Samstag, die Kat. C,E und K am Sonntag.

Es wird in folgenden Kategorien gespielt:

Kat. A: Damen und Herren ab Jahrgang 1995 und älter

Kat. B: Plausch

Kat. F: Familienmannschaften (Plausch)

Kat. C: Knaben ab 5. Klasse bis und mit Jahrgang 1996

Kat. E: Mädchen ab 5. Klasse bis und mit Jahrgang 1996

Kat. K: Kinder (Knaben und Mädchen dürfen gemischt sein) bis und mit 4. Klasse

Kat. Senioren: Herren Jahrgang 1978 und älter (bei weniger als 3 Mannschaften wird diese Kategorie in die Kat. A eingeteilt)

Anzahl Spieler pro Mannschaft

In allen Kategorien wird mit 1 Torhüter und 5 Feldspieler gespielt.

Pro Mannschaft sind max. 7 Spieler preisberechtigt.

Einsatz: Kat. A und Senioren Fr. 80.-; Kat. B, C, E, F und K Fr. 60.-

Die Anmeldung erwarten wir bis spätestens Montag, 6. Juni 2011 an:

Werner Schefer, Sonnenberg 46, 9038 Rehetobel
a.w.schefer@bluewin.ch

Name der Mannschaft

Kat.

Name/Vorname

Wohnort

Jahrgang

Spieler 1

Spieler 2

Spieler 3

Spieler 4

Spieler 5

Spieler 6

Spieler 7

Adresse Mannschaftsführer:

Jede Mannschaft der Erwachsenen-Kategorien hat die Möglichkeit, einen Schiedsrichter zu stellen.

(Reduktion auf das Startgeld von Fr. 20.-)

Name und Adresse des Schiedsrichters:

Turnerische Leckerbissen an den Appenzeller Frühlingsmeisterschaften in Heiden

Am 7. und 8. Mai 2011 kämpften Geräteturnerinnen und Geräteturner jeglichen Alters in Heiden in der Turnhalle Wies um Medaillen und Auszeichnungen um Gold und Silber. Am Samstag sind ab 8.00 Uhr die Jugendkategorien bis K4 zu sehen, am Sonntag gilt es für die älteren Turner und Turnerinnen einen optimalen Wettkampf zu zeigen. Über diese zwei Tage sind ca. 400 turnbegeisterte Kinder und Jugendliche von Appenzeller Vereinen, der Ostschweiz und der ganzen Schweiz im Einsatz und zeigen ihr Können. Während den turnerischen Darbietungen lockt die Festwirtschaft mit schmackhaften Snacks. Weitere Informationen auf www.app-tv.ch
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Sportverein Rehetobel

Baueinsatz des Sportvereins beim Sportplatz

An der Hauptversammlung des Sportvereins Rehetobel vom Dezember 2010 wurde folgender Antrag behandelt: Erstellung eines festen Untergrundes für das Festzelt im Bereich Sportplatz, westlich des Ballfanggitters.

Dem Antrag wurde zugestimmt und die Planung, nach Absprache mit der Schwimmbadkommission, bereits im Februar 2011 in Angriff genommen. Mit der motorisierten Unterstützung der Firma H.R. Kast AG Transporte und der Firma Wenk AG Hoch- und Tiefbau, sowie Jorge Sequeira als versierten Baggerführer, wurde das Wiesli anfangs April in Fronarbeit zu einem Gartenplattenplatz mit Schachfeld umfunktioniert. An einem Freitagabend und zwei Samstagen arbeiteten Turner des Sportvereins unter der Aufsicht und Mitarbeit von Beni Jost und Willi Heimann speditiv und fachmännisch mit Schaufel, Rechen, Hochdruckreinger und Muskelkraft.

So präsentiert sich nun ein sauberes, für Schwimmbad und Sportverein nutzbares Plätzchen, zum Verweilen während Badespass, Spiel oder am Dorfturnier im Festzelt.

Ein grosses Dankeschön den beiden Firmen H.R. Kast AG und Wenk AG, Jorge Sequeira, Raffael Schläpfer für die Gartenplatten, sowie Beni Jost, Willi Heimann und ihren Mannen für den tollen Einsatz!

Im Namen des Vorstandes, Heidi Steiner

Erfolgreiche Getu Rehetobel

An den Schaffhauser Gerätewettkämpfen konnten die Turner/innen der Geräteriege Rehetobel ein weiteres Mal überzeugen. 7 Gold, 3 Silber, 4 Bronze und 12 Auszeichnungen, das ist die erfolgreiche Bilanz. Hier die Resultate:

K1 Turnerinnen:

- 1. Rang Mc Evoy Annie*
- 9. Rang Van Beurden Maartje*
- 10. Rang Abderhalden Leonie*
- 12. Rang Dutler Corinne*
- 15. Rang Hug Leandra*
- 17. Rang Schefer Bettina

K3 Turner:

- 2. Rang Frick Joe*
- 3. Rang Steiner Andrin*

K4 Turnerinnen:

- 1. Rang Merz Vanessa*
- 3. Rang Sträuli Alessia*

K1 Turner:

- 1. Rang Inauen Janis*

K4 Turner:

- 2. Rang Enzler Cedric*

K2 Turnerinnen:

- 1. Rang Brülisauer Celia*
- 4. Rang Merz Robine*
- 6. Rang Enzler Ilaria*
- 9. Rang Stoffel Nora*
- 10. Rang Dietsche Julie*
- 17. Rang Dörig Carina

K5 Turnerinnen:

- 9. Rang Sträuli Tanja*
- 19. Rang Braunwalder Sarina
- 25. Rang Unsel Malva
- 30. Rang Raschle Tabea
- 32. Rang Maier Jiska

K2 Turner:

- 1. Rang Keller Pascal*

K6-KD Turnerinnen:

- 1. Rang Graf Livia*
- 2. Rang Van der Werff Robin-Sophie*
- 3. Rang Steiner Lisa*
- 5. Rang Hohl Simona*
- 6. Rang Oertle Angi
- 7. Rang Fitz Ines

K3 Turnerinnen:

- 1. Rang Frommenwiler Martina*
- 4. Rang Keller Anja*
- 7. Rang Krieg Rianna*
- 8. Rang Dutler Katja*
- 11. Rang Dutler Rahel

* mit Auszeichnung

3 Mal Gold für Getu Rehetobel

Am Staader-Cup setzte die Getu Rehetobel ihre Erfolgsserie fort. Die K1-K4 Turnerinnen konnten sich drei Siege, 1 Silber, 2 Bronze und 10 Auszeichnungen erturnen. Hier die Resultate:

K1 Turnerinnen:

- 1. Rang Mc Evoy Annie*
- 3. Rang Abderhalden Leonie*
- 19. Rang Schefer Bettina*
- 22. Rang Van Beurden Maartje*
- 28. Rang Dutler Corinne*
- 41. Rang Hug Leandra

K3 Turnerinnen:

- 1. Rang Kast Nadine*
- 3. Rang Frommenwiler Martina*
- 8. Rang Keller Anja*
- 27. Rang Krieg Rianna*
- 29. Rang Dutler Rahel*
- 66. Rang Dutler Katja

K2 Turnerinnen:

- 1. Rang Brülisauer Celia*
- 2. Rang Merz Robine*
- 5. Rang Enzler Ilaria*
- 12. Rang Thürlemann Lea*
- 24. Rang Stoffel Nora*
- 28. Rang Dietsche Julie*
- 53. Rang Dörig Carina

K4 Turnerinnen:

- 6. Rang Merz Vanesa*
- 13. Rang Sträuli Alessia*

* mit Auszeichnungen

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Schläpfer, Max, geboren am 26. März 2011 in St. Gallen SG, Sohn des Schläpfer, Raphael, und der Schläpfer geb. Korsch, Carole, Rehetobel AR, Heidenerstrasse 10a

Angehrn, Mila Noumea Marie, geboren am 26. März 2011 in Heiden AR, Tochter der Angehrn, Susanne Julia, und des Gerhards, Ralf, Rehetobel AR, Oberach 9

Eheschliessung

Traber, Beat Paul, und **Traber geb. Wolke, Margrit**, Rehetobel AR, Oberstädeliweg 14, getraut am 02. April 2011 in Rehetobel AR

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im März 2011

– Schütz, Beat, Heidenerstrasse 53

– Wild, Verena, Heidenerstrasse 53

Gratulationen

9. Mai

Margaretha Zähler-Jantscher, Sägholzstrasse 46 82-jährig

13. Mai

Ernst Sturzenegger-Binder, Heidenerstrasse 33 89-jährig

22. Mai

Walter Bruderer-Zähler, Michlenberg 4 84-jährig

26. Mai

Alfred Schläpfer-Spörri, Sägholzstrasse 35 81-jährig

Für aktuelle Infos:
www.rehetobel.ch

Das unbekannte Walzenhausen kennen lernen

Auch für viele Rehetoblerinnen und Rehetobler ist die östlichste Gemeinde von Appenzell Ausserrhoden ein weitgehend unbekanntes Dorf. Diesen Sommer bietet sich Gelegenheit, mit Witzweg-Erfinder und Buchautor Peter Eggenberger vergnüglich durchs Dorfzentrum von Walzenhausen zu flanieren. Walzenhausen, die Gemeinde mit herrschsüchtigen Dorfkönigen, liebenswerten Originalen und einzigartigen Ausblicken auf die Grenzlandschaft des Bodensees...

Die Führungen finden an folgenden Sonntagen statt: 5. Juni, 3. Juli, 7. August und 4. September. Treffpunkt bei jeder Witterung: Bahnhofplatz, 10.30 Uhr, Dauer: 1 Stunde (keine Anmeldung nötig, keine Kosten)

üses Gwerb –
meh Rechtoebel

Rolf Sturzenegger
in den Kantonsrat

Seit mehr als 30 Jahren ist Rolf Sturzenegger selbständiger Unternehmer. Er schaffte Arbeitsplätze in unserer Gemeinde und bildet erfolgreich Lehrlinge aus. Er weiss somit, dass man das Geld zuerst verdienen muss, bevor man es ausgeben kann. Sein Ziel ist, haushälterisch mit den Finanzen umzugehen und zukunftsorientierte Lösungen zu suchen. Rolf hat ein offenes Ohr für Anliegen, ist vielseitig interessiert und informiert. Durch seine langjährige Erfahrung in der Wirtschaft und Öffentlichkeit kann er zielorientiert entscheiden. Es stehen wichtige und kostspielige Sachgeschäfte im Kanton an, wo es gilt überlegt zu handeln und zwischen dem Gewünschten und dem Möglichen zu differenzieren.

Rolf Sturzenegger stand als Gemeinderat der technischen Baukommission vor und war massgeblich am Aufbau der heutigen Struktur mit sieben Gemeinderäten plus Bauverwalter /-Sekretär beteiligt.

Der Gewerbeverein Rehetobel ist überzeugt mit Rolf Sturzenegger eine ehrliche, zielorientierte Persönlichkeit in den Kantonsrat zu schicken. Die Vereinsversammlung vom 18. April sagt einstimmig JA zu Rolf Sturzenegger.

Gasthaus zur Poscht

Albert Gmünder

Dorf 6, 9038 Rehetobel

071 870 06 88

albert.gmuender@poscht.ch

www.poscht.ch

Frühlingsgerichte

Ich freue mich auf Ihre Reservation,
Albert Gmünder

Tel. 071 870 06 88

email; albert.gmuender@poscht.ch

*Frühlings
Ausstellung*

Service

Service

Service

Entdecken Sie die VW, Audi und Seat-Modellpalette und lassen Sie sich von unseren Highlights hinreissen

Samstag 30. April und Sonntag 1. Mai 2011
10.00 Uhr - 17.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Gerbestrasse 8, 9410 Heiden
www.city-garage.ch

Zu vermieten
**5.5 Zimmer Wohnung
 in Appenzellerhaus**

grosse Terrasse, 2 Autoabstellplätze; 1 Garage
 Eigene grosse Waschküche
 Kelleranteil, div. Nebenräume
 Ruhige Lage / Zentral gelegen
 Zins Fr. 1600.- + NK

Max und Astrid Tobler
 Oberdorf 1

9038 Rehetobel
 Tel. 071 877 14 71

Informationen;
www.maxtobler.ch; mail: max@maxtobler.ch

**Marcel Kelemen –
 Ihr Vorsorgeberater im Vorderland /**

Seit 16 Jahren bin ich für die AXA tätig, bin 33jährig,
 Familienvater und wohnhaft im Appenzeller Vorderland.

Bei Fragen zu folgenden Themen bin ich gerne für Sie da.

- Private und betriebliche Vorsorge
- Pensionierungsplanung
- Finanzielle Absicherungen in allen Lebensabschnitten

Ich freue mich, Sie kennen zu lernen!

Kommen Sie auf unsere Seite.

AXA Winterthur
 Generalagentur Vorsorge & Vermögen
 Teufenerstrasse 20, 9001 St. Gallen
 Telefon 071 221 20 15

Hauptagentur Heiden
 Poststrasse 25, 9410 Heiden
 Telefon 071 898 80 08

**Tag der offenen Tür
 Alternative Energien**

Datum: 7. Mai 2011, 10.00 bis 16.00 Uhr
 Raiffeisenbank Heiden, Werdstrasse 1, 9410 Heiden

Programm:

- Besichtigung Photovoltaik Anlage der Raiffeisenbank Heiden
- Infos zu Solarkollektoren und Photovoltaik, Wärmepumpen, Energiesparen und Energieeffizienz vom EW Heiden
- Informationen zum Thema Alternative Energien von der Gemeinde Heiden
- Informationen von Energie AR - Für Energieeffizienz und erneuerbare Energien
- Informationen zur Eco Hypothek von Raiffeisen
- Wettbewerb mit attraktiven Preisen
- Feines vom Grill über den Dächern von Heiden und viele weitere Attraktionen

RAIFFEISEN

Mütter-Väterberatung App. Vorderland

**Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach
 telefonischer Anmeldung bis am Vortag.**

Telefonnummer 077 437 44 15.

Telefonische Beratungszeiten:

Montag, Mittwoch, Freitag 8.00-9.00 Uhr

**Planen und
 bauen**

50-Jahr-Jubiläum
Tag der offenen Tür

Sa./So., 7./8. Mai 2011

jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr

Festwirtschaft • Musik • Bagger fahren •
 Glücksrad • experimentelle Farbenkunde •
 Handwerk vorstellen • CNC-Präsentation •
 Wettbewerb • Muttertagspräsent

Heller AG

Planungsbüro/GU

Heller AG

Wohnbauten

Hohl AG

Bau-Unternehmung

Heller AG

Immo-Service

Tiefenau 6 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 14 30 • www.gu-heller.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

**Monatsbrot im Mai:
Bio-Ballenberg**

Trans und Bio Kern-Fuchs
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 12 90

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

**Wir suchen ein
Bauernhaus mit Stall und Umschwung.**

Melden Sie sich einfach, wenn Sie etwas wissen.

Daniel Kaufmann, 071/890 0815

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche...

**betreffend Neubauten, Ein-, Aus-
und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit
Freude.**

**Ihr Ansprechpartner in sämt-
lichen Zimmerei/Schreinerei-
Arbeiten.**

Frühlings-Brunch

**Am 1. Mai 2011 überraschen wir unsere Gäste
mit einem grossen, vielfältigen Brunch. Um
8.30 Uhr geht es los und dauert bis 13.00 Uhr**

**Reservieren Sie schon heute einen Tisch und
geniessen Sie den Brunch mit Ihrer Familie
oder zusammen mit unseren Bewohnern.**

Haus

"ob dem Holz"
Bürgerheimstrasse 9 • 9038 Rehetobel

**Preis Fr. 20.- / Person
Kinder bis 12 Jahre Fr. 12.-**
(Reservierung von Vorteil)

**Tel. 071 877 12 72
Fax 071 877 12 75
Mail obdemholz@bluewin.ch**

www.rehetobel.ch

Farbige Badezimmer

**Wellness Beschichtung
fugenlose, hygienische,
moderne
Beschichtung für
Decken, Wände, Böden
im Nassbereich**

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · PLASTIK
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 877 10 23

Neu in Rehetobel

GANZHEITLICHES KÖRPER- UND WOHLFÜHLTRAINING FÜR FRAUEN

(Pilates, Yoga, Gymnastik, Tanz und Entspannung)

**Im wunderschönen Raum der Judoschule Rehetobel
Jeweils Dienstag 8.30 – 9.30 Uhr und 9.45 – 10.45 Uhr**

Ich freue mich auf wunderbare, kräftigende, bewegte,
ausgleichende und entspannende Stunden mit Ihnen.

Anmeldung unter:

Bettina Duff - atelier5 - 071/910 22 11 – bettyboo70@gmx.ch
Weitere Informationen unter www.atelierfuenf.ch

atelier5

Inserate direkt an:
 Druckerei Traber AG
 Unterdorf 12
 9044 Wald AR
 Telefon 071 877 27 57
 Fax 071 877 29 69
 traberdruck@span.ch

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
 Telefon 071 877 18 05
 Telefax 071 877 11 79

WENK AG

9044 WALD AR
 9038 REHETOBEL

HOCHBAU
 TIEFBAU
 TRANSPORTE
 MULDENSERVICE
 BAGGERARBEITEN
 NATURSTEINMAUERN
 KANALISATION
 QUELLFASSUNGEN
 VERKAUF VON BAUMATERIALIEN

Tel. 071 877 17 93
 Nat.: 079 447 67 47
 Fax: 071 877 17 45

Internet: www.wenkbau.ch

H.R. Kast AG
 Dorf 10
 9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

- Lieferung von:
- Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
 - Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Spenglerei
 Blitzschutz
 Bedachungen
 Fassaden
 Gerüste
 Sanitäre Anlagen

9044 Wald AR
 Unterdorf 4
 Tel. 071 877 16 58
 Fax 071 877 46 58

Vermietung

5 1/2 - Zimmer Wohnung, 1.0G

St. Gallerstrasse 7, Rehetobel

Bushaltestelle vor der Haustür, zwei Nasszellen, grosse Küche, Balkon mit schöner Südwestsicht, ganze Wohnung mit Parkett, zusätzlich von der Wohnung aus begehbare grosser Estrichraum. Wohnung frisch renoviert.

Miete CHF 1'650.00 / Mt
 NK CHF 150.00 / Mt
 Garagenplatz CHF 100.00 / Mt
 Bezug ab sofort

Vermietung / Besichtigung:

Gemeindeverwaltung Rehetobel
 Thomas Albrecht, 071 878 70 26, thomas.albrecht@rehetobel.ar.ch

Bruno Niederer Reparaturen + Dienstleistungen

Bruno Niederer
 Reparaturen + Dienstleistungen
 Heidenerstrasse 28
 9038 Rehetobel

Telefon: 071 877 25 38
 Mob: 079 629 52 26
 E-Mail: brunoniederer@gmx.ch

Jetzt Aktuell :

Frühlingsputz mit weniger Umwelt Belastung!

Mein Unitekno Dampfsauger wartet ungeduldig auf einen Einsatz bei Ihnen

Rufen sie mich an.

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

Innovative Wärmesysteme
www.ewh.ch

Wiedereröffnung

Take Away
am Montag

am Montag 2. Mai

Neu: offen am Montag von 10.00 - 20.00 h

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmererei · Schreinerei · Innenausbau · Treppenbau · Fassadenbau · Beleuchtung · Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

23 Jahre

**Insektenschutzgitter für mehr Wohnqualität!
Rufen Sie uns an.**

MALER FÄH
Wellness für Sie und Ihr Haus

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Holen Sie sich jetzt die Sonne ins Haus und werden Sie

"Rechtobler Humanum Solaris"

Wir beraten, planen und führen
Ihre Solaranlage aus
Besuchen Sie uns am Solartag
am 14. Mai im Gemeindezentrum.

Erwin Brülisauer

Blechmontagen GmbH

Dächer Fassaden Solar Haustechnik

071/ 870 01 66

071/877 20 67

Humus- und Kieslieferungen...

...und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:
Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Aushube, Kanäle und Werkleitungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

brülisauer

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
9038 REHETOBEL
TEL: 071 870 04 24
FAX: 071 870 04 25
MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH
WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

Geländer
Treppen
Vordächer
Windschutzwände
Türen
Fassaden
Liftturmverglasungen
Balkone
Unterstände
Reparaturen

Wir lassen Ihren
Cappuccino schäumen.

Elektrogeräte für Küche und Bad
finden Sie in unserem Shop in Speicher.

c'EST si bon!
Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 343 72 31, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch
24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

wann	was	wo	wer
30. April, Sa.	TIVA-Tagung	GZ	Sportverein
18.30	Kath. Kirchgemeindeversammlung	Pfarrreistube	
1. Mai, So.	Frühlings-Brunch	«ob dem Holz»	
2. Mai, Mo.	Ausflug Landfrauen		
07.30	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
18.30-19.00	Mitgliederversammlung	Rest. Bären	SVP Rehetobel
20.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Kirchplatz	Heiden
4. Mai, Mi.	Seniorenmittag	Rest. Löwen	Frauenverein
5. Mai, Do.	Flohmarkt im Gade		OBFCR
7. Mai, Sa.	App. Frühlingsmeisterschaften, Geräteturnen	Heiden	Sportverein
7.+8. Mai	Muttertagsgottesdienst	evang. Kirche	
8. Mai, So.	Jungtierschau und Frühschoppenkonzert	GZ	OV Rehetobel/ Jugendmusik
09.15	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»	
20.00	Samariterübung	GZ	
9. Mai, Mo.	Vrenis Jassen	Rest. Säntis	
10. Mai, Di.	HV S+E Rehetobel mit Vortrag	GZ	
12. Mai; Do.	Altpapiersammlung		Sportverein
14. Mai, Sa.	Infos zur Sonnenenergienutzung	GZ	Verein Solardorf
ab 08.00	Eröffnung neuer Jugendraum		Jugendkommission
10.00-15.00	Saisonöffnung im Schwimmbad		
ab 14.00	Evergreen Schlagernacht	Naturfreundehaus	
15. Mai, So.	Konfirmation	evang. Kirche	
09.45	Abstimmungssonntag, Kantonsratswahl, 2. Wahlgang		
17. Mai, Di.	Fahrt ins Blaue		Frauenverein
21. Mai, Sa.	ökumenischer Projekttag Oberstufe		
8.30	Rechtobler Clean-Up-Day	GZ	
09.00-10.00	Bauschutt und Grüngutsammlung	GZ/Buechschwendi	
14.15-17.00	Projektvorstellung «Zwäg is Alter»	evang. Kirche Heiden	
21./22. Mai	Probenwochenende	GZ	MG Brassband
22. Mai, So.	Frühschoppen in der Scheidweghütte		
ab 12.00	Maibummel ins Chastenloch		OBFCR/Sportverein
23. Mai, Mo.	«Ineluege» in der Sekundarschule Trogen		
26. Mai, Do.	Gespräch über Gott und die Welt	«Krone»	
15.00	HV Frauenverein	Rest. Löwen	
18.00	Schneggenabend	Rest. Säntis	
20.00	Preisjassen	Rest. Säntis	
28. Mai, Sa.	Matinee	hinter dem Volg	Gemischtkhor
29. Mai, So.	Rundgang mit Revierförster		rechtoblerNatur
10.30	St.Galler Kammerensemble	evang. Kirche	LG Dorf
10.00			
19.00			
30.+31. Mai	J+S Kurs	GZ	
31. Mai, Di.	Zischtigs Höck		

Nächste Ausgabe:

Dienstag, 31. Mai 2011

Redaktions- und Inserateschluss:

Freitag, 20. Mai 2011

Übernächste Ausgabe:

Donnerstag, 30. Juni 2011

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:

Druckerei Traber AG, Telefon 071 877 27 57
E-mail: traberdruck@span.ch

Unpersönliche Tageskarten der Gemeinde Rehetobel

Tageskarte zu Fr. 35.- (Normal-Tarif bis 11.15 Uhr)
Halb-Tageskarte zu Fr. 25.- (erhältlich ab 11.15 Uhr)
Abendkarte zu Fr. 15.- (erhältlich ab 15.15 Uhr)

Nutzen Sie das einmalige Angebot für z.B.

- bei Regenwetter einen Besuch im ALPAMARE
- einen Besuch im Verkehrshaus Luzern
- einen Znacht am Zürichsee oder
- einfach eine gemütliche Fahrt nach irgendwohin

Es hät solangs hät!

REHETOBLER

Gemeindeblatt

Mai 2011

Neue Gemeindegassierin gewählt

Die bisherige Gemeindegassierin Andrea Rimensberger wird die Gemeindeverwaltung per Ende Juni verlassen. Als Nachfolgerin wurde aus den eingereichten Bewerbungen Frau Patricia Eberle gewählt.

Patricia Eberle führt seit mehr als 10 Jahren die Gemeindegasshaltung der Gemeinde Schwellbrunn. Sie ist mit dem Appenzellischen Rechnungswesen absolut vertraut und verfügt zudem über sämtliche erforderlichen EDV-Programmkennntnisse. Der Gemeinderat freut sich, mit Patricia Eberle eine sehr erfahrene Finanzverwalterin

gefunden zu haben. Sie wird die Stelle bei der Gemeindeverwaltung Rehetobel Anfang September antreten. Über die Sommermonate Juli und August wird sie tageweise bei unserer Gemeindeverwaltung tätig sein.

Der Gemeinderat und das Kanzlei-Team heissen Patricia Eberle schon jetzt herzlich willkommen!

Jahresrechnung 2010

Die Laufende Rechnung der Gemeinde Rehetobel schliesst für das Jahr 2010 mit einem Defizit von 554'859 Franken ab. Budgetiert war ein Defizit von 522'688 Franken.

Das Ergebnis ist somit 32'171 Franken schlechter als erwartet. Weil der Bilanzfehlbetrag der Wasserversorgung im Betrage von 96'889 Franken nicht übernommen werden musste, ist das Rechnungsergebnis gar 129'060 Franken schlechter als budgetiert. Der Aufwandüberschuss wurde dem Reservekonto belastet, welches damit per 31.12.2010 nun noch einen positiven Saldo von 268'158 Franken aufweist. Die Jahresrechnung 2010 wurde von der Revisionsstelle «BDO Visura» und der Geschäftsprüfungskommission geprüft und zur Genehmigung empfohlen.

Übernahme der Bilanzfehlbeträge der Spezialfinanzierungen «Wasserversorgung» und «Gewässerschutz»

Die Rehetobler Stimmbürgerschaft genehmigte an der Budget-Abstimmung vom 29.11.2009 die Übernahmen der budgetierten Bilanzfehlbeträge der beiden Spezialfinanzierungen «Wasserversorgung» (96'889 Franken) und «Gewässerschutz» (170'242 Franken) zu Lasten der Laufenden Rechnung 2010.

Die Spezialfinanzierung «Wasserversorgung» schloss nun schon zum zweiten Mal in Folge mit einem Überschuss ab; 2009 mit +142'791 Franken und 2010 mit +6'099 Franken. Das Reservekonto der Wasserversorgung weist somit per 31.12.2010 einen positiven Saldo von rund 55'500 Franken auf. Der Gemeinderat hat deshalb beschlossen, die von der Stimmbürgerschaft genehmigte Übernahme eines Fehlbetrages von 96'889 Franken nicht mehr vorzunehmen, weil diese Massnahme nicht mehr erforderlich war.

Die Spezialfinanzierung «Gewässerschutz» schliesst dagegen erneut mit einem Minus von 124'000 Franken ab. Nach Übernahme des Bilanzfehlbetrags von 170'242 Franken zu Lasten der Laufenden Rechnung beträgt der Bilanzfehlbetrag per 31.12.2010 dennoch fast 85'000 Franken.

Steuern

Der Steuerertrag blieb 2,9 % bzw. rund 136'843 Franken unter den Erwartungen. Die grösste Budget-Abweichung (-100'379 Franken) war bei den Grundstückgewinnsteuern zu verzeichnen, weil Anfang Jahr 2010 einige grosse Depotleistungen zurückerstattet werden mussten.

Im Jahre 2008 lag die Steuerkraft bei 701 Franken pro Einwohner/in. Mit 651 Franken pro Einwohner/in war die Steuerkraft im Jahre 2009 auf das Niveau des Jahres 2006 gesunken. Im Jahr 2010 verschlechterte sich die Steuerkraft noch weiter auf 623 Franken, was nach wie vor auf die Finanzkrise und die schlechte Wirtschaftslage sowie auf den Abgang guter Steuerzahler/innen zurückzuführen ist. Rehetobel hat sich steuerkraftmässig um zwei Positionen verschlechtert und liegt im kantonalen Vergleich an 12. Stelle. Der kantonale Durchschnitt liegt 16,15 % höher, bei 744 Franken (Vorjahr 742 Franken) pro Einwohner/in und pro Steuereinheit.

Der Steuerfuss 2010 mit 3,9 Einheiten lag um 0,17 Einheiten unter dem kantonalen Durchschnitt. Der Gemeinderat hat diese negativen Entwicklungen bereits im Zuge der Budgetierungen aufgegriffen und Gegenmassnahmen eingeleitet. So beträgt ab 2011 der von der Stimmbürgerschaft genehmigte Steuerfuss 4,1 Einheiten. Auch werden derzeit Projekte erarbeitet, welche auch mit gemeindeeigenem Land Einzonungs- bzw. Baulandgewinne ab 2012 im Betrag von 1,25 Mio Franken und zusätzliche Handänderungs-Steuererträge erwarten lassen. Die dadurch angeregte Neubautätigkeit wird anschliessend die Steuereinnahmen wieder ansteigen lassen und zudem wird dadurch eine bessere Ausnutzung und Kostendeckung bei den Wasser- und Abwasser-Spezialfinanzierungen erreicht. Eine Kurzfassung der Jahresrechnung 2010 wird in alle Haushaltungen versandt. Die gesamte Jahresrechnung kann im Internet (www.rehetobel.ch, Rubrik Verwaltung/Publikationen/Finanzen) eingesehen oder bei der Gemeindekanzlei (Tel. 071 878 70 21 / ruth.widmer@rehetobel.ar.ch) bezogen werden. Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2010 an seiner Sitzung verabschiedet und dem fakultativen Referendum unterstellt. Die Referendumsfrist beträgt 30 Tage und dauert vom 01.06.2011 bis 30.06.2011. Innert dieser Frist können wenigstens 50 Stimmberechtigte die Umenabstimmung über die Jahresrechnung verlangen.

Bären-Robach-Stiftung zahlt Gemeindegeld vorzeitig zurück

Nach der Stiftungsgründung gewährte die Gemeinde Rehetobel im Jahr 2004 der Bären-Robach-Stiftung ein zinsloses Darlehen von Fr. 100'000.-, rückzahlbar spätestens nach 10 Jahren, also im Jahr 2014. Der Stiftung ist es gelungen, beträchtliche Spenden zu sammeln und so die Renovierungen voranzutreiben und zwischenzeitlich erfolgreich abzuschliessen. Aufgrund der vielen finanziellen Spenden war es der Stiftung zudem möglich, Rückstellungen zur Amortisation des Gemeindegelds vorzunehmen, sodass dieses Darlehen der Gemeinde bereits jetzt schon zurückbezahlt werden kann.

Der Gemeinderat möchte sich bei der Bären-Robach-Stiftung, unter der Führung von Präsident Erich Walser und Kassier Steffen Tolle sowie dem gesamten Stiftungsrat, für das enorme Engagement zur Erhaltung und zum Weiterbestand des «Urwaldhauses» ganz herzlich bedanken. Dank der Bären-Robach-Stiftung und dem Wirte-Ehepaar Dieter und Agi Ukatz ist das «Urwaldhaus» weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt geworden und trägt auch zur stetigen Steigerung des Bekanntheitsgrades unseres Dorfes aktiv bei. Vielen Dank!

Die Telefonzelle bei der Post wird aufgehoben

Die Benützung der öffentlichen Telefonzelle bei der Post hat in den letzten Jahren stetig abgenommen. Gemäss der Swisscom wurde im Jahr 2010 noch durchschnittlich 1 Anruf pro Woche aus der Telefonzelle getätigt. Die steigende Nachfrage nach dem Mobilfunknetz und auch die immer höheren Betriebskosten infolge von Alterung der Geräte und Vandalismus haben die Swisscom dazu bewegen, die öffentliche Telefonzelle aufzuheben.

Für die Aufhebung der Telefonzelle ist noch die Zustimmung des Bundesamtes für Kommunikation notwendig. Bis der Betrieb eingestellt wird, dürfte es deshalb nach Auskunft der Swisscom noch ungefähr 6 - 8 Monate dauern.

Konstituierung Amtsjahr 2011/12

Infolge der Demissionen der Gemeinderatsmitglieder Martin Zürcher und Michael Götz Biehle sowie von einigen Kommissionsmitgliedern mussten verschiedene Vakanzen in Behörden und Kommissionen neu besetzt werden. Über die Rücktritte per Ende Amtsjahr 2010/11 wurde im Februar-Gmäändsblatt bereits informiert. Der Gemeinderat dankt allen Zurückgetretenen, aber auch bei verbleibenden Behörden- und Kommissionsmitgliedern für ihr Engagement in Dienste der Gemeinde Rehetobel ganz herzlich.

Gemeinderat **Rudolf Schmid** wird am 01.06.2011 Martin Zürcher als **Vizegemeindevizepräsident** ablösen. Er rückt somit auch als Vizepräsident im Büro des Gemeinderates nach.

Der neu gewählte Gemeinderat **Peter Bischoff** wird neuer **Schulpräsident**. Gemeinderätin **Hilda Fueter-Walt** wird neu die **Jugend- sowie die Kulturkommission** präsidieren.

Mit der Demission aus dem Gemeinderat tritt Martin Zürcher auch aus dem **Gemeindeführungsstab** (für ausserordentliche Lagen) aus. Neu nimmt **Gemeinderat Richard Sennhauser** im Gemeindeführungsstab Einsitz.

Folgende freiwerdende Kommissionssitze und Einzelbeamtungen konnten besetzt werden:

- Jugendkommission: **Barbara Bauert**, Gartenstr. 12, und **Markus Stadelmann**, Kirchstr. 8 (1 Kommissionssitz noch vakant)
- Kulturkommission: **Monika Pearson-Mächler**, Bergstr. 53 und **Luzia Lenggenhager-Lang**, Dorf 3
- Ackerbaustelle (inkl. Viehzählung): **Walter Nees**, Habset 116
- Grundstückschätzer für landwirtschaftliche und nichtlandwirtschaftliche Liegenschaften: **Karl Schläpfer**, Heidenenstr. 10
- Oberstufenbeirat («Elternvertreterin»): **Renate Burri-Birchler**, Gartenstr. 23

Das bereinigte bzw. nachgeführte Behördenverzeichnis wird voraussichtlich zusammen mit dem Juni-Gmäändsblatt versandt. Es wird noch weitere Änderungen im Bereich Abgeordnete und Delegierte sowie Personalbeamtungen und Dienststellen beinhalten.

Letzter «Polit»-Arbeitstag am 31.05.2011

Martin Zürcher wird nun bald wieder etwas mehr Zeit mit seiner Ruth verbringen können.

Vizegemeindepräsident und Gemeinderat Martin Zürcher gehörte dem Gemeinderat seit 2003, also 8 Jahre, an und hatte während den letzten 5 Jahren des Schulpräsidium inne. Davor präsidierte er die Technische Betriebskommission und war auch massgeblich an der Bildung des Feuerwehrzweck-Verbandes Wald-Rehetobel beteiligt, welche er sodann auch einige Jahre präsidierte.

Michael Görtz beim Öffnen seines unterirdischen Backofens.

Gemeinderat Michael Görtz Biehle kann auf 4 aktive Jahre zurückblicken. Nebst den Präsidien der Jugend- und der Kulturkommission hatte er zudem das Vize-Schulpräsidentenamt inne und war gemeinderätlicher Delegierter in zahlreichen regionalen Tourismusorganisationen und dem Verkehrsverein Rehetobel.

Nach 8-jähriger **Mitgliedschaft im Kantonsrat** endet per 31.05.2011 für **Erich Straub** und **Roger Sträuli** ein Kapitel «politischen Engagements» für unsere Gemeinde bzw. unseren Kanton. Beide zählten zweifellos zu den aktiveren Kantonsratsmitgliedern und verstanden es, ihre Anliegen einzubringen. Erich Straub gelang dies besonders bei Finanz- und Steuer-Sachgeschäften und Roger Sträuli vermochte gar unlängst noch folgendes Postulat zu lancieren, welches noch viel Bewegung in unseren Kanton bringen könnte:

Der Regierungsrat ist zu beauftragen, die heutige Gemeindestruktur von Appenzell Ausserrhoden zu analysieren und, ähnlich zur Entwicklung der Volksschule, Bericht zu erstatten und Antrag zu stellen. Dies mit dem Ziel a) Bewusstsein und Erkenntnis über die heutige Situation zu erlangen, b) Ideen und Überlegungen zu Lösungsansätzen für Anpassungen und Veränderungen auf breiter Basis zu diskutieren, c) bevorstehenden Herausforderungen im Gemeinwesen frühzeitig zu entgegnen und d) Handlungsspielraum für künftige Entwicklungen zu schaffen.

Die kommunalen Vermittler-Ämter wurden im Kanton Appenzell A.Rh. aufgrund einer Gesetzesänderung per 31.12.2010 aufgehoben. Die Rehetobler Vermittlerin **Gabi Gehr-Huber** hat damit ihr Amt bereits schon per Ende Jahr 2010 abgegeben. Der neue Vermittler für den Kreis «Vorderland», Christian Hofmänner hat seine Tätigkeit Anfang Jahr aufgenommen. Das Büro des neuen Vermittlers befindet sich im Rathaus der Gemeinde Heiden.

Reto Degen wird per 31.05.2011 vom Amt des **GPK-Präsidenten** zurücktreten. Er wurde im Jahr 2007 in die Geschäftsprüfungskommission gewählt, seit 2008 führte

er das Amt des GPK-Präsidenten. Als Nachfolger wurde an den Wahlen vom 03.04.2011 Jörg Burtschi gewählt.

Den letzten offiziellen Arbeitstag haben auch etliche Kommissionsmitglieder,

- **Steiner-Kast Heidi**; Jugendkommission (seit 2006)
- **Tolle-Hübscher Nicole**; Jugendkommission (seit 2009)
- **Zuberbühler Samuel**; Jugendkommission (seit 2009)
- **Feichtinger Aline**; Kulturkommission (seit 2009)
- **GR Schmid Rudolf**, Grundstückschätzer; für «nichtlandwirtschaftliche Grundstücke» (seit 1994)
- **Bruderer Walter**, Grundstückschätzer; für «landwirtschaftliche Grundstücke» (seit 1991)
- **Rohner Urs**, Oberstufenbeirat als «Elternvertreter» (seit 2008)

Ihnen allen winden wir hiemit gerne unser Dankeskränzchen. Vielen herzlichen Dank, sehr geschätzte, geachtete und geehrte Demissionäre, für Ihr uneigennütziges Wirken zum Wohle der Gemeinde, des Kantons und der Allgemeinheit. Diesen Dank erlauben wir uns, Ihnen auch im Namen der gesamten Einwohnerschaft auszusprechen.

Urban Wälsler, Gemeindeschreiber
und Ueli Graf, Gemeindepräsident

*Rehetobel wie bist du so schön
Über dem Nebel tobet der Föhn
Der Sântis grüsst dich im Abendrot
Du bist glücklich, kennst gar keine Not*

Klärlä Tobler

Handänderungen Januar – März 2011

Gabriel James, St. Gallen (Erwerb 28.05.2004) an Gabriel Yvonne, Rehetobel, 1/2 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 885, 737 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1119, unterirdisches Garagengebäude Nr. 1119, Hüseren

Erbengemeinschaft Hohl Hans (Erwerb 07.02.2011) an Hohl Ueli, AUSA-Mackay QLD, Hohl Peter, Grub, Hohl Jakob, Lutzenberg, und Glesti Heidi, Etwilen, Miteigentümer zu je 1/4, Liegenschaft Nr. 411, 3'937 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Werkstatt Nr. 186, Rüti, und Liegenschaft Nr. 565, 884 m² Grundstückfläche, Robach

Kaefer Camille sel., Rehetobel (Erwerb 09.06.1999, 07.07.1999) an Camille Mödinger-Stiftung, D-Stuttgart, Liegenschaft Nr. 898, 7'340 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 741, Langenegg, und Liegenschaft Nr. 928, 9'455 m² Grundstückfläche, Nasen

Camille Mödinger-Stiftung, D-Stuttgart (Erwerb 10.02.2011) an Essig Brigitte, Neerach, Liegenschaft Nr. 898, 7'340 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 741, Langenegg

Erbengemeinschaft Reinhardt Manfred (Erwerb 25.02.2011) an Reinhardt-Wiedemann Helga, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 769, 512 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 112, Hüseren

Zähler Theodor, Rehetobel, und Zähler Marianne, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 28.09.1981, 16.06.2010, 04.03.2011) an Zähler Erwin, Rehetobel, Stockwerkeigentum Nr. 5100, ^{327/1000} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 17, Hauetenstrasse 2

Brühwiler Agatha, Rehetobel (Erwerb 26.03.1987) an Dähler Josef, Trogen, und Dähler Manuela, Trogen, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 850, 771 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 645, Bergstrasse

Graf Robert sel., Rehetobel (Erwerb 28.05.1957) an Graf Rosemarie, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 283, 187 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 613, Alte Landstrasse

Die Schweizerische Post, Bem (Erwerb 19.03.1973, 22.02.1989, 07.01.1998, 30.03.2011) an Calabria Remo, Rehetobel, und Calabria Sarah, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5103, ^{243/1000} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1080, St. Gallerstrasse 7, und Stockwerkeigentum Nr. 5104, ^{188/1000} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1080, St. Gallerstrasse 7

Eröffnung des neuen Jugendraumes

Liebe Rehetoblerinnen, liebe Rehetobler

Am **1. Juni 2011** wird der neue Jugendraum eröffnet. Nach langen Verhandlungen mit der Gemeinde, erhielten wir im Frühjahr 2010 per Gemeinderatsbeschluss die Erlaubnis, in der alten Telefonzentrale, nahe dem Gemeindezentrum, einen neuen Jugendraum einzurichten. Gleichzeitig sprach der Gemeinderat einen Umbaukredit in Höhe von Fr. 35'000.–.

Der bisherige Jugendraum befand sich im Zivilschutzkeller des Gemeindezentrums. Dieser war nur in den Wintermonaten während der Schulzeiten jeweils am Freitagabend geöffnet und wurde zur Hauptsache durch die Mitglieder der Jugendkommission betreut. Er war ungenügend geheizt, hatte kein Tageslicht und kaum «Atmosphäre». Der neue Jugendraum ist hell, besitzt eine Pelletheizung und eine dem Bedürfnis entsprechende Infrastruktur (Küche, Toiletten, Bar, Billardtisch, Beamer mit Leinwand etc.). **Er wird bis zu den Sommerferien am Freitagabend von 19.15 Uhr bis 22.15 Uhr geöffnet sein.** Danach ist vorgesehen, die Öffnungszeiten auf den Mittwochnachmittag sowie einmal im Monat auf den Samstagabend zu erweitern, dies jeweils während der Schulzeiten. Bis eine geeignete Betreuungsperson gefunden ist, wird der Jugendtreff durch die Mitglieder der Jugendkommission betreut.

Da das Gebäude bisher nur als Lager genutzt wurde, war es nicht isoliert, hatte keine Heizung und keine sanitären Installationen und musste daher innen von Grund auf saniert werden. Der Umbaukredit in Höhe von Fr. 35'000.– hat die wichtigsten Investitionen (Fenster, Heizung, Boden, Decke, sanitäre und elektrische Installationen) gedeckt. Die weiteren Kosten für die Einrichtung, Beleuchtung und Eröffnung konnten durch Sponsorenbeiträge gedeckt werden. Ich möchte an dieser Stelle den Mitgliedern der Jugendkommission, den an den Renovationsarbeiten beteiligten Jugendlichen, den Handwerkern und allen Sponsoren recht herzlich für ihre Unterstützung danken!

Mein Dank geht auch an die Nachbarn des neuen Jugendraumes für ihre Bereitschaft, zusammen mit der Jugendkommission und der Gemeindeverwaltung faire Rahmenbedingungen festzulegen, auf Basis derer der Jugendraum am neuen Ort entstehen konnte. Damit der Raum hinter dem Jugendraum sowie die Andachtshalle während den Öffnungszeiten des Jugendraums nicht betreten werden, haben wir zur Abgrenzung einen Zaun gezogen. Ferner werden wir zwei Kameras installieren, damit die Betreuungsperson bei Bedarf einen Blick auf diese Bereiche werfen kann, ohne dabei jedesmal das Gebäude verlassen zu müssen.

Abschliessend möchte ich alle Interessierten, alt oder jung, recht herzlich zur Eröffnung des neuen Jugendraums am **1. Juni 2011** einladen. Nutzen Sie dabei die Gelegenheit, den Jugendraum zu besichtigen, etwas über das Konzept und die Regeln zu erfahren und bei den Mitgliedern der Jugendkommission Ihre Wünsche und Ideen, die Jugendarbeit betreffend, anzubringen.

Ich und die Mitglieder der Jugendkommission freuen uns, Sie **ab 17.30 Uhr** begrüßen zu dürfen.

Michael Goertz, Jugendkommission Rehetobel

PS: Wie vorgehend erwähnt, sind wir auf der Suche nach einer Betreuungsperson für den neuen Jugendraum. Falls Sie Lust und Interesse haben, zusammen mit den Jugend-

lichen dazu beizutragen, dass der neue Jugendraum ein Erfolg wird, melden Sie sich bei Hilda Fueter, Präsidentin der Jugendkommission, Tel. 079 345 28 88. Sie wird Ihnen gerne Informationen über die genauen Arbeitszeiten, die Bezahlung und die sonstigen Arbeitsbedingungen geben.

Haus

"ob dem Holz"

Bürgerheimstrasse 9 • 9038 Rehetobel

Aktuelles vom Haus «ob dem Holz»

Der Monat Juni steht unter dem Motto «offenes Haus ob dem Holz» und wir freuen uns auf viele Besucher/innen. Chönd doch eefach go luägä. Mä cha bis üüs essä ond trinkä. Goet und günschti. Chönd zonis.

Übrigens: gerne machen wir Sie darauf aufmerksam, dass am **25. Juni 2011 um 12.00 Uhr** unser **Grillfest** stattfindet. Mit Freuden begrüssen wir Sie am Fest.

Grüsse vom Haus «ob dem Holz», B. Schäfer

Rehetobel *Liebe Rechtoblerinnen, liebe Rechtobler*
auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

Der Verkehrsverein Rehetobel unternimmt jedes Jahr Aktivitäten und Dienstleitungen zum Wohl unseres Dorfes. Unter anderem sind dies:

- Die Internetseite <http://www.rehetobel-tourismus.ch> stets aktuell halten
- Das Verkehrsbüro für Touristen und Dorfbewohner zur Verfügung stellen
- Den Panoramaweg pflegen
- Alle Sitzbänke (ca. 80) ausmähen und in einem guten Zustand halten
- 1. August Morgenwanderung organisieren und durchführen
- Die Stobete zusammen mit der Kirche planen und abhalten
- Vollmondschneeschuwwanderungen anbieten
- Mithilfe bei der Wiederinstandstellung des Goldachweges zum Chastenloch

Mit dem Mitgliederbeitrag von Fr. 60.– unterstützen Sie diese Aktivitäten. Wir danken ganz herzlich für Ihre Einzahlung auf Verkehrsverein Rehetobel, PC 90-134597-6 oder schauen Sie auf dem Verkehrsbüro vorbei, wo Sie nebst vielen Informationen auch einen Einzahlungsschein vorfinden. Herzlichen Dank!

Verkehrsverein Rehetobel

Verein Solardorf Rehetobel

Tag der Sonne

Am 14. Mai fand im Mehrzweckgebäude Rehetobel der Tag der Sonne statt.

Wir durften eine erfreuliche Zahl Besucherinnen und Besucher begrüßen, welche sich an den Informationsständen von Energie AR, beim heimischen Gewerbe (Urs Gmür

und Erwin Brülisauer) und dem Verein Solardorf Rehetobel informierten und beraten liessen.

Peter Wüthrich aus Heiden vermochte mit seinen ausgeklügelten Solarspielsachen zu verblüffen. Cédric Bär und Jonas Rohner brachten durch ihre Vorträge zur Powerpoint-präsentation den Besuchern die Zusammenhänge zur Sonnenkraftnutzung näher. Weitere Eindrücke zur Solarkraftnutzung konnten bei den Filmvorführungen gewonnen werden. Emanuel Hörler stellte trotz wenig Sonnenschein die Solarkocher vor und erklärte deren Funktionsweise. Andrea Rossi und Regina Kunz bastelten und experimentierten mit den Kindern zum Thema. Für das leibliche Wohl und eine musikalische Auflockerung sorgte unsere Jugendmusik mit Marianne und Theo Zähler.

Zum Abschluss besuchte eine grössere Gruppe von Personen den Bauernhof der Familie Egli-Graf und liess sich von Röbi Egli die Photovoltaik- und die Sonnenkollektoranlage zeigen, was zu angeregten Gesprächen führte.

Herzlichen Dank allen, die zum guten Gelingen beitragen und allen, die den Anlass besuchten.

Besonders freuten uns auch weitere Mitgliederanmeldungen und Zusagen zur Unterstützung des Vereins. Am Tag der Sonne konnten wir das 100. Mitglied feiern und die Mitgliederzahl auf über 100 steigern.

Brechen wir gemeinsam auf in die Zukunft mit zunehmend nachhaltiger Energie!

So werden Sie Mitglied:

Anmeldefomulare liegen bei der Gemeinde auf, können bei Erika Küsteiner (071 877 28 73, erika.kuersteiner@gmx.ch) angefragt oder auf der Homepage www.solardorf-rehetobel.ch heruntergeladen und an Erika Kürsteiner geschickt werden.

Auf der unsere Homepage finden Sie auch die Fotos vom Tag der Sonne und viele weitere Informationen.

Gabriala Gehr-Huber

Das StromSPARschwein

Spartipp 1: Sparsam kochen, genussvoll essen

In der Küche können wir – ohne Aufwand und ohne Einbusse – viel elektrische Energie einsparen, vor allem

beim Kochen und Backen:

- Wasserkocher (z. B. um Teewasser zu kochen) braucht weniger Strom als Pfanne.
- Mikrowelle braucht weniger Strom als Kochherd, dieser weniger als Backofen.
- Deckel auf die Pfanne und Herdplatte um eine oder zwei Stufen zurückstellen!
- Fürs Hönlikochen reichen 2 Liter Wasser.
- Grössere Mengen (für eine weitere Mahlzeit) kochen spart viel Energie.
- Dampfzug nur laufen lassen, solange es ihn wirklich braucht (spart auch viel Heizenergie).
- Backofen vorheizen ist oft überflüssig.
- Bei Backen mit Umluft kann die Temperatur um 20° reduziert werden.
- Wenn Backofen sowieso in Betrieb, Beilagen wie Gemüse, Kartoffeln auch im Backofen garen.
- Backofentemperatur ein paar Minuten vor Ende der Backzeit zurückstellen, so dass nicht mehr aufgeheizt wird.
- Lust- und fantasievoll sparen: Es gibt noch viele weitere kleine Tricks in der Küche!

Verein Solardorf Rehetobel, Walter Züst

Strom sparen: Jede/r etwas, zusammen viel!

bibliothek rehetobel

Neue Bücher in der Bibliothek

Meir Shalev

Meine russische Grossmutter und ihr amerikanischer Staubsauger

Tonia, in den zwanziger Jahren aus Russland nach Israel eingewandert, ist eine starke, eigensinnige Frau, und sie hat einen grossen Feind: «den Schmutz».

Ihm hat sie den Kampf angesagt. Kein leichtes Unterfangen in der ländlichen Jesreel-Ebene. Denn im jungen jüdischen Staat sind Chaos, Staub und Schlamm allgegenwärtig, und ihre weitverzweigte Familie tut ihr Übriges, das Durcheinander zu vermehren. Da schickt Tonias Schwager ihr aus dem fernen Amerika eine Wunderwaffe...

Meir Shalev zeichnet mit Zärtlichkeit und Humor ein sehr persönliches Porträt seiner Grossmutter und erzählt sogleich die Saga seiner Familie: einer Sippe von Pionieren und Dichtern, Lehrerinnen und Exzentrikern – allesamt begnadete Geschichtenerzähler, deren sich lustvoll widersprechende Stimmen eine wahre Geschichte heraufbeschwören, neben der so manche Erfindung der Phantasie verblasst.

Marlene Brülisauer

Am Freitag den 3. Juni bleibt die Bibliothek geschlossen. (Auffahrt)

Lieber Jakob Schmid, es war uns eine Ehre und ein Vergnügen, Dich gekannt zu haben

*von Karl Schläpfer – Schwimm-
badpräsident von 1985 bis
1998*

Nachdem sich der unvergängliche Bademeister Gottfried Eugster sel. mit 75 Jahren pensionieren liess, suchten wir einen neuen Bademeister. Ein Anforderungsprofil gab es eigentlich nicht. Zu dieser Zeit war alles noch wesentlich einfacher. Die einzig geforderte Aus- / Weiterbildung war der Besuch eines Lebensrettungsgrundkurses. Weitere Fachkompetenz war nicht gefordert. Es gab für den Bademeister – so doch immerhin schon sein Titel – keinen Arbeitsvertrag und kein Pflichtenheft. Man wusste auch so was zu tun und zu lassen ist. Vertrauen und gesunder Menschenverstand waren die Basis der Zusammenarbeit. Sämtliche anfallenden Arbeiten und Aufgaben konzentrierten sich praktisch auf eine Person. An einem Abend läutete Jakob Schmid bei mir an der Türe. Bescheiden (fast scheu) fragte er ob er sich als Bademeister bewerben dürfe. Da ich Jakob bislang nur stumpenrauchend bei seiner Arbeit als Bauer und Waldarbeiter kannte, war meine erste überraschte Reaktion: Wie kann das funktionieren – dieser bodenständige, zurückhaltende Mann im Schwimmbad? Wie reagieren unsere Gäste (vor allem die Kinder) auf diese Person? Nach einer anfänglichen Distanz und Skepsis spürte ich rasch, dass sich hinter diesem Menschen viel mehr als ein rauer Bursche versteckte. So hat sich die Verwaltung entschlossen Jakob anzustellen. Schnell merkten wir, dass wir keine bessere Wahl hätten treffen können. Jakob war ein echter «Diener» im Dienste der Sache. Was ihn besonders auszeichnetet – und uns echt erfreute – war der Umgang mit den Jugendlichen. Liebevoll, ja herzlich, aber mit einer klaren Haltung trat er auf. Mit viel Feingefühl und Toleranz setzte er Grenzen. So verschaffte er sich die Akzeptanz und den notwendigen Respekt.

Jakob war ein sozialpädagogisches Naturtalent. Zudem konnte man sich bei jeder erdenklichen Gelegenheit der Unterstützung von Jakob sicher sein. Ganz speziell sein Frondiensteinsatz beim ersten Badumbau kannte kaum Grenzen. Stunden um Stunden schaufelte er Sand aus dem alten Filter, spitzte Beton und schwang den Pickel. Anschliessend hatte er immer Zeit für den Genuss eines «Spezli». Seine Grosszügigkeit – ein ganz wichtiger Wesenszug von Jakob – drückte sich immer in der Jahresabrechnung aus. Nicht sein Einsatz oder die Anwesenheitsdauer bestimmte die Höhe der Entschädigung, nein Jakob wusste immer was die Finanzen an Aufwand zuliessen. Entsprechend hoch hat er die Rechnung an die Genossenschaft gestellt. Jakob wollte sicher nicht der sein, welcher ein Defizit bewirkt. Wie gesagt, wir hätten keine bessere Wahl treffen können. Es war eine persönliche Bereicherung mit Jakob zusammen sein zu dürfen.

Dani Rutz – Schwimmbadpräsident von 2000 bis 2009

Vor ca. 25 Jahren begegnete ich Jakob erstmals im Wald beim Pflanzen junger Bäume. Ich wusste damals noch

nicht, dass ich in meinem weiteren Leben noch oft mit Jakob zu tun haben würde. Ich fragte ihn dann, warum er denn in seinem Alter noch Bäume pflanze, er werde ja die Ernte sicher nicht mehr erleben. Er meinte dann nur, ohne seinen Stumpen herauszunehmen, sein Vater habe schon Bäume gepflanzt wie vorhin sein Grossvater und so pflanze auch er Bäume in der Hoffnung, dass nach ihm sein Sohn wiederum Bäume pflanzen werde. Das sei halt der Kreislauf des Lebens. So begegnete ich erstmals Jakob und staunte ab der einfachen, ruhigen und unaufdringlichen Art, das Leben zu erklären.

Im Laufe der Jahre sollte ich erkennen, dass in Jakob eine natürliche, philosophische Begabung steckte, die er mit viel Witz und Charme weitergab – wenn man denn fragte. Weil ungefragt, wurde von Jakob nicht allzu viel gesagt. Fragte man ihn aber und hörte man ihm zu, so konnte man von seinem unglaublichen Wissen über Land und Leute, über die Arbeit gestern und heute und natürlich über sein Schwimmbad profitieren. Lange Zeit wusste er allein wo alle versteckten Leitungen hinführten, welche Hahne gedreht, geöffnet, geschlossen und entlüftet werden mussten. Fragte man ihn, Jakob wie hast Du das oder jenes gemacht sagte er einfach: das weiss ich doch nicht, ich mache es halt einfach. Für das Schwimmbad war über lange Zeit nur er zuständig. Das Schwimmbad besass ohne Jakob nicht einmal eine eigene Heugabel. Jakob wusste immer wann was zu tun war und dies tat er aus Dienst an der Sache in seiner ruhigen und bescheidenen Art.

Legendär sind die Geschichten, wie dass im Vorsommer die Schwimmbadwiese erst frei gegeben wurde, nachdem seine Geissen das Gras säuberlich gerupft hatten.

Buchstäblich zu jeder Tages- und Nachtzeit konnte Jakob gerufen werden und es gab wirklich nichts, was ihn hätte aus der Ruhe bringen können. Sogar als eines Nachts in der Hochsaison das halbe Becken wegen eines Pumpendefekts leer lief – bis zum anderen Tag war das Becken wieder gefüllt – der Badegast merkte nichts davon, ausser dass das Wasser merklich kühler war als am Vortag.

Legendär auch die gemessenen Wassertemperaturen die hinter vorgehaltener Hand erst in Eugster – später dann in Schmidgraden angegeben wurden. Unglaublich auch die Handchlorungen, deren Quantität allein mit Augenmass eingeschätzt wurde und alles Leben im Wasser abtötete. Der Beweis trat er jeweils damit an, dass er den damaligen Holzbalken der die Schwimmer von den Nichtschwimmern trennte und der schnell mal grüne Algen ansetzte, mit einer Handbrise Chlor bedachte. Nach kurzem Aufkochen war der Balken innert Sekunden wieder rein. Erst zum Schluss seiner langen Anstellung als Bademeister bewies er uns, dass er überhaupt schwimmen konnte.

An ungezählten Arbeitseinsätzen und Badifesten hast Du Jakob mitgeholfen und Du warst sicher nie der Erste der das Fest oder die Arbeit verliess. Ungezählt sind die vielen Stunden, die Du in Deiner Dir gegebenen Selbstverständlichkeit für die Badigenossenschaft unentgeltlich da warst.

In all den vielen Jahren habe ich nie ein böses Wort von Dir gehört. Deine Hilfsbereitschaft und Deine freundliche und humorvolle Umgangsweise mit Deinen Mitmenschen waren mir immer ein Vorbild.

Nicht nur für Deine Familie ist Dein Hinschied ein unendlich grosser Verlust. Auch die Schwimmbadkommission, Deine Nachbarn und alle die Dich kannten, werden Dich vermessen.

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Unsere Sprache.

Es macht Vergnügen, sich mit Mundartworten zu beschäftigen.

Beispielsweise **Mode** und **Model**.

Es isch **Mode**. Es isch e **Saumödeli**, e **Mödeli** Schmalz, (aus einem **Model**, einer Holzform) I han en **am Model aa** kennt. Ein Architekt macht ein **Modell**, und wenn man einem Kind noch etwas abgewöhnen will, muss man es halt noch etwas **ommodle**.

Es isch **enard sauglatt**.

Warum **sau** und warum **glatt**? Woher kommen diese Worte? Nun, da nützt manchmal alles studieren (**noesinne**) nichts. Einer Sau sagen wir **Su**. z.B. **Suballe**, **Sublootere** (Schweineblase, die man als Geldbeutel brauchte) **Sumätle**, **Sumöödeli** (schlechte Angewohnheit), aber man sagt auch **Sau**, **saumäässig**, **saublöd**, dies in der Bedeutung von sehr. **Glatt** kann lustig bedeuten, aber auch eben, **schliferig** oder fein geschliffen, **sauglatt** ist eben sehr lustig, oder sehr glatt, und **sautomm** ist eben sehr dumm..

Die Beispiele zeigen, dass es sehr (**sau**) schwierig ist, unseren Dialekt zu lernen.

Sich mit der Mundart zu befassen kann ich **oms Guggers** (unter keinen Umständen) nicht lassen. **Gugguus** ruft man beim **Vestekis** und **Gugguuseli** braucht man beim Spiel mit **chlinne Goofe**, d.h. heute : Kids, da **chiit** halt besser.

Mit Kindern verzichtet man aber meist auf kraftvolle Ausdrücke, die wir in den verschiedensten Situationen brauchen. Sie bringen manchmal den Grossen eine grosse Erleichterung.

Botztuusig, **Gottfridsrüdeli**, **Sakerement**, **Sternefööfi**, sagt man mit Vorliebe zu einem **Söderi**, **Gaggelaari**, **Latschi**, **Schlawiner**, **Blooteri**, **Schlofi**, **Lamaaschi**, und auch zu einem **Joomerfödle**, und weiteren Miteidgenossen, wenn man etwas deutlicher werden will.

Ich will versuchen wieder zu feineren und lustigeren Begriffen, die in unserem Dialekt die Würze sind, zurückzukommen.

Se doo – nemms no. Das ist nicht arabisch, sondern heisst einfach – Daa nimms.

Stroolig, ein Begriff der etwas schwierig zu erklären ist. In Amerika (auf einem Täfelchen gelesen) heisst z.B. ein Spaziergänger ein «strollen». Du bist ein **stroolige Chog**, das ist dann aber schweres Geschütz und ein **Hoseschiisser** ist nicht gerade ein sehr mutiger Mann.

Und nun noch einige weitere Begriffe, **dross ond dree**, d.h., wie es gerade kommt: ohne grosses Kommentar:

Es **freieret** (es wird besser), **chonst efang**, kommst du endlich, **hofeli** sorgfältig, **hantli** heisst schnell, ein **Gschendhuffe** ist ein Kind, das Sachen kaputt macht, **gschnäderfrääss** ist ein sehr wählerischer Esser, **bimmehoor** ist beinahe, **handomm** ist schnell, ein **wintsches Pörschli** ist ein schwächlicher Junge, **er isch aacheerig**, man kann ihn für alles gut gebrauchen und **gmee haa** heisst etwas teilen (teilhaben)

Jetzt will ich aber aufhören, sonst werdet ihr noch ganz **närrisch** (durcheinander). Tönd wiiter **schmöllele** ond machid e früntlis Gsicht.

Gruss Haneli Zuberbühler

Die Feder gebe ich weiter an Walter Klose, Rest. Gupf

«Alles neu macht der Mai»

Seit einigen Jahren weisen Schweizerfamilie-Feuerstelle-Tafeln zum beliebten Pick-Nickplatz beim Ziitfäeli hin. Jung und Alt sowie Kindergarten- und Schulklassen benutzen diesen Platz zum Verweilen oder Grillieren. Nur leider nagte der Zahn der Zeit auch am Holz von Bänken und Tischen dieser Feuerstelle, so dass sie mehr und mehr zerfallen sind.

Genau zum richtigen Zeitpunkt feiert der Verein Junior Chamber Appenzellerland sein 25-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass offerierte er allen Gemeinden im Appenzellerland Bänkli. So durften wir mitte Mai drei schöne handgefertigte Holzbänke in Empfang nehmen.

Der Revier-Forstbetrieb, unter der Leitung von Michel Kuster, stellte an einem Nachmittag die neuen Holzgarnituren auf. Zwei massive Eichentischplatten, die der Forstbetrieb selbst herstellte, ergänzen die neuen Bänkli wunderbar und lassen die Schweizerfamilie Feuerstelle wieder in neuem Glanz erstrahlen.

Nun bitten wir alle Benutzer/innen diesem Grillplatz Sorge zu tragen. Nur ein sauberer Platz lädt zum Verweilen ein. Und schliesslich, sollte man doch jeden Ort so verlassen, wie man ihn auch anzutreffen wünscht.

Im Namen des Gemeinderates und der ganzen Einwohnerschaft danken wir dem Verein Junior Chamber Appenzellerland sowie Revierförster Michel Kuster mit seinem Team, für den unkomplizierten und schnellen Montagesinsatz. Ganz speziell danken wir dem Ehepaar Albert und Bertha Zähler-Koller, auf dessen Grundstück die Feuerstelle steht, für die grosszügige Spende.

Nun hoffen wir, dass dieser Grillplatz wieder für Jahre als Erholungsort für Jung und Alt dienen wird.

*Regina Kunz, Kindergärtnerin
Ueli Graf, Gemeindepräsident*

Der Grüne Zweig für das beste Umweltprojekt

Wer sich mit **speziellem Engagement für die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen einsetzt, sich für Lebewesen oder eine nachhaltige Entwicklung stark macht, gehört zu den Anwärterinnen und Anwärtern des WWF-Umweltpreises.**

Im UNO-Jahr der Biodiversität, wo viele Klassen mit eigenen Projekten einen Beitrag zum Erhalt oder der Förderung der biologischen Vielfalt leisten, ist die WWF-Preisausschreibung besonders interessant. Die wichtigsten Bewertungskriterien sind neben dem Engagement für Natur und Umwelt, auch die Kreativität und die ökologische Wirkung des Projektes. Zudem sollte das Projekt kurz vor der Umsetzung stehen oder bereits ausgeführt sein.

Der «Grüne Zweig» – so heisst der Ostschweizer Umweltpreis – wird jedes Jahr von den WWF-Sektionen AR/AI, SG und TG verliehen. Teilnahmeberechtigt sind alle Privatpersonen, Teams, Familien, Schulklassen, die in den Kantonen Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, St. Gallen, Thurgau oder im Fürstentum Liechtenstein zu Hause sind. Die Preissumme beträgt Fr. 5'000.–. Die Projekte müssen bis zum 31. August eingereicht werden. Die Bewerbungsunterlagen können auch stellvertretend von Drittpersonen ausgefüllt und eingereicht werden. Die Preisverleihung findet im November/Dezember statt.

Die Bestimmungen können unter folgender Adresse heruntergeladen werden: www.wwfost.ch oder bestellt werden bei:

WWF-Regiobüro, Postfach 2341, 9001 St. Gallen, Telefon 071 223 29 30, E-Mail: regiobuero@wwfost.ch

Am Ende meines Lebens... «Ich bestimme selber»

2 Jahre Palliative Care Vorderland inkl. Oberegg

Es besteht immer noch eine grosse Diskrepanz zwischen dem **Wunsch**: 80% der Schweizer und Schweizerinnen möchten zu Hause in Würde im Beisein der Angehörigen das Lebensende verbringen

und der **Wirklichkeit**: Nur 20% aller Todesfälle ereignen sich laut der Statistik im häuslichen Umfeld

Wir von «forum palliative vorderland ar» informieren in Zusammenarbeit mit dem Lions-Club Heiden die Bevölkerung und die Behörden am **15.6.2011** über die Aktivitäten, Möglichkeiten und Grenzen von Palliative Care. Wir möchten möglichst viele Facetten aufzeigen und vor allem Erfahrungsberichte von Betroffenen und Beteiligten vermitteln. Untermalt wird der Anlass von der Musik von Goran Kovacevic, Akkordeon.

Im Anschluss sind Sie herzlich zur Vernissage der Wanderausstellung von «palliative ostschweiz» und Apéro im Betreuungs-Zentrum Heiden eingeladen.

Mittwoch 15. Juni 2011, 19.30 Uhr, Aula Schulhaus Gerbe, Heiden

Ausstellung: 16. bis 29 Juni 2011, Betreuungs-Zentrum Heiden

Werktags: 18.30 bis 20.30 Uhr

Sonntags: 10.00 bis 12.00 Uhr, 15.00 bis 17.00 Uhr

*forum palliative vorderland ar (inkl. Oberegg)
Lions- Club Heiden*

Rosental. Das Kino.

Programm im Juni/Juli

Fr	3.6.	20:15	Potiche
Sa	4.6.	17:15	In a Better World
		20:15	Pina
So	5.6.	15:00	Rio
		19:15	Pina
Di	7.6.	20:15	Potiche
Do	9.6.	20:15	«Kirgistan das Land der Jurten und der Pferde» und Film «Djamila»
Fr	10.6.	20:15	Limitless – Ohne Limit
Sa	11.6.	17:15	Pina
		20:15	Limitless – Ohne Limit
So	12.6.	15:00	Rio
		19:15	Potiche
Di	14.6.	20:15	Limitless – Ohne Limit
Do	16.6.	20:00	Kantonsbibliothek: Handelsreisender in Sachen Kunst
Fr	17.6.	20:15	La tête en friche
Sa	18.6.	17:15	La tête en friche
		20:15	Incendies
So	19.6.	15:00	Winnie Puuh
		19:15	Incendies
Di	21.6.	20:15	La tête en friche
Fr	24.6.	20:15	Kinoteens: Wasser für Elefanten
Sa	25.6.	17:15	Incendies
		20:15	Königstreffen
So	26.6.	15:00	Winnie Puuh
		19:15	Biutiful
Di	28.6.	20:15	Wasser für Elefanten
Fr	1.7.	20:15	Fluch der Karibik 4: Fremde Gezeiten
Sa	2.7.	17:15	Fluch der Karibik 4: Fremde Gezeiten
		20:15	Wasser für Elefanten
So	3.7.	15:00	Winnie Puuh
		19:15	Biutiful
Di	5.7.	20:15	Fluch der Karibik 4: Fremde Gezeiten
8.7. – 11.8. Betriebsferien			
www.kino-heiden.ch			

Notfalldienst der Ärzte im Vorderland über Auffahrt und Pfingsten

Mittwoch, 01.06.2011:

Dr. med. Teddy Kaufmann, Rehetobel AR, 071 877 22 77

Donnerstag (Auffahrt) 02.06.2011:

Dr. med. Thomas Langer, Wolfhalden AR, 071 898 82 22

Freitag, 03.06.2011:

Dr. med. Luzius Knöpfli, Walzenhausen AR, 071 888 67 66

Samstag, 04.06.2011:

Dr. med. Thomas Langer, Wolfhalden AR, 071 898 82 22

Sonntag, 05.06.2011:

Dr. med. Peter Laux, Rheineck SG, 071 888 12 11

Pfingstsamstag, 11.06.2011:

Dr. med. Inigo Götz, Walzenhausen AR, 071 888 52 52

Pfingstsonntag, 12.06.2011:

Dr. med. Andreas Moser, Wolfhalden AR, 071 891 38 38

Pfingstmontag, 13.06.2011:

Dr. med. Teddy Kaufmann, Rehetobel AR, 071 877 22 77

Schule Rehetobel

Informationen

Schluss-Singen der Schule Rehetobel

Best of

Die Lieblingslieder der Kindergarten- und Schulkinder,
des Teams der Lehrerinnen und Lehrer, der Schulkommission,
des Elternrats, von S&E und der Jugendmusik Rehetobel

Sonntag, 3. Juli 2011, 09.00 Uhr
Reformierte Kirche Rehetobel

Im Anschluss an das Singen laden die Brassband und die
Jugendmusik Rehetobel zum Frühschoppenkonzert vor
dem Gemeindehaus ein.

Besammlung für SchülerInnen und Lehrkräfte
08.30 Uhr vor dem Schulhaus.
Um 08.45 Uhr marschieren wir mit Musikbegleitung zur Kirche.

Wir freuen uns auf Sie!

Vandalismus...

Schule und Gemeinde Rehetobel stellen ihre öffentlichen Räume bewusst und speziell auch den Jugendlichen zur Verfügung. Das sind Pausen- und Sportplätze, die Plätze rund ums Gemeindezentrum, der Waldunterstand des Kindergartens und der Schule im Gupfwald, welcher von den Lehrpersonen der Schule gebaut und von den Kindergartenkindern, die einen Morgen im Wald verbringen, eingerichtet wurde.

Nach den Ferien nun leider folgendes Bild: Die Feuerstelle ist verwüstet, der Materialbehälter aufgebrochen, Brennholz verstreut. Einiges Material fehlt, der Rest ist weitgehend kaputt, der Boden ist mit feinsten zerschlagenen Flaschensplittern übersät, Bäume haben Axthiebe abgekrigelt. Verlust: Einige hundert Franken und viel Zeit, um den Platz zu säubern, neu einzurichten und bei der Polizei eine Anzeige zu machen.

Etwa zur gleichen Zeit wird beim Schulhaus der von den Kindern gebaute kunstvoll-farbige Kletterturm demoliert, der Abfalleimer in Brand gesteckt und wieder Flaschen zertrümmert.

Beim Gemeindehaus das gleiche Bild: Zerriebene Bierflaschen. – Die Jugendkommission wird sich darum kümmern, die Polizei die Kontrollen verstärken – aber muss das denn sein?

Wir bitten die Vandalen, sich sinnvoller auszutoben und nicht die Plätze der Kinder unbespielbar zu machen. Die Bevölkerung bitten wir, uns in dieser Sache zu unterstützen, indem Jugendliche konfrontiert werden, deren Verhalten nicht tolerierbar ist.

Wenn nötig kann auch die Einsatzzentrale der Polizei AR angerufen werden: 071 343 66 66. Vielen Dank!

Schulleitung

Erziehung

Eine Aussensicht auf die Schule Rehetobel

Wie jedes Jahr gewährte die Schule Rehetobel meinem Mann und mir Gastrecht für den Sexualkundeunterricht. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an Isabelle Lebergerber und Sylvia Brüllmann, die ihr Schulzimmer dafür zur Verfügung stellen.

Aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit als Sozialarbeiterin einer Jugendanwaltschaft bin ich öfter in ganz verschiedenen Schulhäusern anzutreffen, da im Rahmen jugendstrafrechtlicher Massnahmen eine Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendanwaltschaft im Interesse des Jugendlichen wichtig ist.

Noch nie ist mir der Unterschied der Schule Rehetobel zu anderen Schule so aufgefallen, wie in diesem Jahr. In den Gängen «unseres» Schulhauses trifft der Besucher, die Besucherin auf farbige, sehr sorgfältig gestaltete Plakate, beispielsweise über Hühner, erfährt, wer in dieser Woche Geburtstag hat und kann Abmachungen über das Zusammenleben finden. Dabei fällt auf, dass diese Vereinbarungen ausschliesslich positiv formuliert sind. Was ich vergebens gesucht habe, sind Verbote.

Ich gehe nicht davon aus, dass die Kinder von Rehetobel sich besser an Regeln halten können wie Kinder in anderen Gemeinden, auch sie brauchen Orientierung im Zusammenleben und Unterstützung beim Lösen von Konflikten. Doch macht es einen Unterschied, ob ich weiss, was ich zu tun habe, was von mir erwartet wird, oder ob ich lediglich erfahre, was verboten und zu unterlassen ist. Sie können dies an sich selbst überprüfen, was klingt dramatischer: «es ist hamlos» oder «es ist nicht gefährlich»? Grundsätzlich ist es dieselbe Aussage und doch tönt «nicht gefährlich» gefährlicher wie «es ist hamlos». So geht es auch unseren Kindern, wenn wir ihnen sagen, was wir von ihnen erwarten, können sie sich orientieren, sagen wir lediglich was verboten ist, heisst dies nicht zwingend, dass sie wissen, was von ihnen gefordert ist. Entstehen Regeln als Resultat von gemeinsam ausgehandelten Abmachungen, werden die Kinder schon sehr früh mit in Entscheidungsprozesse einbezogen und erfahren, wie Demokratie gelebt wird. Dazu gehört, dass sie auch lernen müssen, dass eine Mehrheit ihre Idee ablehnt und sie sich fügen

müssen, dass auch von ihnen verlangt wird, dass sie eine Abmachung einhalten, obschon diese nicht in ihrem Sinn ist.

Ab einem gewissen Alter haben Verbote zudem einen besonderen Reiz, denn erstens geht es darum herauszufinden, ob man erwischt wird und zweitens, ob tatsächlich eine Reaktion der Erwachsenen auf die Regelverletzung folgt. Es ist die Frage, ob sich Lehrpersonen wirklich darauf fokussieren wollen, was ein Schüler, eine Schülerin Verbotenes macht, oder ob sie die Perspektive öffnen will und das Kind, den Jugendlichen in seiner gesamten Persönlichkeit erfassen, begleiten und zu ihm in eine berufliche Beziehung treten will. Verbote und ihre Durchsetzung schränken den Blick zwangsläufig ein, die Lehrpersonen von Rehetobel scheinen sich dagegen entschieden zu haben, wofür ich ihnen mit Blick auf die Entwicklung der Kinder sehr dankbar bin.

Mittlerweile stehen uns sehr viele Forschungsergebnisse aus der Hirnforschung und Neuropsychologie zu Verfügung, um Schule kindergerecht, lern- und entwicklungsfördernd zu gestalten. In der Schule Rehetobel scheinen diese Ergebnisse angekommen zu sein, umso mehr erstaunen mich die Bestrebungen, die Umgebung des Jugendraums mit Videokameras zu überwachen. Ganz abgesehen von den rechtlichen Fragen, die sich stellen, frage ich mich, welche Botschaft wir Erwachsene an die Jugendlichen weiter geben. Wäre ich Jugendliche, käme bei mir folgendes an: «Noch bevor ich euch beweisen konnte, dass ich sorgfältig mit dem mir zur Verfügung gestellten öffentlichen Raum umgehen kann, geht ihr davon aus, dass ich meine Abfälle liegen lasse, Regeln verletze, randaliere, ...Wenn ihr das von mir erwartet, dann Sorge ich auch dafür, dass eure Erwartung nicht enttäuscht wird.» Zudem ist es eine besondere Herausforderung, die Videokamera zu überlisten.

Zurück zur Schule Rehetobel, da scheint eine andere Grundhaltung gegenüber den Kindern und Jugendlichen zu bestehen, hoffen wir, dass sie weiter getragen wird und wir unseren Kindern als verlässliche, wohlwollende, jedoch auch klare «Verhandlungspartner» gegenüber stehen, mit ihnen Regeln des Zusammenlebens aushandeln und dafür sorgen, dass diese auch durchgesetzt werden.

Judith Kaufmann

Stolze Leistung der 6. Klasse am Ostschweizer Schüler-Handball-Finalturnier in Winterthur

Erneut qualifizierte sich die Klasse von Carmen Seeger mit überzeugenden Leistungen in Heiden für das ostschweizer Finalturnier. Ein motiviertes Team reiste am 30. April zu den Eulachturmhallen in Winterthur. Nach einer etwas nervösen Startphase im ersten Spiel fanden die Rehtobler gegen ein gleich starkes Hüttlingen in der zweiten Spielhälfte den Rhythmus. In regelmässigen Abständen trafen die beiden grossgewachsenen Rückraumschützen, nach anfänglichen Zielungenauigkeiten, das gegnerische Tor zum verdienten 9:4 Sieg.

Im zweiten Spiel setzte es eine deutliche 5:14 Niederlage gegen die, nur mit Handballer besetzten, Spieler von Stacherholz Arbon ab. Der Unterschied von Handball- und nicht Handballspielern war hier optisch unübersehbar. Doch unsere Jungs wehrten sich tapfer, und stiegen

in jeden Zweikampf ein. Trotzdem erzielten sie noch fünf, zum Teil herrlich herauskombinierte, Tore.

Das dritte Spiel gegen Waltalingen wurde mit einem 5:0 Forfaitsieg gewertet. Der Gegner war, aus unerklärlichen Gründen und ohne sich abzumelden, nicht angetreten.

Im dritten Spiel gegen Bernegg Kreuzlingen war für lange Zeit Geduld gefragt. Auch hier waren zwei überragende Handballer beim Gegner am Werk. Der Torwart war von Sonderklasse. Was der alles abwehrte, ging wirklich auf keine Kuhhaut. Doch der Rehtobler Goalie gab ebenfalls sein Bestes und hielt sein Team stets im Spiel. Nach einem 0:2 Rückstand und mit einer taktischen Anweisung durch Claudia drehten die Rückraumschützen erfolgreich das Resultat. Leider beklagte man noch vier Stangenschüsse. Mit zwei klasse Spielzügen in den Schlussminuten wurde Bernegg Kreuzlingen komplett ausgespielt zum hochverdienten 6:3 Sieg. Ein grosser Jubel brach nach der Schluss sirene aus. Dies war die best gezeigte Leistung des Tages.

Im letzten Gruppenspiel setzte es eine etwas zu hohe 7:18 Niederlage gegen Sonnenberg Hefenhofen ab. Erneut standen die Rehtobler nur Handballern gegenüber. Taktisch, athletisch und technisch hatten diesmal die Jungs nichts entgegen zu setzen. Doch so einfach liessen sie sich nicht abfertigen. Erneut trafen die Rückraumschützen, mit etwas Frust und Wut im Bauch, etliche Male das Tor und nervten dabei den Gegner, da diese kein Rezept dagegen fanden.

Wegen der schlechteren Tordifferenz sollten die Rehtobler um Rang 7 und 8 spielen, was eigentlich unverständlich war, denn die Direktbegegnung entschieden die Jungs zu ihren Gunsten. Da herrschte das einzige Mal an diesem Tag etwas Unmut im Team. Sie hätten viel lieber um Rang 5 gespielt, was eigentlich logisch gewesen wäre.

Das anschliessende Spiel um Rang 7 wurde mit eine 5:0 Forfaitsieg gewertet. Der Gegner Ottoberg verliess bereits nach der Vorrunde etwas unspornlich das Turnier. Mit einem etwas verhaltenem Jubel verliessen die Jungs das Spielfeld und zogen Richtung Umkleidekabine.

Somit kehrten müde Spieler mit zwei Siegen, zwei Niederlagen und zwei 5:0 Forfaitsiegen im Gepäck ins Appen-

zellerland zurück. Die Rechtobler hatten übrigens keine Handballer in ihrem Team. Der 7. Schlussrang von 12 Teilnehmenden war daher hoch anzurechnen. Herzliche Gratulation ans Team. Für die 6. Klasse spielten: Daniel Büchler, Yanis Forestier, Jason Hilliard, Tobias Hotz, Christian Looser und Nicolas Steiner.

Ein besonderer Dank sei ausgesprochen an Claudia Pagitz, sie hatte die Jungs mit ein paar Trainingseinheiten sehr gut vorbereitet. Ihr Handballerkönnen und das gute Coaching trugen massgeblich zum beachtlichen Erfolg bei. Ebenfalls ein Dank an Hanspeter Hotz, der als Chauffeur und Fan die Rechtobler unterstützte.

Einzige Wehmutstropfen waren. Von der Schule Rehetobel war während des ganzen Tages kein Repräsentant anwesend. Die Disziplinlosigkeiten anderer Schulen gaben einem schon etwas zu Denken. Mussten doch Lehrpersonen wegen «unsportlichem» Verhalten aus der Halle gewiesen werden. Ein Schülerteam hielt es für nicht nötig, sich offiziell vom Turnier abzumelden. Ein anderes Team verliess das Turnier noch vor den Rangierungsspielen, was für unsere Jungs jeweils den 5:0 Forfaitsieg bedeutete. Die 6. Klässler hätten aber lieber gespielt, als am «grünen» Tisch gewonnen.

Der zweite Chauffeur, Fan und Berichterstatter, Rolf Looser

Kindergarten: Besuch im Kinderspital

Zum Schluss dieses Schuljahres haben wir uns für das Thema Spital entschieden. Um den Kindern einen richtigen Eindruck des Spitalgeschehens zu vermitteln, durften wir am 3. Mai 2011 im Kinderspital einen Besuch machen. Mit dem Postauto ging es nach St. Gallen, schon die kurze Fahrt war für viele ein Abenteuer. Beim Silberturm stiegen wir aus. Im Kinderspital begrüsst uns zwei Pflegefachkräfte. Mit einer Geschichte wurden wir ins Thema eingeführt. Diese war schon spannend und wurde von vielen eigenen Erlebnissen der Kinder ergänzt. Anschliessend durften wir die Station mit den Betten, das Röntgenzimmer und den Operationssaal besichtigen. Im Labor konnten wir durch die Mikroskope Blutbilder betrachten. Beim Zurückgehen hörten wir Lärm. Wie bestellt startete der Rega-Helikopter, wir hatten gerade noch Zeit, ganz in die Nähe zu rennen, der Pilot winkte und dann verschwand der Hubschrauber.

Danach lernten wir Spitalbetten, Infusionskabel, Frühstückstisch, Spritzen, Urinflasche, Nachtopf, Patienten-

hemden und all die Dinge kennen, die zu einem Spitalaufenthalt gehören. Als Überraschung durften sich die Kinder zum Schluss alle einen Fingergips machen lassen.

Im Kindergarten wurde die Puppenecke zum Operationssaal mit Bettenstation, die Bastelecke zum Labor, aus der Bücherecke wurde eine Apotheke. Sogar Krücken, ein Rollstuhl und eine Bahre sind vorhanden. So passieren im Moment viele «Unfälle», täglich wird operiert, gepflegt und geheilt. Auf Wunsch der Kinder entsteht im Moment ein „Röntgenapparat“ aus Karton und mit vielen Knöpfen! Wir lernen unseren Körper, unsere Sinne, gesunde Lebensweise und Ernährung kennen.

Martina Steiner

Kinder

Comic aus der 3. Klasse

...und zum Schluss

Auf dem Pausenplatz...

...sagt ein Mädchen zu einem andern:
«Mir lauft scho di ganz Zyt es Lied noo, woni im Fall no nie ghört ha!»

Isabelle Ledergerber

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Juni** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 5. Juni 17.30 Uhr** **Abendbesinnung** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet von Barbara Bischoff
- 12. Juni 09.45 Uhr** **Abendmahlsgottesdienst zu Pfingsten** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Jodelchörli Speicher
- 19. Juni 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Arne Engeli (Organisator von Kirchentagen und Tagungen, Erwachsenenbildner) und Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet von Urs Fässler auf dem Hackbrett und Werner Graf an der Orgel
- 26. Juni 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Bläserquartett der MG Rehetobel und dem Kinderchörli

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen.

Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 1. Juni um 15.30 Uhr** statt. Ort: Spielgruppe (St. Gallerstrasse 3)

Fiire mit de Chliine

Samstag, 25. Juni um 10.00 Uhr in der katholischen Kirche

Kontemplation der Via Integralis (Meditation)

Montag, 20. Juni

Für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte um 20.00 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche Rehetobel mit Pfrn. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis

Bibelstunden in den Altersheimen

Donnerstag, 9. Juni, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Mittwoch, 22. Juni, 14.30 Uhr im Haus «ob dem Holz» mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung zum Gespräch über Gott und die Welt

Donnerstag, 23. Juni, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Christliche Stunde im Waldheim

Dienstag, 14. Juni um 14.30 Uhr

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger wird vom 29. Juni - 6. Juli (Gemeinderedeise) und 7. - 22. Juli vertreten durch:

Seelsorgerin Christine Gentina, Rorschach
(Tel. 071 841 49 60)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung (Mittwochvormittag unter Tel. 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch).

KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDE REHETOBEL

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 4. Juni 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Samstag, 11. Juni, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Donnerstag, 16. Juni, 15.30 Uhr
Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 18. Juni, 18.15 Uhr
Eucharistiefeier in der kath. Kirche Heiden

Sonntag, 19. Juni
Pfarreiwallfahrt nach Maria Bildstein Vorarlberg

Dienstag, 21. Juni, 20.00 Uhr
Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Samstag, 25. Juni
– **10.00 Uhr** Fiire mit de Chliine in der kath. Kirche
– **17.30 Uhr** Gottesdienst mitgestaltet von Michel Kuster und Heinz Gröli

Sonntag, 26. Juni, 19.00 Uhr
Taizégebete in der kath. Kirche Heiden (18.30 Uhr Einsingen der Lieder)

Donnerstag, 30. Juni

«Gebet für die Welt» in der evangelischen Kirche Heiden

Pfarrwallfahrt nach Maria Bildstein Vorarlberg

Sonntag, 19. Juni 2011 - Programm:

07.30 Einstimmung in der kath. Kirche Heiden
07.45 Abfahrt mit Car nach Maria Bildstein
«Unterwegs mit Maria» Möglichkeit ein Stück zu Fuss zu gehen (ca. 30 - 45 Minuten)

10.00 Wallfahrtsgottesdienst

Ca. 11.30 Gemeinsames Mittagessen im Gasthof Ochsen
Anschliessend kurze Abschluss-Andacht bei der Erscheinungskapelle

Ca. 14.30 Rückfahrt nach Heiden

Kosten für Fahrt und einfaches Mittagessen Fr. 35.- / Kinder bezahlen die Hälfte!

Anmeldung bis 06. Juni 2011 beim Pfarreisekretariat, Rosenweg 3, 9410 Heiden

Anmeldezettel liegen in der Kirche Heiden und der Kirche Rehetobel auf.

Der Vorstand der Frauengemeinschaft und der Pfarreirat freuen sich sehr, wenn möglichst viele Pfarreiangehörige auch aus Rehetobel mit auf die Wallfahrt gehen und auf dem gemeinsamen Unterwegssein die Gemeinschaft stärken.

Ökumenische Ferienwoche 2011

Die katholische und evangelische Kirchgemeinde Heiden laden herzlich ein zu einer ökumenischen Ferienwoche vom Montag, 19. September bis Samstag, 24. September 2011 in Auer/Ora im Südtirol ein. Im Hotel «Tumwirt» sind Zimmer für uns reserviert. Wer Freude an kleineren Ausflügen und geselligem Beisammensein hat, ist herzlich dazu eingeladen. Ein abwechslungsreiches Programm und religiöse Impulse sind garantiert. Da wir die ganze Zeit einen Car bei uns haben, können auch Leute, die nicht mehr so gut «zu Fuss» sind, mitkommen.

Genauere Angaben entnehmen Sie dem Prospekt, der im Schriftenstand der Kirche aufliegt.

Anmeldung möglichst bald, spätestens bis 19. Juni 2011

Ich freue mich sehr, wenn auch von unserer Kirchgemeinde einig mitkommen.

«Entdeckungsreise mit allen Sinnen».

Rückblick auf die Ausstellung «Erlebniswelt Bibel». Schon der Eintritt durch das Duftzelt, wo verschiedenste Gewürze

gerochen werden konnten, vermittelte den Besucherinnen und Besuchern ein Gefühl von Orient. Durch informative Schautafeln, biblische Gehölze, verschiedene Getreidesorten und Gegenstände aus dem Judentum erschloss sich eine meist unbekannte Welt. Bleibende Eindrücke hinterliessen ausgewählte Stücke wie wertvolle Bibeln, nachgebaute Schriftrollen, ein Ziegenfell, die Torarolle und das originalgetreue Nomadenzelt.

Ja, viel gab es zum Riechen, Schauen, Greifen und Fühlen. Auch der Geschmackssinn wurde angeregt: biblische Speisen wie Fladenbrot, Schafkäse, Oliven, Feigen, Datteln, Nüsse, Mazzen, Honigwein, Traubensaft und Wein konnten gekostet werden.

Ganz herzlichen Dank allen, die mitgeholfen haben, dass diese Ausstellung für viele zum Erlebnis werden konnten.

Firmreise nach Assisi

Seit September 2010 sind die kath. Jugendlichen der Gemeinden Speicher, Trogen und Rehetobel an der Vorbereitung zur Firmung 18+. Als Höhepunkt des Firmweges könnte man die Reise nach Assisi bezeichnen. Wir gingen in Assisi auf den Spuren des Franziskus, um ihn und seine Zeit zu verstehen und um verschiedene Themen zu unserem Leben anzuschauen.

In der zweiten Woche der Schulfrühlingsferien besuchten rund 20 Firm Jugendliche und Leiter das kleine Städtchen Assisi, das inmitten Italiens in einer sanften Hügellandschaft liegt. Gemeinsam verbrachten wir bei schönstem Wetter und sommerlichen Temperaturen eine Woche, in der wir viel erlebten und dieses anmutige Städtchen näher kennenlernen konnten. Wir besuchten einige Kirchen und Klöster, unternahmen kleinere Wanderungen und hatten viel Zeit der italienischen Kultur zu begegnen. Ich blicke auf eine unvergessliche Woche mit interessanten Begegnungen, spannenden Momenten und tollen Leuten zurück.

Barbara Bauert und Vreni Kuster

Am 28. Mai um 18.30 Uhr fand die Firmung im Speicher statt. Sie werden im nächsten Gmäändsblättli darüber informiert.

Kirchgemeindeversammlung vom 30. April 2011

Am 30. April 2011, um 18.30 Uhr konnte die Präsidentin Sandra Jäggi 17 Teilnehmer begrüßen. Schon seit über einem Jahr war bekannt, dass Vreni Kuster (Ressort Ökumene Jugend) und Gisela Bauert (Aktuarin) nach langjähriger Tätigkeit ihr Amt auf diese HV niederlegen werden. Vreni Kuster wird weiterhin als Katechetin bei der Kirchgemeinde angestellt sein und in Zukunft die 1., 3. und 5. Klasse in Religion unterrichten. Mit Renate Burri konnte eine neue Aktuarin für den kath. Kirchenrat Rehetobel gefunden werden. Wir freuen uns, dass sie sich zur Verfügung stellt. Sie wurde einstimmig gewählt. Das Ressort Ökumene Jugend bleibt vakant. Wir hoffen, dass sich auch für dieses Amt an der nächsten HV eine Person zur Verfügung stellt. Die Traktanden der Kirchgemeindeversammlung gaben kaum zu diskutieren, so dass alle Anwesende schon nach 40 Minuten zu einem gemütlichen Apero eingeladen werden konnten.

Gisela Bauert und Renate Burri

Vorbereitungskonzert der MGBB Rehetobel

Dieses Jahr findet das eidgenössische Musikfest in St. Gallen statt. Als Vorbereitung für diesen grossen Anlass, an dem 520 Vereine teilnehmen, organisiert die MGBB Rehetobel zusammen mit der Jugendmusik Rehetobel und der Stadtmusik Arbon am **16. Juni 2011** ein Vorbereitungskonzert.

Das Konzert findet **um 19.30 Uhr in der Reformierten Kirche in Rehetobel** statt. Der Eintritt ist frei. Gerne nehmen wir jedoch kleine Kollekten entgegen.

Zu hören gibt es von allen drei Vereinen spannende und hochstehende Musik, welche von lüpfigen Märschen abgerundet wird.

Wir freuen uns auf zahlreiche musikbegeisterte Zuhörer und Zuhörerinnen.

Ebenfalls anlässlich des eidgenössischen Musikfestes findet am **26. Juni 2011** der Empfang der MGBB Rehetobel und der Jugendmusik statt. Um **18.00 Uhr** marschieren wir vom Schulhaus zum Gemeindezentrum. Die ganze Bevölkerung ist herzlichst dazu eingeladen am Empfang und dem darauffolgenden Apéro teilzunehmen.

Livia Emi

Vergangenes Lager der Jugendmusik Rehetobel

Jeweils in den Frühlingsferien findet das Musiklager statt. Dieses Jahr war es am 17.4. soweit, worüber sich alle schon das ganze Jahr gefreut haben. Nachdem die «Bande» nach einigen Transportschwierigkeiten schliesslich in Bezau (A) angekommen war, ging es auch gleich los mit den ersten Proben. Neben all den theoretischen Blöcken, Register- und Gesamtproben gabe es natürlich auch ein abwechslungsreiches Sport-, Spiel- und Unterhaltungsprogramm. So fand zum Beispiel am zweiten Abend ein Postenlauf statt, bei dem mit Wasserballonen geworfen wurde, Ping-pong Bälle gepustet oder auch blind Esswaren wie Crevetten gekostet wurde.

Das Highlight neben der Küche war der Slow-Melodie-Wettbewerb, bei welchem jeder Musikant alleine oder in Ensembles ein Lied vor dem Lagerpublikum zum Besten gab. Die Jury, welche verdeckt war, bewertete das Ganze. Am Schlussabend fand dann die Rangverkündigung statt, bei dem jeder einen Bewertungsbericht sowie ein Biberli (von der Bäckerei Weinburg gesponsert) als essbare Medaille erhielt. Die Sieger durften sogar einen Wanderpokal entgegennehmen.

Neben den vielen Proben wurde bei dem herrlichen Wetter im Freien öfters zum Fussball gegriffen oder man konnte einfach nur die Sonne geniessen. Am Sportnachmittag wurde dann in Gruppen in verschiedenen Sportarten gegeneinander gekämpft. Es wurde voller Einsatz gegeben, so dass dann einige gar an Muskelkater litten.

Die Zeit verging so schnell und schon war das Lager wieder zu Ende. Etwas übermüdet wurden dann am Samstagmorgen alle Kinder zu tüchtigen Hausfrauen und Hauswarten umfunktioniert, so dass am Mittag das ganze Lagerhaus blitzblank war. Schliesslich holte der Car dann die

60 Musikantinnen und Musikanten zu einer schläfrigen Heimreise ab.

Zum Schluss ein herzlichen Dankeschön an alle Helfer, im speziellen Marianne und Theo Zähler, welche jedes Jahr grossen Einsatz leisten, damit das Musiklager zu einem einmaligen Erlebnis wird.

Eidgenössisches Musikfest in St. Gallen

Die Startzeiten der Jugendmusik (aus organisatorischen Gründen MG BB B-Band Rehetobel genannt) an diesem Grossanlass sind:

Samstag, 18. Juni 2011

10.12 Uhr Parademusik, Rorschacherstrasse (Hans Heusser West)

15.10 Uhr Konzertmusik in der Linsenbühlkirche.

Über eine grosse Fangemeinde würden sich alle Musikantinnen und Musikanten der Jumu freuen.

Jumu Rehetobel

samariter Samariter-Regionalübung in Rehetobel

Alle drei Jahre organisieren die Technischen LeiterInnen (SamariterlehrerInnen) der Vorderländer Samaritervereine Lutzenberg-Wienacht, Wolfhalden, Heiden-Grub, Reute-Oberegg, Trogen, Wald und Rehetobel eine Regionale Übung.

In diesem Jahr dürfen wir Rechtobler die rund 90 Samariterinnen und Samariter in Rehetobel «Willkomm» heissen. Zwischen 19.30 Uhr und 21.30 Uhr arbeiten am Mittwochabend, 15. Juni 2011 die Teilnehmer an fünf Posten zum Thema «**Plausch mit Sinn**».

Nach dem Start beim Schulhaus laufen je 15 Teilnehmer gemeinsam die Posten an der Oberstrasse, Schulstrasse, bei der Garage Fisch und bei Getränke Kast an und lösen die kniffligen Aufgaben.

Nebst der Arbeit soll auch dem geselligen Teil genügend Zeit eingeräumt werden. Die SamariterInnen lassen den Abend im Zelt des Sportvereins auf dem Sportplatz mit einem kleinen Imbiss ausklingen.

Den Hausbesitzern möchte ich recht herzlich für das zur Verfügung stellen ihrer Vorplätze bzw. Garagen danken.

Im Namen des Samaritervereins Rehetobel

Marlene Kellenberger, Kursleiterin/Techn. Leiterin

Rehetobel

Die FDP Rehetobel freut sich, mit Rolf Sturzenegger einen unternehmerisch denkenden, volksverbundenen neuen Kantonsrat zu haben. Wir gratulieren ihm herzlich zur hervorragend gewonnenen Wahl! Für das ihm entgegengebrachte Vertrauen danken wir den Wählerinnen und Wählern von Rehetobel. Ganz besonders freut uns, die für einen zweiten Wahlgang doch hohe Stimmbeteiligung! Rolf Sturzenegger wird sich mit Freude und Engagement für den Kanton und unsere Gemeinde einsetzen.

Für die FDP Rehetobel

Katharina Schläpfer-Bollhalder

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Juni

Jugend

Do	Jeweils	10:00 – 11:00	MUKI	GZ
Do	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Di	Jeweils	17:15 – 18:30	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	Jeweils	20:15	Fit & Fun	TH
----	---------	-------	-----------	----

13. Juni, Pfingstmontag, kein Fit & Fun

Unihockey

Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Damen	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend 4. – 9. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	20:15	Volleyball Damen/Jugend	GZ
Di	Jeweils	20:15	Volleyball Herren/Jugend	GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Lauftraining in drei Stärkeklassen	TH
Do	02.05.2011		Flughafenlauf Kloten	Kloten
Sa	11.06.2011		LGT Alpin Marathon	Liechtenstein
Sa	11.06.2011		Pfingslauf Wohlen	Wohlen
Sa	18.06.2011		Appenzellerlauf	Appenzell
So	19.06.2011		Schweizer Frauenlauf	Bern

Frauen

Mi	01.06.2011		Kein Turnen	TH
Mi	08.06.2011	20:00	Sich recken und strecken	TH
Mi	15.06.2011	20:00	Bewegung ist Trumpf	TH
Mi	22.06.2011	20:00	Für Körper und Geist	TH
Mi	29.06.2011		Telefonkette	

Me isch au zom emol Schnuppere herzlich iglade!

Männer

Di	07.06.2011	20:00	Seile ziehen und schwingen	TH
Di	14.06.2011	20:00	Beweglichkeit macht Spass	TH
Di	21.06.2011	20:00	Draussen?	TH
Di	28.06.2011	19:30	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20:15	Spiel und Spass	TH
---------------	-------	-----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20:15 – 22:00	Turnen	TH / GZ
----	---------	---------------	--------	---------

Pilates

Fr	03.06.2011		Kein Pilates	
ACHTUNG: Pilates findet vorläufig im Judoraum, der alten Kanzlei statt. MZG ist vom Militär besetzt.				
Fr	10.05.2011	8:30	Pilates	Judoraum, alte Kanzlei
Fr	17.05.2011	8:30	Pilates	Judoraum, alte Kanzlei
Fr	24.05.2011	8:30	Pilates	Judoraum, alte Kanzlei

Für mehr Info's: Vreni Egli, Tel 071 877 28 15

30. Rehetobler Fussball-Dorfturnier vom 25./26. Juni 2011

Achtung nicht vergessen:

Anmeldeschluss am Montag 6. Juni!!

Es wird in folgenden Kategorien gespielt:

Kat. A:	Damen und Herren ab Jahrgang 1995 und älter
Kat. B:	Plausch
Kat. F:	Familienmannschaften (Plausch)
Kat. C:	Knaben ab 5. Klasse bis und mit Jahrgang 1996
Kat. E:	Mädchen ab 5. Klasse bis und mit Jahrgang 1996
Kat. K:	Kinder (Knaben und Mädchen dürfen gemischt sein) bis und mit 4. Klasse
Kat. Senioren:	Herren Jahrgang 1978 und älter (bei weniger als 3 Mannschaften wird diese Kategorie in die Kat. A eingeteilt)

Anzahl Spieler pro Mannschaft

In allen Kategorien wird mit 1 Torhüter und 5 Feldspieler gespielt.

Pro Mannschaft sind max. 7 Spieler preisberechtigt.

Einsatz: Kat. A und Senioren Fr. 80.-; Kat. B, C, E, F und K Fr. 60.-

Die Anmeldung erwarten wir bis spätestens **Montag, 6. Juni 2011** an:

Werner Schefer, Sonnenberg 46, 9038 Rehetobel
a.w.schefer@bluewin.ch

Name der Mannschaft	Kat.	
Name/Vorname	Wohnort	Jahrgang
Spieler 1		
Spieler 2		
Spieler 3		
Spieler 4		
Spieler 5		
Spieler 6		
Spieler 7		

Adresse Mannschaftsführer:

Jede Mannschaft der Erwachsenen-Kategorien hat die Möglichkeit, einen Schiedsrichter zu stellen.
(Reduktion auf das Startgeld von Fr. 20.-)

Name und Adresse des Schiedsrichters:

Grosse Erfolge für die Geräteriege Rehetobel

An den Appenzeller Frühlingsmeisterschaften in Heiden ertumten sich die Geräteturner/innen 11 Gold-, 6 Silber- und 3 Bronzemedaille sowie 19 Auszeichnungen.

Hier die Resultate:

K1 Turnerinnen

1. Rang Mc Evoy Annie*
2. Rang Abderhalden Leonie*
5. Rang Dutler Corinne*
9. Rang Van Beurden Maartje*
10. Rang Schefer Bettina*
14. Rang Hug Leandra*
16. Rang Mc Gee Lauryne*

K2 Turnerinnen

1. Rang Brülisauer Celia*
1. Rang Merz Robine*
3. Rang Dietsche Julie*
4. Rang Thürlemann Lea*
5. Rang Enzler Ilaria*
10. Rang Stoffel Nora*
23. Rang Dörig Carina

K3 Turnerinnen

2. Rang Kast Nadine*
7. Rang Keller Anja*
12. Rang Krieg Rianna*
13. Rang Frommenwiler Martina*
31. Rang Dutler Katja
36. Rang Dutler Rahel
42. Rang Dietsche Geraldine

K4 Turnerinnen

1. Rang Merz Vanessa*
11. Rang Sträuli Alessia*

K5 Turnerinnen

1. Rang Schläpfer Nadine*
3. Rang Unseld Malva*
5. Rang Sieber Kimberly*
10. Rang Sträuli Tanja*
12. Rang Raschle Tabea*
15. Rang Braunwalder Sarina*
16. Rang Maier Jiska*
17. Rang Welz Bettina*

K6 Turnerinnen

1. Rang Siegrist Cendrine*
2. Rang Graf Livia*
5. Rang Hohl Simona*
6. Rang Steiner Lisa

K7 Turnerinnen

1. Rang Hohl Franziska*
2. Rang Tobler Ramona*
3. Rang Fitzi Ines*

KD Turnerinnen

1. Rang Lanker Stefanie*
2. Rang Oertle Angi*

K1 Turner

1. Rang Inauen Janis*

K2 Turner

1. Rang Frick Nico*
2. Rang Keller Pascal*

K3 Turner

5. Rang Frick Joe*
7. Rang Steiner Andrin

K4 Turner

1. Rang Enzler Cedric*

K6 Turner

4. Rang Hartmann Michael

* mit Auszeichnung

Nach einem kurzen Gewitter machten sich die Velofans und Turnerinnen und Turner wieder auf den Rückweg ins Dorf, wo sie wohl mehr oder weniger trocken, aber mit der Erinnerung an einen fröhlichen Tag, an einem wunderschönen Ort, in munterer Gesellschaft, ankamen.

Heidi Steiner

Gratulationen

- | | | |
|----------|---|-----------|
| 3. Juni | Catterina Niederer-Monigatti , Untere Neuschwendli 4 | 83-jährig |
| 5. Juni | Alice Grob-Lanker , Oberdorf 3 | 97-jährig |
| 6. Juni | Alfred Rechsteiner-Niederer , Wisli 7 | 81-jährig |
| 6. Juni | Klara Tobler-Dürst , Oberdorf 3 | 91-jährig |
| 7. Juni | Beat Schütz , Heidenerstrasse 53 | 95-jährig |
| 12. Juni | Peter Wirz-Gerster , Oberdorf 3 | 80-jährig |
| 13. Juni | Hansuli Zuberbühler-Tobler , Heidenerstr. 8 | 80-jährig |
| 15. Juni | Kurt Zähler-Jantscher , Sägholzstrasse 46 | 82-jährig |
| 16. Juni | Martha Eugster-Langenegger , Langenegg 9 | 84-jährig |
| 17. Juni | Veronika Kuratli-Widmann , Sonnenbergstr. 30a | 80-jährig |
| 19. Juni | Hans Kern-Nestler , Sonnenbergstrasse 4 | 81-jährig |
| 21. Juni | Katharina Lendenmann-Sulser , Heidenerstr. 59 | 86-jährig |
| 23. Juni | Hedwig Rohner , St.Gallerstrasse 53 | 88-jährig |

Maibummel des Old Bicycle Fan Clubs und des Sportvereins Rehetobel

Was ziehet so munter dem «Chastenloch» zu?...

Treffpunkt um zehn Uhr beim «Gade» oder um zehn Uhr dreissig bei der «Linde».

Verpflegung aus dem Rucksack oder im Restaurant «Chastenloch».

Kurz und bündig die Ausschreibung, einfach und unkompliziert die Planung des ersten Maibummels des OBFCL und des SV Rehetobel. Rund dreissig Mitglieder der beiden Vereine im Alter zwischen drei und achtzig Jahren trafen sich in Wanderausrüstung bei herrlichem Wetter im Restaurant Linde bei Elsbeth Stieger zum Apéro. Schon nach kurzer Zeit machten sich die Jüngsten auf den Weg zum «Chastenloch» um das Feuer vorzubereiten. Die ältere Generation genoss den Weg über das Moos, entlang des Moosbaches zum Tagesziel. Dort angekommen loderte bereits ein schönes Feuer für das Bräteln der mitgebrachten Leckeren. Auch im nahegelegenen Restaurant konnte Feines aus der Küche genossen werden.

Zum gemeinsamen Kaffee und Nussgipfel versammelte sich die muntere Schar, begleitet von Donnergrollen, in der Gartenwirtschaft von Kurt und Jacqueline Tschopp. Mit sichtlicher Freude und Stolz übergab Hanueli Zuberbühler dem Wirteehepaar zwei alte Stiche, welche unbedingt ins «Chasteloch» gehören und dort sicherlich einen ehrenvollen Platz bekommen werden.

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im April 2011

- Elmer, Pascal, Bürgerheimstrasse 9
- Hort-Vetter, Verena, Neuschwendli 15
- Knill Koller-Spörri, Helen, Sägholzstrasse 49
- Lenherr, Tamara, Schulstrasse 15
- Niederer, Peter, St. Gallerstrasse 30
- Steed, David und Kudryavtseva, Ksenia mit Titkova Ulyana, Sonderstrasse 22

Zivilstandsnachrichten

Eheschliessung

Wüst, Marco und **Wüst geb. Hasler, Sandra**, Rehetobel AR, Sonderstrasse 22, getraut am 29. April 2011 in Rehetobel AR

Todesfälle

Schmid, Jakob, geboren 1933, Rehetobel AR, Hüseren 19, gestorben am 02. Mai 2011 in Heiden AR

Schweizer, Peter, geb. 1945, Rehetobel AR, Musterplatz 6, gestorben am 06. Mai 2011 in Heiden AR

cafe - restaurant

oberer graben 12
9000 st.gallen

071 222 58 33
076 324 44 20
hamdar@gmx.ch

Öffnungszeiten: Montag - Freitag 07.00 Uhr – 22.00 Uhr
Samstag 07.30 Uhr - 22.30 Uhr
Sonntag Ruhetag

Täglich ab 17.00 Uhr Libanesische Spezialitäten-Karte, freitags und **neu** auch am **Samstag** ab 19.00 Uhr können Sie im pärkli ein reichhaltiges Libanesisches Buffet geniessen.

Am 17.-19. / 24.-26. Juni findet in St.Gallen das grösste Blasmusikfest der Welt statt. Die Musikgesellschaft Rehetobel und die Jugendmusik Rehetobel werden auch mit dabei sein.

Wir freuen uns darauf und möchten Sie auf dieses grossartige Ereignis einstimmen.

Am **Samstag 4. Juni um 19.00 Uhr** werden kleine Formationen aus Rehetobel im pärkli etwas von ihrem Können zeigen.

Freuen Sie sich mit uns auf ein grossartiges Fest, und nehmen sie die Gelegenheit wahr, unserer Musikgesellschaft viel Glück zu wünschen.

Ab 20.00 Uhr gibt es ein libanesisches Buffet für Fr. 25.-

Wir nehmen gerne Ihre Reservation entgegen
Chaouki Hamdar und Mitarbeiterinnen

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

Druckerei Traber AG
Unterdorf 12
9044 Wald
Telefon 877 27 57
Telefax 877 29 69
Email:
traberdruck@span.ch

Herstellung

Druckerei Traber AG
Unterdorf 12
9044 Wald
Telefon 877 27 57
Telefax 877 29 69
Email:
traberdruck@span.ch

Emanuel Hörler
für Mensch & Natur.

**Obstbaumschnitt
Sortenwahl
Pflanzungen
Schneiden von Edelreisern
Veredelungen**

Holderenstrasse 33
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 33 47

kompostieren@rehetobel.ch

Rehetobel Die Ferienzeit beginnt! – Sind Ihre Ausweise noch gültig?

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Die Sommerferien stehen schon bald vor der Tür und viele zieht es auch dieses Jahr in die Ferne. Damit Sie ohne Umwege in Ihre wohlverdienten Ferien kommen, überprüfen Sie auch Ihre Reisedokumente.

Identitätskarte

Eine ID können Sie bei der Einwohnerkontrolle Rehetobel bestellen. Bitte bringen Sie folgende Unterlagen mit:

- **alter Ausweis** (falls nicht vorhanden, ist eine Verlustanzeige einer Schweizer Polizeistelle mitzubringen)
- **Passfoto** unter Einhaltung folgender Kriterien:
 - max. 1 Jahr alt
 - neutraler Hintergrund (weiss)
 - keine Kopfbedeckung
 - Frontaufnahme, nicht seitlich sitzen
 - geschlossener Mund
 - für Brillenträger: keine Spiegelung und nicht oberhalb oder unterhalb der Brillengläser durchsehen

Beachten Sie, der Antrag muss **persönlich** von Ihnen unterzeichnet werden. Bei Minderjährigen muss zwingend ein Elternteil mitunterzeichnen. Ebenfalls ist der Antrag ab 7 Jahren von den Jugendlichen selbst mit zu unterzeichnen.

Gebühren:

Kinder/Jugendliche bis zum 18. Altersjahr (5 Jahre gültig) Fr. 35.-
Erwachsene (10 Jahre gültig) Fr. 70.-

Die Zustellung der Identitätskarte dauert ca. 10 Tage.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Einwohnerkontrolle Rehetobel (Tel. 071 878 70 21 /
Email: ruth.widmer@rehetobel.ar.ch).

Biometrischer Pass

Seit dem 01. März 2010 werden nur noch biometrische Pässe ausgestellt. Diese müssen beim Kantonalen Passbüro, Regierungsgebäude, 9102 Herisau beantragt werden. Auch der Kombi-Antrag (Pass und ID) ist beim Kantonalen Passbüro zu beantragen.

Bei Fragen setzen Sie sich bitte direkt mit dem Passbüro in Verbindung (Tel. 071 353 67 87 /
Email: passbuero@ar.ch).

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.ar.ch/departemente/kantonskanzlei/passbuero/

Ruth Widmer, Einwohnerkontrolle

Gasthaus zur Poscht
Albert Gmünder
Dorf 6, 9038 Rehetobel
071 870 06 88
albert.gmuender@poscht.ch
www.poscht.ch

Interessiert?

Welche dynamische Frau mit freien Kapazitäten sucht einen

Teilzeitjob im Dienstleistungsbereich

Abwechslungsreiche Tätigkeit, in Küche und Restaurant, in gut organisiertem kleinen Team. Hin und wieder auch an Sonntagen für Gruppen oder mal am Mittag nach Absprache. Bei mir im Gasthaus zur Poscht wird eine Stelle frei.

Schön wäre, wenn Sie aus der näheren Umgebung kommen oder mobil sind!

Vakant ab sofort oder ab 10. August 2011

Ich freue mich auf Ihren Anruf oder Ihre Bewerbung persönlich oder per email; 071 870 06 88, albert.gmuender@poscht.ch

www.rehetobel.ch

Alte Heizung? Jetzt umsteigen auf Erdgas.

Hat Ihr Heizkessel die Feuerungskontrolle nicht mehr bestanden? Oder macht sich langsam der „Zahn der Zeit“ bemerkbar? Die perfekte Gelegenheit, auf eine Erdgas-Heizung umzusteigen.

Interessieren Sie sich für...

- Anschlussmöglichkeiten und Anschlusskosten
- investitions- und Betriebskosten
- Platzierungsmöglichkeiten

Kostenloser Sanierungsvorschlag!

Gerne erstellen wir Ihnen einen kostenlosen Sanierungsvorschlag. Rufen Sie uns einfach an.

Sanierungshotline 071 747 54 54

Übrigens: Die Erdgas-Heizung braucht keinen Brennstofflageraum und schont Umwelt und Klima. Informieren Sie sich auf unserer Website unter www.gravag.ch über die vielen Vorteile beim Heizen mit Erdgas!

www.gravag.ch

erdgas
GRAVAG

BIKE-SHOP VALI KAST

GEMÜTLICHE
VELOTOUREN:
NEUVELO:

VERMIETUNG E-BIKES, SCHATTENVELO,
FOLLOW ME

KINDERVELO, CITY-BIKES, E-BIKES, MTB,
RENNER ...UND ZUBEHÖR

FÜR DIE SCHULE: GANZES MICRO-SCOOTER- / KICKBOARD-
SORTIMENT

REPERATUREN UND SERVICE: ALLER NICHT MOTORISIERTEN 2-RÄDER

HABE INTERESSE AN ALTEN VELOS UND MOFAS – WERDEN
ABGEHOLT

Kontakt:

Vorerst über Telefon und Mail erreichbar

Nat.: 079/299 10 66

Mail: vali.kast@econophone.ch

ZÄHNER
Zimmerei

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94

Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus-
und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit
Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-
Arbeiten.

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Kostenloser Hörtest und Gehöranalyse im Wert von Fr. 90.–
- Professionelle, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden

Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Zu vermieten ab 1. Juli 2011

4¹/₂-Zimmer-Wohnung

mit Dachterrasse
an der Sägholzstrasse 44
Mietzins Fr, 1050.- inkl. HK

Aufkunft:
Telefon 071 877 31 63 oder Telefon 079 438 86 16

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Monatsbrot im Juni:
Tessiner-Brot

Hans und Marie Kern-Fuchs
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 12 90

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerhiber

Mütter-Väterberatung App. Vorderland

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach
telefonischer Anmeldung bis am Vortag.

Telefonnummer 077 437 44 15.

Telefonische Beratungszeiten:

Montag, Mittwoch, Freitag 8.00-9.00 Uhr

Druckerei **Traber AG**

Unterdorf 12
9044 Wald AR
Telefon 071 877 27 57
Telefax 071 877 29 69
traberdruck@span.ch

...für alle Drucksachen!

naehraum ana joos dorf 6 9038 rehetobel
076/ 401 06 44 naehraum@gmx.ch

betriebsferien vom
13. juni - 02. juli 2011

naeh raum

Änderungen Reparaturen Neuanfertigungen

öffnungszeiten: do 14.00-18.30 fr 08.00-12.00 und 14.00-18.30

Ihre kompetenten Partner für
Beratung und Ausführung von A-Z
von

- o Energieberatung
- o Fördergelderantrag
- o Solaranlagen - Boilerersatz
- o Heizungen
- o Gebäudehüllen
- o Neubauten und Sanierungen

Erwin Brülisauer

Blechmontagen GmbH
Spenglerei Blitzschutz Sanitär - Service

9038 Rehetobel
Sonnenbergstrasse 45
071-877 20 67 Tel
079-734 97 15 Nat.
071-870 02 57 Fax.

**Aus Alt
macht Neu**
Ihr Renovierer

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · PLASTIK
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 9038 REHETOBEL · TEL. 071 877 10 23

GMÜR
Dach + Wand

Dächer

**Fassaden
Solar**

alte Landstrasse 31b
9038 Rehetobel
tel 071/ 870 01 66
fax 071/ 870 01 67
gmuermbh@bluewin.ch

Inserate direkt an:
 Druckerei Traber AG
 Unterdorf 12
 9044 Wald AR
 Telefon 071 877 27 57
 Fax 071 877 29 69
 traberdruck@span.ch

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
 Telefon 071 877 18 05
 Telefax 071 877 11 79

WENK AG

9044 WALD AR
 9038 REHETOBEL

HOCHBAU
 TIEFBAU
 TRANSPORTE
 MULDENSERVICE
 BAGGERARBEITEN
 NATURSTEINMAUERN
 KANALISATION
 QUELLFASSUNGEN
 VERKAUF VON BAUMATERIALIEN

Tel. 071 877 17 93
 Nat.: 079 447 67 47
 Fax: 071 877 17 45

Internet: www.wenkbau.ch

gmünder
 kocht
 gsünder

Öffnungszeiten:
 Dienstag-Samstag ab 18.00 Uhr
 Am Mittag die ganze Woche
 inkl. Sonntag auf Voranmeldung
 ab 10 Personen

Werner Bucher und Malcom Green

Freitag, 17. Juni 2011,
 ab 18.00h à la carte Abendessen individuell,
 ab 20.00h Vorlesung mit Werner Bucher aus seiner
 Literatur, begleitet von Malcom Green (JAZZ).

Paella-Abend

Freitag, 8. und Samstag, 9. Juli 2011,
 Paella mit Fisch, Gemüse oder Fleisch oder von
 allem, bei schönem Wetter im Gartenrestaurant.

Ich freue mich auf Ihre Reservation,
 Albert Gmünder
 Gasthaus zur Poscht
 Dorf 6, 9038 Rehetobel/AR
 071 870 06 88, albert.gmuender@poscht.ch

H.R. Kast AG
 Dorf 10
 9038 Rehetobel

**Transporte
 Brennstoffe
 Getränke**

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

- Lieferung von:
- Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
 - Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Spenglerei
 Blitzschutz
 Bedachungen
 Fassaden
 Gerüste
 Sanitäre Anlagen

9044 Wald AR
 Unterdorf 4
 Tel. 071 877 16 58
 Fax 071 877 46 58

Bruno Niederer Reparaturen + Dienstleistungen

Bruno Niederer
 Reparaturen + Dienstleistungen
 Heidenstrasse 28
 9038 Rehetobel

Telefon: 071 877 25 38
 Mob: 079 629 52 26
 E-Mail: brunoniederer@gmx.ch

Elektroinstallationen + Elektroreparaturen

gehören nach wie vor zu meinen bevorzugten Tätigkeiten.

In Zusammenarbeit mit der Sicherheitsberater-Firma SACIN AG St.Gallen erledige ich auch Kontrollberichte-Mängel an ihren Elektroinstallationen prompt und zuverlässig.

Rufen Sie mich unverbindlich an.

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

www.evheiden.ch

Romantik pur am Flussufer

Oeffnungszeiten: 09.00 - ca. 21.00

Ruhetag: Dienstag

Nov. - März: nur Sa. und So. offen

Rest. Chastenloch

Kurt und Jacqueline Tschopp mit Familie, 9038 Rehetobel

Tel. 071 870 05 44 / Nat. 078 950 81 84

www.rest-chastenloch.ch / info@rest-chastenloch.ch

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Küchenerlei • Stubeinerlei • Inneneinrichtung • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

**Möchten Sie Renovieren, Um- oder Anbauen?
Ich helfe Ihnen beim Planen und der Kosten-
zusammenstellung.**

24 Jahre

MALER FÄH
Wellness für Sie und Ihr Haus

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Friedhof Rehetobel

Gräber-Räumung im Herbst 2011

Die Unterhalts- und Betriebskommission Rehetobel ordnet alle fünf Jahre gemäss Art. 18 des Bestattungs- und Friedhofreglements der Gemeinde Rehetobel nach Ablauf der Grabesruhe die Räumung folgender Grabfelder an:

- 1. Urnen-Erdgräber (linke obere Friedhof-Hälfte vom Eingang Parkplatz aus gesehen)**
 - Nr. 170 (+1987) bis 186 (+1988) (unterste Reihe)
 - Nr. 187 (+1988) bis 210 (+1990) (zweitunterste Reihe)
 - Nr. 211 (+1990) bis 222 (+1991) (drittunterste Reihe; davon rechter Teil bis und mit Hedwig Rohner-Kellenberger)
- 2. Erdbestattungsgräber (rechte obere Friedhof-Hälfte vom Eingang Parkplatz aus gesehen)**
 - Nr. 130 (+1987) bis 146 (+1989) (unterste Reihe)
 - Nr. 147 (+1990) bis 161 (+1991) (zweitunterste Reihe; davon rechter Teil bis und mit Paula Solenthaler-Dudli)
- 3. Kindergräber (linke untere Friedhof-Hälfte vom Eingang Parkplatz aus gesehen)**
 - Nr. 47 des Städler, Michael (+1979) und Nr. 48 des Frehner, Michael (+1981)

Die Eigentümer von Grabmälern und Pflanzen etc. auf den vorstehend aufgeführten Grabfeldern werden eingeladen, diese bis spätestens 30. September 2011 abzuräumen. Nach diesem Zeitpunkt werden die verbliebenen Grabmäler und der übrige Grabschmuck durch den zuständigen Strassenmeister entfernt. Allfällige Ansprüche auf solche Gegenstände müssen daher vollumfänglich abgelehnt werden.

Allfällige Rückfragen sind an den Strassenmeister, Herr Antonio Verlingieri, Rehetobel, Handy-Nr. 079 601 07 65, zu richten.

9038 Rehetobel AR, Ende Mai 2011

Im Auftrag Bestattungsamt Rehetobel

Transporte mit Kranablad...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:
Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Aushube, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Sport- und Reitplätze

brüllisauer

Brüllisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
9038 REHETOBEL
TEL: 071 870 04 24
FAX: 071 870 04 25
MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH
WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

Geländer
Treppen
Vordächer
Windschutzwände
Türen
Fassaden
Liftturmgelassungen
Balkone
Unterstände
Reparaturen

Wir dressieren Ihren Kabelsalat.

Ihr Partner für Elektro-Installationen, Telekommunikation, EDV-Netzwerke und Reparaturen.

c'EST si bon!
Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 343 72 31, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch
24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

wann	was	wo	wer
1. Juni, Mi.	17.00 17.30	Unentgeltliche Rechtsberatung Eröffnung neuer Jugendraum	Kirchplatz Jugendkommission
2. Juni, Do.	06.00	Vogelschutz-Exkursion	GZ OV Rehetobel
2.-4. Juni		Auffahrtslager	Jugendmusik
4. Juni, Sa.	19.00	Konzert Jugendmusikgruppen	Rest. Pärkli
6. Juni, Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
9. Juni, Do.	12.15 06.00-21.00	Seniorenmittag Reise zur Intersolar-Messe nach München	Rest. Löwen Frauenverein Verein Solardorf
12. Juni, So.	09.45	Pfingstgottesdienst	evang. Kirche
13. Juni, Mo.	12.00 ab 11.00	Brücken schlagen, Mittagessen Pfingstgrill SVP Rehetobel	«ob dem Holz» bei E.+M. Truniger
14. Juni, Di.	20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis
15. Juni, Mi.	19.30	Samariter-Regionalübung	Schulhaus Samariterverein
16. Juni, Do.	19.30 Uhr	Vorbereitungskonzert	evang. Kirche MG Brassband
17. Juni, Fr.	20.00	Literatur und Jazz mit Werner Bucher und Malcom Green	Rest. Poscht
18.+19. Juni		Eidg. Musikfest St.Gallen	Jugendmusik
20. Juni, Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
23. Juni, Do.	15.00	Gespräch über Gott und die Welt	«Krone»
25.+26. Juni		Eidg. Musikfest St.Gallen	MG Brassband
25.+26. Juni		Fussballgrümpelturnier	Spielplatz Sportverein
25. Juni, Sa.	ab 12.00	Sommeranfang-Grillfest Nachmittags-Exkursion	«ob dem Holz» LG Lobenschwendi
26. Juni, So.		Empfang der Musikvereine	ab Rest. Säntis
28. Juni, Di.	20.00	Zischtigs Höck	
30. Juni, Do.	20.00	Schneggenabend	Rest. Säntis
3. Juli, So.	09.00	Schulschlussingen	evang. Kirche
	anschliessend	Frühshoppen	GZ MG Brassband
	19.00	The Bulgarian Orthodox Ensemble «Santo Andreas»	evang. Kirche Konzerte in Rehetobel

Jugendmusik Rehetobel:

Samstag, 18. Juni 2011
10.12 Uhr Parademusik
15.10 Uhr Konzertmusik

Eidgenössisches Musikfest
Fête Fédérale de Musique
Festa Federale di Musica
Fiesta da Musica Federala

MG Brassband Rehetobel:

Freitag, 24. Juni 2011
20.00 Uhr Konzertmusik
Samstag, 25. Juni 2011
10.40 Uhr Marschmusik

Nächste Ausgabe:

Dienstag, 30. Juni 2011

Doppelnummer Juni/Juli

Redaktions- und Inserateschluss:

Montag, 20. Juni 2011

Übernächste Ausgabe:

Mittwoch 31. August 2011

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:

Druckerei Traber AG, Telefon 071 877 27 57
E-mail: traberdruck@span.ch

**Die Gemeindeverwaltung Rehetobel
bleibt**

**am Freitag, 3. Juni 2011,
(«Auffahrts-Brücke»), geschlossen.**

Wir danken für Ihr Verständnis.

Ihr Kanzlei- & ZAVALAR-Team

In unaufschiebbaren Angelegenheiten erreichen Sie
den Gemeindeschreiber/Zivilstandsbeamten,
Herr Urban Walser,
unter der Handy-Nr. 079 797 91 25 oder P 071 340 05 29!

Über die Pfingst-Feiertage erreichen Sie in dringenden
Fällen die Zivilstandsbeamtin/Gemeindeschreiber-Stv.,
Frau Jeannette Eisenhut,
unter der Handy-Nr. 079 249 17 47 oder P 071 223 83 83!

RECHTOBLER

Gemeinschaftsblatt

Juni/Juli 2011

Eine Zukunft für den «Löwen» in Rehetobel: Können Sie sich vorstellen, Genossenschafter zu werden?

Wie Sie möglicherweise erfahren haben, hat sich der Eigentümer, Kurt Tobler, entschieden, das Hotel/Restaurant «Löwen» zu verkaufen.

Gespräche mit Einwohnern von Rehetobel und Recherchen zeigen, dass der «Löwen» als Restaurant- und Hotelbetrieb dem Dorf erhalten werden sollte und kann. Der «Löwen» ist seit langem als beliebter Treffpunkt und Ort gesellschaftlicher Anlässe ein wichtiger Bestandteil des Dorflebens. Darüber hinaus bietet der Löwen Ausflüglern eine preiswerte und komfortable Übernachtung. Einen gemütlichen Jass klopfen, ein festliches Essen, ein Feierabendbier mit Kollegen, einen Coupe mit der Familie geniessen – das soll weiterhin möglich sein!

Gründung Projektteam «Löwen»

Die positive Resonanz auf das Vorhaben hat den Initianten, David Fässler, ermutigt, ein kleines Projektteam zu gründen. David Fässler ist Bürger von Rehetobel. Als Enkel von Karl und Nelly Fässler, die von 1945 bis 1967 auf dem «Löwen» gewirtet haben, ist ihm der dieser bestens vertraut. David Fässler ist beruflich in der Immobilien- und Architekturbranche engagiert. Er wohnt in Zürich, ist mit seiner Familie aber regelmässig in der Ferienwohnung in Rehetobel anzutreffen. Bis zum Redaktionsschluss gehört dem Projektteam auch Sarah Kohler an. Sie ist in Rehetobel aufgewachsen und seit einem Jahr wieder mit ihrer Familie im Dorf wohnhaft und tätig. Mit weiteren Rechetoblern finden derzeit Gespräche statt. Es besteht auch bereits ein Kontakt mit der Gemeinde und dem Verkehrsverein, beide unterstützen das Vorhaben.

Fundraising als Herausforderung

Im Vordergrund steht das Sammeln von genügend Geldmitteln innert kurzer Zeit. Ziel ist die Gründung einer Genossenschaft zur Übernahme des Löwen. Es ist damit zu rechnen, dass ein Genossenschaftskapital von mindestens CHF 500'000 nötig sein wird. Gespräche mit Finanzierungsinstituten werden aufgenommen, gleichzeitig muss der teilweise akute Sanierungsbedarf des Löwen evalu-

iert werden. Wären Sie bereit, Anteilseigner (CHF 500.– pro Anteilsschein) zu werden und damit zum Erhalt des Löwen als Hotel- und Restaurantbetrieb beizutragen? Bitte teilen Sie Ihre grundsätzliche Bereitschaft via E-mail an david.faessler@swissonline.ch mit. Ihre Angaben werden strikte vertraulich behandelt.

Weitere Interessierte zur Mitwirkung gesucht

Aktuell suchen wir auch weitere Interessierte, welche bereit sind, diese Idee mit weiterzuentwickeln und z.B. in der Genossenschaft mitzuwirken. Wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme.

Wir sind überzeugt, dass wir es gemeinsam mit Ihnen und weiteren Interessierten schaffen können. Der Löwen war und ist ein Wahrzeichen von Rehetobel!

Und: Zu Rehetobel gehört ein Landgasthof und ein kleines Hotel.

Informationsveranstaltung für Interessierte Freitag, 26. August 2011, 19.30 Uhr

Restaurant und Gasthof Löwen, Heidenerstrasse 12,
Rehetobel

**Themen: Vorstellung der Idee, Stand der Dinge,
Diskussion und weiteres Vorgehen.**

Willkommen sind alle, die in irgendeiner Form
Freude am Weiterbestehen des «Löwen» haben.

Selbstverständlich stehen wir Ihnen bei weiterführenden Fragen oder Ideen jederzeit zur Verfügung. Wir wollen, dass der «Löwen» in Rehetobel ein Thema über die Sommerpause ist. Ideen, Anregungen und Fragen können jederzeit an die angegebenen E-Mail-Adressen geschickt werden.

Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse und Ihr Engagement!

Das Projektteam

Sarah Kohler, David Fässler

David Fässler:
david.faessler@swissonline.ch (Telefon 079 366 56 06)

Sarah Kohler:
adv.kohler@bluewin.ch (Telefon 071 870 06 46)

schöne Ferien

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Wenn Sie diese Zeilen lesen, stehen Sie sicher kurz vor Ihren Sommerferien und freuen sich darauf, treffen vielleicht die letzten Vorbereitungen für eine Reise oder erledigen möglicherweise auch noch einige Pendenzen. Ich möchte Sie deshalb nicht lange versäumen und wünsche Ihnen schöne und erholsame Ferien.

Wir, d.h. der Gemeinderat und die Kommissionen, sind in ähnlicher Lage. Die ferienbedingte Sommerpause steht bevor. Diverse Geschäfte sind noch zu bearbeiten oder aufzugleisen und dann, ja dann sei auch uns eine etwas ruhigere Gangart gegönnt; für zwei oder drei Wochen. Was läuft denn in den kommenden Wochen, werden Sie sich vielleicht fragen. Hier nur so ein kurzer Überblick, der aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt:

- Im **Gemeindekassieramt** steht ein Personalwechsel an. Bedingt durch den vorzeitigen krankheitsbedingten Ausfall der bisherigen Stelleninhaberin gilt es eine Vakanz von Mitte Mai bis Ende August 2011 zu überbrücken. Erfreulicherweise konnte eine 20 % Aushilfe verpflichtet werden und zudem wird die neu gewählte Finanzverwalterin, Patricia Eberle, schon vorher zumindest tageweise im Gemeindekassieramt Rehetobel tätig sein. Die restliche Arbeit lastet auch auf den Schultern des Kanzlei-personals. Herzlicher Dank gebührt dem Kanzlei-Team für dieses ausserordentliche Engagement.
- **Finanzen / Steuern / Gemeindeentwicklung:** Das Budget 2012 und die Finanzplanung 2012 - 2016 gilt's nach den Sommerferien zu erstellen bzw. zu überarbeiten. Der Steuerertrag entwickelt sich gegenwärtig erfreulich, dennoch müssen wir uns um weitere Neuansiedlungen bemühen. Das Baulandprojekt am Kronenbüel wird deshalb engagiert weiterverfolgt. Mehr dazu können wir sicherlich im Herbst kommunizieren.
- Die **Oberstufen-Diskussionen und Verhandlungen** mit Heiden und Trogen sowie dem kantonalen Departement Bildung werden fortgesetzt. Verschiedene klärende Gespräche sind in diesen Tagen teminiert, bis

zum Redaktionsschluss lagen noch keine kommunizierbaren Ergebnisse vor.

Der Regierungsrat hat anfangs Juni alle Ausserrhoder Gemeinden eingeladen, bis Ende 2011 zum weiteren Vorgehen und den Vorgaben Stellung zu nehmen. Er hat die Gemeinden dabei aufgefordert, die Diskussion und Entscheidungsfindung auch gemeindeübergreifend zu führen und eine Konzentration auf weniger Standorte ernsthaft zu erwägen. Der Regierungsrat wird im Februar 2012 die von den Gemeinden erarbeiteten Vorschläge prüfen. Im Hinblick auf eine allfällige Gesetzesrevision hat er in Aussicht gestellt, die Option einer verordneten Reduktion der Standorte verbunden mit der kantonalen Trägerschaft der Sekundarschulen dann nicht mehr weiter zu verfolgen, wenn die Schulqualität durch geeignete Massnahmen gesichert wird, die Sekundarschulen künftig mit geeigneten Modellen geführt werden und die Kosten in einem vertretbaren Rahmen liegen. (Zitat aus der regierungsrätlichen Medienmitteilung 01.06.2011).

Der ergänzende Bericht und weiterführende Informationen zur Zukunft der Sekundarstufe I in Appenzell Ausserrhoden sind im Internet abrufbar: www.ar.ch/departemente/departement-bildung/amt-fuer-volkschule-und-sport/zukunft-sekundarstufe-i/

- Die **Oberstrassen-Baustelle** nimmt seinen Fortgang. Bitte beachten Sie den separaten Textbeitrag in dieser Gmäändsblatt-Ausgabe.
- Eine Arbeitsgruppe befasst sich mit einer zukunfts-trächtigen **Ersatz-Lösung für unsere Abwasserreinigungsanlage**.
- Eine private Guppierung um David Fässler bemüht sich in den kommenden Wochen für eine **Zukunft des Gasthaus und Restaurant «Löwen»**. Auch diesbezügliche Bemühungen finde ich förderungswürdig. Bitte beachten Sie den Artikel auf Seite 1 und lassen Sie sich ebenfalls dafür begeistern.

Und vieles mehr gäb's noch zu berichten, doch nun stoppe ich und wünsche Ihnen schöne und erholsame Ferien, bleiben Sie gesund.

Ihr Ueli Graf, Gmäändspräsident.

N.B. Das Gemeindealtersheim «Haus Ob dem Holz» öffnet seine Türen auch im Juli. Ein guter Sommerferientipp auch für Daheimgebliebene: Schauen Sie mal rein und lassen Sie sich überraschen...

SBB-Tageskarten der Gemeinde werden teurer

Die Gemeinde Rehetobel bietet seit einigen Jahren zum Preis von Fr. 35.- zwei SBB-Tageskarten der Bevölkerung an. Diese Tageskarten muss die Gemeinde jährlich bei der SBB kaufen. Die SBB hat im vergangenen Dezember einen Preis-Aufschlag von rund 15% vorgenommen.

Der Verkauf von SBB-Tageskarten muss kostendeckend sein, d.h. das Tageskarten-Angebot darf nicht durch andere Einnahmen finanziert werden. Die Preiserhöhung der SBB hat deshalb zur Folge, dass nun auch die Gemeinde die Tageskarten zu einem höheren Preis verkaufen muss. Der

Preis pro Tageskarte ab dem 01. August 2011 beträgt neu Fr. 40.-.

Weitere Kreditgenehmigung für die Bachoffenlegung des Seitengewässers «Holderenbach»

Das kantonale Wasserbauamt legte dem Gemeinderat im März das Projekt für die Teil-Bachoffenlegung des Seitengewässers «Holderenbach» vor. Die Gemeinde hat gemäss gesetzlichen Vorgaben 14% der Baukosten zu übernehmen. Der Gemeinderat genehmigte im März für das 1. Teil-Projekt bereits einen Kredit von Fr. 50'000.

Der Kanton plant, nun auch die Bachoffenlegung des zweiten Teilstücks, d.h. unterhalb der Hauetenstrasse bis St. Gallerstrasse, durchzuführen. Für die Gemeinde Rehetobel entstehen dadurch zusätzliche Ausgaben von rund Fr. 23'000. Der Gemeinderat genehmigte diesen weiteren Kredit zu Lasten der Investitionsrechnung. Für das gesamte Bauprojekt läuft derzeit das öffentliche Auflageverfahren, welches noch bis 14. Juli 2011 dauert.

Die Hauetenstrasse wird von der Einwohnergemeinde übernommen

Die Baugesellschaft «OPTIMUS Rehetobel/Speicher» stellte bereits vor einigen Jahren ein Gesuch an den Gemeinderat um Übernahme der Hauetenstrasse. Es handelt sich dabei um das Strassenteilstück angrenzend an die Staatsstrasse bis zur Adresse Hauetenstrasse 4. Damals musste das Gesuch jedoch abgelehnt werden. Der Gemeinderat stellte aber eine Zusage in Aussicht, sobald alle Übernahme-Voraussetzungen gemäss Art. 15 des Strassenreglements erfüllt sind.

Die Baugesellschaft «OPTIMUS Rehetobel/Speicher» stellte nun ein neues Gesuch. Die Unterhalts- und Betriebskommission prüfte dieses und stellte fest, dass nun sämtliche Voraussetzungen für eine Übernahme durch die Gemeinde erfüllt sind. Der Gemeinderat hat deshalb an seiner letzten Sitzung beschlossen, dem Gesuch zu entsprechen.

Urban Walser, Gemeindeschreiber

Sanierung Oberstrasse Teil West

Die Bauarbeiten an den neuen Kanalisations- und Wasserleitungen schreiten termingerecht voran. Die Leitungen werden in diesen Tagen bei der Kreuzung Oberstrasse / Oberdorf zusammenghängt.

Neue Wasserleitung mit Hydrantenanschluss / Alte und neue Wasserleitung

Sobald die Leitungen im Oberdorf zusammengeschlossen sind werden in diesem Abschnitt die neuen Hausanschlüsse für Wasser und Abwasser erstellt. Danach wird

der Strassenbauer mit den Randabschlüssen beginnen. Bis zu den Unternehmerferien (25.07. bis 05.08.2011) sollte der erste Teil der Sanierung bis und mit KMF-Tragschicht in diesem Abschnitt fertig erstellt sein.

Ab dem 08.08.2011 wird der zweite Abschnitt in Angriff genommen. Dieser Teil wird dann in Wochenetappen ausgeführt, damit die Zufahrt über die Wochenenden wenn immer möglich von beiden Seiten gewährleistet ist. Die Durchfahrt unter der Woche ist aber weiterhin nicht möglich. Auf den Infotafeln, an beiden Enden der Baustelle, wird die mögliche Zufahrt jeweils angeschlagen. Bei Fragen zum Projekt wenden Sie sich bitte an den Bauverwalter Thomas Albrecht unter der Nr. 071 878 70 26, Mail; thomas.albrecht@rehetobel.ar.ch.

oder an das Ingenieurbüro Hersche AG, Herr Peter Jud unter der Nr. 071 898 80 52.

Den Anwohnern danken wir für das Erdulden der Immissionen von Lärm und Staub.

Ein öffentlicher Platz ist keine Hundetoilette und ein Papierkorb kein Robidog

Die Betriebskommission erhält immer wieder Beschwerden von Bürgern, dass vor allem der Spielplatz beim Rest. Löwen als Hundetoilette missbraucht wird.

Wir möchten darauf hinweisen, dass es nicht erlaubt ist, die Tiere auf privaten oder öffentlichen Anlagen oder Plätzen ihre Notdurft verrichten zu lassen. Deshalb appelliert die Gemeinde an die Hundehalter und Halterinnen, die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner in die dafür vorhandenen Robidog-Behälter zu entsorgen. Bitte nicht in den Abfallkorb beim Spielplatz.

Viele Hundehalter verhalten sich vorbildlich. Ihnen sei herzlich gedankt. Die anderen möchten wir bitten, ihren Teil dazu beizutragen damit unsere Umgebung sauber und angenehm bleibt.

Besten Dank für Ihr Verständnis.

Im Auftrag der UBK, Paul Wagner

Vierter «Rechtobler Clean-Up-Day»

Am Samstag, 21. Mai führte die Wasser- und Umweltkommission (WUK) zum vierten Mal den «Clean-Up-Day» durch.

Bei schönem Wetter fanden sich 18 motivierte und fröhlich gestimmte Helfer pünktlich um 08.30 Uhr beim Gemeindezentrum ein. Bei Kaffee und Gipfeli wurden die Teilnehmer kurz über ihren bevorstehenden Einsatz instruiert. Nach der Gruppeneinteilung und Abgabe der Materialien (Warnwesten, Abfallsäcke, Handschuhe) ging es dann los...

Das Ziel war, dass die einzelnen Gruppen die zuvor rekonoziierten Gebiete nach Abfall durchkämmen sollen. Die Gebiete waren diesmal: Zweibrücken, Hömlirank/Lobenschwendstrasse, Habset, rund ums Gemeindezentrum, Heidenerstrasse/Einlenker Oberstrasse, Gebiet Halden/alte Landstrasse, Obereggerstrasse und Wäldlerstrasse.

Aufgrund der bereits fortgeschrittenen Vegetation war es dieses Jahr eine besondere Herausforderung, die Abfälle im hohen Gras und dichten Gebüsch zu entdecken. Oft sah man die weggeworfenen Gegenstände erst im zweiten oder dritten Durchgang. Es war auch dieses Mal wieder

spannend, was alles zum Vorschein kam: Ganze Abfallsäcke, Velorahmen, Töfflirahmen, eine Auto-Auspuffanlage, diverse Radkappen, Pneus, Töffhinterrad mit Felge, Glühbirnen in allen Farben, Bügelbrett, Fensterscheiben, Handy, Matratze und natürlich Flaschen in diversen Formen und Grössen und nicht zuletzt unzählige Energy-Getränkedosen, bei denen der versprochene «Geist» leider nicht belebt wurde, dafür das «Flügel-verleihen» irgendwie nur auf die Dosen zutraf...

(es fehlen: Ruedi Egli, Pius Steiner und die Fotografin Rita Weisser, leider versteckt: Kathrin Hörler)

Etwas müde – dafür hungrig und zufrieden kehrten die Gruppen pünktlich um 12.00 Uhr zum Mehrzweckgebäude zurück, wo wir den Anlass beim gemeinsamen Grillieren und natürlich mit Kaffee und feinen Kuchen ausklingen liessen.

1020 kg Abfall wurden in den 3 Std. zusammengetragen.
Herzlichen Dank euch allen für den tollen Einsatz!
 Wasser- und Umweltkommission

Toni Mittelmeijer und Christian Weisser

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Schwimmbad-Neuigkeiten

Die Schwimmbadkommission hat an ihrer letzten Sitzung folgendes beschlossen:

- Die Bocciabahn wird (ist bereits) abgebrochen, da sie zu selten benutzt wurde. An dieser Stelle wird mehr Liegefläche geschaffen.
- Die Badi Rehetobel erhält eine eigene Homepage im Internet. An dieser Stelle wollen wir uns recht herzlich bei Felix Büeler bedanken, der sich anerbote, diese Aufgabe zu realisieren. Die Aufschaltung sollte erfolgt sein. Schauen Sie doch hinein unter www.badi-rehetobel.ch
- An neuralgischen Treffpunkten im Dorf werden nochmals Flyer aufgehängt, die auf das «Badifäsch» mit den Attraktionen hinweisen.
- ab Sonntag, 14. August wird kein Eintrittspreis mehr verlangt für den Rest der Badesaison!

- Bei guter Witterung und dementsprechenden Luft- und Wassertemperaturen wird das Vollmondschwimmen angeboten. Betrifft folgende Abende: Freitag, 15. Juli und Samstag, 13. August.

«50 Jahre» Schwimmbad Rehetobel, wenn das kein Grund ist dies zu feiern. Wir tun es. Anlässlich diesem Jubiläum hat sich die Schwimmbadkommission einiges einfal- len lassen.

Am Samstag, 13. August werden folgende Attraktionen angeboten:

- Päcklifischen, – Schnuppertauchen, – Slackline, – Schlauchbootrennen von 14 – 17 Uhr (Finallauf «dä schnällscht Rechtobler/In» um 20 Uhr)
- Grillparty mit Salat- und Kuchenbuffet ab 17 Uhr beim Veloparkplatz
- Nachtschwimmen bis 22 Uhr
- Musik- und Barbetrieb im kleinen Festzelt bei der Sportwiese ab 21 Uhr bis 02 Uhr (nur bei schönem Wetter, ansonsten wie früher beim Veloparkplatz)

Zur Erinnerung:

Bad-Öffnungszeiten: 10 – 20 Uhr (Mai bis Ende August)
 Restauration-Öffnungszeiten: 10 – 20 Uhr (bis 22 Uhr bei entsprechender Gästeanzahl)

Schwimmbadfest: Samstag, 13. August / Ersatzdatum 20. August.

Auf Ihren Besuch freut sich das Schwimmbad-Team.

Für die Schwimmbadgenossenschaft

Rolf Looser

Verein Solardorf besucht die Intersolar

Den noch jungen Verein Solardorf muss man wohl den Rehetoblern bereits nicht mehr vorstellen. Vielleicht jedoch die Intersolar München: Es ist die weltgrösste Messe für Solartechnologie. Am 9. Juni besuchte eine Gruppe diesen Riesenanlass.

Bereits morgens früh um Sechs besammeln sich die ersten beim Gemeindehaus. Dann werden die von auswärts mit dem Auto Angereisten beim Parkplatz Kaien an Bord des 50er-Cars genommen. Zur Freude des Initianten, Solardorf-Vereinsvizepräsident Andreas Zech, der diese Exkursion zusammen mit dem Verein Energie AR und der Gemeinde Rehetobel auf die Beine gestellt hat, füllt sich der Bus bis auf zwei Plätze. Mehr als er gerechnet habe. Es fällt auf, dass, obwohl gut vertreten, der Verein Solardorf nicht allein auf die Reise geht: Aus dem ganzen Appenzel- lerland sind Neugierige mit von der Partie. Dabei handelt es sich nicht nur um Laien, die aufgrund der Solardorf-Initiative sich nun ein Bild vom neuesten Stand der Technik machen wollen. Vielmehr sind auch Handwerker darunter, die sich bereits auf Solartechnologie spezialisiert haben, Entscheidungsträger aus den Behörden und Vertreter der Energiewirtschaft.

Bei solarenergetisch schlechtem Nieselwetter geht die Fahrt zuerst bis nach Illerbeuren im Allgäu. Hier wird bei der Firma Fico (Holzwerk Fickler) eine dreiteilige Photo- voltaik-Anlage besichtigt. Firmenchef Steinhage bringt

dabei klar zum Ausdruck, dass der Bauentscheid aufgrund der damals gültigen Subventionsvorschriften gefallen sei, die einen mittelfristig gewinnabwerfenden Betrieb erwarten liessen. Die PV-Anlage dient einerseits der Versorgung des eigenen Betriebs mit elektrischer Energie, andererseits ist der Verkauf des Überschusses zu einem, wenn auch kleinen, Bestandteil der Gesamtbetriebsrechnung geworden. Damals war die Entschädigung (KEV – kosten-deckende Einspeise-Vergütung nach Schweizer Diktion) noch deutlich höher als sie heute ist. Doch in den 5 Jahren seit der Betriebsaufnahme haben sich im Gegenzug auch die Installationskosten zügig in dieselbe Richtung entwickelt: Rechnete man vor 5 Jahren in Deutschland noch mit 5'000 Euro pro fertig installierter Leistung von einem KWp (Kilowattstunden «peak» – bei maximaler Produktion), vor zwei Jahren mit 3'100 Euro, so kann man heute für die gleiche Leistung 1'900 Euro veranschlagen. Die Photovoltaik-Anlage von Fico besteht aus drei Teilen mit je circa 0,5 MWp Leistung. Das erste Drittel der PV-Panels befindet sich, flach installiert, auf dem ursprünglichen Dach des Betriebs. Für das zweite Drittel wurde das Holz-lager mit einfachen Pultdächern versehen, auf denen die Panels optimal geneigt installiert wurden. Und das letzte Drittel steht auf einer Freiflächen-Anlage in der Grösse von etwa 1 Hektare. Dieses wurde speziell beachtet, denn der Verein Solardorf diskutiert zurzeit die für Rehetobel benötigte Fläche. Diese wiederum hängt davon ab, wie viele Dächer im Dorf solar genutzt werden, wird sich aber in der Grössenordnung von 1 bis 2 ha bewegen. So können sich die Reiseteilnehmer in Illerbeuren eine erste Vorstellung von der realen optischen Wirkung einer Freiflächen-Anlage in dieser Grössenordnung machen.

Nach dem Besuch im Allgäu geht die Reise, gestärkt durch einen Kaffee und landestypische Butterbretzen, weiter zum Münchner Messegelände. Hier einen Bericht über das dort Gebotene zu geben, würde den Rahmen bei weitem sprengen: Mit über 3'000 Ausstellern und mehr als 100'000 Besuchern ist die Intersolar die weltweite Leitmesse für die globale Solarwirtschaft. Von der Schraube zur Befestigung von Panels auf einem Dach bis hin zum kompletten Solar-Grosskraftwerk wird alles angeboten. Für den Erstbesucher ist es schwierig, sich überhaupt einen Überblick zu verschaffen. Trotzdem werden die fünf Stunden in den Mes-schallen intensiv genutzt, und die Teilnehmer treffen sich mit Prospekten und Broschüren beladen und mit vielen Eindrücken im Kopf zur Heimfahrt. Die Stunden im Bus vergehen wie im Flug, denn männiglich diskutiert die neu gewonnenen Erkenntnisse.

Nicht nur durch die erfreulich hohe Zahl an Teilnehmern, die alle begeistert ins Vorderland zurückkehrten, darf die Exkursion als voller Erfolg gelten. Es ist auch die gewonnene Erkenntnis, dass das Solarzeitalter wirklich begonnen hat. Ein Blick in die Geschichte der Intersolar-Messe zeigt es: 1991 fand sie zum ersten Mal mit 5 Ausstellern und 300 Besuchern in Pforzheim statt, 2001 kamen 206 Aussteller und 13'000 Besucher. Und heuer ist das Grüppchen aus dem Appenzellerland ein kleiner Teil der erwähnten 100'000 Besuchern bei 3'000 Ausstellern. Die Anwesenheit von Weltfirmen wie etwa Samsung, Oerlikon, Hyundai, Hilti, Sony, Viessmann und anderen beweist es: Solartechnik ist (nicht mehr) ein Feld für Tüftler und Phantasten, sondern eine hochpotente und hochprofessionell betriebene Zukunftstechnologie.

Roland Kink

Das StromSPARschwein

Zur Erinnerung:

Spartipp 1: Sparsam kochen, genussvoll essen

Spartipp 2: Unnötig!

- Den ganzen Abend brennt das Licht im Gang, obwohl nur etwa fünfmal jemand hindurchhuscht (falls ich nicht jedes Mal ein- und wieder ausschalten will, schafft ein Bewegungsmelder Abhilfe).
- Kaffeeautomaten schalten sich erst nach längerer Wartezeit selber ab (und viele auch dann nicht ganz!), da kann ich ebenso gut sofort von Hand ganz abschalten.
- Ich sitze in einer Ecke der Stube und lese, die ganze Stube ist hell erleuchtet.
- Der Computer samt Zusatzgeräten läuft voll weiter (ca. 100W), während ich ein längeres Telefongespräch führe (2 Möglichkeiten: In der Energieverwaltung des Computers kann man einstellen, dass der Computer z. B. nach 10 min Stillstand den Stromverbrauch massiv reduziert. Viele Computertastaturen haben eine sogenannte «Sleep»taste, die dasselbe sofort bewirkt. In beiden Fällen zeigt der Computer beim Wiederaktivieren nach wenigen Sekunden genau das, woran man vorher arbeitete).
- Jeder Haushalt hat seine eigenen Schwachstellen: Machen Sie sich einen Spass daraus, sie zu entdecken und zu eliminieren!

Der Standby-Verbrauch der meisten Geräte ist unnötig, ihm wird das StromSPARschwein im nächsten Gmäändsblatt gewidmet sein.

Verein Solardorf Rehetobel, Walter Züst

Strom sparen: Jede/r etwas, zusammen viel!

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im Mai 2011

– Hanselmann, Paul, Robach 35

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

Rechtobler Stobete

Im Anschluss an den Gupfgottesdienst vom 28. August 2011 können Sie es sich am gleichen Ort bei lüpfiger Musik mit dem «Echo vom Saum» gemütlich machen, das Tanzbein schwingen und eine fantastische Aussicht genießen. Dazu serviert Ihnen der Verkehrsverein Köstlichkeiten vom Grill, Getränke und feine Kuchen.

Der Verkehrsverein freut sich auf Sie

Konzerthinweis Vokalformation «Santo Andreas» aus Bulgarien

Am Sonntag, **3. Juli, um 19.00 Uhr**, singt «The Bulgarian Orthodox Ensemble – Santo Andreas» in der evang. Kirche Rehetobel.

Die bulgarische Vokalformation «Santo Andreas» verfügt über ein breites Repertoire an geistlichen und traditionellen Liedern aus dem Mittelalter und der Romantik. Es ist beeindruckend, dass jeder einzelne der Männer auch als Solist zu überzeugen weiss. Die exzellente musikalische Ausbildung und insbesondere die innige Gläubigkeit, welche die Sänger ausstrahlen, drücken sich in jedem Ton ihres orthodoxen Gesanges aus. Sie sind bei jedem Lied «mit dem Herzen» dabei und übertragen diese Begeisterung auf das Publikum.

In dem Programm werden Lieder sowohl aus dem Mittelalter als auch Musikwerke von berühmten Vertretern der kirchenslawischen Romantik vorgetragen. Die Vokalformation «Santo Andreas» möchte diesen Abend in ein unvergessliches Musikfest verwandeln.

Die Lesegesellschaft Dorf lädt die Bevölkerung herzlich zu diesem besinnlichen Konzert ein. Der Eintritt ist frei – es wird eine Kollekte erhoben.

1. August- Morgen-Wanderung

Der Verkehrsverein Rehetobel lädt ein zu einer gemütlichen Morgenwanderung.

Besammlung GZ: 08.00 Uhr
Start: 08.15 Uhr
Zurück ca.: 12.30 Uhr

Geniessen Sie einen interessanten und erlebnisreichen Morgen und lernen Sie das Rehtobel vielleicht einmal von einer anderen Seite kennen!

Die Wanderung findet bei jedem Wetter statt, ausser bei Hagel und Schnee.

25 Jahre Bibliothek Rehetobel 26. August ab 16.00 Uhr

Es begann im Sommer 1986. Einige Leseratten aus Rehetobel beschlossen, im ehemaligen Waschhäuschen auf 18 m² und mit ca. 1000 Büchern eine Bücherstube zu gründen. Diese hat sich in 25 Jahren zu einer gut sortierten Gemeinde- und Schulbibliothek entwickelt und ist unterdessen im Schulhaus untergebracht.

Das möchten wir gerne mit der Bevölkerung von Rehetobel feiern. Wir laden Sie ein, am 26. August in der Bibliothek vorbei zu schauen. Bei allerlei Unterhaltung und Musik möchten wir mit Ihnen ein paar fröhliche Stunden

verbringen und auf die Vergangenheit und die Zukunft der Bibliothek anstossen.

Wir freuen uns auf viele grosse und kleine Besucher!

Das Bibliotheks-Team

Sommerferien, 9. Juli - 14. August

In dieser Zeit ist die Bibliothek nur am Freitag,
15. Juli und Freitag, 12. August geöffnet!

Die Krone hat ein neues Verwaltungsmitglied und ist auf Kurs

37. Ordentliche GV der Genossenschaft Alters- und Pflegeheim Krone, Rehetobel

An der ordentlichen Generalversammlung des Alters- und Pflegeheims Krone in Rehetobel konnte Präsident Urs Rohner kürzlich eine grosse Anzahl Genossenschaftlerinnen und Genossenschaftler begrüßen. Alle Wahl- und Sachgeschäfte wurden einstimmig genehmigt. Anschliessend wurden die Anwesenden im Speisesaal verköstigt.

Rückblick des Präsidenten

Der Präsident Urs Rohner dankt für das grosse Interesse an der Krone. Das Projekt Alterswohnen stand im letzten Jahr klar im Zentrum. Dieses Vorhaben wurde an der letzten Ausserordentlichen GV gutgeheissen und somit grünes Licht gegeben für einen weiteren Schritt in der Entwicklung der Krone. Die Fertigstellung des Bettenliftes sowie die Abrechnung mit Nettokosten von 482'000.- (bei einem bewilligten KV von 555'000.-) wird mit Genugtuung erwähnt. Er bedankt sich für die gute und speditive Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung und mit der Geschäftsführung. Sein Fazit – die Krone war, ist und bleibt auf Kurs.

Krone 2010 – Zahlen

Der Rechnungsabschluss für das Jahr 2010 ist zufriedenstellend. Bedingt durch ein grosse Anzahl Todesfälle im ersten Halbjahr konnte die Budgetvorgabe nicht ganz erreicht werden. Trotzdem wurden Abschreibungen in der Höhe von 130'000.- getätigt und die finanzielle Situation der Krone ist nach wie vor sehr erfreulich. Die Belegung des Hauses und die Umsetzung der neuen Pflegefinanzierung wird in Zukunft eine grosse Herausforderung bleiben.

Wahlen – Elisabeth Brassel ist neues Verwaltungsmitglied

Durch den Rücktritt von Regula Schneider musste ein neues Verwaltungsmitglied gewählt werden. Mit der Wahl von Elisabeth Brassel konnte viel Kompetenz für die Krone gewonnen werden. Ihre medizinische Ausbildung und ihre Berufserfahrung bei der Krebsliga und auf der Palliativstation des Kantonsspitals bringt viel Wissen in die Krone ein. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Alterswohnen in Rehetobel

Der Projektablauf kann grundsätzlich als positiv beurteilt werden. Eine Einsprache, welche auf die Gebäudehöhe bezogen war, konnte einvernehmlich gelöst werden. Die damit verbundenen Anpassungen am geplanten Gebäude

waren zugleich Anlass für diverse Verbesserungen (Studio, Parkplatzsituation, Ausgang Osten). Das Absenken des Gebäudes wird aber eine Verteuerung zur Folge haben. Ein offener Punkt ist die mit dem Bauprojekt verbundene Bachoffenlegung, trotz früh angestrebter und mündlich zugesagter Klärung seitens des Kantons. Ziel ist ein Beginn des Aushubs im August.

Andreas Zuberbühler, Geschäftsleiter

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Als ich zugesagt habe die Feder zu übernehmen habe ich mir überlegt was könnte ich der Gemeinde Rehetobel schreiben? Nun, ich bin Koch geworden da ich gerne mit Produkten arbeite mit denen ich was bewegen kann, Genuss und Kreativität zu vereinen. Ich übe meinen Beruf mit Liebe und Leidenschaft aus. Jeder der weiss, was es heisst Koch zu sein, der weiss auch, dass es das schönste Geschenk ist, wenn die Gäste das Haus verlassen mit dem Satz: Danke es war wunderbar, wir kommen sehr gerne wieder – und sie tun es! Das ist für mich der Lohn für die viele Arbeit die der Beruf Koch von einem verlangt und darum bin ich davon überzeugt, dass ich meinen Traumberuf ausübe.

Da ich mir sicher bin, dass es in unserer Gemeinde viele gute Hausfrauen gibt, die gerne kochen, habe ich mir überlegt ein Rezept aus der Gupfküche zu schreiben.

Crème brûlée mit frischen Himbeeren

(Rezept für 4-6 Personen)

180 ml Rahm

½ Vanillestange

12 g Puddingpulver

60 ml Milch

50 g Zucker

110 g Eigelb

1 Prise Salz

400 g frische Himbeeren

(50g davon mixen für Himbeersauce)

etwas Rohrzucker (brauner Zucker)

Den Rahm mit der Vanillestange in einen Topf geben und zusammen aufkochen. Das Puddingpulver mit der Milch verrühren, in den kochenden Rahm einrühren und nochmals aufkochen lassen.

Zucker, Eigelb und Salz schaumig schlagen und unter die aufgekochte Vanillemasse rühren. Vom Herd nehmen,

in ein Gefäss füllen, mit Folie abdecken und auskühlen lassen. Die Folie sollte dabei direkt auf der Masse aufliegen, damit sich keine Haut bildet.

Den Boden der Servierförmchen mit Himbeersauce bedecken, die frischen Himbeeren hineinsetzen und darauf die Crème brûlée streichen. Darüber den Rohrzucker streuen und mit dem Bunsenbrenner abflämmen, auf dass er karamellisiert. Bis zum Gebrauch kalt stellen. Vor dem Servieren das Förmchen noch einmal auf den Herd stellen und temperieren. (Platte auf 1 stellen)

Am besten passt Vanilleglace oder Himbeersorbet dazu! Nun wünsche ich allen die dieses Rezept ausprobieren: Gutes Gelingen!

Walter Klose

Geme gebe ich die Feder weiter an Dr. Andreas Bänziger.

samariter Regionalübung der Samaritervereine Vorderland in Rehetobel

Unter dem Motto «Plausch mit Sinn» trafen sich am Mittwochabend ca. 70 Samariter und Samariterinnen zur Vorderländer Regionalübung in Rehetobel. Im Zeichen aller Sinne galt es verschiedene Posten und verschiedene Aufgaben zu absolvieren und dabei auch knifflige Rätsel zu lösen.

An fünf interessanten Posten wurden die Sinne geübt. Der Tastsinn wurde erspürt und die verschiedenen Hautschichten benannt. Das menschliche Auge lässt sich schnell täuschen und brachte uns zum Schmunzeln. Der Geschmacksinn wurde uns an der Zunge gezeigt, wo wir was schmecken. Beim Gehör mit seinen vielen Gängen wurde uns erklärt, wie und was wir so alles hören. Der Geruch sagte uns, es riecht nach Würste, doch leider mussten wir zuerst noch ein Kreuzworträtsel über die Nase lösen und noch einige Düfte richtig zuordnen.

Am Schluss dieser spannenden und lehrreichen Übung gab es für alle Teilnehmer Feines vom Grill im Zelt des Sportvereins Rehetobel, das für uns Samariter extra etwas früher aufgestellt wurde (vielen Dank!). Leider blieb der Blick auf die Mondfinsternis aus, aber zu Ende ging der Abend in toller Stimmung und mit einem herzlichen Dank an die Organisatoren, die Helfer und alle Teilnehmer.

Rita Weisser, Präsidentin Samariterverein Rehetobel

«Zwäg is Alter» – länger fit zu Hause bleiben

Am Samstag, 21. Mai sind einige «Rechtöbler» nicht zu Hause geblieben, sondern sind der Einladung der Gemeinde zur Informationsveranstaltung zum Vorderländer Projekt «Zwäg is Alter» gefolgt. In der Kirche Heiden wollten sie sich persönlich darüber informieren, wie sie ihre Gesundheit erhalten und fördern können und welche Unterstützung ihnen dabei «Zwäg is Alter» bieten kann.

Spanne der Selbständigkeit verlängern

«Ich möchte so lange als möglich, so zwäg wie möglich selbständig in den eigenen vier Wänden leben.» Das ist der meist geäusserte Wunsch, wenn Menschen nach ihrer Vorstellung zum Älterwerden befragt werden. Diesen Wunsch hat sich das Projekt «Zwäg is Alter» zum Ziel gesetzt und bietet konkrete Angebote, die Seniorinnen und Senioren in der Erhaltung ihrer Gesundheit unterstützen. Ganz nach dem Motto: Vorbeugen ist besser als heilen... Markus Gmür, Geschäftsleiter der Pro Senectute AR eröffnete den Nachmittag und erläuterte, was es zur Verwirklichung dieses Wunsches braucht. Er zeigte aber auch auf, dass mit den Seniorinnen und Senioren auch die Gemeinden profitieren, wenn durch «Zwäg is Alter» eine allfällige Pflegebedürftigkeit verzögert oder vermieden werden kann.

Silvia Hablützel, diplomierte Pflegefachfrau und Projektleiterin von «Zwäg is Alter» begrüßte die Seniorinnen und Senioren sowie die Gäste, die sich in der einen oder anderen Art für Ältere einsetzen. Ihnen galt ein erster Dank. Dann stellte S. Hablützel die verschiedenen Elemente des Projekts vor. Die Impulsveranstaltung hat zum Ziel, die Öffentlichkeit über das Projekt und über Gesundheitsförderung aus ärztlicher Sicht zu informieren. Im Kurs «Älterwerden – gesund und selbständig bleiben» informieren Fachleute zu den Themen Ernährung, Bewegung und Soziales und beantworten Fragen. Ein weiteres Angebot ist die persönliche Gesundheitsberatung durch Silvia Hablützel. Diese findet bei den Seniorinnen und Senioren zu Hause oder auf Wunsch auch im Büro der Pro Senectute in Heiden statt. Im Prospekt zu diesem Angebot finden sich 9 Kurze Fragen zur Gesundheit, die einen Gedankenanstoss geben können, ob eine Beratung allenfalls hilfreich wäre. Gesundheitsspezifische Vorträge und Kurse sind ebenso Elemente von «Zwäg is Alter» wie auch die Vermittlung bestehender Angebote. Das Projekt wird getragen von der Pro Senectute AR und unterstützt vom Departement Gesundheit des Kantons. Die Angebote von «Zwäg is Alter» sind kostenlos.

Nach einer erfrischenden Zvieripause und anregenden Gesprächen folgte das Referat von Dr. Thomas Langer mit dem Titel «Alterschwach – Altersgesund». In seinen Ausführungen beleuchtete er die normalen Veränderungen im Alter und wie man damit umgehen kann. Er zeigte auf, welche konkreten Massnahmen zur persönlichen Gesundheitsförderung beitragen und in welchen Situationen das Aufsuchen des Hausarztes Sinn macht.

Als Auflockerung und zum Aufwärmen in der eher kühlen Kirche, zeigte Silvia Hablützel zwischen den Referaten kurze Übungen für das Gleichgewicht und die Koordination. Zum Schluss der Veranstaltung ergriff dann im Namen der vier einladenden Gemeinden Heiden, Grub, Wald und Rehetobel Markus Hilber, Vizegemeindeprä-

sident von Heiden, das Wort. Er schloss sich den vorangegangenen Referaten an und dankte allen Besuchern für ihr Interesse und für die mit ihrem Erscheinen bekundete Absicht, ihrer Gesundheit Sorge zu tragen. Zusammengefasst waren sich alle Referenten einig: Es ist nie zu spät etwas für seine Gesundheit zu tun und ein Anfang ist jederzeit möglich und lohnt sich.

Wenn Sie sich für die Angebote von «Zwäg is Alter» interessieren gibt Ihnen Silvia Hablützel gerne Auskunft. Silvia Hablützel, Asylstr. 20 9410 Heiden, Tel. 071 890 06 63 (vomittags) Mail: silvia.habluetzel@ar.pro-senectute.ch www.ar.pro-senectute.ch

pro infirmis Wettbewerb «Im Scheinwerferlicht»

von Pro Infirmis
St. Gallen-Appenzell

2011: Das innovativste Freizeitangebot

Pro Infirmis St. Gallen-Appenzell vergibt in diesem Jahr zum ersten Mal den Preis «Im Scheinwerferlicht» an eine Institution/Organisation oder an eine Einzelperson, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, einen Beitrag zur Gleichstellung und Integration von Menschen mit Behinderung im Bereich Freizeitangebot – Freizeitgestaltung zu leisten.

Warum

Die Freizeitgestaltung ist ein wichtiger Faktor im Leben aller Menschen.

Viele Freizeitangebote können von Menschen mit Behinderung jedoch nicht genutzt werden. Mit Vergabe dieses Preises möchten wir darauf aufmerksam machen und positive Beispiele würdigen und auszeichnen.

Wer

Pro Infirmis sucht Veranstalter und Veranstalterinnen wie Vereine, Clubs, Gemeinden und Einzelpersonen, die sich zum Ziel gesetzt haben, ihre Freizeitangebote für alle Menschen zugänglich und erfahrbar zu machen.

Wo

Die Teilnahmebedingungen und die Wettbewerbsunterlagen können per Mail oder telefonisch bestellt werden: ruth.signer@proinfirmis.ch oder 071/ 228 29 76 oder unter folgender Adresse abgerufen werden: www.proinfirmis.ch dann Kanton auswählen und auf «Aktuelles» klicken.

Appenzeller Kantonschwingertag in Heiden

Der Appenzeller Kantonal Schwingertag 2011 in Heiden steht vor der Tür. Am **3. Juli 2011** greifen über 150 Schwinger auf dem Festplatz beim Schulhaus Wies zusammen. Die Jugendmusik Heiden und der Schwingclub Wolfhalden organisieren den Anlass. Sie werden von knapp einem Dutzend Vereinen aus dem Appenzeller Vorderland mit rund 150 Helferinnen und Helfern unterstützt.

Nebst den Appenzeller Schwingern messen sich auch solche aus den Kantonalverbänden St. Gallen, Thurgau, Schaffhausen und Glarus im sportlichen Wettkampf. Das Schulareal Wies wird zur «Schwing-Arena». Für die Zuschauerinnen und Zuschauer wird einiges geboten. Tribünen- und Rasensitzplätze, aber auch genügend Stehplätze, eine grosse Festwirtschaft und genügend Parkplätze sorgen für ein ungetrübtes Fest. Während dem Schwingbetrieb und dem Festakt zeigen der Trachtenchor Heiden, das Häädler Alphomtrio Kellenberger sowie die Lütisburger Fahnenchwinger Hannes Brunner und Daniel Widmer für ein volkstümliches Rahmenprogramm. Der Aufmarsch der Schwinger zur Krönung der Kranzgewinner wird begleitet durch die Jugendmusik Heiden. Ab ca. 17.00 Uhr spielt im Festzelt das Trio Chnüsperlibuebä.

Das OK des Appenzeller Kantonal Schwingertag freut sich auf viele Zuschauerinnen und Zuschauer am 3. Juli 2011. Zutritt zum Festgelände ist ab 07.00 Uhr den ganzen Tag. Verschiebedatum ist der 10. Juli 2011.

Kita Wirbelwind ab August neu auch in Wolfhalden

Die Kita Wirbelwind, im August 2004 in Heiden aus privater Initiative gegründet, hat sich in den vergangenen Jahren zu einer vielgenutzten Institution im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung entwickelt. Im August 2006 konnte dank glücklicher Umstände der Gründungsstandort an der Thalerstrasse 19 verlassen und der Kita-Betrieb im evang.-ref. Pfarrhaus am Kirchplatz in Heiden aufgenommen werden.

Im Laufe des letzten Jahres überstieg die Anfrage nach Betreuungsplätzen das Angebot der Kita immer mehr. Die Eröffnung einer zweiten Gruppe im Pfarrhaus kam aus Platzgründen nicht in Frage. Der Kita-Vorstand analysierte die Situation und prüfte verschiedene Lösungen. Ein Standort in einer anderen Vorderländer Gemeinde für eine zweite Gruppe erwies sich bald als eine gute Option. Das Wohnungsangebot der Familie Schmid aus dem Wüschbach, Wolfhalden, war die ideale Lösung: Könnte es einen idealeren Standort geben als diese lichte 4-Zimmer-Wohnung mit Garten und ein Bauernbetrieb als Umfeld der Kita?! Zudem liegt der Wüschbach in Gehdistanz zum Zentrum von Heiden und ist mit einer Postauto-Haltestelle erschlossen. Auch gehört Wolfhalden zu den ersten Mitgliedgemeinden der Kita. (Mitgliedgemeinden – es sind dies zurzeit: Heiden, Wolfhalden, Lutzenberg, Reute, Thal SG – leisten jährlich einen von der Einwohnerzahl abhängigen fixen finanziellen Beitrag, wodurch Familien aus diesen Gemeinden von einkommensabhängigen Betreuungstarifen profitieren.)

Mit tatkräftiger Unterstützung der Familie Schmid und Eltern werden in den Räumen zurzeit verschiedene Reno-

vationsarbeiten vorgenommen. Der Betrieb wird im August 2011 aufgenommen, vorerst von Dienstag bis Freitag (Öffnungszeiten 06.45 bis 18.00). Die Kita Wirbelwind kann ihr Angebot somit um 10 Plätze erweitern, was konkret bedeutet, dass im Wüschbach Wolfhalden pro Woche ca. 20 bis 25 Kinder von einem professionellen Team betreut werden können. Die Leitung dieser neuen Gruppe hat der Kita-Vorstand Frau Melanie Calderara anvertraut. Frau Calderara arbeitet seit Juni 2008 in der Kita in der Funktion einer Gruppenleiterin sowie als Stellvertreterin der Kita-Leitung.

Das neue Kita-Team sowie der Kita-Vorstand freuen sich sehr darüber, dass die Eröffnung einer zweiten Gruppe dank Unterstützung von verschiedener Seite in relativ kurzer Zeit hat umgesetzt werden können. Wir hoffen, dass wir damit auch etwas beitragen, damit die Vorderländer Gemeinden sowie Thal sich als attraktive Wohngemeinden für Familien anbieten können.

Weitere Informationen unter: www.kita-wirbelwind.ch oder Tel. 071 888 88 78.

Anne Zesiger Hotz, Präsidentin

Rosental.
Das Kino.

Programm im Juli

Fr 1.7.	20:15	Fluch der Karibik 4: Fremde Gezeiten
Sa 2.7.	17:15	Fluch der Karibik 4: Fremde Gezeiten
	20:15	Wasser für Elefanten
So 3.7.	15:00	Winnie Puuh
	19:15	Biutiful
Di 5.7.	20:15	Fluch der Karibik 4: Fremde Gezeiten

8.7. – 11.8. Betriebsferien

www.kino-heiden.ch

Am Wasser: Kinder immer im Auge behalten

Kinder halten sich gerne im und am Wasser auf: Wasser ist ein attraktives Element, es macht Spass und lädt zum Spielen ein! Leider kommt es dabei auch zu Unfällen. Bei Kindern ist der häufigste Unfallhergang ein Sturz ins Wasser. An zweiter Stelle folgt das plötzliche, meist unbemerkte Untergehen.

Ein Kind kann in weniger als 20 Sekunden ertrinken – das geschieht fast immer lautlos.

Tipps

- Kinder im und am Wasser immer im Auge behalten, Kleine in Reichweite! Beachte Baderegeln der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft SLRG, www.slrg.ch.
- Die bfu empfiehlt Kindern zwischen 6 – 9 Jahren, die schwimmen können, den Wasser-Sicherheits-Check WSC zu absolvieren. Kursangebot und Anmeldung auf www.swimsports.ch.
- Beim Bootfahren immer eine angepasste Rettungsweste tragen.

Schule Rehetobel

Information

Adieu Schulpräsident Martin Zürcher

Am letzten Amtstag, dem 31. Mai, hat sich Martin Zürcher in der Teamsitzung von seinen Mitarbeitenden verabschiedet. Die Lehrerinnen und Lehrer nutzten die Gelegenheit, den Schulpräsident noch humorvoll-ernsthaft zu interviewen:

Maria Etter (SL): Du warst nun fünf Jahre Schulpräsident, und du hast mir gesagt, dass du es nie bereut hast. Trotzdem hast du dich damals kurzfristig für das Amt entschieden. Ein mutiger Schritt! Wie war das genau?

Martin Zürcher (MZ): Meine Vorgängerin war zurückgetreten und auch nach zwei Wahlgängen hatte sich niemand gemeldet. Es wurde eng, und jemand musste ja die Schule übernehmen. So habe ich kurzfristig zugesagt – ohne zu wissen, was da genau auf mich zukommt.

Ueli Kohler: Was hättest du denn gemacht, wenn du das Amt des Schulpräsidenten damals nicht übernommen hättest?

MZ: Es war ein Ressortwechsel. Ich hätte mich wohl einfach in meinem bisherigen Ressort (Feuerwehr, TBK etc.) entsprechend eingebracht.

SL: Nun sind fünf bewegte Jahre als Schulpräsident vorbei. In deine Zeit fiel die Neubestimmung des Zonenplans wegen den Postautogeldern, das Fertigstellen des Notfallkonzepts, die Einführung der Tagesstrukturen, die Umsetzung der neuen schulrechtlichen Erlasse, die Wiedereinführung der Noten ab der Mittelstufe, die Konsultation bezüglich der Zukunft der Schulen AR, die Frage des Schulstandortes Oberstufe, die Frage des zukünftigen Schulmodells bei sinkenden Schüler/innen-Zahlen in Rehetobel, etc. um nur einige Geschäfte zu nennen. Du warst auch im

Vorstand der Konferenz der Schulpräsidenten und hast dich in einer Vorderländer Schulpräsidenten-Gruppe mit dem Schülerrückgang und den damit verbundenen Standortfragen beschäftigt. Bist du mit den Resultaten der letzten Jahre zufrieden?

MZ: Was unsere Arbeit und die Resultate Abstimmungen in Rehetobel betrifft, bin ich sehr zufrieden. Wir haben eine bildungsfreundliche, offene Einwohnerschaft. Schade ist, dass die bildungspolitischen Abstimmungen im Kanton meiner Ansicht nach nicht durchgekommen sind. Da hätte ich mir mehr Weitblick gewünscht!

Maya Beutler Graf: Was hat dich bei deinen Schul- und Kindergartenbesuchen jeweils beeindruckt?

MZ: Ich habe einen grossen Unterschied zu meiner eigenen Schulzeit festgestellt. Heute wird anders unterrichtet – und ich habe vor allem Kinder gesehen, die gerne in die Schule gehen! Als meine eigenen Kinder hier in die Schule gingen, war ich weniger in der Schule als jetzt als Schulpräsident ;-)

Martina Steiner: Hattest du auch anspruchsvolle und belastende Momente in deinem Amt?

MZ: Ja, das gab es auch, ich hatte aber deswegen keine schlaflosen Nächte und keine Telefonanrufe zu Hause.

Esther Sonderegger: Gab es Zeiten, wo du einmal gerne eine der vielen Sitzungen ausgelassen hättest?

MZ: Nein, nicht als Schulpräsident. Vorher schon, wo es ab und zu Sitzungen gab an denen um «10 Franken» gestritten werden musste.

Schulkommission und Team der Schule Rehetobel mit «alten und neuen» Kommissionsmitgliedern: Martin Zürcher und Michael Görtz übergeben an Peter Bischoff und Hilda Fueter. **Danke und willkommen!**

Regina Kunz: Welchen Spruch und welche Aussage musst du nun von deiner Frau (wenn du fertig bist) nicht mehr hören?

MZ: (überlegt schmunzelnd) ... weiss nicht, da ich ja in den letzten Jahren wegen meinen Verpflichtungen kaum zu Hause war...

Nicole Hohns: Was machst du jetzt dann mit deiner freien Zeit?

MZ: Endlich wieder Sport treiben, am Haus arbeiten, mit meiner Frau etwas unternehmen – wieder einmal ein Buch lesen und nicht nur Vernehmlassungen.

SL: Dein Interesse an der Schule, deine Schulbesuche bei uns, das Wissen, dass wir mit dir und auch Michel Götz im Gemeinderat gut vertreten sind, hat uns immer gestärkt und gut getan! Wenn du heute dein Amt niederlegst, dann mit unserem herzlichsten Dank für alles, was du für uns und damit schlussendlich für die Kinder getan hast! Wir gehen davon aus, dass du in den vergangenen Jahren weitgehend auf deine Freizeit verzichtet hast. Wir freuen uns, dass du nun wieder mehr Zeit für dich hast, obwohl du immer betont hast, dass du gerne Schulpräsident warst. Die Kontakte zu uns, der Schulkommission und dem Gemeinderat, den Kolleginnen und Kollegen der Schulpräsidien, dem Departement Bildung und andern Kreisen haben dich, so sagtest du, bereichert. – Du uns auch!

Herzlichen Dank im Namen des ganzen Teams und der Schulkommission!

Zusammenfassung: Maria Etter, Schulleiterin

Erziehung / Kinder

Waldwoche der Unterstufe

Vom 14. bis 17. Juni arbeiteten die Unterstufenschüler anstatt in ihren Klassenzimmern im Wald. Das Thema in diesem Jahr war «die vier Elemente». Jeder Tag hatte ein Element zum Thema. Eindrücke haben die Erst-, Zweit- und Drittklässler in ihren Tagebüchern festgehalten.

wir haben eine Kette
aus Ton oder Lem
gemacht, Zum zMittag
haben wir vör-
schidene Gemüse und
Nudel mit der feinen Soße.

Frasnziska, 1. Klasse

Heute war der küssigste Tag
von dieser Waldwoche. Wir machten
eine Kläranlage. Wir stellten drei
Töpfe aufeinander. Zuerst legen
wir Wäpfe in den Topf, in der Mitte
Sand und probiert Wäpferde.
Das Wasser wurde klarer. Zum Schluss
drehen wir noch einen Standarm
bauen. Meine Gruppe war: Simon,
Isabelle, Selma, Moritz, Janik, Anton
und ich. Wir trugen verschieden grosse
Steine herbei. Diese dichteten wir
mit Lehm ab. Zum Schluss machten
wir alles auf. Das war lustig.

Ramon, 3. Klasse

14. Juni 2011 Dienstag

heute bin ich mit Lisa
Lina, Francisca, Filip und Rafael
in der Gruppe gewesen. Wir
haben ein Barfussweg-
gemacht. Danach assen wir

Milagessen. Es gab Nudeln
mit Cinque-Pi. Nocken machten
wir Tonkugeln.

Nora, 3. Klasse

wir haben
Ainc don
Kctel gemacht
hoite tümch
Si gebrochen. don Kctel
ti Sonne don Kctel
Hate geschaint.
Ich hab
Schbas.

im Walt ♥ ♥

Noelle, 1. Klasse

15. Juni
Wir haben in einer
Gruppe ein Feuer ge-
macht. Bei uns ging es
nicht so gut.
Die Lem Kugel ist
heute gewachsen.

von O Bis O.

Cyrill, 2. Klasse

Wir haben ein
Saxofon gebaut.
Das war cool.
Ich habe eine
Wurst gebraten

Jannik, 1. Klasse

Heute war der Essigsack Tag
von dieser Waldwoche. Wir machten
eine Kläranlage. Wir stellten drei
Töpfe aufeinander. Zuerst legten
wir Wäpfe in den Topf, in der Mitte
Sand und grobest Walderde.
Das Wasser wurde klar. Zum Schluss
dampfen wir noch einen Mandarinen
bauen. Meine Gruppe war: Simon,
Isabelle, Selma, Moritz, Janik, Anton
und ich. Wir trugen verschieden große
Steine herbei. Diese dichteten wir
mit Lehm ab. Zum Schluss machten
wir alles auf. Das war lustig.

Ramon, 3. Klasse

Anna, 3. Klasse

Donnerstag 17.6.2011
Heute hatten wir das Element
Wind. Wir bastelten ein
Saxophon. Wir haben es
aus Holunderholz gemacht,
das wir ausgeleert haben
und die Rinde weggenommen.
Dann sägten wir ein Holzstück
ab. Nachher gingen wir zu
Herrn Graf. Er machte das
Mund- und Blasstück zusammen
mit einem Ballon wo man
an der Spitze abschneidet. Das
Holzstück befestigte Herr Graf
mit Gummiändern.

Lukas, 3. Klasse

Heute war der letzte Tag. Im Wald erzählte Frau Wirth uns
eine Geschichte über das Element Wasser. Wir mussten
wieder in den gleichen Gruppen wie am Montag Ketten-
stücke waschen. Danach mussten wir sie auf einen Faden
auffädeln.

Frau Wirth teilte neue Gruppen ein. Wir mussten ein Experi-
ment machen. Ich war mit Franziska, Swen, Dario und

Nora in der Gruppe. Dann war Pause. Nach der Pause mussten wir das Experiment ausprobieren. Wir machten in den gleichen Gruppen Dämme und dann machten wir die Dämme wieder auf, so dass das Wasser in Strömen vorbeifliesst. Dann gingen alle hoch. Ich sagte Frau Wirth auf Wiedersehen und ging nach Hause.

Livia, 3. Klasse

Kleines Theater im Oberdorf ist grosses Kino

Am 8. Und 9. Juni konnte das kleine Theater im Oberdorf (Kindergarten) zum zweiten mal in diesem Jahr sein treues Publikum begeistern. Mit einer sehr individuellen und spontanen, eigenen Inszenierung des Kindermusicals «Die Zauberorgel» von Jörg Schneider, verwandelte die talentierte Crew ihren alltäglichen Spielplatz in eine märchenhafte und doch so zeitnahe Welt. Die individuellen Textlücken und wenigen Versprecher waren gekonnt kaschiert und für das Publikum schier unerkennbar umgarnt worden mit Blicken von zuckersüss bis lausbubenbäckig. Das Orchester, das meisterhaft nur aus einer Person mit Cd-Player (eigene Coverversion des Stückes Zauberorgel; Kristin Flückiger und Freunde) bestand, war wie auch der Chor einfach grandios. Auch die Prominenz von Rehetobel war am ersten Theaterabend anwesend und begeisterte sich ebenfalls. Die Theaterleitung Frau Kristin Flückiger, wie auch alle anderen Anwesenden, freuten sich sehr über den Besuch des Schulpräsidenten Herrn Peter Bischoff. Nach der Vorstellung durfte sich jedemann am grossen Knabberbuffet verköstigen und die Ausstellung der 17 verschiedenen, sehr kunstvollen Zauberorgeln besichtigen.

Schon im Januar 2011 begeisterte die Theatercrew ihre Liebhaber mit dem bekannten Märchen «Schneewittchen» der Gebrüder Grimm. Auch damals hatte die Souffleuse und gleichzeitige Theaterleitung des jungen Ensembles eine grosse Verantwortung und stellte sich furchtlos und gelassen dem Kampf der zum Teil ungewollten Stille auf der Bühne.

Zum grossen Bedauern aller Theaterliebhaber wird sich das so talentierte Ensemble im Juli trennen. Gerüchten wie auch Tatsachen zu Folge sind Neuorientierung in der Zukunft und auch der mangelnde Talentsnachwuchs der Grund der Trennung. An dieser Stelle möchten wir den Schauspielern und Schauspielerinnen wie auch der Regieführung, Choreografin und Technikerin (alles vereint in einer Person) von ganzem Herzen danken für diesen grandiosen Abend und hoffen auf ein baldiges come back. Vielen herzlichen Dank Dir Kristin Flückiger.

Priska Kast

...und zum Schluss

Waldschulwoche der Unterstufe

Kurz vor dem Mittagessen im Wald fragt mich eine Drittklässlerin: «Können wir dann den ganzen Mittag frei spielen?»

«Ja, schon, wenn du nach dem Essen nicht noch ein Mittagsschläfchen machen möchtest?»

«Nein, nein, das mache ich dann während der Schule.»

Erika Fritsche

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

findet bei jedem Wetter auf dem Gupf statt.

Bei schönem Wetter ist anschliessend Stobete.

Weitere Infos in der Tagespresse

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für die Monate **Juli und August** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- | | | |
|------------------|------------------|--|
| 3. Juli | 09.00 Uhr | Schulschlussingen der Schule Rehetobel |
| 10. Juli | | Wir bitten Sie, den Gottesdienst in den umliegenden Kirchgemeinden zu besuchen, z.B. um 09.30 Uhr in Heiden |
| 17. Juli | 09.45 Uhr | Predigtgottesdienst mit Christine Gentina, Seelsorgerin, Rorschach, Orgel: Anna Maria Simonett |
| 24. Juli | 09.45 Uhr | Predigtgottesdienst mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Bläserquartett der MG Rehetobel |
| 31. Juli | 09.45 Uhr | Predigtgottesdienst mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Orgel: Werner Graf |
| 7. August | | Wir bitten Sie, den Gottesdienst in den umliegenden Kirchgemeinden zu besuchen, z.B. um 09.30 Uhr in Heiden |
| 14. Aug. | 09.45 Uhr | Predigtgottesdienst mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Bläserquartett der MG Rehetobel |
| 16. Aug. | 10.30 Uhr | Ökumenischer SchulanfängerInnen-Gottesdienst mit Vreni Kuster und Pfrn. Beatrix Jessberger |
| 21. Aug. | 09.45 Uhr | Predigtgottesdienst mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Männerchor Obereg-Reghetobel unter der Leitung von Kathrin Pfändler |
| 28. Aug. | 10.30 Uhr | Ökumenischer Familien-Gupf-Gottesdienst auf dem Gupf, musikalisch gestaltet vom Grueberchörli und dem Bläserquartett der MG Rehetobel. Der Gottesdienst |

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Die nächsten Treffen finden am Mittwoch, 6. Juli und 3. August um 15.30 Uhr statt. Ort: Spielgruppe (St. Gallerstrasse 3)

Bibelstunden in den Altersheimen

Donnerstag, 28. Juli und 18. August, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Mittwoch, 27. Juli und 17. August, 14.30 Uhr im Haus «ob dem Holz» mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung zum Gespräch über Gott und die Welt

Donnerstag, 11. August, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Christliche Stunde im Waldheim

Dienstag, 23. August um 14.30 Uhr

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger wird vom 29.06. - 06.07. (Gemeindereise nach Wien) und 07.07. - 22.07. (Ferien) vertreten durch: Christine Gentina, Seelsorgerin, Rorschach (Tel. 071 841 49 60)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung
(Mittwochvormittag unter Tel. 071 870 08 24,
E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch).

Dank an unsere Aktiv- UND Passivmitglieder

Wenn alle 905 Mitglieder der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde auf einmal miteinander in unsere schöne Kirche strömen würden, so würde es recht eng darin. Dies kann also nicht das Ziel der Kirchgemeinde sein. Als Landeskirche sind wir für alle offen, für Aktiv- und Passivmitglieder. «Aktivmitglieder» unserer Kirchgemeinde nenne ich einmal die Kirchenbesucher, die Angestellten, die Behördemitglieder und die freiwilligen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

– Kirchenbesucher sind uns lieb. Sie helfen uns, ein regelmässiges Gottesdienstangebot für alle aufrecht zu erhal-

ten, das irgend jemand von uns vielleicht erst in einer bestimmten Lebenssituation benötigen wird.

– Angestellte MitarbeiterInnen sind unsere Pfarrerin Beatrix Jessberger, die uns immer wieder ermutigt, die in der christlichen Überlieferung vorhandenen Schätze für unser Leben zu entdecken. Dazu gehören aber auch die Mesmer und Mesmerinnen, ohne welche Kirche und Umgebung wohl verfallen würden. Ebenso gilt für die Kirchenmusiker: ohne sie würde ein Herzstück des reformierten Gemeindelebens wegfallen, denken wir nur auch an Hochzeiten und Abdankungen. Die Katechetinnen unterrichten unsere Kinder im Volksschulalter über das christliche Kulturgut – eine gerade in unserer heutigen Zeit der Globalisierung und Migration wichtige Aufgabe.

– Die Behördemitglieder in Kirchenvorsteherschaft und Geschäftsprüfungskommission stellen sicher, dass die MitarbeiterInnen unterstützt und die finanziellen Mittel verantwortungsvoll eingesetzt werden.

– Freiwillige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind in unserer Kirchgemeinde zahlreicher vertreten als man denken würde. Sie sind tätig unter anderem in «Fire mit de Chline», kirchlichem Unterricht samt Projekt- und Erlebnistagen, an Suppentagen, beim Versenden von Senioren-Weihnachtungswünschen usw. – Die evangelisch-reformierte Landeskirche plant diesen Sommer einen Anlass für die Freiwilligen des Kantons – seitens Rehetobel verzichten wir auf eine Anmeldung, da bei uns die meisten Freiwilligen an ökumenisch durchgeführten Anlässen tätig sind. Für diese planen wir jedoch einen ökumenischen Dankes Anlass in Rehetobel.

– Wie steht es mit den Passivmitgliedern (zu denen ich mich zeitweise auch zähle)? Auch ihnen sind wir zu grossem Dank verpflichtet. Dank ihrem Wohlwollen und ihren Kirchensteuern sind wir erst in der Lage, alle unsere Angebote für Kinder und Jugendliche, Erwachsene und Senioren weiterzuführen.

Meinen im Namen der Kirchgemeinde ausgesprochenen ausdrücklichen Dank an unsere Aktiv- UND Passivmitglieder verbinde ich mit einem Segenswunsch zum Sommer des Dichter-Pfarrers Lothar Zanetti (geb. 1926):

*Behalte einen kühlen Kopf,
lass deine Seele in der Sonne bräunen.
Bleib Mensch und werde wesentlich
und leg dich selber auf die hohe Kante.
Sing dir das Lied vom braven Mann,
sei nobel, denn so geht die Welt zu Grunde.
Schon' deine Leber samt der Laus,
setz' deine Flöhe nicht in fremde Ohren.
Sei recht bei Trost und hab' im Kopf
Rosinen oder Stroh, nur keine Sorgen.
Pack deine Badehose ein und lass'
dein Herz nicht in dieselbe fallen.
Geh in dich oder gehe aus
und suche Spaß, wo immer er zu kriegen.
Nimm deine Beine in die Hand
und Kopf und Kragen auf die leichte Schulter.*

Mit den besten Sommergrüssen!

Peter Bischoff, Präsident der Kirchenvorsteherschaft

Religionsunterricht an der Primarschule

Nach der Kündigung von Elisabeth Bruderer, Heiden, als Katechetin für ökumenischen Religionsunterricht der evang. reformierten Kirchgemeinde Rehetobel, zeichnet sich ein Wechsel ab, der die 4. Klasse betrifft. Die 2. und 6. Klasse werden weiterhin von Elsa Fürer, Eggersriet, unterrichtet.

Ich danke Elisabeth Bruderer für ihr Engagement im von ihr in den vergangenen beiden Jahren erteilten Unterricht an der Primarschule und die Begleitung von Oberstufenprojekttagen herzlich und wünsche ihr alles Gute für ihre Zukunft.

Katharina Ulmer, Ressort Unterricht

Am **Dienstag, 16. August 2011**, findet **um 10.30 Uhr** in der reformierten Kirche der **Schulanfängergottesdienst für alle Erstklässler** statt.

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 2. Juli, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Sonntag, 3. Juli, 18.00 Uhr
Jugendgottesdienst in Heiden:
Mitwirkung einer Schülerband

Donnerstag, 7. Juli, 15.30 Uhr
Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 9. Juli, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Samstag, 16. Juli, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Samstag, 23. Juli, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Samstag, 30. Juli, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Samstag, 6. August, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Donnerstag, 11. August, 15.30 Uhr
Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 13. August, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Dienstag, 16. August, 10.30 Uhr
Schulanfängergottesdienst für alle Erstklässler,
in der reformierten Kirche

Samstag, 20. August, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Sonntag, 21. August, 10.15 Uhr
Kirchenfest in Heiden
Mitwirkung: Kirchenchor Heiden

Sonntag, 28. August, 10.30 Uhr
Feldgottesdienst auf dem Gupf
Mitwirkung: Grueberchörli und Bläserensemble

Dienstag, 30. August, 20.00 Uhr
Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden
mit Ruth Stöckli

Firmung 2011 in Speicher

Am Samstag, 28. Mai 2011, war es soweit: 20 Jugendliche aus den Gemeinden Trogen, Speicher, Wald und Rehetobel wurden von Generalvikar Josef Rosenast gefirmt. Nachdem wir Jugendliche zusammen mit 7 Fimbegleitern nun schon fast ein halbes Jahr gemeinsam auf dem Fimweg waren, sind wir an jenem Sonntag an unserem Ziel, der Firmung, angekommen.

Nach dem feierlichen Gottesdienst, der um 18.30 Uhr in der katholischen Kirche von Speicher begann, gab es einen ausgedehnten Apéro, der aus verschiedensten italienischen Vorspeisen bestand.

Barbara Bauert

Vorschau Gupfgottesdienst

Am **Sonntag, 28. August 2011, 10.30 Uhr**, werden wir unseren traditionellen Gupfgottesdienst feiern.

Bei schönem Wetter werden wir uns draussen in der herrlichen Natur treffen und unter freiem Himmel diesen Gottesdienst zelebrieren. Unsere Gäste aus Heiden und Umgebung heissen wir ebenfalls herzlich willkommen.

Im Anschluss wird dann die Stobete vom VVR stattfinden (nur bei schönem Wetter). Das «Echo vom Saum» wird auf-

spielen und Sie können bei Musik, Speis und Trank den Nachmittag geniessen.

Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst im Tenn statt.

Für gehbehinderte Personen besteht ab 10.00 Uhr wie gewohnt ein Fahrdienst auf den Gupf.

Elisabeth Gröli

Katechetenwechsel

Ab Anfang Schuljahr 2011/12 erteilt Alex Burkart, Heiden, keinen Religionsunterricht mehr in der Primarschule in Rehetobel. Auch begleitet er die Projektstage der Oberstufen-SchülerInnen nicht mehr.

An dieser Stelle danken wir Alex Burkart für seine langjährige Arbeit als Katechet und wünschen ihm viel Erfolg bei seiner weiteren Arbeit in Heiden.

Wir freuen uns, dass Vreni Kuster, Rehetobel, sich bereit erklärt hat, weitere Religionsstunden zu übernehmen. Somit wird sie ab August 2011 die 1., 3. und 5. Klasse unterrichten.

Für den kath. Kirchenrat, Sandra Jäggi

Ministranten

Ab Sommer 2011 übernimmt Michel Kuster, Rehetobel, die Betreuung unserer kleinen Gruppe der Ministrantinnen und Ministranten. Es sind dies Andrea, Bettina und Bernhard Nees, Fabian Jäggi sowie bis September 2011 Lukas Bühlmann. Katholische Schülerinnen und Schüler ab der 4. Klasse, welche sich für das Amt als MinistrantInnen interessieren, dürfen sich jederzeit gerne bei Michel Kuster melden.

Sandra Jäggi

Das nächste Gmäändsblatt erscheint erst wieder Ende August. Bis dahin werden Sie zusätzlich im Pfarrblatt wie auch in der Appenzeller Zeitung (Freitags-Ausgabe) laufend über aktuelle Anlässe in unserer Pfarrei informiert.

An dieser Stelle wünschen wir allen Pfarreiangehörigen eine erholsame, frohe und gesegnete Sommerferienzeit. Mögen Sie nach den Ferien wieder gesund und gestärkt in den Alltag einsteigen.

Im Namen des Kirchenrates, Renate Burri

samariter Samariterverein Rehetobel Nothilfekurs

Der Samariterverein Rehetobel führt wiederum einen Nothilfekurs durch. Es werden lebenswichtige Erste-Hilfe-Kenntnisse vermittelt, die sich im Verkehr, zu Hause, am Arbeitsplatz oder in der Freizeit anwenden lassen. Für jeden angehenden Auto- oder Rollerfahrer ist der Kurs obligatorisch.

Der Kurs findet im Gemeindezentrum Rehetobel statt am:

Mittwoch, 24. August 2011	14.00 – 17.00 Uhr
Samstag, 27. August 2011	08.00 – 12.00 / 13.00 – 16.00 Uhr

Kosten: Fr. 130.–

Anmeldungen bis spätestens 15. August 2011 an:

Marlene Kellenberger, Kursleiterin SSB, Tel. 071 877 29 79,
E-Mail: marlene.kellenberger@bluewin.ch

(Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt.)

Open-Air-Kino der Lesegesellschaft Dorf am Freitag, 19. August 2011

Wiederum zeigt die Lesegesellschaft Dorf im Hof der Familie Lenggenhager (hinter dem Volg) einen Film. «Station Agent» (Erst die kleinen Dinge machen das Leben gross) ist ein Meisterwerk der Emotionen, der Zärtlichkeit und des Humors. Er handelt von Finbar der Züge wesentlich mehr als Menschen liebt. Als ihm sein einziger Freund, bei dem er über Jahre im Hinterzimmer

eines Modellbaugeschäftes Züge zusammengebaut und geflickt hat ein altes Bahnwärterhäuschen in Newfoundland, New Jersey vermach, zieht er in das abgelegene Bahnwärterhäuschen. Überrascht muss er feststellen, dass zwei Menschen seinen Wunsch nach Abgeschlossenheit nicht respektieren und immer wieder versuchen, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Joe, der nicht weit vom Bahnwärterhäuschen mit kubanischer Herzlichkeit einen Imbiss betreibt und Olivia, deren Bekanntheit er macht, als sie ihn mit ihrem Wagen beinahe überfährt. Finbar möchte beiden aus dem Weg gehen, doch Zähigkeit und Zufälle bringen die Drei immer wieder auf ein Gleis.

Die Bar öffnet um 20.15 Uhr, der Film startet um ca. 21.00 Uhr. Bei schönem Wetter werden die Sitzgelegenheiten im Freien stehen, bei schlechtem Wetter in der Garage. Nehmen Sie eventuell Sitzkissen oder Decken mit. Der Anlass ist öffentlich! Der Eintritt beträgt Fr. 8.- (Mitglieder der LG Dorf gratis). Wir freuen uns über Ihren Besuch.

Lesegesellschaft Dorf

bekannter Moderator, der Ohrwurm «Albetli», für diesen Anlass engagiert werden. Den hohen Anforderungen wurde Albetli denn auch vollkommen gerecht und er führte tonangebend durch den rund zweistündigen Anlass: Unterstützung fand er in René Reiter am Keyboard. Am Bass zupfte Wolfgang Seewald und für den richtigen Rhythmus sorgte Ralf Freiesleben.

Da die Chormitglieder selbst die Liederauswahl bestimmen durften, lag eine grosse Vielfältigkeit der Palette auf der Hand: «Always look on the bright side of life», «I couldn't hear nobody pray», «Rock for fun», «Lolipop» oder «Wit, wit weg», um hier nur einige aufzuzählen. Gefallen konnte insbesondere das Lied «Die launige Forelle», welches vom Chor nicht nur in der Originalversion von Schubert vorgetragen wurde, sondern auch in den Variationen, wie es etwa Mozart, Beethoven oder Liszt komponiert hätten!

Da offenbar immer wieder neue Mitglieder gesucht werden, berief der für die musikalische Leitung verantwortliche Dirigent Peter Vonbank ein kleines Casting ein. Mehr oder weniger der ganze Platz musste/durfte unter seiner Vorgabe den swingenden Kanon «Dubidudabdad adubidudaja» singen. Nach diesem Zwischenspur war es sicher einigen im Publikum klar, weshalb jede Woche geübt werden muss! Ob aus dieser Aktion tatsächlich neue Mitglieder rekrutiert werden konnten, entzieht sich meiner Kenntnis.

Natürlich wurde auch für das leibliche Wohl gesorgt. Das im Freien über offenem Feuer gekochte Chili con Carne war ausgezeichnet und auch das Dessertbuffet fand grossen Zuspruch. Vom Publikumsaufmarsch überrascht, musste schon bald mehr Tranksame organisiert werden. Der Anlass wurde zum vollen Erfolg. Man kann nur erahnen, welcher Aufwand hinter so einer Matinée

ChOhrwürmer

Der Gemischtchor Rehetobel lud am Sonntag, 29. Mai 2011, zu einer musikalischen Matinée auf dem Platz beim Volg ein. Bei traumhaftem Wetter konnte auf die Ausweich-Variante im Gemeindezentrum verzichtet werden. Das lauschige Plätzchen von Lenggenhagers war gerammelt voll, sodass noch kurzfristig zusätzliche Sitzgelegenheiten herbei geholt werden mussten.

Nach wochenlangen Vorbereitungen unter dem Motto «Lieblingmelodien der Chormitglieder» konnte ein

steckt. Applaus ist des Künstlers Brot und davon gab es soviel, dass der Chor nicht ohne Zugabe vom Platz gehen durfte.

Danny Haas

Der Gemischtchor Rehetobel dankt allen Besucherinnen und Besuchern fürs Kommen. Der Familie Lenggenhager danken wir für die Bereitschaft, uns den Platz zur Verfügung zu stellen und auch allen anderen Nachbarn für das Verständnis und die spontane Unterstützung. Ein besonderes Kränzchen wenden wir unserem Dirigenten Peter Vonbank. Nicht zuletzt dank weiteren Helferinnen und Helfern ist die Matinée aus unserer Sicht voll gelungen. Wir hoffen, es hat Ihnen soviel Spass gemacht wie uns.

Gemischtchor Rehetobel

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Juli und August

Jugend

Do	Jeweils	10:00 – 11:00	MUKI	GZ
Do	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Di	Jeweils	17:15 – 18:30	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Sommerferien von Montag 11. Juli – Sonntag 14. August
 Ab 15. August wieder jeweils Montags 20:15 – 21:30 Uhr
 Turnhalle
 Schöne Ferien wünschen euch, Sara, Ursi und Vreni

Unihockey

Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Damen	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend 4. – 9. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	20:15	Volleyball Damen/Jugend	GZ
Di	Jeweils	20:15	Volleyball Herren/Jugend	GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Lauftraining in drei Stärkeklassen	TH
So	10.07.2011		Triathlon Märwil	Märwil
So	24.07.2011		Swiss Bike-Masters	Küblis

Frauen

Mi	06.07.2011	20:00	Schönwetter: Bräteln oder ab in die Natur Schlechtwetter: Fit in die Ferien Ferien vom 11. Juli bis 12. Aug.	TH
Sa	13.08.2011	07:00	Turnfahrt	GZ
Mi	17.08.2011	20:00	Gestärkt und freudig sich bewegen	TH
Mi	24.08.2011	20:00	Spiel und Spass	TH
Mi	31.08.2011	20:00	Handgerätevariationen	TH

Männer

Di	05.07.2011	19:30	Bräteln bei Werner oder Remo	TH
Di	12.07.2011	20:00	Gemütlicher «Saisonschluss» Ferien bis 19. August 2011	TH
Di	16.08.2011	20:00	Vollfit aus den Ferien	TH
Di	23.08.2011	20:00	Hochsommerlich!	TH
Di	28.06.2011	19:30	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20:15	Spiel und Spass	TH
---------------	-------	-----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20:15 – 22:00	Tumen	TH / GZ
----	---------	---------------	-------	---------

Pilates

ACHTUNG: Pilates findet vorläufig im Judoraum, in der alten Kanzlei statt. GZ ist vom Militär besetzt.

Sommerferien: Montag 11. Juli – Sonntag 14. Juli

Fr	19.08.2011	8:30	Pilates	Judoraum, alte Kanzlei
Fr	26.08.2011	8:30	Pilates	Judoraum, alte Kanzlei

Für mehr Info's: Vreni Egli, Tel 071 877 28 15

Der Sportverein am Zürcher Kantonaltturnfest in Wädenswil

Am 26. Juni sowie am 2. Juli 2011 gehen Turnerinnen und Turner aus verschiedenen Riegen des Sportvereins am Zürcher Kantonaltturnfest in Wädenswil an den Start. Ab der Kategorie 5 können die Einzelwettkämpfe im Geräteturnen absolviert werden. Mit 17 Turnerinnen und einem Turner reist die Geräteriege deshalb am 26. Juni an den Zürichsee.

In den frühen Morgenstunden des 2. Juli nehmen dann die Vereinswettkämpfer die Anreise über den Ricken in Angriff. Sie werden sich in den Disziplinen Allround, Schleuderball, 800-Meter und 80-Meter-Pendelstaffette messen.

Das Vereinswettkampf-Team anlässlich des Trainingsnachmittages. Auf dem Bild fehlen Dani Schmid, Noah Paganini, Ruedi Schmid, Iris Bechtiger und Heidi Cähler.

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Suhner, Juana, geboren am 25. Mai 2011 in Heiden AR, Tochter des Suhner, Patrick und der Suhner geb. Rutz, Priska, Rehetobel AR, Neuschwendli 8

Louis, Julian Sebastian, geboren am 28. Mai 2011 in Heiden AR, Sohn des Louis, René, und der Alder Louis geb. Alder, Heidi, Rehetobel AR, Sägholzstrasse 80

Thiébaud, Elia, geboren am 13. Juni 2011 in Heiden AR, Sohn des Thiébaud, Nicolas Jérôme, und der Thiébaud geb. Zürcher, Janine, Rehetobel AR, Oberstädeliweg 2

Graf, Jasmin, geboren am 13. Juni 2011 in Heiden AR, Tochter des Graf, Jakob, und der Graf geb. Nüesch, Marlen, Rehetobel AR, Nasen 10

Eheschliessung

Grau, Sascha Marc, und **Grau geb. Zürcher, Jessica**, Rehetobel AR, Bergstrasse 32, getraut am 27. Mai 2011 in Rehetobel AR

Todesfälle

Bischof geb. Bischof, Emma Ida, geboren 1920, Rehetobel AR, Oberdorf 3, gestorben am 10. Juni 2011 in Rehetobel AR

Schmid geb. Stäheli, Anne Marie, geboren 1920, Rehetobel AR, Oberdorf 3, gestorben am 15. Juni 2011 in Rehetobel AR

Gratulationen

1. Juli
Irma Fässler-Rohrer, Oberdorf 3 93-jährig

4. Juli
Josef Bargetzi-Sprecher, Oberdorf 3 81-jährig

5. Juli
Ida Sutter-Graf, Robach 32 91-jährig

10. Juli
Donatilla Caviezel-Kollegger, Bürgerheimstr. 9 84-jährig

21. Juli
Bruno Rohner-Bänziger, Oberdorf 2 83-jährig

22. Juli
Mathilde Stahl-Bucher, Heidenerstrasse 26 80-jährig

23. Juli
Anna Katharina Bruderer-Zähner, Michlenberg 4 83-jährig

24. Juli
Margrith Eisenhut-Frischknecht, Oberdorf 3 91-jährig

24. Juli
Bruno Sonderegger-Rüegg, Oberdorf 7 81-jährig

27. Juli
David Langenegger, Ettenberg 19 87-jährig

27. Juli
Alice Schneebeli-Bänziger, Nasen 14 82-jährig

28. Juli
Karolina Bötschi-Kägi, Oberdorf 3 87-jährig

31. Juli
Hedwig Roncoroni-Knellwolf, Schulstrasse 5 91-jährig

31. Juli
Elsi Sturzenegger-Graf, Heidenerstrasse 65 83-jährig

1. August
Margaretha Devonas-Bruhin, Gitzibüel 1 83-jährig

1. August
Ida Zuberbühler-Frischknecht, Holderenstr. 14 86-jährig

9. August
Lydia Schaufelberger-Bolliger, Oberdorf 3 97-jährig

12. August
Bruno Keller, Bürgerheimstrasse 9 82-jährig

14. August
Virginia Tilke-El Khalidi, Oberdorf 3 86-jährig

17. August
Laura Huber, Sägholzstrasse 4 81-jährig

19. August
Lilly Karolin-Bischofberger, Gartenstrasse 21 87-jährig

25. August
Lydia Gamberucci-Huber, Oberdorf 3 91-jährig

26. August
Jeanne Brzakovic-Pagani, Heidenerstrasse 3 89-jährig

28. August
Willi Lutz-Forster, Heidenerstrasse 40 88-jährig

üses Gwerb – meh Rehtobel

Rechtobler Humanum Solaris

Freut Euch der Sonne, holt die Sonne ins Haus und nutzt die saubere Energie. Jeder «**Rechtobler Humanum Solaris**» hat doppelt Freude in unserem sonnigen Dorf zu leben. Packen wir's an!

Wir vom Rechtobler Gwerb helfen Ihnen dabei mit Rat und Tat. Besuchen Sie uns an der Holderenstrasse 27 zu Rat und Trank

jeden 1. Samstag im Monat zwischen 9 und 12 Uhr. (2. Juli, 6. August,...)

Telefonisch
sind wir unter 071 870 01 66 oder 071 877 20 67

Elektronisch
unter www.gh-gmuer.ch und gmuerghmbh@bluewin.ch für Sie da.

Ihre kompetenten Partner im Dorf für

- Dächer und Fassaden
- Solaranlagen Wärme und Strom
- Haustechnik
- Energieberatungen - Förderungen
- Hauscheck, Dachkontrollen, Unterhalt

Urs Gmür
Holderenstrasse 27
Tel. 071/870 01 66
Fax 071/870 01 67
gmuerghmbh@bluewin.ch

Erwin Brülisauer
Alternative Energie
Sonnenbergstrasse 45
Tel. 071/877 20 67
Fax 071/870 02 57
bruelisauer.fam@bluewin.ch

Die Ferien des Rechtobler Gewerbes

Bäckerei-Konditorei Kern	Hans und Irene Kern, St. Gallerstrasse 28 071 877 12 90	25.07.11 - 08.08.11
Bernadette's Hobbylädeli	Dorf 8 G: 071 870 02 91 P: 071 877 31 56	18.07.11 - 06.08.11 23.12.11 - 31.12.11
Coiffeur Claudia	Claudia Riedener, Dorf 6 071 877 13 83	25.07.11 - 07.08.11
Elektro Bänziger GmbH	René Bänziger, Heidenerstrasse 11 071 877 15 65	20.07.11 - 05.08.11
Erwin Brülisauer Blechmontagen GmbH	Sonnenbergstrasse 45 071 877 20 67	25.07.11 - 07.08.11
Elektro Speicher-Trogen AG	Hauptstrasse 11 9042 Speicher 071 343 72 30	keine Betriebsferien
Garage Fisch AG	Konrad Fisch, St. Gallerstrasse 4 071 877 16 11	keine Betriebsferien
Gasthaus Löwen	Liselotte Tobler, Heidenerstrasse 14 071 877 12 20	11.08.11 - 16.08.11 geschlossen
Gasthaus zur Poscht	Albert Gmünder, Dorf 6 071 870 06 88	19.07.11 - 10.08.11
Gmür Dach + Wand GmbH	Urs Gmür, Holderenstrasse 27 071 870 01 66	keine Betriebsferien
Graf Bau	Urs Graf, Nasen 10 079 216 05 12	25.07.11 - 07.08.11
H.R. Kast AG	Transporte, Brennstoffe, Getränke 071 877 11 76	Getränke: 25.07.11 - 07.08.11 Transport: stark reduz. Betrieb
MAPS	Hard- und Software, Copy-Center 071 878 70 80	25.07.11 - 07.08.11
Pfister Heizungen AG Bruno Hug	Beatusstrasse 3, 9008 St. Gallen Bergstrasse 47, 9038 Rehetobel 071 244 94 94	Keine Betriebsferien
Restaurant Urwaldhaus zum Bären	Robach 25 071 877 13 13	05.07.11 - 19.07.11
Schmid Holzbau AG Thal	Rudolf Schmid, Ettenberg 6 071 877 26 93	16.07.11 - 07.08.11
Silvie's Hoorstübli	St. Gallerstrasse 2 071 870 01 34	24.07.11 - 07.08.11
Sturzenegger Holzbau	Zimmerei, Innenausbau 071 877 18 05	25.07.11 - 07.08.11
R. Sturzenegger GmbH	Malerei, Tapeten, Teppiche 071 877 10 23	Keine Betriebsferien
Druckerei Traber AG	Unterdorf 12, 9044 Wald 071 877 27 57	25.07.11 - 12.08.11
Wenk AG	Hoch- und Tiefbau, Heidenerstr. 47 071 877 17 93	22.07.11 - 08.08.11
Zähler AG	Zimmerei-Schreinerei 071 877 11 08	18.07.11 - 05.08.11 18.07.11 - 22.07.11 red. Betrieb

Eine Dienstleistung des Gewerbe-Vereins Rehetobel

Ende März 2012 präsentiert sich *das rond om zwäge Rechtobler Gwerb* einem breiten Publikum im Gemeindezentrum. Während drei Tagen gewähren Ihnen die Rechtobler Gwerbler Einblick in ihr Schaffen.

An einer kürzlich stattgefundenen Ausstellersitzung hat das OK das Ausstellungskonzept vorgestellt. Alle Ressorts haben bereits umfangreiche Vorarbeiten geleistet und darum ist das OK überzeugt:
Es git e rondi Sach!

Fairness und Respekt: Gemeinsame Werte verbinden.

Jeder ein Gewinner.

Das Motto vom Appenzeller Kantonal-Schwingertag 2011 in Heiden gilt auch bei Raiffeisen. Denn als Genossenschaft steht bei uns der Mensch im Mittelpunkt und wir legen grossen Wert auf Respekt und Fairness im Umgang mit Kunden.
www.raiffeisen.ch

Raiffeisenbank Heiden	Raiffeisenbank Appenzell	Raiffeisenbank Appenzeller Hinterland
9410 Heiden 071 898 83 60	9050 Appenzell 071 780 80 80	9100 Herisau 071 354 80 60

RAIFFEISEN
Appenzeller Raiffeisenbanken

ZÄHNER
Zimmerei

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

BLUMEN SELBER SCHNEIDEN!

Ab sofort steht Ihnen am Sämmlerweg 5 beim Neuen Waldheim ein grosser Schnittblumengarten für Ihre individuellen Strauss-Kreationen zur Verfügung. Verschiedenste Blumenarten warten darauf von Ihnen gepflückt zu werden und Freude zu verbreiten.

Walzenhausen · Rehetobel · Teufen

Eine Heimat
für Behinderte.

www.stiftung-waldheim.ch

www.stiftung-waldheim.ch

Unpersönliche Tageskarten der Gemeinde Rehetobel/ Für spontan Entschlossene

Tageskarte zu Fr. 35.- (ab August Fr. 40.-)
(Normal-Tarif bis 11.15 Uhr)

Halb-Tageskarte zu Fr. 25.- (ab August Fr. 30.-)
(erhältlich erst ab 11.15 Uhr)

Abendkarte zu Fr. 15.- (ab August Fr. 20.-)
(erhältlich erst ab 15.15 Uhr)

zur Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (2. Kl.) im festgelegten Geltungsbereich!

Es hüt solangs hüt!

www.appenzeller-schwingertag.ch

HEIDEN Sonntag, 3. evtl. 10. Juli

Appenzeller Kantonal Schwingertag 2011

- Beginn 8.15 Uhr
- Kassaöffnung ab 7.00 Uhr
- auf dem Areal des Schulhauses Wies
- Durchführungs-Hotline: Tel. 1600 (ab 5.30 Uhr)

Mütter-Väterberatung App. Vorderland
Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach
telefonischer Anmeldung bis am Vortag.
Telefonnummer 077 437 44 15.

Telefonische Beratungszeiten:
Montag, Mittwoch, Freitag 8.00-9.00 Uhr

WEINBURG

CAFÉ • BÜCKEREI • KONDITOREI

Monatsbrot im Juli:
Bürli-Brot

Monatsbrot im August:
Parisette

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Restaurant Alte Post Rehetobel

Keine Sommerferien

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 8.30 – ca. 22.30 Uhr
Am 1. Sonntag im Monat ab 11.00 Uhr
Samstag und Sonntag Ruhetag

Auf Ihren Besuch freut sich
Erika Signer

www.rehetobel.ch

Mit uns
Renovieren
macht Freude!

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · PLASTIK
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 877 10 23

Ihre kompetenten Partner für
Beratung und Ausführung von A-Z
von

- o Energieberatung
- o Fördergelderantrag
- o Solaranlagen - Boilerersatz
- o Heizungen
- o Gebäudehüllen
- o Neubauten und Sanierungen

Dächer

Fassaden
Solar

alte Landstrasse 31b
9038 Rehetobel
tel 071/ 870 01 66
fax 071/ 870 01 67
gmuergmbh@bluwin.ch

Erwin Brülisauer

Blechmontagen GmbH
Spenglerei Blitzschutz Sanitär - Service

9038 Rehetobel
Sonnenbergstrasse 45
071-877 20 67 Tel
079-734 97 15 Nat.
071-870 02 57 Fax.

Dr. med. T. Kaufmann

Ferien

9. Juli - 17. Juli
27. Aug. - 11. Sept.

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

WENK AG

9044 WALD AR
9038 REHETOBEL

HOCHBAU
TIEFBAU
TRANSPORTE
MULDENSERVICE
BAGGERARBEITEN
NATURSTEINMAUERN
KANALISATION
QUELFFASSUNGEN
VERKAUF VON BAUMATERIALIEN

Tel. 071 877 17 93
Nat.: 079 447 67 47
Fax: 071 877 17 45

Internet: www.wenkbau.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Dringend gesucht!

Billige Wohnung in Rehetobel für allein erziehende Mutter mit Tochter.

Bitte melden unter 076 218 44 02

gmünder
kocht
gsünder

Öffnungszeiten:
Dienstag-Samstag ab 18.00 Uhr
Am Mittag die ganze Woche
inkl. Sonntag auf Voranmeldung
ab 10 Personen

Das Gasthaus zur Poscht macht Sommerferien vom 19. Juli bis 10. August 2011

Ich freue mich, Sie ab Mittwoch 10. August 2011 ab 18.00 Uhr wieder bedienen zu dürfen.

Sushi-night

Donnerstag, 11. August 2011

Ich freue mich auf Ihre Reservation,
albert.gmuender@poscht.ch
071 870 06 88

Bruno Niederer Reparaturen + Dienstleistungen

- Elektro - Reparaturen
- Dienstleistungen
- Reinigungen aller Art:
Fenster, Wintergarten, etc.
(Spezial Reinigungsgerät)
- Abholungen
- Botengänge
- Einfache Gartenarbeiten
- Zeitarbeit für Handwerksbetriebe und Firmen

Bruno Niederer
Reparaturen + Dienstleistungen
Heidenstrasse 28
9038 Rehetobel

Telefon: 071 877 25 38
Mob: 079 629 52 26
E-Mail: brunoniederer@gmx.ch

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro / Telematik / Energie / Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Zu verkaufen an der Bergstrasse (Südseite)

5 1/2-Zimmer EFH im Chaletstil

Grosser Umschwung und einzigartige Weitsicht.

Zufahrt zum Haus. Wohnküche. Pavillon.

Preis Fr. 580'000.-

Anfragen betr. Besichtigung unter
Tel. 071 877 28 68

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerer • Schreinerer • Innenausbau • Treppenbau • Fassadebau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

**Dank IHREM Auftrag können wir unseren Lehrlingen
eine konstruktive Zukunft bieten.**

24 Jahre

MALER FÄH
Wohnen für Sie und Ihr Haus

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Rehetobel Friedhof Rehetobel Gräber-Räumung im Herbst 2011

Die Unterhalts- und Betriebskommission Rehetobel ordnet alle fünf Jahre gemäss Art. 18 des Bestattungs- und Friedhofreglements der Gemeinde Rehetobel nach Ablauf der Grabesruhe die Räumung folgender Grabfelder an:

- 1. Urnen-Erdgräber (linke obere Friedhof-Hälfte vom Eingang Parkplatz aus gesehen)**
 - Nr. 170 (+1987) bis 186 (+1988) (unterste Reihe)
 - Nr. 187 (+1988) bis 210 (+1990) (zweitunterste Reihe)
 - Nr. 211 (+1990) bis 222 (+1991) (drittunterste Reihe; davon rechter Teil bis und mit Hedwig Rohner-Kellenberger)
- 2. Erdbestattungsgräber (rechte obere Friedhof-Hälfte vom Eingang Parkplatz aus gesehen)**
 - Nr. 130 (+1987) bis 146 (+1989) (unterste Reihe)
 - Nr. 147 (+1990) bis 161 (+1991) (zweitunterste Reihe; davon rechter Teil bis und mit Paula Solenthaler-Dudli)
- 3. Kindergräber (linke untere Friedhof-Hälfte vom Eingang Parkplatz aus gesehen)**
 - Nr. 47 des Städler, Michael (+1979) und Nr. 48 des Frehner, Michael (+1981)

Die Eigentümer von Grabmälern und Pflanzen etc. auf den vorstehend aufgeführten Grabfeldern werden eingeladen, diese bis spätestens 30. September 2011 abzuräumen. Nach diesem Zeitpunkt werden die verbliebenen Grabmäler und der übrige Grabschmuck durch den zuständigen Strassenmeister entfernt. Allfällige Ansprüche auf solche Gegenstände müssen daher vollumfänglich abgelehnt werden.

Allfällige Rückfragen sind an den Strassenmeister, Herr Antonio Verlingieri, Rehetobel, Handy-Nr. 079 601 07 65, zu richten.

9038 Rehetobel AR, Ende Mai 2011

Im Auftrag Bestattungsamt Rehetobel

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
9038 REHETOBEL
TEL: 071 870 04 24
FAX: 071 870 04 25
MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH
WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

Geländer
Treppen
Vordächer
Windschutzwände
Türen
Fassaden
Liftumverglasungen
Balkone
Unterstände
Reparaturen

**Kanäle und
Werkleitungen...**

... und alles, was im Tiefbau so anfällt
wie:
Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten,
Aushube, Humus- und
Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad
Sport- und Reitplätze

brülisauer

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Wir versorgen Sie mit Energie.

Ihr Stromlieferant
für Speicher und Trogen.

d'EST si bon!
Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 343 72 31, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch
24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

wann	was	wo	wer
3. Juli, So.	09.00 anschliessend	Schulschlussingen Frühshoppen	evang. Kirche GZ MG Brassband
	19.00	The Bulgarian Orthodox Ensemble «Santo Andreas»	evang. Kirche Konzerte in Rehetobel
4. Juli, Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
6. Juli, Mi.	17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Kirchplatz Heiden
7. Juli, Do.	12.15	Seniorenmittag	Rest. Löwen Frauenverein
8. und 9. Juli		Paella-Abend	Rest. Poscht
11. Juli, Mo.	12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»
12. Juli, Di.	20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis
26. Juli, Di.	20.00	Zischtigs Höck	
31. Juli, So.	ab 08.00	Beckezmorge	Rest. Linde
1. Aug., Mo.	08.00	Morgenwanderung	GZ Verkehrsverein
3. Aug., Mi.	17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Kirchplatz Heiden
4. Aug., Do.	12.15	Seniorenmittag	Rest. Löwen Frauenverein
7. Aug., So.	ab 11.30 Uhr	Musik in der Scheidweghütte	
8. Aug., Mo.	12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»
11. Aug., Do.	15.00	Gespräch über Gott und die Welt Sushi-night	«Krone» Rest. Poscht
13. Aug., Sa.	09.00	Gupfloch Waldwiesen mähen Badifescht	rechtoblerNatur Schwimmbad
14. Aug., So.		Frühshoppen mit den HGQ	Naturfreundehaus
15. Aug., Mo.	18.30-19.00 19.30	Grüngutsammlung BLS/AED-Repetitionskurs	Buechschwendi GZ Samariterverein
16. Aug., Di.	10.30 20.00	SchulanfängerInnen-Gottesdienst Vrenis Jassen	evang. Kirche Rest. Säntis
19. Aug., Fr.	ca. 21.00	Open-Air-Kino «Station Agent»	hinter dem Volg LG Dorf
20. Aug., Sa.	ab 08.00	Altpapiersammlung Verschiebedatum Badifescht	OBFCR/Gemischtchor Schwimmbad
24. Aug., Mi.	14.00-17.00	Nothilfekurs	GZ Samariterverein
25. Aug., Do.	20.00	Schneggenabend	Rest. Säntis
26. Aug., Fr.	ab 16.00 19.30 Uhr	25 Jahre Bibliothek Infoveranstaltung «Zukunft Löwen»	Rest. Löwen
27. Aug., Sa.	08.00-16.00	Nothilfekurs	GZ Samariterverein
27./28. Aug.		Kantonale Einzelturntage	Teufen Sportverein
28. Aug., So.	10.30 11.30	Ökumenischer Gupfgottesdienst Rechtobler Stobete	Gupf Verkehrsverein
29. Aug., Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
30. Aug., Di.	20.00	Zischtigs Höck	

Nächste Ausgabe:

Mittwoch, 31. August 2011

Redaktions- und Inserateschluss:

Samstag, 20. August 2011

Übernächste Ausgabe:

Freitag, 30. September 2011

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:

Druckerei Traber AG, Telefon 071 877 27 57
E-mail: traberdruck@span.ch

Schulschlussingen

Sonntag, 3. Juli 2011, 09.00 Uhr
evang. Kirche

Die Gemeindeverwaltung Rehetobel
bleibt am Montag, 1. August 2011
(Nationalfeiertag),
den ganzen Tag geschlossen.

Wir danken für Ihr Verständnis.

Ihr Kanzlei- & ZAVALAR-Team

In dringenden Fällen erreichen Sie den
Zivilstandsbeamten, Herr Urban Walser,
unter der Natel-Nummer 079 797 91 25!

RECHTOBLER

Gemeindeblatt

August 2011

Der Wanderweg an der Goldach wird saniert

Bei einem Unwetter vor rund zwei Jahren wurde ein Teilstück des Wanderwegs im «Chastenloch» weggespült. Dieses Wanderwegstück soll nun wieder instand gestellt werden. Mit verschiedenen Bauformen und kantonalen Stellen wurden in den letzten Monaten mögliche Sanierungslösungen besprochen und erarbeitet. Vom 04.05.2011 bis 24.05.2011 wurde das Sanierungsprojekt öffentlich aufgelegt. Das Auflageverfahren ist ohne Einsprache aufgelaufen.

Für die Sanierung des Wanderwegs haben verschiedene Institutionen Sponsorenbeiträge zugesichert. Im Finanzplan 2011 sind Fr. 40'000.- vorgesehen. Der Gemeinderat gab an seiner letzten Sitzung diesen Kredit für die Sanierung frei. Mit den Bauarbeiten am Wanderweg wird in diesen Tagen begonnen.

Gemeinde-Darlehen für Sanierungsarbeiten im Schwimmbad Rehetobel

Im Schwimmbad Rehetobel ist eine Nachbesserung des 2006 erstellten Bodenbelags notwendig. Die Schwimmbadgenossenschaft stellte an den Gemeinderat ein Gesuch um einen ausserordentlichen Gemeindebeitrag, da derzeit die finanziellen Mittel für die alleinige Finanzierung nicht vorhanden sind. Die Restkosten belaufen sich auf rund Fr. 30'000.- (davon sind die Garantieleistungen bereits abgezogen).

Der Gemeinderat prüfte verschiedene mögliche Finanzierungsvarianten und beschloss der Schwimmbadgenossenschaft ein Darlehen von Fr. 30'000.- zu gewähren. Dieses Darlehen ist auf 20 Jahre rückzahlbar und mit 2% zu verzinsen. Als Darlehenssicherheit dient das An- bzw. Vorrecht an einer der 3 im 2006 erstellten Garagen.

Einbürgerung

Gestützt auf Art. 20 Abs. 2 lit. f der Gemeindeordnung der Gemeinde Rehetobel, dem Entscheid des Regierungsrates

sowie des Bundesamtes für Migration wurde Walter Klose, deutscher Staatsangehöriger, und sein Sohn Kilian Klose, wohnhaft Gupf 20, in Rehetobel AR eingebürgert.

Ferner hat der Gemeinderat...

- einem Antrag des WWF Appenzell zugestimmt, im Gebiet «Gigerenloch» eine Altholzinsel zu schaffen. Die 0,76 ha grosse gemeindeeigene Waldparzelle wird in den nächsten Jahrzehnten nicht bewirtschaftet. Die Gemeinde erhält dafür eine Entschädigung von Fr. 6'500.-.
- das revidierte Abfallreglement und die Abfallverordnung per 01.09.2011 in Kraft gesetzt. Die neuen Erlasse sind auf der Gemeinde-Homepage (Rubrik «Verwaltung» / Reglemente) abrufbar.
- dem Entlastungsgesuch des Verkehrsvereins Rehetobel in Sachen Unterhalt der Feuerstelle auf dem «Stobetenbüel» zugestimmt. Bislang wurde die Feuerstelle abwechselungsweise vom Verkehrsverein und der Gemeinde unterhalten. Neu wird dies ausschliesslich vom Bauamt Rehetobel gewährleistet.
- davon Kenntnis genommen, dass die Referendumsfrist für die Jahresrechnung 2010 unbenutzt abgelaufen ist. Die Referendumsfrist dauerte vom 01.06.2011 bis 30.06.2011. Die Jahresrechnung 2010 gilt somit als genehmigt.

Urban Walser, Gemeindeschreiber

Zentrales Datenschutzregister

Gemäss Art. 18 des kantonalen Datenschutzgesetzes (bGS 146.1) haben neben dem Kanton auch die Gemeinden ein zentrales Register über jene Datensammlungen zu führen, welche Personendaten beinhalten. Mit der Führung dieses Registers sind spezifische Aufgaben verbunden. So muss das zentrale Register regelmässig aktualisiert werden. Zudem ist der Hinweis auf die Öffentlichkeit des Registers sowie der Ort, wo es eingesehen werden kann, durch die Gemeinde jährlich in ihrem amtlichen Publikationsorgan zu veröffentlichen. Das Register für die Gemeinde Rehetobel kann auf der Gemeindekanzlei eingesehen werden.

Sekundarschule ab August 2014: Wo?

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner, Eltern, Sek-Schülerinnen und -Schüler

Ich hoffe, Sie hatten schöne und erholsame Sommerferien, so dass Sie nun «frisch gestärkt» wieder alles angehen mögen. Bei der Gemeinde sind dies beispielsweise die Budgets, welche jetzt für's kommende Jahr vorzubereiten sind. Was kommt im 2012 auf uns zu? Was ist zu tun? Was wird's kosten? Solche und ähnliche Fragen beschäftigen derzeit alle Kommissionen. Die Finanzplanung gilt es ebenfalls anzupassen und dabei müssen wir gar 5 Jahre voraus schauen.

Mehrere Jahre vorausschauen heisst Tendenzen deuten, Entwicklungen abschätzen und Vorbereitungen für die künftige Bewältigung wichtiger Aufgaben treffen. Solches geschieht nun schon seit mehreren Monaten im Bereich Sekundarschule. Angesichts des absehbaren Schülerrückganges befassen sich die meisten Ausserrhoder Gemeinden mit Zukunftsfragen zur Sekundarschule. Wir auch. Nachdem uns der bestehende Sekundarschulvertrag vom Kanton auf Ende Juli 2014 gekündigt wurde, verhandeln wir derzeit sowohl mit dem Kanton als auch mit der Gemeinde Heiden über die Frage des künftigen Sekundarschul-Standortes bzw. über die Zukunft der Sekundarschule. Der Gemeinderat hat sich zum Ziel gesetzt, bis Ende Oktober 2011 mit beiden Sekundarschul-Anbietern Vertragsgrundlagen zu erarbeiten, welche sodann bezüglich Qualität, Mitsprache, Kosten und Zukunftsprognose miteinander vergleichbar sein sollen. Viele von Ihnen kennen die Sekundarschule in Trogen bereits, sei dies vom eigenem Schulbesuch oder vom Schulbesuch Ihrer Kinder. Die Sekundarschule Heiden ist derzeit noch nicht so bekannt bei vielen Einwohner/innen und wir haben deshalb die Heidener Schulbehörden gebeten, für uns Rechtobler/innen «die Türen zu öffnen» und ein «Ineluege» zu ermöglichen. Dies ist am Samstag, 24. September 2011, von 08.15 bis 11.30 Uhr möglich. Bitte beachten Sie die separate Einladung in diesem Gmäändsblatt. Ich hoffe, dass Sie, geschätzte Eltern, Schüler/innen und Einwohner/innen diese Informationsmöglichkeit nutzen und sich damit eine gute Basis schaffen für Ihre Meinungsbildung.

Ihr Ueli Graf, Gmäändspräsident.

**«ineluege» Sekundarschule Gerbe, Heiden
Samstag, 24. September 2011, 8.15 – 11.30 Uhr**

Am Samstagvormittag, 24. September 2011 öffnet die Sekundarschule Gerbe in Heiden ihre Türen. Wie Sie sicher schon aus den Medien erfahren haben, verhandelt die Gemeinde Rehetobel im Rahmen der Neuorganisation der Sekundarschulen im Kanton Appenzell Ausserrhoden mit Heiden über eine zukünftige Zusammenarbeit auf der Sekundarstufe I. Deshalb möchten wir der Bevöl-

kerung aus Rehetobel Gelegenheit geben, die Sekundarschule Gerbe in Heiden kennenzulernen.

Um möglichst vielen Interessierten ein «ineluege» zu ermöglichen, haben wir den Anlass auf einen Samstagvormittag gelegt. Nach zwei Lektionen Unterricht gibt es eine Kaffeepause und damit die Möglichkeit, mit Behördenvertretern und Lehrpersonen ins Gespräch zu kommen. Im letzten Teil des Morgens werden Ihnen die pädagogischen Schwerpunkte der Sekundarschule Heiden vorgestellt und es bleibt auch Zeit für Ihre Fragen. Das detaillierte Programm entnehmen Sie bitte dem mitgedruckten Flugblatt. «ineluege» lohnt sich und wir freuen uns darauf, Sie an diesem Anlass zu treffen.

Schulleitung Heiden

Wir öffnen die Türen
 Samstag, 24. September, 08.15 bis 11.30 Uhr
 Schulhaus Gerbe, Gerbestrasse 5

08.15 – 09.00 Uhr 1. Lektion
 09.05 – 09.50 Uhr 2. Lektion
 09.50 – 10.30 Uhr Kaffeepause – Lehrpersonen und Besucher im Gespräch
 10.30 – 11.30 Uhr Präsentation der Sekundarschule und Diskussion

*Herzlich laden ein
 Schulleitung und Lehrpersonen
 der Sekundarschule Heiden*

**Rehetobler Jahrmarkt,
16. und 17. September 2011**

Der traditionelle Jahrmarkt steht wieder vor der Tür. Das vielfältige Warenangebot an über 30 Ständen rund um das Gemeindezentrum verleiht echte Marktstimmung. Natürlich fehlt auch die Chilbi mit den Bahnen wie Autoscooter und Kinderkarussell auf dem Parkplatz des Gemeindezentrums nicht.

Der Jahrmarkt ist ein Treffpunkt für Jung und Alt. Nehmen Sie sich ein paar Stunden Zeit und geniessen Sie die unbeschwertere Jahrmarktstimmung, beim Flanieren rund um das Gemeindezentrum. Sie werden während den zwei Tagen Bekannte und Freunde treffen und finden bestimmt etwas zu kaufen dank dem breiten Angebot! Auch das Kulinarische kommt nicht zu kurz, es gibt eine reichhaltig Auswahl an Speis und Trank. Der Markt- und Bahnbetrieb beginnt am Freitag und Samstag um 11.00 Uhr. Wiederum betei-

ligen sich Vereine, Einwohner(innen) und die Schule am Markt.

Die Schausteller, die Marktfahrer und die Organisatoren freuen sich auf die beiden Tage und hoffen sowohl am Freitag- wie auch am Samstagnachmittag auf einen regen Betrieb.

Der Marktchef, Thomas Albrecht

Baubeginn bei der Überbauung Berg der Firma Nägeli AG

In der Woche 34 hat der Bau von total fünf Einfamilienhäuser an der Bergstrasse begonnen. Der Installationsplan zeigt Ihnen, wie die Organisation auf der Baustelle aussieht.

Von Seiten der Gemeinde wurden in der Baubewilligung diverse Auflagen betreffend der Bauabwicklung gemacht. Unter anderem muss die Bergstrasse immer für alle Fahrzeuge (Anwohner, Lieferanten, Feuerwehr, Ambulanz und Polizei) offen und passierbar sein. Es ist nicht erlaubt, öffentlicher Grund für Lagerplätze (Material, Baracken, Autos usw.) zu gebrauchen. Wenn die Strasse für Bauarbeiten trotzdem gesperrt werden muss, ist dies mind. 3 Tage im Voraus der Gemeinde und den Anwohnern zu melden.

Im oberen Bereich wird während den Bauarbeiten eine Baupiste erstellt. Diese darf nur mit geeignetem Material ausgeführt werden. Die Baupiste muss sofort nach Bauvollendung wieder rückgebaut und die Umgebung wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt werden. Die Baupiste tangiert die Gemeindeparzelle mit der Blumenwiese nicht.

Der Aushub darf nicht, wie von der Gemeinde und Anwohnern gewünscht, auf einer nahegelegenen Parzelle (Richtung Ettenberg) für eine Auffüllung und Hangstabilisierung verwendet werden. Ein Rekurs der Pro Natura auf die vom Kanton erteilte Bewilligung verhindert dies.

Der Aushub von ca. 4'000 m³ muss nun durch das Dorf in eine Deponie geführt werden. Die Gewichtsbegrenzung von 16 t auf einem Teil der Bergstrasse wird zeitweise für diese Transporte aufgehoben. Es wurde durch einen Ingenieur ein Zustandsbericht dieses Strassenabschnittes erstellt und es werden während den Bauarbeiten periodische Kontrollen der Strasse auf Veränderungen durchgeführt.

Bei Fragen zum Bauvorhaben wenden Sie sich bitte an die Bauleitung der Nägeli AG, Herr Koller, Tel. 071 791 90 05.

Für die Bauverwaltung, Thomas Albrecht

Sanierung Flurgenossenschaft Oberstrasse Teil West

Vom 08. bis 26. August 2011 wurden die neuen Leitungen für Meteorwasser und Frischwasser im unteren Teil des Oberdorfes verlegt. In diesem Abschnitt werden ab anfangs September die Randabschlüsse versetzt. Nach der Aushärtung der Randabschlüsse wird bis zur Ausweichtstelle die Kaltmischtragschicht eingebaut. Dies führt zu einer eintägigen Sperre dieses Strassenabschnittes.

Neue Wasserleitung mit diversen Leitungsquerungen von SAK, Gravag, Wasserhauszuleitung, Swisscom und Meteorwasser

Ab dem 29.08.2011 werden die Arbeiten, für die neuen Meteor- und Schmutzwasser sowie die Frischwasserleitung, in der Oberstrasse Richtung Osten wieder aufgenommen.

In dieser Zeit ist die Zufahrt zu den betroffenen Liegenschaften unter der Woche erschwert. Je nach Arbeitsfortschritt muss vom Dorf oder vom Zittäfeli zugefahren werden. Bitte erkundigen Sie sich beim Polier über die Zufahrtsmöglichkeiten.

Bei Fragen zum Projekt wenden Sie sich bitte an den Bauverwalter Thomas Albrecht unter der Nr. 071 878 70 26, Mail; thomas.albrecht@rehetobel.ar.ch.

oder an das Ingenieurbüro Hersche AG, Herr Peter Jud unter der Nr. 071 898 80 52.

Den Anwohnern danken wir für das Erdulden der Immissionen von Lärm und Staub.

Viehschau 2011

Die diesjährige Viehschau findet am **Freitag, 23. September 2011** im Kaien – Richtung Nasen – statt (und nicht in der Ebni Wald, wie im beiliegenden Flyer vermerkt).

Am Abend um 20.00 Uhr findet im Rest. Löwen der traditionelle **Schaubend** statt. Dieser Anlass ist **öffentlich** und Sie sind herzlich eingeladen, bei musikalischer Begleitung zusammen mit der bäuerlichen Gemeinschaft einen vergnügten Abend zu verbringen.

KULTUR-
KOMMISSION
REHETOBEL
AR

Die KKR zu Besuch bei Marianne und Theo Zähler

Seit 1970, also seit 41 Jahren hat Theo Zähler zusammen mit seiner Frau Marianne, die 1986 dazugekommen ist, die Leitung für die Blasmusik Rehetobel als Aufgabe übernommen. Sie unterrichten, organisieren, leiten 2mal pro Jahr die Musiklager, vermitteln mit grosser Begeisterung, profundem Können, Geschick und Geduld und sehr langem Atem.

Im Jahr 1976 spielten sie als Jugendmusikformation beim Aufrichtefest des Altersheims Krone, was wohl dieses denkwürdige Fest sehr bereicherte und als wichtiger Baustein der Dorfchronik Rehetobel angesehen wurde.

Es bestehen zwei Bläsergruppen: die eine ist die Jungbläsergruppe mit 49 Jungbläsern und 5 Tambouren, die zweite die Brassband der Musikgesellschaft mit 33 jugendlichen und erwachsenen Mitgliedern.

Die Instrumente, die allen Spielern als Leihinstrumente zur Verfügung stehen, sind: Es-Horn, Cornet, Posaune, Tuba, Bariton, Euphonium – aber keine Trompeten, weil diese nicht in den Gesamtklang passen.

Pro Jahr erarbeiten Marianne und Theo zwei neue Konzertprogramme, proben regelmässig, und wie sich im Lauf der langen Jahre erwiesen hat, hat dieses musikalische Angebot im Dorf auch einen starken sozialen Aspekt. Das Zusammenspiel, das Hören aufeinander, das gegenseitige Lernen und Aufbauen eines tollen Programms und auch die Tatsache, dass die Älteren und Fortgeschrittenen die Jüngeren unter Mariannes Anleitung unterrichten, ist ein wichtiges und wertvolles Erlebnis- und Erfahrungsfeld für die Kinder und Jugendlichen innerhalb des Dorfes.

Am Blasmusikfestival in St.Gallen Mitte Juni war es Marianne Zähler, die im strömenden Regen vor dem Bürgerhospital auf der Rorschacherstrasse die Rehetobler Bläser anleitete: in der einen Hand den Regenschirm, in der anderen den Dirigierstab und die Freude war gross, dass unser Gemeindepräsident Ueli Graf – auch mit Regenschirm bewaffnet unter den Zuhörern am Strassenrand mit dabei war! Diese Wertschätzung, sowie auch die Unterstützung durch den jährlichen finanziellen Beitrag der Gemeinde für die Jugendlichen sind wohl sehr angemessen für Marianne und Theo, die im übrigen ihre Arbeit seit Beginn unentgeltlich leisten.

Die Kulturkommission Rehetobel bedankt sich ganz herzlich für die grosse und nachhaltige Arbeit, die Marianne und Theo ohne grosses Aufheben jahrein jahraus leisten und unterstützt den Wunsch von Theo, dass es die nächsten 40 Jahre so weitergehen darf!

Barbara Bischoff

Hommage an Hanueli Zuberbühler zum 80. Geburtstag

Am 13. Juni hat Hanueli Zuberbühler seinen 80. Geburtstag feiern dürfen, und zu diesem Anlass möchte die Kulturkommission Rehetobel folgenden Bericht in Interviewform veröffentlichen:

BBi: «Hanueli, Du hast im «Haus zur Stickerei» Deinen 80. Geburtstag gefeiert im Kreise Deiner Familie und Freunde – wir gratulieren Dir ganz herzlich und wünschen Dir, Freude, Gesundheit und alles Gute!»

HZ: «Ja, es war ausnahmsweise ein Fest, das ich nicht selber organisiert habe, das ich aber im Kreis meiner Familie, die mir wohl das Kostbarste ist in meinem Leben, geniessen durfte.»

BBi: «Rehetobel liegt Dir sehr am Herzen: was freut dich, was macht dir Sorgen, was sind deine Anliegen?»

HZ: «Rehetobel ist ein sehr schönes chamantes Dorf, es ist verkehrsam – man könnte abends auf der Strasse spielen mit den Kindern, es liegt an einer herrlichen Südlage. Überbauungspläne betrachte ich mit Besorgnis, da es einfach das schöne harmonische Dorfbild gefährden könnte. Ich freue mich, dass es den Kindern und Jugendlichen gut geht in der Schule. Vor langen Jahren habe ich in der Schulkommission mitgearbeitet und die Einrichtung des Kindergartens unterstützt und begleitet.»

Hanueli hat vor geraumer Zeit die Idee für die Gründung einer Kulturkommission in Rehetobel in die Wege geleitet, was dann später auch gelungen ist.

BBi: «Was beinhaltet der Begriff «Kultur» für dich? Du hast vieles in die Wege geleitet in Rehetobel, hast Visionen und Ideen entwickelt. Bezeichnest Du dich auch als Kulturschaffenden?»

HZ: «Nein! Um kulturell oder auch künstlerisch nach aussen zu treten muss man sich auf Etwas konzentrieren. Ich habe zuviele verschiedene Interessensgebiete «auf der Schaufel». Ich habe oft die Vermittlerrolle eingenommen, habe Initiativen lanciert z.B. das Geburtstagsfest für den 80. Geburtstag für Herbert Maeder – dann habe ich zusammen mit François Cauderay das Velomuseum eingerichtet, das Papiertheater wieder auferstehen lassen, und die Pflege und Erhaltung der Sprache sind mir sehr wichtig. In Rehetobel ist es möglich, auf vielfältigste Weise soziale Beziehungen und Kontakte zu knüpfen. Dies nenne ich auch «Kultur». Es existieren 40 Vereine. Und was Marianne und Theo Zähler mit ihrem musikalischen Angebot leisten und anbieten ist einfach unbezahlbar!»

Hanueli und Hedi Zuberbühler lebten einige Zeit in den USA, und die dortigen Erfahrungen, im täglichen Umgang mit der für Ausländer fast nicht verständlichen Sprache, prägten für Hanueli ein wichtiges Anliegen, nämlich die hiesige Sprache und den Dialekt zu bewahren und sorgfältig zu pflegen.

BBi: «Was ist aus diesen Fremdsprachenerfahrungen entstanden?»

HZ: «Der sprachliche Ausdruck ist ein wichtiger Faktor unserer Kultur und unserer Identität. Dies gilt es zu pflegen. Es tut mir in den Ohren weh, wenn die Erwachsenen ihre Goofen mit «kids oder Jungs» benennen, auch wenn dies natürlich die Sprache der Jungen ist mit allen zeitgemässen Einflüssen. Im Moment arbeite ich an einer «Appenzeller Grammatik», die sehr viel Zeit und Recherche erfordert. Aber dies macht mir auch grosse Freude!»

BBi: «Bist du ein Sammler auf verschiedensten Ebenen: Kunst, Velos, Bilder ...?»

HZ: «Ja! Neben Bildern und Kunstobjekten sammle ich auch innere Werte, wie eben die Sprache und die Wörter; dann die lebendigen Traditionen, die es im Appenzellerland und im Dorf Rehetobel in vielfältigster Weise gibt und die es zu erhalten gilt. Dies ist mir ein grosses Anliegen!»

BBi: «Du schaust auf 80 Jahre Leben zurück und Du schaust auch nach vorne. Gibt es für Dich eine «Kultur des Älterwerdens»? – Was ist Dir wichtig?»

HZ: «Für mich ist es sehr wichtig, mit der jungen Generation Kontakt zu haben, zu den Kindern und zu den Grosskindern, zu den Mitmenschen im Dorf. Das Singen im Gemischten Chor tut mir sehr gut. Meine Familie ist mir das Allerwichtigste. Das jüngste Grosskind verlässt jetzt die Dorfschule und wird die Sekundarschule in Trogen besuchen, und der Wunsch, Urgrossvater zu werden ist schon sehr gross.»

BBi: «Du hast mir die Erlaubnis gegeben, dies ins Gmäändsblatt zu schreiben, aber natürlich steht dies zuerst wohl noch in den Sternen. Hanueli ich wünsche Dir, auch im Namen der KKR alles Gute und bedanke mich herzlich für dieses Gespräch!»

Barbara Bischoff, Mitglied der Kulturkommission

Rehetobel
auf der Reppenstrasse
Jugendkommission

**Kennenlernen
der
Frauenarztpraxis**

«Schule & Elternhaus» und die Jugendkommission Rehetobel laden Oberstufenmädchen und weitere interessierte Frauen zur Informationsveranstaltung im Spital Heiden ein:

**Kennenlernen der Frauenarztpraxis
Informationen zum gynäkologischen Untersuch
21. September 2011, 17.00 bis 18.00 Uhr**

Frauen wird empfohlen, regelmässig zum Frauenarzt zu gehen. Doch ...

Wann ist der richtige Zeitpunkt für den ersten Besuch und auch weitere Besuche? Was beinhaltet dieser Besuch und wozu dient er? Wie sieht die Praxis aus? Was erwartet mich? Diese und weitere Fragen, die du mitbringst, werden von der Chefärztin Gynäkologie des Spitals Heiden gerne beantwortet.

Leitung: Dr. med. Monika Böhler,
Chefärztin Gynäkologie/Geburtshilfe
Zielgruppe: Oberstufenmädchen und weitere
interessierte Frauen
Datum: 21. September 2011, 17.00 bis 18.00 Uhr
Ort: Kantonales Spital Heiden
Treffpunkt: 16.50 Uhr vor dem Eingang des Spitals
Begleitpersonen: Heidi Steiner und
Gabriela Gehr-Huber, Rehetobel

Anmeldung bis spätestens 11. September 2011 an:
Gabriela Gehr-Huber, Sonnenbergstrasse 15, 9038 Rehetobel, Tel. 071 877 29 68, gabriela.gehr@bluewin.ch

289 Neuzuzüger seit 2007! Haben Sie sich schon angemeldet?

Einladung

Als Neuzuzüger in unserer Gemeinde interessiert es Sie sicher, welche Behördenmitglieder sich unter der Nebeldecke verbergen.

Wir laden Sie herzlich zu einem Apéro ein mit dem Ziel, sich gegenseitig näher kennen zu lernen.

Freitag, 23. September 2011, 19.30 Uhr

Begrüssung im grossen Saal des Gemeindezentrums.
Anschliessend Apéro riche, umrahmt von der Musikgruppe «Spindle».

Im Namen des Gemeinderates
Ueli Graf, Gemeindepräsident

News aus dem Schwimmbad

Nach vier katastrophalen Sommerferienwochen (Wetter bedingt) kam das ersehnte schöne Wetter just auf das Badifäscht. Jung und nicht mehr so jung gebliebene Gäste genossen die Attraktionen. Slackline, Schnuppertauchen, Schlauchbootrennen und Päcklifischen zogen einem in den Bann. Angenehme Wasser- und Lufttemperaturen sorgten für eine gute Stimmung im und rund ums Schwimmbad. Kurz nach 18.00 Uhr zeigten die Dancing Kids aus Heiden, vor einer beachtlichen Zuschauermenge, ihr Bestes. Am Abend sorgte DJ Jessy für musikalische Unterhaltung. Eine feine Küche und die Bar luden zum Verweilen ein. Ein rundum gelungenes Fest fand so seinen Ausklang. Die letzten Gäste nahmen gegen 03.00 Uhr den Heimweg unter die Füsse.

Ich möchte es nicht unterlassen, all denen zu danken, welche zu diesem tollen Anlass beigetragen haben. Teddy Kaufmann (Slackline), Tauchclub Napoleon Rorschach, dem Verein Aktiv 30+ des Sportvereins Rehetobel, den Dancing Kids aus Heiden, DJ Jessy, der Bademeisterin Lilian Wettmer, der Familie Gauch und dem gesamten Schwimmbadvorstand.

für die Schwimmbadgenossenschaft, Rolf Looser

Verein Solardorf Rehetobel

Aktuelles aus dem Vorstand und der Arbeitsgruppe Freiflächenanlage

Entsprechend der Orientierung unseres Vereins Richtung 2000 Watt-Gesellschaft und unserer im Leitbild formulierten Vision, Motivation und Zielsetzung gilt unser Bestreben parallel drei Hauptanliegen:

- Reduktion des Stromverbrauchs, Steigerung des Anteils aus nachhaltiger Produktion
- Förderung von PV-Dachanlagen
- Freiflächenanlage (Standortfindung und Bau)

Zur Reduktion des Stromverbrauchs können alle beitragen. Unsere monatlichen Tipps im Gmäändsblatt unter dem Titel Stromsparschwein unterstützen Sie dabei.

Der Ratgeber «Mein Energiedach» gibt einen sehr guten Überblick zur Nutzung der Sonnenenergie auf dem eigenen Hausdach. Er beinhaltet auch Adressen für weitere Informationen und eine Übersichtstabelle zu Installationskosten, Förderbeiträgen und Steuerersparnis. Sie finden diese Unterlagen auf der Homepage: www.solardorf-rehtobel.ch.

Dank nachhaltigen Investitionen diverser Einwohnerinnen und Einwohner wächst die Zahl an Solaranlagen und PV-Dachanlagen in der Gemeinde stetig. Möchten Sie daran anknüpfen? Dann sprechen Sie am besten direkt mit Urs Gmür.

Freiflächenanlage

Die Arbeitsgruppe Freiflächenanlage ist bereits gut vorangekommen. Nach der Erstellung eines differenzierten Kriterienkatalogs zur Bestimmung geeigneter Standorte in unserer Gemeinde, konnte eine Anzahl passender Flächen gefunden werden. Dabei wurden neben technischen Kriterien auch folgende Punkte miteinbezogen:

- Land mit eher geringerem Nutzwert, primär Weideland an steilen Hängen
- Parzellen nahe an der Bauzone gelegen (stunden später als Bauzonen-Reserve noch zur Verfügung)
- Verkaufsbereitschaft der Grundeigentümer, Bereitschaft zur Abgabe im Baurecht

Erste Gespräche mit Besitzern geeigneter Flächen fanden statt. Einige Gespräche sind noch offen. Die Besitzer unterschiedlicher Grundstücke gaben ihr Einverständnis, dass der Verein weitere Abklärungen treffen und das Gespräch mit Umweltverbänden, Gemeinde- und Kantonsbehörden und der Bevölkerung führen kann. Unser Ziel ist es, die Freiflächenanlage im Einvernehmen mit allen Beteiligten verwirklichen zu können.

Um von den Behörden und Umweltverbänden eine Stellungnahme zu unserer Idee «Freiflächenanlagen» einholen zu können, brauchen wir eine Auswahl geeigneter Standorte. Erst wenn sich danach die Anzahl reduziert hat, werden wir neben den Grundeigentümern auch mit den Pächtern dieser Grundstücke nach Lösungen suchen können.

Die Standortfindung ist ein offener Prozess, gemeinsam mit der Gemeinde (Bewohner und Behörde), den Natur- und Umweltverbänden, der Regierung und kantonalen Ämtern. Wenden Sie sich mit Fragen, Anregungen und

Einwänden direkt an uns, damit wir diese einbeziehen können. Ansprechperson ist:

Andreas Zech, Sägholzstrasse 14, Rehetobel,
Tel. 071 877 10 60, E-Mail: andreas-zech@gmx.ch

Am 4. November 2011 findet um 19.30 Uhr die nächste öffentliche Informations- und Diskussionsveranstaltung unseres Vereins statt, zu welcher wir Sie heute schon herzlich einladen.

Mitgliedschaft:

Wir freuen uns über den stetigen Mitgliederzuwachs. Es sind bereits 140 Mitglieder. Viele weitere Mitglieder sind herzlich willkommen. Melden Sie sich gleich an! Anmeldeformulare liegen bei der Gemeinde auf, können bei Erika Kusterer (071 877 28 73, erika.kuersteiner@gmx.ch) angefragt oder auf der Homepage www.solardorf-rehtobel.ch heruntergeladen und an Erika Kusterer geschickt werden.

Das StromSPARschwein

Zur Erinnerung:

Spartipp 2: Unnötig

Spartipp 3: Standby ist nicht immer Standby

Gemäss Duden bedeutet Standbybetrieb: «Betriebsart, bei der ein Gerät auf die Fernbedienung anspricht, im Übrigen aber abgeschaltet ist.» Schön wär's! Wenn man im Internet recherchiert, findet man z. B. für den Heimbetrieb neue Druckmodelle, die im Standby 60 W verbrauchen (das ergibt auf ein Jahr umgerechnet über 500 kWh, etwa einen Viertel des Jahresverbrauchs eines kleinen Haushalts – und das, ohne dass man davon irgendeinen Nutzen hätte). Es gibt aber auch viele Geräte, die im Standby weniger als 1 W verbrauchen.

Unsere Tipps:

- Bei jedem Gerätekauf den Standbyverbrauch abklären.
- Vorhandene Geräte prüfen: Kaffeeautomaten z. B. schalten zwar nach einer Wartezeit in den Standby, doch haben viele auch einen Netzschalter, mit dem man sie nach dem Frühstück ganz vom Netz trennen und später wieder einschalten kann.
- Alle sogenannten Netzgeräte (z. B. um den Handyakku zu laden) bei Nichtgebrauch von der Steckdose trennen.
- Wo mehrere Geräte zusammen ein- und ausgeschaltet werden (z. B. Computer und Zusatzgeräte), hilft eine einfache Steckerleiste mit Netzschalter, damit bei Nichtgebrauch auch wirklich kein Strom fliesst. Wer nicht aufstehen will, um den Fernseher samt Zusatzgeräten ein- und auszuschalten, kauft sich für ca. Fr. 20.– eine Fernsteuerung für die Steckdose.

Übrigens: Der Verein Solardorf Rehetobel hat sich zum Ziel gesetzt, dass im laufenden Stromjahr der Verbrauch der Haushalte in Rehetobel nicht mehr zunehmen soll. Und zum Schluss eine Frage: Kann denn der Verein dieses Ziel erreichen? – Sicher nicht. Aber wir alle können es gemeinsam erreichen.

Verein Solardorf Rehetobel, Emanuel Hörler

Strom sparen: Jede/r etwas, zusammen viel!

Geschätzte Gäste, Dorfbewohner und Freunde

Wie Sie möglicherweise schon vernommen haben, verlasse ich die Poscht per 30. September 2011.

Für Ihre grosse Unterstützung und für die zahlreichen Besuche in meinem Restaurant während der letzten vier Jahre bedanke ich mich herzlich. Es würde mich freuen, wenn auch ich Ihnen in guter Erinnerung bleibe.

Gerne würde ich noch eine «Austrink- und Ausfressete» machen, aber im Moment weiss ich noch nicht, wo ich das einbauen kann, genaue Angaben finden Sie zur gegebenen Zeit unter www.poscht.ch

Der Entscheid ist mir nicht leicht gefallen. Persönliche Gründe haben mich dazu bewogen, eine neue Herausforderung zu suchen und jetzt freue ich mich, diese schon bald anzupacken.

Auch meinen sehr fairen und grosszügigen Vermietern, Martina und Pius Steiner, möchte ich an dieser Stelle Danke sagen.

Es würde mich freuen, wenn bald eine neue Nachfolgerin oder ein neuer Nachfolger für die Poscht gefunden wird und die Poscht Ihnen allen als gemütlicher Treffpunkt oder für ein feines Essen wieder zur Verfügung steht.

Sollten Sie noch Gutscheine von meinem Restaurant besitzen, so bitte ich Sie höflich, diese bis Ende September 2011 einzulösen.

Mit herzlichem Dank, Albert Gmünder.

Letzte Kunstausstellung im Kulturzentrum

Es kommt einer nicht geringen Sensation gleich, wenn der international angesehene Pferdemaler **Heinz Berchtold**, der auch Tiere in der freien Wildbahn auf seiner Leinwand festhält, am **«Betttag», den 18. September 2011 nachmittags um 16.00 Uhr** in der Galerie Kronenbühl seine Vernissage hält. Gleich am darauffolgenden Dienstag wird wieder im Ausland eine Ausstellung von ihm eröffnet. Den musikalischen Teil der sonntäglichen Vernissage in Rehetobel versieht der bekannte Hackbrettspieler Hans Sturzenegger aus Speicher, dessen Spiel sich gut zum Pferdegetrappel auf den Gemälden fügt. Es sei an dieser Stelle vorweggenommen, dass sich Berchtold nicht mit billigen Leinwänden und Ölfarben begnügt, sondern er bedient sich ausschliesslich alter Leinwand und gleichenfalls auch solcher Farben, wie sie von den alten Meistern verwendet worden sind.. Der Eintritt auch zu dieser Ausstellung und der Eröffnungsfeier ist vom Leiter der Galerie frei gehalten. Die Ausstellung dauert bis zum Sonntag, den 16. Oktober. Öffnungszeiten sind jeweils am Wochenende, nämlich am Freitagabend von 18.00 - 20.00 Uhr für tagsüber beschäftigte Besucher und ferner am Samstag- und Sonntagnachmittag von 14.00 - 18.00 Uhr.

Heilkreis

Am Montagabend, dem 12. September um 19.00 Uhr kommt der Heilkreis, den Pfarrer Carl Haegler schon seit

über 50 Jahren auf privater Grundlage leitet, natürlich mit wechselnder Besetzung, zusammen. Diese Heilstunden, die in der Kirche Grub AR jeweils am Sonntagabend stattfanden, erfreuten sich immer regen Zuspruchs von seiten der Bevölkerung, welch die vorderen Bänke besetzten, während der Heilkreis sich zur sog. «Kette», beim Geläute der Kirchenglocken, vorne im Chor einfand. Wir durften im Verlaufe der Jahre schon wunderbare Gebetserhörungen erleben, wodurch uns die Gotteswelt Mut und Durchhaltevermögen schenkte. Am Montagabend, den 12. September kommen wir hier in Rehetobel bereits zur 139. monatlichen Heilstunde zusammen.

Carl Haegler, Pfr. i.R.

Im 2. Quartal 2011 ausgehändigte Baubewilligungen

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

Marcel Bruderer, Michlenberg 4, 9038 Rehetobel

Abbruch und Wiederaufbau Wohnhaus, Parz. 327, Assek. 224, Michlenberg 4, 9038 Rehetobel

Sarah + Remo Calabria, Sonnenbergstrasse 10, 9038 Rehetobel

Umbau 2 Fam. Haus mit Anbau Balkon, Parz. 866, Assek. 718, Heidenerstrasse 24, 9038 Rehetobel

Alters- und Pflegeheim Krone, Oberdorf 3, 9038 Rehetobel

Neubau MFH mit Alterswohnungen, Parz. 947, Assek 1156, Hauetenstrasse 6, 9038 Rehetobel

Gemeinde Rehetobel, UBK + WUK, St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel

Gesamtsanierung Oberstrasse Teil West, mit Wasserleitung und Kanalisation im Trennsystem, Parz. 159, 9038 Rehetobel

Martin Tschopp, Untere Neuschwendi 2, 9038 Rehetobel

Heizungersatz, Parz. 454, Assek. 395, Untere Neuschwendi 2, 9038 Rehetobel

Susanne + Marius Nissille, Sonnenbergstrasse 41, 9038 Rehetobel

Sanierung gestemmte Fassade, Parz. 1027, Assek. 882, Sonnenbergstrasse 41, 9038 Rehetobel

Anita Kast, Neustadt 53, 8200 Schaffhausen

Renovation und Umbau des best. Wohnhauses, Wohnraumerweiterung in Scheune, Parz. 586, Assek. 380, Midegg 79, 9038 Rehetobel

Thomas + Verena Zähler, Heidenerstrasse 5, 9038 Rehetobel

Parkplatz, Parz. 162, Oberstrasse, 9038 Rehetobel

Aronis Chrisoula, Ettenberg 8, 9038 Rehetobel

Platzanpassung (Aufschüttung und Abtragung), Parz. 775, Ettenberg 8, 9038 Rehetobel

Markus + Yvonne Bachmann, Oberstädeliweg 29, 9038 Rehetobel

Fassadenrenovation, Parz. 787, Oberstädeliweg 29, 9038 Rehetobel

Einwohnergemeinde Rehetobel, St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel

Sanierung Wanderweg Zweibrücken - Chastenloch, Parz. 361 + 362, Oberach / Chastenloch, 9038 Rehetobel

Michael Koszinowski, Habset 100, 9038 Rehetobel

Fassadensanierung inkl. Fenster und Garagentore, Parz. 951, Assek. 317, Habset 100, 9038 Rehetobel

Erich und Rosmarie Friemel-Brun, Hauetenstrasse 8, 9038 Rehetobel

4 Solarkollektoren für Warmwasser, Dach Südostseite, Parz. 1172, Assek. 1040, Hauetenstrasse 8, 9038 Rehetobel

Bruno Wiederkehr, Sägholzstrasse 20, 9038 Rehetobel

Sanierung Südfassade, Parz. 124, Assek. 184, Sägholzstrasse 20, 9038 Rehetobel

Claudia + Robert Pagitz, Gartenstrasse 10, 9038 Rehetobel

Überdachung Sitzplatz und Einbau neues Fenster, Parz. 967, Assek. 829, Gartenstrasse 10, 9038 Rehetobel

Sarah + Remo Calabria, Sonnenbergstrasse 10, 9038 Rehetobel

Ersatz Cheminée mit Schwedenofen, Parz. 866, Assek. 718, Heidenerstrasse 24, 9038 Rehetobel

Handänderungen April - Juni 2011

Erbengemeinschaft Glättli Jakob (Erwerb 09.11.2006, 31.10.2008) an Haenel Jürgen, Eggersriet, und Haenel Evelyn, Eggersriet, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 833, 569 m² Grundstückfläche, Dorf

Camille Mödinger-Stiftung, D-Stuttgart (Erwerb 10.02.2011) an Graf Jakob, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 928, 9'455 m² Grundstückfläche, Nasen

Kellenberger Hans, Rehetobel (Erwerb 09.03.1957) an Kellenberger Hans, Wallisellen, Liegenschaft Nr. 106, 208 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 203, Sägholzstrasse

Friemel Erich, Rehetobel, und Friemel Rosmarie, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 05.09.1997) an Genossenschaft Alters- und Pflegeheim Krone, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 1250, 74 m² Grundstücksfläche, Hauetenstrasse

Graf James, Rehetobel (Erwerb 02.06.1972, 08.01.2001, 21.04.2009) an Genossenschaft Alters- und Pflegeheim Krone, Rehetobel, 190 m² Boden ab Grundstück Nr. 910, vereinigt mit Grundstück Nr. 947, Hauetenstrasse

Friemel Erich, Rehetobel, und Friemel Rosmarie, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 05.09.1997) an Genossenschaft Alters- und Pflegeheim Krone, Rehetobel, 23 m² Boden ab Grundstück Nr. 1172, vereinigt mit Grundstück Nr. 947, Hauetenstrasse

Schläpfer Hanspeter, Rehetobel (Erwerb 01.07.1977) an Rotach Annelies, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 963, 887 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 819, Gartenhaus Nr. 1069, Gartenstrasse

Steiner Robert, Unterseen (Erwerb 04.08.1971) an Mafler Karin, Unterseen, Steiner Erik, Widnau, und Steiner Roger, Wilderswil, zu je 1/3 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 708, 7'101 m² Grundstückfläche, Kaien, Liegenschaft Nr. 715, 8'272 m² Grundstückfläche, Kaien, und Liegenschaft Nr. 1120, 669 m² Grundstückfläche, Remise Nr. 562, Hühnerhaus Nr. 624, Heidenerstrasse

Wyss Gerda, Rehetobel (Erwerb 06.08.1984) an Ufer Karin, D-Düsseldorf, Liegenschaft Nr. 363, 5'578 m² Grundstückfläche, Oberach, und Liegenschaft Nr. 365, 14'491 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 280, Oberach

Forster Rolf, Rehetobel (Erwerb 27.02.1981) an Walser & Co. AG, Wald, Liegenschaft Nr. 69, 121 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 124, Kirchstrasse

Erbengemeinschaft Kast Jakob (Erwerb 23.05.2011) an Kast Anita, Schaffhausen, Liegenschaft Nr. 535, 5'897 m² Grundstückfläche, Rosschwendi und Liegenschaft Nr. 586, 14'840 m² Grundstückfläche, Garagengebäude Nr. 271, Wohnhaus mit Stadel Nr. 380, Midegg

Eugster Peter, Au (Erwerb 29.11.1985, 21.04.2009) an Traber Beat, Rehetobel, und Traber Margrit, Rehetobel zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 908, 814 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 930, Rehetobel

Eisenring Andreas, Rehetobel (Erwerb 09.04.1987, 15.10.1999) an Glaus Daniela, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 389, 7'334 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 282, Oberach

Sigel Rösli, Rehetobel (Erwerb 23.01.1995, 26.03.2004) an Tobler Albert, Speicher, und Tobler Susanne, Speicher, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1152, 1'502 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1001, Garagengebäude Nr. 1032 und 1033, Obere Buechschwendi

Forrer Otto, Trogen (Erwerb 22.05.2007) an Forrer Renata, Trogen, Gesamteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 467, 131 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 471, Sonderstrasse, und Liegenschaft Nr. 1067, 85 m² Grundstückfläche, Sonder

Erbengemeinschaft Fehner Jean (Erwerb 24.06.2011) an Fehner Robert, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 1004, 571 m² Grundstückfläche, Remise mit Werkstatt Nr. 816, Achwis

www.rehetobel.ch

Da finden Sie alles Wissenswerte über unsere Gemeinde.

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

Wiederinstand- stellung Goldachweg

Der Verkehrsverein plant diverse Frondiensteinsätze bei der Wiederherstellung des Goldachweges von Zweibrücken bis zum Chastenloch. Dabei geht es vorwiegend um Wegmacherarbeiten zum neuen Steg. Wer Lust hat dabei mitzuhelfen, der melde sich im Verkehrsbüro kurz an (071 878 70 84 oder info@rehetobel-tourismus.ch), damit die nötigen Gerätschaften bereitgestellt werden können. Die ersten Daten:

Samstag, 17. und Samstag, 24. September 2011. Besammlung jeweils um 08.00 Uhr beim Gemeindezentrum.

Herzlichen Dank.

(Der «Anlass» findet nur bei trockenem Wetter statt.)

**PRO
SENECTUTE**
APPENZELL
AUSSERRHODEN

**«Älter werden –
gesund und
selbständig bleiben»
Ein Kursnachmittag
für Ihre Gesundheit**

Beweglichkeit, Kraft und Gleichgewicht braucht es in allen Bereichen des Alltags. Wie können Sie diese Fähigkeiten erhalten und pflegen? Wie kann man mit lustvollem Essen Gutes für die Gesundheit tun? Ändert sich die Ernährung im Alter? Wo können Kontakte geknüpft werden und welche Möglichkeiten gibt es bei rechtlichen oder finanziellen Fragen?

Im ersten Teil halten eine Physiotherapeutin, eine Ernährungsberaterin und eine Sozialarbeiterin kurze Fachreferate. Im zweiten Teil findet eine Vertiefung der Themen statt und die Referentinnen beantworten gerne Ihre Fragen.

Der Kurs findet am 20. September 2011 von 14.15 bis 17.30 Uhr im Gemeindezentrum Rehetobel an der St.Gallerstr. 8 statt.

Die Teilnahme ist kostenlos und in der Pause wird ein kleiner Zvieri offeriert. Anmeldung bitte bis 6. September unter: Tel. 071 353 50 30 oder per E-Mail an info@ar.pro-senectute.ch Wir freuen uns auf Sie.

Dieser Kurs ist ein Angebot von «Zwäg is Alter», einem Projekt der Pro Senectute AR zur Erhaltung der Gesundheit. Wenn Sie mehr über das Projekt und zu weiteren Angeboten wissen möchten, gibt Ihnen die Projektleiterin Silvia Hablützel gerne Auskunft. Rufen Sie unverbindlich an unter Tel. 071 890 06 63 (vormittags) oder schreiben Sie ein Mail an: silvia.habluetzel@ar.pro-senectute.ch

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im Juli 2011

- Rüegg, Christoph und Rüegg geb. Gulde, Gabriele, Gitzibüel 3
- Schmid, Thomas, Bergstrasse 7a
- Schmid, Claudia, Bergstrasse 7a
- Weigand, Christian und Weigand-Müller, Julia mit Weigand, Moritz, Städeli 4

KURSPROGRAMM

SEPT 2011 – MÄRZ 2012

DISCO FOX/-SWING FÜR ANFÄNGER

Jessica und Angelo Cannistraci, Tanzpädagogen
4 Samstagabende, 15.10. – 12.11.2011 (ohne 29.10.)
Zeit: 18.30 – 20.00 Uhr, Ort: Schulhaus Wies, Heiden
Kurskosten: CHF 120.-- (bei 5-7 Paaren)

DISCO FOX/-SWING FÜR FORTGESCHRITTENE

Jessica und Angelo Cannistraci, Tanzpädagogen
3 Samstagabende, 22.10. – 12.11.2011,
Zeit: 20.15 – 21.45 Uhr, Ort: Schulhaus Wies, Heiden
Kurskosten: CHF 90.-- (bei 5-7 Paaren)

VEREINSBUCHHALTUNG

Conny Mettler-Laim, Fachfrau Treuhand und Steuerberatung
1 Montagabend, 24.10.2011
Zeit: 19.30 – 22.00 Uhr, Ort: Schulhaus Rehetobel
Kurskosten: CHF 24.--, (bei 8 Teilnehmenden)

ITALIENISCH AUFBAUKURS A1

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Euroлта
15 Dienstagabende, 25.10.2011 – 28.02.2012
Zeit: 19.00 – 20.30 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 375.--, (bei 8 TN), exkl. Kursmaterial

„BAKING FOR CHRISTMAS“!

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Euroлта
2 Donnerstagabende, 27.10. – 01-12.2011
Zeit: 19.00 – 21.30 Uhr, Ort: Schulküche, Rehetobel
Kurskosten: CHF 47.--, (bei 8 TN), exkl. Lebensmittel

STREIFZÜGE DURCH AKTUELLE LITERATUR

Ina Appel, Dr. phil
4 Donnerstagabende, 27.10. – 01-12.2011
Zeit: 20.00 – 21.30 Uhr, Ort: Schulhaus Lutzenberg
Kurskosten: CHF 85.--, (bei 6 TN), exkl. Bücher

APPENZELLER SINGWOCHELENDE

Michael Weber
Samstag/Sonntag, 29.10 – 30-10.2011
Ort: Sonnenblick, Walzenhausen
Kurskosten: CHF 90.--
Infos: 071 880 05 94/www.singwochenende.ch.vu

VORTRAG aktiv in heiden

„FENG SHUI MIT ALLEN SINNEN“

Bärbel Züllig
1 Samstagvormittag, 05.11.2011
Zeit: 09:30 Uhr, Ort: Evang. Kirchgemeindehaus, Heiden
Eintritt: CHF 10.--

MALEN FÜR ERWACHSENE

Ruth Freund, Kunsttherapeutin, Wald AR
3 Mittwochabende, 09.11. – 23.11.2011
Zeit: 19.30 – 21.30 Uhr, Ort: Atelier Kindergarten, Wald AR
Kurskosten: CHF 150.--, inkl. Material und Getränke

„LET'S TALK ENGLISH!“

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Euroлта
8 Mittwochabende, 09.11. 2011 – 21.03.2012
Zeit: 19.15 – 20.45 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 200.--, (bei 8 TN), exkl. Kursmaterial

VORTRAG aktiv in heiden: „SCHUTZENGENEL SIND HEILIGE GENIES, MEINER WOMÖGLICH EIN SCHLITZZOHR“

Beatrice Böhni
1 Mittwochabend, 16.11.2011, Zeit: 19.30 Uhr
Ort: Hotel Linde, Heiden
Eintritt: CHF 10.--

LERNEN

Jolanda Baumgartner, Priska Räber, dipl Lerntherapeuten
1 Donnerstagabend, 17.11.2011
Zeit: 19.30 – 22.00 Uhr, Ort: Schulhaus Rehetobel
Kurskosten: CHF 25.--

RHETORIK – ODER WIE SAGE ICH, WAS ICH MEINE?

Peter Häberli, dipl. Wirtschaftsing. FH.
3 Donnerstagabende, 12.01. – 26.01.2012
Zeit: 18.15. – 20.45 Uhr, Ort: Feuerwehrhaus Wolfhalden
Kurskosten: CHF 150.-- (bei 8 Teilnehmenden)

DISCO FOX FÜR ANFÄNGER

Jessica und Angelo Cannistraci, Tanzpädagogen
4 Samstagabende, 14.01. – 04.02.2012
Zeit: 18.30 – 20.00 Uhr, Ort: Schulhaus Wies, Heiden
Kurskosten: CHF 120.-- (bei 5-7 Paaren)

DISCO FOX FÜR FORTGESCHRITTENE

Jessica und Angelo Cannistraci, Tanzpädagogen
3 Samstagabende, 14.01. – 28.01.2012
Zeit: 20.15 – 21.45 Uhr, Ort: Schulhaus Wies, Heiden
Kurskosten: CHF 90.-- (bei 5-7 Paaren)

MAKE-UP KURS

Brigitte Sonderegger, Kosmetik-Fachberaterin
1 Donnerstagabend, 09.02.2012
Zeit: 19.30 – 22.00 Uhr, Ort: Schulhaus Grub AR
Kurskosten: CHF 50.-- (bei 4-6 TN), plus CHF 10.-- Material

HAND-MASSAGE/FUSS-SELBSTMASSAGE

Brigitte Sonderegger, dipl. Fusspflegerin und Masseurin
2 Donnerstagabende, 08.03. – 15.03.2012
Zeit: 19.30 – 22.00 Uhr, Ort: Schulhaus Grub AR
Kurskosten: CHF 55.-- (bei 8 TN), plus CHF 10.-- Material

„L'ITALIA A PASQUA!“

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Euroлта
2 Dienstagabende, 27.03. – 03.04.2012
Zeit: 19.00 – 21.30 Uhr, Ort: Schulhaus Rehetobel
Kurskosten: CHF 47.--, (bei 8 TN), exkl. Lebensmittel

Anmeldungen an:

Weiterbildung AR Vorderland

BBZ Herisau, Sekretariat Weiterbildung, Ruth Pedersen, Waisenhausstrasse 6, 9100 Herisau

Tel. 071 353 50 25, E-Mail: sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch

KontoNr. PC 90-9682-9 / IBAN: CH20 8101 2000 0011 2037 0

GEWERBEVEREIN TROGEN

GEWERBE
AUSSTELLUNG
& KULTUR

2.- 4. Sept 2011

www.trogen.ch/guk11

Herzlich willkommen in Trogen!

Nach über 10-jähriger Abstinenz hat der Gewerbeverein wieder eine Gewerbe- und Kulturausstellung auf die Beine gestellt, welche in ihrer Art speziell ist.

Wir freuen uns Sie herzlich einzuladen das Gewerbe in Trogen und das Kulturangebot kennen zu lernen.

Nutzen Sie die Gelegenheit an diesen drei Tagen das vielfältige Schaffen und die zahlreichen einzigartigen Darbietungen zu geniessen.

Programm

Ausstellung Öffnungszeiten:

Freitag 14.00 – 20.00 Uhr

Samstag 09.30 – 20.00 Uhr

Sonntag 09.30 – 18.00 Uhr

Festwirtschaft Öffnungszeiten:

Freitag und Samstag bis 02.00 Uhr

Sonntag bis 22.00 Uhr

Barbetrieb GUK Bar im Keller Haus 1 am Landsgemeindeplatz

Freitag 19.00 – 02.00 Uhr Alpen-DJ Heiner,
bekannt von der Olma
in der Alp 7

Samstag 19.00 – 02.00 Uhr Hochgebirgs-Quintett HGQ

Sonntag 17.00 – 22.00 Uhr HGH-Band

Grosse Tombola:

1. Preis ist ein E-Bike und weitere attraktive Preise

Das GUKulturangebot im Kulturhaus Trogen

In Ergänzung zur Gewerbeausstellung auf dem Dorfplatz finden im Kulturhaus Trogen die 2. Trogener Kulturtage statt.

10 Veranstaltungen für Jung und Alt:

Atlantis Bigband

Familien Theater Pomodori

die Nicnikas

Finanz-Liederabend

Duo Krempel

Ensembles der Kantonsschule Trogen

www.kulturhaustrogen.ch

Weiterbildung Vorderland feiert im «Kulturfrachter» auf dem St. Anton

Am Freitag 24. Juni feierte der Verein Weiterbildung Appenzeller Vorderland sein 20-Jahr-Jubiläum im Alpenhof auf dem St. Anton.

Unter den zahlreich erschienenen, geladenen Gästen waren Gemeindevertreter, ehemalige und aktive Kontaktpersonen der Gemeinden, Gönner und Kollektivmitglieder des Vereins sowie die Präsidentin des Kantonalverbandes der Weiterbildungsorganisationen WebAR. Zudem waren folgende Organisationen vertreten, Pro Senectute AR, Pro Juventute AR, Samariterverband beider Appenzell,

Weiterbildung AR Mittelland und die Frauenzentrale. Sie alle gehören dem kantonalen Verband webAR an.

Die Präsidentin Kathrin Hörler begrüßte die Anwesenden und liess kurz die 20 Jahre Revue passieren. 1991 wurde die Vision, Erwachsenenbildung im Vorderland zu etablieren mit wenigen Kursen in die Tat umgesetzt. Seither wurden jeweils zwei Kursprogramme pro Jahr durch engagierte Kontaktpersonen aus den acht Vorderländer Gemeinden geplant und organisiert. Ausgehend von rechtlichen Überlegungen betreffend Haftungsfragen gründeten die acht Gemeinden des Vorderlandes im Jahr 2006 den Verein «Weiterbildung Appenzeller Vorderland» mit gleich bleibendem Zweck: Kurse für die Bevölkerung der Region werden organisiert ohne die bestehenden Angebote zu konkurrenzieren. Wie in den Pionierzeiten arbeitet der Verein nicht Gewinn orientiert, die Organisation der Kurse ist Freiwilligenarbeit.

Die Präsidentin bedankte sich bei den Kontaktpersonen, Sekretärinnen und den Vorstandsmitgliedern Erika Girardet (Wald) und Ruth Zürcher (Rehetobel) für ihre Arbeit und bei den Gemeinden für deren Unterstützung. Zum Ende der kurzen Ansprache wünschte sich Kathrin Hörler für die Zukunft des Vereins inspirierende Weiterbildungsprogramme und entsprechend viele Kursteilnehmer.

Ariane Lindenstruth, Präsidentin von WebAR, und Elisabeth Büche vom Verein Weiterbildung AR Mittelland, gratulierten zum «Geburtstag» und überreichten neben Glück- und Zukunftswünschen Geburtstagsorte und -brot.

<http://www.webvorderland.ch/>

Rosental.
Das Kino.

Programm im September

Fr 2.9.	20:15	Almanya
Sa 3.9.	17:15	Das Geheimnis unseres Waldes
	20:15	Rien à déclarer
So 4.9.	15:00	Der Zoowärter
	19:15	Almanya
Di 6.9.	20:15	Rien à déclarer
Fr 9.9.	19:30	Backstage
	20:15	También la lluvia
Sa 10.9.	17:15	Das Geheimnis unseres Waldes
	20:15	Almanya
So 11.9.	15:00	Der Zoowärter
	19:15	Rien à déclarer
Di 13.9.	20:15	También la lluvia
Fr 16.9.	20:15	Kinoteens: Bridesmaids – Brautalarm
Sa 17.9.	17:15	Das Geheimnis unseres Waldes
	20:15	Bridesmaids – Brautalarm
So 18.9.	15:00	Cars 2
	19:15	También la lluvia
Di 20.9.	20:15	Bridesmaids – Brautalarm
Mi 21.9.	20:15	Cinéclub: Cinco días sin Nora
Fr 23.9.	20:15	Autismushilfe Ostschweiz: «Jimmi» mit Einführung
Sa 24.9.	17:15	Das Geheimnis unseres Waldes
	20:15	Les petits mouchoirs
So 25.9.	15:00	Cars 2
	19:15	Les petits mouchoirs
Di 27.9.	20:15	Les petits mouchoirs

www.kino-heiden.ch

Schule Rehetobel

Information

Einladung zum Elternaustausch

Nach den Sommerferien beginnt für viele Kinder ein neuer Abschnitt. Sie werden Kindergartenkinder, 1. Klässler/innen, werden neu in Englisch unterrichtet, kommen in die Mittelstufe oder werden die Grössten im Schulhaus und müssen in einem Jahr den Übertritt bewältigen.

Der Elternrat bietet deshalb einen Abend an, an dem sich die Eltern austauschen und ihre Anliegen und Erfahrungen anbringen können.

Über ein zahlreiches Erscheinen freut sich der Elternrat.

Datum: 21. Sep. 2011

Zeit: 20.00 Uhr – 21.30 Uhr

Ort: Dachatelier (oberhalb Turnhalle)

Für den Elternrat: Patricia Tachezy und Monika Baumgartner

Büchermarkt der 5. Klasse am 16. und 17. September 2011

Und wieder durften wir im letzten Jahr erfolgreich den Büchermarkt am Jahrmarkt durchführen. Darum wird er auch in diesem Jahr von der 5. Klasse angeboten.

Die Kinder sammeln wiederum mit Handwagen am Mittwochmorgen, 14. September ab 8.00 Uhr bis 11.30 Uhr, sowie am Donnerstagnachmittag, 15. September ab 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr Ihre Bücher ein, welche Sie vor Nässe geschützt bei Ihrer Haustüre deponieren. Bei grossen Mengen bitten wir Sie, mit uns einen Abholtermin zu vereinbaren oder die Bücher bis Donnerstagmittag, 15. September in die dafür bereitgestellte Kiste im Schulhauseingang bei der Bibliothek zu legen.

Der Erlös wird für Projekte wie Museumsbesuche, naturnahe, historische oder auch geografische Exkursionen der Klasse eingesetzt.

Tel. Mittelstufe: 071 877 35 79

Email: abc_ledergerber@rehetobel.ch

Englischkiste

Liebe Spenderinnen und Spender

Die Englischkiste ist dank Ihres Beitrages wohl gefüllt, sie musste sogar um eine Kiste erweitert werden. Es sind viele Bilderbücher und Erstlesebücher, auch Lernvideos und Audiomedien eingegangen, die den Fähigkeiten der Englischklassen entsprechen. Auch für Fortgeschrittene hat es einige Bücher gegeben.

Wir bedanken uns für Ihre Spende und freuen uns, dass die Schulbibliothek nun auch eine Fremdsprachenausleihe anbieten kann.

Das Sammelteam «Englischkiste»

Mit vollem Elan sind die neuen 1.Klässler in ihre Schulkarriere gestartet.

Erziehung

Vandalismus... Wiedergutmachung

Vor ein paar Monaten wurde der Waldspielplatz auf dem Gupf verwüstet (zu lesen im Gmäandsblatt vom Juni 2011).

Die Jugendlichen konnten ermittelt werden. Frau Maria Etter (Schulleiterin) und die Polizei führten intensive Gespräche mit den Jugendlichen. Die entstandenen Schäden wurden in Rechnung gestellt.

Die sieben Jugendlichen aus Rehetobel und Wald haben anfangs Sommerferien den Spielplatz zusammen mit Daniel Wachter (Heiden) und Maya Beutler (Schulische Heilpädagogin Rehetobel) aufgeräumt. Ein Tag Arbeit war angesagt, damit die Anzeige zurückgezogen wurde.

Michel Kuster, der Förster, hat vorgängig für uns zwei Bäume gefällt und Brennholz gerichtet. Der Kletter- und der Balancierbaum dienen nun zusätzlich als Spielangebot. Wir haben Scheiterbeigen aufgetürmt, Äste verräumt, die Feuerstelle aufgeräumt, Sitzgelegenheiten um das Feuer erstellt, Holzbeigen mit Plachen gedeckt und mit Ziehmessern und Schälisen von Hand die zwei Spielbäume geschält.

Frau Etter und Herr Bischoff, der Schulpräsident, haben sich die Arbeiten der Jugendlichen zeigen lassen. Müde und zufrieden konnten wir uns voneinander verabschieden. Nach all der Arbeit meinten die Jugendlichen: «Wenn das kaputt gemacht wird...!!!»

Auch Sie sind im Wald auf dem Cupf herzlich willkommen! Mit freundlichen Grüßen

Maya Beutler

Nachtrag: Inzwischen wurde nichts mehr kaputt gemacht, doch die Kindergärtnerinnen mussten schon wieder viel Abfall zusammensammeln und wegräumen. Wir bitten alle, die sich im wunderschönen Cupfwald erholen möchten, ihren Abfall mitzunehmen.

Vielen Dank. E.F.

Schulschlussingen

Aktion Ladakh
c/o Dolma Tethong
Hummelbergstrasse 81 8645 Jona
PC-Konto 87-120120-8 „Aktion Ladakh“
www.aktion-ladakh.org

Liebe Schülerinnen und Schüler,

ihr habt uns von eurem Konzert einen sehr grossen Geldbetrag für unser Projekt in Ladakh zukommen lassen. Dafür danken wir euch allen ganz herzlich. Mit diesem Geld werden Lehrerinnen und Lehrer an drei Schulen in Ladakh ausgebildet, damit sie den Kindergartenkindern und den Schülerinnen und Schülern einen guten Unterricht bieten können. Die Kinder in Ladakh haben nämlich meist einen langweiligen Unterricht. Sie müssen viel abschreiben und auswendig lernen, auch wenn sie gar nicht verstehen, worum es geht! Zum Lernen sitzen sie am Boden und sie haben viel weniger Material zur Verfügung als die Schweizerkinder.

Wenn ich in diesem Sommer nach Ladakh reise, werde ich den Kindern dort erzählen, dass ihr sie so toll unterstützt habt.

Ich wünsche euch eine wunderschöne Sommerzeit und grüsse euch und eure Lehrkräfte herzlich

(D. Tethong)

Manjrit Walle

Kinder

Schülerforum Rehetobel – Schuljahr 2010/2011

Unsere Aufgaben

Unser Schülerforum wurde vor 8 Jahren gegründet. Aus dem LehrerInnenteam begleiten uns zwei Erwachsene. Je zwei Delegierte, ein Junge und ein Mädchen, werden in der Klasse für mindestens ein Jahr gewählt. Einmal im Monat treffen wir uns im Forum. Die Regeln, wie z.B. Schneeregeln, Pausenplatzregeln, Fussballregeln und Kriegerlisregeln sind sehr wichtig. Wenn es Probleme unter den Mitschülern gibt, welche alle Schüler und Schülerinnen betreffen, kommt das Anliegen von einer Klasse ins Forum. Hier besprechen wir es und eine mögliche Lösung wird dann wieder in die Klassen zurück getragen. Manchmal entstehen aus diesen Problemen neue Regeln. Auch diese besprechen wir zuerst mit den Delegierten und

danach in der Klasse. Es gibt auch Anliegen für welche es nötig ist, dass wir das Hauswarteshepaar, die Schulkommision oder den Gemeinderat ansprechen. So zum Beispiel lösten wir das Problem mit dem Belag des Pausenplatzes. In jedem Schuljahr gestalten wir zwei bis drei Projekte für alle Schüler und Schülerinnen. Von grosser Bedeutung ist für uns, dass wir Schüler und Schülerinnen wählen, Projekte gestalten und Regeln formulieren. So fühlen wir uns ernst genommen.

*die Delegierten: Raphael M., 1. Klasse, Lalegna B., 4. Klasse
Henry G., 4. Klasse, Andrin St., 5. Klasse, Anja D., 6. Klasse*

Wir planen Projekte

In einer ersten Sitzung des Schuljahres sammelten wir Ideen, was das Forum organisieren könnte. Es gab eine Sammlung von mehr als 40 Ideen. Zum Beispiel könnten die Delegierten im Advent jeweils am Morgen im Schulhaus Kerzen anzünden, vor den Ferien bei Schulschluss allen ein Schöggeli verteilen, Guetzli backen, einen Gedichtwettbewerb durchführen, Auffahrt, Sommeranfang und Ferienanfang feiern oder auch eine Geistemacht wie Halloween durchführen. Jeder hatte zwei Stimmen, so konnten wir die zwei besten Vorschläge auswählen. In diesem Jahr wählten wir einen Film vor Weihnachten und planten eine Schatzsuche für das letzte Quartal.

*die Delegierten: Anja D. 6. Klasse, Lukas K., 6. Klasse
Dina F., 1. Klasse*

Die Schatzsuche

Zu Beginn trafen sich die Schüler und Schülerinnen der 1. bis 6. Klasse auf dem Schulhausplatz gleich zu Beginn der Zehnruhpause. Jede Delegierte, jeder Delegierter der Klassen war mit an einem Holzstab, an dem das Gruppenbild befestigt war, der Gruppenliste und dem individuellen Startbild für die Schatzsuche ausgerüstet. So konnten sich alle Gruppen versammeln und zum ersten Posten aufbrechen. Hier erhielten die Gruppen ihre Schatzkarte. Auf der Schatzkarte waren viele Fotos von den Posten. Dort musste man vorbei gehen und dafür bekam man ein Stempelbild. Wer mindestens fünf hatte, konnte zum Ziel und durfte den eigentlichen Schatz suchen und ausgraben. In der Schatzbüchse, welche wir Delegierten gebastelt hatten, waren etwa zehn feine Schoggitaler. Um halb zwölf haben wir uns alle wieder versammelt um einander auf Wiedersehen zu sagen. Mit grossem Hunger gingen wir zum Mittagessen.

*die Delegierten: Anna H. 3. Klasse, Stefanie Ü. 5. Klasse,
Julian E. 3. Klasse*

Die Delegierten der 2. Klasse waren heute auf der Schulreise. :-)

...und zum Schluss

In der 2. Klasse beginnen wir mit dem Thema «Wetter». Die Kinder erhalten ein Blatt mit Fragen zum Forschen. Zuerst äussern sie ihre Vermutungen. Die 2. Frage lautet: «Wie kann man das Wetter vorhersagen?» Ein Mädchen denkt sich das so: «Sie machen ein Foto von oben – und dann raten sie.» Ich frage nach: «Wer ist sie?» Antwort: «Der Wetterbericht.»

Erika Fritsche

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **September** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 4. Sept. 17.30 Uhr** **Abendbesinnung** mit Pfm. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet von Kurt Koch
- 11. Sept. 09.45 Uhr** **ökum. Erntedank-Gottesdienst** mit den Landfrauen, Pfm. Beatrix Jessberger, Katechetin Vreni Kuster und den Schülerinnen und Schülern der 3. Klasse, musikalisch wird der Gottesdienst gestaltet von Cyrill Bischof. Kollekte und Erlös gehen an die Heilpädagogische Schule Toggenburg
- 18. Sept. 09.45 Uhr** **Gottesdienst zum eidg. Dank-, Buss- und Betttag** mit Pfm. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Waldheim-Chor unter der Leitung von Stefanie Aouami und Cyrill Bischof am Flügel
- 25. Sept. 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfm. Beatrix Jessberger, Orgel: Werner Graf

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 7. September um 15.30 Uhr** statt. Ort: Spielgruppe (St. Gallerstrasse 3)

Fiire mit de Chliine

Samstag, 3. September um 10.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche

Kontemplation der Via Integralis (Meditation)

Dienstag, 13. und 27. September

Für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte um 20.00 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche Rehetobel mit Pfm. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis

Bibelstunden in den Altersheimen

Donnerstag, 28. September, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfm. Beatrix Jessberger

Mittwoch, 21. September, 14.30 Uhr im Haus «ob dem Holz» mit Pfm. Beatrix Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung zum Gespräch über Gott und die Welt

Donnerstag, 15. September, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfm. Beatrix Jessberger

Christliche Stunde im Waldheim

Dienstag, 27. September um 14.30 Uhr

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfm. Beatrix Jessberger

Pfm. Beatrix Jessberger wird vom 29. September - 9. Oktober vertreten durch:

Seelsorgerin Christine Gentina, Rorschach
(Tel. 071 841 49 60)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung (Mittwochvormittag unter Tel. 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch).

ökumene leben

Ökumenischer Religionsunterricht an der Primarschule

Dank der guten Einbettung im Stundenplan der Primarschule finden die Religionslektionen für die PrimarschülerInnen in einem zeitlich und räumlich sehr guten Umfeld statt.

Für die 2. und 6. Klasse unterrichtet Elsa Fürer aus Eggersriet und für die 1. und 3. - 5. Klassen Vreni Kuster aus Rehetobel.

Für Fragen im Zusammenhang mit dem Unterricht sind für die 2. und 6. Klasse die evang. reformierte Kirchgemeinde Pfarrerinnen Beatrix Jessberger, Rehetobel und Katharina Ulmer, Ressort Unterricht, Rehetobel zuständig. Für die 1. und 3. - 5. Klasse liegt die Zuständigkeit beim katholischen Pfarreibeauftragten Niklaus Züger, Heiden und Sandra Jäggi, Rehetobel.

Durch die Nachfolge von Vreni Kuster als Katechetin der 4. Klasse ist in diesem Jahr eine Klasse mehr von der katholischen Kirchgemeinde betreut, indem die 4. Klasse durch das Entgegenkommen der Schule am Donnerstagnachmittag, wie im Stundenplan eingetragen, den Religionsunterricht besuchen kann.

Mit einem herzlichen Dank an unsere Katechetinnen, Elsa Fürer und Vreni Kuster und den besten Wünschen für ein gutes Religionsschuljahr danken wir der Schule Rehetobel.

bel, Schulleiterin Maria Etter, die den Kirchgemeinden diese Möglichkeiten eröffnet hat.

*Evang. Ref. Kirchgemeinde: Katharina Ulmer
Kath. Kirchgemeinde: Sandra Jäggi*

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Donnerstag, 1. September, 15.30 Uhr
Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 3. September

- **10.00 Uhr:** «Fiire mit dä Chliinä» in der ref. Kirche
- **17.30 Uhr:** Eucharistiefeier

Sonntag, 11. September, 09.45 Uhr

Ökumenische Erntedankfeier in der ref. Kirche,
*gestaltet von den 3. Klässler/-innen zum Sonnenaufgang
von Franz von Assisi*

Samstag, 17. September, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Samstag, 24. September, 20.00 Uhr

Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden
mit Ruth Stöckli

Donnerstag, 29. September, 19.00 Uhr

«Gebet für die Welt» in der kath. Kirche Heiden

Voranzeigen:

Sonntag, 23. Oktober 2011: Kirchenfest

**Dienstag, 29. November 2011: Rorate mit den Schülern
und anschl. Frühstück**

Im Namen des Kirchenrates, Renate Burri

Auf ein Neues: Nur für Neugierige

Bereits zum zweiten Mal ermöglicht der Verband WebAR ein kostenloses Erleben von Weiterbildung mit einem eigenen Lernfestivalprogramm. Während 24 Stunden können am 9./10. September 2011 verschiedenste Workshops und Führungen an einigen Orten in unserem Kanton besucht werden. Das gesamte Programm mit zusätzlichen Angaben kann unter www.webar.ch eingesehen werden. In ihrer näheren Umgebung finden folgende Veranstaltungen statt:

Rehetobel

Eine Wanderung auf Schleimer's Spuren

WebVL, Gemeindezentrum Rehetobel

Freitag 21:15 – 2:00 Uhr

Anmeldung bis 5.9. an E. Hörler 071 877 33 47 oder
sekretariat@webvorderland.ch

Heiden

Freche Göre - lauter Bengel

WebVL und Schule & Elternhaus, Schulhaus Gerbe

Freitag 20:00 – 21:30 Uhr

Anmeldung bis 7.9. an R. Petersen 071 353 50 25 oder
sekretariat@webvorderland.ch

GABI oder ABC?

Samariterverband, Henri-Dunant Museum

Samstag 11:00 – 14:00 Uhr

Keine Anmeldung nötig

Sexualerziehung von Geburt bis Kindergarten

Pro Juventute, Alterszentrum Quisisana

Anmeldung bis 8.9. an M. Bosshart 078 730 61 77 oder
Manuela.groeber@gmx.net

Ansprechpartnerin:

Ariane Brunner, Berg 4907, 9100 Herisau, Präsidentin
WebAR, librus@sunrise.ch

Der Spitalverbund kommt auf Besuch

Montag, 19. September, 19.30-21.00 Uhr

Hotel Linde, Heiden

Gesundheitswesen ab dem Jahr 2012:

Welche Veränderungen erwarten den Spitalverbund,
welche die Versicherten?

Urs Kellenberger, Direktor/CEO Spitalverbund

Hannes Egli, CFO Spitalverbund

Krampfadem, Besenreisser, offene Beine – Ist dem ein
Kraut gewachsen?

Dr. med. Federico Goti

Chefarzt Chirurgie, Spital Heiden

Gallensteine - eine Zeitbombe?

Dr. med. Othmar Kehl

Chefarzt Innere Medizin, Spital Heiden

**Kunstschaffende
unterstützen
Pro Juventute AR**

Benefizveranstaltung

Ausstellung und Verkauf (Auktion) von 50 Kunstwerken

Freitag, 2. September 2011 – Sonntag, 4. September 2011
(Auktion ab 14 Uhr)

Altes Zeughaus, Herisau

mit musikalischen Darbietungen: Ensembles der Musik-
schule Herisau (Samstag 10.30 Uhr); Christoph Pfändler,
Hackbrett metal (Sonntag 11.30 Uhr); Ready-Mix-Quintett
(Sonntagnachmittag während Auktion) – Infostand Pro
Juventute mit Getränken, Snacks und Kuchen.

FDP Rehetobel

Nationalrats- wahlen

Im Oktober stehen die Nationalratswahlen an. Für dieses Amt stellen sich drei Kandidaten zur Wahl: Andrea Caroni FDP; Köbi Frei SVP, Max Nadig CVP und Samuel Büechi GRAL.

Damit Sie die Kandidaten besser kennen lernen, haben wir Freisinnige folgende Anlässe organisiert.

Montag, 5. September ab 17.30 Uhr im Restaurant Alte Post

Feierabendtreffen mit Andrea Caroni

Mittwoch, 21. September 20.00 Uhr GZ kleiner Saal

Podiumsgespräch mit allen NR Kandidaten.

Wir freuen uns auf rege Teilnahme!

Am 30. September treffen wir uns zu einer **geselligen Grillade im Restaurant Achmühle**. Zum Freidenker Apéro sind **ab 19 Uhr** alle Rehetobler mit eigener Meinung und genügend liberalem Denken, andere Meinungen zu respektieren, herzlich eingeladen.

Besonders freuen wir uns auf humorvolle Visionäre, Querdenker, Macher und «eifach gueti Lüt».

Für das Grill-Gelage ab 20 Uhr bitten wir um Anmeldung unter Telefon 071 877 33 89 bis zum 26. September.

Der Apéro wird zukünftigen Freisinnigen gerne offeriert.

Katharina Schläpfer-Bollhalder, Präsidentin FDP Rehetobel

Lesegesellschaft Lobenschwendi

Wir laden unsere Mitglieder und weitere Interessierte zum **Besuch des Schulmuseums Amriswil unter kundiger Führung ein**. Treffpunkt ist am **Samstag, 10. September 2011 um 09.45 Uhr im Restaurant Linde**.

Wir fahren mit Privatautos nach Amriswil. Der Unkostenbeitrag beträgt Fr. 10.– pro Person.

Im Anschluss können wir in der Linde unsere mitgebrachten Würste und Fleischstücke auf den Grill legen. Da die Museumsleitung aus organisatorischen Gründen die Anzahl Teilnehmer kennen muss, bitten wir um tel. Anmeldung bis 7. Sept. 2011 bei Heidi Schefer, Tel. 071 877 20 52 oder Jörg Burtschi, Tel. 071 877 33 71 (abw. 31.8. bis 7.9.)

Der Vorstand freut sich auf eine zahlreiche Teilnahme.

Lesegesellschaft Lobenschwendi, der Vorstand

JUGENDMUSIK REHETOBEL

Am **Samstag, dem 26. November 2011** findet im Gemeindezentrum Rehetobel bereits zum 6. Mal der traditionelle Christkindlimarkt statt. Organisiert natürlich wieder durch die Jugendmusik Rehetobel.

Haben Sie Interesse an einem Stand? Anmeldungen nehmen wir sehr gerne bis Ende September entgegen.

Auskünfte erhalten Sie bei Marianne und Theo Zähler, Hauetenstr. 2, 9038 Rehetobel. Tel. 071 877 12 86; E-Mail: fam.zaehner@bluewin.ch

Ihre Jugendmusik Rehetobel

Kleider- und Spielzeuggörse im Gemeinde- zentrum Rehetobel

Annahme Mittwoch, 28. September 2011,
09.00 - 11.00 Uhr

Bitte die **sauberen und ganzen Kleider**, oder andere Artikel, bereits angeschrieben (**Etiketten und Kd.Nr.** bei Andrea Tobler vor dem Anschreiben verlangen 071 877 20 32) ins Mehrzweckgebäude Rehetobel bringen.

Verkauf **Mittwoch, 28. September 2011**
14.00 – 16.00 Uhr

Abholen Mittwoch, 28. September 2011
17.00 – 17.30 Uhr

Wir suchen und verkaufen: Einfach alles fürs Kind!

- sämtliche **saubere und ganze** Sommer- und Winterkleider
- Schwangerschaftskleider
- Kinderwagen, Buggys, Autositzli (mit gültiger EU Norm), Hochsitzli etc.
- Sommer- und Wintersportgeräte
- Spielsachen, Bilderbücher, Videogames, DVD etc.
- Fasnachtskleider

Wir führen eine Kaffeestube.

Für allfällige Fragen gibt Ihnen Andrea Tobler (Telefon 071 877 20 32) gerne Auskunft.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

13. Rehetobler Dorf-Adventskalender, wer macht mit?

Es ist wieder soweit! Wir suchen 24 Teilnehmer/Innen, die ihre Fenster während der Adventszeit schmücken und beleuchten. Zum Mitmachen sind **ALLE** eingeladen: Familien, Alleinstehende, Jüngere, Ältere, Heime, Geschäfte und Restaurants.

Wenn Sie ein Fenster schmücken möchten, melden Sie sich bitte bis 30. September 2011 bei mir. Leider müssen wir den Aufruf jeweils so früh starten, damit wir den Routenplan im November Gmäändsblatt veröffentlichen können. Wir hoffen, dass sich auch dieses Jahr wieder genügend Teilnehmer melden, um dem Dorf während der Advents- und Weihnachtszeit einen festlichen Glanz zu verleihen. Für Fragen und Anregungen stehe ich gerne zur Verfügung.

Spielgruppe Rägeboge, Tanja Wenk, 071 877 17 47

Infoveranstaltung der Jugendmusik Rehetobel

Am Mittwoch 7. September können zwischen 13.00 und 15.00 Uhr, an der Hauetenstrasse 2, die verschiedenen Blechblasinstrumente ausprobiert werden.

In unserer Jugendmusik spielen zurzeit gut 40 Kinder im Alter von 9 bis 18 Jahren. Ab der ersten Klasse besteht die

Möglichkeit, ein Blasinstrument zu erlernen. Die Ausbildung beginnt mit Einzelunterricht oder zu zweit. Nach etwa einem Jahr Ausbildung können die Bläserinnen und Bläser, parallel zum Einzelunterricht, bereits in der Jugendmusik mitspielen. Auftrittsmöglichkeiten wie Platzkonzerte, Konzerte mit der MGBB, Mitwirken in Gottesdiensten, Wettbewerbe u.v.m. spomen die Bläser zum üben an. Im alljährlichen Jugendmusiklager lernen die Kids Theorie, Notenlesen, Rhythmus, Atemtechnik und vieles mehr.

Es werden folgende Instrumente angeboten:
Cornet, Es-Horn, Posaune, Bariton, Euphonium und Bass.

Interesse geweckt?

Um genauere Informationen zu erhalten, wenden sie sich doch bitte an:

Marianne und Theo Zähler, Hauetenstr. 2, 9038 Rehetobel
Tel. 071 877 12 86, E-mail: fam.zaehner@bluewin.ch

Sportverein Rehetobel

Sportverein im September

Jugend

Do	Jeweils	09:00 – 10:00	NEU MUKI	GZ
Do	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU	NEU GZ
Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils	18.30 – 20.00	Unihockey Junioren B	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Di	Jeweils	17:15 – 18:30	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Jeden Montag um 20:15 - 21:30 in der Turnhalle

ACHTUNG: am Montag, 12. Sept.

Outdoorprogramm!

Unihockey

Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Damen	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend 4. – 9. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	20:15	Volleyball Damen/Jugend	GZ
Di	Jeweils	20:15	Volleyball Herren/Jugend	GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Lauftraining in drei Stärkeklassen	TH
So	04.09.2011		Duathlon Zofingen	Zofingen
Sa	10.09.2011		Altstätter Städtläuf	Altstätten
Sa	17.09.2011		Greifenseelauf	Uster

Frauen

Mi	07.09.2011	20:00	Den Füssen zu liebe	TH
Mi	14.09.2011		Telephonkette	TH
Mi	21.09.2011	20:00	Fit und beweglich	TH
Mi	28.09.2011	20:00	Koordination und Reaktion	TH

Me isch au zom emol Schnuppere herzlich iglade!

Männer

Di	06.09.2011	20:00	Jetzt gehts wirklich los!	TH
	10./11.09.2011		Turner-Reise	
Di	13.09.2011	20:00	Von Kopf bis Fuss...	TH
Di	20.09.2011	20:00	Vorbeugen - im Sinne des Wortes	TH
Di	27.09.2011	19:30	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20:15	Spiel und Spass	TH
---------------	-------	-----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20:15 – 22:00	Turnen	TH / GZ
----	---------	---------------	--------	---------

Pilates

Fr	02.09.2011	08:30	Pilates	GZ kleiner Saal
Fr	09.09.2011	08:30	Pilates	GZ kleiner Saal
Fr	16.09.2011		KEIN PILATES (Jahmarkt)	
Fr	23.09.2011	08:30	Pilates	GZ kleiner Saal
Fr	30.09.2011	08:30	Pilates	GZ kleiner Saal

Für mehr Info's: Vreni Egli, Tel 071 877 28 15

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Aronis, Mailo, geboren am 12. Juni 2011 in St. Gallen SG, Sohn der Aronis, Chrisoula und des Kubli, Jan, Rehetobel AR, Ettenberg 8

Traber, Simon, geboren am 09. Juli 2011 in Heiden AR, Sohn des Traber, Beat Paul, und der Traber geb. Wolke, Margrit, Rehetobel AR, Bergstrasse 25

Harder, Corinne, geboren am 22. Juli 2011 in Heiden AR, Tochter des Harder, Thomas Kolumban, und der Harder geb. Braunwalder, Irene, Rehetobel AR, Habsset 105

Eisenhut, Zoe, geboren am 07. August 2011 in Heiden AR, Tochter des Eisenhut, Christian, und der Eisenhut geb. Walser, Rahel, Rehetobel AR, Heidenerstrasse 32

Eheschliessungen

Kern, Roman Alfons, & **Bänziger Kern geb. Bänziger, Brigitte**, Rehetobel AR, Sägholzstrasse 51, getraut am 07. Juli 2011 in Rehetobel AR

Klose, Walter Günter, & **Klose geb. Schedler, Manuela** Christine, Rehetobel AR, Gupf 20, getraut am 25. Juli 2011 in Rehetobel AR

Schöni, Thomas, & **Schöni geb. Sigel, Nicole**, Rehetobel AR, St. Gallerstrasse 39, getraut am 05. August 2011 in Rehetobel AR

Todesfälle

Kübler, Paul Hermann, geboren 1919, Rehetobel AR, Gartenstrasse 6, gestorben am 25. Mai 2011 in Schorndorf (Baden-Württemberg, Deutschland)

Roncoroni, Reto Peter, geboren 1963, Rehetobel AR, Schulstrasse 5, gestorben am 06. Juli 2011 in St. Gallen

Kast, Emil, geboren 1916, Rehetobel AR, Oberdorf 3, gestorben am 19. Juli 2011 in Rehetobel AR

Sturzenegger, Ernst, geboren 1922, Rehetobel AR, Heidenstrasse 33, gestorben am 02. August 2011 in Heiden AR

Berger geb. Müller, Madeleine Louise, geboren 1948, Rehetobel AR, Sägholzstrasse 28, gestorben am 05. August 2011 in St. Gallen

Staub, Walter, geboren 1926, Rehetobel AR, Lochersebnli 4, gestorben am 19. August 2011 in St. Gallen

Gratulationen

3. September	Anna Lenggenhager , Oberdorf 3	88-jährig
8. September	Werner Stahl-Bucher , Heidenerstrasse 26	80-jährig
11. September	Nelly Scherrer-Fechtig , Oberdorf 3	90-jährig
16. September	Hulda Schläpfer-Fässler , Oberdorf 3	92-jährig
19. September	Dora Bischof-Tanner , Robach 42	87-jährig
20. September	Carl Haegler , Bürgerheimstrasse 8	83-jährig
20. September	Elsbeth Rentsch-Züst , Oberdorf 3	87-jährig

äuses Gwerb – meh Rechtobel

Mit innovativem Ultraschall zur Wunschfigur

Die Sommersaison hat sie buchstäblich ans Tageslicht gebracht, die Fettpölsterchen an Hüften, Bauch und Beinen. Wer die unerwünschten Begleiter nicht rechtzeitig abtrainieren konnte, hat sich diese Aufgabe für das nächste Jahr vorgenommen. Mühsam, das Schwitzen im Fitnessstudio..?

Neue Technologie macht es ohne Schwitzen möglich.

Grosse Erfolge in Sachen Körperformung und Fettverbrennung. Fettverbrennung erfolgt hauptsächlich mittels Grundumsatzerhöhung. Dabei können Fettpolster, lästige Orangenhaut und Falten nachweislich reduziert werden. Das alles ohne Anstrengung für Mann und Frau im Liegen. Eine neue Technologie hilft Ihnen dabei.

Schon nach der ersten Behandlung kann sich der Umfang um 2 bis 5 Zentimeter je nach Körperkonstitution minimieren. Grosse Erfolge können auch erzielt werden bei Rückenproblemen, Haminkontinenz sowie beim Muskelaufbau. **Das DiViNiA Ultra System eignet sich daher auch sehr gut für ältere Menschen.**

Die Haut kann sichtbar straffer werden, denn die feine Stromimpulsgebung wirkt stimulierend auf den Stoffwechsel ein und unterstützt die Freisetzung der Fettsäuren. Doch das ist noch nicht alles: Bereits geschädigtes Gewebe kann ebenso regeneriert werden. Schlackenstoffe werden dabei gelöst und völlig schmerzfrei abtransportiert.

Keine Überraschung, denn zahlreiche Studien belegen die enorme Wirkung der Biostimulation. Zusätzlich regt die Impulsgebung der DiViNiA Ultra jeden Muskel bis in die tiefsten Gewebeschichten an.

Das Schöne daran: Die Erfolge sind sofort messbar und schnell sichtbar. Egal, ob es die lästigen Fettpolster am Bauch, Cellulite an den Oberschenkeln und Po, oder das Straffen der Arme sein soll. Jede Behandlung kann ganz individuell auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmt werden. Um die Figur zu formen, braucht sich nun niemand mehr unters Messer zu begeben.

Überzeugen Sie sich selbst unverbindlich!

Zu Testbehandlungen (nach telef. Voranmeldung) und Beratung sind alle Interessenten herzlich eingeladen.

Aktion: Geniessen Sie im Monat September 2011 eine kostenlose Probebehandlung

Für Ihre innere und äussere Schönheit

Silviës Hoor-, Kosmetik-, Massage- und Nailstübli

Silvia Frischknecht, St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel

Tel: 071 870 01 34, Natel: 079 318 60 01

www.silvies-hoorstuebli.ch

Pächter/Pächterin für die „Poscht“ gesucht

Seit gut 100 Jahren werden mitten im Dorf im 1. Stock der „Poscht“ Gäste bewirtet. Die heimeligen Räume im stattlichen Appenzeller Haus bieten jene Ambiance, die zu einer Einkehr geradezu einladen, sei es für einen Kaffee, für den Genuss eines gepflegten Menüs oder für einen gemütlichen Vereinhöck. Da in den vergangenen Jahren die Einkehrmöglichkeiten in unserem Dorf immer mehr am Verschwinden sind, ist es uns ein Anliegen, das die „Poscht“ als Begegnungsort zu erhalten.

Zurzeit ist das allerdings in Frage gestellt, hat sich doch der bisherige erfolgreiche Pächter Albert Gmünder entschlossen, sich neu zu orientieren und sich neuen Aufgaben zuzuwenden.

Wir suchen deshalb auf 1. November oder nach Absprache einen Pächter oder eine Pächterin, die in den Gasträumen das Zepter übernehmen möchte. Die zeitgemässe Infrastruktur im Hintergrund sowie günstige Mietkonditionen dürften mithelfen, den Schritt zur Pachtübernahme zu erleichtern. Wir stellen uns eine Weiterführung im bisherigen Rahmen vor. Neue Ideen sind aber ebenfalls willkommen.

Haben Sie – oder Ihre Verwandten oder Bekannten – Interesse an einer solchen Aufgabe? Pius Steiner ist für weitere Auskünfte gerne bereit, und selbstverständlich ist auch eine Besichtigung möglich. Schauen Sie auch rein auf www.poscht.ch!

Mütter-Väterberatung App. Vorderland

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach telefonischer Anmeldung bis am Vortag.

Telefonnummer 077 437 44 15.

Telefonische Beratungszeiten:

Montag, Mittwoch, Freitag 8.00-9.00 Uhr

Wer ein Kind, das noch schulpflichtig oder noch nicht 15 Jahre alt ist, für mehr als drei Monate oder für unbestimmte Zeit entgeltlich oder unentgeltlich zur Pflege und Erziehung in seinem Haushalt aufnehmen will, bedarf einer behördlichen Bewilligung (vgl. Art. 4 der Eidg. Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern vom 19. Oktober 1977 (Stand 01.01.2008) / SR 211.222.338).

Zudem besteht auch für die Tagespflege eine Meldepflicht. Wer demnach tagsüber regelmässig ein Kind beaufsichtigt, hat sich bei der Beauftragten für das Pflegekinderwesen zu melden.

Die Bewilligungspflicht gilt auch für die Aufnahme verwandter Kinder.

Gesuche sind an die Beauftragte für das Pflegekinderwesen der Sozial- und Vormundschaftskommission Rehetobel, Frau Katharina Schläpfer, St.Gallerstrasse 8, 9038 Rehetobel, Tel. 071 891 64 81, zu richten.

9038 Rehetobel, im September 2011 Sozial- und Vormundschaftskommission Rehetobel

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Kostenloser Hörtest und Gehöranalyse im Wert von Fr. 90.–
- Professionelle, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

Alters- und Pflegeheim «Krone»,
9038 Rehetobel

Zur Ergänzung unseres Hauswirtschaftsteams suchen wir per August 2011 oder nach Vereinbarung eine

Praktikantin im Bereich Hauswirtschaft

Ihre Aufgaben umfassen:

Mithilfe in den Bereichen:

- Verpflegung
- Wohnen und Reinigung
- Wäscheversorgung
- Gästebetreuung und Service

Wir erwarten:

- Bereitschaft zu unregelmässigen Arbeitseinsätzen (Sonn- und Feiertage)
- zuverlässiges, flexibles, selbständiges Arbeiten
- Teamfähigkeit
- Freude am direkten Kontakt mit unseren Bewohnern und Gästen

Wir bieten:

- abwechslungsreiche Tätigkeit
- zeitgemässe Anstellungsbedingungen
- motiviertes Team
- moderner Arbeitsplatz in Stadtnähe (30 Min. mit ö.V. ab HB SG)
- Bei Eignung Möglichkeit zur Ausbildung Fachfrau Hauswirtschaft

Wollen Sie Ihr Fachwissen in einem vielseitigen Betrieb einbringen, dann richten Sie Ihre Bewerbung an:

Alters- und Pflegeheim Krone, Frau Heidi Anrig, Leiterin Dienste, Oberdorf 3, 9038 Rehetobel oder per Mail: heidi.anrig@krone-ar.ch, www.krone-ar.ch

Lernfestival 2011
Appenzell Ausserrhoden
9./10. September
www.WebAR.ch

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Herzlich Willkommen in Trogen !

GEWERBEVEREIN TROGEN

GEWERBE
AUSSTELLUNG
& KULTUR

2.- 4. Sept 2011

Programm

Ausstellung Öffnungszeiten:

Freitag 14.00 - 20.00 Uhr
Samstag 09.30 - 20.00 Uhr
Sonntag 09.30 - 18.00 Uhr

Festwirtschaft Öffnungszeiten

Freitag und Samstag bis 02.00 Uhr
Sonntag bis 22.00 Uhr

Freitag 19.00 - 02.00 Uhr Alpen-DJ Heiner, bekannt
von der Olma in der Alp 7
Samstag 19.00 - 02.00 Uhr Hochgebirgs - Quintett HGQ
Sonntag 17.00 - 22.00 Uhr HGH-Band

Das GUKulturangebot im Kulturhaus Trogen

In Ergänzung zur Gewerbeausstellung auf dem Dorfplatz
finden im Kulturhaus Trogen die 2. Trogener Kulturtage statt.

10 Veranstaltungen für Jung und Alt:

Atlantis Bigband
Familien Theater Pomodori
die Nicnikas
Finanz-Liederabend
Duo Krempel
Ensembles der Kantonsschule Trogen
www.kulturhaustrogen.ch

Grosse Tombola: 1. Preis ist ein E-Bike und weitere attraktive Preise

Regierungsrat
Köbi Frei

Als bewährter und engagierter Regierungsrat kennt Köbi Frei unseren Kanton wie kaum ein anderer. Mit seiner unternehmerischen und politischen Erfahrung kann Köbi Frei in Bern am besten dafür sorgen, dass die Anliegen unseres Kantons im Bundeshaus gehört und umgesetzt werden.

Deshalb:

Köbi Frei
in den Nationalrat

www.koebifrei.ch

Ausserrhoden hat Zukunft

www.andrea-caroni.ch

Andrea Caroni in den Nationalrat

Weil er

- › mit seinem Alter für die Zukunft des Kantons vieles bewegen kann.
- › dazu die notwendige Erfahrung mitbringt und in Bundesbern sehr gut vernetzt ist.
- › auf alle Leute zugeht und weiss, was Ausserrhoden beschäftigt.
- › die Politik kennt und zusammen mit allen Beteiligten nach praktischen Lösungen sucht.

FDP
Die Liberalen

Die Schwimmbadsaison geht langsam zu Ende.

Wenn Sie noch etwas vermissen, finden Sie es vielleicht in der Fundgrube!

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Monatsbrot im September:
Winzerbrot

Rehetobel
Telefon 071 877 12 90

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Restaurant Alte Post Rehetobel

Ferien

vom 10. - 25. September 2011

Erika Signer

naehraum ana joos dorf 6 9038 rehetobel 076/ 401 06 44 naehraum@gmx.ch

neu ab 12. september
infolge studienbeginns

naehraum

Änderungen Reparaturen Neuanfertigungen

öffnungszeiten
8.00-12.00

freitag
14.00-18.30

www.rehetobel.ch

**Mit uns
Renovieren
macht Freude!**

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · PLASTIK
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 877 10 23

**Ihre kompetenten Partner für
Beratung und Ausführung von A-Z
von**

- o Energieberatung
- o Fördergelderantrag
- o Solaranlagen - Boilerersatz
- o Heizungen
- o Gebäudehüllen
- o Neubauten und Sanierungen

Dächer

**Fassaden
Solar**

alte Landstrasse 31b
9038 Rehetobel

tel 071/ 870 01 66
fax 071/ 870 01 67
gmuerghb@bluewin.ch

Erwin Brülisauer

Blechmontagen GmbH

Spenglerei Blitzschutz Sanitär - Service

9038 Rehetobel
Sonnenbergstrasse 45
071-877 20 67 Tel
079-734 97 15 Nat.
071-870 02 57 Fax.

Inserate an:

Druckerei Traber AG
Unterdorf 12
9044 Wald AR
Telefon 071 877 27 57
traberdruck@span.ch

isofloc
Isoliert natürlich.

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

WENK AG

9044 WALD AR
9038 REHETOBEL

HOCHBAU
TIEFBAU
TRANSPORTE
MULDENSERVICE
BAGGERARBEITEN
NATURSTEINMAUERN
KANALISATION
QUELLFASSUNGEN
VERKAUF VON BAUMATERIALIEN

Tel. 071 877 17 93
Nat.: 079 447 67 47
Fax: 071 877 17 45

Internet: www.wenkbau.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877-11 74
kast.transport@bluewin.ch

Rehetobel, Holderenstrasse 24a
Zu vermieten per 1. Oktober 2011

Büro und / oder Gewerberaum

83 m², Vorraum, 3 Zimmer, sep. WC & Dusche,
Preis nach Vereinbarung

Auskunft:
Tel. Privat 071 877 26 74
Tel. Geschäft 071 878 78 12

Silvie`s Hoorstübli
Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

St.Gallerstr. 2
9038 Rehetobel
071/8700134
079/3186001
silvies.hoorstuebli@sunrise.ch
www.silvies-hoorstuebli.ch

Für Ihre innere und äussere Schönheit

Liebe Kundschaft,

Der Urlaub ist für die meisten leider schon vorbei.
Nach dem intensivem Sonnenbaden,
Salz-, Chlor- oder Süswassergenuss
werden nun
IHR Haar, **IHRE** Haut und **IHRE** Nägel
sehr dankbar sein für eine erholsame Pflege.
Wir helfen Ihnen gern!!

Vorschau auf die Monats-Aktionen

Im September: Bei jeder Manicure erhalten Sie einen kl. Nagellack oder eine Handcreme je im Wert von 8.50Fr.

Bruno Niederer

Reparaturen + Dienstleistungen

- Elektro - Reparaturen
 - Elektroinstallationen
- Austausch und Installation aller Elektrogeräte für den Haushalt.
Kochherd, Backofen, Steamer, Glas-keramik-
Kochfelder, Dampfzug, Kühl-schrank, Geschirrspüler,
Waschmaschine, Tumbler etc.
Rufen Sie mich unverbindlich an.
Sehr gerne offeriere und installiere ich Ihnen ein entsprechendes Gerät.

Bruno Niederer
Reparaturen + Dienstleistungen
Heidenerstrasse 28
9038 Rehetobel

Telefon: 071 877 25 38
Mob: 079 629 52 26
E-Mail: brunoniederer@gmx.ch

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH
Innovative Wärmesysteme

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

www.ewheiden.ch

Kurzurlaub
für Ihre Geräte

Garten- Motorgeräte
und Landmaschinen

Mit Liefer- und Abholdienst

LANDMASCHINEN AG
Kast

Land • Forst • Bau • und Gartenmaschinen

Rosentalstrasse 641 • 9410 Heiden
Telefon 071 / 891 64 44 • Fax 071 / 891 64 45

E-Mail: info@kastlandmaschinen.ch • Internet: www.kastlandmaschinen.ch

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerer • Schreinerer • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Beleuchtung • Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

24 Jahre

**Gebäude-Unterhalt ist werterhaltend oder
-vermehrend und erst noch steuerlich absetzbar!**

MALER FÄH
Wellness für Sie und Ihr Haus

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggensriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Rehetobel Friedhof Rehetobel Gräber-Räumung im Herbst 2011

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Die Unterhalts- und Betriebskommission Rehetobel ordnet alle fünf Jahre gemäss Art. 18 des Bestattungs- und Friedhofreglements der Gemeinde Rehetobel nach Ablauf der Grabesruhe die Räumung folgender Grabfelder an:

- 1. Urnen-Erdgräber (linke obere Friedhof-Hälfte vom Eingang Parkplatz aus gesehen)**
 - Nr. 170 (+1987) bis 186 (+1988) (unterste Reihe)
 - Nr. 187 (+1988) bis 210 (+1990) (zweitunterste Reihe)
 - Nr. 211 (+1990) bis 222 (+1991) (drittunterste Reihe; davon rechter Teil bis und mit Hedwig Rohner-Kellenberger)
- 2. Erdbestattungsgräber (rechte obere Friedhof-Hälfte vom Eingang Parkplatz aus gesehen)**
 - Nr. 130 (+1987) bis 146 (+1989) (unterste Reihe)
 - Nr. 147 (+1990) bis 161 (+1991) (zweitunterste Reihe; davon rechter Teil bis und mit Paula Solenthaler-Dudli)
- 3. Kindergräber (linke untere Friedhof-Hälfte vom Eingang Parkplatz aus gesehen)**
 - Nr. 47 des Städler, Michael (+1979) und Nr. 48 des Frehner, Michael (+1981)

Die Eigentümer von Grabmälern und Pflanzen etc. auf den vorstehend aufgeführten Grabfeldern werden eingeladen, diese bis spätestens 30. September 2011 abzuräumen. Nach diesem Zeitpunkt werden die verbliebenen Grabmäler und der übrige Grabschmuck durch den zuständigen Strassenmeister entfernt. Allfällige Ansprüche auf solche Gegenstände müssen daher vollumfänglich abgelehnt werden.

Allfällige Rückfragen sind an den Strassenmeister, Herr Antonio Verlingieri, Rehetobel, Handy-Nr. 079 601 07 65, zu richten.

9038 Rehetobel AR, Ende Mai 2011

Im Auftrag Bestattungsamt Rehetobel

Sport- und Reitplätze...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:
Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten,
Aushube, Kanäle und Werk-
leitungen, Humus- und Kiestieferungen,
Transporte mit Kranablad

brülsauer

Brülsauer Tiefbau GmbH
9034 Eggensriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
9038 REHETOBEL
TEL: 071 870 04 24
FAX: 071 870 04 25
MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH
WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

Geländer
Treppen
Vordächer
Windschutzwände
Türen
Fassaden
Liftturmverglasungen
Balkone
Unterstände
Reparaturen

Quitschfidele Ideen für Ihr Bad.

Elektrogeräte für Bad und Waschküche finden
Sie in unserem Shop in Speicher.

i'EST si bon!
Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 343 72 31, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch
24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

wann	was	wo	wer
1. Sept., Do. 12.15	Seniorenmittag	Rest. Löwen	Frauenverein
2. Sept., Fr.	Jungbürgertag	Wald	
2.-4. Sept.	GUK11, Gewerbeausstellung und Kultur	Trogen	
3. Sept., Sa.	Hol- und Bring-Tag	«ob dem Holz»	
5. Sept., Mo. 17.30	Feierabendtreffen mit Andrea Caroni	Rest. Alte Post	FDP Rehetobel
6. Sept., Di.	Morgenwanderung		Landfrauen
6. Sept., Di. 20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis	
7. Sept., Mi. 13.00-15.00	Infoveranstaltung der Jugendmusik	Hauetenstr. 2	
	Unentgeltliche Rechtsberatung	Kirchplatz	Heiden
9. Sept., Fr. 20.00	Lottomatch	Rest. Löwen	Zischtigs Höck
	Nächtliche Schneckenpirsch	Besammlung GZ	rechtoblerNatur
10. Sept., Sa. 09.45	Besuch Schulmuseum Amriswil	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
11. Sept., So. 09.45	Ökumenischer Erntedank-Gottesdienst	evang. Kirche	
12. Sept., Mo. 12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»	
	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
	BLS/AED-Repetitionskurs	GZ	Samariterverein
15. Sept., Do. 15.00	Gespräch über Gott und die Welt	«Krone»	
16. Sept.-6. Nov.	Wildwochen	Rest. Löwen	
16.+17. Sept.	Jahrmart	GZ	
17. Sept., Sa. 08.00	Goldachweg Instandstellung	Besammlung GZ	Verkehrsverein
18. Sept., So. 09.45	Gottesdienst zum Eidg. Bettag	evang. Kirche	
	Herbst-Ausstellung, Heinz J. Berchtold	Galerie Kronenbühl	
19. Sept., Mo. 19.30	Spitalverbund auf Besuch	Hote Linde Heiden	
20. Sept., Di. 14.15	Kurs: Älter werden und gesund bleiben	GZ	Pro Senectute AR
21. Sept., Mi. 17.00-18.00	Kennenlernen der Frauenarztpraxis	Spital Heiden	Jugendkommission S&E Rehetobel
	Podiumsgespräch mit Nationalratskandidaten	GZ	FDP Rehetobel
	Elternaustausch im Dachatelier	Turnhalle	Elternrat
23. Sept., Fr. ab 9.00	Viehschau	Nasen	
	Schauabend mit musikalischer Unterhaltung	Rest. Löwen	
	Neuzuzüger-Apéro	GZ	Gemeinderat
24. Sept., Sa. 08.15-11.30	«ineluege» Sekundarschule Heiden	Schulhaus Gerbe	
	Goldachweg Instandstellung	Besammlung GZ	Verkehrsverein
	Preisjassen	Rest. Säntis	
	Endschiessen	Schützenhaus	
26. Sept., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
	Kant. Delegiertenversammlung SVP	GZ	SVP Rehetobel
27. Sept., Di. 20.00	Zischtigs Höck		
28. Sept., Mi. 14.00-16.00	Kinderkleider- und Spielzeuggörse	GZ	Rägeboge
29. Sept., Do. 20.00	Schneggenabend	Rest. Säntis	
30. Sept., Fr.	Gemütliches Beisammensein mit Grilladen	Rest. Achmühle	FDP Rehetobel

Nächste Ausgabe:

Freitag, 30. September 2011

Redaktions- und Inserateschluss:

Dienstag, 20. September 2011

Übernächste Ausgabe:

Montag, 31. Oktober 2011

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:

Druckerei Traber AG, Telefon 071 877 27 57
E-mail: traberdruck@span.ch

**Die Gemeindeverwaltung Rehetobel
bleibt am**

**Donnerstag, 15. September 2011
am Nachmittag geschlossen.**

Wir danken für Ihr Verständnis.

Ihr Kanzlei- & ZAVLAR-Team

Unpersönliche Tageskarten der Gemeinde Rehetobel

Tageskarte zu Fr. 40.-

zur Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (2. Kl.) im
festgelegten Geltungsbereich!

Es hät solangs hät!

RECHTOBLER

Gmäändsblatt

September 2011

Sek-Zukunft? Noch ist nichts entschieden!

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner, Eltern, Sek-Schülerinnen und -Schüler

Bis Ende Oktober 2011 sollen die Entscheidungsgrundlagen erarbeitet sein, so dass anschliessend die öffentliche Meinungsbildung erfolgen kann. Das war und ist unser stets erklärtes Ziel. Schon verschiedentlich habe ich über Sekundarschul-Fragen und insbesondere über den aktuellen Stand informiert.

In dieser Gmäändsblatt-Ausgabe möchte ich Sie darüber informieren, dass wir gegenwärtig auf verschiedenen Ebenen intensive Gespräche und Verhandlungen führen.

Kurz zusammengefasst:

- **Sek. Trogen:** Die Verhandlungen über eine Vertrags-Erneuerung mit dem kantonalen Departement Bildung, dem Rektorat und den Gemeinden Wald/Trogen bezüglich Fortführung der Sekundarschule in Trogen sind nach drei Verhandlungsrunden schon weit fortgeschritten. Den bereinigten Vertragsentwurf erhalten wir anfangs Oktober. Verbessert werden die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Vertrags-Gemeinden in Bereichen, die sich auf die Schulqualität, auf die Rahmenbedingungen und letztlich auch auf das Schulgeld auswirken. Unseren Wunsch nach einer Besichtigungsmöglichkeit («Tag der offenen Tür») haben wir bei den Verantwortlichen in Trogen angebracht. Voraussichtlich findet diese «Ineluegä»-Veranstaltung am **Dienstag, 8. November 2011, vormittags**, in Trogen statt. Bitte merken Sie sich diesen Termin vor und beachten Sie die weiteren Informationen im nächsten Gmäändsblatt.
- **Sek. Heiden:** Die Vertrags-Entwicklung kommt ebenfalls gut voran. Bei mehreren Sitzungen konnten wir unsere Vorstellungen und Erwartungen einbringen. Weitere Vertrags-

verhandlungen sind im Oktober terminiert. Schulqualität, weitere Rahmenbedingungen sowie Mitspracherecht und Finanzen (Globalbudgetsystem Heiden) sind bei diesen Verhandlungen zentrale Themen. Der «Tag der offenen Tür» fand am 24. September statt. Von Rehetobel nahmen, nebst etlichen Behördemitgliedern, rund 20 Personen die Gelegenheit wahr, in die Sek Heiden «inä z'luegä».

- **Kantonales:** Das Projekt «Zukunft Sek I in AR», welches unter der Führung der Ausserrhodischen Gemeindepräsidentenkonferenz steht, soll gemäss aktueller Terminplanung im Dezember 2011 abgeschlossen sein und mögliche Handlungsfelder auf kantonaler und regionaler bis kommunaler Ebene aufzeigen. Ein diesbezüglicher Zwischenbericht vom 12. September 2011 ist meines Wissens nicht zur Veröffentlichung bestimmt. Unsere Wahlfreiheit wird aber dadurch nicht beeinträchtigt.

- **Regionales:** Auch im Vorderland befassen sich viele Schul- und Gemeindepräsidenten/innen mit Zukunftsfragen zu deren örtlichen Sekundarschulen. In verschiedenen Zusammensetzungen fanden diesbezüglich bereits Vorgespräche statt. Weitere Gesprächsrunden folgen schon bald. Wir sind auch dazu eingeladen und werden teilnehmen.

- **Rehetobel:** Bis Ende Oktober 2011 haben wir die Entscheidungsgrundlagen zusammengestellt. Es sind dies der Vertragsentwurf «Sek Trogen», der Vertragsentwurf «Sek Heiden» und der Entscheid-Kriterienraster, welcher derzeit bezüglich Schulqualität, Mitsprache, Kosten und Zukunftsprognose bei der Schulkommission noch in Arbeit ist und demnächst den letzten Feinschliff erhalten wird.

An der Sitzung vom 17. November 2011 kann somit der Gemeinderat darüber beraten und das weitere Vorgehen festlegen und dabei auch der öffentlichen Information wie auch der öffentlichen Meinungsbildung besonderes Augenmerk schenken.

Im gegenwärtigen Zeitpunkt kann und darf ich aus den laufenden Verhandlungen nicht mehr berichten. Ich danke für Ihr Verständnis und Vertrauen.

Ihr Ueli Graf, Gmäändspräsident.

In eigener Sache

Zukunft Oberstufe aus Elternsicht

(Orientierung seitens der Elternvertretung)

Im Gmäändsblatt vom Februar und vom März 2011 informierte der Gemeinderat über mögliche Veränderungen betreff des Oberstufenstandortes für Rehetobel.

Aufgrund verschiedener Elternreaktionen wurden die Elternorganisationen «Schule & Elternhaus Rehetobel» und der Elternrat der Primarschule Mitte April von der Schulkommission angefragt, die Elternanliegen zum Thema Zukunft Oberstufe zu sammeln.

Zusammen mit der Gemeindebehörde organisierten wir am 19. Mai 2011 einen Informations- und Diskussionsabend dazu. Es nahmen 35 Eltern (von 60 Kindern) daran teil. Im ersten Teil informierten Martin Zürcher und Ueli Graf über die Beweggründe, welche zu den Vertragsverhandlungen mit Heiden führten und klärten Fragen. Der neu gewählte Gemeinderat und Schulkommissionspräsident Peter Bischoff stellte sich vor und signalisierte Gesprächsbereitschaft und Offenheit gegenüber den Eltern.

Für den zweiten Teil verabschiedeten sich die Behördenvertreter.

In Kleingruppen diskutierten wir die folgenden drei Fragestellungen:

1. Wie sehen die idealen Rahmenbedingungen einer Oberstufe aus Sicht der Eltern aus?

2. Welche Anliegen haben wir Eltern bezüglich der Übergangphase bei einem allfälligen Oberstufenstandortwechsel?

3. Welche Anliegen und Ideen haben die Eltern für die weitere Vorgehensweise der Gemeinde?

Auf ausdrücklichen Wunsch des Gemeindepräsidenten sammelten wir ebenfalls:

4. Welcher Art sind die Bedürfnisse der Eltern nach Information?

Im Plenum werteten wir die Antworten aus und gewichteten diese.

Die wichtigsten Ergebnisse dazu:

1. Ideale Rahmenbedingungen für unsere Oberstufe

Pädagogisches Konzept/Schulmodell:

- Die Eltern sehen sowohl im kooperativen als auch im integrativen Schulmodell gute Varianten bei Lehrpersonen mit entsprechender Ausbildung und Qualitätssicherung.
- Mitspracherecht der Schulkommission und der Eltern, von den Eltern gewählter Beirat an der Schule, Elterninformation und Elterneinbezug!

Rahmenbedingungen/ Infrastruktur:

- kurze (ca. 1 h) Mittagspause, dafür frühe Heimkehr am Nachmittag
- für Mittagspause: Mensa, Mittagstisch, Mikrowelle, Aufenthaltsraum
- angepasster Postautofahrplan

2. Anliegen für Übergangphase

3 Jahre am gleichen Ort:

- Die drei Jahre Oberstufe sollen an einem Ort besucht werden können.
(Wer in Trogen beginnt, kann bis Ende 3. Sek. bleiben. Auslaufen lassen der Jahrgänge.)

Schulqualität:

- Diese soll bis zu einem allfälligen Standortwechsel vollständig gewährleistet werden.

Information:

- Umfassende, frühzeitige Information und gute Einführung für Schüler und Eltern.

3. Anliegen für die Vorgehensweise unserer Behörden

Gleich lange Spiesse:

- Oberstufenmöglichkeiten (Heiden, Trogen,...) gleichwertig abwägen!

Transparente, regelmässige Information über den Stand der Dinge:

- monatlich im Gmäändsblatt, Infoveranstaltung(en) zu weiteren Schritten
- den Kriterienkatalog für den Vergleich der Angebote und die Gewichtung der Kriterien an Infoveranstaltung und im Gmäändsblatt öffentlich vorstellen

Kantonale Kooperation unter den Gemeinden:

- Koordination mit Wald und Trogen

4. Informationsbedürfnisse der Eltern

- Vorstellen der pädagogischen Leitideen. Vorstellen der Organisation.
- Info zu Kapazitäten (Schulräume, Standorte, Infrastrukturen) in Trogen/Heiden.
- Wie sieht der Kriterienkatalog für den Vergleich der Angebote und die Gewichtung der Kriterien der Oberstufen Heiden und Trogen aus?
- Klare Informationen der zu erwartenden Kosten in Heiden. «Offerte», in der auch bauliche Anpassungen berücksichtigt sind. Diese Zahlen von Heiden mit jenen von Trogen für die Bevölkerung vergleichbar kommunizieren.

Übergabe der Elternanliegen am 22. Juni 11:

Die Elternvertreter (acht Mütter und ein Vater) wurden von der vollzähligen Schulkommission, dem Gemeindepräsidenten Ueli Graf, Maria Etter (Schulleitung Primarschule) und der Lehrervertreterin Camen Seeger empfangen. Die Zahl der Überbringer beeindruckte und unterstreicht die Wichtigkeit der von uns überbrachten Anliegen. Nach einer gegenseitigen Vorstellungsrunde übergaben wir allen Anwesenden unser Papier und erläuterten danach die darin enthaltenen Elternanliegen kurz.

Dabei wurden auftretende Fragen beantwortet und diskutiert. Peter Bischoff und Ueli Graf waren sehr interessiert und betonten die Wichtigkeit der Elternanliegen für die weiteren Schritte zur Entscheidung für die Wahl der zukünftigen Oberstufe.

Ebenfalls wurde von Elternseite festgestellt, dass eine grosse Zufriedenheit mit der Sekundarschule Trogen seitens der Eltern besteht. Diese erfüllt heute mehrheitlich die Anliegen der Eltern an eine gute Oberstufe.

Oberstufe wo? – gemeinsamer Entscheid!

Wir wünschen uns, dass der Prozess in dieser Form fortgeführt werden kann und schlussendlich die bestmögliche Lösung für die Zukunft unserer Oberstufe gefunden wird. Dazu ist es notwendig, die Bevölkerung einzubeziehen! Es braucht einen weiteren öffentlichen Anlass, an welchem transparent über die Angebote aus Trogen und Heiden informiert und die Meinung der interessierten Bevöl-

kerung eingeholt wird. Die Eltern und die Bevölkerung sollen die Möglichkeit erhalten, Fragen zu stellen, zu diskutieren und Stellung zu beziehen.

Wir erachten es als äusserst wichtig für unsere Gemeinde, dass Entscheide von dieser Tragweite von einer Mehrheit der Betroffenen mitgetragen werden. Dazu ist es unerlässlich, dass der Gemeinderat den Kontakt zu den Bürgern sucht und deren Haltung für den Entscheid «Oberstufe wo?» Relevanz hat.

Auch die Möglichkeit einer konsultativen Abstimmung oder repräsentativen Umfrage bei den betroffenen Eltern könnte in Erwägung gezogen werden.

Wir sind überzeugt, dass eine ernstgemeinte Zusammenarbeit der Gemeinde mit den Bürgern für beide Seiten bereichernd ist, zu akzeptierten Lösungen und einem zufriedenen Zusammenleben führt.

Für die Elterngruppe:

Esther Baumann und Gabriela Gehr-Huber

Voranschlag 2012 und Finanzplan 2012 - 2016

Der Gemeinderat verabschiedete an der Sitzung vom 08. September 2011 in erster Lesung den Voranschlag 2012 und den Finanzplan 2012 - 2016. Die Laufende Rechnung weist im Gesamtergebnis ein geringes Defizit aus. Dieses Ergebnis hat jedoch noch provisorischen Status. Die politischen Organisationen wurden zu einer Stellungnahme eingeladen. Zum Zeitpunkt des Gemeindeblatt-Redaktionsschlusses lief die Vernehmlassungsfrist noch. Über allfällige Eingaben wird der Gemeinderat an der nächsten Sitzung beraten und anschliessend den Voranschlag 2012 zu Händen der Urnenabstimmung vom 27. November 2011 verabschiedet. Über das Budget 2012 und den Finanzplan 2012 - 2016 wird in der Oktober-Ausgabe des Gemeindeblattes und in der Abstimmungspublikation ausführlich berichtet.

Urban Walser, Gemeindeschreiber

Unter jedem Ablaufgitter verbirgt sich ein Fluss

Unter diesem Titel hat die Schweizerische Vereinigung der Fischereiaufseher SVFA mit Unterstützung vom Bundesamt für Umwelt BAFU, sowie weiteren Organisationen einen Flyer herausgegeben.

Es geht hier um die Sensibilisierung der Bevölkerung betreffend den Ablaufgittern für Wasser in den Strassen und Vorplätzen. Diese Gitter in unmittelbarer Nähe unserer Häuser und Geschäfte sind Teil unserer alltäglichen Umgebung. Der Zweck dieser Ablaufgitter ist, das Auffangen von Regenwasser zur Vermeidung von Überschwemmungen der Strassen und Siedlungen. Leider werden sie viel zu häufig zur Entsorgung von Schmutzwasser verwendet. Dadurch werden diese Flüsse und Seen verunreinigt und Fauna und Flora der Gewässer geschädigt. Solche Verschmutzungen können und müssen vermieden werden!

In weiten Teilen von Rehetobel wird das Wasser im Trenn-

system abgeleitet. Das heisst, dass das Regenwasser über diese Ablaufgitter und das darunterliegende Kanalsystem ohne eine Reinigung direkt zu Flüssen in der Nähe geleitet wird.

Eignen Sie sich bitte Verhaltensregeln an, die eine solche Verunreinigung verhindern:

- Verwenden Sie für die Reinigung Ihrer Balkone, Terrassen und Dächer nur Wasser ohne Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie in Ihrem Garten Pestizide und andere chemische Produkte nur mit grösster Achtsamkeit.
- Dosieren Sie Ihre Produkte entsprechend den auf der Verpackung angegebenen Hinweisen zur Benutzung.
- Reinigen Sie Heimwerkerutensilien wie Pinsel usw. nur an geeigneten Orten.
- Waschen Sie Ihr Auto in einem speziell dafür vorgesehenen Bereich.
- Wenn Sie den Ölwechsel selbst vornehmen... fangen Sie das Altöl Ihres Motors auf und bringen Sie es zur Sammelstelle.

Auf jeden Fall... **Vermeiden Sie, umweltschädliche Flüssigkeiten oder Abfälle in Ablaufgittern fließen zu lassen.** Wasserläufe in gutem Zustand ermöglichen auch künftigen Generationen die Nutzung unseres wertvollsten Guts: WASSER

Für die Wasser- + Umweltkommission, Thomas Albrecht

Kulturkommission Rehetobel

Brief an Gisa Frank

Liebe Gisa

Mit grosser Freude haben wir zur Kenntnis genommen, dass du vom Kanton St.Gallen einen Werkbeitrag erhalten hast. Wir wissen wie gross die Zahl der Bewerber ist und welche Kriterien erfüllt werden müssen. Wir sind überzeugt, dass dieser Werkbeitrag Ansporn ist Deinen erfolgreichen Weg weiter zu gehen.

Die Kulturkommission erinnert sich gerne an den Besuch in Deinem Studio. Wir gratulieren Dir zu dieser Auszeichnung ganz herzlich.

Im Namen der Kulturkommission

Ruedi Tachezy

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonderschule
Jugendkommission

Kennenlernen der Frauenarztpraxis

«Schule und Elternhaus» und die Jugendkommission Rehetobel haben gemeinsam die Oberstufenmädchen, sowie weitere interessierte Frauen zum – Kennen lernen der Frauenarztpraxis und Informationen zum gynäkologischen Untersuch – eingeladen.

16 Mädchen sind der Einladung gefolgt und durften sich im Kantonalen Spital Heiden durch Frau Dr. med. Monika Böhler, Chefärztin Gynäkologie/Geburtshilfe durch die Frauenarztpraxis, den Gebärsaal und die Wöchnerinnenabteilung führen lassen. Unterstützt durch eine Hebamme und eine Pflegefachfrau wurden den Besucherinnen kompetent Fragen beantwortet und anschaulich verschie-

dene Abläufe von Untersuchungen, Geburtsvorgang und Wochenbett aufgezeigt.

Zum Abschluss der Führung besuchte die interessierte Gruppe einen gerade drei Stunden alten Säugling, womit der Kreis vom Besuch der Frauenarztpraxis bis zur Geburt eines Kindes geschlossen wurde.

Ein grosses Dankeschön den Jugendlichen für ihre Aufmerksamkeit und Frau Dr. med. M. Böhler und ihrem Team für ihre fachkundige, sympathische Gastfreundschaft.

Gaby Gehr und Heidi Steiner

Haus
"ob dem Holz"

Neues vom Haus «ob dem Holz»

Wir, die Bewohner und Mitarbeiter vom Haus «ob dem Holz», durften eine wunderbare Sommerzeit erleben. Das Sommeranfang-Grillfest wurde gut besucht. Viele Gäste bewirteten wir in unserer Gaststube und auf der dazu gehörenden Terrasse. Unsere Gaststube ist täglich geöffnet von 11.30 Uhr bis 17.00 Uhr. Es würde uns freuen, auch Sie einmal als unsere Gäste begrüßen zu dürfen.

Am 1. August bewunderten wir das Feuerwerk von Rehetobel und den Nachbargemeinden.

Das Konzert der Musikgesellschaft Rehetobel erfreute uns alle. Nochmals ein herzliches Dankeschön an die Musikanten.

Schon bald findet bei uns wieder die «Metzgete» statt. Vom **Freitag 28. Okt. Abend bis Sonntag 30. Okt. Mittag** serviert die Küche wieder verschiedene Köstlichkeiten. Eine Anmeldung wäre vorteilhaft.

An dieser Stelle möchten wir unsere neue Pflegedienstleitung Frau Kühnhold nochmals herzlich willkommen heissen und geben ihr hier die Gelegenheit sich noch kurz vorzustellen.

Mein Name ist Viola Kühnhold. Ich arbeite seit Mai 2011 als Pflegedienstleiterin im Haus «ob dem Holz».

Ich bin verheiratet seit 1995 und wohne seit September 2011 in der Gemeinde Rehetobel. Unsere Kinder besuchen die Schulen in Rehetobel und Trogen.

Mein beruflicher Werdegang sieht wie folgt aus. Nach dem erfolgreichen Abschluss als diplomierte Krankenschwester an der Fachhochschule in Stralsund folgte eine Fachweiterbildung als Anästhesieschwester. Viele Jahre arbeitete ich dann als Fachschwester in der Notaufnahme. Aus familiären Gründen gab es dann einen Umzug nach Lindau. Dort arbeitete ich dann viele Jahre als Pflegedienstleiterin in der Fachklinik für Onkologie, Innere Medizin und Orthopädie. In dieser Zeit absolvierte ich die Ausbildung als Pflegedienstleiterin, Pflegefachkraft nach § 80, Wundmanagerin und Fachwirtin für Sozial- und Gesundheitswesen mit erfolgreichem Abschluss.

So jetzt habe ich mich genug vorgestellt und freue mich nun auf meine begonnene Aufgabe im Haus «ob dem Holz», als Pflegedienstleitung. Diese Aufgabe bzw. Herausforderung werde ich wie einen roten Faden nach meinem Lebensmotto «Die Leistung vom Menschen für den Menschen» ausführen. Ich hoffe Sie werden mir Ihr Vertrauen schenken und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und eine angenehme Zeit / Zukunft in der Gemeinde Rehetobel.

An dieser Stelle möchte ich mich bei der Heimleitung Frau Schäfer, den Angestellten, der Gemeinde und den Bewohner/innen der Gemeinde Rehetobel für die herzliche Aufnahme bedanken.

Chönd zonis!

B. Schäfer

Wir kommen immer!! Wann kommen Sie?

Schon mal überlegt, was wäre, wenn es keine Feuerwehr gäbe?

Stellen Sie sich vor, Sie wachen nachts auf und stellen fest, dass Ihr vor dem Haus geparktes Auto brennt. Sie wählen die 118, rufen nach der Feuerwehr, laufen auf die Straße und versuchen, mit einem Eimer Wasser das Feuer zu löschen. Hoffnungslos, die Minuten werden scheinbar zu Stunden, Ihr Auto brennt inzwischen lichterloh, das Vordach Ihres Hauses hat bereits ebenfalls Feuer gefangen, die Polizei trifft ein, ist jedoch chancenlos, das Feuer zu löschen, 15 Minuten sind vergangen – keine Feuerwehr weit und breit – der Dachstuhl brennt, die Hitze läßt die Scheiben platzen, das Feuer «betritt» Ihr Haus...

An dieser Stelle Stopp!!!

In der Realität wäre nach Absetzen Ihres Notrufes die Feuerwehr Ihres Wohnortes alarmiert worden. Mit Auslösen des Alarms ist garantiert, dass innerhalb einer nützlichen Frist die Feuerwehr an der Schadenstelle präsent ist. Aber nur, weil es Bürger gibt, die Tag und Nacht für Ihre Sicherheit bereit stehen.

Die Feuerwehr hilft immer dann, wenn Menschen oder Tiere in Notlagen sind oder Schäden für die Umwelt und Natur drohen. Um diese Hilfe leisten zu können, müssen andere Menschen bereit sein, in ihrer Freizeit für andere da zu sein!

Wir suchen Damen und Herren im Alter ab 20 Jahren die in einer modern ausgerüsteten und motivierten Feuerwehrmannschaft Dienst leisten möchten.

Wir bieten eine umfassende und praxisbezogene Ausbildung in Technik / Handling der Feuerbekämpfung, bei technischen Einsätzen und im Rettungswesen, sowie in der Führung eines Teams in Extremsituationen. Die Kameradschaft wird ebenfalls gross geschrieben.

Daher laden wir Sie zum Informationsanlass ein.

Dienstag, 18. Oktober 2011 19.30 Uhr in Rehetobel (Gemeindezentrum, kleiner Saal)

oder

Mittwoch, 19. Oktober 2011 19.30 Uhr in Wald (Schulhaus, Bibliothek)

Geme zeigen wir Ihnen die Möglichkeiten und Tätigkeiten in der Feuerwehr Wald-Rehetobel auf. Wir freuen uns auf Ihr grosses Interesse.

Bei Fragen zur Feuerwehr wenden Sie sich bitte an den Kommandanten, Thomas Kellenberger (071 877 29 84).

Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit.

Feuerwehr Wald-Rehetobel, Thomas Kellenberger

National- und Ständeratswahlen

Am 23. Oktober 2011 sind die Wahlen für unseren National- und Ständerat.

Nationalrat

Sie alle wissen, Appenzell Ausserrhoden hat nur einen einzigen Sitz im Nationalrat zu besetzen.

Folglich ist es wichtig, dass Sie alle mit Ihrer Wahlbeteiligung dazu beitragen, dass der gewählte Nationalrat vom Volk gewählt und akzeptiert ist und nicht nur von einer kleinen Gruppierung.

Es gibt nur einen einzigen Wahlgang. Derjenige mit den meisten Stimmen ist gewählt.

Es gibt bei den Nationalratswahlen keine vorgedruckten Wahlzettel. Sie müssen ihn von Hand ausfüllen, mit Name, Vorname, Beruf und Wohnort.

Also zum Beispiel Caroni Andrea, Anwalt, Grub.*

Ständerat

Bei den Ständeratswahlen ist das Prozedere wie gewohnt. Es gibt da auch einen vorgedruckten Wahlzettel mit dem einzigen Kandidaten zur Wiederwahl: Hans Altherr.

In diesem Sinne freuen wir uns auf rege Wahlbeteiligung!
Katharina Schläpfer - Bollhalder

* Anmerkung der Redaktion:

Als Nationalräte sind wählbar

Dr. Buechi Samuel, Apotheker, Trogen

Dr. iur. Caroni Andrea, Anwalt, Grub

Frei Köbi, Regierungsrat, Heiden

Nadig Max, Unternehmensberater, Herisau

Eine Zukunft für den «Löwen» in Rehetobel: Stand der Dinge

Der erfreuliche Aufmarsch von rund siebzig Interessierten an der Informationsveranstaltung vom 26. August 2011 hat gezeigt, dass der Dorfbevölkerung dieses traditionsreiche Lokal am Herzen liegt (vergleiche Artikel im Appenzeller Tagblatt vom 29.08.2011).

Zahlreichen Einwohnern und Einwohnerinnen ist es ein Anliegen, dass der Löwen weiterhin als Treffpunkt dem Dorf erhalten bleibt. Entsprechend bekundeten sie ihre

Unterstützung, sei sie finanzieller Art oder durch Bereitschaft, beim Projekt mitzuhelfen.

Das Projekt «Zukunft Löwen» kann allerdings mit den erforderlichen zeitlichen und finanziellen Anstrengungen nur mit der nötigen Unterstützung seitens der Eigentümerschaft vorangetrieben werden. Aus diesem Grund sind die Initianten mit einer Absichtserklärung an Kurt Tobler, den Eigentümer des Löwen, herangetreten. Kernpunkt dieser Erklärung ist die Verpflichtung des Eigentümers, die Liegenschaft während einer bestimmten Zeit nicht anderweitig zu verkaufen. Diese Zusicherung würde die weitere Prüfung des Projekts ermöglichen.

Falls eine Einigung über die Absichtserklärung erzielt werden kann, werden eine Schätzung der Liegenschaft veranlasst und Kaufpreisverhandlungen im Hinblick auf die Einräumung eines Kaufrechtes aufgenommen. Gleichzeitig soll die Suche nach Geldmitteln sowie die Evaluierung von geeigneten Betreibermodellen weiterlaufen. Ausserdem ist die anstehende Erweiterung des Projektteams vorzunehmen, um die Aufgaben bewältigen zu können.

Im nächsten Gmäändsblatt wollen wir darüber informieren, ob und wie das Projekt weitergeführt werden kann. Gerne stehen wir bei Fragen und Anregungen zur Verfügung. Wir bedanken uns an dieser Stelle herzlich bei allen, die sich in irgendeiner Form am Projekt beteiligen und durch ihre Beiträge die Idee «Zukunft Löwen» weiterbringen bzw. bereits weiter gebracht haben!

Für das Projektteam

Sarah Kohler

adv.kohler@bluewin.ch (Telefon 071 870 06 46)

David Fässler

david.faessler@swissonline.ch (Telefon 079 366 56 06)

Einladung zur öffentlichen Informations- und Diskussionsveranstaltung

am 4. November 2011, um 19.30 Uhr
im Saal bei Familie Alder Louis, Sonnenhügel,
Sägholzstrasse 80, 9038 Rehetobel

Gerne informieren wir Sie an diesem Abend über das Vorschreiten unserer Projekte zur vermehrten Nutzung erneuerbarer Energien in Rehetobel. Sie sind herzlich eingeladen.

Möchten Sie gerne Mitglied in unserem Verein werden?
Wir freuen uns über den stetigen Mitgliederzuwachs. Es sind bereits 140 Mitglieder. Viele weitere Mitglieder sind herzlich willkommen. Melden Sie sich gleich an!

Anmeldefomulare liegen bei der Gemeinde auf, können bei Erika Kürsteiner (071 877 28 73, erika.kuersteiner@gmx.ch) angefragt oder auf der Homepage www.soldardorf-rehetobel.ch heruntergeladen und an Erika Kürsteiner geschickt oder am 4. November abgegeben werden.

Das StromSPARschwein

Zur Erinnerung:

Spartipp 3:

Standby ist nicht immer Standby

Spartipp 4: Beratung

Möchten Sie Strom sparen, wissen aber nicht recht wo anfangen? Welche Massnahmen bringen am meisten? Wie viel Aufwand, welche Kosten bringen sie? Wie gross ist die Einsparung, gemessen am Gesamtstromverbrauch? Welche Massnahmen lohnen sich sogar finanziell?

Wenn Sie solche Fragen haben, melden Sie sich doch für eine Beratung an. Wir gehen dann miteinander durch Ihre Wohnung, schauen die einzelnen Verbrauchergruppen an und nehmen bei einzelnen Geräten Messungen vor. Nach einer Stunde haben Sie eine Übersicht über die wichtigsten Strom- und Geldsparmöglichkeiten. Sie können anschliessend in Ruhe entscheiden, welchen Weg Sie gehen möchten, welche Massnahmen Sie sofort treffen und welche Sie auf später verschieben wollen.

Eine solche Beratung ist unentgeltlich und verpflichtet Sie zu nichts, es ist einfach ein Erheben des Ist-Zustands und ein Aufzeigen von Möglichkeiten. Sie können auch mit einem einfach zu bedienenden Verbrauchsmessgerät, das Sie bei uns für eine Woche ausleihen, Ihre Geräte und Apparate selber überprüfen.

Anmeldung für die Beratung und das Ausleihen des Messgeräts über Telefon 071 870 07 40 (Walter Züst).

Und zum Schluss eine Frage: Energiewende! Alle warten darauf. Kommt sie denn von selber?

Verein Soldardorf Rehetobel, Walter Züst

Strom sparen: Jede/r etwas, zusammen viel!

SCHWIMMBAD REHETOBEL

News aus dem Schwimmbad

Liebe Badegäste und Genossenschaftler

Die Badesaison 2011 gehört der Vergangenheit an und ich möchte Ihnen danken für Ihr Kommen und Ihre Unterstützung.

Einmal mehr spielte zu Saisonbeginn der Wettergott mit. Die Monate Mai und Juni liefen dank viel Sonne sehr gut. Der Juli wurde zum «Reinfall» schlechthin. Gerade Mal sechs gezählte Badetage standen zu Buche. Der August verlief dann ein wenig besser, konnte aber den tiefsten Gesamtwert an Öffnungstagen seit über zehn Jahren nicht verhindern.

Das Schwimmbad wurde wegen schlechten Wetterprognosen auf den 1. September hin geschlossen. Den Betrieb 10 zusätzliche Tage aufrecht zu erhalten – bei nur zwei bis drei, eventuell schönen Badetagen – da erübrigt sich jede Kosten-Nutzenfrage. Zudem mussten noch vor dem Wintereinbruch dringende Reparaturen und Revisionen in Angriff genommen werden. Besten Dank für Ihr Verständnis.

Ein grosser Dank sei ausgesprochen an das ganze Schwimmbad-Team und den Vorstand. Die Bademeisterinnen, die Kioskverkäuferinnen und der Unterhaltungsmitarbeiter stellten stets ein sauberes und gepflegtes Bad zur Verfügung. Der Vorstand tagte öfters als auch schon, und versuchte den «optimalsten» Weg für die Zukunft des Schwimmbades zu beschreiten.

Ein herzliches «Dankeschön» an Patricia Tachezy und Hansruedi Traber für die Gestaltung respektive den Gratisdruck des neuen Schwimmbad-Flyers.

Übrigens, die Schwimmbadkommission beschloss, dass im nächsten Frühling das Bad bereits Anfang Mai den Betrieb aufnehmen wird (in den vergangenen drei Jahren herrschten zu diesem Zeitpunkt jeweils beste Wetter- und Temperaturbedingungen). Die solare Wärmwasseraufbereitung macht dies möglich. Wir freuen uns, Sie auch nächstes Jahr wieder in unserem einzigartigen und heimatlichen Bad begrüßen zu dürfen.

Für die Schwimmbadgenossenschaft und das Schwimmbad-Team

Rolf Looser

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Tosende Wogen des Pazifiks in Südastralien, das murmelnde Wasser meiner Quelle an der Halden – die faszinierenden Wolkenkratzer New Yorks im Landeanflug, der Blick auf den Kirchturm des Dorfes und die verstreuten Bauernhöfe im Abendlicht – American Steaks und Sushi, ein Biberli, eine Crèmeschnitte von der Bäckerei Kern – tolle Begegnungen mit Menschen aus aller Welt, der rotbackige Knabe auf dem Schulweg «Darf ich ihren Hund streicheln?»

Ich möchte die weite Welt nicht missen, habe aber «s'Rechtobel» seit meiner Kindheit ins Herz geschlossen. Es ist eine Oase der Erholung.

Ein chinesisches Sprichwort besagt: Oft ist heimkehren schwerer als fortgehen. In Rehetobel ist es immer umgekehrt. Darum werfe ich auch ab und zu von auswärts einen

Blick auf meine Webcams ... da steht doch eines Wintermorgens ein Fuchs und inspiziert interessiert die Umgebung:

Was er sich wohl dabei denkt?

Die Feder reiche ich weiter an Brigitte Baumgartner.

Andreas Bänziger

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im August 2011

- Brülisauer, Aline, Oberstädeliweg 14
- Dähler, Josef und Dähler geb. Keller, Manuela, Bergstrasse 43
- Eggmann, Sandra mit Eggmann, Anon und Eggmann, Norea, Heidenerstrasse 10a
- Hefti, Roman, Hüseren 3
- Hefti geb. Stüdli, Gabriela mit Stüdli, Kevin, Hüseren 3
- Oberthaler, Arno, Heidenerstrasse 10a
- Steinmann, Silvia, Robach 34
- Volpe, Lucio, Oberstädeliweg 14

Standfest – mit beiden Füßen auf dem Boden

Ein Vormittag für Ihre Gesundheit, nach dem Motto «Vorbeugen ist besser als Heilen».

Stürzen Sie sich nicht ins Unglück!

Die aktuellen Zahlen der Beratungsstelle für Unfallverhütung schrecken auf: Jedes Jahr stürzen über 300'000 Schweizer und Schweizerinnen. An erster Stelle stehen dabei Stürze auf gleicher Ebene (stolpern, ausrutschen), gefolgt von Stürzen aus der Höhe (Leiter oder Stuhl) und an dritter Stelle Stürze auf der Treppe. 1230 Menschen starben 2008 an den Folgen eines Sturzes und davon waren 90% im Alter von über 65 Jahren. (Quelle: bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung. Status 2011, Bern 2011) 8000 ältere Personen pro Jahr erleiden nach einem Sturz eine Hüftfraktur (Schenkelhalsbruch). Spitalaufenthalte, Einschränkungen in der Mobilität und nicht zuletzt 500 Todesfälle sind die Folgen. (bfu Beratungsstelle für Unfallverhütung, Bern 2007)

Vorbeugen ist besser als Heilen!

Unfälle sind keine Zufälle. Es gibt verschiedenste Gründe für Stürze und oft treffen mehrere Ursachen zusammen. In einem abwechslungsreichen Referat und mit praktischen Übungen wird aufgezeigt, dass viele dieser Stürze vermeidbar sind. Es wird zwischen äusseren – und inneren Risikofaktoren unterschieden. Äussere Faktoren können sein: ungeeignete Schuhe, lose Teppiche und Kabel, rutschige Böden oder auch schlechte Beleuchtung. Als innere Faktoren gelten zum Beispiel: verminderte Sehkraft, Gleichgewichtsstörungen, Schwindel, gewisse (Schlaf-) Medikamente oder reduzierte Muskelkraft. Aus den genannten Ursachen ergeben sich aber auch konkrete Möglichkeiten zur Risikosenkung. Viele Stolperfallen im Haushalt lassen sich mit einfachen Mitteln beheben und auch die inneren

Faktoren sind positiv beeinflussbar. Einfache Übungen tragen zur Erhaltung der Kraft, Koordination und Sicherheit bei. Dieser Vormittag bietet Ihnen konkrete Informationen und Anregungen, Sie können Ihr Gleichgewicht testen und verschiedene Übungen ausprobieren, damit Sie nichts aus dem Gleichgewicht bringen kann. Ein erster solcher Kursvormittag fand am 1. September mit grossem Erfolg und positivem Echo statt. Damit auch Sie die Möglichkeit haben, Ihre Standfestigkeit zu stärken, wiederholen wir diesen Anlass am 27. Oktober. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Standfest – mit beiden Füßen auf dem Boden

Donnerstag, 27. Oktober 2011, 9.00 bis 11.30 Uhr
Evangelisches Kirchgemeindehaus Heiden

Kursleitung: Silvia Hablützel und Erika Wiederkehr
Kosten: keine

Anmeldung: bis 20. Oktober unter Tel. 071 353 50 30 (vormittags)

Das ist ein Angebot von «Zwäg is Alter», einem Projekt der Pro Senectute AR zur Gesundheitsförderung und Prävention im Appenzeller Vorderland.

S P I T E X

Hilfe und Pflege zu Hause

Pflege durch Spitex oder Heimeintritt?

Wann ist die Pflege zu Hause durch die Spitex günstiger, wann hat das Heim Kostenvorteile? Welche Rolle spielen die Kosten bei der Wahl der Pflegeform für die betroffenen Menschen? Die Studie im Auftrag des Spitex Verbands Schweiz bringt zwei wichtige Erkenntnisse:

Ergänzungsleistungen und Hilflosenentschädigung sind ein wichtiger Faktor und «Betreutes Wohnen» ist auch wirtschaftlich eine interessante Alternative.

Die Langzeitpflege älterer Menschen stellt eine der grossen Herausforderungen des Sozial- und Gesundheitswesens

dar. Die Kostenentwicklung und die Sicherstellung einer tragfähigen Finanzierung sind dabei wichtige Rahmenbedingungen. Aus diesem Grund hat der Spitex Verband Schweiz eine Studie zu den «Ökonomischen Grenzen der Spitex» in Auftrag gegeben. Sie beleuchtet das Thema aus zwei Gesichtspunkten:

1. Ökonomische Grenzen der individuellen Wahl- und Entscheidungsfreiheit.
2. Kostenvorteile der einen oder anderen Pflegeform (zu Hause / im Heim) unter Berücksichtigung der Vollkosten.

Ergänzungsleistungen sehr wichtig

Die Untersuchung mit Blick auf die individuelle Wahlfreiheit der Pflegeform zeigt auf, wie wichtig die institutionalisierte Unterstützungsleistungen bei Krankheit und Behinderung sind. Bis weit in den Mittelstand hinein ist es für Menschen mit mittlerer oder hoher Pflegebedürftigkeit nur dank Ergänzungsleistung und Hilflosenentschädigung möglich, zu Hause gepflegt zu werden.

Dies macht deutlich, wie wichtig eine Aufklärung der pflegebedürftigen Menschen über die ihnen zustehenden Unterstützungsleistungen ist. Dabei kann die progressive Steuerbelastung sogar dazu führen, dass das frei verfügbare Einkommen von Haushalten mit mittleren Renteneinkommen unter dasjenige von Haushalten mit niedrigen Einkommen fallen kann.

Ökonomische Grenzen der Spitex bei Analyse der Vollkosten

Der Vergleich der Vollkosten bei beiden Pflegeformen unter Einbezug der Vollkosten für Pflege und Betreuung und der Investitionskosten, aber auch der allgemeinen Kosten für den Lebensunterhalt bei der Pflege zu Hause bestätigt das Ergebnis anderer Studien. Die Spitex hat Kostenvorteile bezüglich Gesamtkosten bei Pflegefällen leichter bis mittlerer Komplexität, die Pflegeheime bei Fällen mittlerer bis höherer Komplexität. Der interessante Überlappungsbereich mittlerer Komplexität liegt in der Bandbreite des täglichen Pflegebedarfs von 60 bis 120 Minuten. Ein wichtiger Kostenteil liegt in dieser Bandbreite beim Verhältnis der Wohnkosten zu Hause im Vergleich zum Ausbaustand des gewählten Heimes. So dass bei uns auf dem Lande das Pendel tendenziell länger zu Gunsten der Pflege zu Hause ausschlägt.

Der verstärkte wirtschaftliche Aspekt ist im Zusammenhang mit der neuen Pflegefinanzierung und der neuen Kostenaufteilung wieder verstärkt ins Bewusstsein der verschiedenen Vertragspartner gerückt.

Verschiedenes

Keine Beachtung findet in dieser Studie die Frage nach der Wunschvorstellung der betroffenen Personen zu ihrem Verweilort und die Unterstützungsmöglichkeiten die das nähere und das persönliche Umfeld bieten können.

Eine Alternative die immer mehr nachgefragt wird, und die eine Mischform der beiden Pflegeformen anbieten kann, ist das betreute Wohnen, sofern entsprechende Angebote vorhanden sind.

Spitex Vorderland

Und wie ist das Verhältnis in unserer Organisation in Bezug auf den Pflegeaufwand bei den einzelnen Klientinnen und Klienten? Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine solche

Statistik lediglich eine Momentaufnahme darstellt, die sich laufend wieder verändert. Sie kann aber doch einen Hinweis geben, ob bei uns dem wirtschaftlichen Aspekt auch die erforderliche Beachtung geschenkt wird. Von den zur Zeit über eine längere Zeitdauer betreuten Klienten, zählen 44 Personen in die Kategorie der leichten, 34 Personen in die erste Hälfte der mittleren, 16 Personen zur höheren Kategorie der mittleren Pflegefälle und 8 Personen zu den Klienten mit höherem Pflegeaufwand. Wie auch die umfangreiche Studie aufzeigt, eine klare Grenze für eine Zuteilung gibt es nicht, so dass sicher festgestellt werden kann, bei der Spitex Vorderland wird auch der ökonomische Aspekt nicht ausgeblendet, sondern fliesst in die regelmässige Beratung individuell ein.

Arthur Sturzenegger, Spitex Vorderland

0844 55 00 55 bei ambulanten ärztlichen Notfällen

Rosental.
Das Kino.

**Programm
im Oktober**

Fr	30.9.	20:15	Angèle et Tony
Sa	1.10.	17:15	Hunger – genug ist nicht genug
		20:15	Barney's Version
So	2.10.	15:00	Die Schlümpfe
		19:15	Angèle et Tony
Di	4.10.	20:15	Hunger – genug ist nicht genug
Fr	7.10.	20:15	Angèle et Tony
Sa	8.10.	17:15	Hunger – genug ist nicht genug
		20:15	Werwölflä
So	9.10.	15:00	Die Schlümpfe
		19:15	Barney's Version
Di	11.10.	14:15	Kinomol: Die Herbstzeitlosen
		20:15	Barney's Version
Fr	14.10.	20:15	Super 8
Sa	15.10.	17:15	Super 8
		20:15	Midnight in Paris
So	16.10.	15:00	Die Schlümpfe
		19:15	Midnight in Paris
Di	18.10.	20:15	Super 8
Fr	21.10.	19:30	Backstage
		20:15	Der Sandmann
Sa	22.10.	17:15	Gianni e le donne
		20:15	Der Sandmann
So	23.10.	15:00	Die Schlümpfe
		19:15	Midnight in Paris
Di	25.10.	14:15	Kinomol: Die Schweizermacher
		20:15	Der Sandmann
Mi	26.10.	20:15	Cinéclub: Still walking – aruitemo, aruitemo
Fr	28.10.	20:15	De vrais mensonges
Sa	29.10.	17:15	De vrais mensonges
		20:15	Gianni e le donne
So	30.10.	19:15	Gianni e le donne
Di	1.11.	20:15	De vrais mensonges

www.kino-heiden.ch

Schule Rehetobel

Information

Neue Lehrpersonen an der Oberstufe Trogen - Wald - Rehetobel

Magnus Mathis

Ein altbekannter Neuer: der 37-jährige Musiklehrer aus Winterthur kehrt nach einem Jahr wieder an die KST zurück und freut sich sehr, seine Tätigkeit an unserer Schule wieder aufzunehmen.

Esther Rütthemann

Die Sekundarlehrerin unterrichtet ein Teilpensum in Französisch und Englisch, wohnt in Speicher und ist Mutter von 3 Kindern.

Pausenkiosk am Jahrmarkt

Für einmal stand der Pausenkiosk nicht auf dem Pausenplatz der Schule, sondern am Jahrmarkt. Was machte er da? Ganz einfach: Er stand da als Werbeaktion, denn es werden dringend zusätzliche Helferinnen und Helfer gesucht.

Den Pausenkiosk gibt es schon seit drei Jahren. Initiiert wurde er von Claudia Pagitz vom Elternrat, und noch heute betreuen ihn engagierte Mütter und Väter von Schulkindern.

Viele SchülerInnen lieben den Pausenkiosk. Jeden Dienstag und Donnerstag stehen sie um 10 Uhr mit ihren Bons

Schlange und freuen sich auf die feinen Sachen, die sie dafür erhalten.

Damit die Kinder auch weiterhin von diesem grossartigen Angebot profitieren können, braucht es die Mitarbeit von weiteren freiwilligen HelferInnen, die die bestehende Gruppe unterstützen. Auch Frauen und Männer, die keine Kinder in der Schule haben, sind herzlich willkommen.

Wer hilft mit?

Hätten Sie Lust und Zeit, ein- oder vielleicht sogar ein paarmal im Monat mitzuhelfen? Der Einsatz dauert jeweils von 9.30 bis ca. 11 Uhr. Melden können Sie sich bei Sanna Dütsch (071 877 30 16) oder bei Sara Jost (071 870 00 46).

Die Schülerinnen und Schüler sind Ihnen mit Sicherheit dankbar. Hier ein paar Aussagen aus der 3. Klasse:

«Ich finde es schön, dass so viele Mütter und Väter mitmachen! Und dass die Mütter so viel mitbringen.»

«Ich finde es kuul, weil es ganz feine Sachen gibt.»

«Es gibt meistens sehr leckere Brötlein! Und die Schüler helfen auch. Und es gibt gratis Wasser und manchmal sogar Tee.»

«Ich finde den Pausenkiosk toll, weil es dort so gute Sachen zum Essen gibt. Und ich finde es auch so toll, dass man nicht immer Znüni mitnehmen muss, weil man dort Znüni kaufen kann.»

«Ich finde den Pausenkiosk so gut, weil sie zum Beispiel Maisbrötli oder Reiswaffeln verkaufen.»

«Es ist wie eine Überraschung, wenn man nicht weiss, was es gibt!»

«Ich finde, es hat immer etwas, was ich sehr sehr gerne habe. Ich würde es sehr sehr schade finden, wenn es den Pausenkiosk nur noch einmal oder gar nicht mehr gäbe.»

Erika Fritsche

25 Jahre Brothüsli

Interview mit Herrn Kohler Nadine und Lea, 5. Klasse

Wie sind Sie auf die Idee mit dem Brothüsli gekommen?

Ich habe nicht von Anfang an das Brothüsli geleitet. Zuerst habe ich mit meiner Klasse zwei Jahre lang Strassenmusik gemacht und Pflänzchen verkauft.

Das Brothüsli hat diesen Jahrmarkt das 25 Jahre Jubiläum, ist das etwas Besonderes für Sie?

Ja, ich finde es selbst fast verrückt, wie lange es das Brothüsli schon gibt.

Wie viele Brotsorten hatten Sie beim ersten Mal angeboten, als Sie das Brothüsli geleitet haben?

Ich hatte etwa die gleichen Brotsorten. Das Sixpack hieß damals noch Partyblume.

Hätten Sie gedacht, dass Sie das Brothüsli 25 Jahre lang leiten?

Ich habe mir eigentlich keine Gedanken darüber gemacht.

Macht ihnen das Brothüsli Spaß?

Ja, es macht mir Spaß. Es ist streng, aber lustig.

Hätten Sie das Brothüsli gerne noch weiter geleitet?

So gesehen bin ich eigentlich froh, wenn jemand das Brothüsli übernimmt.

Backen Sie zu Hause auch Brote?

Nein, ich backe nur im Brothüsli Brote.

Welches Brot mögen Sie am liebsten?

Im Brothüsli habe ich die Zigarillos am liebsten. Zu Hause das Wurzelbrot.

Das ist das letzte Mal, das Sie das Brothüsli leiten, macht Sie das traurig?

Nein, aber ich würde es schön finden, wenn es weiter gehen würde.

Was ist Ihre schönste Erinnerung?

Jedes Mal, wenn die Eltern am Freitag ihre Brote bringen und die Tische sich füllen und wenn es nach frisch gebackenen Broten riecht.

Jahrmarkt 2011

Henry Görtz und Philippe Steiner

Am Jahrmarkt in Rehetobel ist ein Büchermarkt. Da kann man: Comics, Hörbücher, Musik, Bildbände zu vielen Ländern, Reiseberichte und auch Bücher in anderen Sprachen, Romane, Krimis, Bilder-, Kinder-, Jugend-, und Sachbücher und kaufen.

Im Brothüsli kann man Maisbrötchen, Zopf und viele andere feine Backwaren kaufen. Es feiert mit Herrn Kohler das 25 Jahre-Jubiläum.

Bei Frau Seeger gibt es Kuchen und Torten, Kaffee und Durstlöcher.

An den anderen Ständen gibt es selbstgemachte Seifen, Halstücher, Ketteli und Ohringe für die Mädchen, Pistolen und Messer und Gewehre für die Buben. An einem Stand kann man sich die Schuhe putzen lassen. Blumen und Bilder kann man auch kaufen. Zuckerwatte und Magenbrot fehlen natürlich auch nicht.

Für die kleinen Kinder hat es eine Rietschuel mit Feuerwehrauto und Rössli, für die grossen Kinder die Tütschi-bahn.

Interview Dario A.

Philippe S. fragt: «Was findest du toll am Jahrmarkt?»

Dario sagt: «Es ist gut, dass es Autoscooter gibt.»

Philippe: «Was ist nicht toll am Jahrmarkt?»

Dario: «Dass er nur zwei Tage dauert.»

Philippe: «Was ist das tollste, das du am Jahrmarkt gekauft hast?»

Dario: «Plastiksoldaten.»

Interview Patrick S.

Henry G. fragt: «Wie findest du den Jahrmarkt in Rehetobel.»

Patrick S. sagt: «Ich finde den Jahrmarkt gut, weil man Autoscooter fahren kann.»

Henry: «Was hat dir, von dem das du in den letzten Jahren am Jahrmarkt gekauft hast, am besten gefallen?»

Patrick: «Ein Kügeligewehr.»

Henry: «Was gefällt dir am Jahrmarkt nicht?»

Patrick: «Mir gefällt alles.»

Forschen mit allen Sinnen

Schon zum zweiten Mal durften unsere Kinder eine Woche lang experimentieren, ausprobieren, tüfteln...

Mit der Forscherkiste begeistert Gerd Oberdorfer von der Pädagogischen Hochschule St. Gallen schon seit einigen Jahren Kinder und Jugendliche. Der Anhänger mit 200 spannenden Experimenten zu Naturwissenschaft und Technik wurde 2010 mit dem Worlddidac Award ausgezeichnet.

Danke an alle Eltern, die die Kinder beim Experimentieren unterstützt haben.

Kinder

Elfchen

In der ersten Schulwoche schrieben die Schülerinnen und Schüler der 3. Klasse «Elfchen».

Das sind kurze Gedichte aus elf Wörtern, die nach einer festgelegten Regel auf fünf Zeilen verteilt werden.

Dunkelgrau
Wilder Hagel
Es ist kalt
Ich möchte gerne raus
Juhuu!
Anina

Löwe
Frisst Fleisch
Wo ist er?
Ich habe ihn gefunden
Hilfe!
Leandra

Fussball
Spannendes Spiel
Der Ball rollt
Das Tor ist frei
Gool!
Simon

Herbst
Es windet
Es riecht fein
Ich tanze im Wind
Lustig
Mireille

Grau
Dunkle Wolken
Es hagelt stark
Ich bin im Haus
Klirr!
Nathanael

Apfel
Ist rot
Schmeckt sehr gut
Ich esse ihn gerne
Lecker
Anon

...und zum Schluss

Lehrerfrage:
Warum hat man die Schrift erfunden?

Schülerantwort:
Weil jemand seinen Namen aufschreiben wollte.

Carin Frei, Lehrerin in der 3. Klasse

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den **Monat Oktober** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 2. Okt. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Christine Gentina, Seelsorgerin, Rorschach, Orgel: Werner Graf
- 9. Okt.** Wir bitten Sie, den Gottesdienst in den umliegenden Kirchgemeinden zu besuchen, z.B. um 09.30 Uhr in Heiden
- 16. Okt. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Christine Gentina, Seelsorgerin, Rorschach, musikalisch gestaltet vom Grueberchörli. Anschliessend sind alle herzlich zu einem Apéro eingeladen
- 23. Okt. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Bläserquartett der MG Rehetobel, Taufe von Simon Traber
- 30. Okt. 10.15 Uhr Appenzellischer Ökumenischer Missionssonntag in Appenzell.**
Ort: Schulhaus Gringel, Unterrainstrasse 7.
Thema: Christus bezeugen im Appenzellerland.
Fahrgelegenheit für max. 4 Personen bietet Beatrix Jessberger an (Tel. 071 877 14 57)

Flüügäpizl

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpizl eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 5. Oktober um 15.30 Uhr** statt. Ort: Spielgruppe (St. Gallerstrasse 3)

Fiire mit de Chliine

Samstag, 29. Oktober um 10.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche

Kontemplation der Via Integralis (Meditation)

Dienstag, 11. und 25. Oktober

Für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte um 20.00 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche Rehetobel mit Pfrn. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis

Bibelstunden in den Altersheimen

Donnerstag, 27. Oktober, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Mittwoch, 26. Oktober, 14.30 Uhr im Haus «ob dem Holz» mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Christliche Stunde im Waldheim

Dienstag, 25. Oktober um 14.30 Uhr

Konzerte in Rehetobel

Sonntag, 30. Oktober um 19.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche mit Andrea Lang (Sopran) und Claire Pasquier (Piano). «*Liebesode*»

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger wird vom 1. – 20. Oktober vertreten durch:

Seelsorgerin Christine Gentina, Rorschach (Tel. 071 841 49 60)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung

(Mittwochvormittag unter Tel. 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch).

Seit zweieinhalb Jahren gibt es den Waldheimchor unter der Leitung von Stefanie Aouami (Musik- und Stimmpädagogin).

Der Chor tritt zweimal im Jahr in einem Gottesdienst auf und begeistert alle Besucher und Besucherinnen. Der Waldheimchor tut uns gut und die Nähe zwischen Waldheim-BewohnerInnen und Dorf wächst wohltuend für beide Seiten.

Beatrix Jessberger

Wenn «pensionierte» Engel Reisen

Es stimmt gär nöd, dass Pensionierte müend alt sii mer wüssed alli, üseri beste Johr sind scho Vorbii aber das ischt kein Grund zom alles abgee im Gegeteil, mer wend mit Freud öppis untemee.

Drum hämmer üseri Klamotte iipackt hinder üs d' Huustüre zue gmacht und ab i d' Feri mit guete Luune bi Sonneufgang will d' Vorfried kennt kein Johrgang.

Jetzt machet ihr d' Auge zue, und guet zue bhalte Üseri pensionierte Hirnzelle abschalte Sich entspanne und de Film zugg laufe loo Über üseri Reis, schö a der Reihe noo.

Salzburg, elegant, vertäumt und natürlich Mozart mit sine Musig und Kugle i verschiedene Art de helli Dom, Getreidegass und anderi Kulture s' Gloggespiel, d' Festig mit sine wisse dicke Mure.

Di erst Überraschig ischt Lienz gsii di schöne Paläscht in voller Harmonie die imposante Kathedrale, di lauschig Donau ä rassigi Stadt, en Ufsteller för Pensionierti au.

S' goldige Melk, Mönch und Stift Anektode, Intrige und anderi gspässigi Gschicht De Ruedi bloched jetzt richtig Wien, üsers Hauptziel d' Stimmig im Car wird heiter und s' Wetter unstabil.

Farbigi Bilder mached i üserem Kopf en Tanz mit Paläscht und Sääl voller Glanz Schloss Belvedere und Schönbrunn sind plötzli present s' Hundertwasserhus mit de chrumme Fenster und Wänd.

Di griechisch ortodoxe Liturgie Sisi mit ihrer Diät Manii di sakrale Stimmig im Stefansdom s' Concert mit sammt em Maraton.

Es Requiem als musikalische Genuss und e Donauschiffahrt als fröhliche Abschluss mit zuene Auge uf de Autobahn, richtig Süd-Ost es regnet und de Ruedi verteilt Mozartkugle als Trost.

Riegersburg ischt ä Hexenescht gsii Zum Glück ischt die Ziit hüt verbii d' Galleri hät do lang regiirt 3 Ehemänner und anderi Ritter hät si demolirt anderi Brüeder händ do Orgie gmacht, Tagelang Alkohol und anderi Laster sind Schuld gsii für ihren frühe Abgang.

Graz ischt wie es Krönigsfescht gsii mer händs gnosse, Kultur ond Gastronomie die liebe Josefa hät üs dur Stadt geführt und üsere Verstand und Seel berührt de Stadtteil als Pensionopolis hemmer au gsee ischt alles guet gange, wa wend mer Pensionierte no mee?

Dank em Ruedi, Beatrix und Jeanette mini Frau wüssed mer mee über Baukunst, Religione, Zweigelt und Donau.

Mer häts gfallt mit eu zreise dör Oesterrich bliebed gsond und immer frölich die Ziit mit eu bliibt unvergesslich för mi träumed wiiter, arrivederci, euer Vittorio Paganini

KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDE REHETOBEL

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 1. Oktober, 17.30h Uhr
Eucharistiefeier

Sonntag, 2. Oktober, 10.15 Uhr

Familiengottesdienst:

Erntedank- und Solidaritätsfeier in Heiden mit afrikanischer Musik.

Anschliessend Verkauf von selbst hergestellten Sachen und Drittwelt-Produkten.

Gemeinsames afrikanisches Essen im kath. Pfarreizentrum.

Der Erlös geht an Tambanevana, ein Vorschulprojekt in Mureva Simbabwe.

Donnerstag, 6. Oktober, 15.15 Uhr

Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 8. Oktober, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Samstag, 15. Oktober, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Sonntag, 23. Oktober, 10.30 Uhr

Kirchenfest in Rehetobel:

Familiengottesdienst unter Mitwirkung des Vorderländer Chinderchörl,

anschliessend Apéro in der Pfarreistube.

Dienstag, 25. Oktober, 20.00 Uhr

Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden:

Unter Anleitung von Ruth Stöckli versuchen wir in Bewegung zu bleiben, unser inneres Gleichgewicht zu finden und dieses auch in unseren Alltag zu tragen.

Mitbringen: Freude an Musik, Tanz, Bewegung.

Unkostenbeitrag: Fr. 5.–

Samstag, 29. Oktober

10.00 Uhr: «Fiire mit dä Chliinä» in der evang. Kirche Rehetobel

17.30 Uhr: Eucharistiefeier:

Start des Kommunionweges für die Kinder der 3. und 4. Klasse

Voranzeige:

Dienstag, 29. November 2011

Rorate mit den Schülern und anschl. Frühstück

Samstag, 24. Dezember 2011, 17.00 Uhr

Familiengottesdienst zu Weihnachten

Gupfgottesdienst vom 28. September 2011

Dieses Jahr war uns das Wetter sehr wohlgesinnt. Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen konnten wir den Gottesdienst zum Thema «Wald» wieder auf der Gupfwiese feiern.

Die Atmosphäre auf dieser Wiese, mit der atemberaubenden Aussicht von den österreichischen Alpen hin bis weit ins Zürcher Oberland, ist schon sehr speziell.

Niklaus Züger, Konrad Bruderer und Michel Kuster konnten uns viel Wissenswertes über den Wald erzählen: Von der Bedeutung bestimmter Bäume in alten Kulturen bis zu aktuellen Sorgen, die den heutigen Wald betreffen. So wurde ein grosser Bogen gespannt über die Wichtigkeit, die der Wald für unser Leben und unsere eigene Existenz darstellt. Sei es als kultureller Treffpunkt bei den Kelten, die sich für ihre Gerichtsbarkeitsitzungen an bestimmten Bäumen getroffen haben, oder der Wald aus rein wirtschaftlicher Sicht als Energielieferant in der heutigen Zeit und als Lebensgrundlage für unser Klima.

Musikalisch umrahmt wurde die Feier vom Brass-Band-Quartett Rehetobel und dem Grueberchörli, die ihre tragenden Stimmen über den Gupf hinaus ertönen liessen.

Bei der anschliessenden Stobete konnte sich männiglich mit Speis und Trank versorgen und die stimmungsvolle Atmosphäre weiterhin auf sich einwirken lassen. Bei der lüpfigen Musik, die das Echo vom Saum spielte, wurde das Tanzbein geschwungen.

Elisabeth Gröli

Wechsel in der Pfarreileitung

Liebe Pfarreiangehörige!

Ab 1. November 2011 werde ich an der geriatrischen Klinik und am Bürgerspital in St. Gallen zu 60 Prozent als Spital- und Heimseelsorger arbeiten. Das hat zur Folge, dass ich für die Pfarrei Heiden-Rehetobel noch höchstens 40 Prozent tätig sein werde. Wir sind auf der Suche nach einer/einem geeigneten Pastoralassistentin/en, die/der die Pfarreileitung übernimmt. Ich bin zuversichtlich, dass wir eine gute Lösung finden werden.

Niklaus Züger

Kirchenfest Rehetobel

Am **Sonntag, 23. Oktober 2011**, feiern wir um **10.30 Uhr** in der Galluskirche Rehetobel das Patrozinium, das Kirchweihfest.

Den Festgottesdienst feiern wir als Familiengottesdienst zum Thema «Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt». Mit etwas Fantasie kann man in der Kirche Rehetobel tatsächlich die Form eines Schiffes sehen. Damit ein Schiff in Bewegung kommt oder bleibt, braucht es eine Mannschaft. Wir alle bilden diese Mannschaft und sind eingeladen, es mit der Geistkraft Gottes durch den Sturm der Zeit zu führen. Musikalisch wird der Gottesdienst mitgestaltet vom **Vorderländer Chinderchörli**. Im Anschluss daran sind alle herzlich zu einem **Apéro in der Pfarrestube** eingeladen. Wir freuen uns auf viele Mitfeiernde. Ganz besonders freut es uns, wenn Familien mit ihren Kindern dabei sind.

Im Namen des Kirchenrates, Renate Burri

bibliothek rehetobel

Neue Bücher in der Bibliothek

Sabine Weingand

Die Silberne Burg

Es sind in den letzten Jahren eine Menge Bücher auf den Markt gekommen die sich in Romanform mit dem Mittelalter befassen. Grund genug, sich einmal so ein Exemplar in der Bibliothek zu holen und einzutauchen in die Welt der Ritter, Hexen, Landleute und Handwerker.

Hier geht es um die Geschichte von Sara, geboren im Oktober 1390 in Siegburg, Tochter einer jüdischen Familie. Kaum war sie auf der Welt, musste die Familie, auf einen Schlag bettelarm geworden, ausziehen und im Judenviertel von Köln eine neue Bleibe suchen.

Die beiden anderen Hauptpersonen sind der uneheliche Sohn eines Ritters aus Deutschland und ein junger Mönch aus England, dessen ganze Familie als Ketzler bei einem Massaker, das nur der kleine Junge überlebte, ermordet wurde.

Wie sich diese drei Schicksale miteinander verweben, wieder auseinander gerissen werden und schlussendlich doch jeder seine Erfüllung findet wird in diesem Buch packend geschildert.

Sei es, wie Sara nach einem Schicksalsschlag ihren Weg weitergeht und allen Vorurteilen zum Trotz als Frau und Jüdin die Ausbildung zur Ärztin abschliesst und diesen Beruf auch ausübt. Dabei ist es äusserst interessant, zu erfahren mit was für Mittelchen und Operationsmethoden die alten Heiler dabei den Krankheiten zu Leibe rückten. Manche geheimnisvollen Kräutlein und sonderbare Zutaten wurden da zusammengemischt.

Oder wie der junge Mönch Ciaran seine wahre Herkunft erfährt und es als seine Aufgabe betrachtet, das Vermächt-

nis seines Vaters weiter zu geben. Dabei kommt er auch mit dem Reformator Jan Hus in Kontakt der 1514 in Konstanz verbrannt wurde.

Bleibt noch der junge Rezzo, der es sich in den Kopf gesetzt hat, wie sein Vater Ritter zu werden obwohl er weder einen Titel noch eigenes Land hat. Alle drei kämpfen für ihre Ideale und lassen sich auch von argen Rückschlägen und vielen Gefahren nicht entmutigen

Trudi Bänziger

Während den Herbstferien vom 1. - 23. Oktober ist die Bibliothek jeweils nur am Freitag geöffnet!

Konzerthinweis:

Andrea Lang
(Sopran)

Claire Pasquier
(Piano)

Am **Sonntag, 30. Oktober, um 19:00 Uhr**, findet in der Evang. Kirche Rehetobel ein klassisches Konzert unter dem Titel **«Liebesode»** statt.

Begeben Sie sich auf eine romantische Reise durch die verschiedenen Zeitepochen und Sprachen der Liebe. Die einzelnen Lieder reihen sich wie Perlen einer wunderbaren Kette aneinander und werden Ihr Herz verzaubern und mit Romantik und Wärme erfüllen.

Die Schweizer Sopranistin **Andrea Lang** absolvierte ihr Gesangsstudium «mit Auszeichnung» an der Universität der Künste Berlin und vervollständigte ihre Ausbildung bei namhaften Künstlern im Rahmen bedeutender internationaler Meisterkurse. Rege Opern- und Konzerttätigkeiten führen die Sängerin ins In- und Ausland, wo sie in zahlreichen wichtigen Opern-, Operetten- und Oratorienpartien ihres Fachs zu hören ist.

Die gebürtige Engländerin **Claire Pasquier** gewann bereits mit 11 Jahren ein Stipendium für hochbegabte Kinder, welches sie ans Royal College of Music in London führte, wo sie Klavier und Geige studierte. An der University of Melbourne in Australien und in Italien vervollständigte sie ihre Studien und erlangte das Solistendiplom «mit Auszeichnung». Heute arbeitet sie international als freischaffende Pianistin und Begleiterin mit verschiedenen Ensembles und Sängern zusammen.

Die Lesegesellschaft Dorf lädt die Bevölkerung herzlich zu diesem hochkarätigen Konzert ein. Der Eintritt ist frei – es wird eine Kollekte erhoben.

Männerturnerreise ins Engadin

Max Tobler und Erich Kunz haben die diesjährige Reise organisiert.
Herzlichen Dank!

Traumhaftes Wetter begleitete uns auf der gemütlichen Bahnfahrt mit der Rhätischen Bahn durch Graubünden nach Scuol.

Nach dem Zimmerbezug und einer kleinen Stärkung

kamen wir in den Genuss einer sehr interessanten Führung durchs Schloss Tarasp.

Das Traumwetter begleitete uns auch am Sonntag beim Aufstieg von Ftan nach Alp Laret

und hinüber zur Bergstation Motta Naluns, wo wir mit der Gondelbahn wieder das Tal erreichten.

Hansruedi Traber

Grosse Erfolge für Getu Rehetobel

An den Appenzeller Einzelturmtagen in Teufen wiesen die Gerätetumer/innen einmal mehr sehr starke Leistungen auf.

Hier die Resultate:

K1 Turnerinnen:

- 1.Rang Mc Evoy Annie*
 5.Rang Abderhalden Leonie*
 15.Rang Mc Gee Lauryn*
 26.Rang Dutler Corinne*
 33.Rang Schefer Bettina*
 52.Rang Stark Lena
 (erster Wettkampf)
 54.Rang Hess Carolina
 (erster Wettkampf)
 89.Rang Gretler Enola
 (erster Wettkampf)
 89.Rang Alther Livia
 (erster Wettkampf)
 119.Rang Felix Dina
 (erster Wettkampf)

K2 Turnerinnen:

- 2.Rang Thürlimann Lea*
 3.Rang Brülisauer Celia*
 4.Rang Merz Robine*
 9.Rang Enzler Ilaria*
 15.Rang Dietsche Julie*
 17.Rang Stoffel Nora*

K3 Turnerinnen

- 1.Rang Kast Nadine*
 8.Rang Keller Anja*
 11.Rang Dutler Rahel*
 39.Rang Dietsche Geraldine
 47.Rang Krieg Rianna
 60.Rang Dutler Katja

K4 Turnerinnen

- 1.Rang Merz Vanessa*
 4.Rang Loser Cynthia*
 7.Rang Sträuli Alessia*
 15.Rang Frommenwiler Martina*

K5 Turnerinnen:

- 1.Rang Schläpfer Nadine*
 3.Rang Sträuli Tanja*

- 4.Rang Sieber Kimberly*
 12.Rang Unseld Malva*
 16.Rang Braunwalder Sarina
 22.Rang Welz Bettina
 22.Rang Maier Jiska
 35.Rang Raschle Tabea

K6 Turnerinnen:

- 2.Rang Van der Werff
 Robin-Sophie*
 4.Rang Graf Livia*
 7.Rang Siegrist Cendrine*
 9.Rang Steiner Lisa

K7 Turnerinnen:

- 1.Rang Tschirky Dominique*
 2.Rang Hohl Franziska*
 5.Rang Forster Sarah
 9.Rang Fitz Ines

KD Turnerinnen:

- 2.Rang Lanker Stefanie*

K1 Turner:

- 1.Rang Janis Inauen*
 6.Rang Rütthemann Maurice
 (erster Wettkampf)

K2 Turner:

- 6.Rang Keller Pascal*

K3 Turner:

- 10.Rang Steiner Andrin

K4 Turner:

- 3.Rang Enzler Cedric*

*mit Auszeichnung

Neue Dress dank der Raiffeisenbank Heiden

Dank der Raiffeisenbank Heiden durften sich unsere K1-K4 Turnerinnen an den Appenzeller Einzelturmtagen das erste Mal in den neuen Vereinsdress präsentieren. Wir möchten uns ganz herzlich bei der Raiffeisenbank für den zugesprochenen Sponsorenvertrag bedanken.

Willi Lanker

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Oktober

Jugend

Do	Jeweils	09:00 – 10:00	NEU MUKI	GZ
Do	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU	NEU GZ
Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Di	Jeweils	17:15 – 18:30	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Jeden Montag um 20:15 - 21:30 in der Turnhalle

Herbstferien von Montag 3. Okt. – Sonntag 23. Okt. 2011

Schöne Ferien wünschen euch, Sara, Ursi und Vreni

Unihockey

Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Damen	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend 4. – 9. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	20:15	Volleyball Damen/Jugend	GZ
Di	Jeweils	20:15	Volleyball Herren/Jugend	GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Lauftraining in drei Stärkeklassen	TH
So	04.09.2011		Duathlon Zofingen	Zofingen
Sa	10.09.2011		Altstätter Städtlauf	Altstätten
Sa	17.09.2011		Greifenseelauf	Uster

Frauen

Mi	05.10.2011	20:00	Spannung und Kraft	TH
Mi	12.10.2011	20:00	Körperwahrnehmung/Spiel	TH
Mi	19.10.2011		Telefonkette	
Mi	26.10.2011	20:00	Für Rücken und Schultern	TH

Me isch au zom emol Schnuppere herzlich iglade!

Männer

Di	04.10.2011	20:00	Spielspass	TH
Di	11.10.2011	20:00	Auf die Plätze, fertig...	TH
Di	18.10.2011	20:00	Mit Geräten gehts auch (noch)	TH
Di	25.10.2011	19:30	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20:15	Spiel und Spass	TH
---------------	-------	-----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20:15 – 22:00	Turnen	TH / GZ
----	---------	---------------	--------	---------

Pilates

Jeden Freitag 08:30 – 09:30 Pilates GZ kleiner Saal

Herbstferien vom 3. Oktober – 23. Oktober

Für mehr Info's: Vreni Egli, Tel 071 877 28 15

Gymnastik

Do jeweils 20.15 bis 21.45 Uhr

TH

Wir üben in der Gruppe eine Gymnastik ein, welche wir am Turnfest in Glarus am 16. Juni 2012 als Gymnastik Kleinfeld vorführen werden.

Neustart: am Donnerstag, 27. Oktober 2011, ab 16 Jahren, ob männlich oder weiblich, Du bist herzlich willkommen! «Lueg inä»

Auskunft und Anmeldung : Sara Jost 071 870 0046
Ursi Sträuli 071 877 24 61

Aktuelles Angebot im Sportverein!

Zumba Kurs

Zumba stammt aus Kolumbien und bedeutet «sich schnell bewegen und Spass haben». Es sind einfache Tanzschritte, zu heisser lateinamerikanischer Musik.

Mit den Rhythmen von Salsa, Samba, Merengue, Cuba, Calypso, Reggaeton und HipHop, startet eine Party, und die Freude an der Bewegung mit dieser Musik ist ansteckend und macht süchtig.

Das dynamische Zumba Fitness-Programm ist sehr abwechslungsreich, und für Männer und Frauen jeden Alters geeignet.

Der Sportverein Rehetobel freut sich, den Zumba Kurs mit einer mexikanischen Vollblut-Zumba-Instruktorin anbieten zu können.

Kursdaten:

Dienstag, 15., 22., 29. November und 6. und 13. Dezember 2011, 09.00 Uhr bis 10.00 Uhr im Gemeindezentrum Rehetobel

Leitung:

Maritza Himmelberger, Official Zumba Trainerin

Kosten:

Pro Lektion Fr. 15.-, das Kursgeld wird jedes Mal direkt bezahlt.

Versicherung ist Sache der TeilnehmerInnen, Mitglieder des Sportvereins sind zusätzlich über die Sportversicherungskasse mitversichert.

Frauenverein Rehetobel

Wer hat Lust und ein bisschen Zeit, bei uns mitzuwirken? Wir vom Frauenverein Rehetobel veranstalten jeweils im Winterhalbjahr Unterhaltungsnachmittage, Spielnachmittage, gemeinsame Mittagessen und als Saisonabschluss im Mai einen halbtägigen Ausflug für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger im AHV-Alter. Dafür suchen wir noch einige freiwillige Helferinnen und Helfer (ja, auch Männer sind bei uns herzlich willkommen!!!) Untereinander pflegen wir die Geselligkeit und haben es gerne lustig.

Haben wir Ihr Interesse geweckt. Bitte rufen Sie doch einmal an unter Tel. 071 877 33 72 (Heidi Burtschi). Wir laden Sie gerne zu einer unserer Veranstaltungen zum Schnuppern ein.

Frauenverein Rehetobel

Liebe Seniorinnen und Senioren, nach einem wunderschönen Spätsommer werden die Tage nun kürzer und trüber. Wer sehnt sich da nicht nach etwas Wärme und Geselligkeit?

Wir haben für Sie auch für diesen Winter wieder ein schönes Programm zusammengestellt und freuen uns, Sie in den kommenden Wochen zu folgenden Veranstaltungen einladen zu können:

Donnerstag, 06. Oktober 2011 um 12.15 Uhr

Senioren-Zmittag

im Restaurant Löwen. Anmeldungen bis spätestens am Mittwoch 05. Oktober 2011 bei Frau Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder direkt im Löwen, Tel. 071 877 12 20.

Dienstag, 11. Oktober 2011 um 14.30 Uhr

Spielnachmittag

Ob dem Holz

Donnerstag, 13. Oktober 2011 um 14.15 Uhr

Unterhaltungsnachmittag

im Altersheim Krone. Jörg und Heidi Burtschi präsentieren Ihnen den Film «Vom Simplonpass zum Lago Maggiore». Reisen Sie mit uns von den Walliser Bergen via Domodossola und durchs schöne Centovalli nach Locarno.

Donnerstag, 03. November 2011 um 12.15 Uhr

Senioren-Zmittag

im Restaurant Löwen. Anmeldungen bis spätestens am Mittwoch 02. November 2011 bei Frau Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder direkt im Löwen, Tel. 071 877 12 20

Wichtige Voranzeige:

Am 17. November 2011 erwartet Sie alle ein ganz besonderer Leckerbissen. Die ökumenische Kirche Rehetobel lädt Sie in Zusammenarbeit mit uns ein zu einem Musical mit Gesang und Marionettenspiel des hier ja schon bekannten Ehepaars Regula und Peter Born. Dieser Anlass beginnt um 14.15 Uhr im grossen Saal des MZG. Reservieren Sie sich dieses Datum schon jetzt, um diese gekonnte Darbietung nicht zu verpassen. Beachten Sie bitte auch die Publikation im nächsten Gmäändsblättli und die Einladungen. Wir wünschen Ihnen allen gute Unterhaltung.

Frauenverein Rehetobel

samariter Häsch's guet – spend Bluet !

Da fühlt sich doch fast jeder angesprochen. Doch leider zeigen die Zahlen der letzten Jahre auch in der Schweiz ein anderes Bild, die Anzahl der Blutspenden geht jährlich zurück. Auch in Rehetobel ist dieser Rückgang erkennbar: 2007 hatten wir 65 Blutspenden, 2008 54, 2009 44, und 2010 nur noch 35! Wegen der geringen Anzahl der Rechetobler Blutspenden wird der Blutspendedienst leider

nur noch dieses Jahr nach Rehetobel kommen. In den kommenden Jahren sind Sie natürlich im Spital Heiden oder Blutspendezentrum St. Gallen herzlich willkommen. Die regelmässigen Spender/innen werden persönlich eingeladen.

Blutspenden in Rehetobel GZ
Mittwoch, 26. Oktober 2011
um 17.30 – 20.00 Uhr

Täglich sind Menschen bei akutem Blutverlust, nach Operationen, nach einem Unfall oder bei chronischem Blutmangel darauf angewiesen mit Fremdblut therapiert werden zu können. Die Spendetauglichkeit wird vor jeder Blutspende mit einem Fragebogen, sowie einem Gespräch mit einer medizinischen Fachperson abgeklärt. Die Blutspende von 4,5 dl ist bei einem gesunden, erwachsenen Mensch unbedenklich, der Flüssigkeitsverlust wird innerhalb von 24 Stunden wieder ausgeglichen. Während der Erneuerungsphase des Blutes ist ihre Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigt. Wann darf nicht gespendet werden: bei grösseren Operationen oder Geburt im letzten Jahr, Aufenthalt in den letzten 6 Monaten in einem Malaria-gebiet, Tätowierung oder Piercing in den vergangenen 6 Monaten, oder bei zuwenig Blut (wird vor der Spende getestet). Die Einnahme von vielen Medikamenten (wie z.B. Blutdruck- und Diabetesmedikamente) sind hingegen kein Problem, bitte Medikamentenpackungen mitnehmen.

Rita Weisser, Präsidentin Samariterverein Rehetobel

Bischofszell. Alle genossen die gemütlichen Stunden beim Mittagessen mit einer herrlichen Aussicht. Nach dieser Pause folgte der zweite Teil der Wanderung zurück Richtung Bischofszell, entlang von reichbehangenen Apfelbäumen, Weihern und schönen Wanderwegen. Am Ende wartete eine lausige Gartenwirtschaft, wo alle einen erfrischenden Dessert genossen. Den Schlusspunkt nach der Rückfahrt nach Rehetobel bildete das feine Nachtesen beim Albert im «Pöschtl». Herzlichen Dank an Käthi und Vera für die Organisation.

Gemischthor Rehetobel, Annelies Rutz

Ausflug des Gemischthors Rehetobel

Wenn die Sommerferien doch ziemlich verregnet waren, am Tag des Familienausfluges des Gemischthors Rehetobel lachte die Sonne vom strahlendblauen Himmel.

Mit dem Car fuhren die Teilnehmer nach Stachen-Arbon zur Besichtigung der Mosterei Möhl und des dazugehörigen Museums. Auf einer eindrucklichen Führung wurden die Chormitglieder in die Familiengeschichte der Firma und die Herstellungsgeheimnisse von Shorley, Apfelsaft, saurem Most und der Schnapps Brennerei eingeweiht. Nach einer Fahrt durch «Mostindien» starteten wir zu einer kurzen Wanderung am Bischofsberg – ein herrlicher Spaziergang durch den schattigen Wald zur Waldschenke

**100% so drin
wie's drauf steht**

**üses Gwerb –
meh Rehtobel**

Rehetobel hat schon eine ganze Zeit keine eigene Metzgerei mehr. Viele Konsumenten wollen aber kein Fleisch aus industrieller Haltung. Der Direktvermarkter APPENZELLERFLEISCH.CH ist Mitglied des regionalen Qualitätslabels «Culinarium» und bietet nun der Dorfgemeinschaft von Rehetobel in einem Pilotprojekt Frischfleisch und Appenzeller Fleischspezialitäten aus eigener, zu 100% hiesiger Produktion, NEU im Direktverkauf an. Der rollende Verkaufswagen steht jeden Donnerstag von 8:00 bis 9:30 Uhr vis à vis der Post für Sie mit seiner Vielfalt bereit. Ob spontan an unserer Verkaufstheke oder auf Vorbestellung per Telefon 071 787 36 35 oder ganz modern auf www.appenzellerfleisch.ch inkl. Heimlieferung shoppen.

Nebst den traditionellen Appenzeller Spezialitäten sind vor allem die nur im Herbst lieferbaren Alpschweine ein Renner im Verkaufsangebot. Auch nur für kurze Zeit ist Wild aus kantonaler Hegejagt im Angebot. Diese Wildabschüsse werden nur im Rahmen der Bannwaldhege getätigt, da die natürlichen Feinde wie Wolf und Bär – also die Natur selbst – dies nicht mehr zum Schutz des Waldes selbst regulieren kann. In diesem neu lancierten Pilotprojekt versuchen verschiedenste Familienbetriebe aus beiden Halbkantonen neue Wege zu gehen. Diese Marke steht all jenen Produzenten offen, ob nun Bauern- oder Metzgerfamilien, welche bereit sind zu 100% vom Tier bis zur Wurst, die gesamte Wertschöpfungskette rein in Appenzeller Familienbetrieben nach traditioneller Ethik zu erwirtschaften. Gesundes Fleisch von unseren Bergwiesen. Tradition zum Essen. Hier geboren, hier gefüttert, hier

veredelt, hier geniessen! Im Namen aller an diesem Projekt beteiligten Familienbetriebe bedanke ich mich für ihr, wie auch immer gestaltetes, real existierende Kauf-, respektive bewusste Genussverhalten.

Lassen Sie sich wieder von Fachleuten und den Metzgemeistern selbst bedienen.

Treffen Sie Freunde und Nachbarn beim Einkaufen in unserem schönen Dorf!
En Guete! Stefan Schläpfer, Rehtobel

Gewerbeausstellung 2012

Die Vorarbeiten für die Gewerbeausstellung unter dem Motto «rond» vom 23. -25. März 2012 sind in vollem Gang.

Die Gewerbebetriebe werden sich «rond om zwäg» präsentieren.

Das OK freut sich jetzt schon auf eine spannende und interessante Ausstellung «rond um s Rehtobler Gwerb».

Das OK mit *Beat Wenk*, Präsident; *Rolf Sturzenegger* (nicht auf dem Bild), Vizepräsident; *Urs Gmür* (nicht auf dem Bild), Bau; *Roger Kast*, Finanzen; *Katharina Schläpfer*, Wirtschaft; *Andreas Zuberbühler* und *Hansruedi Traber*, Werbung, Dekoration, Unterhaltung und Ehrengäste; *René Bänziger*, Elektrisch, Wasser und Verkehr; *Markus Stadelmann*, Tombola; *Käthi Eisenhut*, Sekretariat

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Wick, Livio, geboren am 24. August 2011 in Heiden AR, Sohn des Wick, Andreas, und der Wick geb. Sturzenegger, Stefanie, Rehetobel AR, Alte Landstrasse 7

Eheschliessung

Hefti, Roman, & Hefti geb. Stüdli, Gabriela, Rehetobel AR, Hüseren 3, getraut am 26. August 2011 in Rehetobel AR

Veranstaltungshinweise S&E

Halbtagesprojekt:

Weidenpflege mit einer Schulklasse

Datum: wird nach den Herbstferien festgelegt
Zielgruppe: Eltern
Ort: Schulhaus Dorf Rehetobel
Anmeldung/ gabriela.gehr@bluwin.ch
Infos: Gabriela Gehr-Huber, Sonnenbergstrasse 15, Tel. 071 877 29 68

Vortrag:

«Im WowGefühl zum Lernerfolg»

In welcher Haltung habe ich Erfolg?
Wie reagiere ich optimal nach Niederlagen und bei Schwierigkeiten? Wie kann ich mich selbst am besten dorthin steuern, wohin ich gerne kommen will?
... und andere Menschen (z.B Kinder) im Lernen optimal begleiten?

Referent: Manfred Gehr-Huber
Datum: 16. November 2011, 20.00 Uhr
Zielgruppe: Eltern, Lehrpersonen und Interessierte
Ort: St. Gallen, Schulhaus Spelterini, Sonnenstr. 6
Veranstalter: S&E Kantonalsektion SG, AR, AI
Infos: Gabriela Gehr-Huber, Sonnenbergstr. 15, Tel. 071 877 29 68
keine Anmeldung notwendig

Gratulationen

- | | | |
|-------------|--|-----------|
| 1. Oktober | Verena Kündig-Bienz , Oberdorf 3 | 92-jährig |
| 1. Oktober | Ella Staub-Eisenhut , Lochersebni 4 | 87-jährig |
| 3. Oktober | Hedwig Schläpfer-Rauch , Dorf 8 | 83-jährig |
| 5. Oktober | Emil Straub , Nasenstrasse 5 | 91-jährig |
| 9. Oktober | Ernst Krebs , Nasen 8 | 89-jährig |
| 12. Oktober | Sophie Keller-Stärk , Oberkaien 2 | 80-jährig |
| 15. Oktober | Bertha Zähler-Koller , Holderenstrasse 29 | 81-jährig |
| 17. Oktober | Simone Gubelmann-Hafner | 82-jährig |
| 21. Oktober | Rosa Lutz-Forster , Heidenerstrasse 40 | 83-jährig |
| 22. Oktober | Margareta Geser-Kremser , Oberdorf 3 | 93-jährig |

Reheto**bel**

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Einladung zum Zurückschneiden von Bäumen, Sträuchern und Lebhägen an öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wegen und Plätzen

(Strassengesetz Art. 54)

Wir ersuchen die Eigentümer der an öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wegen und Plätzen angrenzenden Grundstücke, Bäume, Sträucher und Lebhägen derart zurückzuschneiden, dass sie weder in das Strassenprofil ragen noch den Fussgänger- und Strassenverkehr, die Sicht, die Strassenbeleuchtung sowie Strassentafeln und Verkehrssignale beeinträchtigen.

- Die lichte Höhe über Verkehrsflächen mit Fahrverkehr muss 4,50 m (Kantonsstrassen 5,00 m), über Trottoirs, Rad- und Fusswegen 2,50 m betragen.
- Lebhägen und kleinere Sträucher dürfen nicht höher als 1,20 m sein und haben einen Abstand von 0,50 m zum Strassen- / Trottoirrand einzuhalten.

Ungeachtet der gesetzlichen Grenzabstände sind Anpflanzungen, welche die Sicht behindern, an Strassenkreuzungen, Einmündungen und Ausfahrten sowie auf der Innenseite von Kurven nicht zulässig.

Sie helfen wesentlich mit, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, wenn Sie unsere Aufforderung bis 31. Oktober 2011 befolgen. Nach diesem Datum können die Arbeiten, unter vorheriger Bekanntgabe, auf Kosten der pflichtigen Grundeigentümer durch das Bauamt ausgeführt werden. Ein Ersatzanspruch kann nicht geltend gemacht werden.

Für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe danken wir Ihnen.

Reheto**bel**, 30. September 2011 Unterhalts- und Betriebskommission
Technische Betriebe Reheto**bel**

Metzgete

Wir bieten Ihnen:

Blut- und Leberwurst, Schweinsbratwurst,
Speck geräucht und gesalzen, Rippli, Wädli,
Geschnetzeltes

dazu: Sauerkraut, Gelbe Rüben, Dörrbohnen,
Salzkartoffeln, Rösti und Apfelmus

Preis Fr. 22.-- à Discretion

Kinder bis 12 Jahre Fr. 12.--

28., 29. und 30. Oktober

Fr. Abend
Sa. Mittag und Abend
So. Mittag
ab 18.00 und ab 11.30 Uhr

Chönd zonis

Haus „ob dem Holz“

Bürgerheimstrasse 9

9038 Reheto**bel**

Anmeldung vorteilhaft

Tel 071 877 12 72

Mail obdemholz@bluewin.ch

Haus

ob dem Holz

Regierungsrat

Köbi Frei

Als bewährter und engagierter Regierungsrat kennt Köbi Frei unseren Kanton wie kaum ein anderer. Mit seiner unternehmerischen und politischen Erfahrung kann Köbi Frei in Bern am besten dafür sorgen, dass die Anliegen unseres Kantons im Bundeshaus gehört und umgesetzt werden.

Deshalb:

Köbi Frei

in den Nationalrat

www.koebifrei.ch

Ausserrhoden hat Zukunft

www.andrea-caroni.ch

Andrea Caroni in den Nationalrat

Wir wählen Andrea Caroni, weil er sich mit seiner jungen Kraft und Energie, mit Kompetenz und Erfahrung, mit Offenheit und Freude vollumfänglich für uns einsetzen wird. Für Ausserrhodens Zukunft.

Rehetobel: Anrig Heidi und Lukas, Burri Renate, Engeler René, Fässler Urs, Gmür Urs, Haas Daniel, Hochuli Silvan, Kreuzinger Barbara und Johann, Küng Marcel, Kunz Agnes, Kunz Iris und Christoph, Looser Rolf, Rellstab Urs, Rohner

Emmi, Schläpfer Karl, Schläpfer-Bollhalder Katharina und Stefan, Signer Erika, Stadelmann Markus, Stemmer Marcel, Straub Erich, Sträuli Roger, Sturzenegger Judith und Rolf, Walser Erich, Wenk Beat, Zingg Heinz

Wirtschaft Nachmühli

Metzgete

Donnerstag, 27. – Sonntag, 30. Oktober 2011

Ofen- und Cheminéebau Diego Rutz

Dipl. Hafner
Hüserenstrasse 17
9038 Rehetobel
079 829 39 74

- Reperaturen aller Art
- Ofen- und Cheminéeanlagen
- Kaminanlagen

WO LEBENSFREUDE WÄCHST

Herzlich willkommen in der Stiftung Waldheim. In unseren sechs modernen Wohnheimen – herrlich gelegen zwischen Säntis und Bodensee – bieten wir Erwachsenen mit geistiger, psychischer, autistischer und mehrfacher Behinderung ein lebenslanges Zuhause.

Betreute Wohnheimplätze und eine vielseitige Beschäftigung bilden die Grundlagen für einen Lebensraum zum Wohlfühlen. Offenheit für Begegnungen und Gastfreundschaft werden an 365 Tagen pro Jahr gelebt.

Sie bekommen einen ersten Eindruck auf unserer Homepage www.stiftung-waldheim.ch oder rufen Sie uns an unter 071 886 66 10.

Besten Dank für Ihre Spende. PC 90-18177-2

Walzenhausen · Rehetobel · Teufen

Eine Heimat
für Behinderte.

www.stiftung-waldheim.ch

www.stiftung-waldheim.ch

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Monatsbrot im Oktober:
Malzkornbrot

Rehetobel
Telefon 071 877 12 90

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche...

**betreffend Neubauten, Ein-, Aus-
und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit
Freude.**

**Ihr Ansprechpartner in sämt-
lichen Zimmerei/Schreinerei-
Arbeiten.**

Take Away

am Montag

**Am 3. Oktober
gibt es wieder
Schweinehals
mit Knoblauch
gespickt**

Unsere Öffnungszeiten: Montag von 9.00 h bis 20.00 h

Alte Heizung? Jetzt umsteigen auf Erdgas.

Hat Ihr Heizkessel die Feuerungskontrolle nicht mehr bestanden? Oder macht sich langsam der „Zahn der Zeit“ bemerkbar? Die perfekte Gelegenheit, auf eine Erdgas-Heizung umzusteigen.

Interessieren Sie sich für...

- Anschlussmöglichkeiten und Anschlusskosten
- Investitions- und Betriebskosten
- Platzierungsmöglichkeiten

Kostenloser Sanierungsvorschlag!

Gerne erstellen wir Ihnen einen kostenlosen Sanierungsvorschlag. Rufen Sie uns einfach an.

Sanierungshotline 071 747 54 54

Übrigens: Die Erdgas-Heizung braucht keinen Brennstofflager-
raum und schont Umwelt und Klima. Informieren Sie sich
auf unserer Website unter www.gravag.ch über die vielen
Vorteile beim Heizen mit Erdgas!

www.gravag.ch

erdgas
GRAVAG

www.rehetobel.ch

Ihr

Natuorfloor™

Fachbetrieb

**Der mineralische
fugenlose
Wand- und Bodenbelag**

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · PLASTIK
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 877 10 23

**Ihre kompetenten Partner für
Beratung und Ausführung von A-Z
von**

- o Energieberatung
- o Fördergelderantrag
- o Solaranlagen - Boilerersatz
- o Heizungen
- o Gebäudehüllen
- o Neubauten und Sanierungen

GMÜR
Dach + Wand

Dächer

**Fassaden
Solar**

alte Landstrasse 31b
9038 Rehetobel

tel 071/ 870 01 66
fax 071/ 870 01 67
gmuer@bluewin.ch

Erwin Brülisauer

Blechmontagen GmbH

Spenglerei Blitzschutz Sanitär - Service

9038 Rehetobel
Sonnenbergstrasse 45
071-877 20 67 Tel.
079-734 97 15 Nat.
071-870 02 57 Fax.

Dr. med. T. Kaufmann

Herbstferien

Donnerstag, 13. Oktober
bis
Samstag, 23. Oktober 2011

isofloc
Isoliert natürlich.

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

WENK AG

9044 WALD AR
9038 REHETOBEL

HOCHBAU
TIEFBAU
TRANSPORTE
MULDENSERVICE
BAGGERARBEITEN
NATURSTEINMAUERN
KANALISATION
QUELLFASSUNGEN
VERKAUF VON BAUMATERIALIEN

Tel. 071 877 17 93
Nat.: 079 447 67 47
Fax: 071 877 17 45

Internet: www.wenkbau.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

- Lieferung von:
- Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
 - Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Rehetobel, Holderenstrasse 24a
Zu vermieten per 1. Oktober 2011

Büro und / oder Gewerberaum

83 m², Vorraum, 3 Zimmer, sep. WC & Dusche,
Preis nach Vereinbarung

Auskunft:
Tel. Privat 071 877 26 74
Tel. Geschäft 071 878 78 12

GARAGE **FISCH AG** **REHETOBEL**
SPENGLEREI Eidg. dipl. Automechaniker

Auto-Herbst

Drei gut ausgebildete Fachleute freuen sich auf Ihren geschätzten Auftrag.

- Reparaturen aller Marken
- kleiner gepflegter Fahrzeughandel
- ausgewählte Markenpneus zu marktgerechten Preisen
- sorgfältige Montage auch angelieferter Pneus
- auch Samstagvormittag offen.

Bis bald

Garage Fisch mit Belegschaft
071 877 16 11

Bruno Niederer
Reparaturen + Dienstleistungen

- Elektro-Reparaturen
- Dienstleistungen
- Reinigungen aller Art: Fenster, Wintergarten, etc.
(Spezial Reinigungsgerät)
- Abholungen
- Botengänge
- Einfache Gartenarbeiten
- Zeitarbeit für Handwerksbetriebe und Firmen

Bruno Niederer
Reparaturen + Dienstleistungen
Heidenerstrasse 28
9038 Rehetobel

Telefon: 071 877 25 38
Mob: 079 629 52 26
E-Mail: brunoniederer@gmx.ch

Energie Stromkosten sparen!?

Wir haben die passenden Elektrogeräte dazu.

EWH

Elektro-Shop
Kirchplatz 1 9310 Heiden
www.ewh.ch

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

NEU Donnerstag's 8.00 – 9.30 Uhr
Direktverkauf vis à vis der Post

**APPENZELLER
FLEISCH.CH**

AKTION ALPSCHWEINE (Fälerenalp)

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**
Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmererei • Schreinererei • Innen- und Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

24 Jahre

JETZT ist die Zeit für Renovations- und Umbauarbeiten!
Wir beraten, offerieren und führen für Sie gerne sämtliche Holzarbeiten aus.

MALER FÄH
Willkommen für Sie und für Ihren

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

**Kantonsschule Trogen
Appenzell Ausserrhoden**

Orientierungsabende für Eltern und Sekundarschülerinnen und -schüler der zweiten und dritten Klassen

- Maturitätsabteilung der Kantonsschule
- Berufsfachschule Wirtschaft mit kaufmännischer Berufsmaturität (BFS W)
- Fachmittelschule mit Fachmaturität (FMS)

**Montag, 14. November und
Donnerstag, 17. November 2011,
jeweils um 20.00 Uhr, Aula KS Trogen**

Ziel der Veranstaltung ist es, Entscheidungshilfen für die Weiterbildung zu vermitteln. Interessierte Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen sind herzlich eingeladen, von diesem Angebot Gebrauch zu machen.

Trainingstage Aufnahmeprüfung an der KST
Dreimal im Dezember (7., 14. + 21.12.) und einmal im Januar (4.1.) werden mit Blick auf die Aufnahmeprüfungen Trainingstage durchgeführt.

Erich W. Fässler, Leiter Mittelgymnasium
Johannes Schläpfer, Leiter BFS W, FMS und ZS

Illustration: Werner Meier

Aushube...
...und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:
Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

brüdisauer

Brüdisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

G

GROSS METALLBAUER
OBERE BUECHSCHWENDI 12
9038 REHETOBEL
TEL: 071 870 04 24
FAX: 071 870 04 25
MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH
WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:
Geländer
Treppen
Vordächer
Windschutzwände
Türen
Fassaden
Liftturmverglasungen
Balkone
Unterstände
Reparaturen

Für alte und neue Leuchten.

EST Ihre ausgedienten FLRöhren und Elektro-Geräte können Sie ruhig uns überlassen.

d'EST si bon!
Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 343 72 31, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch
24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

wann	was	wo	wer
30. Sept., Fr.	Gemütliches Beisammensein mit Grilladen	Rest. Aachmühle	FDP Rehetobel
ab 18.00	Austrinkete und Ausfressete	Rest. Poscht	
4. Okt., Di.	14.00 Jass- und Spielnachmittag	Rest. Löwen	Landfrauen
5. Okt., Mi.	17.00 Unentgeltliche Rechtsberatung	Kirchplatz	Heiden
6. Okt., Do.	12.15 Seniorenzmittag	Rest. Löwen	Frauenverein
7. Okt., Fr.	20.00 Mitgliederversammlung	Rest. Aachmühle	SVP Rehetobel
10. Okt., Mo.	12.00 Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»	
	18.30-19.00 Grüngutsammlung	Buechschwendi	
11. Okt., Di.	14.30 Spielnachmittag	«ob dem Holz»	
13. Okt., Do.	14.15 Unterhaltungsnachmittag	«Krone»	
14.-31. Okt.	Wildspezialitäten	Urwaldhaus zum Bären	
18. Okt., Di.	19.30 Infoanlass Feuerwehr	GZ	
	20.00 Vrenis Jassen	Rest. Säntis	
22. Okt., Sa.	09.00-11.00 Bauschutt-, Gift- und Grüngutsammlung	GZ/Buechschwendi	
	ca. 14.00 Schlussübung Feuerwehr/Samariter	Rehetobel	
23. Okt., So.	10.30 Kirchenfest	kath. Kirche	
	Abstimmungssonntag		
25. Okt., Di.	ab 07.00 Altmetallsammlung		
	20.00 Zischtigs Höck		
26. Okt., Mi.	17.30-20.00 Blutspenden	GZ	Samariterverein
27. Okt., Do.	09.00-11.30 Standfest – mit beiden Füßen auf dem Boden	Kirchgemeindehaus Heiden	Pro Senectute
	20.00 Schneggenabend	Rest. Säntis	
27.-30. Okt.	Metzgete	Rest. Aachmüli	
28. Okt., Fr.	20.00 HV Landfrauen	Rest. Löwen	
28.-30. Okt.	Metzgete	«ob dem Holz»	
29. Okt., Sa.	Schlagzeugkurs	GZ	MG Brassband
	20.00 Halloween Party	Rest. Säntis	
30. Okt., So.	19.00 Konzert mit Andrea Lang, Sopran / Claire Pasquier, Piano	evang. Kirche	Konzerte in Rehetobel

Nächste Ausgabe:
Freitag, 31. Oktober 2011
Redaktions- und Inserateschluss:
Donnerstag, 20. Oktober 2011

Achtung:
Übernächste Ausgabe:
Freitag, 9. Dezember 2011

Textbeiträge an:
 Gemeindkanzlei, Rechtober Gmäändsblatt,
 St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
 E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:
 Druckerei Traber AG, Telefon 071 877 27 57
 E-mail: traberdruck@span.ch

**Bauschutt-
 Sonderabfall- und
 letzte Grüngutsammlung**
Samstag, 22. Oktober 2011
 09.00 bis 11.00 Uhr
 beim Gemeindezentrum/
 Buechschwendi (für Grüngut)

Altmetallabfuhr
Dienstag, 25. Oktober 2011
 ab 07.00 Uhr
 Gleicher Standort wie Kehrriecht oder direkt in die
 bereitgestellten Mulden hineinlegen.

Voranschlag 2012 und Finanzplan 2012 - 2016

Der Gemeinderat unterbreitet der Stimmbürgerschaft für das Jahr 2012 den Voranschlag mit einem Defizit von Fr. 4'028.-. Der Gemeindesteuerfuss bleibt dabei bei 4,1 Einheiten.

Bereits im vergangenen Jahr entwickelte der Gemeinderat verschiedene Szenarien, wie die Finanzlage der Gemeinde mittelfristig wieder verbessert werden kann. Die Stimmbürgerschaft stimmte sodann auch einer Steuerfuss-Erhöhung per 01. Januar 2011 um 0,2 Einheiten auf 4,1 Einheiten zu. Die Gemeinde Rehetobel liegt mit diesem Steuerfuss kantonal im Mittelfeld.

Der Gemeinderat befasste sich vor der Budgetierung 2012 wiederum intensiv mit der Finanz- und Investitionsplanung, welche vorerst einen Anstieg der Brutto-Verschuldung in den kommenden Jahren von bisher 14,5 Mio. Franken auf rund 16,5 Mio. Franken zeigte. Durch Investitionsverlagerungen bis hin zum Verzicht auf Investitionen, welche nicht zwingend erforderlich sind, kann nun die Verschuldung in den kommenden Jahren bei knapp 15 Mio. Franken stabilisiert werden. Dies ist aber auch nur dann möglich, wenn sich die beabsichtigten Immobilienverkäufe und insbesondere auch die prognostizierten Baulandgewinne (rund 1,25 Mio. Franken) auf gemeindeeigenen Liegenschaften in den kommenden Jahren realisieren lassen. Die Zonenplanänderung «Kronenbüel» wird voraussichtlich in den kommenden Monaten zur öffentlichen Auflage kommen und anschliessend einer separaten Urnenabstimmung unterbreitet. Sie ist nicht Gegenstand der Budget-Urnenabstimmung vom 27. November 2011.

Voranschlag 2012 mit geringem Defizit

Bei einem gleichbleibendem Steuerfuss von 4,1 Einheiten wird für das Jahr 2012 ein geringes Defizit von Fr. 4'028.-budgetiert. Die derzeitige Steuerprognose ist zuversichtlicher als in früheren Jahren, denn gegenwärtig ist bereits

der budgetierte Steuerertrag 2011 fakturiert. Erfahrungsgemäss wird der Steuerertrag bis Ende Jahr noch um rund Fr. 240'000.- anwachsen. Gegenüber diesem geschätzten Steuerertrag von knapp 4,7 Mio. Franken, wird für 2012 noch eine Steigerung um 1,5% budgetiert; auf Kantonsebene rechnet man gar mit einem Plus von 4%. Im kommenden Jahr werden etliche sich derzeit im Bau befindende Wohnungen und Einfamilienhäuser bezugsbereit sein. Zuzüger/innen, welche vor dem 31. Dezember 2012 in Rehetobel zur Anmeldung kommen, sind rückwirkend für das ganze Jahr 2012 in Rehetobel steuerpflichtig, was den Gemeinderat zuversichtlich stimmt.

Die Aufwand- und Ertragsüberschüsse werden jeweils im Reservekonto «Vor- und Rückschläge» verbucht, dessen Saldo unter Berücksichtigung der budgetierten Defizite 2011 und 2012 per 31. Dezember 2012 noch rund Fr. 239'450.- beträgt.

Wie verteilen sich die Netto-Ausgaben?

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht, wie sich die Gemeindeausgaben im Jahr 2012 verteilen werden, im Vergleich zur Entwicklung der letzten Jahre. Für das Ressort «Schule» wird wie in den vergangenen Jahren der höchste Ausgaben-Anteil budgetiert, der rund die Hälfte der Gesamtausgaben ausmacht.

Detaillierte Informationen enthält das Stimmmaterial, das den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern anfangs November zugestellt wird. Aus Spargründen enthält das Stimmmaterial aber nur eine Kurzfassung zum Budget und dem Finanzplan. Das gesamte Dossier mit Vorschlag, Finanzplan und weiteren Erläuterungen kann bei der Gemeindeverwaltung (Tel. 071 878 70 25 / patricia.eberle@rehetobel.arch) bestellt werden.

Exemplare in Papierform liegen auch im Eingangsbereich der Gemeindeverwaltung zum kostenlosen Bezug auf. Alle Budgetunterlagen können ebenfalls via Internet www.rehetobel.ch/Verwaltung/Publikationen/Finanzen eingesehen und heruntergeladen werden.

**Die öffentliche Orientierungs-Versammlung
zur Budget-Abstimmung findet
am Dienstag, 15. November 2011, 20.00 Uhr
im Gemeindezentrum Rehetobel, kleiner Saal, statt.**

Ausserdem werden an diesem Abend die Sekundarschulen Heiden und Trogen vorgestellt mit anschliessender Orientierung über den aktuellen Verhandlungsstand und die weiteren Schritte.

Änderungen bei den Alteisen- und Bauschutt-Sammlungen

Die Abfallentsorgung ist in den Gemeinden gemäss kantonalen Vorschriften neu als Spezialfinanzierung zu führen, d.h. die Entsorgung darf nur noch durch Einnahmen der Abfallentsorgung finanziert werden. Aufgrund dieser (neuen) Vorgaben mussten im Zusammenhang mit dem Budget 2012 bei den Sonderabfuhrten teilweise Anpassungen vorgenommen werden. Ab 2012 werden bei der Eisen- und Metallentsorgung keine Sammeltouren mehr durchgeführt. Alteisenwaren können an den Bauschutt-Sammeltagen beim Gemeindezentrum abgegeben werden. Die Sammelmulden an den bisherigen Aussenstandorten bleiben weiterhin bestehen. Genaue Informationen können aus dem Merkblatt «Abfall-Info 2012» entnommen werden, welches dem Gemeindeblatt im Dezember 2011 beigelegt wird.

Neue Urnenöffnungszeiten

Seit einigen Jahren schon sind bei Abstimmungen die Zahlen der Stimmabgaben direkt an der Urne rückläufig. Die Möglichkeit der brieflichen Stimmabgabe wird immer reger genutzt, der Anteil beträgt durchschnittlich 75 bis 80 Prozent. Die Abstimmungssonntage zeigen auch immer mehr, dass viele Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sich durch eine andere stimmberechtigte Person vertreten lassen, was die Anzahl Personen an der Urne nochmals verringert. Dieser Trend zeigt sich nebst beim Urnenstandort im Gemeindehaus auch in den Aussenbezirken «Bären», «Lobenschwendli» und «Kaien», in denen durchschnittlich nur noch zwischen zehn und 20 Stimmkuverts eingeworfen werden.

Im Zusammenhang mit neuen Bestimmungen der Schweizerischen Post bezüglich Versand und eines zu Ende gehenden Lagerbestandes des Stimmmaterials wurde eine Neuauflage von Stimmausweisen und Stimmkuverts nötig. Die alte Version von Zustellkuverts, welche gleichzeitig als Stimmausweis diente, akzeptiert die Post nicht weiter.

Gemäss kantonalem Gesetz über die politischen Rechte (bGS 131.12) bestimmen die Gemeinderäte, wo und zu welchen Zeiten die Urnen aufgestellt werden. Auf-

grund dieser Gegebenheiten sah sich der Gemeinderat veranlasst, die Urnenöffnungszeiten anzupassen und die Urnen in den Aussenbezirken aufzuheben. In den meisten Ausserrhoder Gemeinden wurden die Urnen in den Aussenbezirken schon vor Jahren aus den gleichen Gründen abgeschafft.

In Anwendung von Artikel 8 und 16 des vorgenannten Gesetzes wurden die Urnenöffnungszeiten und -Orte wie folgt festgelegt:

Urnenöffnungszeiten

neu:	Mittwoch	10.30 - 11.30 Uhr Gemeindekanzlei
neu:	Donnerstag	10.30 - 11.30 Uhr Gemeindekanzlei
neu:	Freitag	10.30 - 11.30 Uhr Gemeindekanzlei
neu:	Samstag	10.30 - 11.30 Uhr Gemeindekanzlei
wie bisher:	Sonntag	09.30 - 11.00 Uhr Gemeindehaus

Die neuen Urnenöffnungszeiten gelten erstmals für die Abstimmung vom 27. November 2011. In den Aussenbezirken wird die Stimmabgabe künftig nicht mehr möglich sein.

Der letzte Umengang im «Kaien» am 23.10.2011 zeigt die Abstimmungsbüro-Mitglieder Rudolf Wilhelm und Hansruedi Eisenhut, Elsi Sturzenegger-Graf, Gemeindeschreiber Urban Walser.

Der Gemeinderat dankt **Frau Elsi Sturzenegger-Graf** (Kaien), **Frau Elsbeth Stieger-Knellwolf** (Rest. Linde, Lobenschwendli) sowie dem **Ehepaar Agnes und Dieter Ukatz-Fehr** (Rest. Bären, Robach) sehr herzlich, haben sie doch teils über Jahrzehnte ihre Räumlichkeiten für den Urnenstandort zur Verfügung gestellt.

Beitrag für denkmalpflegerische Massnahmen

Auf Antrag der kantonalen Denkmalpflege AR hat der Gemeinderat dem Beitragsgesuch für denkmalpflegerische Massnahmen bei diversen Fassadensanierungen am Wohnhaus Holderenstrasse 33 von Emanuel und Katharina Hörler-Zuberbühler, Holderenstrasse 33, entsprochen. Der Gemeindebeitrag wird voraussichtlich Fr. 30'515.- betragen. Die Gemeinde ist gemäss gesetzlichen Bestimmungen zur solchen Leistungen verpflichtet, weil es sich um ein kommunales Kulturobjekt handelt.

Urban Walser, Gemeindeschreiber

«ineluege»

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner, Eltern, Sek-Schülerinnen und -Schüler

Demnächst steht der Entscheid über unsere Sekundarschulzukunft an. Geprüft werden nach wie vor folgende Optionen:

- Weiterführung der Sekundarschule mit Trogen und Wald an der Kantonsschule Trogen
- Wechsel unserer Sekundarschüler/innen nach Heiden, ab Schulbeginn August 2014

Am Samstag, 24. September 2011, nutzten viele Eltern die Gelegenheit, die Sekundarschule in Heiden zu besichtigen. Damals wünschten viele Besucher/innen einen ähnlichen Info-Anlass von der «Sek Trogen». Die Verantwortlichen der Sekundarschulabteilung an der Kantonsschule Trogen sind nun diesem Wunsch nachgekommen:

Am Dienstag, 8. November 2011, vormittags (07.40 - 11.15 Uhr) findet eine vergleichbare Informations-Veranstaltung an der «Sek Trogen» statt. Bitte beachten Sie die nachfolgend abgedruckte Einladung. Selbstverständlich werden auch Rechtoabler Behördevertreter/innen anwesend sein, so dass sie anschliessend an die Präsentation beim Gespräch mit Schulleitung und Lehrpersonen ebenfalls für Fragen zur Verfügung stehen.

Gleichen Tags findet auch noch ein Abendprogramm an der «Sek Trogen» statt (ab 18.30 Uhr). Peter Jäger, Co-Schulleiter, ergänzt zur Abendveranstaltung:

«Die Einladung für dieses «Ineluege» gilt nicht nur für Rehetobel sondern für alle 3 Gemeinden, insbesondere richtet sie sich auch an die Eltern von aktuellen Lernenden. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre sind insbesondere die Eltern der 1.Klässler interessiert, vor allem wenn die Schule für sie neu ist. Auf ausdrücklichen Wunsch von Eltern haben wir in den letzten Jahren begonnen, eine Abendveranstaltung zu machen, damit auch berufstätige Personen die Schule besuchen können. Auf Grund der positiven Erfahrungen möchten wir diesem Wunsch auch dieses Jahr nachkommen.

Die Abendveranstaltung ist von der Organisation her eine völlig andere Veranstaltung und nicht eine Wiederholung vom Morgen, werden an der Abendveranstaltung ja Halbklassen gebildet, in der Hoffnung, dass sich Besucher am Unterricht beteiligen. Zudem sind dort nur noch die 1.Klassen anwesend. Selbstverständlich ist aber auch dieser Anlass öffentlich für alle.»

Noch stehen beide Möglichkeiten (Sekundarschule in Heiden oder Trogen) offen. An der **öffentlichen Versammlung vom Dienstag, 15. November 2011, 20.00 Uhr, kleiner Saal, Gemeindezentrum Rehetobel**, wird neben dem Budget 2012 auch die Oberstufen-Schulwahl ein wichtiges Thema sein. An diesem Abend werden sich beide Sekundarschulen kurz selber vorstellen. Anschliessend erfolgt eine Orientierung über den aktuellen Verhandlungsstand und die weiteren Schritte.

Zu den weiteren Sekundarschul-Handlungsfeldern «Kantonales» und «Regionales» gibt es seit meiner Mitteilung im letzten Gmäändsblatt noch nichts Aktuelleres zu berich-

ten, zumal etliche Besprechungen erst in den kommenden Tagen stattfinden. Ich hoffe, Sie in den kommenden Gmäändsblättern regelmässig über den aktuellen Stand orientieren zu können.

Ihr Ueli Graf, Gmäändspräsident

„ineluege“ Sekundarschule Trogen-Wald-Rehetobel am Dienstag, 8. November 2011

Schon seit Generationen gehen die Kinder von Rehetobel und Wald nach Trogen in die Sekundarschule, früher zu Fuss über das Kastenloch oder das Bädli, heute werden sie mit dem Postauto gefahren. Was man schon so lange kennt, wird manchmal gar nicht mehr richtig wahrgenommen. Aus diesem Grund und auch wegen den Diskussionen über die zukünftigen Standorte der Sekundarschulen möchten wir der interessierten Bevölkerung aus Trogen, Wald und Rehetobel die Gelegenheit geben, in unsere Sekundarschule hinein zu schauen.

Am Dienstagmorgen den 8. November können Sie von 7.40 – 10.05 Uhr miterleben, wie unsere Schule im Vollbetrieb und zusammen mit den Gymnasialabteilungen funktioniert. In einem zweiten Teil werden wir Ihnen die pädagogischen Grundsätze und Ziele unserer Sekundarschule vorstellen. Anschliessend besteht die Möglichkeit, mit der Schulleitung und Lehrkräften ins Gespräch zu kommen.

Um in einer aktiveren Art unsere Schule kennen zu lernen, laden wir Sie ab 18.30 Uhr ein, an 2 kurzen Lektionen der 1. Sekundarklassen als Lernende teilzunehmen. Ab 20.15 Uhr werden Sie dann bei Kuchen und Kaffee die Gelegenheit haben mit Schulleitung und Lehrkräften Fragen rund um die Schule zu diskutieren.

Schulleitung der Sekundarschule TWR in Trogen

SEKUNDARSCHULE
TROGEN – WALD – REHETOBEL

Einladung zum ineluege!

Dienstag 8. November 2011

Morgenprogramm

07.40 – 08.50 1.Lektion
08.55 – 10.05 2.Lektion
10.15 – 11.15 Präsentation der Sekundarschule TWR
Gespräch mit Schulleitung und
Lehrpersonen

Abendprogramm

18.30 – 19.10 1.Lektion
19.20 – 20.00 2.Lektion
20.15 – 21.15 Präsentation der Sekundarschule TWR
Gespräch mit Schulleitung und
Lehrpersonen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Schulleitung und Lehrpersonen
Sekundarschule TWR in Trogen

Parkplatz-Erweiterung beim Postgebäude

Ende September informierten die «Schweizerische Post» und «Volg» die Einwohnerschaft über die Mitte März 2012 geplante Eröffnung des neuen Volg-Ladens mit integrierter Postagentur an der St. Gallerstrasse 7. Für ein Verkaufsgeschäft ist eine bestimmte Anzahl Parkplätze gesetzlich vorgeschrieben. Die derzeit vorhandenen Parkplätze beim jetzigen Post-Standort genügen für den neuen Volg-Laden nicht, sodass die Parkplätze mit fünf neuen Parkfeldern erweitert werden. Die Parkfelder werden mit einem Sickerverbundstein ausgeführt. Die Zu- und Wegfahrt wird im Einbahnverkehr geregelt, wobei von der Zufahrtsstrasse zu den Gemeindeparkplätzen zugefahren und auf den Postplatz weggefahren wird.

Im gleichen Arbeitsschritt wird die Abdichtung auf dem vorspringenden Untergeschoss erneuert. Die bestehende Abdichtung hatte Löcher und die Auf- und Abbordungen am Gebäude waren lose.

Die Gesamtkosten für die Parkplatz-Erweiterung belaufen sich auf rund Fr. 60'000.-. Der Gemeindeanteil beträgt 25%, also ca. Fr. 15'000.-. Der Gemeinderat

hat diesen Kredit an seiner letzten Sitzung genehmigt. Die Hauptarbeiten wurden in den letzten Oktober Wochen ausgeführt.

Für die Bauverwaltung Rehetobel, Thomas Albrecht

Neue Treppe bei der Turnhalle

Die Zugangstreppe zur Turnhalle war schon im Jahre 2006 zur Erneuerung vorgesehen. Die Treppe aus Ortbeton hatte diverse Betonabplatzungen an den Treppenkanten welche zu Stolperfallen führen konnten.

Damals wurde aber mit der Sanierung zugewartet, da die Oberstrassensanierung bereits ein Thema war und die Treppe auf die neue Strassenführung angepasst werden sollte.

In den Herbstferien wurde nun diese alte Pendeuz erledigt und die Sicherheit auf dem Turnhallenzugang wieder her-

gestellt. Die marode Grenzmauer wurde gleich mit abgebrochen und zum teil durch eine aus Granitquadersteinen ersetzt. Entlang der Grenze wird noch ein Geländer mit Handlauf gesetzt.

Für die Bauverwaltung Rehetobel, Thomas Albrecht

Sanierung Oberstrasse Teil West

Im westlichen Teil der Oberstrasse und im Oberdorf wurde die Tragschicht eingebaut.

Der Bau der Leitungen ist im Moment auf der Höhe der Turnhalle angelangt. Die Bauarbeiten erfolgten in diesem Abschnitt in einem sehr engen Korridor zwischen den Häusern.

An dieser Stelle möchten wir den Anwohnern einen grossen Dank für ihr Verständnis und Entgegenkommen ausstellen. Es war und ist immer noch nicht einfach zu den einzelnen Häusern zu kommen.

Das weitere Programm sieht vor, in der Woche 44/11 die Randabschlüsse weiter Richtung Osten bis zur Ausweichstelle zu erstellen. Mit dem Leitungsbau sollten bis Ende November die letzten ca. 60 m noch erstellt werden.

Ende November ist geplant, dass bis ungefähr zur Ausweichstelle noch der Belag eingebaut wird. Das restliche Teilstück wird mit einem provisorischen Belag abgedeckt und im Frühling fertig erstellt.

Bei Fragen zum Projekt wenden Sie sich bitte an den Bauverwalter Thomas Albrecht unter der Nr. 071 878 70 26, Mail; thomas.albrecht@rehetobel.arch, oder an das Ingenieurbüro Hersche AG, Herr Peter Jud unter der Nr. 071 898 80 52.

Für die Bauverwaltung Rehetobel, Thomas Albrecht

Verkauf der «alten Kanzlei»

Die Gemeinde Rehetobel verkauft im Zentrum von Rehetobel an der St. Gallerstrasse 3, ein freistehendes Mehrfamilienhaus mit Gewerberäumen.

Das Haus verfügt im EG über Gewerberäume (Judoschule) und sechs Aussenparkplätze, im 1. OG befindet sich eine 5-Zimmer-Wohnung und im DG eine 3-Zimmer-Wohnung.

Im UG sind die Ölheizung, Waschküche und Kellerräume. Landanteil: 775 m² in der Kernzone, Parzelle Nr. 74, Gebäudegrundfläche: 147 m².

Freihändiger Verkauf auf Angebot per April 2012.

Objektbesichtigung: Samstag, 05. November 2011, 09:00 bis 11:30 Uhr.

Unterlagen, Informationen und Auskünfte erhalten Sie über www.rehetobel.ch oder 071 878 70 26.

Wenn Sie Interesse an der Liegenschaft haben, senden Sie bitte Ihr schriftliches Angebot bis spätestens Montag, 21. November 2011, an:

Bauverwaltung Rehetobel, St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel, Aufschrift «Alte Kanzlei»

9038 Rehetobel, 29.10.2011 Bauverwaltung Rehetobel

Die KKR zu Besuch bei Heidi Alder Louis

Ein Lied von Julius Ammann beginnt folgendemassen:

«Wien stille Siideweber lueget zfredne Züügs de Mo,
ganz vertüüft i sini Aerbet; s Moschter freut en, merksch es scho»

Seidenweben, Wollgarn, Baumwollfäden, Webstühle, dicke und dünne, grosse und kleine Garnspuhlen in allen Farben, Zettel und Weberschiffchen, dieses traditionelle und kostbare Material findet sich in der «Schatztruhe» von Heidi Alder im Haus Sonnenhügel im oberen Michlenberg. Die KKR durfte am 30. September zu Gast sein und Einblick nehmen in ein altes und zugleich in der

heutigen Zeit immer noch gepflegten Handwerks. Und dass die Muster, das Entwerfen, das Gestalten eine grosse Freude und Zufriedenheit ist für Heidi Alder, verbunden mit grossem Können und einer langjährigen Erfahrung ist beeindruckend und rundum sichtbar!

In grossen Glasvitrinen stellt Heidi ihre Arbeiten aus: Tücher, Schals, Tischsets, Taschen, Vorhänge, Teppiche, Kleider, Pulswärmer ...und jedes Stück ist selbstverständlich ein handgefertigtes Kunstwerk, das auch seine Zeit braucht bis es fertig ist!

Für interessierte Erwachsene oder auch Kinder bietet Heidi Webkurse an, einzeln oder auch für kleine Gruppen.

Als Jugendliche hat Heidi die Faszination des Webens entdeckt und sich später am Heimatwerk in Richterswil zur Weberin ausbilden lassen. Die drei grossen Webstühle, die im oberen Stockwerk eingerichtet und eingespannt sind, lassen ein Tuchformat von bis zu 180 cm Breite ca. 40 m Länge.

Auch kleine handliche Kinderwebrahmen stehen bereit zum probieren und zum mieten!

Das Haus im Sonnenhügel ist gross: im untersten Stockwerk befindet sich der Saal, der für 80 Personen (Konzertbestuhlung) und max. 40 Personen zum Essen Platz bietet, und der auch für öffentliche oder private Anlässe gemietet werden kann. Im kleinsten Raum des Hauses arbeitet Heidi Alder Louis als Jin Shin Jyutsu – Praktikerin. So ist für Heidi Alder und ihre Familie «alles unter einem Dach»: das Wohnen, das Arbeiten und auch das Angebot nach aussen in die Öffentlichkeit.

Die KKR wünscht Heidi Alder Louis ganz herzlich weiteres gutes Schaffen und Gelingen bei ihrer Webkunst und empfiehlt herzlich einen Besuch oder eine Führung im Haus zum Sonnenhügel.

Für die Kulturkommission: Barbara Bischoff-Moebius

Im 3. Quartal 2011 ausgehängte Baubewilligungen

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

Nägeli AG, Zwislenstrasse 27, 9056 Gais

Neubau EFH mit Tiefgarage, Parz. 1177, Assek. 1163, Bergstrasse 40, 9038 Rehetobel

Nägeli AG, Zwislenstrasse 27, 9056 Gais

Neubau EFH, Parz. 830, Assek. 1162, Bergstrasse 38a, 9038 Rehetobel

Nägeli AG, Zwislenstrasse 27, 9056 Gais

Neubau EFH, Parz. 831, Assek. 1161, Bergstrasse 36a, 9038 Rehetobel

Nägeli AG, Zwislenstrasse 27, 9056 Gais

Neubau von zwei EFH, Parz. 1243, Assek. 1159 + 1160, Bergstrasse 32 a + 34a, 9038 Rehetobel

Bachmann Sarah + Sigmund, Waldstrasse 41, 8134 Adliswil

Abbruch und Neubau EFH, Parz. 1247, Assek. 334, Singrüeni 51, 9038 Rehetobel

Sturzenegger Judith, St. Gallerstrasse 48a, 9038 Rehetobel

Gesamtsanierung Gebäudehülle, Fensteränderung, Parz. 8, Assek. 496, St. Gallerstrasse 16, 9038 Rehetobel

Einwohnergemeinde Rehetobel, St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel

Nutzungserweiterung öffentliche Gaststube, Haus «ob dem Holz», Bürgerheimstrasse 9, 9038 Rehetobel

Urs Lenzlinger, Magdalenenstrasse 8, 8050 Zürich

Fenstereinbau, Parz. 765, Assek. 447, Bergstrasse 70, 9038 Rehetobel

Tobler & Co. AG, Sägholzstrasse 11, 9038 Rehetobel

Neubau Parkplatz, Parz. 139, Oberstrasse 5, 9038 Rehetobel

Gabriele + Marcel Küng, Sonnenbergstrasse 35, 9038 Rehetobel
Neubau Aussenpoolanlage, Parz. 1001, Assek. 863, Sonnenbergstrasse 35, 9038 Rehetobel

Renate Burri + Daniel Haas, Gartenstrasse 23, 9038 Rehetobel
Fassadensanierung, Heizungsersatz und Solaranlage, Parz. 835, Assek. 745, Gartenstrasse 23, 9038 Rehetobel

Albert Zähler, Holderenstrasse 29, 9038 Rehetobel
Fotovoltaikanlage auf Dach, Parz. 77, Assek. 800, Holderenstrasse 29, 9038 Rehetobel

Silvia Brüllmann + Markus Gmür, Bergstrasse 38, 9038 Rehetobel
Anbau Veranda mit Wintergarten und Regenwasseremutzung, Parz. 758, Assek. 655, Bergstrasse 38, 9038 Rehetobel

Dagmar Hollerer, Neuschwendi 15, 9038 Rehetobel
Abbruch Kachelofen und Neubau Wärmecheminée, Parz. 578, Assek. 389, Neuschwendi 15, 9038 Rehetobel

Verena + Werner Graf, Dorf 7, 9038 Rehetobel
Fotovoltaikanlage auf Dach, Parz. 1064, Assek. 991, Sonnenbergstrasse 23, 9038 Rehetobel

Katharina + Stefan Bollhalder, St. Gallerstrasse 8, 9038 Rehetobel
Fotovoltaikanlage auf Dach, Parz. 829, Assek. 629, St. Gallerstrasse 8, 9038 Rehetobel

Volg Konsumwaren AG, Deltastrasse 2, 8401 Winterthur
Umnutzung in Verkaufslokal, Neubau Parkplätze, Parz. 1080, Assek. 998, St. Gallerstrasse 7, 9038 Rehetobel

Eveline + Peter Brunner, Sämmlerweg 1, 9038 Rehetobel
Anbau Garage, Parz. 56, Assek. 148, Sämmlerweg 1, 9038 Rehetobel

Susanna + Daniel Dütsch, Sonderstrasse 25, 9038 Rehetobel
Hangstabilisierende Geländeverbauung mit Aufschüttung, Parz. 859, Assek. 722, Sonderstrasse 25, 9038 Rehetobel

Gabriela + Manfred Gehr, Sonnenbergstrasse 15, 9038 Rehetobel
Fotovoltaikanlage auf Dach, Parz. 1031, Assek. 476, Sonnenbergstrasse 15, 9038 Rehetobel

Ueli Graf, Gartenstrasse 17a, 9038 Rehetobel
Solaranlage am Balkongeländer, Parz. 980, Assek. 836, Gartenstrasse 17a, 9038 Rehetobel

Hedi + Ueli Koller-Rohner, Gartenstrasse 8, 9038 Rehetobel
Solaranlage im Gelände, Parz. 966, Gartenstrasse 8, 9038 Rehetobel

Bruno Rohner, Oberdorf 2, 9038 Rehetobel
Heizungsersatz, Parz. 32, Assek. 44, Oberdorf 2, 9038 Rehetobel

Urs Mettler, Obere Cholenrüti 1, 9038 Rehetobel
Abbruch Kachelofen und Neubau Speicherofen, Parz. 486, Assek. 297, Obere Cholenrüti, 9038 Rehetobel

Sirotec GmbH, Wilen 714, 9240 Niederglatt SG
Fotovoltaikanlage auf Dach, Parz. 659, Assek. 1140, Heidenerstrasse 51, 9038 Rehetobel

Monika + Harry Klima, Sonnenbergstrasse 43, 9038 Rehetobel
Fotovoltaikanlage auf Dach, Parz. 1059, Assek. 925, Sonnenbergstrasse 43, 9038 Rehetobel

Manfred Schnell, Untere Neuschwendi 1, 9038 Rehetobel
Solaranlage auf Dach, Parz. 1121, Assek. 1065, Unter Neuschwendi 1, 9038 Rehetobel

Walter Eisenhut, Sonderstrasse 18, 9038 Rehetobel
Einbau Kachel-Warmluftofen, Parz. 463, Assek. 460, Sonderstrasse 18, 9038 Rehetobel

Roberta Indermauer Oats, Sonnenbergstrasse 39, 9038 Rehetobel
Heizungsersatz und Neubau Kamin, Parz. 1026, Assek. 972, Sonnenbergstrasse 39, 9038 Rehetobel

Jaqueline Sturzenegger, Alte Landstrasse 7, 9038 Rehetobel
Anbau mit Wohnraumerweiterung, Parz. 207, Assek. 175, Alte Landstrasse 7, 9038 Rehetobel

Andreas Zuberbühler, Schulstrasse 7, 9038 Rehetobel
Heizungsersatz, Parz. 198, Assek. 31, Schulstrasse 7, 9038 Rehetobel

Felix Schwyn, Stapfenweg 6, 9410 Heiden
Kaminsanierung, Parz. 563, Assek. 374, Robach 24, 9038 Rehetobel

Beatrix + Rolf Kessler, Grubenstrasse 9, 4142 Münchenstein
Türeinebau in Westfassade, Parz. 53, Assek. 479, St. Gallerstrasse 31, 9038 Rehetobel

Gerda Mühlebach + Kurt Freiburghaus, Holderenstrasse 30, 9038 Rehetobel
Fensterinebau in Garage, Parz. 1238, Assek. 1145, Holderenstrasse 30, 9038 Rehetobel

Verein Solardorf Rehetobel

Einladung zur öffentlichen Informations- und Diskussionsveranstaltung

4. November 2011, um 19.30 Uhr
Saal Sonnenhügel (bei Familie Alder Louis),
Sägholzstrasse 80, 9038 Rehetobel

Liebe Vereinsmitglieder und Interessierte
Gerne informieren wir Sie an diesem Abend über das Vorschreiten unserer Projekte zur vermehrten Nutzung erneuerbarer Energien in Rehetobel und diskutieren mit Ihnen.

Vorgesehener Ablauf:

- Informationen aus dem Vorstand und den Arbeitsgruppen
- Stand der Zusammenarbeit mit den kantonalen Ämtern
- Geschäftsmodell: Dienstleistungen für die Bevölkerung (z.B. Dach und Geld), Stromproduktion und -verkauf durch den Verein
- Aktueller Stromverbrauch und Potential für Sonnenenergie in Rehetobel
- Informationen und Erfahrungen des Gewerbes:
Urs Gmür und Erwin Brülisauer erklären den Bau von Dachanlagen: Voraussetzungen, Einfachheit des Vorgehens, Erfahrungen und Bilder
- Warum Dachanlagen mit und ohne KEV rentieren

Unsere Mitglieder und weitere Interessierte sind herzlich eingeladen.

Der Vorstand des Vereins Solardorf Rehetobel

Das StromSPARschwein

Zur Erinnerung:

Spartipp 4: Beratung

Spartipp 5: Mehr Licht für weniger Geld!

Die Tage werden kürzer, jede Woche spüren wir, wie wir das elektrische Licht am Abend früher einschalten müssen. Der Ersatz alter Leuchtkörper, die wir lange oder häufig brauchen, lohnt sich mittelfristig schon rein finanziell, da die Stromrechnung tiefer ausfällt.

Ein grosser Wandel ist im Gang: Während die herkömmlichen Glühbirnen aus den Läden ganz verschwinden, werden die Stromsparlampen allmählich durch LED-Leuchtkörper abgelöst. Diese sind die Beleuchtung der Zukunft, haben sie doch viele Vorteile:

- Sie sparen gegenüber herkömmlicher Beleuchtung 75 – 90 % Strom ein.
- Sie geben sofort die volle Lichtleistung ab, ihr Licht ist angenehm.
- Sie haben keine schädlichen Auswirkungen.
- Sie haben eine extrem lange Lebensdauer und können beliebig oft geschaltet werden.

LED-Leuchtkörper gibt es zunehmend für unterschiedlichsten Einsatz, die Preise sinken. Es lohnt sich, sich beim Kauf beraten zu lassen.

Bei der Beleuchtung kann man es sich – unabhängig vom Leuchtkörpertyp – bequem einrichten und dabei erst noch Strom sparen:

- Bei einer Durchgangsbeleuchtung, die immer nur kurz gebraucht wird, z. B. im Gang, lohnt sich die Installation eines Bewegungsmelders.
- Wer in der Stube vom Sessel aus die Beleuchtung einschalten oder anpassen will, kauft sich eine Fernsteuerung für die Steckdose (mit der zusätzlich auch Geräte wie TV geschaltet werden können).

Und zum Schluss eine Frage: Sollen wir heute mit Sparen anfangen oder abwarten, bis der Strom massiv teurer wird?

Verein Solardorf Rehetobel, Walter Züst

Strom sparen: Jede/r etwas, zusammen viel!

Eine Zukunft für den «Löwen» in Rehetobel

Nach dem Artikel im letzten Gmäändsblatt möchten wir Sie über den aktuellen Stand im Projekt «Zukunft Löwen» informieren. Ende September hat die heutige Pächterin, Liselotte Tobler, das Pachtverhältnis per Ende März 2012 gekündigt. Für die Projektgruppe bedeutet dies, dass die Zukunft Löwen, sollte es zur Realisierung dieser Idee kommen, in jedem Fall mit einer neuen Betreiberschaft geplant und in Angriff genommen würde.

Seitens der Projektgruppe sind in der Zwischenzeit die folgenden Schritte unternommen worden:

Absichtserklärung mit Kurt Tobler unterzeichnet

Der Eigentümer und die Projektgruppe haben anfangs Oktober eine Absichtserklärung unterzeichnet. Darin verpflichtet sich der Eigentümer, bis Ende März 2012 keine Verkaufsbemühungen zu tätigen, respektive allfällige Kaufinteressenten an die Projektgruppe weiterzuleiten. So hat die Projektgruppe die Möglichkeit, ihre Idee während des nächsten halben Jahres weiterzuvorforschen.

Zuwachs für die Projektgruppe

Um die anstehenden Arbeiten auf weitere Schultern verteilen zu können, arbeiten momentan folgende Personen in der Projektgruppe mit:

- Eveline Vorster, Brigitte Bruderer, Albert Gmünder (alle Betriebskonzept, Rekrutierung Betreiber),
- David Fässler (Liegenschaft) und
- Sarah Kohler (Kommunikation).

Noch nicht besetzt ist die leitende Funktion. Hier wünschen wir uns eine im Dorf wohnhafte, integrierende Persönlichkeit, welche über die nötigen Kapazitäten verfügt, die Idee «Zukunft Löwen» zusammen mit dem Projektteam voranzutreiben.

Nächste Schritte

Im Hinblick auf Kaufpreisverhandlungen wird als nun die Liegenschaft geschätzt. Parallel dazu werden Varianten für ein Betriebskonzept erstellt und die Betreibersuche vorangetrieben.

Ohne finanzielle Unterstützung geht es nicht

Sollte alsdann eine Einigung über einen Kaufpreis erzielt und der Projektgruppe ein Kaufrecht eingeräumt werden können, ist grösster Einsatz für die Geldmittelsuche gefor-

dert. Es ist damit zu rechnen, dass mehr als Fr. 500'000.– zusammenkommen müssen, um den Löwen erfolgreich in die Zukunft zu führen. Bisher sind Zusagen von rund Fr. 25'000.– eingetroffen. Wir bitten Sie, Ihren Bekannten und Freunden von der Idee zu erzählen und sie zur finanziellen Beteiligung zu motivieren.

Wir freuen uns, die Idee «Zukunft Löwen» weiterverfolgen zu können und hoffen, auch weiterhin auf Ihr Interesse und Ihre Unterstützung - welcher Art auch immer - zählen zu dürfen!

Für die Projektgruppe

Sarah Kohler, adv.kohler@bluewin.ch, Tel. 071 870 06 46

Tag der Begegnung in der «Krone»

Am **5. November 2011** findet im Alters- und Pflegeheim Krone der **Tag der Begegnung** statt. Das Haus ist **von 10.00 bis 14.00 Uhr** für Sie als Gäste geöffnet. Es werden kleinere Gegenstände aus der Tätigkeit der BewohnerInnen in der Aktivierungstherapie verkauft. Zudem finden zwischen 10.15 und 11.15 Uhr auf den Pflegestationen sowie um 11.30 Uhr in der Eingangshalle kleine Konzerte mit Appenzeller Streichmusik statt. Geniessen Sie auch unsere Menus und das Kuchenbuffet.

Der Erlös wird für Anlässe verwendet, welche unseren BewohnerInnen viel Freude und Abwechslung in ihren Alltag bringen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und auf angeregte Gespräche!

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Auf dem Monte Gradiccoli, bei einem 360° C-Panoramablick in die Bündner-, Berner-, Walliser- und Tessiner-Bergwelt bis weit nach Italien und Frankreich, alle Tessinerseen zu Füssen im Abendlicht, hier sollen die Gedanken ins Rechtochler Gmäändsblättli «geboren» werden. Ich bin auf dem Rückweg vom Monte Lema zum Monte Tamaro – vorerst schalte ich aber eine Nacht auf der Alp ein; ein bisschen «Heimatgefühl»: Weitblick, Kuhgebimmel, Ruhe. Kaum zu fassen, wie prächtig Natur anmuten kann, aber auf der anderen Seite auch unberechenbar ist. Soeben haben mir zwei Frauen von den Unwettern auf der Alpennordseite berichtet – und wie steht es wohl zu Hause?

Für mich sind compi- und medienfreie Tage wahre Erholung. Mit jeder Rückkehr nach ein paar Abenteuertagen ohne Luxus – nur mit und in der Natur, wird mir jeweils noch bewusster, wie dankbar ich bin. Mein Zuhause in Rehetobel weiss ich sehr zu schätzen. Oft schlafe ich an der Sonnenbergstrasse unter freiem Sternenhimmel: ein 1000-Sternhotel! Die Naturverbundenheit ist meine Lebensquelle.

Auch im Winter durch den Schnee zu stapfen, Spuren hinterlassen, mich über den Winterzauber zu freuen, gibt mir Kraft und Energie zur Bewältigung aller meiner Aufgaben und Herausforderungen: Lernbegleiterin in der Primaria, Geschäftsstellenleiterin Elternbildung Rheintal, Mitglied des freien pädagogischen Arbeitskreises, Präsidentin des Kantonalvorstandes Schule & Elternhaus, in der Rechtöbler Naturgruppe, im Gemischtchor Wald und im Verein «Musik + Migration».

Am vergangenen 20. November fand das interkulturelle Begegnungsfest im Mehrzweckgebäude in Rehetobel statt. Eine besondere Freude war für mich, dass auch die «urchigen Rechtöbler» aufspielten und einige Rechtöbler mittanzten und der Einladung folgten.

Bereits steht ein neuer Anlass vor der Tür: Am Sonntagabend, dem 13. November 2011 um 17 Uhr stehen die Türen in der Tonhalle St. Gallen offen (freier Eintritt – Kollekte) für eine Veranstaltung besonderer Art: für Jung und Alt.

Der serbische Tanzverein Rorschach feiert sein 20 Jahre-Jubiläum und gibt sein grosses Können zum Besten. Als Geburtstagsgeschenk und zu Ehren der grossartigen Vereinsführung treten auch zwei Breakdance-Gruppen (Ghostrocks als Schweizemeister) und die Electricdolls. Eine Live-Musik und ein serbischer Chor werden das Publikum begeistern und die Flamencogruppe Embrujito Gitano gibt noch das Pünktchen auf das i.

Auch Sie sind herzlich eingeladen!

Durch eine spontane, gute Begegnung mit Jochen Müller und Joachim Schelp gebe ich die Feder an sie weiter und danke für die Bereitschaft.

Brigitte Baumgartner

bibliothek rehetobel

Aktuelle Bücher und DVDs in der Bibliothek

Die Farbe der Milch (Jugendfilm)

ist eine beschwingte Komödie über die 12-jährige Selma, die der festen Überzeugung ist, dass Jungs nichts als Ärger bringen.

Ein Film über Liebe und andere Naturkatastrophen...

Von Menschen und Göttern (Drama)

ist eine wahre Geschichte über acht christliche Mönche, welche in Eintracht mit ihren muslimischen Brüdern leben. Als islamische Extremisten in das Kloster eindringen, müssen sich die Mönche entscheiden, ob sie flüchten oder bleiben wollen.

Conviction (Drama)

Eine berufstätige Mutter holte ihren Schulabschluss nach und studiert Jura, um den Prozess gegen ihren Bruder, der widerrechtlich wegen Mordes verurteilt wurde, neu aufzurollen. Nach Abschluss des Studiums ist der Fall ver-

jährt. Sie kämpft trotzdem weiter und entdeckt eine heisse Spur...

Oscar Peer

Das alte Haus / la chasa veglia

Caspar tritt ein schwieriges Erbe an. Sein Vater hinterliess ihm ein Berg von Schulden und ein altes Haus. Er versucht verzweifelt das Elternhaus zu behalten, doch niemand will oder kann ihm helfen. Das Glück ist für Caspar bloss eine Erinnerung an die Familie...

Ferdinand von Schirach

Der Fall Collini

34 Jahre hat der Italiener Fabrizio Collini als Werkzeugmacher bei Mercedes Benz gearbeitet. Doch dann ermordet er in einem Hotel einen alten Mann. Ein junger Anwalt übernimmt die Pflichtverteidigung. Was wie eine Karrierechance aussieht wird zu einem Alptraum.

Niels Walter

Der Blindgänger (das gewagte Leben des Steven Mack)

Auf der Suche nach dem wirklichen Leben lotet er die Grenzen aus. Bei einem Pendelsprung bei einer Brücke reissen die Seile. Als er langsam aus dem Koma erwacht, ist er blind und entdeckt seine neue Welt

N. Walter erzählt Steven Macks Geschichte, wie sein Leben heute aussieht und wie er mit seinem Handicap umgeht.

Hier die Gewinner des Ballonwettbewerbes und des Jubiläumsquiz vom 25-Jahr-Jubiläum der Bibliothek

Der Siegerballon ist bis nach Neu-Ulm in Bayern geflogen, auch alle anderen sind in Deutschland gelandet

1. Doris Lienert, Femsicht 1
2. Melina an der Sonderstrasse 14
3. Dimitri Kohler, Heidenerstrasse 7

Die Gewinner vom Jubiläumsquiz

1. Brigitte Bruderer, Holderenstrasse 17
2. Werner Baumgartner, Bürgerheimstrasse 3
3. Rita Jenny, Buechschwendi 21

Herzliche Gratulation den Gewinnern, die Preise können ab sofort während der Bibliotheksöffnungszeiten abgeholt werden.

auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrverein

Neue Brücke auf dem Panoramaweg

Der Verkehrsverein hat auf dem Panoramaweg Richtung Kaien eine neue Brücke zur Sicherung des Weges erstellt. Mit der sehr stabilen Bauweise wird sie hoffentlich einigen Generationen zum Genuss eines Abend-, Morgen- oder Mittagspaziergang beitragen.

Der Verkehrsverein machts möglich!

Tag der offenen Tür

in der Kita Wirbelwind im Wüschbach, Wolfhalden

Samstag, 12. November 2011
von 09.00 bis 12.00 Uhr

Im August konnte nach einer intensiven Umbau- und Einrichtungsphase der Kita-Betrieb im Wüschbach aufgenommen werden. Die Kinder haben sich schon in den Alltag auf dem Bauernhof eingelebt: Sie freuen sich über den Empfang durch Hofhund Jessy am Morgen und sind begeistert, wenn sie auch mal mithelfen dürfen wie z.B. beim Zusammenlesen von heruntergefallenen Äpfeln, was im Moment gerade aktuell ist. Trollt während dem Spiel auf dem Spielplatz ein junges Kätzchen herbei, ist das natürlich eine tolle Attraktion!

Gerne möchten wir einer breiten Öffentlichkeit Einblick in den Kita-Alltag und die Räumlichkeiten im Wüschbach ermöglichen und laden daher alle interessierten Eltern, Kinder, Grosseltern, Behördenmitglieder u.a.m. ein, am Samstag, den 12. November zwischen 9 und 12 Uhr im Wüschbach vorbeizuschauen. Die Kinder erwarten einige Attraktionen. Die Erwachsenen möchten wir gerne über das gesamte Kinderbetreuungsangebot der Kita Wirbelwind und Schule plus in Heiden informieren. Das Kita-Team und der Vorstand freuen sich auf Ihren Besuch.

Anne Zesiger Hotz, Präsidentin

Eröffnung Nähkurse!

Neueröffnung: Am 1. November schliessen sich oohs&aahs (schöne Dinge für drinnen + draussen) und D.Curiger Nähatelier zusammen.

Neu werden Sie bei uns die Stoffkollektionen von Free Spirit und Westfalen, die Design-Webbänder von Farbenmix sowie Faden und Reissverschlüsse finden!

Unter dem Motto «Wieder etwas selber machen» bieten wir unter der fachkundigen Anleitung von Monika Lichtenstem Nähkurse an. Genauere Informationen finden Sie bei uns im oohs&aahs.

Wir, Nähatelier Doris Curiger und oohs&aahs freuen uns, Sie am **Tag der offenen Tür am 1.11.2011 ab 14.00 Uhr** an der Werdstrasse 22, vis à vis Coop begrüssen zu dürfen.

«Älter werden – gesund und selbständig bleiben» in Rehetobel

Unter diesem Motto nahmen sich am 20. September rund 20 Personen Zeit für ihre Gesundheit und folgten der Einladung von «Zwäg is Alter» ins Gemeindezentrum.

Die Fachreferate zu den Themen Bewegung, Ernährung und Soziales gaben einen ersten Einblick, was der Gesundheit zuträglich ist und wo mögliche Risiken stecken. Bei der gemeinsamen Zvieripause wurden die angesprochenen Themen gleich in die Praxis umgesetzt. Im zweiten Teil wurden die Themen in Kleingruppen vertieft, Erfahrungen und Anregungen ausgetauscht und zum Teil konkrete Übungen ausprobiert.

Dieser Nachmittag brachte wohl für viele eine Bestätigung, dass Sie «gut unterwegs sind» und Motivation ihrer Gesundheit weiter Sorge tragen. Er gab aber auch Informationen und Anregungen, wie sich Gesundheit im Alltag pflegen lässt und sich allfällige Risiken senken lassen.

Der Kurs wird am 15. November in Heiden am Dienstag, 15. November 2011, 14.15 – 17.30 Uhr im Evang. Kirchgemeindehaus wiederholt. Anmeldung: bis Dienstag, 8. November unter Telefon: 071 353 50 30

Gesundheitsfragen im Alter

Was erhält gesund, welche Hausmittel helfen bei Beschwerden und wann macht ein Besuch beim Hausarzt Sinn?

Machen Sie sich Gedanken, wie Sie ohne Grippe durch den Winter kommen; oder wie sie eine Grippe behandeln können, falls es Sie doch erwischen sollte? Liegen Sie manchmal schlaflos im Bett, plagen Sie gelegentlich Schwindel oder Verdauungsprobleme und Sie möchten etwas dagegen tun? Sind die Beschwerden «hamlos» oder steckt eventuell mehr dahinter?

Kompetente Antworten auf diese Fragen bekommen Sie von einem Naturheilpraktiker und einem Hausarzt am 8. Dezember in Heiden. Sie bekommen Tipps zur Vorbeugung und Linderung von Beschwerden und Sie kennen die Alarmzeichen, bei denen sich ein Besuch beim Hausarzt aufdrängt.

Donnerstag, 8. Dezember 2011, 14.15 – 15.45 Uhr

Evang. Kirchgemeindehaus Heiden

Referenten: Hanspeter Horsch, Naturheilpraktiker in Heiden und Dr. Andreas Moser, Hausarzt in Wolfhalden
Kosten: Fr. 10.- / Paare Fr. 15.-. Bei Fragen gibt Ihnen Silvia Hablützel, geme Auskunft: Tel. 071 890 06 63 vormittags.

Rosental.
Das Kino.

Programm im November

So	30.10.	15:00	Wickie und die starken Männer
		19:15	Gianni e le donne
Fr	4.11.	19:30	Polen*: Masuren – Land der Seen, Wälder und Wisente
Sa	5.11.	17:15	De vrais mensonges
		20:15	Männerherzen... und die ganz, ganz grosse Liebe
So	6.11.	15:00	Wickie und die starken Männer
		19:15	Le Havre
Di	8.11.	14:15	Kinomol: Russlands Wildnis
		20:15	Männerherzen... und die ganz, ganz grosse Liebe
Do	10.11.	20:15	Special: Silvesterchlausen
Fr	11.11.	20:15	Le Havre
Sa	12.11.	17:15	Männerherzen... und die ganz, ganz grosse Liebe
		20:15	Le Havre
So	13.11.	15:00	Wickie und die starken Männer
		19:15	Silvesterchlausen
Di	15.11.	20:15	Silvesterchlausen
Mi	16.11.	20:15	Cinéclub: L'illusionniste
Fr	18.11.	20:15	Polen*: Der Pianist
Sa	19.11.	19:30	Polen*: Konzert «Scarab» und Film «Sztuczki – kleine Tricks»
So	20.11.	15:00	Wickie auf grosser Fahrt (falls verfügbar)
		19:15	Jane Eyre
Di	22.11.	14:15	Kinomol: Länger Leben
		20:15	Jane Eyre
Fr	25.11.	20:15	Kinoteens: Die drei Musketiere
Sa	26.11.	17:15	Die drei Musketiere
		20:15	A Separation
So	27.11.	15:00	Wickie auf grosser Fahrt (falls verfügbar)
		19:15	Jane Eyre
Di	29.11.	20:15	A Separation

* Polnische Kulturtage in Zusammenarbeit mit Lindenblüten und der Gemeindebibliothek Heiden

Schule Rehetobel

Information

Gesucht wird

unser blauer Schul-Wal, der im Brunnen vor dem Schulhaus seine Runden gedreht hat (Aufziehspielzeug). Seit dem 22. September 2011 wird er vermisst. Wer hat

ihn gesehen? Es gibt einen Finderlohn. Bitte bei Nicole Hohns melden.

Erziehung

Weiterbildung im Schulteam

Wie immer in den Herbstferien trifft sich das Schulteam für zwei SCHILW-Tage. Das sind die schulinternen LehrerInnen-Weiterbildungstage. Der Berufsauftrag für Lehrpersonen, im Ganzen 1940 Stunden pro Jahr, ist in verschiedene Arbeitsbereiche (siehe Auszug Anstellungsverordnung) aufgeteilt:

Art. 18 Aufteilung der Arbeitszeit

Die jährliche Netto-Gesamtarbeitszeit teilt sich für Lehrpersonen auf allen Stufen der Volksschule wie folgt auf die verschiedenen Aufgabenbereiche des Berufsauftrags gemäss Art. 28 Schulverordnung auf:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| a) Unterrichten | 45–50% = 870–970 h |
| b) Weitere Arbeiten Klasse | 35–40% = 680–780 h |
| c) Gemeinschaftsarbeit Schule | 10% = 190 h |
| d) Weiterbildung | 5% = 100 h |

Die Bereiche Unterrichten und weitere Arbeiten Klasse machen insgesamt 85% der Gesamtarbeitszeit aus.

Der Bereich Weiterbildung ist der Kleinste – und trotzdem ein wichtiger! – Inhalte der schulinternen Weiterbildungstage können allgemeine aktuelle Themen aus der Pädagogik sein, aber auch dorfspezifische Fragestellungen werden bearbeitet. Auch dient SCHILW der Teambildung und unterstützt die Zusammenarbeit unter den Lehrenden.

Dieses Mal hat sich das Team unter der Leitung von Andreas Mäder, Fachberater aus St. Gallen, einen Tag lang mit dem Thema «Herausfordernde Situationen im Unterricht und Lösungsansätze dazu» beschäftigt.

Der zweite Tag (morgens) war für die Frage nach dem «zukünftigen Schulmodell 2013» reserviert und schloss nachmittags mit einem Weiterbildungs-Input des Feuerwehrkommandanten Thomas Kellenberger ab.

Ständiger Auftrag	
	Sichern
	Retten
	Halten
	Schützen
	Bewältigen

Die im nächsten Jahr geplante Evakuierungsübung in der Schule löste bei den interessierten Lehrpersonen viele Detailfragen aus, die teilweise noch verfolgt werden müssen. – Alle drei Themen waren wichtig, haben zur Reflexion angeregt und Impulse bezüglich der Weiterarbeit gegeben.

Schulleitung

Kinder

«Der schönste Tag im Jahr»

Nicht Weihnachten, nicht Ostern, nicht der Geburtstag... für den Landwirt Jakob Meier vom Klingensbuch ist der schönste Tag im Jahr die Vechsau.

Der 23. September 2011 war ein goldener Herbsttag, ein Tag «zum Aabende». Die Kindergartenkinder und die Unterstufen-SchülerInnen machten sich schon früh auf den Weg, um beim Auffahren dabei zu sein. Sie freuten sich an den Kühen und Geissen, besonders aber, wenn sie ihre Gschpänli entdeckten, die mit den Tieren mitgehen durften. Es gab viel zum Schauen, aber auch genug Zeit zum Spielen.

Erika Fritsche

Die Kinder der 3. Klasse schauten sich die Kühe ganz gut an und probierten sie möglichst genau zu zeichnen.

Vollversammlung des SchülerInnen-Forums

Unter der Leitung von Claudia Tachezy, Mik Kantor, Gian Luca Taubner und Lea Brüllmann fand am Mittwoch, 21. September, die Vollversammlung des SchülerInnen-Forums statt. Nach der Pause trafen sich alle Schülerinnen und Schüler im grossen Saal des Gemeindezentrums. Auf der Bühne sass die gewählten Delegierten, je ein Mädchen und ein Knabe aus jeder Klasse. Sie wurden von Mik und Gian Luca persönlich vorgestellt. Anschliessend erklärten uns Claudia und Lea die Aufgaben des Forums und forderten die Schülerinnen und Schüler auf, in altersdurchmischten Gruppen Ideen für gemeinsame Anlässe sowie Gestaltungsmöglichkeiten im Schulleben zu sammeln. Die Visionen gingen von einem Fussballturnier über eine Lesenacht bis hin zu einer Kletterwand. Im Anschluss zeigte uns Kaspar Klaus sein eindrückliches Können mit dem Diabolo. Tosender Applaus war ihm sicher!

Bevor wir uns für das gemeinsame Foto aufstellten, kamen wir in den Genuss einer Diashow von vergangenen Gemeinschaftsanlässen.

Ganz herzlichen Dank der Vorbereitungsgruppe, die von Nicole Hohns und Isabelle Ledergerber unterstützt wurde.

Carmen Seeger und Peter Graf

...und zum Schluss

Ein Schüler hat in einem Sachbuch etwas Spannendes gefunden das er mir zeigen will. Er deutet auf das Bild der brennenden «Hindenburg» und sagt:

«Da ist der Ballon, der brennt.»

«Eigentlich ist das kein Ballon, sondern ein Zeppelin.»

«Weiss ich.»

«Wieso sagst du dann Ballon?»

«Weils besser tönt.»

Erika Fritsche

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **November** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 6. Nov. 17.30 Uhr Abendmahls-Gottesdienst zum Reformationssonntag** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Gospelchor Heiden
- 13. Nov. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Taufe von Jasmin Graf, musikalisch gestaltet vom Singkreis Halden
- 20. Nov. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst zum Ewigkeitssonntag** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Jodelchörli Speicher
- 27. Nov. 17.30 Uhr Einstimmung in den Advent** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Ad-hoc-Chor unter der Leitung von Barbara Bischoff, Susan Schell und Jutta Wurm
- 4. Dez. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Christine Gentina, Seelsorgerin, Rorschach, Orgel: Werner Graf

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 2. November und 7. Dezember um 15.30 Uhr** statt. Ort: Spielgruppe

Fiire mit de Chliine

Samstag, 3. Dezember um 10.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche

Kontemplation der Via Integralis (Meditation)

Dienstag, 8. und 22. November

Für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte um 20.00 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche Rehetobel mit Pfrn. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis

Bibelstunden in den Altersheimen

Donnerstag, 10. November, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Mittwoch, 23. November, 14.30 Uhr im Haus «ob dem Holz» mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung zum Gespräch über Gott und die Welt

Donnerstag, 24. November, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Christliche Stunde im Waldheim

Dienstag, 22. November um 14.30 Uhr

Die Suche nach der letzten Wirklichkeit

Ein Gespräch mit Peter Cunz am **Mittwoch, 23. November 2011, um 19.30 Uhr** im kleinen Saal des Gemeindezentrums Rehetobel

Unser Zeitalter der Aufklärung hat viele Menschen von Religion im allgemeinen und der christlichen Religion im besonderen «befreit». Was hat die Gesellschaft dadurch gewonnen? Bleiben die Menschen in unserem Kulturraum nicht sich selbst und den Kindern etwas schuldig, wenn sie gar nicht mehr wissen, was Religion ist? Vermissen sie nicht das Feuer, das die Religionen hüten, die Weisheit, die sie bereithalten, um die Hürden und Herausforderungen des Lebens zu bestehen und die Hilfen, die sie anbieten, bei der Suche nach der letzten Wirklichkeit?

Viele Menschen verbinden mit Religion noch tiefstes Mittelalter. Dabei ist die Vorstellung vom tiefsten Mittelalter selbst ein Mythos, der von aufgeklärten Wissenschaftlern im 19. Jahrhundert in die Welt gesetzt wurde, um die Gegenwart auf Kosten der Vergangenheit als fortschrittlich zu zeichnen. Heute wissen wir, dass Wissenschaft und Religion im Mittelalter in Kirchen und Klöstern kein Gegensatz, sondern eine Einheit bildeten.

Diese Einheit von Wissenschaft und Religion verkörpert auch Peter Cunz, den wir zu einem Gespräch nach Rehetobel eingeladen haben. Peter Cunz wird sich auch der Frage stellen, warum er sich als junger Mann auf die Suche gemacht hat nach einer religiösen Heimat? Warum ist er in einer anderen Religion fündig geworden? Fliessen seine Erfahrungen nun zurück in die christliche Tradition und Kirchen?

Peter Cunz ist 1949 in St. Gallen geboren. Schon zu Beginn seiner Studienzeit ist er aus der Reformierten Kirche ausgetreten und begab sich zehn Jahre lang auf intensive religiöse Suche. Im Islam fand er Antworten, insbesondere im Mevlana Orden, dessen Leiter er heute ist. Hazrati Mevlana Rumi (13. Jahrhundert) ist der geistige Vater dieses Ordens. Hierzulande sind die Mevlevi als «Tanzende Derwische» bekannt. Im Jahr 2008 wurde dieses Ritual des Drehreigens von der UNESCO als schützenswertes internationales Kulturgut deklariert. Peter Cunz erhielt 1999 die Würde eines Scheichs (Lehrbeauftragten) in der Glaubensgemeinschaft der Mevlevi. Beruflich arbeitet er als Experte für Internationales beim Bundesamt für Energie sowie als Präsident des Ständigen Komitees für Forschung und Technologie

bei der Internationalen Energieagentur in Paris. Er ist Elektroingenieur ETH mit Zusatzausbildung in Entwicklungshilfe. Mit seiner Familie lebt er heute im Kanton Bern. Er und seine Frau sind befreundet mit Verena und Kurt Studer aus Rehetobel.

*Hör auf der Flöte Lied, wie es erzählt
Und wie es klagt vom Trennungsschmerz gequält.
Seit man mich aus der Heimat Röhricht schnitt,
weint alle Welt bei meiner Klage mit... (Mesnevi I:1-4)*

Die Kirchenvorsteherschaft Rehetobel lädt gemeinsam mit Pfm. Beatrix Jessberger alle Interessierten herzlich zu dieser Abendveranstaltung ein.

Kinderkirche Rehetobel

«Lueg em Stern sin helle Schy, er ladt üs alli y.»

Herzlich laden wir die Kinder ab dem zweiten Kindergartenjahr während der Adventszeit in die Kinderkirche ein. Wir treffen uns an den folgenden vier Samstagvormittagen vor der evang.-ref. Kirche:

Samstag, 26. November 2011	10.30 bis 12.00 Uhr
Samstag, 03. Dezember 2011	10.20 bis 12.00 Uhr
	Treffpunkt bei der Post
Samstag, 10. Dezember 2011	10.30 bis 12.00 Uhr
Samstag, 17. Dezember 2011	10.30 bis 12.00 Uhr
Samstag, 17. Dezember 2011	ab 9.30 Uhr Adventsbaum schmücken bei der Kirche

Da wir auch draussen sind, bitte dem Wetter entsprechende Kleidung anziehen.

Am **Sonntag, 18. Dezember 2011 um 17.00 Uhr** wird das Adventsfenster geöffnet und anschliessend findet die KIK-Weihnachtsfeier in der Kirche statt.

Die Kinder werden anfangs November persönlich eingeladen.

Auf das gemeinsame Einstimmen für Weihnachten freut sich

das Team der Kinderkirche

Ad Hoc Chorproben für den 1. Advent 2011

Herzliche Einladung zum **Adventssingen am 1. Advent, den 27. November um 17.30** in der reformierten Kirche Rehetobel.

Zusammen mit der Sängerin Susan Schell – bekannt von der ehemaligen Gruppe Peter, Sue und Marc, üben wir Adventslieder, um uns in die Adventszeit einzustimmen.

Die Proben dazu finden statt:
Jeweils **Mittwoch, 2., 9., 16. und 23. November**
8.30-9.30 oder 18.30-19.30 in der ref. Kirche Rehetobel Sekretariat

Weitere Informationen oder Anmeldung gerne unter:
Barbara Bischoff-Moebius
Mail: b.moebius oder Telefon 071 877 13 43

Ökumenischer Religionsunterricht Oberstufe Rehetobel

Begegnungsabend zum Religionsunterricht der Oberstufe

Die eingeladenen Eltern und Jugendlichen trafen sich am 22. September 2011 in der katholischen Kirche mit dem Vorbereitungsteam der Projekttagge und Behördenmitgliedern von kath. Kirchenrat und ev.-ref. Kirchenvorsteherschaft.

Das Vorbereitungsteam – Beatrix Jessberger, Pfarrerin, Monika Baumgartner, Lehrerin und Oliver Paganini, Sozialpädagoge, Judo- und Feldenkrais-Lehrer – wurde mit allen Anwesenden von Sandra Jäggi, Präsidentin des kath. Kirchenrates, herzlich Willkomm geheissen und mit wenigen Worten auf das nachfolgende Thema «Midlifecrisis und Pubertät» eingestimmt.

Die Vorstellung des Teams startete Oliver Paganini, in dem er einen Zeitstrahl auslegte und mit dessen Hilfe seinen Werdegang mit grosser Offenheit darlegte. Mit der Schilderung seiner Pubertät setzte er einen ersten Markstein. Die intensive Aufmerksamkeit aller rund 50 Anwesenden erstaunte deshalb nicht und wurde anschliessend auch den Erläuterungen von Monika Baumgartner und Beatrix Jessberger entgegengebracht.

Diese dienten der Vorbereitung auf die Gruppenarbeit zu:

- Vom Widerstand zur Reibungsqualität mit Oliver Paganini
- Stärke und Macht mit Beatrix Jessberger
- Lebenslinie Eltern und ihre Kinder vergleichen

Die in den Gruppen angeregten Gespräche konnten anschliessend im geselligen Rahmen im gemütlichen Raum unter der Kirche fortgesetzt werden, was engagiert benützt und genossen wurde.

Im Laufe des Abends bestand die Möglichkeit, zu der mit der Einladung zum Begegnungsabend versandten Anmeldung für die Projekttagge, Fragen zu stellen und dem Vorbereitungsteam ihre Anmeldung abzugeben. So können die Jugendlichen anhand ihrer Anmeldung zu den von ihnen gewählten Projekttagthemen eingeladen werden.

Dem Vorbereitungsteam danke ich ganz herzlich, weil es ausgezeichnet verstanden hat, an diesem Abend mit Jugendlichen und Eltern in Kontakt zu kommen und einen Ausblick auf Projekttagthemen zu geben.

Katharina Ulmer, Ressort Unterricht der ev.-ref. KiVo

KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDE

REHETOBEL

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Dienstag, 1. November

Erlebnistag in Rehetobel: Thema «Jona»

Donnerstag, 3. November, 15.30 Uhr

Gottesdienst im Altersheim Krone, Rehetobel

Samstag, 5. November, 17.30 Uhr

Eucharistiefeyer zu Allerheiligen in Rehetobel

Sonntag, 6. November, 10.15 Uhr

Eucharistiefeyer mit Gedenkfeier für die Verstorbenen in Heiden mit anschliessender Segnung der Gräber auf dem Friedhof Heiden

Donnerstag, 10. November

Begegnungsabend für alle ehrenamtlich Mitarbeitenden der evangelischen und der katholischen Kirchgemeinde Rehetobel

Samstag, 12. November, 17.30 Uhr

Eucharistiefeyer in Rehetobel

Sonntag, 13. November, 19.00 Uhr

Taizégebet in Heiden zum Thema «Verwurzelt» (18.30 Uhr Einsingen der Lieder). Mit viel Licht, meditativen Texten und Gesängen wollen wir dem nachspüren, was uns Halt und Kraft geben kann.

Samstag, 19. November, 17.30 Uhr

Alternativer Gottesdienst in Rehetobel, mitgestaltet von Heinz Gröli und Michel Kuster.

Sonntag, 20. November, 17.00 Uhr

Kirchenkonzert des Akkordeon Orchesters Heiden und Umgebung in der kath. Kirche Heiden

Samstag, 26. November, 17.30 Uhr

Eucharistiefeyer zum 1. Adventssonntag in Rehetobel

Dienstag, 29. November 2011, 06.30 Uhr

Rorate mit allen Schülern, besonders der 3. und 4. Klasse «auf dem Weg zur Erstkommunion» mit anschliessendem Frühstück

Dienstag, 29. November, 20.00 Uhr

Meditatives Kreistanden im kath. Pfarreizentrum Heiden: Unter Anleitung von Ruth Stöckli versuchen wir in Bewegung zu bleiben, unser inneres Gleichgewicht zu finden und dieses auch in unseren Alltag zu tragen.

Mitbringen: Freude an Musik, Tanz, Bewegung.
Unkostenbeitrag: Fr. 5.–

Änderung der Öffnungszeiten des Pfarreisekretariates in Heiden

Das Pfarreisekretariat ist ab 1. November 2011 wie folgt geöffnet:

Montag, Dienstag und Donnerstag 08.00 Uhr – 11.00 Uhr
Mittwoch 13.30 Uhr – 16.30 Uhr

Voranzeige:

Samstag, 3. Dezember, 10.00 Uhr

Ökumenische Chinderfiir in der evangelischen Kirche Rehetobel

Mittwoch, 7. Dezember, 06.00 Uhr

Rorate in Heiden

Samstag, 10. Dezember, 17.30 Uhr

Adventsgottesdienst in Rehetobel mit besinnlichen und souligen Gesängen des Gemischtchor Rehetobel

Mittwoch, 14. Dezember 2011, 06.00 Uhr

Rorate in Heiden

Samstag, 24. Dezember 2011, 17.00 Uhr

Familiengottesdienst zu Weihnachten in Rehetobel

Sonntag, 25. Dezember 2011, 10.15 Uhr

Familiengottesdienst zu Weihnachten in Heiden

Weihnachtsmarkt in Ulm

Mittwoch, 30. November 2011

Direkt vor dem Münsterturm (höchster Kirchturm der Erde) findet einer der beliebtesten Weihnachtsmärkte Deutschlands statt. Über 120 festlich geschmückte Stände laden zum vorweihnächtlichen Bummel, Geniessen und Einkauf ein.

Kosten ca. Fr. 50.–
Anmeldung bis 15.11.2011
bei Elvira Raciti, Tel. 071 8912489

Im Namen des Kirchenrates, Renate Burri

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im September 2011

- Graf, Marco, Hauetenstrasse 2
- Kühnhold-Hesse, René und Kühnhold Viola mit Anika und Jan Malte, St. Gallerstrasse 7
- Stohner, Karlheinz und Stohner-Spiess, Marianne, Bürgerheimstrasse 9

St. Nikolaus kommt

St. Nikolaus mit Bischofstab und Schmutzli besucht Sie.

Terminvereinbarung:
erika.kuersteiner@gmx.ch
oder Tel.: 071 / 877 28 73

13. Rehetobler Dorfadvetskalender

Routenplan 2011

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. Fam. Sturzenegger | Sonnenbergstrasse 1 |
| 2. Fam. Baumgartner | Sägholzstrasse 66 |
| 3. Fam. Riedener | Oberdorf 5 |
| 4. Coiffeur Lutz-Kast | Holderenstrasse 18 |
| 5. Coiffeur Claudia | Dorf 6 |
| 6. Raiffeisenbank | bei Gemeindezentrum |
| 7. Spielgruppe Rägeboge | St. Gallerstrasse 3 |
| 8. Fam. Bucher | Sägholzstrasse 42 |
| 9. Kulturkommission | bei Rest. Alte Post |
| 10. Fam. Hug | Bergstrasse 47 |
| 11. Fam. Züst | Dorf 12 |
| 12. Fam. Jost | Bergstrasse 7 |
| 13. Fam. Zähler | Bergstrasse 23 |
| 14. Fam. Wenk | Heidenerstrasse 47 |
| 15. Fam. Schläpfer | Heidenerstrasse 7 |
| 16. Verkehrsverein | St. Gallerstrasse 11 |
| 17. Mirco Elser + Zoe Feichtinger | Heidenerstrasse 16 |
| 18. Evang. Kirche | Heidenerstrasse |
| 19. Fam. Schefer | Sägholzstrasse 43 |
| 20. Fam. Rohner | Holderenstrasse 3 |
| 21. Fam. Egli | Sägholzstrasse 63 |
| 22. Fa. Brülisauer | Lobenschwendstr. 4 |
| 23. Haus ob dem Holz | Bürgerheimstrasse 9 |
| 24. Kath. Kirche | St. Gallerstrasse 35 |

Die Türöffnung ist jeweils um 17.00 Uhr.

Christkindlimarkt in Rehetobel

JUGENDMUSIK REHETOBEL

Am **Samstag, den 26. November 2011** lädt die Jugendmusik **von 10 bis 17 Uhr** zum Christkindlimarkt ein.

Von Weihnachtsgestecken, über Schmuck und Kleidung, bis hin zu aufwendig bemalten Seidentüchern – das Angebot am Christkindlimarkt in Rehetobel ist breit und lockt stets viele Besucher ins Dorf.

Die besondere Atmosphäre lädt Jung und Alt zum Verweilen ein. Während die Grossen durch den Markt bummeln und die vielfältige Auswahl an den Ständen bewundern, kommen auch die Kleinen nicht zu kurz. Als besondere Überraschung gilt wohl dieses Jahr die Geschichte «de Esel nimmt en Jokertag», welche um 12.00 und 14.00 Uhr als Puppenspiel (ca. 1/2 Std.) erzählt wird. Es können aber auch Kerzen gezogen werden, eine willkommene Gelegenheit, ein selbstgemachtes Weihnachtsgeschenk mit nach Hause zu nehmen. Das Päcklifischen und auch der Besuch des Samichlauses (11.00, 13.00 und 15.00 Uhr) lässt Kinderherzen höher schlagen.

Auch für die passende Musik ist gesorgt: Um 10.00 Uhr, als Eröffnung und anschliessend zu jeder halben Stunde sind

stimmungsvolle Weihnachtslieder, gespielt von Bläsergruppen der Jugendmusik, zu vernehmen.

Musikalische Überraschung:

Um 16.00 Uhr wird die Jugendmusik ihre neue Show «D'Jugendmusik got of Reise» präsentieren. Sie freut sich auf viele Mitreisende!

Im Marktrestaurant «Hexehüsi» bieten wir nebst diversen Getränken auch unsere feine Gerstensuppe, Grillwürste oder Pommes an.

All dies schafft eine einzigartige Stimmung, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Der Weihnachtsmarkt öffnet seine Tore am Samstag, 26. November um 10 Uhr und dauert bis 17 Uhr in den Räumen des Gemeindezentrums Rehetobel.

«Ken rote Fade» im Gemeindezentrum Rehetobel

«KEN ROTE FADE»

SAMSTAG, 5. UND 12. NOVEMBER 2011, GEMEINDEZENTRUM
KONZERTBEGINN 20.00 UHR

ABENDUNTERHALTUNG MUSIKGESELLSCHAFT BRASS BAND REHETOBEL

Eintritt Fr. 5.00
Saubillisches Fr. 7.00
bis 12 Jahre gratis (in Begleitung)

An den beiden Wochenenden vom **5. und 12. November 2011** findet die traditionelle Abendunterhaltung der Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel statt. Mit dem von Dirigent Daniel Maggi einstudierten Programm «Ken rote Fade» kann sich das Publikum auf einen ganz speziellen Abend freuen. Das dreiteilige Programm beginnt mit der Show der Jugendmusik «d'Jugendmusig got uf

Reise» unter der Leitung von Marianne Zähler. Darauf folgt der konzertante Teil der MGBB mit vielen musikalischen Highlights. Mit dem Showblock «Ken rote Fade» wird der offizielle Teil der Unterhaltung beendet. Am 5. November spielen die Tanz- und Partyband aus Vorarlberg «4you» und am 12. November die «Blächbuebe» aus Untereggen zum Tanz auf.

Der Saal wird um 18.30 Uhr für die Besucher geöffnet. Für das leibliche Wohl steht die Festwirtschaft ab diesem Zeitpunkt bereit. Die Musikantinnen und Musikanten freuen sich dem Publikum einen spannenden und unterhaltsamen Abend zu bieten.

Fredi v. Siebenthal

Einladung zum Referat und zur Diskussion über Gemeindefusionen

Dienstag, 22. November 2011, 19:30 Uhr
Kleiner Saal Gemeindezentrum

Referenten

Dr. Jean-Claude Kleiner ist Gemeindeberater und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Beratungsfirma OBT AG in St. Gallen. Als Spezialist für Gemeindefusionen hat er unter anderem die Leitung des Projekts in Glarus inne. Als Kan-

tonsrat aus Speicher kennt er aber auch die Appenzeller Verhältnisse genau.

Als Gemeindepräsident und langjähriger Gemeinbeschreiber kennt **Ueli Graf** die Praxis in Rehetobel ausgezeichnet. Er wird uns berichten, wie die Gemeinde Rehetobel mit ihren Nachbargemeinden zusammenarbeitet.

Programm

Dr. Jean-Claude Kleiner wird in seinem Referat eine allgemeine Einleitung zum Thema Fusionen machen. Anschließend berichtet er aus seinen praktischen Erfahrungen bei der tiefgreifenden Fusion im Kanton Glarus, wo aus über 70 Körperschaften drei Gemeinden entstanden sind.

Gemeindepräsident Ueli Graf wird uns berichten, wie Rehetobel heute mit anderen Gemeinden zusammenarbeitet. Es bestehen bereits viele Schnittstellen wie zum Beispiel in den Bereichen Schule oder Soziales.

Im dritten Teil kommen auch Sie zu Wort. Wir freuen uns auf eine angeregte Diskussion über die Zukunft Reheto- bels oder möglicher Gemeindefusionen auch im Kanton Appenzell Ausserrhoden.

Der Anlass ist öffentlich, der Eintritt frei!

Die Lesegesellschaft Dorf freut sich auf zahlreichen Besuch!

FDP Rehetobel

Grillplausch der FDP Rehetobel

Wie bereits im letzten Gmäändsblatt bekannt gegeben, fand am Freitag, 30. September 2011 der Grillplausch der FDP Rehetobel statt. Die Mitglieder und einige Gäste trafen sich um 19.00 Uhr im Restaurant Achmühle zum Apéro und stimmten sich bei angeregten Gesprächen auf den Abend ein. Zum Z'Nacht gab es ein reichhaltiges Salatbuffet und verschiedene Grilladen, welche vom Chef des Hauses persönlich zubereitet wurden. Im gemütlichen Partyhaus genossen wir das feine Essen und liessen uns verwöhnen.

Der nächste Anlass der FDP Rehetobel wird der traditionelle Neujahsapéro am 7. Januar 2012 um 10.00 Uhr sein, wir würden uns freuen, Sie als Gäste begrüßen zu können.

Die Aktuarin, Vreni Egli

Rehetobel Zwei Rehetobler Schützen am Meisterfinal in Teufen

Am Samstag 2. Oktober fand in Teufen der Kantonale Meisterfinal der Ausserrhoder 300m Schützen statt. Erfreulicherweise konnten sich auch 2 Schützen der Schützen-gesellschaft Rehetobel für diesen Finalwettkampf qualifizieren.

Dabei erreichten die beiden Schützenkameraden **Markus Kellenberger** und **Bruno Niederer** erfreulicherweise über 2 harte Ausscheidungsrunden sogar noch den entscheidenden Finaldurchgang mit 10 kommandierten Schüssen. Markus erreichte dabei den sehr guten 7. Rang und Bruno den ebenfalls guten 8. Rang.

Herzliche Gratulation zu diesen guten Leistungen.

Schützengesellschaft Rehetobel

Veranstaltungs- hinweise S&E

- Vortrag:** «**Im WowGefühl zum Lernerfolg**»
In welcher Haltung habe ich Erfolg?
Wie reagiere ich optimal nach Niederlagen
und bei Schwierigkeiten?
Wie kann ich mich selbst am besten dorthin
steuern, wohin ich gerne kommen will?
... und andere Menschen (z. B. Kinder) im
Lernen optimal begleiten?
- Referent:** Manfred Gehr-Huber
Datum: 16. November 2011, 20.00 Uhr
Zielgruppe: Eltern, Lehrpersonen und Interessierte
Ort: St. Gallen, Schulhaus Spelterini, Sonnenstr. 6
Veranstalter: S&E Kantonalsektion SG, AR, AI
Infos: Gabriela Gehr-Huber, Sonnenbergstr. 15,
Tel. 071 877 29 68
keine Anmeldung notwendig
- Workshop:** «**Agenten auf dem Weg**»
... was Jungen über ihren Körper wissen
wollen...
- Elternabend:** «**Wenn Jungen Männer werden**»
Ein verantwortungsvoller Umgang mit
Gesundheit, Sexualität und Fruchtbar-
keit kann nur dann gelingen, wenn junge
Männer Achtung und Wertschätzung dem
eigenen Körper entgegenbringen und nicht
nur dem eigenen, sondern auch dem des
anderen Geschlechts.
Der Workshop «Agenten auf dem Weg» hilft
ihnen dabei.
- Kursleitung:** Roland Demel, MfM-Projektleiter, Kriens
Datum: Samstag, 14.01.2012, Workshop, 09.00 bis
16.00 Uhr,
Freitag, 13.01. 2012, Elternabend, 20.00 Uhr
Zielgruppe: Jungs im Alter von 10-12 Jahren, Eltern
Ort: Rehetobel, Schulhaus Dorf, Dachatelier im
Tumhallengebäude
Kosten: 80.- Fr. für Workshop inkl. Elternabend, 15.-
Fr. nur Elternvortrag,
S&E-Mitgliedervergünstigung 10.- Fr.
Unterstützung: Die Kurskosten betragen 120.- Fr. pro Teil-
nehmendem. Die vergünstigte Teilnahme
wird möglich durch die Unterstützung des
Departements Gesundheit AR.
- Anmeldung/** Esther Baumann, Alte Landstrasse 3,
weitere Infos: esther.baumann@vtxmail.ch
Tel. 071 870 00 24, www.mfm-projekt.ch

Lesegesellschaft Lobenschwendi

Wir laden unsere Mitglieder ein zum «Chlösler» am **26. November 2011 um 20.00 Uhr** in der Linde. Wir wollen nach längerer Zeit wieder einmal einige gemütliche Stunden miteinander verbringen.
Der Vorstand freut sich auf eine zahlreiche Teilnahme
Lesegesellschaft Lobenschwendi, der Vorstand

Frauenverein Rehetobel

Liebe Seniorinnen und Senioren,
für die nächsten Wochen haben wir für Sie wiederum einen bunten Strauss von Veranstaltungen vorbereitet. Wir freuen uns, Sie zu folgenden Anlässen einladen zu können:

Donnerstag, 03. November 2011 um 12.15 Uhr **Senioren-Zmittag**

im Restaurant Löwen. Anmeldungen bis spätestens am Mittwoch 2. November 2011 bei Frau Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder direkt im Löwen, Tel. 071 877 12 20.

Dienstag, 08. November 2011 um 14.30 Uhr **Spielnachmittag**

Ob dem Holz

Donnerstag, 17. November 2011 um 14.15 Uhr **Unterhaltungsnachmittag**

im grossen Saal des Mehrzweckgebäudes. Das Künstler-ehepaar Regula und Peter Born präsentieren eine bunte, musikalische Schau unter dem *Motto* «**Wenn einer eine Reise tut**». Erleben Sie schöne Lieder und Evergreens aus verschiedenen Ländern, begleitet von einem künstlerisch hochstehenden Marionettenspiel.

Dieser Anlass wird Ihnen von den oekumenischen Kirchen Rehetobel geboten und vom Frauenverein unterstützt.

Donnerstag, 01. Dezember 2011 um 12.15 Uhr **Senioren-Zmittag**

im Restaurant Löwen. Anmeldungen bis spätestens Mittwoch, 30. November 2011 bei Frau Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder direkt im Löwen, Tel. 071 877 12 20.

Donnerstag, 08. Dezember 2011 um 14.15 Uhr **Adventsfeier**

Im grossen Saal des MZG. Wir feiern zusammen mit den Kindern der Unterstufe Rehetobel unter der Leitung ihrer Lehrerin Frau Fritsche.

Weil an diesem Anlass ein Abendessen serviert wird, sind wir dringend auf Ihre Anmeldung bis spätestens am Dienstag, 06. Dezember angewiesen. Bitte beachten Sie auch die ausgehängten, kleinen Plakätchen.

Anmeldungen bitte bei:
Frau Hilde Fausch, Tel. 071 877 17 54 oder
Frau Ruth Züst, Tel. 071 877 12 71 oder
Frau Heidi Burtschi, Tel. 071 877 33 72

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Frauenverein Rehetobel

Erfolgreicher Gemischtchor Rehetobel

Das Beste gleich zuerst: Am Appenzeller Chorfest von anfangs Oktober erreichte der Gemischtchor Rehetobel mit dem Prädikat «Vorzüglich» die höchst mögliche Auszeichnung.

Nach einigen Jahren stellte sich der Gemischtchor wieder einmal den Experten. Das Chorfest stand unter dem Motto «Appenzöll stimmt aa», an dem über 1200 Sängerinnen und Sänger aus der ganzen Schweiz teilnahmen.

Dirigent Peter Vonbank hatte vier verschiedene Lieder ausgewählt, die das vielseitige Repertoire des Chores zeigte. Am Samstag, 1. Oktober 2011, galt es ernst. Nach dem Einsingen präsentierte sich der Chor vor zahlreichem Publikum und vor den Experten des Eidg. Chorverbandes im Gymnasium Appenzell. Der gelungene Auftritt wurde mit grossem Applaus aufgenommen. Das Lied «Lady Madonna» von den Beatles mit der dazu einstudierten Choreographie kam besonders gut an.

Ca. eine Stunde nach dem Auftritt wurde unser Vortrag von einem Mitglied der Jury kommentiert. Dieses sogenannte Expertengespräch fiel sehr positiv aus und so hofften wir bereits am Nachmittag auf eine gute Bewertung. Bis zum Festakt am Abend blieb Zeit, um andere Chöre anzuhören und die Gemütlichkeit und Kameradschaft zu pflegen. Zwei Auftritte am Nachmittag im Festzelt und in der Hauptgasse von Appenzell zogen wiederum zahlreiches Publikum an und bereiteten uns grossen «Singspass».

Am Abend war es dann endlich soweit. Nach dem eindrücklichen Umzug aller teilnehmenden Chöre durch die Hauptgasse von Appenzell zur Pfarrkirche St. Mauritius und dem dort stattfindenden Festakt stieg die Spannung. Lediglich 8 Chöre – und nur 4 aus dem Appenzeller Chorverband – wurden mit der Höchstauszeichnung «Vorzüglich» namentlich genannt, darunter zu unserer Begeisterung auch der Gemischtchor Rehetobel. Eine schöne Belohnung für die intensive Vorbereitung und Probenarbeit.

Übrigens: Auch der Gemischtchor Rehetobel «stimmt regelmässig aa», nämlich jeden Mittwoch um 20.00 Uhr im Gemeindezentrum.

Unser nächster Auftritt ist am 10. Dezember 2011, wo wir im Rahmen eines Gottesdienstes um 17.30 Uhr in der Kath. Kirche Rehetobel singen werden.

Für interessierte neue Sängerinnen und Sänger also eine ideale Gelegenheit, einmal in einer Probe zu schnuppern. Ganz unverbindlich. Herzlich willkommen.

Gemischtchor Rehetobel, Annelies Rutz

Sportverein Rehetobel

Sportverein im November

Jugend

Do	Jeweils	09:00 – 10:00	NEU MUKI	GZ
Do	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU	NEU GZ
Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Di	Jeweils	17:15 – 18:30	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Jeden Montag um 20:15 - 21:30 in der Turnhalle

Montag, 5. Dezember, Fit&Fun – Chlöslert!!!

Unihockey

Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Damen	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend 4. – 9. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	20:15	Volleyball Damen/Jugend	GZ
Di	Jeweils	20:15	Volleyball Herren/Jugend	GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Lauftraining in drei Stärkeklassen	TH
----	---------	---------------	------------------------------------	----

Frauen

Mi	02.11.2011	20:00	Fit und stabil	TH
Mi	09.11.2011	20:00	Muskelaktiv	TH
Mi	16.11.2011		Telefonkette	
Mi	23.11.2011	20:00	Eine «geballte» Turnstunde	TH
Mi	30.11.2011	20:00	Gymnastik und Denksport	TH
Mi	07.12.2011		Chlöslert	

Me isch au zom Schnuppere herzlich iglade!

Männer

Di	01.11.2011	20:00	Geschicklichkeit	TH
Di	08.11.2011	20:00	Winterfit?	TH
Di	15.11.2011	20:00	Spielparcour	TH
Di	22.11.2011	19:30	Beweglichkeit	GZ
Di	22.11.2011	19:30	Telefonkette	GZ
Di	22.11.2011	19:00	Chlöslert	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20:15	Spiel und Spass	TH
---------------	-------	-----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20:15 – 22:00	Turnen	TH / GZ
----	---------	---------------	--------	---------

Pilates

Jeden Freitag 08:30 – 09:30 Pilates GZ kleiner Saal

Achtung: 4. Und 11. November KEIN Pilates!

Für mehr Info's: Vreni Egli, Tel 071 877 28 15

Gymnastik

Do jeweils 20.15 bis 21.45 Uhr

TH

Wir üben in der Gruppe eine Gymnastik ein, welche wir am Turnfest in Glarus am 16. Juni 2012 als Gymnastik Kleinfeld vorführen werden.

Ob männlich oder weiblich, Du bist herzlich willkommen! «Lueg inä»

Auskunft und Anmeldung : Sara Jost 071 870 0046
Ursi Sträuli 071 877 24 61

Aktuelles Angebot im Sportverein!

Der Sportverein Rehetobel freut sich, den **Zumba Kurs** mit einer mexikanischen Vollblut-Zumba-Instruktorin anbieten zu können.

Kursdaten:

Dienstag, 15., 22., 29. November und 6. und 13. Dezember 2011, 09.00 Uhr bis 10.00 Uhr im Gemeindezentrum Rehetobel

Leitung:

Maritza Himmelberger, Official Zumba Trainerin

Kosten:

Pro Lektion Fr. 15.-, das Kursgeld wird jedes Mal direkt bezahlt.

Versicherung ist Sache der TeilnehmerInnen, Mitglieder des Sportvereins sind zusätzlich über die Sportversicherungskasse mitversichert.

Achtung neu mit Babysitter!

Bitte die zu betreuenden Kinder bis spätestens Samstag, 12. November 2011 anmelden bei Heidi Steiner, 071 877 37 04.

Volleyplausch-Turnier

Samstag, 19.11.2011, Gemeindezentrum

Kategorien: *Plausch*

Fortgeschrittene

(für beide Kategorien gilt; Männer und Frauen jeden Alters kombinieren ihre Mannschaft beliebig)

Anmeldung bis 11.11.11 per E-Mail: gaby.kem@bluewin.ch (bitte Mannschaftsname, Kategorie, Spieler mit Jahrgang anmelden)

Startgeld: Fr. 60.- (6 Bons für eine Verpflegung inbegriffen)

Gratulationen

7. November

Werner Eisenhut, Oberdorf 3 95-jährig

12. November

Slobodan Brzakovic-Pagani, Heidenerstrasse 3 89-jährig

12. November

Hilda Schöni-Fässler, Oberdorf 3 85-jährig

15. November

Walter Longatti-Oberguggenberger, Oberstr. 10 90-jährig

29. November

André Cauderay-Furrer, Holderenstrasse 1 86-jährig

7. Dezember

Erna Fischer, Oberstädeliweg 16 83-jährig

7. Dezember

Adolf Köppel-Kühnis, St. Gallerstrasse 18 86-jährig

7. Dezember

Lina Sturzenegger-Binder, Heidenerstrasse 33 83-jährig

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Grau, Lionel Robin, geboren am 21. September 2011 in Heiden AR, Sohn des Grau, Sascha Marc, und der Grau geb. Zürcher, Jessica, Rehetobel AR, Bergstrasse 32

üses Gwerb – meh Rechtobel

Anja Rechsteiner an den Swiss-Skills 2011

Die junge Bäcker-Konditorin, Anja Rechsteiner aus Grub, welche ihre dreijährige Ausbildung im vergangenen Sommer in der Bäckerei-Konditorei zur Weinburg erfolgreich abgeschlossen hat, startet für den Kanton Appenzell Ausserrhoden an den Schweizermeisterschaften der Bäcker-Konditoren in Luzern.

Im Gegensatz zu anderen Berufen führen die Bäcker-Konditoren keine regionalen Ausscheidungen durch. Für die Schweizermeisterschaft qualifizieren sich jeweils die besten Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger pro Kanton. Damit will der Schweizerische Bäcker-Konditormeisterverband diejenigen jungen Berufsleute belohnen, die bei der Lehrabschlussprüfung (neu Qualifikationsverfahren) herausragende Leistungen gezeigt haben.

Die Swiss Skills finden vom 14. – 16. November 2011 an der Fachschule Richemont in Luzern statt.

Unter grossem Zeitdruck müssen in lediglich fünf Stunden zwei, noch unbekannte, mehrteilige Zöpfe, zwei grosse Hefesüssteiggebäcke, drei Schaubrote, zwei Sorten Kleingebäcke, Blätterteigstückli und 12 fantasievolle Stückli hergezaubert werden. Und schliesslich sind auch noch drei Marzipanfiguren zum Leben zu erwecken und eine Torte kreativ und sauber zu dekorieren. Die ganze Produktpalette muss zum WettkampftHEMA «Frühlingsgefühle» passen.

Während des ganzen Wettkampfs werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stets von einem Expertenteam beobachtet. Sie bewerten nicht nur deren Endprodukte, die auf dekorierten Tischen präsentiert werden, sondern auch das Vorgehen. So wird beispielsweise beurteilt, ob für einen bestimmten Arbeitsvorgang eine praxistaugliche Methode angewendet wird oder wie sauber der eigene Arbeitsbereich und die Arbeitsbekleidung gehalten werden.

Nachdem bereits ihre «Oberstiften», Jennifer Bischof im Jahr 2009 erfolgreich an den Meisterschaften teilnahm, steht die ehrenvolle Herausforderung an Anja.

Liebe Anja, wir wünschen dir eine reibungslose Vorbereitungszeit und viel Erfolg an den Swiss Skills in Luzern.

Irene und Hans Kern

Der Gewerbeverein Rehetobel hat an seiner Herbstversammlung beschlossen, die Initiative zur Erhaltung des Gasthauses Löwen mit einem Genossenschaftsbeitrag von Fr. 1000.- zu unterstützen.

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITÖREI

Monatsbrot im November:
Kürbiskernen-Brot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche...

**betreffend Neubauten, Ein-, Aus-
und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit
Freude.**

**Ihr Ansprechpartner in sämt-
lichen Zimmerei/Schreinerei-
Arbeiten.**

Mütter-Väterberatung App. Vorderland
Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach
telefonischer Anmeldung bis am Vortag.
Telefonnummer 077 437 44 15.

Telefonische Beratungszeiten:
Montag, Mittwoch, Freitag 8.00-9.00 Uhr

**Wir bieten Jugendlichen
die Möglichkeit
einen vielseitigen Beruf
zu erlernen.**

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · PLASTIK
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 877 10 23

www.rehetobel.ch

D. CURIGER-WIDLER
NÄHATELIER

NEUERÖFFNUNG
am 1. November 2011
14 Uhr bis 20 Uhr
Werdstrasse 22, 9410 Heiden

**oohs
aahs**

ATELIER FÜR UNIKATE - S'Ladeli am Egge

Ofen- und Cheminéebau Diego Rutz

Dipl. Hafner
Hüserenstrasse 17
9038 Rehetobel
079 829 39 74

– Reperaturen aller Art
– Ofen- und Cheminéeanlagen
– Kaminanlagen

ÖFFNUNG ADVENTSFENSTER 6. Dezember 2011

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler

Am 6. Dezember 2011 um 17.00 Uhr öffnen wir zusammen mit dem Samichlaus unser Adventsfenster beim Gemeindezentrum Rehetobel. Wir freuen uns auf einen gemütlichen Abend mit vielen Besucherinnen und Besuchern und wünschen Ihnen eine schöne Winterzeit!

Ihre Raiffeisenbank Heiden
www.raiffeisen.ch/heiden

RAIFFEISEN

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Kostenloser Hörtest und Gehöranalyse im Wert von Fr. 90.–
- Professionelle, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

Inserate

an die Druckerei
Traber AG
Unterdorf 12
9044 Wald AR
071 877 27 57
traberdruck@span.ch

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

WENK AG

9044 WALD AR
9038 REHETOBEL

HOCHBAU
TIEFBAU
TRANSPORTE
MULDENSERVICE
BAGGERARBEITEN
NATURSTEINMAUERN
KANALISATION
QUELLFASSUNGEN
VERKAUF VON BAUMATERIALIEN

Tel. 071 877 17 93
Nat.: 079 447 67 47
Fax: 071 877 17 45

Internet: www.wenkbau.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

- Lieferung von:
- Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
 - Gasflaschenverkauf für den Grill

Jetzt wieder aktuell:

Saft frisch ab Presse

Sauser mit und ohne Alkohol

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Rehetobel, Holderenstrasse 24a
Zu vermieten per 1. Oktober 2011

Büro und / oder Gewerberaum

83 m², Vorraum, 3 Zimmer, sep. WC & Dusche,
Preis nach Vereinbarung

Auskunft:
Tel. Privat 071 877 26 74
Tel. Geschäft 071 878 78 12

Löwen Rehetobel METZGETE

Freitag / Samstag / Sonntag
11. bis 13. November 2011

Auf Ihren Besuch freut sich

Liselotte Tobler

www.loewen-rehetobel.ch

Bruno Niederer Reparaturen + Dienstleistungen

- Elektro - Reparaturen
- Elektroinstallationen
- Austausch und Installation aller Elektrogeräte für den Haushalt.
- Dienstleistungen
- Reinigungen aller Art
- Abholungen
- Botengänge
- Zeitarbeit für Handwerksbetriebe Firmen

Bruno Niederer
Reparaturen + Dienstleistungen
Heidenerstrasse 28
9038 Rehetobel

Telefon: 071 877 25 38
Mob: 079 629 52 26
E-Mail: brunoniederer@gmx.ch

Energiekosten sparen!?

Wir haben die passenden Elektrogeräte dazu.

EWH
Elektro-Shop

Kirchplatz 1, 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

jetzt **WILDBRET** aus Hegejagt AR/Al
Donnerstag's von 8.00 – 9.30 Uhr
 Direktverkauf vis à vis der Post

**APPENZELLER
 FLEISCH.CH**

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**
 Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

MALER FÄH
 Willens für Sie und für Haus

MALER FÄH
 Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
 telefon +41 (0)71 245 95 03
 mobile +41 (0)77 437 30 47
 www.maler-faeh.ch
 info@maler-faeh.ch

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

**Umgebungs-
 arbeiten...**

...und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:
 Strassen und Wege, Aushube, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

brülisauer
 Brülisauer Tiefbau GmbH
 9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
 Telefon 071/877 25 91

Für Renovationen, Neu- und Umbauten
SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerer · Schreinerer · Innenausbau · Treppenbau · Fassadenbau · Bauleitung · Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
 9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
 Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
 9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

24 Jahre

**Energie sparen dank Isolieren.
 Steuern sparen dank Gebäudeunterhalt:
 Ich bin Ihr Ansprechpartner!**

**Restaurant Linde
 Lobenschendi**

Ab sofort wieder geöffnet von 9.00 - 12.00 Uhr und
 ab 16.00 Uhr

Dienstag, Mittwoch und 1. Sonntag im Monat Ruhetag

Auf Ihren Besuch freut sich Elsbeth Stieger

Biophil

Emanuel Hörner
 für Mensch & Natur.

**Obstbaumschnitt
 Sortenwahl
 Pflanzungen
 Schneiden von Edelreisern
 Veredelungen**

Holderenstrasse 33
 9038 Rehetobel
 Telefon 071 877 33 47

kompostieren@rehetobel.ch

**Ihre kompetenten Partner für
 Beratung und Ausführung von A-Z
 von**

- o Energieberatung
- o Fördergelderantrag
- o Solaranlagen - Boilerersatz
- o Heizungen
- o Gebäudehüllen
- o Neubauten und Sanierungen

Erwin Brülisauer

Blechmontagen GmbH

Spenglerei Blitzschutz Sanitär - Service

9038 Rehetobel

Sonnenbergstrasse 45

071-877 20 67 Tel

079-734 97 15 Nat.

071-870 02 57 Fax.

Dächer

**Fassaden
 Solar**

alle Landstrasse 31b
 9038 Rehetobel

tel 071/ 870 01 66

fax 071/ 870 01 67

gmuegmbh@bluewin.ch

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
 9038 REHETOBEL

TEL: 071 870 04 24

FAX: 071 870 04 25

MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH

WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

Geländer
 Treppen
 Vordächer
 Windschutzwände
 Türen
 Fassaden
 Liftturmverglasungen
 Balkone
 Unterstände
 Reparaturen

wann	was	wo	wer
1. Nov., Di. 14.00	Jass- und Spielnachmittag	Rest. Löwen	Landfrauen
2. Nov., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Kirchplatz	Heiden
3. Nov., Do. 12.15	Seniorenzmittag	Rest. Löwen	Frauenverein
4. Nov., Fr. 19.30	Öffentlicher Infoabend	Sonnenhügel	Verein Solardorf
5. Nov., Sa. 10.00-14.00	Basar und Tag der Begegnung	«Krone»	
ab 08.00	Altpapiersammlung		Jungschützen/SAM
20.00	Abendunterhaltung MG Brassband	GZ	
6. Nov., So. 09.45	Gottesdienst zum Reformationssonntag	evang. Kirche	
8. Nov., Di. 14.30	Spielnachmittag «Ineluege» Sekundarschule Trogen	«ob dem Holz»	Frauenverein
9. Nov., Mi. 20.00	Koordinationsitzung Daten 2012	Rest. Löwen	Verkehrsverein
20.00	Mitgliederversammlung	Rest. Weinburg	SVP Rehetobel
11.-13. Nov.	Metzgete	Rest. Löwen	
	Metzgete	Rest. Bären	
12. Nov., Sa. 20.00	Abendunterhaltung MG Brassband	GZ	
09.-12.00	Tag der offenen Tür	Wolfhalden	KITA Wirbelwind
14. Nov., Mo. 12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»	
20.00	Samariterübung	GZ	
15. Nov., Di. 20.00	Öffentliche Versammlung Budget 2012	GZ	Gemeinderat
20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis	
17. Nov., Do. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	GZ	ökum. Kirchen Frauenverein
18. Nov., Fr. 19.00	HV Sportverein	GZ	
ab 19.30 Uhr	Singe mit em Beat	Scheidweghütte	
19. Nov., Sa.	Volleyplausch-Turnier	GZ	Sportverein
20. Nov., So. 09.45	Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag	evang. Kirche	
21. Nov., Mo. 19.00	Nothilfekurs-Refresher	GZ	Samariterverein
22. Nov., Di. 19.30	Referat über Gemeindefusionen	GZ	LG Dorf
23. Nov., Mi. 19.30	Die Suche nach der Wirklichkeit	GZ	evang. Kirche
24. Nov., Do. 15.00	Gespräch über Gott und die Welt	«Krone»	
20.00	Schneggenabend	Rest. Säntis	
26. Nov., Sa. ab 10.00	Christkindlimarkt	GZ	Jugendmusik
16.00	Show «d'Jugendmusik got uf Reise»	GZ	
20.00	Chlöser LG Lobenschwendi	Rest. Linde	
27. Nov., So.	Abstimmungssonntag		
1. Dez., Do. 12.15	Seniorenzmittag	Rest. Löwen	Frauenverein
6. Dez., Di. 14.00	Jass- und Spielnachmittag	Rest. Löwen	Landfrauen
20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis	
20.00	Chlöser Zischtigs Höck		
7. Dez., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Kirchplatz	Heiden
8. Dez., Do. 14.15	Adventsfeier	GZ	Frauenverein
10. Dez., Sa. 17.30	Familiengottesdienst	kath. Kirche	kath. Kirche und Gemischtchor
19.00	Adventskonzert	Rest. Bären	

Nächste Ausgabe:

Freitag, 9. Dezember 2011

Redaktions- und Inserateschluss:

Donnerstag, 1. Dezember 2011

Übernächste Ausgabe:

Dienstag, 31. Januar 2012

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:

Druckerei Traber AG, Telefon 071 877 27 57
E-mail: traberdruck@span.ch

Altpapiersammlung

Samstag, 5. November 2011

ab 08.00 Uhr

Jungschützen/SAM

Papier und Karton GETRENNT zu straffen Bündeln
verschürzt am Ort wo Sie Ihre Kehrriechtsäcke
hinbringen, deponieren.

Öffentliche Versammlung

Dienstag, 15. November 2011,

20.00 Uhr

Gemeindezentrum

Budget und Oberstufen-Schulwahl

November/Dezember 2011

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler

Das Jahr 2011 brachte sehr viel Unerwartetes, nicht immer nur Einfaches und Gfreuts. Als Leserin und Leser unseres Gmäändsblattes und an so manchem Gemeindeganlass konnten Sie dies mitverfolgen. Doch manchmal darf die Gemeindebehörde nicht aus laufenden Verfahren berichten. In diesen Fällen ist es besonders wichtig, dass Sie mir und unseren Behörden, unseren Amtsstellen sowie den rechtsstaatlichen Mechanismen vertrauen. Zugegeben, das mag zuweilen schwierig sein. Besonders dann, wenn man selber stark von einem Entscheid betroffen sein könnte, wie beispielsweise bei der Sekundarschul-Standortfrage. Nun ist's entschieden, wir bleiben Partner der Gemeinden Wald und Trogen und bilden eine Schulträger-Gemeinschaft mit einer Sekundarschule an der Kanti in Trogen. Danke für Ihr Vertrauen.

Mein aufrichtiges «säg dank» gilt einmal mehr Ihnen allen für Ihr Vertrauen sowie für Ihren Beitrag zum Gemeinwohl in unserem Dorf. Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit.

Ihr Ueli Graf, Gmäändspräsident.

Gemeinderat spricht sich für Standort Trogen aus

Nach mehreren Monaten detaillierten Abklärens und Evaluierens fasste der Gemeinderat gestern Abend diesen wichtigen Entscheid. Anlässlich einer fast dreistündigen Sondersitzung wog der Gemeinderat nochmals alle Vor- und Nachteile der beiden zur Auswahl stehenden Sekundarschulen ab. Beide Sekundarschulen dürfen sich einer guten Qualität und eines ebenso guten Rufes erfreuen.

Zusammenfassend aus dem mehmonatigen Evaluationsverfahren ist festzuhalten, dass die Schüler/innen an beiden Orten sehr gut pädagogisch betreut sind. Beiden Schulbetrieben wird ein gutes Zeugnis ausgestellt. Viele Faktoren sind jedoch nicht hart messbar. So entwickelt sich die Schulqualität, nebst möglichst optimalen Rahmenbedingungen, besonders auf der menschlichen und emotionalen Ebene und zu einem erheblichen Teil auf der Beziehung zwischen Schülern/Eltern und Lehrer/innen.

«Qual der Wahl»...

Während der Sek Heiden von der Schulkommission in pädagogischen Belangen einige Vorteile gegenüber der Sek Trogen zuerkannt wurden, kann die Sek Trogen für sich mit der Nähe zur Kantonsschule und den damit einhergehenden Synergien punkten. Der Gemeinderat war deshalb vor die eigentliche «Qual der Wahl» gestellt. Er hatte in seiner Beurteilung das Wohl der Schulkinder zu beachten, aber auch die regionale Einbindung der Gemeinde und die Konsequenzen, welche dieser Entscheid allenfalls zur Folge haben würde. Dem «Wir-Gefühl im Goldachtal», geprägt aus jahrelanger gutnachbarschaftlicher Zusammenarbeit, kommt bei solchen Entscheiden ebenfalls eine wichtige Rolle zu.

Der Sekundarschul-Entscheid ist nicht nur für unsere Schüler- und Elternschaft ein wichtiger Entscheid, sondern

auch für die Schüler, Eltern und Behörden unserer bisherigen Partnergemeinden Wald und Trogen. Ein Ausstieg Rehetobels hätte für diese Gemeinden möglicherweise ebenfalls sehr einschneidende Konsequenzen. Der Entscheid ist für die Sekundarschulen in Heiden wie auch in Trogen insofern von grosser Tragweite, als derzeit doch beiden Schulen sinkende Schülerzahlen prognostiziert werden. Dies hat letztlich Auswirkungen auf das Schulmodell und auf die Lehrer-Anstellungsverhältnisse.

In die Entscheidungsfindung waren Elternschaft und Dorfbevölkerung eingebunden. Man konnte sich einbringen. Die Gelegenheiten waren reichlich vorhanden. Zwei öffentliche Anlässe sowie Gesprächsabende zwischen Vertretern von S+E und Elternrat mit der Schulkommission wurden angeboten. An zwei Tagen bestand die Möglichkeit, beide Schulen und den Unterricht zu besuchen. Zudem zeigten Rehetobels Schul- und Gemeindepräsident immer ein offenes Ohr für Anliegen und Anregungen. Bei allen Veranstaltungen manifestierte sich eine starke Verbundenheit der Rehtobler Bevölkerung und Elternschaft mit der Schule in Trogen, welche auf eine mehr als 50-jährige Tradition zurückblicken darf. «Pro Heiden»-Stimmen waren hingegen deutlich weniger zu hören und bezogen sich oftmals nur auf die zweifellos bessere Erreichbarkeit Heidens mittels Postauto.

Neue Verträge wurden ausgehandelt

Bei den Verhandlungspartnern «Sek Trogen» (Gemeinden Wald und Trogen, Departement Bildung und Kantons-

schulrektorat inkl. neuer Schulleitung) und «Sek Heiden» (Schul- und Gemeindebehörden Heiden inkl. Schulleitern) war stets eine grosse Verhandlungsbereitschaft und ebenso der starke Wille spürbar, uns Rehtobler gerne aufnehmen zu wollen. Im Namen der Rehtobler Behörden sowie unserer Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft sei dafür ganz herzlich gedankt.

Mit Heiden wurde alles, was im Voraus regelbar war, geregelt. Offene Positionen wie Mittagstisch/-betreuung, Ferienplan angleichen, Stundenplan-Abstimmung auf Postauto-Fahrplan, «kurzer Mittag» usw. sind angedacht und diskutiert worden. Einvernehmlich gute Lösungen schienen auch in diesen Punkten möglich, jedenfalls war seitens der Heidener Verhandlungsdelegation und Schulbehörden in diesen Punkten eine grosse Kooperationsbereitschaft feststellbar.

Mit Trogen konnten Verbesserungen gegenüber dem alten Vertrag ausgehandelt werden, besonders auch bei den Mitsprachemöglichkeiten, was im Vorfeld ein oft gehörter Eltern- und Behördenwunsch war.

Der Gemeinderat hat sich nun für Trogen entschieden, wohlwissend, dass der Sekundarschulzukunft im ganzen Kanton noch Veränderungen bevorstehen werden. Mit diesem Entscheid will sich der Gemeinderat Rehetobel nicht vor der Zukunft und vor allfälligen Veränderungen verschliessen.

*Schulpräsident Peter Bischoff
und Gemeindepräsident Ueli Graf*

Veränderungen in der Heimleitung «Haus ob dem Holz»

Frau Brigitte Schäfer übernahm am 01. Juni 2009 die Leitung unseres Hauses «ob dem Holz». Seither hat sie engagiert am Erhalt und der Weiterentwicklung unseres Hauses mitgewirkt.

Im gegenseitigen Einvernehmen wird das Arbeitsverhältnis mit Frau Schäfer per 29. Februar 2012 aufgelöst. In den kommenden Wochen wird Frau Schäfer die ihr noch zustehenden Ferien beziehen. Der Gemeinderat dankt Frau Schäfer für ihre Arbeit im Dienste und zum Wohle der Heimbewohner/innen und wünscht ihr für die Zukunft alles Gute.

Die Heimleitung obliegt ab sofort interimistisch der Pflegedienstleiterin, Frau Viola Kühnhold und Frau Carmen Schoch als Stellvertretung. Herr Alfons Rutz, Geschäftsführer und Heimleiter des Regionalen Betreuungszentrums in Heiden wird Frau Kühnhold begleiten und bei der Bewältigung der anstehenden Aufgaben unterstützen.

Das ganze Mitarbeiterteam und die Altersheimkommission werden weiterhin die Bewohner/innen bestmöglich betreuen und ein Daheim bieten, in welchem sie sich gut umsort wissen und wohl fühlen.

«Wie weiter» im Haus «ob dem Holz»?

Nach dem Weggang von Frau Schäfer haben Frau V. Kühnhold, Pflegedienstleitung und Frau C. Schoch, Leiterin Hauswirtschaft, mit viel Elan und grossem Engagement die anstehenden Aufgaben im Haus «ob dem Holz» übernommen. Herr A. Rutz steht ihnen zur Seite und begleitet sie in

fachlichen Fragen. Mit dieser Regelung können wir einen guten und geregelten Ablauf für unsere Bewohner/innen sicherstellen.

Auch die Heimkommission setzt sich intensiv dafür ein, die Leitenden und Mitarbeitenden zu unterstützen. Es ist vorläufig nicht geplant, die Heimleiterstelle neu zu besetzen. Frau Kühnhold verfügt sowohl über eine Pflegedienst- wie auch Heimleitungsausbildung und hat entsprechende Erfahrungen. Sie wird beide Aufgaben gleichzeitig im «ob dem Holz» übernehmen. Ebenso ist Frau Schoch bereit, ihr Arbeitspensum zu erhöhen. Deshalb hoffen wir, mit dieser angestrebten Lösung gute Voraussetzungen geschaffen zu haben.

Nachdem wir während Monaten infolge Todesfällen und Austritten eine Unterbelegung zu verzeichnen hatten, konnten wir in den vergangenen Wochen neue Bewohner/innen aufnehmen und die Nachfrage nach freien Zimmern steigt. So sind wir zuversichtlich, dass wir weiterhin unseren Bewohnerinnen ein lebenswertes Daheim anbieten können.

Für die Altersheimkommission, R. Friemel

Neue Fahnen beim Gemeindezentrum

Beim Gemeindezentrum mussten die alten Fahnenmasten wegen den neuen Parkplätzen abmontiert werden. In der Folge wurde in der UBK nach neuen Lösungen gesucht. Die neuen Fahnenstangen sind jetzt gut sichtbar vor dem Gemeindezentrum angebracht worden. Die Fahnen

werden dort das ganze Jahr hängen und die Ankommen- den begrüssen.

Die beiden Säulen mit den Schaukästen, welche mit den Jahren auch nicht schöner geworden sind, werden ebenfalls entfernt und durch neue Schaukästen links und rechts neben dem Gemeindezentrumseingang ersetzt.

Bauverwalter Thomas Albrecht

Tempo 30 Zone Berg / Ettenberg

Die erste Tempo 30 Zone in Rehetobel ist signalisiert. Die Zone beginnt bei der Einmündung der Bergstrasse im Dorf und erstreckt sich über die ganze Bergstrasse, Hüseren, Lindenbüel, Femsicht sowie Ettenberg.

Die Zone ist am Anfang mit der Tafel Zone 30 gekennzeichnet und zusätzlich an drei Stellen am Boden markiert. Die Bodenmarkierung beim Beginn der Zone wird erst nach der Erneuerung des Deckbelages im nächsten Jahr angebracht. In der Zone gilt generell Rechtsvortritt mit Ausnahme der Einmündung Hüseren. Dort ist der Stop weiterhin gültig, da das Sichtfeld in Richtung Hüseren nicht den VSS-Normen entspricht und auch nicht den Normen

entsprechend ausgebildet werden kann. Mit der neuen Tempo 30 Zone ist auch die Rechtsunsicherheit betreffend Geschwindigkeitsbegrenzung auf dem Strassenstück Richtung Ettenberg gelöst.

Die UBK prüft auch auf anderen Gemeindestrassen die Tempo 30 Zonen einzuführen.

Zuerst wird aber im Jahre 2012 die vom Kanton verlangte Strassenklassierung und die damit verbundene Anpassung des Strassenreglementes in Angriff genommen.

Bauverwalter Thomas Albrecht

Sanierung Oberstrasse

Dank des schönen Wetters im November konnte man die verlorene Zeit, welche durch den grossen Felsaushub und die längere Leitungsführung verursacht wurde, fast wieder gutmachen.

Die Wasser- Meteorwasser- und Kanalisationsleitungen sind auf der ganzen Strecke verlegt und mit dem östlichen Teil verbunden. Die Randabschlüsse sind bis Ende der Parzelle Tumhalle verlegt. Der Belag auf dem zweiten Abschnitt ist am 24. + 25.11. eingebracht worden.

Auf den letzten 30 m ist nur die untere Heissmischtragschicht eingebracht worden. Die Randabschlüsse und eigentliche Tragschicht werden dann im Frühling ausgeführt. Die Vorplätze sind fast alle wieder Instand gestellt oder wenigstens wintertauglich hergerichtet.

Die UBK und Bauleitung danken den Anwohnern für ihr Verständnis, dass ein solch grosses Projekt in den engen Verhältnissen auch seine unangenehmen Seiten mit sich bringt. Es ist aber auch ein Projekt, das auf lange Sicht Ruhe bringen wird.

Bauverwalter Thomas Albrecht

Goldachweg wieder durchgehend begehbar

Der schöne Weg von Zwei-Bruggen Richtung Chastenloch ist um eine Attraktion reicher.

Im Oktober und November wurde das ca. 170 m lange Teilstück, welches bei einem Unwetter weggeschwemmt wurde, wieder Instand gestellt. Der neue Weg Richtung Restaurant Chastenloch führt zuerst über eine Hügelkuppe, von welcher man einen schönen Blick auf die Goldach und in die Felswand mit diversen Vogelnist-

plätzen hat. Danach überquert man den neuen, ca. 35 m langen Goldachsteg, welcher über der Hochwasserlinie entlang dem nördlichen Ufer der Goldach führt.

Die Unterhalts- und Betriebskommission Rehetobel möchte an dieser Stelle den Mitwirkenden am Bau dieses romantischen neuen Wegabschnitts danken.

Die nun verwirklichte Variante wurde an einer Projektwoche der Bauzeichnerklasse BAZ 5 von Urs Rohner entwickelt und danach durch ihn als Projekt ausgearbeitet. Das Siegerprojekt wurde von Lehrlingen der Preisig AG, Teufen entworfen. Die Firma Preisig AG hat das Projekt danach der Gemeinde gesponsert und kein Honorar verlangt. Beim Bau beteiligt waren die Firmen Graf Bau, für die Planie des ersten Wegabschnittes und den Aushub der Fundamente und die Metallbau Heinrich Walser, welche die Stahlunterkonstruktion des Steges geliefert und montiert hat. Der Holzsteg aus Lärchenholz wurde durch die Zimmerei Zähler montiert. Die Treppe und Ausbesserung des Weges wurde in Fronarbeit durch Mitglieder des Verkehrsvereins Rehetobel und weiterer Dorfeinwohner erstellt.

Ein Dank geht auch an die diversen Sponsoren. Die Ersparisanstalt, der Verkehrsverein Rehetobel und diverse Gönner haben einen Beitrag an die Kosten von ca. Fr. 45'000.- geleistet. Nach mündlichen Abklärungen ist es auch möglich, dass sich die Gemeinden Speicher und Trogen an den Kosten beteiligen werden.

Die Unterhalts- und Betriebskommission sowie die Fachstelle Fuss- und Wanderwege des Kantons sind ebenfalls hoch erfreut, dass der Weg wieder durchgängig begehbar ist. Die Fachstelle prüft, ob der Weg auch bei den Schweizer Wanderwegen für den Prix Rando vorgeschlagen werden könnte.

Bauverwalter Thomas Albrecht

www.rehetobel.ch in neuem Kleid!

Wir laden Sie ein, unseren neuen Internetauftritt zu besuchen. Es freut uns, Ihnen liebe Einwohnerinnen und Einwohner, einen frischen, benutzerfreundlichen und aktuellen Auftritt zu präsentieren.

Sie werden beim Surfen und Stöbern feststellen, dass sich der Aufbau gegenüber der alten Homepage völlig verändert hat. Einfachheit, sinnvolle Verlinkung und Einheitlichkeit sind die Stichworte. Unser Anbieter, die Innovative Web AG (i-web), arbeitet mit über 300 Städten und Gemeinden aus 22 Kantonen zusammen. Die i-web hat somit im Bereich Internet-Auftritte von Gemeinden sehr viel Erfahrung. Dies hat man bei der intensiven und konstruktiven Zusammenarbeit der letzten Monate feststellen können.

Einige Stichworte zur neuen Homepage

Vereine und Parteien können sich auf www.rehetobel.ch kurz vorstellen, ihre Kontaktadresse angeben, ein Logo sowie einen Link auf ihre eigene Homepage beifügen. Die einzelnen Gewerbebetriebe können Gleiches tun: Kurzportrait der Firma, ein Logo sowie einen Link auf ihre eigene Homepage bieten dem Gewerbe die Möglichkeit, vermehrt auf sich aufmerksam zu machen. Klar, dass so auch mehr Besuche auf ihre eigene Homepage erfolgen. Neben diesen Steckbriefen von Vereinen, Parteien und Gewerbebetrieben bietet sich neu auch die äusserst spannende Möglichkeit, Veranstaltungen / Events auf der Webseite einzutragen. Diese erscheinen entweder zusammen mit dem Veranstalter (Verein, Partei oder Gewerbe), oder aber zusammen mit allen anderen Anlässen auf dem gemeinsamen Kalender. Der Veranstaltungskalender ist täglich aktuell. Der Veranstaltungskalender im Gmäändsblatt wird künftig nur noch anhand der auf der Gemeindehomepage eingetragenen Veranstaltungen und Anlässe erstellt.

Den Vereinen, Parteien und Gewerbebetrieben steht ein eigenes, kostenloses Online-Konto zur Verfügung. Jeder Kontonutzer kann via Login die eigenen Daten erfassen, anpassen oder löschen. Sie haben es also in der Hand, unsere Homepage mit zu gestalten und aktuell zu halten. Wir würden uns über ein möglichst vielfältiges Angebot sehr freuen.

Via «Online-Schalter» haben Sie, liebe Einwohnerinnen und Einwohner, die Möglichkeit bequem von zu Hause aus 24-h auf unsere Dienste zuzugreifen. Alle wichtigen gängigen Dienstleistungen, welche die Gemeinde Rehetobel anbietet, können in aller Ruhe von zu Hause aus bestellt werden.

So, nun ist es auch an Ihnen, unserer neuen Homepage mit Ihrem Eintrag Leben einzuhauchen. Es ist auch unser Bestreben, Ihnen mit unserem Webangebot von Nutzen zu sein.

Bitte teilen Sie uns Anregungen, Feststellungen oder Verbesserungsvorschläge am Besten per E-Mail an die Homepage-Verantwortliche, Ruth Widmer, E-Mail: ruth.widmer@rehetobel.arch, Tel. 071 878 70 21, mit.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Surfen!

Gemeindeverwaltung Rehetobel

Rechtobler Gmäändsblatt

Handänderungen Juli – September 2011

Schöni Hilda, Rehetobel (Erwerb 08.06.1982) an Nadler Walter, Rehetobel und Nadler Elisabeth, Rehetobel, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5038, $\frac{25}{100}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 573, Neuschwendli 2

Früh Rudolf, Rehetobel (Erwerb 04.09.1997) an Eisenhut Heidi, Rehetobel, $\frac{1}{2}$ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 736, 992 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Remise Nr. 584, Nasen

Lang Uta, Rehetobel (Erwerb 02.05.1994, 02.12.1997) an Rüegg Christoph, St. Gallen und Rüegg Gabriele, St. Gallen, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1108, 1'896 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 246, Gitzibüel

Erbengemeinschaft Mario Kundert (Erwerb 16.09.2002) an Walser Kurt, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 1242, 14'239 m² Grundstücksfläche, Oberach

HILTY Consulting GmbH, Heiden (Erwerb 15.06.2010) an Rutz Carlos, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 149, 715 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 68, Oberstrasse

Bilgeri André, St. Gallen (Erwerb 21.10.2008) an Bilgeri Eric, St. Gallen, Liegenschaft Nr. 560, 415 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 359, Garagengebäude Nr. 723, Robach

Longatti Elisabeth, Rehetobel (Erwerb 11.03.1983) an WASTO Immobilien AG, Herisau, Liegenschaft Nr. 793, 749 m² Grundstücksfläche, Dorf

Schläpfer Hulda, Rehetobel (Erwerb 03.08.1999) an Keller Frank, St. Gallen, Liegenschaft Nr. 158, 371 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 61, Oberstädelweg

Calabria Remo, Rehetobel und Calabria Sarah, Rehetobel, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 06.11.2009) an Baumgartner Max, Rehetobel und Baumgartner Hilde, Rehetobel, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 766, 1'012 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 652, Bergstrasse

Schmid Thomas, Rehetobel (Erwerb 28.05.1993, 28.11.1996) an Aeme Daniel, Gossau und Aeme Silvia, Gossau, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 501, 203 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 156, Wisli

Bischof Bruno, Rehetobel und Schröder Karin, Rehetobel, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 26.11.2010) an Egli Robert, Rehetobel und Egli Margrit, Rehetobel, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, 124 m² Boden ab Grundstück Nr. 342, vereinigt mit Grundstück Nr. 1106, Unterer Michlenberg

Egli Robert, Rehetobel und Egli Margrit, Rehetobel, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 22.07.1998) an Bischof Bruno, Rehetobel und Schröder Karin, Rehetobel, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, 82 m² Boden ab Grundstück Nr. 345, vereinigt mit Grundstück Nr. 342, Michlenberg

Walser Walter, Wald (Erwerb 22.12.1975) an Eisenhut Rahel, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 281, 828 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 616, Hühnerhaus Nr. 827, Heidenerstrasse

Neues Buch von Otto Lienert

«Wildcat BX7» das neue Buch von Otto Lienert, das unter seinem Künstlernamen Georg Lienhard herausgegeben wurde, hat mich völlig begeistert. Gelesen habe ich es primär, da das Buch von einem Rehetobler geschrieben wurde, und dann hat es mich gepackt. Man merkt beim Lesen, wie gut Otto Lienert die Gegend von Trinidad und Tobago kennt und liebt. Mit seinen Worten lässt er beim Leser und der Leserin wunderbare Bilder und Landschaften entstehen. Es überrascht nicht, dass er als Fachmann die Erdölgewinnung und die «Machenschaften» der grossen Öl-Gesellschaften sehr gut kennt. Mit viel Feingefühl beschreibt Otto Lienert die Liebe des Schweizers Silvan und der Inderin Raya. Als wir uns über sein Buch unterhielten, versicherte er mir, dass dieser Teil der Geschichte keine autobiographischen Bezüge habe und

ausschliesslich seiner Phantasie entsprungen sei. Er hielt sich nämlich mit seiner Frau und seinen Kindern in Trinidad und Tobago auf.

Otto, wenn ich dich zitiere, dann mit der Textstelle, in der du die, mit Manuskripten überschwemmten, Verlage beschreibst: «Die höhere Lebenserwartung erlaube es mehr Menschen nach der Pensionierung zu schreiben als früher». Da kann ich dir nur antworten: «Der Leser und die Leserin profitieren dann auch von der Reife und der Erfahrung der Autoren.»

Teddy Kaufmann

Gasthof Löwen – bevorstehender Verkauf und Abschluss der Arbeiten des Projektteams

Wie im letzten Gmäändsblatt publiziert, hat das Projektteam mit dem Eigentümer, Kurt Tobler, anfangs Oktober eine Absichtserklärung unterzeichnet. Gemäss dieser verpflichtete sich der Eigentümer, bis Ende März 2012 keine Verkaufsbemühungen zu tätigen und allfällige Kaufinteressenten an die Projektgruppe weiterzuleiten.

Seit Oktober sind die Arbeiten kräftig vorangetrieben worden. Die neu gebildete Gruppe «Betriebskonzept/Betreiberschaft» hat sich erstmals getroffen; ein weiterer Termin mit einer Beraterin für Gastrofragen war für November festgelegt. Sodann hätte Mitte November bereits ein zweites Treffen mit einem interessierten Betreiber stattfinden sollen. Bereits im Oktober erfolgt sind sodann die Begehung der Liegenschaft zwecks Evaluation des Sanierungspotenzials, Abklärungen zur Liegenschaftsschätzung sowie Gespräche mit Bankinstituten.

Am 31. Oktober hat uns Kurt Tobler mitgeteilt, dass er die Liegenschaft einem ernsthaften Käufer fest versprochen habe. Dieser wolle den Löwen als Restaurant erhalten.

Wir freuen uns, wenn damit auch unser Ziel erreicht und umgesetzt wird und wünschen Familie Tobler und der Käuferschaft auf diesem Weg gutes Gelingen!

Ihnen allen möchten wir an dieser Stelle ganz herzlich für die engagierte Unterstützung, das Mitdiskutieren und Mitdenken danken. Speziell haben wir uns natürlich auch über die zahlreichen grosszügigen Zusagen für den Kauf von Anteilscheinen gefreut.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im «neuen» Löwen!

Das Projektteam «Zukunft Löwen»

David Fässler, Sarah Kohler, Brigitte Bruderer, Eveline Vorster und Albert Gmünder

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im Oktober 2011

- Aeme, Daniel und Aeme-Bernegger, Silvia, Wisli 8
- Devos, Ralph und Devos-Niederer, Barbara, Musterplatz 6
- Eisenring, Domenik, Oberdorf 1
- Neurauter, Evelyne, Sägholzstrasse 19
- Steiger, Ramona, Oberdorf 1
- Tobler, Albert und Tobler-Sauter, Susanne mit Luana, Fabienne und Sereina, Obere Buechschwendi 2
- Tobler, Stephanie, Obere Buechschwendi 2

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Selbst die NZZ hat das Thema schon aufgegriffen: Das spektakuläre Herbstwetter in der Schweiz, das dieses Jahr den Oktober und den November geprägt hat. In Rehetobel fast immer Sonnenschein, und oft schaute man wie aus dem Flugzeug von oben auf das Nebelmeer, das im Tal lag, mal weit unten über dem Bodensee, mal auf Höhe Midegg. Wochenlang. An einem Sonntag im November, beim Kaffee die Sonne auf der Terrasse geniessend, hat dies die Schreibenden motiviert, über den November nachzudenken.

Rückblende November 2005, oder war es 2006, 2004, ...? Es scheint in der Rückschau keinen Unterschied zu machen. Tagelanger Nebel über St. Gallen. Man erkennt die verschiedenen Grautöne und kann spekulieren, wie dick die Nebeldecke ist. Konturen verschwimmen, ein melancholischer Zauber macht sich breit, und manchmal dekoriert dicker Reif die winterliche Vegetation. Spannende, aber herausfordernde Fotomotive, und nach dem Spaziergang freut man sich auf die geheizte Stube und einen heissen Tee.

Das Wochenende wird auch genutzt, um von vermeintlich sicherer Warte aus nachzusehen, ob es oberhalb des Nebels noch etwas gibt. Unter der Woche war von der Sonne allenfalls eine Ahnung auszumachen. Auf die Idee, am Wochenende andernorts Ausschau nach Sonne und blauem Himmel zu halten, sind auch andere gekommen. Geduldig reiht man sich in den Stau Richtung Alpstein ein. Dort eingetroffen und einen freiwerdenden Parkplatz ergattert, geniessst man ein paar Stunden Sonne. In hartnäckigen Fällen hat die Webcam schon verraten, dass «oben» Sonne ist. Man wandert bergan oder steigt in die Bergbahn, zweifelnd angesichts des Graus, und wartet auf den Moment, wo der Nebel durchstossen wird und man sich in einer anderen Welt befindet. Sonne, endlich.

November 2011. Seit Wochen geniessst man in Rehetobel den Sonnenschein. Nach Abflauen des Föhns und einem nur wenige Tage dauernden Intemezzo schlechteren Wetters stellt sich wieder die Sonne ein. Beinahe jeder Morgen wolkenlos und mit berauschernder Fernsicht versehen, überlegt man nur kurz ob dort hinten unter dem Nebel St. Gallen noch vorhanden ist. Die Fahrt zur Arbeit macht aus der Vermutung dann Gewissheit. Die Herausforderung: Daran denken, einen warmen Mantel mitzunehmen, trotz milden Wetters! Und am Wochenende lauscht man entspannt den Staumeldungen im Radio, die vom kilometerlangen Strom der Nebelflüchter unterwegs

zur Schwägalp berichten und nimmt regen Betrieb auf den Wanderwegen rund um den Kaienspitz zur Kenntnis. Wie blind war man während der früheren Jahre, die Sonnenterrasse in der unmittelbaren Nähe nicht erkannt zu haben.

Die Feder geben wir weiter an Karen und Lutz Taubner und danken ihnen für ihre Bereitschaft.

Jochen Müller / Joachim Schelp

Begegnungstag in der «Krone» Rehetobel

Der Tag der Begegnung mit Basar im Alters- und Pflegeheim Krone ist fester Bestandteil des Rechtoblers Jahreskalenders. Der Anlass dient dazu, das Heim nach aussen zu öffnen und – wie es der Name sagt – Begegnung zwischen Bewohnern und Auswärtigen zu ermöglichen.

Jeweils anfangs November werden zahlreiche, mit viel Sorgfalt und Liebe hergestellte

Gebrauchs- und Dekorationsgegenstände, aber auch Birnbrot, Früchtebrot, Nidelzelli und andere Köstlichkeiten zum Verkauf angeboten. Aber nicht nur der Basar bietet gute Möglichkeiten für zahlreiche Begegnungen; diese finden auch während des Mittagessens statt, wenn der Speisesaal jeweils zum Restaurant umfunktioniert wird. Der Publikumsaufmarsch war wieder beachtlich, die Geschäfte gingen gut. Der Verkaufserlös kommt den Pensionären zugute. Damit werden Erlebnistage finanziert. Beim Herstellen der Produkte steht nicht die Produktion im Vordergrund, sondern sie ist Teil der Aktivierungstherapie. Ziel und Aufgabe der Aktivierungstherapie ist es, die Fähigkeiten der Bewohner zu fördern und zu erhalten, um ihnen Lebensfreude und Lebensqualität zu vermitteln

Andreas Zuberbühler, Geschäftsleiter

Verein «Solardorf Rehetobel» – Informationsabend vom 4. November 2011

Am 4. November lud unser Verein zum Informations- und Diskussionsabend ein. Zur Freude des Vorstandes strömten viele Mitglieder und Interessierte an diesem schönen Herbstabend in den Saal der Familie Alder Louis im Haus Sonnenhügel auf dem Michlenberg.

Unser Präsident Christian Eisenhut erläuterte zu Beginn die Motivation und die Vision unseres Vereins anhand einiger Vergleiche. Mit Blick auf den Ressourcenengpass und die Klimaveränderung sind wir alle aufgefordert zur Drosselung des Gesamtenergieverbrauchs auf unserer Erde beizutragen. Etwa 1990 war der Gesamtenergieverbrauch auf der Welt noch knapp in Ordnung, was einem durchschnittlichen Verbrauch von 2000 Watt entsprechen würde. Dies war in unserem Land etwa 1960 noch so. Heute verbrauchen wir in der Schweiz durchschnittlich

6500 Watt pro Person. Die Vision der 2000 Watt-Gesellschaft zu erreichen, heisst:

- Den Energieverbrauch auf einen Drittel senken.
- Den Anteil an fossiler Energie auf einen Zehntel reduzieren.

Alle Orte mit Energiestadtlabel (z. B. Heiden) sind auf diesem Weg.

Unsere Ziele in Rehetobel:

Den aktuellen Jahresverbrauch in Rehetobel bis 2020 um 12% senken. Für die 2000 Watt-Gesellschaft benötigen wir eine weitere Senkung um rund 8%. Den heutigen Strommix (etwa 70% Atomstrom/30% Wasserkraft) in Richtung erneuerbaren Strommix beeinflussen, beispielsweise durch vermehrte **Nutzung der Sonnenenergie und eigene Energieproduktion** aus erneuerbaren Quellen:

2 Quadratmeter Sonnenkollektoren pro Person genügen, um den Warmwasserbedarf zu decken. Heute sind es in Rehetobel bereits 0,26 Quadratmeter pro EinwohnerIn. Unser Ziel bis 2020 lautet, diese Zahl auf 0,7 Quadratmeter zu steigern. 10 Quadratmeter Solarzellen ergeben 1,5 kWp Leistung, was den Stromverbrauch einer Person deckt. Heute sind wir in Rehetobel bei 0,6 Quadratmeter pro Einwohner, was 0,100 kWp Leistung pro Person ergibt. Unser Ziel bis 2020 lautet 0,85 kWp pro Einwohner mit Solarstrom erzeugen. Dies sind 6 Quadratmeter PV-Anlage pro Person.

Bewusst erneuerbare Energie selber nutzen, einkaufen des erneuerbaren Stroms beim Energieproduzenten (später auch bei unserem Verein), anstelle des üblichen Angebots.

Besonders wichtig ist auch die **Energieeffizienz**. Energie, die nicht gebraucht wird, braucht nicht erzeugt zu werden. Dazu finden Sie viele Anregungen in unseren monatlichen Tipps im Gmäändsblatt oder auf www.solardorf-rehetobel.ch unter **Stromsparschwein**.

PV- Anlagen:

Arbeitsgruppe Freiflächenanlage: François Cauderay erläuterte die Zwischenergebnisse dieser AG:

Das Ziel, eine geeignete Fläche für eine Freiflächenanlage in Rehetobel zu finden, ist aus folgenden Gründen erstrebenswert:

- eine grosse Anlage ist kostengünstiger
- produziert auf einen Schlag eine grosse Strommenge
- ist für Abnehmer attraktiv, da Starkstrom produziert werden kann
- Möglichkeit für alle Personen, die keine eigene Anlage verwirklichen können, sich an dieser Anlage zu beteiligen und so ihren Beitrag zu leisten

Kriterien allgemein:

- minimale Beeinträchtigung des Dorf- und Landschaftsbildes
- unser Dorfbild weist eine schmale, längliche Struktur auf, eine Anlage soll darin eingebettet sein
- steiles, minder ertragreiches Land
- Naturgefahren ausschliessen
- Landwirtschaftsland ist günstig, doch besteht ein Interessenskonflikt zur Landwirtschaft
- Land steht später für andere Zwecke wieder zur Verfügung, Standort könnte auch Baulandreserve sein
- Nähe zum Stromnetz
- Hauptkriterium: Bereitschaft des Grundeigentümers

Auf dem Richtplan befindet sich oben am Dorf eine Landschaftsschutzzone. Daher wurden untere Gebiete rund ums Dorf geprüft, in der Nähe von Siedlungsgebiet und Bauzone. Zunächst wurden 20 Grundstücke bewertet, wovon 10 in die engere Auswahl kamen. 9 Grundeigentümer wurden angefragt, wovon 7 bereit waren, beim Projekt mitzumachen. Vielen Dank für diese Bereitschaft. Zwei Grundstücke zwischen der Heidenerstrasse und der Alten Landstrasse kristallisierten sich als prioritär heraus. Aufgrund der momentanen Haltung des Regierungsrates zum Bau von Freiflächenanlagen werden wir noch einige Überzeugungsarbeit leisten müssen bis zur Umsetzung. Die Interessenabwägung zwischen Nutzen und Schutz ist derzeit in den Ämtern beider Appenzell im Gang. Wir möchten unsere Sichtweisen einbringen.

PV-Dachanlagen :

Überraschend war für uns das grosse Dachpotential in Rehetobel. Nur schon die 10 grössten Dächer, auf welchen zwischen 30 und 100 kWp erzeugt werden könnte, deckten einen Zwölftel des jetzigen Verbrauchs in Rehetobel. Wenn wir davon nur die Hälfte ausschöpfen, genügt dies zum Ziel, in 10 bis 20 Jahren etwa 2,5 GWh Stromenergie im Dorf über Photovoltaik zu erzeugen. Dazu kommen noch viele Dächer mit 40 und mehr Quadratmetern, worauf je 5-10 kWp produziert werden könnten. Diese Möglichkeiten zu nutzen, ist ein weiteres grosses Ziel. Dachanlagenförderung heisst für uns: Private für die Nutzung ihres Daches beraten, Unterstützung bieten, dass Dachbesitzer ihr Dach jemandem, der in eine Solaranlage investieren will, zur Verfügung stellen (z. B. mit Mustervertrag, Vermittlung von Dachbesitzern und Dachsuchenden, ...) Als Verein selber Anlagen auf Dachflächen bauen.

Anlagekosten:

Andreas Zech verglich die Anlagekosten für eine Anlage zur Erzeugung von 5kWp, was 5000 kWh Strom im Jahr entspricht, mit dem Kauf eines Mittelklassewagens:

Investition rund	Fr. 20'000
Förderbeitrag	Fr. 7'500
Steuerersparnis	Fr. 2'500

Gewerbe:

Urs Gmür und Erwin Brülisauer packte 2008 das Solarfieber. Seither konnten sie sich viel Knowhow aneignen. Sie stellten den Ablauf vom ersten Kontakt bis zur Inbetriebnahme der Anlage vor. Sie bieten alles aus einer Hand an und sind für Auskünfte jederzeit bereit.

Fläche und Anlage:

Um als Verein eigene Anlagen zu bauen, benötigen wir ein Geschäftsmodell und einen Businessplan. Der Vorstand hat einem Geschäftsmodell zugestimmt und die Arbeit am Businessplan ist im Gang. Dabei möchten wir eine Grösse erreichen, die in Freiwilligenarbeit zu bewältigen ist. Die Finanzierung soll durch Darlehen ab Fr. 1000.- für die Dauer von 5, 10 oder 20 Jahren gesichert werden. Dabei könnte ein attraktiver Zins angeboten werden. Der Zins dafür könnte auch Solarstrom sein oder ein Teil Zins und ein Teil Solarstrom. Die Sicherheit wäre vergleichbar mit einem Sparkonto. Der Strom könnte an Darlehensgeber abgegeben, direkt an Endverbraucher oder an das EV verkauft werden. Daraus würden die Betriebskosten, Zinskosten, Amortisation und ein kleiner Vereinsgewinn generiert.

Bis Frühjahr 2012 werden wir bereit sein für die Darlehensvergabe. Die Produktion auf grossen Dächern ist auch ohne KEV interessant. Zusätzlich gibt es Signale für eine Verbesserung der KEV.

Fazit:

- Selber eine Anlage verwirklichen
- Strom aus erneuerbarem Mix kaufen
- ab Frühjahr 2012 Darlehen an den Solarverein geben
- Strom sparen, sich beraten lassen, Strommessgerät ausleihen

Der Abend wurde mit angeregten Gesprächen bei einem Apéro abgeschlossen. Es gibt viele Möglichkeiten, die wir gemeinsam umsetzen können.

Jahesprogramm 2012:

- Freitag, 20. Januar Film «Die vierte Revolution – Wende hin zu erneuerbaren Energien»
- Freitag, 09. März Hauptversammlung
- Samstag, 5. Mai «Tag der Sonne»
- Donnerstag, 14. Juni, Besuch der Intersolar in München

Das StromSPARschwein

Zur Erinnerung:

Spartipp 5: Mehr Licht für weniger Geld!

Spartipp 6: Ist Kühlen cool?

Praktisch sind sie auf jeden Fall, die Kühlschränke und Tiefkühlgeräte. Doch auch sie brauchen, je nachdem wie man mit ihnen umgeht, unterschiedlich viel Strom:

- Die Kühlschranktemperatur nicht tiefer als 5° C einstellen und mit einem Thermometer überprüfen (die niedrigste Temperatur ist auf der Glasplatte oberhalb des Gemüsefachs).
- Vor dem Öffnen des Kühlschranks kurz überlegen: Was brauche ich alles? (Bei jedem Öffnen der Türe entsteht ein Luftwirbel, womit warme Zimmerluft in den Kühlschrank gelangt und hinuntergekühlt werden muss.)
- Heisse Speisen zuerst abkühlen lassen, dann erst in den Kühlschrank stellen.
- Kühlschrank und Tiefkühlgerät regelmässig abtauen: 5 mm Eis bewirken 30% mehr Stromverbrauch.
- Tiefkühlgerät möglichst in kühlem Raum aufstellen.
- Wer im Tiefkühlgerät Ordnung hat, braucht die Türe nur ganz kurz zu öffnen.
- Tiefgefrorenes einen halben Tag vor Gebrauch in den Kühlschrank stellen (doppelter Effekt: taut schonend auf, kühlt den Kühlschrank ohne Stromverbrauch).
- Anstelle von Tiefkühlen gibt es auch andere Konservierungsmethoden für Früchte und Gemüse: Sterilisieren, dörren.

Die Technik macht Fortschritte: Alte Geräte brauchen rund doppelt so viel Strom wie neue der Energieklassen A++ oder gar A+++.

In einem späteren Energiesparschwein wird erklärt, wann der Ersatz von Geräten sinnvoll ist. Und zum Schluss eine Frage: Sollen wir beim Energiesparen Selbstverantwortung übernehmen oder auf staatliche Vorschriften warten?

Verein Solardorf Rehetobel, Walter Züst

Strom sparen: Jede/r etwas, zusammen viel!

Aktion «Behinderte im Gwerb» expandiert!

Seit 2005 findet die Aktion der Gewerbevereine von Speicher, Trogen, Wald und Rehetobel bereits statt. Erfreulicherweise konnte neben den bisherigen Institutionen «Stiftung Waldheim» und «Werkheim Neuschwende» neu auch die Wohngruppe Wald vom «Verein Chupferhammer» teilnehmen. So zogen am Morgen des 4. November 21 Frauen und Männer los, um sich als Schreiner, Serviceangestellte, Dachdecker und Pflasterer usw. zu betätigen. Ihr Einsatzgebiet erstreckte sich von Rehetobel über Bühler und Schönggrund bis nach Mels SG, und vom Dach eines Einkaufszentrums bis hinunter ins Goldachtobel. Die hochmotivierten Arbeitskräfte wurden in den Gewerbetrieben herzlich empfangen und zuvorkommend in die Arbeitsprozesse mit einbezogen.

Erfreulich festzustellen ist, dass diese Aktion dazu geführt hat, dass einzelne Teilnehmende auch unter dem Jahr in Gewerbebetrieben willkommen sind und mitarbeiten dürfen. Ein herzliches Dankeschön an alle teilnehmende Betriebe.

Gabriel und Christian Frehner

Neu werden die Blutspendeaktionen von Rehetobel am Spital Heiden durchgeführt.

Irene Bruderer, Administrativleiterin Blutspendedienst Spital Heiden: «Vielen herzlich Dank für die wertvollen Blutspenden aus der Gemeinde Rehetobel in den vergangenen Jahren. Trotz der Treue sind die Spenden in den letzten zehn Jahren von 82 auf 35 gesunken. Deshalb haben wir die Blutspendeaktionen Rehetobel, in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Samariterverein, reorganisiert. Neu bieten wir allen Rehetobler Spenderinnen und Spendern eine zweimalige Spendemöglichkeit am Spital Heiden an. Die zwei Aktionen werden nach wie vor vom Samariterverein Rehetobel betreut. Den Mitgliedern des Samaritervereins danken wir ganz herzlich für ihr Engagement bei uns in Heiden. Wir freuen uns, die Rehetobler Blutspenderinnen und -spender im kommenden Jahr am 28. März und am 24. Oktober 2012 am Spital Heiden begrüßen zu dürfen und danken allen jetzt schon für jede Blutspende!»

Neuspender willkommen

«Traditionell werden wir die regelmässigen Blutspenderinnen und Blutspender brieflich über die Aktionen orientieren. Herzlich willkommen sind bei uns aber auch Neuspenderinnen und Neuspender.» Wer sich nicht an der im Dorf ausgeschriebenen Aktion beteiligen kann und trotzdem Blutspenden will, dem stehen sämtliche Aktionen der Region zur Wahl offen. Die Homepage des Blutspendedienstes Spital Heiden gibt Auskunft über die Spendenorte sowie Datum und Zeit. Fragen rund um das Blutspenden beantworten gerne der örtliche Samariterverein sowie der Blutspendedienst Spital Heiden.

Informationen zum Blutspenden

Samariterverein Rehetobel, Präsidentin Rita Weisser, Sonderstrasse 20, Tel. 071 870 07 61, E-Mail rita.weisser@bluewin.ch.

Blutspendedienst Spital Heiden, Irene Bruderer, Tel. 071 898 61 64, Fax 071 898 67 01, E-Mail irene.bruderer@svar.ch, Internet: www.spitalheiden.ch

Appenzeller Geschichte in Zeitzeugnissen

Bewegte und bewegende Zeitzeugnisse

Ans Licht geholte Filmdokumente privater Herkunft eröffnen spannende Rückblicke. Der Herisauer Unternehmer Bertold Suhner filmt den Kinderumzug Gidio Hosestoss

(1957), das Innerrhoder Trachtenfest fasziniert die Schweizer Wochenschau (1924), die Heidler Bürstenmacherei Bischof wird porträtiert (1975).

Drei Filmabende laden zu weiteren Entdeckungen ein. Heiden, Kino Rosental: 12. Januar, 19 Uhr; Herisau, Cinétreff: 13. Januar, 19 Uhr; Appenzell, Rathaus: 17. Januar, 19.30 Uhr.

Unsere Sammelaktion läuft noch immer. Stellen Sie uns ihre alten Filmspulen und Tondokumente zur Verfügung. Nähere Infos unter www.zeitzeugnisse.ch oder www.arai500.ch

Rosental.
Das Kino.

Programm im Dezember

Fr 9.12.	20:15	Summertime – Giochi d'estate
Sa 10.12.	17:15	Die Abenteuer von Tim und Struppi
	20:15	I don't know how she does it
So 11.12.	15:00	Die Abenteuer von Tim und Struppi
	19:15	I don't know how she does it
Di 13.12.	20:15	Summertime – Giochi d'estate
Mi 14.12.	20:15	Cinéclub: Bright Star
Fr 16.12.	20:15	Ma part du gâteau
Sa 17.12.	17:15	Ma part du gâteau
	20:15	Silvesterchlausen
So 18.12.	15:00	Die Abenteuer von Tim und Struppi
	19:15	Ma part du gâteau
Di 20.12.	14:15	Kinomol: Die Reise der Pinguine
	20:15	Der Verdingbub
Fr 23.12.	20:15	Der Verdingbub
Sa 24.12.	15:00	Prinzessin Lillifee
So 25.12.		Weihnachten, das Kino bleibt geschlossen
Mo 26.12.	15:00	Prinzessin Lillifee
	20:15	Footloose
Di 27.12.	17:15	Johnny English – jetzt erst recht
	20:15	Ma part du gâteau
Mi 28.12.	17:15	Footloose
	20:15	Der Verdingbub
Do 29.12.	17:15	Der Verdingbub
	20:15	Johnny English – jetzt erst recht
Fr 30.12.	17:15	Johnny English – jetzt erst recht
	20:15	Silvesterchlausen
Sa 31.12.	15:00	Die Abenteuer von Tim und Struppi
So 1.1.	15:00	Prinzessin Lillifee
	19:15	Footloose

www.kino-heiden.ch

Schule Rehetobel

Information

«Es Zeiche vom Himmel»

Die Schülerinnen und Schüler der Unterstufe bereiten ein kleines Weihnachtsmusical vor für ihre Eltern, Verwandten und andere interessierte Leute.

Die Aufführung beginnt am **Freitagabend, 9. Dezember, um 19 Uhr** im Gemeindezentrum. Kommen Sie auch?

Zum Jahresende...

Auch in diesem Jahr durften wir auf das Interesse und die Unterstützung der Eltern und der Bevölkerung zählen. Danke! - Ein auf verschiedenen Ebenen intensives Kalenderjahr geht zu Ende - wir von der Schule sind aber mit-tendrin im Schuljahr! Wir freuen uns auch auf die Fest-tagspause, haben aber bis dann noch einiges vor (z.B. Weihnachtsmusical Unterstufe, FR 9.12. 19 Uhr, Gemein-dehaus)!

Wir wünsche eine schöne Advents- und Festtagszeit und ein gutes Neues Jahr - und hoffen auf Schnee!

Lehrpersonen und Schulleitung

Erziehung

Lichtertreffen 2011

Am Donnerstag, 10. November, fanden sich viele Väter und einige Mütter im Kindergarten ein, um für ihre Kinder eine Räbe zu schnitzen. Zuvor hatten die Kinder auf einem Blatt aufgezeichnet, welche Sujets sie sich auf der Räbe wünschten. Autos, Piraten, Prinzessinnen, Vampire, aber auch Sonne, Mond und Sterne forderten die Eltern heraus. Am Freitag darauf konnten am Vorabend die Kunstwerke beim Schulhausplatz bestaunt werden. Hier trafen sich die Kinder der Spielgruppe und des Kindergartens zum Lichtertreffen. Rund um ein Feuer, das von Urs Riedener bestens betreut wurde, sangen wir Lieder. Musikalische Unterstützung erhielten wir von Heidi und Sarah Bühlmann mit ihren Blasinstrumenten. Anschliessend erzählte Regina Kunz die Geschichte von einem verhexten Suppentopf, denn wiederum hatte Herr Ukatz vom Restaurant Urwaldhaus Bären eine feine Suppe aus den «Innereien» der Raben gekocht, die beim Aushöhlen übrig blieben. Die Familien Hug und Mathis ergänzten das kulinarische Angebot mit Wienerli und Getränken. So gestärkt konnten die Kinder ihre Liechtli stolz nach Hause tragen. Wir danken allen Sponsoren und Helfern, allen voran Sara Jost fürs Organisieren und Iris Ben Belaid, sie verwirklichte alle Wünsche auf dem Pausenplatz und ist stets beim Auf-räumen eine grosse Hilfe!

Für die Kindergärtnerinnen, Martina Steiner

Sporttag 2011 – ein vielschichtiges Erlebnis

Mit einem fulminanten Auftakt starteten wir ins zweite Quartal des Schuljahres: Ein Sporttag mit dem Kindergarten und der ganzen Schule stand auf dem Programm.

Am Morgen versammelten wir uns auf dem Pausenplatz

zum gemeinsamen Tanz. Anschliessend begaben wir uns in die bereits eingeteilten altersdurchmischten Gruppen. Der Kindergarten und die erste und zweite Klasse blieben im Umkreis des Schulhauses, die 3. Klasse und die Mittelstufe spazierten zum Gemeindezentrum. Die Aufgaben, die dort zu bewältigen waren, gingen von Dart spielen, über Hoch- und Weitsprung bis zu Wäsche aufhängen und Gummistiefel werfen. Die Kleineren unserer Schule massen sich in den Disziplinen «Bobby Car» fahren, Kegeln, Zielwerfen mit Plüschtieren, Känguruhüpfen und anderen mehr.

Am Mittag trafen wir uns alle auf dem Pausenplatz zum gemeinsamen Mittagessen. Es schmeckte ausgezeichnet! Die Kindergärtler durften nun nach Hause. Für die Schulkinder ging es am Nachmittag mit Seilziehen weiter. Dafür versammelten wir uns alle in der Turnhalle. In neuen Gruppen und mit je einer Lehrperson verstärkt kämpften alle um den grossen Titel des Seilzieh-Champions. In der Turnhalle erlebten wir eine tolle Stimmung. Der Muskelkater liess aber nicht auf sich warten...

Wir danken allen Helferinnen und Helfern und dem Organisationsteam Nicole Hohns und Peter Graf ganz herzlich für ihren grossen Einsatz.

Carmen Seeger

Alex Allemann:

Der Sporttag 2011 war ein cooles Erlebnis. Es gab verschiedene Posten z.B. Slackline oder Wäsche aufhängen. Ich war in der Gruppe Colonia. Man musste auch Gemüse für das Mittagessen rüsten, dabei wurde die Zeit gemessen. Oder an einem Posten durfte man Gummistiefel werfen, das fand ich cool. Es gab ein leckeres Mittagessen: Nudeln mit «Cinque P». Am Nachmittag gab es Seilziehen, was ich sehr lustig fand.

Aline Schefer:

Mir hat die Slackline und das Wäsche Aufhängen gefallen. Beim Gemüse Rüsten waren wir auch nicht schlecht. Ich war in der Gruppe Shaqiri.

Zum Mittagessen gab es Hömli mit «Cinque P» und Gemüse. Es war sehr lustig! Nach dem Seilziehen bekamen wir alle eine Taschenlampe geschenkt.

Valentina Hug:

Unser erster Posten war Dart spielen. Dann sind wir zum Seilspringen gegangen. Unsere Gruppe war gut, insbesondere Mireille, sie war die Beste von uns. Nach dem Seilziehen am Nachmittag waren wir alle sehr erschöpft.

Kinder

Klassenlager 6. Klasse

Nach ca. 4 Stunden Zug- und Postautofahrt kamen wir am Sonntag in S-chanf an. Wir mussten 4-mal umsteigen. Sechs Tage dauerte unser Klassenlager. In unserem Lagerhaus kochte Frau Baumgartner. Unser Lagerhaus war sehr gross und der erste Stock war der Mädchen- stock und der zweite Stock war für die Jungs. Bei Frau Sonderegger schrieben und zeichneten wir Engadiner Märchen. Am Montagnachmittag machten wir einen Foto-OL. Da suchten wir mit Fotografien nach besonderen Details im Dorf und in der näheren Umgebung. Am Abend morsten wir auf einer Wiese am Inn einander mit den Taschenlampen eine Meldung zu. Wir waren ziemlich lange draussen. Am Dienstag wanderten wir von Brail nach Zemez. Dort besuchten wir das Nationalparkzentrum. Wir erfuhren viel über den Schweizer Nationalpark und lernten die Tiere kennen, die man im Park antreffen kann wie z.B. der Rothirsch.

Am Mittwoch hatten wir eine geführte Tour im Schweizer Nationalpark. Für diese grosse Exkursion mussten wir eine Stunde früher als sonst aus den Federn. Wir trafen unsere Führerin am Eingang zum Val Trupchun. Frau Negri hat uns zuerst verschiedene Blumennamen erklärt. Sie zeigte uns auch die wichtigsten Baumarten und wusste viele interessante Dinge dazu zu erklären. Weiter hinten im Tal hörten wir Hirsche und sahen auch welche. Wir sahen auch zwei Bartgeier und mehrere Mumeltiere. Am Donnerstag wanderten wir auf eine Alp rund 400 m über Meer S-chanf. Dort oben hat man vor einigen Jahren

eine frühe Siedlungsstätte entdeckt. Man hat hier eine riesige Aussicht. Ausserdem steht da ein magnetischer Felsbrocken.

Am Schlussabend machten wir eine Disco. Die Disco war laut aber cool und wir haben Musik gehört. Zum Glück hatten wir einen Pingpong Tisch im Haus. Gleich beim nahen Schulhaus gab es einen Fussballplatz den wir in der Freizeit auch benutzen durften. Auf dem Fussballplatz waren wir mehrere Male und am Tischtennistisch haben wir ganz oft gespielt.

Wir haben im Klassenlager mit Herr Kohler, Frau Sonderegger und Frau Baumgartner viele schöne Momente erlebt und wir hatten im Klassenlager viel Spass. Am Freitag fahren wir wieder nach Rehetobel zurück. Im Zug und im Postauto haben wir viel geredet, gelacht und gespielt. Wir kamen um ca. 16:30 müde in Rehetobel an.

Tim, Jan, Andreas

Das erste Quartal an der Sekundarschule in Trogen

Am 15. August hat für 61 Jugendliche die Oberstufenzeit an der Kantonsschule in Trogen begonnen.

Leonie, Yves, Alessia, Nicolas, Annina und Daniel aus Rehetobel erzählen über das erste Quartal an der Sekundarschule in Trogen.

Wie ist es euch im ersten Quartal an der Sekundarschule ergangen?

Das erste Quartal hat mir Spass gemacht und ich finde es cool, dass ich neue Jugendliche kennenlernen konnte. *(Daniel)*

Auch ich finde toll, dass wir so neue und bessere Kontakte zu Trogen und Wald haben. Es ist anders als in der Primarschule. Die Schulhauswechsel und der Unterricht bei verschiedenen Lehrpersonen gefallen mir sehr. *(Nicolas)*

Die Schulhauswechsel finde ich spannend, manchmal aber auch stressig. *(Alessia)*

Ich finde die Abwechslung im Stundenplan spannend. Es war ein guter Anfang für eine wahrscheinlich lehrreiche Zeit. *(Yves)*

Am ersten Tag trafen sich die neuen Sekundarschüler und -schülerinnen im Chastenloch, dort wo die drei Gemeinden Rehetobel, Wald und Trogen aneinander grenzen.

Ich hoffte auf einen coolen und lustigen Tag und freute mich, neue Kollegen kennen zu lernen. (Daniel)

Ich fand es eine gute Idee ins Chastenloch zu wandern, dorthin, wo alle Gemeinden sich treffen. (Leonie)

Der erste Tag, aber auch der Start in den Schulalltag verlief für mich gut. (Annina)

In der ersten Woche bemalten alle neuen Oberstufenschülerinnen und -schüler ein Holztäfelchen mit ihren Initialen. Bei der Schuljahresbeginnfeier am Freitag wurden sie von den 2. und 3. Klässlern in ihre Mitte aufgenommen. Zu zweit wurden die Neuen vorgestellt. Anschliessend wurden ihre Täfelchen aufgeklebt. Die Zeremonie wurde mit einem Basketballspiel Schüler gegen Lehrer, das von den Schülern gewonnen wurde, beendet.

Ich habe mich ein bisschen berühmt gefühlt. Ich fand es lustig, wie alle klatschten, als ich die Treppe zu den 2. und 3. Seklern runterging. (Nicolas)

Ich fand die Begrüssung durch die 2. und 3. Sekler und ihr Klatschen wirklich toll. (Alessia)

Wie findet ihr euch im grossen Areal der Kantonsschule zurecht?

Gut. Ich habe keine Probleme. In der ersten Woche bin ich einfach allen andern nachgelaufen und seither geht es von alleine. (Nicolas, Alessia)

Wie ist euer Verhältnis zu den Schülern aus Wald und Trogen?

Sehr gut. (Alessia)

Ich habe neue Kolleginnen und Kollegen kennen gelernt, die wieder anderes zu erzählen haben. (Annina)

Ich habe schnell neue Kollegen gefunden. (Daniel)

Wir treffen uns in der Freizeit auch mit Mitschülerinnen aus Wald und Trogen. (Leonie und Alessia)

In der vierten Schulwoche gingen die drei neuen Klassen in die Lenzerheide, nach Stansstad und nach Buochs ins Klassenlager

Das Lager in Stansstad war lustig. Es war toll, die neuen Mitschüler besser kennen zu lernen. (Nicolas)

Wir gingen in die Lenzerheide. Wir konnten uns besser kennen lernen und hatten ein tolles Programm. (Yves)

Man konnte die andern besser kennen lernen. Von mir aus hätte das Lager noch länger dauern können. (Annina)

Ich fand das Programm, vor allem das Velofahren und die Ausflüge toll. Manchmal aber hatte ich am Abend vom harten Sattel Schmerzen am Hintern. (Daniel)

Der grösste Teil des ersten Quartals bestand aber aus Unterricht. Die Lieblingsfächer von Leonie, Yves, Alessia, Nicolas, Annina und Daniel sind:

Infomatik (4x), Turnen (3x), Franz (2x), Mathe (2x), 1 x Deutsch (1x),

Kommt ihr mit den Anforderungen im Unterricht gut zurecht?

In Mathematik bin ich manchmal ein bisschen überfordert, erreiche die Ziele aber letztlich doch. (Alessia)

Ich komme gut zurecht. (Leonie, Annina, Yves)

Wenn wir einen Auftrag für Deutsch oder eine selbständige Arbeit erhalten, denke ich manchmal: «Das ist ja mega-viel. Das kann ich doch nicht.» Aber wenn ich dann begonnen habe, merke ich, dass ich die Arbeit bei guter Einteilung bewältigen kann, dass es gar nicht so viel ist. (Daniel)

Das frühe Aufstehen bereitet Nicolas, Yves und Alessia Probleme. Sonst bereitet den sechs Lernenden nichts grössere Sorgen. Die Fahrt nach Trogen beginnt in Rehetobel bereits um 7.01 Uhr.

Ich finde die Fahrt toll. Manchmal kann ich dabei noch etwas lernen, verbessern, mit Kollegen repetieren. Das ist sehr nützlich, wenn man etwas vergessen hat. (Nicolas, Yves)

Nach dem Stress beim Aufstehen kann ich im Postauto vor dem Schulbeginn noch ein bisschen entspannen, das finde ich cool. (Daniel, Annina)

Manchmal ist es ein bisschen doof, wenn man nicht mehr sitzen kann. (Alessia)

Am Mittag bleiben die sechs an der Kantonsschule.

Ich gehe meistens in die Mensa. Ich habe genügend Platz, denn Kolleginnen reservieren für mich. Ich musste noch nie lange anstehen. (Alessia)

Ich esse zuerst in der Mensa und dann gehe ich in die Mediothek. (Nicolas, Daniel)

Manchmal hat es nicht so viel Platz, dann kann man nicht zu den Kollegen sitzen. (Daniel)

Wir essen in der Mensa und anschliessend sind wir mit Kolleginnen zusammen, bisher meistens im Freien. (Alessia, Leonie)

Ich bringe etwas zu essen mit. Nach dem Essen in der Cafeteria spiele ich mit Kollegen Basketball. (Yves)

Nach den ersten aufregenden Wochen haben sich die sechs Lernenden aus Rehetobel an der Kantonsschule nun bestens eingelebt.**...und zum Schluss****Brief einer Zweitklässlerin an ihre Lehrerin, geschrieben am Computer.**

Hallo Frau Fritsche
wir haben hamster- Babys bekommen, sie sind am 29. Oktober Auf die Welt gekommen . Es sind 8 Babys und mein Zahn ist raus gefallen ich habe ein Eis gelutscht und das hat gezogen. Und dann habe ich noch mehr gelutscht und dann ist er rausgefallen. Und dann hat Es geblutet Es ist mein 8 er Zahn ich liebe Wasser Eis in Himbeer und Erdbeere.

Liebe Grüsse Dina

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für die Monate **Dezember und Januar** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 11. Dez. 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Bläserquartett der MG Rehetobel
- 18. Dez. 17.00 Uhr** **Öffnung des Adventfensters vor der Kirche, anschliessend weihnachtliche Familienfeier**, gestaltet vom Team der Kinderkirche (Heidi Steiner, Karin Graf und Brigitte Bruderer), Orgel: Werner Graf
- 24. Dez. 22.30 Uhr (Samstag)** **Christnachtfeier** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet von Barbara Bischoff
- 25. Dez. 09.45 Uhr** **Weihnachtsgottesdienst** mit Abendmahl im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Bläserquartett der MG Rehetobel
- 31. Dez. 17.30 Uhr (Samstag)** **Silvesterbesinnung** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet von Lorenz Schefer auf dem Hackbrett
- 8. Jan. 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Vorderländer Kinderchörli und Josef Oetiker an der Orgel
- 15. Jan. 09.45 Uhr** **Ökumenische Gastfreundschaft**
Zu diesem Gottesdienst sind auch alle Katholiken herzlich in die evang.-ref. Kirche eingeladen. Der Gottesdienst wird gestaltet von Pfrn. Beatrix Jessberger und Elsa Fürer mit den SchülerInnen der 6. Klasse. Orgel: Cyrill Bischof.
Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es einen Apéro mit gegenseitigem Austausch.

21. Jan. 17.30 Uhr (Samstag) **Ökumenische Gastfreundschaft**
Zu dieser Eucharistiefeier sind alle Reformierten in die katholische Kirche eingeladen.

Der Gottesdienst wird gestaltet von Pfr. Johannes Kühnis, Niklaus Züger und Vreni Kuster mit den SchülerInnen der 5. Klasse.

29. Jan. 09.45 Uhr **Predigtgottesdienst** mit Christine Gentina, Seelsorgerin, Rorschach, Orgel: Werner Graf

Gesellige Einstimmung ins Weihnachtsfest

Mittwoch, 14. Dezember, ab 17.15 Uhr

Christbaum schmücken mit Liedern singen, Basteln, Guetzli essen.... Klein und Gross sind herzlich eingeladen, mitzumachen. Mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Claudia Pagitz, Barbara Bischoff u.a.

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 4. Januar um 15.30 Uhr** statt. Ort: Spielgruppe (St. Gallerstrasse 3)

Kontemplation der Via Integralis (Meditation)

Dienstag, 13. Dezember sowie 10. und 24. Januar

Für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte um 20.00 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche Rehetobel mit Pfrn. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis

Bibelstunden in den Altersheimen

Donnerstag, 15. Dezember und 12. Januar, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Mittwoch, 14. Dezember und 18. Januar, 14.30 Uhr im Haus «ob dem Holz» mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung zum Gespräch über Lebensthemen

Donnerstag, 26. Januar, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim „Krone“ mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Christliche Stunde im Waldheim

Dienstag, 10. Januar um 14.30 Uhr

Was ist Religion? Gespräch mit Peter Cunz

Mit dieser Frage kamen wir am Mittwoch, den 23. November, ins Gespräch mit Peter Cunz, einem Lehrer des Mevlevi Ordens, besser bekannt unter dem Begriff «Die tanzenden Derwische». Peter Cunz erzählte, wie er, aufgewachsen

in einer reformierten Schweizer Familie, als junger Mann der Kirche den Rücken zuwandte und nach einem verschlungenen Suchprozess im Sufismus, dem mystischen Zweig des Islams, seine spirituelle Heimat fand. Die Liebe zu einer Frau spielte dabei eine wichtige Rolle. Heute ist er einer der wenigen Lehrer in Europa und vermittelt vor allem die tief berührenden Texte des Dichters Rumi, der im 13. Jahrhundert in der Türkei gelebt hat. Peter Cunz führte aus, dass Religion die Suche nach der Einheit ist, aus der der Mensch gefallen ist: «...er ist aus dem Paradies in die Beschränktheit des Diesseits gefallen und befindet sich in ständiger Unruhe. ... Auch wenn er ständig versucht, auf dieser Erde paradiesische Zustände zu erreichen – es wird ihn nie ganz befriedigen können.» Doch die Suche nach der Einheit mit dem Höheren Wesen, mit Gott, ist nicht ungefährlich. Denn wer Gott sieht, stirbt – im Sinne des Falsters, der sich ins Licht der Kerze stürzt und vom Feuer verzehrt wird. «Du liebst Gott, und Gott ist so, dass kein Haar von dir bleibt, wenn Er kommt.» Das ist die Weisheit aller Religionen.

Für Peter Cunz ist die zentrale Aufgabe von Religion, dass sie das Bewusstsein erweitert. Christen, Moslems, Buddhisten, Juden und Hindus sind nicht dadurch, dass sie einer Religion angehören bessere Menschen. Konfessionslose Menschen und Atheisten können ethisch bewusster leben und handeln als Christen oder Moslems. Aber das Folgen der inneren Sehnsucht und das Zulassen der Bewusstseinsweiterung zeichnet religiöse Menschen aus.

Schnell waren Peter Cunz und die ZuhörerInnenschaft sich darin einig, dass alle verfassten Religionen eine dogmatische Seite in sich tragen, die eng machen und politisch missbraucht werden kann. Aber der mystische Zweig der Religionen, Mystik im Sinne von Innenschau, konzentriert sich auf das menschliche Herz und will es anregen, weit zu werden. «Weder mein Himmel noch meine Erde umfassen Mich, doch Mich umfasst das Herz Meines treuen Dieners (Meiner treuen Dienerin)», sagt der Dichter Rumi. Das Herz ist der Ort, wo wir Menschen uns Gott nähern können, ohne zu verbrennen. Und dieses Herz soll unruhig bleiben, fordert Rumi. Ein spirituell suchender Mensch ist ständig auf Wanderschaft. Und in diesem Sinn meinte Peter Cunz: «Lieber mit der Kirche unzufrieden sein und darin kämpfen, als im erstarrten Dogma Sicherheit und Ruhe zu suchen.»

Selbstverständlich löste der Vortrag von Peter Cunz Fragen aus, auch Befremden und Irritationen, aber für die meisten ZuhörerInnen war er sehr anregend und hatte eine Tiefe, die das Herz berührte. Jedenfalls wurden die Kirchenvorsteherschaft und ich darum gebeten, dass wir damit fortfahren sollen, solch anregende Gesprächspartner, wie Peter Cunz, nach Rehetobel einzuladen.

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger wird vom 27. Januar - 6. Februar vertreten durch:

Seelsorgerin Christine Gentina, Rorschach
Tel. 071 841 49 60)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung

(Mittwochvormittag unter Tel. 071 870 08 24,
E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch).

Kinderkirche Rehetobel

«Lueg em Stern sin helle Schy, er ladt üs alli y»
zur Weihnachtsfeier der Kinderkirche am **Sonntag, 18. Dezember 2011 um 17.00 Uhr**

Eröffnung des Adventfensters vor der Kirche anschliessend Weihnachtsfeier in der evang.-ref. Kirche.

Auf das gemeinsame Einstimmen für Weihnachten freuen sich die Kinder und das Team der Kinderkirche

Information aus der Kirchenvorsteherschaft

In der KiVo-Sitzung vom 16. November 2011 hat der Kassier Kurt Studer seinen Rücktritt auf die Kirchgemeindeversammlung vom Frühling 2012 bekannt gegeben. Er wurde im Jahr 2009 in das Amt gewählt und stand dem Kassieramt während drei Jahren vor.

Ökumene leben

15. Januar, 09.45 Uhr

Ökumenische Gastfreundschaft

Zu diesem Gottesdienst sind auch alle Katholiken herzlich in die evang.-ref. Kirche eingeladen.

Der Gottesdienst wird gestaltet von Pfrn. Beatrix Jessberger und Elsa Fürer mit den SchülerInnen der 6. Klasse. Orgel: Cyrill Bischof.

Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es einen Apéro mit gegenseitigem Austausch.

«Wenn einer eine Reise tut»

Ein Nachmittag für jung und alt, zu dem die evang.-ref. und die katholische Kirche am 17. November eingeladen haben.

Dank der grossartigen Unterstützung durch die Freiwilligen des Frauenvereins wurde der Nachmittag zu einem Genuss, auch dank der selbstgebackenen Torten, die offeriert wurden.

Regula Born (Marionetten-Show) und Peter-Matthias Born (Sänger, Entertainer) nahmen uns Frauen und Männer aus Rehetobel mit auf eine musikalische Expedition.

«Bevor der Mensch die Welt bewegen kann, muss er sich selbst bewegen» sagte der weise Sokrates vor zweieinhalbtausend Jahren – und so liessen wir uns bewegen von Wanderliedern, von Liedern wie «Meine Oma fährt Motorrad» bis hin zu Liebesliedern «Eine Nacht in Monte Carlo» und «Paris, du bist mein Paradies». Es ging vorwärts auf dem Rücken eines Pferdes, im Auto, im Flugzeug, mit der Bahn und zu Wasser. Während Peter Born das Lied «Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein», sang, flog die Marionette «Matthias» auf einem fliegenden Teppich. Es gab tiefgründige Lieder, wie das «Wolgalied» von Franz Lehar aus der Operette Zarewitsch, in dem es u.a. heisst: «in langer, langer Einsamkeit rauscht vorüber die Jugendzeit» – ein etwas ungewöhnlicher Gedanke, weil Einsamkeit eher mit dem Alter verbunden wird als mit der Jugendzeit.

Am Ende der Darbietung zeigte Regula Born die virtuos musikalischen Fähigkeiten ihrer Marionette «Matthias», als sie Klavier und Cello spielte.

Es war ein schöner, kurzweiliger, vielleicht ein wenig zu kurzer Nachmittag. Ich danke allen Organisatorinnen, allen Mitwirkenden und allen Besucherinnen und Besuchern für ihre Beweglichkeit und ihren Humor.

Pfm. Beatrix Jessberger

Ein Abend für die «Freiwilligen» in Rehetobel

Auf die stolze Zahl von über hundert freiwilligen Helferinnen und Helfer jeden Alters können die reformierte und die katholische Kirchgemeinde zählen, wenn es gilt, bei den verschiedensten Anlässen wie «Fiire für di Chline», Gottesdienste, Suppentag, Jugendarbeit und Vieles mehr tatkräftig mitzuhelfen.

Am letzten Donnerstagabend waren sie Alle in die Mehrzweckhalle eingeladen um für einmal selber im Mittelpunkt zu stehen und einen vergnüglichen Abend zu verbringen. Mehr als 60 Personen sind der Einladung gefolgt. Nach einem Apéro wurde ein feines Nachtessen angeboten, wie gewohnt hervorragend vom Team Benny und Lilian Wettmer zubereitet.

Der Überraschungsgast «Hannes von Wald», versuchte dann mit allerlei Verrenkungen bei den Zuschauern die Verdauung ein wenig anzuregen, wobei wohl eher die Lachmuskeln aktiviert wurden.

Ein herzliches Dankeschön

Den Anfang der «Dankesagenden» machte Sandra Jäggi, Präsidentin des katholischen Kirchenrates mit einem Zitat von Michael Ende aus der Momo-Geschichte: «Zeit ist Leben und das Leben wohnt im Herzen».

Dabei betonte sie, wie wichtig es ist, sich Zeit zu nehmen für Freunde, andere zum Mitmachen zu motivieren und überhaupt einfach zu versuchen, Lebensfreude in die Herzen zu bringen.

Mit dem Hinweis auf das Jahr der Freiwilligen würdigte Peter Bischoff, Präsident der evang. reformierten Kirchenvorsteherschaft den grossen Einsatz der Helfer bei zahlreichen oekumenischen Anlässen und Projekten, wobei er auch die Arbeit der ganzen Kirchvorsteherschaft miteinbezog.

Die reformierte Pfarrerin, Beatrix Jessberger erläuterte, wie die ganze Organisation aufgebaut ist und bedankte sich auch ganz herzlich für die Mithilfe der Eltern, wobei eine ganz neue Qualität des Miteinanders mit den Kindern und Jugendlichen entstanden ist.

Da das ganze Team sich an einem Kreis orientiert, dem sog «Wisdom Circle» der in die vier Jahreszeiten eingeteilt ist,

kann jeder nach seinen Fähigkeiten eingesetzt werden, je nachdem in welcher Jahreszeit er sich eingebunden fühlt. So wird sich z. B. ein Frühlingstyp mehr in der Kreativität, Inspiration usw. wohlfühlen und kann dort seine Begabungen entfalten. Sommer steht für Wachstum und umsetzen der Ideen, im Herbst wird die Ernte eingefahren und im Winter sollen die Dinge geordnet werden und die Ruhe kann Raum bekommen. So kann jeder in diesem Kreis seinen Platz finden und zum Gelingen der unzähligen Aktivitäten der kirchlichen Gemeinschaft beitragen. Zum Schluss ergriff Niklaus Züger, kath. Pfarreileiter, das Wort um auch seinerseits einen grossen Dank an Alle auszusprechen. Er legte den Zuhörern nahe, den Winter wieder als Zeit der Besinnung auf das Wesentliche, des Dankens und des Lobens zu erleben. Dabei erwähnte er im Besonderen die HelferInnen, die jene Mitmenschen begleiten, die im «Winter des Lebens» unterwegs sind und das Nachlassen der Kräfte schmerzlich ertragen müssen. Es würde den Rahmen des Berichtes sprengen, die Aktivitäten aller Gruppen zu erwähnen. Aber sicher ist, dass die ganze Dorfgemeinschaft in irgend einer Form daran teilhaben kann.

Der gelungene Abend wird sicher mithelfen, die tolle Motivation der «guten Geister» am Leben zu erhalten um weiter vor und hinter den Kulissen der Kirchgemeinde zu wirken.

Trudi Bänziger

Die Geschichte von Jona erlebt

Erwartungsvoll kamen 28 Kinder am 1. November 2011 in die reformierte Kirche von Rehetobel. Es war der Erlebnis- tag, organisiert und durchgeführt von Vreni Kuster, Gabi Gehr, Monika Baumgartner und Vera Stoffel.

Die Geschichte von Jona wurde von den vier Frauen theatralisch und erlebnisreich erzählt. Aufmerksam hörten die Kinder dieser Geschichte von der Stadt Ninive zu und

spielten die Geschichte in einzelnen Sequenzen nach, voller Enthusiasmus und mit viel Freude, vor allem bei der Stumminterpretation.

Anschliessend durften die Kinder ihre Kreativität ausleben; nach eigener Wahl in den Gruppen Musik und Tanz, Stadtbauen, die Sinne im Walfischbauch schärfen und Schiffe schnitzen, Konzentriert und mit hoher Lernfähigkeit wurden in den Gruppen schnell Erfolge erzielt.

Hungrig setzte sich die ganze Schar an den Mittagstisch und genoss das feine Menu und das delikate Apfeltiramisu, gekocht von Brigitte Bruderer und Jacqueline Sturzenegger.

Frisch gestärkt und voller Tatendrang wechselten die Kinder nach eigenen Vorlieben die einzelnen Posten an welchen noch neue Attraktionen geboten wurden. Wie zum Beispiel Walfischmosaik-Kleben, Fischen, Dominoday, Tastmemory und vieles mehr.

Beendet wurde dieser erlebnisreiche und wunderschöne Tag in der katholischen Kirche mit einer Tanzvorführung der Gruppe Musik und Tanz sowie einem gemeinsamen Lied.

Glänzende Kinderaugen und fröhliches Treiben war für die Organisatorinnen das Dankeschön für ihre engagierte und stimmungsvolle Arbeit.

Es war ein erlebnisreicher Erlebnistag.

Bruno Rossi

KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDE

REHETOBEL

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 3. Dezember 2011, 10.00 Uhr
Ökumenische Chinderfiir in der evangelischen Kirche Rehetobel

Mittwoch, 7. Dezember 2011, 06.00 Uhr
Rorate in Heiden

Samstag, 10. Dezember 2011, 17.30 Uhr
Adventsgottesdienst in Rehetobel musikalisch begleitet mit besinnlichen und souligen Gesängen des Gemischtchor Rehetobel

Sonntag, 11. Dezember 2011

10.15 Uhr: Festlicher Gottesdienst in Heiden zum Jubiläum «50 Jahre Grundsteinlegung kath. Kirche Heiden»
2 Tänzerinnen und 2 Musiker begleiten uns durch den Gottesdienst.
Anschliessend Apéro.

17.00 Uhr: Offenes Singen im Advent im Kath. Pfarreizentrum Heiden.
Ein Angebot der FG Heiden mit Marianna Hutter, Sopran,
Walter Emch, Klavier, und Eva Emch, Leitung

Mittwoch, 14. Dezember 2011, 06.00 Uhr

Rorate in Heiden

Samstag, 17. Dezember 2011

16.30 Uhr: Aktion: «Eine Million Sterne» bei der evangelischen Kirche in Heiden
17.30 Uhr: Eucharistiefeier in Rehetobel

Samstag, 24. Dezember 2011, 17.00 Uhr

Familiengottesdienst zu Weihnachten in Rehetobel

Sonntag, 25. Dezember 2011, 10.15 Uhr

Familiengottesdienst zu Weihnachten in Heiden

Samstag, 31. Dezember 2011, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Samstag, 7. Januar 2012

Projekttag Oberstufe in Rehetobel

Samstag, 7. Januar 2012, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier mit Aussendung der Sternsinger

Samstag, 14. Januar 2012, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Sonntag, 15. Januar 2012, 09.45 Uhr

Ökumenische Gastfreundschaft in der evangelischen Kirche

Mittwoch, 18. Januar 2012, 13.40 Uhr – 16.00 Uhr

Kommunionkurs für Erstkommunion-Kinder

Samstag, 21. Januar 2012, 17.30 Uhr

Ökumenische Gastfreundschaft in der katholischen Kirche

Samstag, 28. Januar 2012, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Dienstag, 31. Januar, 20.00 Uhr

Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Voranzeige:

Mittwoch, 15. Februar 2012, 13.40 Uhr – 16.00 Uhr

Kommunionkurs für Erstkommunion-Kinder

Mittwoch, 22. Februar 2012, 19.00 Uhr

Versöhnungsfeier mit den Erstkommunion-Kindern in Heiden

Aktion «Eine Million Sterne»

Am **17. Dezember 2011** werden in vielen Städten und Gemeinden der Schweiz Plätze in ein Lichtemeer aus Kerzen verwandelt. Mit der Solidaritätsaktion «Eine Million Sterne», initiiert von Caritas Schweiz, soll in der dunklen

Jahreszeit ein Zeichen für eine gerechtere Welt und gegen Armut und Ausgrenzung gesetzt werden. Jede entzündete Kerze ist ein Bekenntnis für eine Schweiz, die Schwache stützt und in Not Geratenen hilft. In der Schweiz genauso wie in der Dritten Welt.

Auch bei der evangelischen Kirche in Heiden soll am 17. Dezember 2011 ein Lichtemeer leuchten. Um **16.30 Uhr** startet die von der evangelischen Kirchgemeinde Heiden und der katholischen Pfarrei Heiden-Rehetobel mitorganisierte Aktion mit dem Anzünden der ersten Kerzen. Eine **Bläsergruppe aus Rehetobel** wird die Aktion musikalisch umrahmen. **Frau Alt-Landammann Alice Scherrer** wird zum Thema «Solidarität» eine kurze Ansprache halten. Die Organisatoren freuen sich auf viele Besucherinnen und Besucher.

Sternsingen 2012

Das Sternsingen ist ein Brauch, der seit dem 16. Jahrhundert nachweisbar ist. Zwischen dem 25. Dezember und dem 6. Januar (Dreikönigstag) sind Kinder und Erwachsene durch die Dörfer gezogen, um den **Segen zu bringen und um Gaben** zu bitten für bedürftige Familien.

Im 6. Jahrhundert schloss man auf Grund der überlieferten 3 Gaben darauf, dass es 3 Könige waren, die Jesus im Stall besucht haben.

Im 8. Jahrhundert tauchten dann die Namen Caspar, Melchior und Balthasar auf (C, M, B).

Die Zeichen **20*C + M + B +12** bedeuten einerseits die Initialen von Caspar, Melchior und Balthasar, anderer-

seits auch «Christus mansionem benedicta» was bedeutet: Christus segne dieses Haus (und seine Bewohner sowie alle, die dort ein und aus gehen). Die drei «+» stehen für die Dreifaltigkeit Gottes.

Seit dem 20. Jahrhundert wird die Sternsinger-Aktion zentral organisiert zusammen mit Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das gesammelte Geld wird für ein vorher definiertes Entwicklungsprojekt bestimmt. **Im Jahr 2012 sammeln die Kinder für ein Projekt in Nicaragua.** Dort leben viele Kinder, die sich selbst überlassen sind. Sie wachsen auf ohne Chance auf Bildung und werden als Hilfskräfte für die Arbeit ausgenutzt oder missbraucht, ohne dass sie jemand schützt.

Weitere Informationen können unter www.sternsingen.ch nachgelesen werden.

In Rehetobel werden die Kinder am **7. Januar 2012 als Sternsinger** im Dorfzentrum unterwegs sein.

Für einen Besuch ausserhalb des Dorfkentrums benötigen wir eine Anmeldung bis zum 2. Januar 2012 an Elisabeth Gröli (071 8772007) oder Barbara Nef (071 8771961). Die Kinder erhalten in der Schule einen Informations- und Anmeldezettel. Wir freuen uns über über möglichst viele Sternsinger.

Erwachsene, die geme mit den Kindern auf ihre Sternsinger-Tour gehen möchten, sind ebenfalls herzlich willkommen. Bitte melden auch Sie sich bei Elisabeth Gröli oder Barbara Nef unter den angegebenen Nummern.

Elisabeth Gröli und Barbara Nef

Im Namen des Kirchenrates, Renate Burri

Frauenverein Rehetobel

Liebe Seniorinnen und Senioren, wie schnell doch die Zeit vergeht. Bereits stehen wieder das Weihnachtsfest und der Jahreswechsel vor der Tür. Natürlich haben wir speziell für Sie im neuen Jahr wiederum einige Überraschungen bereit. Wir freuen uns, Sie zu folgenden Anlässen einladen zu dürfen:

Donnerstag, 05. Januar 2012 um 12.15 Uhr Senioren-Zmittag

im Restaurant Löwen. Anmeldungen bis spätestens am Mittwoch 04. Januar 2012 bei Frau Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder direkt im Löwen, Tel. 071 877 12 20.

Dienstag, 10. Januar 2012 um 14.30 Uhr Spielnachmittag

Ob dem Holz

Donnerstag, 19. Januar 2012 um 14.15 Uhr Unterhaltungsnachmittag

im Alterheim Krone. Die Muulörgeligruppe Häädler-Gruess spielt für Sie lüpfige, Melodien. Da werden auch Sie nach dem «Mittagsschlööfli» wieder munter.

Donnerstag, 02. Februar 2012 um 12.15 Uhr Senioren-Zmittag

im Restaurant Löwen. Anmeldungen bis spätestens am Mittwoch, 01. Februar 2012 bei Frau Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder direkt im Löwen, Tel. 071 877 12 20.

Bitte beachten Sie auch unsere Plakätchen sowie unsere Publikationen im nächsten Gmäändsblatt.

Nun wünschen wir Ihnen von ganzem Herzen ein wunderschönes Weihnachtsfest und viel Glück und vor allem gute Gesundheit im neuen Jahr.

Frauenverein Rehetobel

Rechtobler Gmäändsblatt

Zukunft Oberstufe

Die Elternanliegen zur Zukunft der Oberstufe wurden von der Schulkommission und dem Gemeinderat für den Entscheid des zukünftigen Oberstufenstandort offen entgegengenommen und einbezogen. Wir danken den Behörden für die transparente Information an der öffentlichen Versammlung und den Gesprächsabend am 16. November, an welchem 10 Eltern viele verschiedene Argumente aus Elternsicht persönlich erläutern konnten. Wir schätzen es sehr, dass sie sich viel Zeit genommen haben verschiedene Argumente zu sammeln und sorgfältig gegeneinander abzuwägen.

Veranstaltungshinweise S&E

Workshop: **«Agenten auf dem Weg»**

... was Jungen über ihren Körper wissen wollen ...

Elternabend: **«Wenn Jungen Männer werden»**

Ein verantwortungsvoller Umgang mit Gesundheit, Sexualität und Fruchtbarkeit kann nur dann gelingen, wenn junge Männer Achtung und Wertschätzung dem eigenen Körper entgegenbringen und nicht nur dem eigenen, sondern auch dem des anderen Geschlechts.

Der Workshop «Agenten auf dem Weg» hilft ihnen dabei.
Kursleitung: Roland Demel, MfM-Projektleiter, Kriens

Datum:

Samstag, 14.01.2012, Workshop, 09.00 bis 16.00 Uhr,

Freitag, 13.01.2012, Elternabend, 20.00 Uhr

Zielgruppe: Jungs im Alter von 10-12 Jahren, Eltern

Ort: Rehetobel, Schulhaus Dorf, Dachatelier im Turnhallegebäude

Kosten: Fr. 80.- für Workshop inkl. Elternabend, Fr. 15.- nur Elternvortrag, S&E-Mitgliedervergünstigung Fr. 10.-

Unterstützung: Die Kurskosten betragen Fr. 120.- pro Teilnehmendem. Die vergünstigte Teilnahme wird möglich durch die Unterstützung des Departements Gesundheit AR.

Anmeldung: Möglichst bald! Nur noch wenige Plätze im Workshop frei! Esther Baumann, Alte Landstrasse 3, esther.baumann@vtxmail.ch, weitere Infos: Tel. 071 870 00 24, www.mfm-projekt.ch

Lesegruppe: **«Das WowPrinzip»** von Manfred Gehr-Huber
Drei Abende, an welchen wir die Inhalte des Buches vertiefen und diskutieren, Übungen kennenlernen und offene Fragen klären

Leitung: Manfred und Gabriela Gehr-Huber

Daten: **12. Januar, 16. Februar und 15. März 2012**

Zeit: 20.00 bis 22.00 Uhr

Zielgruppe: Eltern, Lehrpersonen und Interessierte

Ort: Rehetobel, Gemeindezentrum, kleiner Saal

Kosten: Fr. 70.-, inkl. Buch

Anmeldung: bis am 5. Januar an: gabriela.gehr@bluewin.ch, weitere Infos: Gabriela Gehr-Huber, Sonnenbergstrasse 15, Rehetobel, Tel. 071 877 29 68

Maskenball 2012- Jetzt wird's sportlich!

Am Freitag 24. Februar 2012 findet ab 20 Uhr der Maskenball im Gemeindezentrum statt.

Da uns im kommenden Jahr ein sportliches Highlight erwartet (Olympische Sommerspiele in London), haben wir uns entschieden, einen warm-up-event an

unserem Maskenball zu veranstalten.

Deshalb hoffen wir auf ein zahlreiches Erscheinen von verschiedenen Sportlern, die am Maskenball ihre Höchstleistung abrufen können!

Die originellsten Olympioniken werden durch eine (hoffentlich nicht korrupte) Jury prämiert.

Die HGH-Band, die bereits an vergangenen Maskenbällen für super Stimmung gesorgt hat, wird bestimmt auch sportlich eine gute Figur machen, und tüchtig in die Tasten und Saiten greifen.

Natürlich darf auch die eine oder andere Guggenmusik nicht fehlen. Die Senfoniker aus Oberegg und zwei weitere Guggen werden die Halle bestimmt zum kochen bringen.

Für Speis und Trank ist auch gesorgt. An Buffet und Bar kommen hungrige und durstige Sportler auf ihre Kosten. (Doping muss selber mitgebracht werden!)

Auch unser beliebter Gratis Schminkservice wird sich wieder im olympischen Dorf einrichten.

Also, wir hoffen auf ein volles Stadion, und freuen uns schon jetzt auf einen schweisstreibenden Abend.

Für das OK Maskenball

Das unbestechliche IOC Mitglied, Beni Jost

Erfolgreiches Wettkampffahr für die kleine Jugi

Auch in diesem Jahr hat die Jugendriege Unterstufe an zahlreichen Wettkämpfen teilgenommen. Unter anderem am Jugend Challenge in Teufen so wie in Speicher an der Stafetten Meisterschaft. An einigen der Wettkämpfe konnten unsere Jüngsten sich gar über Podestplätze freuen und waren praktisch immer in der vorderen Hälfte des Teilnehmerfelds wieder zu finden.

An all diesen Tagen waren die Teilnehmer jeweils mit grosser Begeisterung bei der Sache. Im Vordergrund steht natürlich der Spass und die Freude am Mitmachen. So gerieten die Platzierungen meist in den Hintergrund. Die Mädchen und Jungen haben aber immer ihr Bestes gegeben und wir konnten jeweils viele Anmeldungen für die Wettkämpfe entgegen nehmen. Nebst diesen Anlässen haben wir auch eine Jugireise entlang des Biberwegs gemacht. Mehr dazu im Bericht von Mireille.

Das Leiterteam hofft, auch im nächsten Jahr mit vielen motivierten Kindern die Wettkämpfe besuchen zu können. Alle Schüler der ersten bis dritten Klasse die noch nicht in der Jugi Unterstufe dabei sind, sind bei uns herzlich willkommen und dürfen gerne in eine unserer Jugistunden herein schauen. Diese finden jeweils am Freitag von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr statt.

Das Leiterteam, Anita Vetsch, Patrizia Egli, Thomas Näf

die Jugi Reise

Wir trafen uns bei der Post. Die meisten kamen mit der Mutter oder Vater. Wir fahrten mit dem Postauto auf St.Gallen. Dann gingen wir auf den Zug. Dann gingen wir auf den Biber Weg. Dort hat es einen Fluss. Und es hat immer wieder Tafeln dort hat es Fragen über den Biber. Dann essten wir beim Fluss unten. Dort zogen wir die Hosen aus und gingen im Fluss rum laufen. Dann kauften wir der Strasse nach. Dann waren wir im Spiele Land. Dort hat es eine Hüpfburg. Und zwei Rutsch banen dort ging es am anfang steil hinunter. Und nochmal zwei Rutsch banen bei einer ging es immer rund um. Und es hatte noch Sand. Dort drin hatte angespritzte goldene kleine Steine, dort war es schwierig zum ein goldenen Stein zum finden aber ich und Selina Germann haben ein Stein gefunden. Dann gingen wir nach Hause. geschrieben

Von Mirielle

Alle Sportangebote unter
www.sportverein-rehetobel.ch

Hauptversammlung 2011 des SV Rehetobel

66 Mitglieder des Sportvereins fanden sich am 18. November 2011 zur ordentlichen Hauptversammlung im kleinen Saal des Gemeindezentrums ein. Nach der Begrüssung durch die Präsidentin Heidi Steiner wurde mit einer Schweigeminute an die 3 im letzten Jahr verstorbenen Mitglieder Röbi Graf, Jakob Schmid und Reto Roncoroni gedacht.

Mit dem Turnerlied wurde die Versammlung eröffnet. Der TK-Leiter Peter Bänziger informierte über Mitglieder-Ein- und -Austritte sowie über Mutationen bei den Riegeleitern. Die Jahresberichte von Präsidentin und TK-Leiter wurden von den Anwesenden einstimmig genehmigt. Der Vorstand schlug für das kommende Jahr eine Erhöhung der Jahresbeiträge vor, da seitens des Schweizerischen Turnverbandes (STV) eine Beitragserhöhung durchgeführt wurde und die aktuellen Beiträge seit 9 Jahren unverändert geblieben waren. Dieser Vorschlag wurde von den Anwesenden angenommen, so dass die Jahresbeiträge neu auf Fr. 120.- (für Erwachsene) und Fr. 50.- (für Kinder) festgelegt wurden. Die Jahresrechnung 2010/2011 und das Budget 2011/2012 wurden einstimmig genehmigt. Unter dem Traktandum Wahlen stand eine Mutation im Vorstand an. Peter Bänziger hatte den Rücktritt als technischer Verantwortlicher eingereicht. Mit dankenden Worten würdigte die Präsidentin Peters grossen Einsatz in den vergangenen Jahren und verabschiedete ihn als «Hahn im Korb» aus dem Vorstand. Als Nachfolgerin konnte Stefanie Wick gewonnen werden.

Hansruedi Traber erinnerte daran, dass an früheren Turnfesten eine Trommel samt «Trommlerknabe» nicht wegzudenken war. Um diese Tradition wieder ins Leben rufen zu können, wurde für die im Saal bereitstehende Trommel ein Verantwortlicher bzw. eine Verantwortliche gesucht. Der scheidende TK-Leiter Peter Bänziger hat sich erfreulicherweise spontan für diese Aufgabe zur Verfügung gestellt, so dass an kommenden Turnfesten oder bei offiziellen Anlässen die Trommel wieder erklingen kann. Musikalisch wurde die HV begonnen und ebenso wurde sie auch mit einem Lied geschlossen. Zu Ehren von Elsbeth Kast, welche ihr Amt als Leiterin der Frauenriege abgab, sangen die Anwesenden zur Melodie von «All's was bruchsch uf de Welt...» wunderbar passende Verse, getextet von Erika Buchmann. Nach dem offiziellen Teil und einem kleinen

Imbiss wurde zum geselligen Teil übergeleitet durch einen Film, in welchem der spannende Wandel der Turnergeschichte beschmunzelt werden konnte. Auf sehr unterhaltsame Weise reichte Maja Bruderer den «heiss-begehrten» Pechvogelwanderpreis an Stefanie Lanker weiter.

Ricarda Zech

Die Unihockeyriegen des Sportvereins Rehetobel

spielen in den Meisterschaften des swiss unihockey-Verbandes mit. Neu werden unter dieser Rubrik jeweils die aktuellen Tabellen des laufenden Spielbetriebes zu finden sein:

Junioren A Regional Gruppe 8

1. TSV Mörschwil Dragons
2. Chur Unihockey
3. UHC Flims
4. UHC R. Grabs-Werdenberg
5. **SV Rehetobel Unihockey**
6. UHC Neckertal
7. UHC Flyers Widnau
8. Lenzerheide/Valbella
9. UHC D.B. Disentis

Junioren C Regional Gruppe 24

1. Chur Unihockey IV
2. UHC Nesslau Sharks
3. UHC Sarganserland 2
4. Floorball Heiden
5. UHC Alligator Malans II
6. UH Appenzell
7. **SV Rehetobel Unihockey**
8. Rheintal Gators Widnau
9. UHC R. Grabs-Werdenberg
10. UHC Flyers Widnau

Damen Aktive KF 2. Liga Gruppe 13

1. Piranha Chur
2. **SV Rehetobel Unihockey**
3. UHC Neckertal
4. UHC Herisau
5. R.D. Valendas
6. UH Appenzell
7. UHC Wildcats Schiers
8. Floorball Heiden
9. UHC R. Grabs-Werdenberg
10. UHC Flyers Widnau

Hopp Unihockey SV Rehetobel!

Sportverein Rehetobel

Der Sportverein lässt herzlich danken!

Zum Abschluss des Vereinsjahres 2011 möchten wir danken:

allen Passivmitgliedern, Sponsoren und Gönnern des Sportvereins für die finanzielle Unterstützung und die damit verbundene Förderung des Sportes für Klein und Gross im Dorf,

dem Samariterverein Rehetobel und unserem Dorfarzt Teddy Kaufmann für die medizinische Betreuung an unseren Anlässen,

der Familie Oliver und Ria Paganini für den wertvollen Stauraum in ihrem Stall,

den beiden Abwartsehepaaren in der Schule und im Gemeindezentrum für die geschätzte Zusammenarbeit,

der Gemeinde Rehetobel für die Infrastruktur,

allen Mitsportlern und Interessierten aus Rehetobel und Umgebung für den Besuch unserer Anlässe und die Wertschätzung.

Im Namen des Sportvereins Rehetobel

Heidi Steiner, Präsidentin

SM Silber für Franziska Hohl

An dem Final der Schweizermeisterschaften im Geräteturnen in Bellinzona zeigten sich die Turnerinnen der Geräte-riege Rehetobel von ihrer besten Seite. Silbermedaille im Mehrkampf K7

In einem hochspannenden Wettkampf legte Franziska Hohl (Getu Rehetobel) K7 den Grundstein für die Silbermedaille mit einer sauber getumten Ringübung, 9.40 die Note. Auch am Sprung zeigte sie ihre Klasse 9.65. Am Reck mit einer starken Leistung 9.50 und beim abschliessenden Bodenturnen erhielt Franziska 9.45. Mit dem riesigen Total von 38.00 Punkten verpasste Franziska Hohl die Goldmedaille um winzige 0.05 Punkte.

Mit diesen tollen Leistungen qualifizierte sie sich für alle Gerätefinals, die jeweils am Sonntag stattfinden. Dominique Tschirky und Sarah Forster (beide Getu Rehetobel) zeigten im K7 gute Leistungen und klassierten sich im Mittelfeld.

Bronze im Reckfinal

Am Sonntag zeigte das Geburtstagskind Franziska Hohl nochmals eine Topleistung im Finalturnen und sicherte sich verdientermassen am Reck die Bronzemedaille am Reck.

Auszeichnung für Robin-Sophie Van der Werff K6

Sehr gut auch die Leistung von Robin-Sophie Van der Werff (Getu Rehetobel) im K6 und das obwohl sie nach einer langen Verletzungspause das Training erst wieder im Sommer aufnehmen konnte. Sie belegte den sehr guten 12. Schlussrang von 40 Finalistinnen.

Cendrine Siegrist (Getu Rehetobel) Rang 18,

Ariane Schluemp (TV Herisau) Rang 20 und

Livia Graf (Getu Rehetobel) Rang 22

rundeten das gute Ergebnis ab.

Auch Nadine Schläpfer (Getu Rehetobel) K5 zeigte bei ihrer ersten SM-Finalteilnahme eine sehr gute Leistung und verpasste die Auszeichnung (20. Rang) nur ganz knapp.

Willi Lanker

Junge Frauen ab 16 Jahren aufgepasst!

Wer sich einmal wöchentlich sportlich aktiv betätigen möchte um fit zu bleiben, sich ein Angebot für junge Frauen wünscht und den Kontakt zu uns sucht, darf sich bis Ende Jahr bei Stefanie Wick, a_s.wick@bluewin.ch melden.

Volleyball-Plauschturnier – Klein, fein und OHO!

Am 19. November 2011 trafen sich Volleyballbegeisterte jeden Alters zum Volleyballturnier im Gemeindezentrum Rehetobel.

Unter dem Motto «Mitmachen zählt» wurde das Turnier trotz nicht sehr zahlreichen Anmeldungen durchgeführt: drei Mannschaften in der Kategorie «Fortgeschrittene», drei Mannschaften in der Kategorie «Plausch» gaben auf dem Spielfeld ihr Bestes mit dem Ziel auf Rang eins zu brillieren.

«Schnapsleichen», «Bierathleten» und «12 chliini Appenzeler» massen sich als Fortgeschrittene. «Steinkasten», «Volleymäschchen» und «Newcomer» sorgten bei den Pläuschlern für interessante Spiele.

Die Spielleiterin Gaby Kern sorgte zusammen mit dem Schiri Markus Signer für einen tadellosen Spielablauf. Ein grosses Dankeschön geht an die zwei!

Anstatt Gerstensuppe bot die Küche dieses Jahr heissen Fleischkäse und hausgemachten Kartoffesalat an und erfreute die Gaumen. Auch die feinen Kuchen von Volleyballspielerinnen gebacken, fanden beim hungrigen Publikum begeisterten Anklang. Herzlichen Dank für diese Leckereien!

Gegen Abend fand das Rangverlesen statt und die glücklichen Siegermannschaften beider Kategorien durften einen «Spaghetti-Korb» entgegen nehmen. Die Volleyballer und Volleyballerinnen auf den nachfolgenden Rängen erhielten einen feinen Biber, den die Bäckerei Kern zu sehr günstigen Konditionen dem Sportverein überliess, vielen Dank an Familie Kern!

Allen Helfer und Helferinnen danken wir an dieser Stelle ebenfalls herzlich!

Die spontane Bereitschaft einen Einsatz zu leisten, ermöglichte ein unkompliziertes und gelungenes Turnier, das wirklich sehr viel Spass machte!

Wir freuen uns auf ein nächstes Mal!

Brigitte Bruderer

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Dezember und Januar

Jugend

Do	Jeweils 09:00 – 10:00	NEU MUKI	GZ
Do	Jeweils 15:30 – 16:30	KITU	NEUGZ
Mo	Jeweils 18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils 18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils 19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils 18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils 18:00 – 20:00	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils 18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Di	Jeweils 18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Di	Jeweils 17:15 – 18:30	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils 17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils 17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils 17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils 17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils 08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Montag	20:00 Fit & Fun	TH
Weihnachtsferien vom 19. Dezember bis 8. Januar		
Schöne Festtage und einen guten Rutsch wünschen Euch Sara, Ursi und Vreni		

Unihockey

Do	Jeweils 18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Di	Jeweils 18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils 20:15 – 22:00	Unihockey Damen	GZ
www.swissunihockey.ch			

Volleyball

Mo	Jeweils 18:00 – 20:00	Volleyball Jugend 4. – 9. Klasse	GZ
Mo	Jeweils 20:15	Volleyball Damen/Jugend	GZ
Di	Jeweils 20:15	Volleyball Herren/Jugend	GZ

Running

Di	Jeweils 18:30 – 20:00	Hallentraining	TH
Sa	03.12.2011	Weihnachtslauf	Gossau
So	11.12.2011	Silvesterlauf Zürich	Zürich
So	18.12.2011	Weihnachtslauf Altach	Oesterreich
Fr	30.12.2011	Silvesterlauf Eschlikon	Eschlikon

Frauen

14./21. und 28. Dezember kein Turnen

Wir wünschen eine fröhliche Weihnachtszeit

Mi	04.01.2012	20:00	Fitness zum Jahresbeginn	TH
Mi	11.01.2012	20:00	Buntes Allerlei	TH
Mi	18.01.2012	20:00	Beweglich und Mobil	TH
Mi	25.01.2012		Telefonkette	

Me isch au zom Schnuppere herzlich iglade!

Männer

Di	13.12.2011	20:00	Fulminanter Endspurt	TH
Di	20.12.2011	20:00	Lockerer Ausklang	TH
Di	03.01.2012	19:30	Jahresprogrammgespräch in der Remise	
Di	10.01.2012	20:00	Jetzt gehts wieder los	TH
Di	17.01.2012	20:00	Spielspass auch im neuen Jahr	TH
Di	24.01.2012	20:00	Beweglichkeit und Kraft	TH
Di	31.01.2012	19:30	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20:15	Spiel und Spass	TH
---------------	-------	-----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils 20:15 – 22:00	Turnen	TH / GZ
----	-----------------------	--------	---------

Pilates

Jeden Freitag 08:30 – 09:30 Pilates GZ kleiner Saal

Weihnachtsferien vom 30. Dezember bis 5. Januar

Schöne Festtage und einen guten Rutsch wünscht Euch Vreni

Gymnastik

Do jeweils 20.15 bis 21.45 Uhr TH

Wir üben in der Gruppe eine Gymnastik ein, welche wir am Turnfest in Glarus am 16. Juni 2012 als Gymnastik Kleinfeld vorführen werden.

Ob männlich oder weiblich, Du bist herzlich willkommen! «Lueg inä»

Auskunft und Anmeldung : Sara Jost 071 870 0046
Ursi Sträuli 071 877 24 61

Aktuelle Bücher in der Bibliothek

Lisa Marti:

Mutanfall – Mein Leben ohne Ernst

In ihrem Buch «Mutanfall» blickt die Glamerin Lisa Marti, geboren 1933, auf ein Leben zurück, das spannender und tragischer, letztlich aber auch optimistischer und zufriedener nicht sein könnte. Als sie vier Jahre alt war, starb ihr Vater. Vom reichen Grossvater verstossen, wurde sie verdingt. Die Jahre bis zu ihrer Volljährigkeit waren geprägt von Schmerz, Einsamkeit und der Entschlossenheit, später ein freies und grosszügiges Leben führen zu wollen.

Unterstützt von der Ghostwriterin Franziska Müller, erzählt sie von ihrem tragischen Verlust, als ihr Mann Ernst spurlos verschwindet, von grosser Einsamkeit, tiefster Verzweiflung und einer bis heute andauernden Ungewissheit über seinen Verbleib.

Aber Lisa gab nicht auf. Aus der ehemaligen Magd wurde eine erfolgreiche Unternehmerin, aus der braven Hausfrau eine weit gereiste Abenteurerin, die viele Hilfsprojekte unterstützt und Trekkingtouren nach Asien unternimmt. Das erstaunliche Leben der Lisa Marti berührt und macht Mut.

Helga Reinhardt

Die Bibliothek bleibt vom 24.12.2011 bis am 2.01.2012 geschlossen.

Das Bibliotheksteam wünscht Ihnen frohe Festtage.

Notfalldienst (Tel. 0844 00 11 22) der Ärzte im Vorderland AR

Samstag, 24.12.2011:

Dr. med. Mirolad Babic, Rheineck SG, (Tel. 071 888 53 53)

Sonntag, 25.12.2011 Montag, 26.12.2011:

Dr. med. Britta Hafner-Lippoth, Heiden (Tel. 071 891 66 91)

Dienstag, 27.12.2011:

Dr. med. Fritz Wälli, Thal SG (Tel. 071 888 48 44)

Mittwoch, 28.12.2011:

Dr. med. Ruedi Vetsch, Eggersriet SG (Tel. 071 877 18 25)

Donnerstag, 29.12.2011:

Dr. med. Manfred Teichler, Thal SG (Tel. 071 888 28 22)

Freitag, 30.12.2011:

Dr. med. Fabian Fehr, Oberegg AI (Tel. 071 891 44 55)

Samstag, 31.12.2011:

Dr. med. Luzius Knöpfli, Walzenhausen (Tel. 071 888 67 66)

Sonntag, 01.01.2012:

Dr. med. Manfred Teichler, Thal SG (Tel. 071 888 28 22)

Montag, 02.01.2012:

Dr. med. Oliver de Potzolli, Heiden AR (Tel. 071 891 32 91)

Gratulationen

10. Dezember	Irma Fröhlich-Klein , Sonnenbergstrasse 26	89-jährig
11. Dezember	Gottfried Weber-Reis , Robach 38	80-jährig
25. Dezember	Hedwig Schmid-Bruderer , Hüseren 19	80-jährig
28. Dezember	Hedwig Zähler-Huber , Hüseren 3	87-jährig
31. Dezember	Hans Bartholet , Bürgerheimstrasse 9	97-jährig
6. Januar	Hans Kellenberger , Oberdorf 3	89-jährig
9. Januar	Gerda Eugster-Fässler , Nasen 12	88-jährig
12. Januar	August Wernli-Bühler , Habset 113	80-jährig
13. Januar	Nelly Fässler-Egger , Oberdorf 3	93-jährig
18. Januar	Käthi Graf-Bänziger , St.Gallerstrasse 55	90-jährig
19. Januar	Ida Eisenhut-Müller , Holderenstrasse 20	80-jährig
20. Januar	Albert Zähler-Koller , Holderenstrasse 29	82-jährig
22. Januar	Hans Fässler-Rohrer , Oberdorf 3	95-jährig
24. Januar	Elsa Graf , Oberdorf 3	98-jährig
25. Januar	Klara Ruch-Rauch , Dorf 8	82-jährig
27. Januar	Marie Müller-Rohner , Sonnenbergstrasse 14	87-jährig
28. Januar	Pia Longatti , Sägholzstrasse 64	83-jährig

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Hefti, Diego, geboren am 27. Oktober 2011 in Heiden AR, Sohn des Hefti, Roman, und der Heftli geb. Stüdli, Gabriela, Rehetobel AR, Hüseren 3

Eheschliessungen

Cella, Serge, und Cella geb. Koch, Jessica, Rehetobel AR, Hofmüli 19, getraut am 31. Oktober 2011 in Rehetobel AR

Ruth, Gawan Patrick, und Ruth geb. Panse, Anne-Kathrin, Rehetobel AR, St. Gallerstrasse 17, getraut am 05. November 2011 in Rehetobel AR

Todesfälle

Oertle, Jakob, geboren 1947, Rehetobel AR, St. Gallerstrasse 25, gestorben am 25. Oktober 2011 in Heiden AR

Langenegger, David, geboren 1924, Rehetobel AR, Ettenberg 19, gestorben am 05. November 2011 in Heiden AR

Bestattungsdienst Vorderland AR, Heiden (Pikett-Handy 079 622 14 70)

Samstag, 24.12.2011 bis Freitag, 30.12.2011:
Simon Abderhalden (P 071 891 63 35 / N P 079 295 03 07)

Samstag, 31.12.2011 bis Montag, 02.01.2012:
Hans Niederer (P 071 891 34 14 / N P 079 601 29 11)

Redaktions- und Erscheinungsdaten 2012

	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
Januar	Fr, 20. Januar 2012	Di, 31. Januar 2012
Februar	Sa, 18. Februar 2012	Mi, 29. Februar 2012
März	Di, 20. März 2012	Sa, 31. März 2012
April	Fr, 20. April 2012	Mo, 30. April 2012
Mai	So, 20. Mai 2012	Do, 31. Mai 2012
Juni/Juli	Mi, 20. Juni 2012	Fr, 29. Juni 2012
August	Mo, 20. August 2012	Fr, 31. August 2012
September	Do, 20. September 2012	Fr, 28. September 2012
Oktober	Sa, 20. Oktober 2012	Mi, 31. Oktober 2012
November/ Dezember	Sa, 1. Dezember 2012	Mi, 12. Dezember 2012

Neuerscheinung «Vo Tökter ond Luusbuebe»:

Vergnügliche Appenzeller Geschichten

Peter Eggenberger, Wolfhalden, ist Erfinder des Appenzeller Witzwanderwegs und Autor von Büchern, die dem Lachen und damit der besten Medizin verpflichtet sind. In seinem achten Band mit 31 vergnüglichen Appenzeller wird ein Erzählbogen vom Bodensee bis zum Säntis geschlagen.

Der Buchtitel führt unweigerlich zur Frage: Sind «Tökter» Lausbuben? Ja,

wenn der Kneipp-Doktor seine geschwätzigte Kundin – ein ausgesprochenes «Joommerfüdli» – nur noch mit einem gezielten Mund-Guss zum Schweigen zu bringen vermag. Und ja, wenn der schlaue Wunderdoktor Lutz einem Patienten ein Fuder Brennholz abluchst, das Ursache heftiger Kopfschmerzen sein soll. Und lausbübisch verhält sich auch ein Marktfahrer, der sein Wundermittel gegen kalte Füße anpreist.

Die verblüffenden, schier unglaublichen und gar rekordverdächtigen Episoden werden im gut verständlichen Kurzenberger Dialekt – der Sprache im Appenzellerland über dem Bodensee – erzählt. Die passenden Illustrationen stammen von Ernst Bänziger, Bühler.

«Vo Tökter ond Luusbuebe», erschienen im Appenzeller Verlag, Herisau (124 Seiten, Fr. 22.–), erhältlich in Buchhandlungen und Papeterien sowie beim Autor (www.peter-eggenberger.ch).

Frohe Festtage!

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine schöne Adventszeit und frohe Weihnachten!

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Tel. 071 898 83 60
Fax 071 898 83 61

Geschäftsstellen in Speicher und Wolfhalden

RAIFFEISEN

Bruno Niederer
Reparaturen + Dienstleistungen

Bruno Niederer
Reparaturen + Dienstleistungen
Heidenerstrasse 28
9038 Rehetobel

Telefon: 071 877 25 38
Mob: 079 629 52 26
E-Mail: brunoniederer@gmx.ch

Wir wünschen allen
Frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr

OSTWIND-Fahrplan ist abholbereit!

Der OSTWIND-Fahrplan 2012 ist ab sofort bei allen Gemeinden, Bahnhöfen und Billett-Verkaufsstellen erhältlich. Der neue Fahrplan gilt ab Sonntag, 11. Dezember 2011.

Der Fahrplanband «St.Gallen und beide Appenzell» umfasst das gesamte Fahrplanangebot in den Kantonen St.Gallen, Appenzell A.Rh. und Appenzell I.Rh. sowie wichtige Strecken in Richtung Thurgau, Winterthur und Schaffhausen. Im vorderen Teil sind die Informationen zum Tarif und Billettsortiment zu finden.

Selbstverständlich ist der OSTWIND-Fahrplan weiterhin kostenlos erhältlich und kann beim nächsten bedienten Bahnhof, bei jeder Gemeinde oder bei einer anderen Verkaufsstelle des öffentlichen Verkehrs bezogen werden.

cafe - restaurant

pärkli

oberer graben 12
9000 st.gallen

071 222 58 33
076 324 44 20
hamdar@gmx.ch

unsere öffnungszeiten
montag bis freitag
07.00 uhr bis schluss
sonntag ruhetag

„Die Wand“ im pärkli

Noch bis am 12. Dez. sind die Bilder der Stiftung Waldheim im pärkli zu sehen.

Ab 13. Dez. stellt Esther Petrillo ihre Sivesterchlaus Bilder aus.

Veranstaltungen im Januar

07. Januar 2012 / 19.00 Uhr

Sinnliche Märchen aus 1001 Nacht mit orientalischen Tanzeinlagen

Ein stimmungsvoller Abend in bezauberndem Ambiente. Frei erzählt von Claudia Rohrhirs, Tanz: Sharifa

14. Januar 2012 / 19.00 Uhr

Weise Märchen übers Glück

Ein klingvoller und glücksbringender Abend mit Humor, Liebe und Leidenschaft.

Frei erzählt von Claudia Rohrhirs, am Hackbrett: Farida

An beiden Abenden können Sie ein reichhaltiges libanesisches Buffet geniessen.

Wir freuen uns auf Ihre Reservation

Chaouki und Christine Hamdar und Mitarbeiterinnen

JETZT Vorbestellen Gschenkchörb

Donnerstag's von 8.00 - 9.30 Uhr

Direktverkauf vis à vis der Post

APPENZELLER
FLEISCH.CH

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**

Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Ab der Badesaison 2012, beginnend am 16. April 2012, suchen wir

einen/eine

Bademeister/in

Saisonstelle (100 %)

Sie sind jeweils während der Badesaison von Mitte April bis Mitte September für die selbständige Führung unseres familienfreundlichen und im Dorfzentrum gelegenen Schwimmbads verantwortlich.

Ihre Aufgaben:

- Beaufsichtigung des Badegeschehens
- Gewährleistung einwandfreier Hygiene
- Pflege und Unterhalt des Grünbereiches
- Einsatzplanung Kiosk- und Badebetrieb
- Wartung der Anlage inkl. Technik
- In- und Ausserbetriebnahme der Freibadanlage im Frühling und Herbst

Sie bringen mit:

- Idealerweise Bademeisterausbildung und/oder Erfahrung in der Führung einer Badeanlage, SLRG-Brevet 1 sowie gültiger CPR- /AED-Ausweis (fehlende Ausbildungen können nachgeholt werden)
- Handwerkliches Geschick
- Fahrausweis B
- Gute Umgangsformen und Freude am Umgang mit der Bevölkerung
- Belastbarkeit und Durchsetzungsvermögen

Wir bieten:

- Vielseitige und verantwortungsvolle Aufgabe in einem engagierten Team
- Moderne Infrastruktur
- Zeitgemässe Anstellungsbedingungen

Wollen Sie mehr erfahren? Für Fragen steht Ihnen der Präsident der Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel, Herr Michael Goertz, gerne zur Verfügung (Tel. 079 207 20 38).

Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto senden Sie bitte per e-mail an michael.goertz@bluwin.ch.

Infos zu unserem Schwimmbad finden Sie unter www.badi-rehetobel.ch

Coiffeur Claudia

Visagistin

Liebe Kundschaft

Für Ihre Kundentreue bedanken wir uns ganz herzlich.

Wir wünschen Ihnen besinnliche Weihnachten und viel Glück und Gesundheit im neuen Jahr.

Ihr Coiffeur Claudia-Team

Claudia Riedener und Marlis Altherr

Diverse Wohnungen zu vermieten

In Heiden	per	Miete netto	NK	Garage
1.5 Zimmer 40 m2	16.01.12	Fr. 580.00	Fr. 115.00	
2.5 Zimmer 55 m2	01.01.12	Fr. 950.00	Fr. 185.00	Fr. 100.00
4 Zimmer 90 m2	sofort	Fr. 1'670.00	Fr. 240.00	Fr. 130.00
4.5 Zimmer 108 m2	01.03.12	Fr. 1'200.00	Fr. 250.00	Fr. 100.00

In Rehetobel	per	Miete netto	NK	Garage
3 Zimmer 70 m2	sofort	Fr. 840.00	Fr. 160.00	Fr. 100.00
4 Zimmer 78 m2	sofort	Fr. 990.00	Fr. 180.00	Fr. 100.00

Schöne Wohnungen an guten Lagen!
Garage jeweils auf Wunsch.
Weitere Infos und Fotos unter:
www.hellerimmobilien.ch
071 891 28 28*

Heller AG
Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden
071 891 28 28

Farbige Badezimmer

Wellness Beschichtung

Fugenlose, hygienische,
moderne

Beschichtung für
Decken, Wände, Böden
im Nassbereich

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · PLASTIK
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 877 10 23

Druckerei **Traber AG**

Unterdorf 12
9044 Wald AR
Telefon 071 877 27 57
Telefax 071 877 29 69
traberdruck@span.ch

fürs kommende Jahr wünschen wir Ihnen
Gesundheit, Kraft und viel Wärme

MALER FÄH
Wellness für Sie und Ihr Haus

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

SPAR

Wald

- Wir danken für Ihre Kundentreue und wünschen Ihnen und Ihrer Familie frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins 2012
- Bestellen Sie frühzeitig Käseplatten, Fleisch, Früchtekörbe, Brot auf Weihnachten/Neujahr
- Jeden Freitag Hauslieferdienst in Wald, Rehetobel und Trogen
- Öffnungszeiten:**
Montag bis Freitag:
7.30–12.15 und 14.00–18.30
Samstag:
7.30–16.00 Uhr

Kaufmann Frischmarkt GmbH

SPAR Supermarkt Wald
Familie Kaufmann und Team

Tel. 071 877 13 53

wald@spar.ch

Superfrisch! Supergünstig! Superfreundlich!

SPAR

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
9038 REHETOBEL

TEL: 071 870 04 24

FAX: 071 870 04 25

MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH

WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

Geländer
Treppen
Vordächer
Windschutzwände
Türen
Fassaden
Liftturmgelassungen
Balkone
Unterstände
Reparaturen

Wir wünschen allen frohe Festtage und ein
glückliches 2012.

Für das entgegengebrachte Vertrauen danken
wir herzlich.

Öffnungszeiten Weihnachten

Samstag, 24. Dezember: 06.00 – 16.00 Uhr offen

25. und 26. Dezember
geschlossen

Öffnungszeiten Silvester/Neujahr

Samstag, 31. Dezember: 06.00 – 16.00 Uhr offen

1. und 2. Januar
geschlossen

Wir freuen uns, Sie im kommenden Jahr
als Kunde im Laden
oder als Gast in der Wirtschaft
begrüssen zu dürfen.

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Hans und Irene Kern-Fuchs
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 12 90

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Betriebsferien vom 30. Januar bis 12. Februar 2012

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43

An unsere Kundschaft:

**Wir möchten uns ganz herzlich
bei Euch allen für das entgegen-
gebrachte Vertrauen im letzten
Jahr bedanken und wünschen
Euch frohe Festtage und viel
Erfolg im neuen Jahr.**

Christbaummarkt

beim Restaurant Löwen, Rehetobel
am 16. und 17. und vom 19. bis 23. Dezember 2011
jeweils von 14.00 – 18.00 Uhr

Christbäume aus der Region
mit Heimlieferung

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen,
verbunden mit den Wünschen für ein fruchtbares 2012

Wick Gartenpflege-Gartenbau
Alte Landstrasse 7
9038 Rehetobel
071/870 04 71
a_s.wick@bluewin.ch

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

WEIHNACHTEN 2011

Sind Sie nicht auch schon seit längerer Zeit am Überlegen, was für Aufmerksamkeiten Sie dieses Jahr an Ihre Liebsten zu Weihnachten schenken möchten?

Wir helfen Ihnen dabei:

Auf die 300-Jahrfeier der Gemeinde Rehetobel, welche am 29./30. August 1969 festlich begangen wurde, ist im Verlag Schläpfer & Co. AG, Herisau, eine Gemeindegeschichte erschienen, die über 400 Seiten stark ist. Sie hält die wechselvolle Entwicklung unserer Gemeinde in Wort und Bild fest.

**Wäre so eine Rehtobler Gemeinde-
geschichte nicht ein sinnvolles und gern-
gesehenes Weihnachtsgeschenk?**

Die Gemeindegeschichte kann für Fr. 44.– auf der Gemeindekanzlei Rehetobel, Büro 3, bei Frau Patricia Eberle, während den ordentlichen Öffnungszeiten gekauft werden.

(Natürlich steht Ihnen ein Exemplar zum «Schnuppern» zur Verfügung.)

St. Gallen in Adventsstimmung

idyllischer
Weihnachtsmarkt
26. November bis
24. Dezember 2011
Waaghaus, Bobl,
Marktplatz

St. Gallen Bodensee
entdecken erleben wohnen
www.stgallen-bodensee.ch

die neue Webseite schon besucht?
www.rehetobel.ch

Ofen- und Cheminéebau Diego Rutz

Dipl. Hafner

Hüserenstrasse 17

9038 Rehetobel

079 829 39 74

– Reperaturen aller Art

– Ofen- und Cheminéeanlagen

– Kaminanlagen

Löwen Rehetobel

Vom 13. bis 29. Januar 2012

«(S)paradiesische Wochen»

Sauerbraten, Kalbskopf, Chrös, Kutteln
und andere «Arme Leute»-Speisen

Auf Ihren Besuch freut sich Liselotte Tobler
www.loewen-rehetobel.ch

Auch Winterzeit ist Bauzeit!

HÖHENER AG

Zimmerei – Schreinerei

Renovationen, Neu- und Umbauten
Ihr Partner von der Planung bis zur
Ausführung

9044 Wald AR

Tel. 071 877 16 07, Fax 071 877 13 88

info@hoehener-wald.ch

www.hoehener-wald.ch

WO LEBENSFREUDE WÄCHST

Herzlich willkommen in der Stiftung Waldheim. In unseren sechs modernen Wohnheimen – herrlich gelegen zwischen Säntis und Bodensee – bieten wir Erwachsenen mit geistiger, psychischer, autistischer und mehrfacher Behinderung ein lebenslanges Zuhause.

Betreute Wohnheimplätze und eine vielseitige Beschäftigung bilden die Grundlagen für einen Lebensraum zum Wohlfühlen. Offenheit für Begegnungen und Gastfreundschaft werden an 365 Tagen pro Jahr gelebt.

Sie bekommen einen ersten Eindruck auf unserer Homepage www.stiftung-waldheim.ch oder rufen Sie uns an unter 071 886 66 10.

Besten Dank für Ihre Spende: PC 90-18177-2

Walzenhausen · Rehetobel · Teufen

Eine Heimat
für Behinderte.

www.stiftung-waldheim.ch

stiftung
waldheim

www.stiftung-waldheim.ch

Herzlichen Dank für das erwiesene Vertrauen.
 Für die Festtage wünschen wir viele frohe
 Stunden und für das neue Jahr Gesundheit und
 gute Fahrt!

Koni Fisch und sein Team

Alters- und Pflegeheim «Krone»,
 9038 Rehetobel

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir eine

Praktikantin im Bereich Hauswirtschaft

Stellenantritt nach Vereinbarung

Ihre Aufgaben umfassen:

Mithilfe in den Bereichen:

- Verpflegung
- Wohnen und Reinigung
- Wäscheversorgung
- Gästebetreuung und Service

Wir erwarten:

- Bereitschaft zu unregelmässigen Arbeitseinsätzen (Sonn- und Feiertage)
- zuverlässiges, flexibles Arbeiten
- Teamfähigkeit
- Freude am direkten Kontakt mit unseren Bewohnern und Gästen

Wir bieten:

- abwechslungsreiche Tätigkeit
- zeitgemässe Anstellungsbedingungen
- motiviertes Team
- moderner Arbeitsplatz in Stadtnähe
- Bei Eignung Möglichkeit zur Ausbildung Fachfrau Hauswirtschaft

Wollen Sie in einem vielseitigen Betrieb mitarbeiten, dann richten Sie Ihre Bewerbung an:

Alters- und Pflegeheim Krone, Frau Heidi Anrig, Leiterin Dienste, Oberdorf 3, 9038 Rehetobel oder per Mail: heidi.anrig@krone-ar.ch/ www.krone-ar.ch

Stromkosten sparen!?
 Energie
 steller
 Modell
 Niedriger Energieverbrauch
 A A+
 B
 C
EWH
 Elektro-Shop
 Elektro Telematik Energie Wärme
 Kirchplatz 1 9410 Heiden
 www.ewh.ch

Silvie's Hoorstübli
 Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodellage
 St. Jägerstr. 2
 9008 Rehetobel
 071/8770134
 079/3186001
 silvies.hoorstuebli@sunrise.ch
 www.silvias-hoorstuebli.ch

Für Ihre innere und äussere Schönheit

Liebe Kundschaft,
 Ich möchte mich ganz herzlich für Ihre Treue und Vertrauen, welches Sie mir Jahr für Jahr entgegenbringen, bedanken.

Dankeschön!!!!!!

Wunderschöne Festtage und alles nur vom Feinsten fürs 2012 wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen.

*******Dezember-Aktion*******

Sie erhalten beim Einkauf eines Geschenkgutscheins 10% Rabatt.

Fehlt Ihnen noch ein Geschenk?
 Gutscheine für Coiffeur-, Kosmetik- oder Massagebesuche sind bei jeder Altersgruppe immer willkommen.

Rehetobel
 auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Überraschen Sie Ihre Lieben in der Ferne mit einem **Geschenk-Abonnement** des **RECHTOBLER GMÄÄNDSBLATTES!**

Inland: Fr. 55.- pro Jahr (10 Ausgaben) / Ausland: auf Anfrage

Bestellungen sind an die Gemeindekanzlei Rehetobel, Frau Ruth Widmer, Büro 3, Tel. 071 878 70 21 oder E-Mail: ruth.widmer@rehetobel.ar.ch, zu richten.

Rehetobel, Holderenstrasse 24a
 Zu vermieten per 1. Oktober 2011

Büro und / oder Gewerberaum
 83 m², Vorraum, 3 Zimmer, sep. WC & Dusche,
 Preis nach Vereinbarung

Auskunft:
 Tel. Privat 071 877 26 74
 Tel. Geschäft 071 878 78 12

Take Away
am Montag

Wir machen **Winterpause**
 unser Takeaway ist ab dem 15. Dez. vorübergehend geschlossen

wir wünschen Ihnen schöne Weihnachten und ein gutes Neues Jahr

Rechtobler Jahrbüchli 2012

Wenns näbis nützt,
danken Sie es
den Inserenten!

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

*Wir danken für das erwiesene Vertrauen
und wünschen allen Kunden, Freunden
und Bekannten frohe Festtage und ein glückliches neues Jahr!*

Heidenerstrasse 11
Postfach 106
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 15 65

**Elektro-, Telefon-Installationen, Reparaturen,
Digitale Satellitanlagen, Haushaltgeräte**

*Wir wünschen allen frohe
Weihnachten und ein gutes
neues Jahr, verbunden mit
dem Dank für die Kunden-
treue und das uns
entgegengebrachte
Vertrauen.*

HUNDESTEUEREINZUG 2012

Rehetobel: Samstag, 21. Januar 2012,
von 10.00 bis 11.30 Uhr, im Gemeinde-
zentrum Rehetobel

Heiden: Werktags, vom 03. Januar 2012 bis
Mitte Februar 2012,
während den ordentlichen Bürozeiten, auf dem
Polizeiposten Heiden

Die Steuern betragen Fr. 100.– für den ersten und
Fr. 200.– für jeden weiteren Hund.

Landwirte, die eine Eigenbewirtschaftung betreiben,
bezahlen Fr. 50.– für den ersten Hund.

Für verspätetes Hundelösen wird ab Mitte Februar 2012
eine Mahngebühr von Fr. 5.– und ab 1. März 2012 von
Fr. 90.– eingezogen.

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Rechnungsabschluss 2011

Damit der Jahresabschluss rechtzeitig erledigt werden kann,
ersuchen wir Sie um **Einreichung aller noch ausstehenden
Rechnungen und Abholung von Entschädigungen etc.**

bis spätestens Freitag, 16. Dezember 2011

Besten Dank für Ihre Bemühungen.

Die Finanzverwaltung

Restaurant Alte Post Rehetobel

Öffnungszeiten Weihnacht und Neujahr:

24. und 25. Dezember geschlossen
26. bis 30. Dezember offen ab 11.00 Uhr
31. Dez. und 1. Januar geschlossen

Ich wünsche euch allen
frohe Festtage und viel Glück im neuen Jahr
Erika Signer

! Winterzeit heisst Festbierzeit !

Jetzt im Verkauf

Wir möchten uns
ganz herzlich bei Ihnen
für Ihre Kundentreue
bedanken.

*Wir wünschen allen eine frohe und besinn-
liche Weihnachtszeit und ein glückliches
neues Jahr!*

Familie H.R. Kast
Transporte/Brennstoffe/Getränke
Dorf 10, 9038 Rehetobel
Tel. 071 877 11 76

Restaurant Sonne, Nasen

Gemütlicher Saal für 50 Personen
9038 Rehetobel
Tel. 071 87711 70

Allen Gästen möchten wir recht herzlich danken.

Wir wünschen frohe Festtage und ein gutes neues Jahr!

Veronica und Bruno Meier

Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag
ab 10 Personen nach Vereinbarung offen
Freitagab 14.00 Uhr und
Samstag, Sonntag ab 10.00 Uhr offen

Für Renovationen, Neu- und Umbauten **SCHMID HOLZBAU** 24 Jahre

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Isolationen

Geschäft:
Schmid Holzbau
Dorfstrasse 25 Telefon 071-888 11 60
9425 Thal Telefax 071-888 11 74
kontakt@schmidholzbau.ch
www.schmidholzbau.ch

Privat:
Rudolf Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel
Telefon 071-877 26 93
Telefax 071-877 30 56

Wünscht frohe Festtage und ein gutes neues Jahr

*Frohe Weihnachten und
alles Gute für das neue Jahr*

**Unser Team dankt Ihnen für
die gute Zusammenarbeit.**

Wenk AG
Hoch- & Tiefbau
9044 Wald AR
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 17 93
Fax 071 877 17 45
eMail info@wenkbau.ch
www.wenkbau.ch

Hoch- & Tiefbau
Umgebungsarbeiten
Transporte
Muldenservice
Baggerarbeiten
Natursteinmauern
Baumaterialien
Kanalisation
Quellfassungen

Das beste Fundament für Ihre Bauten – seit 50 Jahren

MAPS Betriebsferien

vom 24.12.2011 bis 02.01.2012

Herzlichen Dank für das Vertrauen
in unsere Produkte und Dienstleistungen.

Wir wünschen gemütliche
Feiertage und einen guten
Start ins neue Jahr!

Das MAPS-Team

Strassen und Wege...
... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:
Umgebungsarbeiten, Aushube, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer
Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

*Herzlichen Dank
für das schöne Jahr*

In unserem tollen Rechetobel

*Wir wünschen Euch allen gemütliche
Festtage und bis bald im neuen Jahr*

Dächer

Fassaden Solar

alte Landstrasse 31b
9038 Rehetobel
tel 071/ 870 01 66
fax 071/ 870 01 67
gmuerghb@bluwin.ch

wann	was	wo	wer	
9. Dez., Fr.	19.00	Weihnachtsmusical «Es Zeiche vom Himmel»	GZ	Unterstufenschüler
10. Dez., Sa.	17.30	Familiengottesdienst	kath. Kirche	kath. Kirche und Gemischtchor
	19.00	Adventskonzert	Rest. Bären	
12. Dez., Mo.	12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»	
	19.30	Samariter Chlaushöck		
17. Dez., Sa.	ab 16.00	Weihnachtsblasen		MG Brass Band
18. Dez., So.	17.00	Weihnachtsfeier Kinderkirche	evang. Kirche	
		Dorfskirennen nach kurzfristiger Ansage		Sportverein
3. Jan., Di.	14.00	Jass- und Spielnachmittag	Rest. Löwen	Landfrauen
4. Jan., Mi.	17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Kirchplatz 6	Heiden
5. Jan., Do.	12.15	Seniorenzmittag	Rest. Löwen	Frauenverein
7. Jan., Sa.	10.00	Neujahrs-«Apéro»	Rest. Sonne	FDP Rehetobel
	09.-17.00	Ökumenischer Projekttag Oberstufe		
		Hüttenzauber mit Musik	Naturfreundehaus	
	16.30-19.30	Freundschaftsschiessen	GZ	ZS Kaien
	19.00	Vollmondschneeschuhlaufen	GZ	Verkehrsverein
	19.00	Sinnliche Märchen aus 1000 und einer Nacht	Rest. Pärkli	
7.+8. Jan.		Sternsingen		kath. Kirche
8. Jan., So.	14.30	6. Übung	Rest. Bären	ZS Robach
9. Jan., Mo.	12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»	
	20.00	Vortrag	GZ	Samariterverein
10. Jan., Di.	14.30	Spielnachmittag	«ob dem Holz»	Frauenverein
12. Jan., Do.	20.00	«Das WowPrinzip»	GZ	S+E Rehetobel
13.-29. Jan.		Sparadiesische Wochen	Rest. Löwen	
13. Jan., Fr.		Gewerbe-Neujahrs«Apéro»		
	20.00	Elternabend: «Wenn Jungen Männer werden»	Schulhaus	S+E Rehetobel
14. Jan., Sa.	09.00-16.00	Workshop: «Agenten auf dem Weg»	Schulhaus	S+E Rehetobel
	19.00	Weise Märchen übers Glück	Rest. Pärkli	
15. Jan., So.	09.45	Ökumenische Gastfreundschaft	evang. Kirche	
		Kaien-Cup	GZ/Turnhalle	Sportverein
17. Jan. Di.	20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis	
18. Jan., Mi.	19.30	4. Übung	GZ	ZS Sägholz
	16.30-20.30	Ökumenischer Projekttag Oberstufe		
19. Jan., Do.	14.15	Unterhaltungsnachmittag	«Krone»	Frauenverein
20. Jan., Fr.	19.30	Filmabend	GZ	Verein Solardorf
21. Jan., Sa.	10.00-11.30	Hundelösen	GZ	
	17.30	Ökumenische Gastfreundschaft	kath. Kirche	
	17.00	HV MG Brassband	GZ	
	19.30	4. Übung	GZ	ZS Dorf
22. Jan., So.	14.30	7. Übung	Rest. Bären	ZS Robach
30. Jan.-5. Feb.		Kaienhaus während ganzer Sportwoche offen		
31. Jan., Di.		Zischtigs Höck		

Nächste Ausgabe:

Dienstag, 31. Januar 2012

**Redaktions- und Inserateschluss:
Freitag, 20. Januar 2012**

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:

Druckerei Traber AG, Telefon 071 877 27 57
E-mail: traberdruck@span.ch

Die Gemeindeverwaltung Rehetobel und das
Zivilstandsamt Vorderland Appenzell Ausererrhoden
(ZAVLAR)

**bleiben über die Festtage
vom Samstag, 24. Dezember 2011, bis und
mit Montag, 2. Januar 2012 geschlossen.**

Bei unaufschiebbaren Angelegenheiten erreichen Sie
Jeannette Eisenhut, Zivilstandsbeamtin/Gemeinde-
schreiber-Stv., telefonisch unter den Nummern
P 071 223 83 83 oder Mobile 079 249 17 47

Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen
gefremte, erholsame Festtage und «e Guets Neus»!
Ihr Kanzlei und ZAVLAR-Team